

APROXIMACIÓN A LA SUBCULTURA *DARK ACADEMIA* Y A SU IMAGINARIO ESTÉTICO-VISUAL

Presentada por:
Lara López Millán

Dirigida por:
Dr. Carlos Alfonso Cuéllar Alejandro
Dra. Teresa Sorolla Romero

VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA — DEPARTAMENT D'HISTÒRIA DE L'ART

APROXIMACIÓN A LA SUBCULTURA *DARK ACADEMIA*

Y A SU IMAGINARIO ESTÉTICO-VISUAL

TESIS DOCTORAL

Programa de doctorado Historia del Arte. Código: 3130

Presentada por:

Lara López Millán

Dirigida por:

Dr. Carlos Alfonso Cuéllar Alejandro

Dra. Teresa Sorolla Romero

València, octubre de 2023

DOCTORAT EN HISTÒRIA DE L'ART

En/Na Carlos Alfonso Cuéllar Alejandro..... Director/a de la Tesi

En/Na Teresa Sorolla Romero..... Director/a de la Tesi

En/Na Director/a de la Tesi

En/Na Tutor/a de la Tesi

Autoritzen el depòsit de la tesi doctoral de:

En/Na Lara López Millán....., D.N.I. 53877207Y.....

amb domicili a Carrer del Riu Xúquer, 7. Torrent (Valencia).....

Codi Postal 46901.....Telèfons 695335669..... /

Correu electrònic lara.lopez.millan@gmail.com.....

Títol de la tesi doctoral

Aproximación a la subcultura Dark Academia y a su imaginario estético-visual

València, a 23..... de octubre..... de 2023.

V i Plau Director/a

V i Plau Director/a

V i Plau Director/a

CARLOS
ALFONSO|
CUELLAR|
ALEJANDRO
Carlos Alfonso Cuéllar Alejandro

Firmado digitalmente por
CARLOS ALFONSO|
CUELLAR|
ALEJANDRO
Fecha: 2023.10.19
18:38:27 +02'00'

.....
(signatura)

TERESA|
SOROLLA|
ROMERO

Firmado digitalmente por
TERESA|SOROLLA|
ROMERO
Fecha: 2023.10.20
14:19:09 +02'00'

Teresa Sorolla Romero

.....
(signatura)

.....
(signatura)

V i Plau Tutor/a

.....
(signatura)

AGRADECIMIENTOS

Cuando me embarqué hace tres años en mi viaje doctoral poco me imaginaba las innumerables experiencias que el futuro me deparaba. Comencé mi tesis doctoral tras haber experimentado unos meses de incertidumbre y angustia en plena pandemia de COVID-19, pandemia sin la cual este objeto de estudio jamás podría haberse desarrollado en su plenitud. Es por ello por lo que hoy me encuentro aquí escribiendo estas palabras de agradecimiento para aquellas personas que me han acompañado a lo largo de esta selecta aventura.

A Carlos A. Cuéllar Alejandro, quien apareció y apostó por mí durante el máster de Historia del Arte y Cultura Visual haciendo frente a la crisis pandémica. Le doy las gracias por su inestimable orientación y su continuo estímulo a lo largo del proceso de investigación. Nada de esto habría sido posible sin su ciega confianza en mi proyecto de estudio. Su apoyo ha sido una base fundamental para mantenerme a flote en este proceso y no rendirme en mis épocas más vulnerables.

A Teresa Sorolla Rodríguez, por aceptar adentrarse conmigo en este viaje durante mi segundo año de doctorado. Por haberse entregado sin reservas. Su amplio compromiso y estímulo han sido fundamentales para dar forma a mi trayectoria investigadora explorando nuevas ideas.

A Aarón Rodríguez Serrano, por haber confiado en mí desde el principio de los tiempos en el grado de Comunicación Audiovisual. Gracias por haber sido el guía de mi cortometraje de final de carrera y haber contribuido al inicio de mi tesis doctoral.

Al departamento de Historia del Arte de la Universitat de València, por haberme ayudado a pensar de forma crítica y haber compartido sus amplios conocimientos a lo largo de mi trayectoria como estudiante.

A mis compañeros de doctorado que me ofrecieron una comunidad de apoyo físico y mental a lo largo de mis tres años de recorrido. Gracias por compartir conmigo un intenso intercambio intelectual y el entusiasmo de un futuro juntos en la Academia.

A todos los *dark* académicos que contribuyeron de manera vital a la realización de este estudio, aceptaron realizar las encuestas y no dudaron ni un instante en intercambiar sus conocimientos conmigo.

A todos aquellos artistas que han elaborado cada una de las piezas que conforman esta investigación, han sido una fuente de inspiración para esta tesis.

A los teóricos, por sus valiosas y enriquecedoras aportaciones al panorama académico que me han ayudado a descifrar mis pensamientos.

A mi familia, con una nota especial de gratitud, mi fuente de fuerza a lo largo de este viaje desafiante a la vez que gratificante. Su apoyo ha sido la base sobre la que he construido mis logros académicos. Con mención especial a mi madre Dolores, a mi padre Baltasar y a mi abuelo Álvaro.

A mis amistades, ya que nada de esto habría sido posible sin su orientación y aliento. Su paciencia, sus ánimos y su apoyo son los pilares que me han levantado una y otra vez cada vez que me resquebrajaba.

A Javi, por su ejemplo de perseguir las propias pasiones y sueños.

Por último, me gustaría recoger un agradecimiento global para todas las personas mencionadas y aquellas que me he encontrado durante el viaje, ya que nada de esto que vais a leer a continuación habría sido posible sin su fe en mí.

ÍNDICE GENERAL

AGRADECIMIENTOS 5

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 12

- JUSTIFICACIÓN E INTERÉS DEL TEMA 13
- NOVEDAD DE LA INVESTIGACIÓN 16
- HIPÓTESIS DE PARTIDA 17
- DEFINICIÓN Y ACOTACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 17
- ESTADO DE LA CUESTIÓN 20
- OBJETIVOS 29
- MARCO TEÓRICO 29
- METODOLOGÍA 57
- ESTRUCTURA DE LA TESIS 72

BLOQUE

PRESENTACIÓN DEL FENÓMENO: LA *DARK ACADEMIA* EN LAS REDES SOCIALES

CAPÍTULO 1. APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE SU CREACIÓN: UNA NUEVA SUBCULTURA

78

- 1.1 LOS INICIOS DE LA *DARK ACADEMIA*: *TUMBLR* COMO *DENKRAUM* 85
 - 1.1.1 UNA ODA AL INTELLECTUALISMO: EL CASO DE *STUDYBLR* 106
 - 1.1.2 DESARROLLO DEL *FANDOM*: EL CASO DE *HARRY POTTER* (J. K. ROWLING, 1997) 120
 - 1.1.3 EL REGRESO DE DONA TARTT: EL CASO DE *THE SECRET HISTORY* (DONNA TARTT, 1992) 140
- 1.2 LLEGADA Y ASENTAMIENTO EN TIEMPOS DE PANDEMIA: LA NOSTALGIA EN LAS REDES SOCIALES 162
 - 1.2.1 ROMANTIZACIÓN DE LA ACADEMIA Y EL INTELLECTUALISMO 169
 - 1.2.2 EL DESENCANTO DEL MUNDO. EN BUSCA DE UN ESCAPE 186

1.2.3 ¿QUIÉN SOY? EN BUSCA DE UNA IDENTIDAD 201

CAPÍTULO 2. APROXIMACIÓN A LAS BASES DE UNA EXPERIENCIA ESTÉTICA 214

2.1 CULTIVO DEL “YO EXTERIOR”: UN ESTILO DE VESTIR 215

2.2 EL DÍA A DÍA DE UN *DARK* ACADÉMICO 248

2.2.1 UN PLACER PARA LOS SENTIDOS: AUDITIVOS 254

2.2.2 UN PLACER PARA LOS SENTIDOS: OLFATIVOS 262

2.2.3 LA EXPERIENCIA LITERARIA 269

2.2.4 LA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL 278

SÍNTESIS DEL BLOQUE 289

BLOQUE

“THE HOLY TRINITY” DE LA SENSIBILIDAD ESTÉTICA DE LA *DARK ACADEMIA* Y OTROS POTENCIADORES ESTÉTICOS

CAPÍTULO 3. *THE SECRET HISTORY* (DONNA TARTT, 1992) COMO OBRA REFERENTE 293

3.1 EL MITO CLÁSICO COMO FOCO DE DESARROLLO: LAS BACANTES DE EURÍPIDES 297

3.1.1 LA BACANAL EN *THE SECRET HISTORY* 304

3.2 LA AMISTAD Y LA TRAICIÓN ENTRE CITAS LITERARIAS 316

3.3 CRONOTOPOS ASENTADORES DE LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE LA *CAMPUS NOVEL* CONTEMPORÁNEA 330

3.3.1 CRONOTOPOS EN *THE SECRET HISTORY* 336

3.3.2 EL AUGE CONTEMPORÁNEO DE LAS NOVELAS *DARK* ACADÉMICAS 346

CAPÍTULO 4. *DEAD POETS SOCIETY* (PETER WEIR, 1989). LA IDEALIZACIÓN DE LA ACADEMIA 353

4.1 LA POESÍA, EL TEATRO Y EL *CARPE DIEM* COMO FOCO DE DESARROLLO 357

4.1.1 DE WILLIAM SHAKESPEARE A RAYMOND CALVERT 359

4.1.2 APROVECHA EL MOMENTO 364

4.2 EL MITO ROMÁNTICO DEL PROFESOR 378

4.3 CONSTRUYENDO LA ATMÓSFERA ACADÉMICA 388

4.3.1 ESPACIO GENERAL 393

4.3.2 SUBESPACIOS 400

4.4 PETER WEIR Y LA *DARK ACADEMIA* FEMENINA EN *PICNIC AT HANGING ROCK*
(PETER WEIR, 1975) 404

**CAPÍTULO 5. *KILL YOUR DARLINGS* (JOHN KROKIDAS, 2013). ASESINATO AL ESTILO
BEAT 422**

5.1 LA *NEW VISION* COMO FOCO DE DESARROLLO: LA ENAJENACIÓN DE LOS
SENTIDOS 426

5.1.1 EL AMBIENTE UNIVERSITARIO: UN RECORRIDO POR LAS OBRAS Y
AUTORES MENCIONADOS 432

5.1.2 MORIR PARA VOLVER A NACER 444

5.1.3 EL FINAL DEL CÍRCULO LIBERTINO 447

5.2 RELACIONES HOMOSEXUALES Y REPRESENTACIÓN HOMOERÓTICA EN EL
CÍRCULO LIBERTINO 450

5.2.1 LUCIEN CARR, DAVID KAMMERER Y ALLEN GINSBERG 457

5.2.2 LA CONSTRUCCIÓN HOMOERÓTICA EN EL FILM 461

5.3 LA TRAGEDIA FINAL: EL CUÁDRUPLE ENFOQUE 478

**CAPÍTULO 6. DRAMA INTERPERSONAL Y HOMOEROTISMO DENTRO DE LOS MUROS DE LA
ACADEMIA 484**

6.1 E.M. FORSTERY EL AMOR PLATÓNICO EN *MAURICE* (JAMES IVORY, 1987) 489

6.2 EVELYN WAUGH Y LA MEMORIA DEL PASADO EN *BRIDESHEAD REVISITED*
(CHARLES STURRIDGE; MICHAEL LINDSAY-HOGG, 1981) 506

CAPÍTULO 7. EL DANDISMO, EL DECADENTISMO Y LA EXPERIENCIA ESTÉTICA 522

7.1 OSCAR WILDE Y *THE PICTURE OF DORIAN GRAY* (OSCAR WILDE, 1891) COMO
EJEMPLO A SEGUIR 531

CAPÍTULO 8. EL ESPACIO NATURAL EN LA *DARK ACADEMIA* 540

8.1 PAISAJES GÓTICOS Y SUBLIMES 541

8.1.1 MARY SHELLEY Y LA NATURALEZA SUBLIME EN *FRANKENSTEIN; OR,
THE MODERN PROMETHEUS* (MARY SHELLEY, 1818) 548

8.2 LO PINTORESCO Y EL PAISAJE ROMÁNTICO EN LA CAMPIÑA BRITÁNICA 557

8.2.1 JANE AUSTEN Y LA NATURALEZA PINTORESCA EN *PRIDE AND*

PREJUDICE (JOE WRIGHT, 2005) 568

SÍNTESIS DEL BLOQUE 587

CONCLUSIONES 590

LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA SENSIBILIDAD *DARK* ACADÉMICA 591

VERIFICACIÓN O REFUTACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 599

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 600

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 602

ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA 638

ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS LITERARIAS ANALIZADAS 639

ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES ANALIZADAS 645

ANEXO 2: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 2021/2022 652

ANEXO 2.1 OBRAS LITERARIAS MENCIONADAS EN LA ENCUESTA Y AUTORES 653

ANEXO 2.2 OBRAS AUDIOVISUALES MENCIONADAS EN LA ENCUESTA Y AUTORES 665

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

JUSTIFICACIÓN E INTERÉS DEL TEMA

NOVEDAD DE LA INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS DE PARTIDA

DEFINICIÓN Y ACOTACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

ESTADO DE LA CUESTIÓN

OBJETIVOS

MARCO TEÓRICO

METODOLOGÍA

ESTRUCTURA DE LA TESIS

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

JUSTIFICACIÓN E INTERÉS POR EL TEMA

La situación pandémica mundial y los periodos de confinamiento que hemos vivido desde el inicio de la crisis sanitaria han generado que la población se adapte al nuevo paradigma social. Desde marzo del año 2020 se han producido numerosos cambios en aspectos rutinarios de la vida humana. Acostumbrados a mantener el ritmo de vida exterior, el revés del COVID-19 ha propiciado la detención del tiempo y la juventud en periodo de estudio ha sido uno de los grupos más afectados. El cierre de centros educativos e instituciones académicas ha transformado la educación tangible en intangible, generando una distancia física y psíquica entre los estudiantes y los organismos de desarrollo. Como consecuencia, los nuevos modelos de trabajo y la incapacidad por socializar físicamente han sido dos de los factores principales del aumento extremo de la digitalización.

Dentro de este paradigma la pandemia ha desempeñado un papel relevante en la aparición y el aumento de ciertas tendencias que se han desarrollado a través de las redes sociales. Buscando hacer hincapié en este hecho descubrimos que ciertos términos que habían surgido durante los años anteriores adquirieron un aumento de su popularidad, mayormente entre miembros de la Generación Z — nacidos entre mediados de la década de los 90 y principios de los 2000—. Plataformas como *Tumblr*, *YouTube*, *Instagram*, *Pinterest* y *TikTok* fueron los motores principales de la popularización de las recientes modas, configurándolas en aquello que sus miembros denominan como *aesthetic*.¹ Cabe destacar que existen numerosos apelativos para referirse al concepto, desde *aesthetic* hasta subcultura, contracultura, comunidad o subgénero, dado que todavía no existe un consenso en

¹ Término que se desarrollará en el corpus de la tesis.

el uso de estos términos. Es por ello por lo que a lo largo de esta investigación nos referiremos a estas tendencias como *aesthetic* o comunidad estética, nombres acogidos por sus integrantes, y apelaremos al término de subcultura para elaborar una defensa de esta. Tras haber realizado la aclaración regresemos al paradigma. Expresiones como *Dark Academia*, *Light Academia*, *Cottagecore* o *Royalcore*, entre otras, han ido adquiriendo una relevancia entre el público juvenil, plagando las plataformas *online* de contenido y búsquedas. No obstante, la *aesthetic* principal que obtuvo un cariz adicional durante el periodo de confinamiento fue la tendencia denominada *Dark Academia*, desarrollada a partir de 2015 en la plataforma *Tumblr*.

La herramienta *Google Trends*, la cual se encarga de mostrar el porcentaje de búsquedas en el buscador de Google, nos manifiesta el aumento de su popularidad en marzo de 2020. El momento más álgido se halla en enero de 2021 y su interés geográfico destaca en regiones del continente norteamericano y europeo, junto con el país de Filipinas. Paralelamente a estos datos ofrecidos, el término en forma de *hashtag* —*#DarkAcademia*— también ha obtenido un interés creciente en las redes. El 24 de noviembre de 2021 contaba con 1,5 billones de visualizaciones en la plataforma de *TikTok*, hoy 1 de septiembre de 2023 roza los 5 billones.² Tal y como se puede comprobar esta acción ha ido en aumento con el paso del tiempo. En *Instagram* los datos varían debido a la funcionalidad de la red social, pero las publicaciones creadas bajo el mismo *hashtag* sobrepasan los 2,3 millones en septiembre de 2023. Asimismo, en *YouTube* solamente durante el mes de enero de 2021 los vídeos que incluían la palabra *Dark Academia* obtuvieron más de 8 millones de visualizaciones. A grandes rasgos, se acaban de exponer las cifras principales que muestran la evolución y el interés que ha suscitado el concepto a nivel virtual, mostrando el volumen de familiarización que ha obtenido. Si bien es conocido el uso de las plataformas *online* para crear contenidos y explorar infinitos estilos, es evidente que son los usuarios mismos quienes señalan el interés o desinterés de una tendencia social en particular. Son ellos los que llegan a incentivar su desarrollo en los diferentes aspectos de la vida y la convierten en algo más profundo como una subcultura.

² En: <https://www.tiktok.com/tag/darkacademia>

Tras haber establecido un punto básico de partida, el tema de la presente tesis doctoral se centra en el fenómeno de la *Dark Academia*, acogiendo concretamente el paradigma artístico, literario y audiovisual que los miembros involucrados reivindican como parte de su *aesthetic*. Hay que tener presente que el fenómeno se extiende a diversos campos de la vida rutinaria, desde formular diversos estilos de vestimenta, hasta adscribirse a una serie de tonalidades para elaborar una colorimetría básica. Sus miembros también se encargan de elaborar una serie de guías informativas donde recogen ciertas actividades y elementos para adentrarse en su estilo de vida, elementos como por ejemplo obras literarias y audiovisuales que consideran claves para crear su identidad y su estética. Cada una de estas acciones aúnan la personalidad que los *dark académicos*³ quieren reflejar a través de sus publicaciones. Sin embargo, conviene destacar que su corpus de obras artísticas se encuentra en un constante desarrollo debido a la utilidad de las redes sociales como foco de formación.

Realizada una breve contextualización del objeto de estudio a tratar, los principales argumentos en los que nos basamos para demostrar el interés del tema son:

— En primer lugar, los tipos de *aesthetics* son un foco clave desde hace unos años dentro del paradigma de las redes sociales. Su consumo y creación de contenido ha evolucionado desarrollando nuevos conceptos y estilos de vida inscritos en ellos. La pandemia ha generado que una parte de la sociedad, principalmente la que comprende la Generación Z, se haya adentrado en esos universos para resguardarse de la situación vivida, es decir, la pandemia ha favorecido la divulgación del fenómeno. Es así como los usuarios se han convertido en partícipes y promotores del fenómeno.

— En segundo lugar, la *Dark Academia* pone en valor una serie de obras artísticas, aunando piezas literarias y audiovisuales con temas comunes que representan los ideales de la tendencia. Pero más allá de eso también toma

³ Miembros de la *Dark Academia*.

influencia de periodos artísticos pasados y de numerosos autores como símbolos del fenómeno.

— En tercer lugar, la novedad del objeto de estudio es evidente debido a su reciente influjo de popularidad, hecho que lo convierte en un tema de interés para abordar.

NOVEDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La principal novedad que plantea esta tesis está relacionada con lo comentado anteriormente, la reciente aparición y auge del objeto de estudio. El escaso contenido de investigaciones que giran en torno al fenómeno de la *Dark Academia* ha sido desarrollado durante los últimos meses a través de plataformas *online* como blogs, revistas o periódicos.⁴ Estos hechos nos llevan a proponer las siguientes razones por las que este estudio es novedoso:

—Llevaremos a cabo una aproximación al fenómeno de la *Dark Academia* a través del análisis de las redes sociales y su construcción como estética subcultura, mediante el estudio de perfiles y los contenidos de miembros de la *Dark Academia* en la plataforma principal: *Tumblr*. También es novedosa la elaboración de perfiles personales para aumentar la comprensión del *aesthetic* y la imitación de sus actuaciones en redes sociales.

—Recolectaremos los principales elementos literarios y audiovisuales que ponen en valor los miembros de la *Dark Academia* a través del análisis mixto, cuantitativo y cualitativo, que más adelante será explicado, de las redes sociales y nos apoyaremos con una encuesta realizada a 1000 miembros que nos aproximará a su comprensión.

—Se realizará un estudio narrativo de las obras audiovisuales y literarias en el marco de la estética *dark* académica, aplicando en el análisis el concepto de intertextualidad.⁵

⁴ Se tratarán en el apartado de “Estado de la Cuestión”.

⁵ Este concepto será desarrollado más adelante.

—Extraeremos los principales rasgos estéticos y artísticos que acogen los miembros de la *Dark Academia* como base para la creación del concepto en relación con la estética que proyectan.

HIPÓTESIS DE PARTIDA

Con las premisas aportadas se plantea la siguiente hipótesis de partida:

El fenómeno Dark Academia, surgido durante la pandemia de COVID-19, se ha convertido en una subcultura alojada en las redes sociales basada en una profunda nostalgia por el pasado eurocéntrico. Sus principales referentes artísticos, estéticos, literarios y audiovisuales se fundamentan en la romantización del saber, el homoerotismo y la alusión a mitos clásicos, conformando un imaginario neorromántico posmoderno.

DEFINICIÓN Y ACOTACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

La presente tesis tiene por objeto de estudio principal la subcultura o comunidad estética conocida como *Dark Academia*. El punto de partida tangible se sitúa evidentemente en las redes sociales, medio a través del cual comenzó la formación del concepto que tratamos. Debido a la amplitud del concepto y nuestra intención de focalización, la investigación se ha dividido en dos bloques de estudio: “Presentación del fenómeno: la *Dark Academia* en las redes sociales” y “*The Holy Trinity* de la sensibilidad estética de la *Dark Academia* y otros potenciadores estéticos”. Pese a que el objeto de estudio principal es la *Dark Academia*, cada uno de los bloques estudia la comunidad y su estética desde una perspectiva diferente.

La finalidad del bloque titulado “Presentación del fenómeno: la *Dark Academia* en las redes sociales” es realizar una aproximación al fenómeno *dark académico* desde sus orígenes hasta la actualidad. El punto de partida es llevar a cabo un repaso de la definición del término marcado por el ámbito anglosajón, para

así confrontar la tendencia frente a la idea de subcultura, estableciendo un consenso propio de la comunidad. Sin embargo, debido a su amplitud de significación, la *Dark Academia* puede estudiarse desde otras perspectivas teóricas, consiguiendo un entendimiento más amplio. De esa manera también la examinaremos desde la perspectiva de la nostalgia y de la experiencia estética. Cabe tener presente que para poder elaborar este análisis con precisión es necesario acotar las publicaciones a estudiar en la plataforma *Tumblr*.⁶ Para ello se ha hecho un seguimiento semanal de las publicaciones con el *tag* *#Dark Academia* desde octubre de 2020 hasta mayo de 2023, y se ha utilizado la base de datos *Wayback Machine* para conseguir llegar con más facilidad a las publicaciones de los años anteriores. De ese modo, hemos conseguido establecer un corpus de publicaciones que proporcionen el entendimiento de la subcultura de forma amplia. Cabe destacar otra serie de acciones que se han tenido que realizar de manera habitual para conseguir nuestros objetivos y que también forman parte de nuestro objeto de estudio. Para ampliar el conocimiento y conectar de manera profunda e íntima con los *dark* académicos se ha optado por realizar dos encuestas *online* de manera anónima —una en 2021/2022 y otra en 2022/2023—. La encuesta del 21/22 ha obtenido el conjunto de mil respuestas, cada una de ellas aporta información sobre el objeto de estudio principal, de forma que se ha convertido en un apoyo para facilitar la comprensión de las publicaciones. No obstante, la encuesta aplicada en las mismas fechas, pero un año más tarde, es decir, la de 22/23 no ha adquirido tanta popularidad, por lo que se optó por mantenerla abierta y utilizarla para estudios futuros. A partir de este momento cuando nos refiramos a la encuesta nos estaremos refiriendo a la realizada entre 2021 y 2022.

Gracias al análisis realizado en el primer bloque es más sencillo acotar el corpus de estudio del segundo bloque, titulado “*The Holy Trinity* de la sensibilidad estética de la *Dark Academia* y otros potenciadores estéticos”, donde se amplían los horizontes hacia el terreno artístico, literario y audiovisual. La intención principal de este segundo bloque es arrojar luz sobre una tendencia actual a partir de las afinidades que puede presentar el material literario y audiovisual que reivindican. A lo largo de nuestro estudio de las publicaciones en el primer bloque trataremos de

⁶ Más adelante se explicará por qué se ha decidido seleccionar dicha red social.

hallar los rasgos particulares que representan y articulan la esencia de *Dark Academia*. Es así como se acaba estableciendo un corpus literario y audiovisual que ponen en valor los miembros por medio de la plataforma de *Tumblr*, todo esto con el apoyo de las respuestas recibidas en la encuesta. Entendemos que cada una de las piezas que seleccionan implica la adopción de unas singularidades que dan forma a la estética del fenómeno y lo solidifican. Pero para lograr comprender la complejidad en la selección de piezas, a continuación, haremos una serie de distinciones su manera de dividir el corpus artístico.

La *Dark Academia*, así como otras comunidades estéticas, comunidades de apreciación⁷ o subculturas, presenta una amplia diversidad de materiales artísticos. En referencia a las obras literarias y audiovisuales, los *dark* académicos suelen establecer una distinción, generalmente de forma consciente, por ello hemos decidido establecer un patrón de diferenciación para proporcionar una mayor facilidad a la hora de abordar el futuro análisis. Por un lado, encontraremos las que hemos decidido denominar como “obras *dark* académicas” —obras literarias o audiovisuales cuyas tramas en su totalidad o en parte acontecen en el entorno académico—. Por otro lado, encontramos las “obras de enriquecimiento” —obras literarias o audiovisuales que permiten el adentramiento en la estética a los integrantes de la subcultura, pero que no se desarrollan en el entorno académico—. Dicho esto, a continuación, pasamos a detallar aquellas obras que serán analizadas con profundidad en el segundo bloque de la tesis:

OBRAS ACADÉMICAS

- *Brideshead Revisited* (Evelyn Waugh, 1945). Adaptación audiovisual de Charles Sturridge y Michael Lindsay-Hogg, 1981.
- *Picnic at Hanging Rock* (Joan Lindsay, 1967). Adaptación cinematográfica de Peter Weir, 1975.
- *Maurice* (E. M. Forster, 1971). Adaptación cinematográfica de James Ivory, 1987.

⁷ Para comprender más profundamente la sensibilidad estética en las comunidades de apreciación consultad: ŁUKASZEWICZ, Aleksandra; PETRI, Jakub. “Reshaping Aesthetics and Aesthetic Sensibility in a Hybrid Environment”. *Contemporary Aesthetics*, 2022, Special Volume 10.

- *Dead Poets Society* (Peter Weir, 1989).
- *The Secret History* (Donna Tartt, 1992).
- *Kill Your Darlings* (John Krokidas, 2013).

OBRAS DE ENRIQUECIMIENTO

- *Frankenstein* (Mary Shelley, 1818).
- *The picture of Dorian Gray* (Oscar Wilde, 1891).
- *Pride and Prejudice* (Jane Austen, 1813). Adaptación cinematográfica de Joe Wright, 2005.⁸

Expuestas las premisas, es importante matizar que éstas no son las únicas obras de ficción mencionadas, sino las analizadas con mayor profundidad. A lo largo de la tesis se mencionan otras muchas piezas literarias y audiovisuales que forman parte de la estética y que podrían acotarse en dicha subdivisión. Asimismo, en los anexos se puede encontrar un compendio de todas las obras mencionadas por los usuarios en la encuesta, tanto literarias como audiovisuales.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Realizando una panorámica sobre todo lo que se ha publicado sobre la *Dark Academia* se descubre que las publicaciones académicas cuando se comenzó a desarrollar la tesis —octubre de 2020— eran más bien escasas. Pero para nuestra sorpresa estos últimos tres años han ido surgiendo artículos y estudios académicos en torno al fenómeno. La cuestión que no ha variado es que la gran mayoría de publicaciones que tratan el tema en cuestión siguen siendo *online*, blogs, revistas o periódicos que centran su foco en abordar la cuestión superficialmente. Es evidente que la reciente aparición del fenómeno y la concentración de su público objetivo en la Generación Z son dos de las causas que han apoyado la escasa producción científica. No obstante, su tratamiento abre la puerta a un debate que sienta las bases

⁸ Como se puede observar se han optado por destacar diversas adaptaciones audiovisuales debido a que son las más reclamadas por la comunidad.

de la nueva estética, poniendo en valor sus peculiaridades más relevantes a primera vista.

ARTÍCULOS DE PRENSA, BLOGS Y REVISTAS ONLINE

La divulgación del término a través de fuentes periodísticas tuvo lugar a raíz del movimiento que comenzó entre 2018 y 2019 en las redes sociales.⁹ Esta actuación nos permite encontrar referencias específicas durante esos dos años, principalmente en artículos publicados por jóvenes de procedencia anglosajona, haciendo referencia al término como un subgénero de la literatura. Un ejemplo clave es el periódico independiente de la Universidad de Stanford:

Libba Bray, “A Great and Terrible Beauty” The inaugural installment in Libba Bray’s New York Times-acclaimed “Gemma Doyle” trilogy, “A Great and Terrible Beauty” combines the best tropes of the young adult and Gothic genres: a Victorian boarding school, a young ingénue beset upon by dark visions, the lingering ghosts of dead children, gossipy girl groups and an unsettling but breathtaking mansion and a dash of dark academia.¹⁰

Asimismo, en *The Hoya*, el periódico estudiantil de la Universidad de Georgetown, también se define la *Dark Academia* como un subgénero literario conectándolo con una de las obras pertenecientes a nuestro corpus:

The novel presents the quintessential dark academia story, an unofficial subgenre of the “*campus novel*” that features *college*-aged academics in one way or another reeling from the psychological consequences of their actions — usually murder. What sets dark academia apart from typical murder mysteries is the focus not necessarily on who did it, but rather why they did it, and “If We Were Villains” explores this question with relish.¹¹

⁹ Se desarrollará en el primer capítulo.

¹⁰ FRANCIS, Claire. “Culture and the occult: Eerie reads for Halloween”. *The Stanford Daily, Stanford University*. 1 de noviembre de 2018.

¹¹ KENDALL, Catriona. “MANAGING READS: ‘If We Were Villains’ Offers Dark Interpretation of Humanity” *The Hoya*. Georgetown University. 20 de septiembre de 2019.

Ambos tienen en común que sus publicaciones pertenecen a medios de prensa universitarios, medios que fueron los primeros en poner en valor la *Dark Academia* y conectarla también con las sociedades secretas.¹² Es bastante probable, por no decir evidente, que fue el *target* de la *Dark Academia* quien abrió la puerta a la concepción del término en los medios escritos.

Atendiendo al panorama de la crisis pandémica y gracias a la publicación del concepto en un medio tan relevante como el periódico *The New York Times* en junio de 2020, el interés por la *aesthetic* y la frecuencia del uso del término aumentaron. El artículo titulado “Academia Lives — on TikTok”¹³ asienta por primera vez sobre la mesa la conexión tan prolífica que hubo entre la *Dark Academia* y las redes sociales. En 2020 Kristen Bateman introduce el término subcultura y comunidad académica, conectando por primera vez el confinamiento con el desarrollo masivo de la *Dark Academia* entre la juventud. Haciéndose eco de la publicación, el periódico londinense *The Times* quiso marcar también un precedente con su artículo “The lowdown Dark academia”¹⁴ unos días después, asumiendo la importancia del movimiento entre las generaciones más jóvenes. Pero regresando a *The New York Times*, el artículo de Bateman no fue el único que vio la luz, pues si previamente había asentado el fenómeno, ahora iba a establecer el estilo de moda que seguían sus integrantes. “Conjuring Up a Tweed World: [Style Desk]”¹⁵ marcó un precedente de forma genérica, puesto que dentro del paradigma periodístico las revistas de moda tomaron consciencia del estilo del fenómeno.

Las publicaciones relacionadas sobre nuevas tendencias de estilo llegaron a su apogeo durante la temporada otoño-invierno. Concretamente en el mes de septiembre las revistas especializadas en el ámbito de la moda comenzaron a producir artículos sobre una nueva tendencia de estilo titulada *Dark Academia*. Las

¹² CHOUDHARY, Sabrina. “CAS’ Red Dragon Society Emerges From the Shadows” Washington Square News, New York University. 13 de abril de 2020.

¹³ BATEMAN, Kristen. “Academia Lives — on TikTok”. *The New York Times*. 30 de junio de 2020.

¹⁴ ROGERS, Hannah. “The lowdown: Dark academia” *The Times*. 27 de agosto de 2020.

¹⁵ BATEMAN, Kristen. “Conjuring Up a Tweed World: [Style Desk]”. *The New York Times*. 02 de julio de 2020.

revistas *StyleCaster*¹⁶, *Rivet*¹⁷, *Mujer Hoy*¹⁸, *S Moda*¹⁹, *Nylon*²⁰, *Esquire*²¹ y *Vogue Business*²², entre otras muchas, destacaron por ser las más ágiles a la hora de abordar los gustos de vestimenta. Como se puede comprobar hay dos referentes españoles entre los mencionados. A tener en cuenta, durante estos años se ha comprobado que el patrón de estilo conectado con la *Dark Academia* suele darse cada vez que llega la temporada otoño-invierno, destacando año tras año las tendencias más acordes con la subcultura.

Sin alejarnos del fenómeno estético, cabe destacar que, si las publicaciones sobre moda estaban causando sensación habiendo conectado la subcultura con el estilo de vestimenta, las publicaciones sobre literatura comenzaron a encontrar su lugar. Sus antecedentes habían sido marcados por las publicaciones periodísticas universitarias acotando el término *Dark Academia* como subgénero literario. Ahora bien, con la idea clara comenzaron los artículos que utilizaban el término *Dark Academia* para otorgarle un valor clave a las publicaciones literarias. *Dark Academia* se convirtió en un adjetivo calificativo, “Dark Academia novel” o “Dark academia winter setup” son dos de los ejemplos del nuevo uso que los artículos ofrecían a las palabras. La propensión a realizar artículos con listas de recomendaciones o *Book Reviews* donde se enmarcasen novelas que aludieran a la *aesthetic* comenzó a finales de 2020,²³ continuando hasta hoy en día.²⁴

A raíz de la propulsión que generaron cada una de las publicaciones en prensa, tanto escrita como *online*, el concepto traspasó las fronteras forjadas de la

¹⁶ GRISWOLD, Maggie. “The Biggest Fashion Trends You’ll See Everywhere This Fall, According To Fashion Week”. *StyleCaster*, 16 de septiembre de 2020

¹⁷ VELASQUEZ, Angela. “Effortless loungewear and dresses top edited’s fall forecast”. *Rivet*, 18 de septiembre de 2020.

¹⁸ CASO, Laura. “Este otoño es el momento de la dark academia, la estética de TikTok que mezcla a Hermione Granger con Rory Gilmore y Jo de Mujercitas”. *Mujer Hoy*, 7 de octubre de 2020.

¹⁹ RODRÍGUEZ, Patricia. “Nostalgia por las clases y el eterno encanto de un internado inglés: así es la tendencia estética que marcará el otoño” *S Moda*, 13 de octubre de 2020.

²⁰ GREENFIELD, Jacquelin. “8 Fashion brands to shop for the best Dark Academia outfit”. *NYLON*, 3 de noviembre de 2020.

²¹ TEASDALE, Charlie. “The Mood Board: Dark Academia, and Other Vibes”. *Esquire*, 23 de noviembre de 2020.

²² MAGUIRE, Lucy”. From TikTok to Depop: Fashion’s new trend funnel”. *Vogue Business*, 30 de diciembre de 2020.

²³ INGRUM, Allison. “11 Best Dark Academia Books to Inspire Your New Aesthetic”. *Pop Sugar*, 8 de diciembre de 2020.

²⁴ GUERRA, Julia “Finally, a Fashion Trend for Literary Nerds”. *InStyle*, 25 de octubre de 2021.

moda y de la literatura para abordar otros ámbitos completamente dispersos, como vienen siendo: las recetas culinarias,²⁵ las películas o series de televisión,²⁶ el diseño de interiores²⁷ o los regalos para realizar.²⁸ A estas publicaciones cabe añadir las críticas recibidas cuando el fenómeno se convirtió en viral. Críticas que iban desde “A ‘white’ problem”, en referencia al eurocentrismo latente, hasta las enfermedades mentales que la *Dark Academia* estaba romantizando. Pero, aun así, la problemática principal que se ha tratado en los medios refleja que es una estética poco inclusiva y que carece de diversidad.²⁹ Más allá de los medios, las críticas también se hicieron eco en las redes sociales, por lo que comenzó un movimiento para tratar de acabar con esas problemáticas. Diversos usuarios comenzaron a recolectar elementos y obras distintivas provenientes de culturas más allá de la occidental, tratando de remarcar la inclusividad de la comunidad estética.³⁰

En síntesis, tal y como se ha podido comprobar, los artículos que realizan una aproximación del tema en cuestión son numerosos y han aumentado en número en los últimos dos años de manera paralela a la evolución de la *aesthetic* en las redes sociales. Aun así, sus limitaciones son destacables debido a su forma de concepción y su tratamiento.

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y ACADÉMICOS

Con respecto a las publicaciones científicas o académicas, como se ha comentado con anterioridad, contamos con un número de divulgaciones acotadas. Resultado de éstas es la disertación de la doctora Katherine Elizabeth McCain realizada en 2020 en la Universidad de Ohio, “Today Your Barista Is: Genre

²⁵ HETTLE, Shelby. “15 Dark Academia Foods to Complete Your Aesthetic”. *Only green planet*, 17 de julio de 2020.

²⁶ PIERCE-BOHEN, Kayleena. “15 Best Dark/Gothic Academia Movies & TV Shows On Netflix”. *ScreenRant*. 21 de abril de 2021.

²⁷ DRAY, Kayleigh. “Dark academia: TikTok is obsessed with this new viral interiors trend, and no wonder”. *Stylist*. 15 de julio de 2021.

²⁸ ALLARD, Bethany. “29 gifts for the dark academia devotees in your life”. *Mashable*. 21 de octubre de 2021.

²⁹ Algunas publicaciones que recogen la cuestión: ELAN, Priya. “TikTok's Dark Academia trend criticised for 'whiteness'”. *The Guardian*. 10 de febrero de 2021. JEWETT, Emily. “Dark Academia Has A ‘White’ Problem”. *Study Breaks*. 18 de enero de 2021. ZAVERICH, E.R. “The Perils of ‘Dark Academia’”. *Women in Higher Education*, vol 30, nº5. 27 de abril de 2021.

³⁰ NOHRIA, Aarushi. “Decolonizing the dark academia aesthetic”. *The Daily Campus*. 17 de marzo de 2021.

Characteristics in The Coffee Shop Alternate Universe”.³¹ Su tratamiento del género en los universos alternativos de las cafeterías, muy presente por los usuarios y escritores de *fanfiction* en las redes sociales, llevó a hacer una mención de la *Dark Academia* como universo alternativo. Paralelamente, en febrero de 2021 la Dra. Sarah Burton, profesora de Sociología en la University of Aberdeen, realizó una ponencia titulada "Dark Academia, Gender, and Aesthetic Practices of the Intellectual"³² en la NU Women —la comunidad *online* para mujeres de la Universidad de Newcastle—. El enfoque teórico de sus estudios se basa en la reconstrucción, incrustación e impugnación de los espacios académicos, examinando la evolución de la estética intelectual y la figura del académico a través de sus representaciones en la *Dark Academia*. Gracias a su estudio de campo su trabajo sienta unas bases sobre las cuales poder trabajar el entorno de la *Dark Academia*. La construcción que realiza sobre la figura del intelectual propone un estilo de vida particular que refleja la tendencia estética, ofreciendo información sobre las prácticas llevadas a cabo por sus integrantes. Burton alude a conceptos como bohemio, decadente y romántico, además de destacar una serie de críticas relacionadas con el elitismo, el eurocentrismo y el conservadurismo. Su investigación enfatiza el poder de la pandemia a la hora de la búsqueda de escapismo por parte de los jóvenes, quienes acceden a las redes sociales para abstraerse de la realidad.

En enero de 2022, Amanda Taylor presentó su tesis titulada “Secret Histories: The Rise of Dark Academia”³³ en la Facultad de Bennington *College*,³⁴ en cumplimiento parcial de los requisitos para el Master of Fine Arts in Writing and Literature. Taylor parte de un enfoque crítico, basado en la problemática surgida al simplificar la *Dark Academia* en una mera estética y sus vinculaciones con el elitismo. Partiendo del análisis de ciertas publicaciones, la autora critica a aquellos académicos que reducen el fenómeno a algo tan banal como una representación de

³¹ MCCAIN, Katharine Elizabeth. *Today Your Barista Is: Genre Characteristics in The Coffee Shop Alternate Universe*. Dissertation. The Ohio State University. 2020.

³² Se puede encontrar aquí: <https://blogs.ncl.ac.uk/nuwomen/tag/dark-academia/>

³³ TAYLOR, Amanda. “Secret Histories: The Rise of Dark Academia”. *Bennington College*, 2022, pp. 1-24.

³⁴ Institución a la que asistió Donna Tartt, la escritora de *The Secret History* (1992), uno de los tres pilares de la *Dark Academia*.

poder de la clase dominante y del *status quo*. A lo largo de su investigación realiza un tratamiento de la *Dark Academia* como género literario, explorando algunos de los textos de ficción asociados al género y también a *The Secret History*, como pueden ser *If we were villains* (M. L. Rio, 2017) y *Bunny* (Mona Awad, 2019). Sus conclusiones realizan una apertura en el paradigma del fenómeno estético, poniendo nuevamente en el foco las limitaciones del estudio realizado por otros académicos:

But although the aesthetic has been recently embraced, those on the purely physical side of the conversation have failed to grasp what it represents. Yes, the popularity comes from a nostalgia for a different time, but it can be argued that the stories are meant to inspire a hard look at what privilege can mean, and how the elite treat everyone around them. Plus, and maybe more importantly: how the elite are treated. To suggest that the Dark Academia skews white, rich, and horrible is the point.³⁵

Helga Mariel Soto, diseñadora textil, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, publica su estudio titulado “Estéticas en Tik Tok: entre lo histórico y lo digital”³⁶ en marzo de 2022. A través de él realiza un incipiente análisis de las dos *aesthetics* más populares hoy en día en las redes sociales: la *Dark Academia* y el *Cottagecore*. Pese a que su estudio focalice su corpus en la plataforma de *TikTok*, expone una serie de reflexiones que funcionan como base para comprender la simbiosis de los *dark* académicos con respecto al uso de las nuevas tecnologías:

Lo interesante es que esta romantización del pasado se materializa a través de la tecnología, que actúa en dos caminos. Por un lado, se utilizan recursos audiovisuales y gráficos de Tik Tok para mostrar estas elecciones estéticas. Pero al mismo tiempo, se rechaza el exceso de tecnología del contexto actual para sumergirse en otras técnicas pasadas: los usuarios utilizan máquinas de escribir o pluma y papel

³⁵ TAYLOR, Amanda, 2022, (nota 32), p. 23.

³⁶ SOTO, Helga Mariel. “Estéticas en Tik Tok: entre lo histórico y lo digital”. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, 2022, n°152, pp. 199-209.

para escribir, o recogen su propia fruta en lugar de comprarla por Internet.³⁷

Su estudio supone un antes y un después en el entorno académico de habla hispana sobre las comunidades estéticas *online*. La apertura hacia este nuevo foco de estudio y su metodología basada en el análisis de las publicaciones de una red social novedosa, suscitan un nuevo campo de interés para los grupos de investigación académicos.

Por último, *Post45*, un grupo de académicos de la literatura y cultura estadounidense formado en 1945, extrajo en marzo de 2022 un número especial de publicaciones dedicadas a la *Dark Academia*. Doce fueron los artículos que analizaban el fenómeno desde diversas perspectivas teóricas. “Tweed Jackets and Class Consciousness”³⁸ realiza un enfoque desde el género literario y el elitismo representado en las novelas consideradas *dark* académicas. “The Time Warp, Again?”³⁹ se centra en el análisis crítico de la *Dark Academia* a través de la novela cumbre de la subcultura. “The Adjunct Complain”⁴⁰ va más allá acogiendo otras obras literarias asociadas a la subcultura y al trabajo del académico, como por ejemplo *The Life of the Mind* (Christine Smallwood, 2021). “The Novel of Vibes”⁴¹ realiza un tratamiento de la comunidad estética como un generador de ambiente a raíz de los elementos audiovisuales compartidos por los miembros en el entorno *online*. La autora de “A Touch of the Picturesque”⁴² explora su descubrimiento del fenómeno, además de los orígenes y la evolución. En “Too Dark for Dark Academia”⁴³ la autora analiza su experiencia como “Black queer woman” dentro del fenómeno desde una

³⁷ SOTO, Helga Mariel, 2022, (nota 35), p. 200.

³⁸ TAYLOR, Gunner. “Tweed Jackets and Class Consciousness”. En: <https://post45.org/2022/03/tweed-jackets-and-class-consciousness/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).

³⁹ STOWELL, Olivia. “The Time Warp Again”. En: <https://post45.org/2022/03/the-time-warp-again/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).

⁴⁰ THURMAN, Deborah. “The Adjunct Complain”. En: <https://post45.org/2022/03/the-adjunct-complaint/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).

⁴¹ THERIEAU, Mitch. “The Novel of Vibes”. En: <https://post45.org/2022/03/the-novel-of-vibes/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).

⁴² MUKADAM, Amatulla. “A Touch of the Picturesque”. En: <https://post45.org/2022/03/a-touch-of-the-picturesque/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).

⁴³ MONIER, Mel. “Too Dark for Dark Academia”. En: <https://post45.org/2022/03/too-dark-for-dark-academia/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).

perspectiva crítica. “Dark Glamor Magic”⁴⁴ expone las problemáticas a las que se enfrenta cualquier estudiante que desea obtener un puesto de trabajo como profesor, realizando una revisión sobre el mundo académico en la actualidad y comparándolo con las novelas de ficción *dark* académicas. “To Be transformed”⁴⁵ saca a la luz la romantización que existe en el foco académico y sus similitudes con la estética *dark* académica, realizando una crítica al colonialismo. De manera similar, “Dark Academia Dark Money”⁴⁶ vincula la *Dark Academia* con el dinero oscuro, criticando el poder de las instituciones universitarias y sus trasfondos financieros. “Killing Our Darlings”⁴⁷ focaliza su análisis en el capitalismo económico que rige el trabajo intelectual y cómo la universidad se beneficia de ello, en comparativa acoge una serie de pruebas que demuestran su hipótesis, entre ellas está la novela *The Secret History* (Donna Tartt, 1992). Por último, “What’s Hope Got to Do with It?”⁴⁸ es una defensa sobre el poder de la comunidad que existe en la academia y la lucha diaria que realizan los académicos para salir adelante.

En suma, el vacío bibliográfico que se había puesto en valor al principio del apartado se va cubriendo con lentitud gracias al auge de la tendencia surgida y el interés académico hacia las nuevas tecnologías. Al comienzo de la tesis apenas existían fuentes en las que situar las bases de la *Dark Academia*, sin embargo, su expansión acontecida con el paso del tiempo ha ofrecido cimientos en los que asentarse. Por último, es primordial añadir la serie de artículos personales publicados durante el proceso de creación de la tesis: “*The Secret History*: un fandom clave de la *Dark Academia*”,⁴⁹ “Aproximación a la *Dark Academia*: el imaginario

⁴⁴ MANN, Caroline; TANG, Lucia. “Dark Glamour Magic”. En: <https://post45.org/2022/03/dark-glamor-magic/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).

⁴⁵ DAVIDSON, Dylan. “To Be Transformed”. En: <https://post45.org/2022/03/to-be-transformed/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).

⁴⁶ BARES, Annie. “Dark Academia Dark Money”. En: <https://post45.org/2022/03/dark-academia-dark-money/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).

⁴⁷ TAY, Rachel. “Killing Our Darlings”. En: <https://post45.org/2022/03/killing-our-darlings/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).

⁴⁸ ALPERT-ABRAMS, Hannah; BOSU, Saronik. “What’s Hope Got to Do with It?”. En: <https://post45.org/2022/03/whats-hope-got-to-do-with-it/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).

⁴⁹ LÓPEZ MILLÁN, Lara. “*The Secret History*: un fandom clave de la *Dark Academia*”. *Contraxto*, 2022, nº38, pp. 101-128.

visual de *Dead Poets Society* como caso de estudio”⁵⁰ y “The *Dark Academia* aesthetic: nostalgia for the past on social networks”.⁵¹

OBJETIVOS PROPUESTOS

Los objetivos de la siguiente tesis son los que siguen:

- Rastrear el inicio y la evolución que ha tenido la subcultura *Dark Academia* en las redes sociales.
- Analizar las prácticas llevadas a cabo por los *dark* académicos en el entorno *online* y su conexión con la nostalgia, la romantización del intelectualismo y la identidad en tiempos de pandemia.
- Establecer el vínculo entre la experiencia estética y las prácticas o rutinas que realizan los *dark* académicos en el medio físico.
- Ubicar el conjunto de las obras más representativas que integra el corpus de la *Dark Academia*, tanto literarias como audiovisuales.
- Estudiar el corpus que conforma la estética *Dark Academia* y demostrar cuáles son los referentes artísticos.
- Realizar un análisis de las obras audiovisuales y literarias claves, atendiendo al imaginario visual, la narración, el desarrollo de los personajes y la atmósfera.
- Descubrir las cualidades que definen el imaginario colectivo y estético del fenómeno.

MARCO TEÓRICO

Debido al paradigma que aborda el objeto de estudio, para llevar a cabo esta tesis se ha necesitado un desarrollo teórico donde se acogen diversos ámbitos

⁵⁰ LÓPEZ MILLÁN, Lara. “Aproximación a la *Dark Academia*: el imaginario visual de *Dead Poets Society* como caso de estudio”. *AdComunica*, 2023, nº25, pp. 301-324.

⁵¹ LÓPEZ MILLÁN, Lara. “The *Dark Academia* aesthetic: nostalgia for the past in social networks”. *International Journal of Creative Media Research*, 2023, nº10. En: <https://www.creativemediaresearch.org/post/the-dark-academia-aesthetic-nostalgia-for-the-past-in-social-networks>

metodológicos. Hasta llegar a comprender el objeto de análisis de nuestra tesis, la investigación ha tenido que seguir un recorrido largo y pausado, comenzando por el uso de las redes sociales para adentrarnos en una tendencia estética, la *Dark Academia*. De ese modo, la pluralidad de enfoques que encontramos en el proceso de investigación nos favorece la utilización de diversas ramas teóricas, lo que nos permite hacer uso de un enfoque integral. Como consecuencia de la variedad de teorías, la interdisciplinariedad se verá inscrita en todo momento con el objetivo de profundizar y desarrollar la esencia de la *Dark Academia*. En este apartado, se van a exponer un desarrollo de los principales enfoques teóricos que han dado forma a esta investigación. Por lo cual, se van a recoger los autores principales y sus fundamentos ideológicos que nos han servido de orientación para elaborar nuestra tesis, creando así un marco de referencia.

Desde su aparición, el concepto de *Dark Academia* ha sido provisto de diversos calificativos que lo han enmarcado en un entorno específico. Tales como *aesthetic* y *subculture* han sido los más utilizados tanto en el ámbito de las redes sociales como en el periodístico, sin embargo, también es fácil encontrar alusiones a los términos de *subgenre* y *community*. Al no poseer una concepción que permita clarificar una definición de lo que viene siendo el paradigma desarrollado en las redes sociales, la complejidad desde la que se parte ha llevado en muchas ocasiones a producir confusión. Por ese motivo, se ha optado por buscar un vocablo que permita realizar la mejor definición de la *Dark Academia* como una estructura de socialización a través de las redes sociales, pretendiendo establecer una conexión entre el concepto de subcultura y tribu urbana, evitando de esa manera caer en el mal uso de los términos. Sin embargo, las teorías existentes, así como los enfoques que engloban ambos conceptos, son cuantiosos. Además, ambos poseen un largo recorrido conectado a la idea de Cultura que ha sido definida por una gran variedad de disciplinas. Con todo, nos centraremos en hacer un esbozo que nos guíe hasta nuestro objetivo.

Comencemos informando que el uso del vocablo Cultura es frecuentemente utilizado dentro del lenguaje cotidiano, siendo abordado comúnmente por las ramas de las Ciencias Sociales, específicamente por la Antropología Social y Cultural. Así pues, fue el antropólogo británico, Edward Burnett Tylor (1832-1917), quien en

1871 acuñó la definición que otorga el sentido contemporáneo de Cultura. En su obra titulada *Primitive Culture* (1871) asoció el término Cultura con el de Civilización y lo definió como “that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society”.⁵² Su amplio establecimiento puso sobre valor una serie de marcas conceptuales que más adelante se diversificaron y dieron pie a crear nuevos conceptos relacionados con la cultura.

Abriéndonos camino entre esa dispersión semántica propuesta por Tylor, trataremos de centrarnos en la simbología de la cultura. Si buscamos esa vertiente simbólica dentro la cultura, el antropólogo Leslie A. White en su estudio sobre el hombre y la civilización denominado *La ciencia de la cultura* (1949) aúna ambos conceptos a través de la siguiente definición: “la cultura consiste en objetos materiales —herramientas, utensilios, ornamentos, amuletos, etc.—, actos, creencias y actitudes que funcionan dentro de contextos caracterizados por el uso de símbolos”.⁵³ En ese sentido, es evidente asumir que cada cultura poseerá una serie de elementos con una dotación simbólica establecida por sus miembros integrantes. Carles Feixa, antropólogo español y pionero de los Estudios de la Juventud, en su libro *Culturas Juveniles en España (1960-2004)* (2004) presenta los elementos visuales como un conjunto de objetos que han pasado por un proceso de transformación simbólica:

Por elementos visuales entendemos aquellos objetos, artefactos, prácticas corporales o estrategias visuales que utilizan los jóvenes para presentar/representar sus identidades. La atención se centra ahora en los particulares de cada estilo, y en los procesos de transformación simbólica de objetos de uso cotidiano, que cada cultura juvenil desarrolla para la creación de un símbolo dotado de valor.⁵⁴

⁵² TYLOR, Edward. *Primitive Culture. Researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art and custom*. Volume I. New York. Henry Holt and Company, 1889, p. 1.

⁵³ WHITE, Leslie A. *La ciencia de la cultura. Un estudio sobre el hombre y la civilización*. Barcelona: Paidós, 1982, p. 337.

⁵⁴ FEIXA, Carles. *Culturas Juveniles en España (1960-2004)*. Madrid. Instituto de la juventud. 2004 p. 172.

Ambas menciones comprenden la vertiente simbólica de los elementos entendidos dentro de una cultura, así como el conjunto de códigos de significados que éstos adquieren. Siguiendo con esta premisa, el teórico cultural y sociólogo Stuart Hall, junto con John Clarke, Tony Jefferson y Brian Roberts proponen una definición de cultura a raíz de la función de compartir los elementos simbólicos. Si pertenecemos a la misma cultura es porque “una cultura incluye el «mapa de significados» que vuelve las cosas inteligibles a sus miembros. Estos «mapas de significados» no están simplemente en la cabeza: son objetivados en los patrones de organización social y de relación a través de los cuales el individuo se vuelve un «individuo social»”.⁵⁵

Comenzando con las premisas de la subcultura, cabe destacar que sucede lo mismo que con el concepto de cultura, pues existen dificultades para poder establecer su contextualización. En consecuencia, abordaremos las definiciones que siguen nuestra línea de investigación. El sociólogo Milton Myron Gordon, estableció en 1947 una primera definición de subcultura aludiendo a “a sub-division of a national culture, composed of a combination of factorable social situations such as class status, ethnic background, regional and rural or urban residence, and religious affiliation, but *forming in their combination a functioning unity which has an integrated impact on the participating individual*”.⁵⁶ En su artículo también hace referencia a una serie de problemáticas o dudas que surgirían a la hora de realizar un análisis de una subcultura y a las que sería complejo ofrecer una respuesta definitiva. Una de estas cuestiones es: ¿cómo se refleja la experiencia de crecer en una determinada subcultura en la estructura de la personalidad del individuo? A raíz de esta pregunta, Gordon establece una unión con el concepto “Basic Personality Structure” propuesto por psiquiatra Abram Kardiner,⁵⁷ preguntándose si las personalidades de los individuos que han madurado en la misma subcultura serían comunes.

⁵⁵ HALL, Stuart y JEFFERSON, Tony. (Eds.) *Rituales de resistencia. Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de posguerra*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2014, p. 63.

⁵⁶ GORDON, Milton. “The concept of the sub-culture and its application” *Social Forces*, 1947, vol. 26, n^o1, p. 40.

⁵⁷ Para desarrollar el concepto ver: KARDINER, Abram. *The Individual and His Society*. New York: Columbia University Press, 1939 y KARDINER, Abram. *Psychological Frontiers of Society*. New York: Columbia University press, 1945.

En 1949, la socióloga de género Mirra Komarovsky y el psicólogo social Stansfeld S. Sargent, a través de su artículo denominado “Research into Subcultural Influences upon Personality” hacen referencia al término subcultura como aquellas “cultural variants displayed by certain segments of the population”.⁵⁸ Asimismo, remarcan que las “subcultures are distinguished not by one or two isolated traits—they constitute relatively cohesive cultural systems. They are worlds within the larger world of our national culture”.⁵⁹ Nueve años más tarde y siguiendo el hilo de la definición de Komarovsky y Sargent, Blaine E. Mercer en su obra *The study of society* (1958) expone que el término subcultura se refiere “to the social heritage of any relatively small, local group, such as a clan in a primitive tribe, or, in a complex, modern society, a minority group having a common religion (such as the Amish of Pennsylvania), social class, or country origin (such as Swedish-Americans)”.⁶⁰

Durante la década de 1950 el término adquirió relevancia siendo aplicado en las investigaciones de rama antropológica y sociológica, haciendo referencia no únicamente en la variedad de sistemas de valores de las sociedades, sino también aludiendo al comportamiento desviado, apelativo que irá conectado con las subculturas. Se conoce que los criminólogos empleaban el vocablo para aludir a una teoría de desviaciones que involucraba a los jóvenes delincuentes, Carles Feixa pone en valor ese aspecto y reivindica que “los asistentes sociales etiquetaban como «desviación» el intento por parte de los muchachos de crear subculturas para regular gran parte de su tiempo libre, de producir valores y formas de conducta, de dotarse de un liderazgo estable”.⁶¹ Por lo tanto, debido a la frecuencia de utilización y a sus variaciones, el sociólogo John Milton Yinger en 1960 remarca que el valor que se le ofrecía al término era muy limitado.⁶²

A mediados de los años sesenta, concretamente en 1964, el sociólogo Richard Hoggart funda el *Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies* (CCCS),

⁵⁸ KOMAROVSKY, Mirra; SARGENT, S. S. “Research into Subcultural Influences Upon Personality”. En: SARGENT, S. S.; SMITH, M. W. (Eds.), *Culture and personality*. New York: The Viking Fund, 1949, pp. 143–159.

⁵⁹ KOMAROVSKY, Mirra; SARGENT, S. S., 1949, (nota 57), pp. 143–159.

⁶⁰ MERCER, Blaine. *The study of society*. New York: Harcourt, Brace and World, 1958, p. 28.

⁶¹ FEIXA, Carles. *De jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud*. Barcelona: Ariel, 1998, p. 52.

⁶² YINGER, J. Milton. “Contraculture and Subculture” *American Sociological Review*, 1960, vol.25, nº5, p. 626.

centro de investigación que permitió el surgimiento de los *Cultural Studies* británicos y que proporcionó un nuevo foco de empleo del término subcultura interconectado con el de juvenil y el de hegemonía, desarrollando así nuevos significados que fueron vinculados con las teorías de Stuart Hall, quien fue director del centro entre 1969-1979. Durante ese periodo de años se promovieron un gran número de artículos y publicaciones sobre las subculturas juveniles de la posguerra británicas, como por ejemplo el libro *Resistance through rituals* (1979), mencionado anteriormente, editado por Stuart Hall y Tony Jefferson y que promulga una serie de teorías realmente influenciadas sobre los estudios de subculturas juveniles:

las subculturas deben exhibir una forma y una estructura suficientemente distintiva para hacerlas claramente diferentes de su cultura «parental». Deben estar enfocadas alrededor de ciertas actividades, valores, ciertos usos de artefactos materiales, espacios territoriales, etc., que las diferencien significativamente de la cultura más general. Pero, en tanto son subconjuntos, debe haber también elementos significantes que las ligen y articulen con la cultura «parental». [...] Las subculturas, por lo tanto, toman forma en torno a actividades distintivas e «inquietudes focales» de ciertos grupos. Pueden estar muy volcadas sobre sí mismas o abiertas a otros grupos.⁶³

Tras haber establecido dicha concepción de la significación de la subcultura, los autores realizan una pequeña apelación para distinguir lo que es una subcultura de lo que sería una subcultura juvenil: “cuando estos grupos con características muy definidas se distinguen también por edad y generación, las denominamos «subculturas juveniles»”.⁶⁴ Dicho esto, cabe acotar una serie de importantes particularidades que poseen las subculturas juveniles y que las enmarcan como tal. Por un lado, las subculturas juveniles se generan en el entorno de la vida social y cultural, pueden tener lazos regulares y persistentes de la cultura de clase “parental” y surgir en momentos históricos particulares. Por otro lado, también pueden volverse visibles, ser identificadas, etiquetadas, llamar la atención pública durante

⁶³ HALL, Stuart; JEFFERSON, Tony, 2014, (nota 54), p. 67.

⁶⁴ HALL, Stuart; JEFFERSON, Tony, 2014, (nota 54), p. 68.

cierto tiempo y luego debilitarse y desaparecer. En el último caso, será necesario el paso del tiempo para dilucidar si el hecho ha acontecido.

Paralelamente, Dick Hebdige, teórico de los Estudios Culturales y sociólogo también perteneciente al CCCS, en 1979 saca a la luz su estudio titulado *Subculture: the Meaning of Style*, obra que tomó con el tiempo una gran influencia paradigmática a la hora de estudiar las subculturas juveniles. Entre sus páginas lo que se propone es “describir el proceso mediante el cual a los objetos se les atribuye significado dentro de la subcultura y se les hace significar en forma de ‘estilo’”.⁶⁵ El tipo de aproximación que realiza conectando los objetos cotidianos a su valor simbólico volvería a poner sobre la mesa el simbolismo de los elementos culturales que anteriormente hemos tratado a través de teóricos como Leslie A. White, Carles Feixa y Stuart Hall. Lo curioso de Hebdige es que parte de una cuestión metafórica usada por Jean Genet, creando una analogía entre un objeto y un emblema.

No obstante, las críticas hacia los planteamientos teóricos que se propusieron a partir del CCCS fueron varias. Tales como su enfoque “romántico” y su falta de atención a los contenidos conservadores y convencionales, además de la carencia del tratamiento de subculturas juveniles relacionadas con la clase media y con las mujeres,⁶⁶ las cuales fueron estudiadas bajo el apelativo de contraculturas. Sobre la diferencia entre subculturas juveniles y contraculturas estos autores proponen:

mientras las primeras son estructuras colectivas compactas que toman la forma de «banda», las segundas son medios difusos más individualizados; unas surgen de la dicotomía entre el mundo institucional (familia, escuela, trabajo) y el tiempo libre, otras plantean una síntesis («el trabajo es un juego») o bien proponen instituciones alternativas (la cooperativa, la comuna); unas tienden a ser territoriales (apropiación del gueto), otras tienden a ser universales (éxodo para crear un nuevo gueto: las utopías rurales); en las primeras la vivencia predomina sobre el discurso, en las

⁶⁵ HEBDIGE, Dick. *Subculture: the Meaning of Style*. Barcelona: Paidós, 2004, p. 15-16.

⁶⁶ Ejemplificación de un artículo sobre las jóvenes y la subcultura: GARBER, Jennie; MCROBBIE, Angela. “Girls and Subcultures”. En: BENNETT, Tony; GRAHAM, Martin. (Eds.). *Culture, ideology and Social Process*. Batsford Academic and Educational, 1981, pp. 208-222.

segundas no hay vivencia sin discurso ideológico justificativo; unas fueron vistas como variaciones del tradicional gamberrismo obrero, otras se analizaron como formas más articuladas y peligrosas de disidencia político-moral.⁶⁷

Milton Yinger ya proponía el uso del término contracultura allí donde el sistema normativo de un grupo contiene, como elemento primario, un tema de conflicto con los valores de la sociedad en su conjunto. Allí donde las variables de personalidad están directamente implicadas en el desarrollo y mantenimiento de los valores del grupo, y donde sus normas sólo pueden entenderse por referencia a las relaciones del grupo con una cultura dominante circundante.⁶⁸

Llegados los años noventa en España, Carles Feixa a raíz de sus investigaciones establece una valiosa contribución al concepto de subcultura y cultura juvenil. En *De jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud* (1998), reflexiona sobre las culturas juveniles haciendo uso de la Etnografía y la Historia Social para abordar una narrativa más biográfica que estudia el movimiento *punk*. A lo largo de sus capítulos nos revela condiciones que dan forma al significado de subcultura para la juventud, como por ejemplo que las subculturas en la vida cotidiana cumplen funciones positivas que no están resueltas por otras instituciones, ganando espacios de autonomía y autoestima para los jóvenes.⁶⁹

Llegados a este punto, vamos a tomar una serie de definiciones abordadas por Feixa, para asentar las bases del fenómeno que analiza nuestra investigación. Su propuesta de definición de las culturas juveniles⁷⁰ es la que sigue:

las culturas juveniles no son homogéneas ni estáticas: las fronteras son laxas y los intercambios entre los diversos estilos, numerosos. Los jóvenes no acostumbran a identificarse siempre con un mismo estilo, sino que reciben influencias de varios, y a menudo construyen un

⁶⁷ FEIXA, Carles, 1998, (nota 60), p. 83.

⁶⁸ YINGER, J. Milton, 1960, (nota 61), p. 629.

⁶⁹ FEIXA, Carles, 1998, (nota 60), p. 74.

⁷⁰ Nota: Cuando trata el concepto de culturas juveniles se está refiriendo también a subculturas. Su definición de subcultura en el glosario: Minoría cultural que ocupa una posición subalterna con relación a una cultura hegemónica o a una cultura parental. Las culturas juveniles son subculturas en ambos sentidos.

estilo propio. Todo ello depende de los gustos estéticos y musicales, pero también de los grupos primarios con los que el joven se relaciona.⁷¹

A raíz de su definición, Feixa propone dos vertientes para analizar este tipo de culturas. La primera de ellas se realiza abordando el plano de las condiciones sociales —entendidas como el conjunto de derechos y obligaciones que definen la identidad del joven en el seno de una estructura social determinada, las culturas juveniles se construyen con materiales provenientes de las identidades generacionales, de género, clase, etnia y territorio—⁷²; mientras que la segunda se descompone a través del plano de las imágenes culturales —entendidas como el conjunto de atributos ideológicos y simbólicos asignados y/o apropiados por los jóvenes—. Las culturas juveniles se traducen en estilos más o menos visibles, que integran elementos materiales e inmateriales heterogéneos, provenientes de la moda, la música, el lenguaje, las prácticas culturales y las actividades focales. Estos estilos tienen una existencia histórica concreta, son a menudo etiquetados por los medios de comunicación de masas y pasan a atraer la atención pública durante un período de tiempo, aunque después decaigan y desaparezcan.⁷³ Ambas vías de análisis son claramente válidas para constituir la esencia de una cultura juvenil, pues a través de ellas se podría fácilmente desentrañar las características y valores que el grupo posee y reivindica desde una perspectiva social o cultural. La diferenciación establecida por Feixa, va a ser una pieza elemental a través de la cual constituir las bases de análisis de nuestra investigación. Asimismo, cabe tener en cuenta que el fenómeno que engloba a nuestro objeto de estudio ha sido concebido, por la mayoría de sus usuarios, como un *aesthetic*, de modo que a continuación vamos a esclarecer el significado del concepto y a realizar una clara conexión con la experiencia estética.

Cuando trabajamos el concepto de estética no podemos caer en el error de desconocer su significado o de usarlo como sinónimo de artístico, generando así una limitación en torno al ámbito de las obras de arte. El filósofo Richard Shusterman nos afirma que existe una confusión clave cuando nos referimos a éste, pues como

⁷¹ FEIXA, Carles, 1998, (nota 60), p. 87.

⁷² FEIXA, Carles, 1998, (nota 60), p. 87.

⁷³ FEIXA, Carles, 1998, (nota 60), p. 87-88.

norma general se cree que cuando hablamos de lo estético únicamente estamos haciendo referencia a los distintos objetos de percepción, hecho que no es así, pues también se refiere a un modo distintivo de conciencia humana que capta esos objetos. El propio término estético, deriva de la palabra griega que designa la percepción sensorial y que fue utilizada por Baumgarten, su inventor, para caracterizar lo que él consideraba nuestras facultades de cognición más bajas o sensoriales.⁷⁴ En relación, encontramos una definición de estética conectada con la experiencia que la proporciona el filósofo y pedagogo John Dewey en su libro *Art as experience* (1934). En sus teorías hace referencia a la palabra estético como experiencia, en cuanto a que es estimativa, perceptiva, perceptora y gozosa, denotando el punto de vista del consumidor más que el del productor.⁷⁵ Así pues, el filósofo de artes del lenguaje Jean-Marie Schaeffer alude al término estética en su obra *L'expérience esthétique* (2004) creando una relación de significado con la teoría de Kant, pues “el término ‘estético’ no se refería para él [Kant] a una clase de objetos ni a un conjunto de propiedades objetuales, sino a un determinado tipo de relación con las cosas”.⁷⁶

Ahora bien, como hemos dicho al comienzo, hoy en día el vocablo *aesthetic* a menudo se suele aplicar en referencia a los diversos imaginarios visuales que se presentan en las redes sociales, haciendo alusión a unas propiedades estéticas mostradas a través de ciertos elementos puestos en valor por los usuarios. Las palabras de Jean-Marie Schaeffer nos han hecho comprender que la propiedad estética impregnada en el término *Dark Academia* es una propiedad que no cita directamente los rasgos de los objetos, sino que traduce la relación emocional que los *dark* académicos tienen con ellos. Tal y como se puede observar, su posesión de una naturaleza objetiva/subjetiva nos lleva a una complejidad a la hora de establecer una definición; de igual forma que sucede con la denominación de experiencia, pero con este concepto todavía la situación es más ardua, pues su carácter polisémico suele generar más controversia entre los teóricos, además de que su influencia varía al ser conectado con otros términos. En este caso,

⁷⁴ SHUSTERMAN, Richard. “Aesthetic experience From analysis to Eros”. En: SHUSTERMAN, Richard and TOMLIN, Adele. (Eds.) *Aesthetic Experience*. London: Routledge, 2008, p. 79.

⁷⁵ DEWEY, John. *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós, 1980, p. 54-55.

⁷⁶ SCHAEFFER, Jean-Marie. *La experiencia estética*. Argentina: La marca editora, 2004.

Shusterman señala que la experiencia “can denote both the object of experience (what is experienced) and the way (or “the how”) that object is experienced by a subject. [...] It can refer to a completed event (or product) but also to a continuing process of experiencing; and that process can be interpreted either as something actively generated by the subject or something that happens to her”.⁷⁷ Jean-Marie Schaeffer hace una revisión en *L'expérience esthétique* (2004) de una serie de significados que se le atribuyen al concepto de experiencia, extrayendo finalmente el núcleo común que todos ellos poseen:

la experiencia (Erfahrung) es el conjunto de los procesos interactivos de naturaleza cognitiva, emotiva y volitiva que constituyen nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos, así como el conjunto de las competencias adquiridas por la recurrencia de tales procesos.⁷⁸

Sus teorías, en general, otorgan valor a las opiniones de Alfred Schütz y Thomas Luckmann, quienes señalan que las experiencias (Erfahrung) son vivencias,⁷⁹ así pues, no necesariamente se podrá vivir una experiencia esperando a que ésta sea recibida, sino que el individuo también puede ser el buscador de dicha experiencia.

Como se puede observar, la variabilidad de procesos que abarca la estética es cuantiosa, hecho que pasa a otro plano cuando ambos términos son combinados. Las primeras observaciones históricas propuestas a partir del concepto de experiencia estética, mayormente, van a estar formuladas creando una asociación con los conceptos de belleza, arte, intelecto y sensibilidad. Es sabido que el conjunto “experiencia estética” fue formulado posteriormente a la utilización de su significación, los griegos en la antigüedad ya hacían referencia a las impresiones sensoriales relacionadas con el intelectualismo, la belleza y el arte, haciendo uso de los vocablos *αἴσθησις* y *νόησις* — *aísthēsis* y *nóēsis*—. Pese a todo, debido a su evolución temporal, hasta el siglo XVIII la experiencia que se consideraba estética había sido identificada como “la percepción de la belleza”, hecho que generó una dificultad al tratar de precisar el concepto. El creer que la experiencia estética, la

⁷⁷ SHUSTERMAN, Richard, 2008, (nota 73), p. 79.

⁷⁸ SCHAEFFER, Jean-Marie, 2004, (nota 75), p. 32.

⁷⁹ Ver: SCHÜTZ, Alfred; LUCKMANN, Thomas. *Strukturen der Lebenswelt*. Constanza: UVK, 2003.

experiencia de la belleza y la experiencia del arte sean lo mismo provocó problemáticas.

Tenemos evidencias de que en el pasado la relación estética que existía con el mundo era comprendida como un privilegio de la experiencia humana, a saber, entre finales del siglo XVIII y el comienzo del XIX, periodo donde el Romanticismo ya está en pleno auge, y entre la segunda mitad del XIX y comienzos del XX, etapa que abordaba el esteticismo de fin de siglo. No obstante, con el tiempo, el grupo de los estetas han *postulado* una serie de cualidades que aportan valor y diferenciación a la experiencia estética, tratando de buscar su esencia propia. Tales como lo sublime, lo pintoresco, lo encantador, lo trágico y lo cómico, son características que se involucran dentro de la experiencia estética y que permiten esa diferenciación. Por consiguiente, durante el siglo siguiente la estética adquirió una gran relevancia conectada a la disciplina de la psicología, sacando a la luz una serie de teorías que hoy en día tomaríamos como base para su desarrollo.⁸⁰

Son muchos los autores que han asumido que cualquier esfuerzo por intentar establecer la esencia de la estética va a ser en vano, debido a las numerosas concepciones que se han elaborado del concepto. Así pues, las numerosas ramas de diversificación y la compleja pluralidad que ha adquirido el término de “experiencia estética”, únicamente nos permite abordar el concepto mediante una serie de ideas alternativas que nos ayuden a constatar lo que nuestra tesis quiere demostrar. Partiendo de una definición que sintetiza los conceptos de experiencia y de estética, anteriormente expuestos, Schaefer define la experiencia estética como “una experiencia humana básica, y más precisamente una experiencia atencional que explota nuestros recursos cognitivos y emotivos comunes, aunque modulándolos de una manera característica, modulación en la que reside su especificidad “experiencial”. Siempre se realiza en forma de una vivencia cognitiva y afectiva (positiva o negativa) y en este sentido no puede dejar de ser una experiencia vivida”.⁸¹

⁸⁰ TATARKIEWICZ, Wladislaw. *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid: Tecnos, 2001, p. 350.

⁸¹ SCHAEFFER, Jean-Marie, 2004, (nota 75), 36.

Comprendida dicha definición, ¿qué sucede cuando queremos tratar el proceso que conlleva una experiencia estética? Múltiples teóricos han querido exponer el proceso interno de experimentación durante la experiencia estética. El filósofo Roman Ingarden argumenta que la experiencia estética no se trata de una experiencia momentánea o de un sentimiento instantáneo de placer o displacer, sino que es un proceso complejo con diversas fases. Igualmente, también establece la duración y complejidad del proceso dependiendo del tipo de objeto que tengamos ante nosotros.⁸² Defendiendo esa intrincación del proceso, el filósofo Juan Plazaola Artola articula tres fases dentro de la experiencia estética: una primera fase emotiva y estimulante, que rompe el ritmo cotidiano en que transcurre nuestro vivir pragmático; una segunda fase que llegamos a través de un itinerario contemplativo en la que formamos el “objeto estético” y nos sentimos identificados con ese conjunto armonioso de percepciones que nos absorben; una tercera fase, o fase final, en la que el gozo nos inunda en la pura contemplación, no pensamos, simplemente contemplamos. Para Plazaola el objeto que contemplamos en la fase final “no es un objeto real, lo que contemplamos es un objeto puramente representado imaginariamente, un objeto ineficaz e inofensivo que sólo existe en apariencia”.⁸³

El filólogo Hans-Robert Jauss, quien basa sus teorías en la tradición alemana y anglosajona, en su *Pequeña apología de la experiencia estética* (1972) abre dos caminos con puntos de vista diferidos a través de los cuales descifrar el significado de la experiencia estética. En primer lugar, “[d]esde el punto de vista de la recepción, la experiencia estética se distingue de otras funciones del mundo de la vida por su peculiar temporalidad: hace ver las cosas de nuevo y proporciona mediante esta función descubridora el goce de un presente más pleno; conduce a otros mundos de fantasía y suprime en el tiempo la contricción del tiempo; anticipa experiencias futuras y abre así el campo de juego de acciones posibles; permite reconocer lo pasado o lo reprimido, conversando de este modo el tiempo perdido”. Mientras que en segundo lugar, “[d]esde el punto de vista comunicativo la experiencia estética posibilita tanto la peculiar distancia del espectador como la identificación lúdica:

⁸² INGARDEN, Roman. “Aesthetic Experience and Aesthetic Object”. *Philosophy and phenomenological research*, 1961, vol. 21, nº 3, p. 291.

⁸³ PLAZAOLA, Juan. *Introducción a la estética. Historia, teoría, textos*. Bilbao: Universidad de Deusto, 2007, p. 287-290.

aleja lo que nos sería difícil de soportar o permite disfrutar de lo que en la vida es inalcanzable: ofrece modelos ejemplares que pueden ser adoptados en servil imitación o en un seguimiento libre”.⁸⁴ Además de estas dos vertientes, informó en su obra *Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik* (1977) que “[e]n el comportamiento estético, el sujeto experimenta la adquisición del sentido del mundo”.⁸⁵

Otra dimensión para el tratamiento de la experiencia estética la establece el filósofo estadounidense Monroe Beardsley en 1982 a través de su libro *The Aesthetic point of view*. Trazando un punto de vista más psicológico de la naturaleza de la experiencia estética, el autor se dispone a trabajar un conjunto de cinco criterios del carácter estético de la experiencia, estableciendo que una experiencia solamente tendrá carácter estético si se presenta la primera de las características o tres de las otras propuestas. Aunque afirma que no está apegado a una fórmula en particular, estas características son:

(1) La dirección del objeto. Una orientación voluntariamente aceptada sobre la sucesión de los propios estados mentales por las propiedades fenoménicamente objetivas (cualidades y relaciones) de un campo perceptivo o intencional en el que se fija la atención con la sensación de que las cosas funcionan o se han resuelto adecuadamente; (2) Libertad sentida. Una sensación de liberación del dominio de algunas preocupaciones antecedentes sobre el pasado y el futuro, una relajación y sensación de armonía con lo que se presenta o se invoca semánticamente por él o se promete implícitamente por él, de modo que lo que viene tiene el aire de haber sido elegido libremente; (3) Afecto desapegado. Una sensación de que los objetos sobre los que se concentra el interés se sitúan un poco a distancia emocionalmente - un cierto distanciamiento del afecto, de modo que incluso cuando nos enfrentamos a cosas oscuras y terribles, y las sentimos agudamente, no nos oprimen, sino que nos hacen conscientes de nuestro poder

⁸⁴ JAUSS, Hans-Robert. *Pequeña apología de la experiencia estética*. Barcelona: Paidós, 1972.

⁸⁵ JAUSS, Hans-Robert. *Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética*. Madrid: Taurus, 1992.

para elevarnos por encima de ellas; (4) Descubrimiento activo. Una sensación de ejercer activamente los poderes constructivos de la mente, de ser desafiado por una variedad de estímulos potencialmente conflictivos para tratar de hacerlos cohesionar; un estado de excitación que equivale a un regocijo al ver las conexiones entre percepciones y entre significados, una sensación (que puede ser ilusoria) de inteligibilidad; (5) Plenitud. Una sensación de integración como persona, de ser restaurado a la totalidad de las influencias de distracción y perturbación (pero por la síntesis inclusiva, así como por la exclusión), y una satisfacción correspondiente, incluso a través del sentimiento perturbador, que implica la auto-aceptación y la auto-expansión.⁸⁶

Ahora bien, la experiencia, la estética y la experiencia estética, como hemos visto anteriormente, sí o sí van a necesitar de un objeto. Las evidencias han demostrado que no siempre tiene por qué partirse de un objeto real. El teórico literario Ingarden en su investigación de 1961, *Aesthetic Experience and Aesthetic Object*, nos muestra un error en el que se suele caer:

the essential mistake of the views about an aesthetic experience consists in the opinion that the object of such an experience is identical with an element of the real world and the object of our activities or cognition.⁸⁷

El autor refuta su hipótesis a través de un ejemplo donde se exponen el cúmulo de sensaciones que puede poseer una persona al imaginar una situación trágica, la cual nunca ha existido, pero su anticipación nos hace asumir una actitud estética, tanto positiva, como negativa. La misma experiencia la plantea abordando las obras literarias, evadiendo la necesidad de lectura a través de un objeto real. Según Ingarden “[t]he reality of an object isn't thus necessary for the accomplishment of an aesthetic experience”.⁸⁸

⁸⁶ BEARDSLEY, Monroe. *The aesthetic point of view. Selected essays*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1982, p. 288-289.

⁸⁷ INGARDEN, Roman, 1961, (nota 81), p. 289.

⁸⁸ INGARDEN, Roman, 1961, (nota 81), p. 291.

Aunque hayamos expuesto la concepción de objeto, es complejo plantearnos qué tipo de objeto nos podría transportar a esa idea de experiencia estética. Ingarden, como hemos visto en sus teorías, argumenta que no tiene por qué ser un objeto físico o incluso real y expone algunos ejemplos, pero aun así no hemos atendido al estudio de ejemplos del objeto en cuestión. Jean-Marie Schaeffer en *Adieu à l'esthétique* (2000) toma como ejemplo la obra *Vie de Henry Brulard* (1890) de Stendhal donde éste señala sus placeres musicales:

1. El sonido de las campanas de Saint-André, que sonaban sobre todo por las elecciones, un año en que mi primo Abraham Mallein era presidente o simplemente elector. 2. El ruido de la bomba de la plaza Grenette cuando las sirvientas, por la tarde, bombeaban con una gran barra de hierro. 3. Finalmente, el menor de todos, el ruido de una flauta que algún viajante de comercio tocaba en el cuarto piso de la Grenette.⁸⁹

Schaeffer pone en valor el relato anterior por diversos motivos: el primero, porque crea esa conexión entre las emociones estéticas y la historia personal que poseemos las personas; el segundo, porque nos hace ver que lo importante para definir un comportamiento estético es la actitud que se adopta frente a él; y el tercero, porque el relato nos permite asumir que la vida cotidiana es una fuente permanente de experiencias estéticas. Esta última cuestión es realmente importante, puesto que en muchas ocasiones las teorías estéticas han menospreciado este tipo de experiencias, además de negarse a considerarlas como experiencias estéticas. Así pues, Schaeffer vuelve a poner la vida cotidiana en valor al exponer dos ejemplos de experiencias más: una, a través de un relato del escritor chino Shen Fu⁹⁰ en el que narra una experiencia que tuvo durante el periodo de infancia y se muestra claramente la importancia de una actitud activa y de los componentes imaginativos; otra, a través de una epifanía joyceana⁹¹ que cumple una función de revelación profana.

⁸⁹ STENDHAL. "Vie de Henry Brulard". París: Gallimard, p. 242. En: SCHAEFFER, Jean-Marie. *Adiós a la estética*. Madrid: La balsa de Medusa, 2000, p. 30.

⁹⁰ El relato se puede encontrar en: FU, Shen. *Six récits au fil inconstant des jours*. Éditions Christian Bourgois, coll.10/18. p. 57-58.

⁹¹ Se puede encontrar en: ELLMAN, Richard. *James Joyce*. Oxford University Press. 1959. p. 237.

Con dichos ejemplos, la hipótesis que plantea Schaeffer es que “la dimensión estética es una propiedad relacional y no una propiedad del objeto”.⁹² Asumimos pues, que el objeto por sí solo no posee las propiedades para generar una experiencia estética, sino que es la relación que el individuo tiene con ese objeto la que suscita el inicio de la experiencia estética. El autor también desarrolla en dos rasgos simultáneos el proceso de relación estética, haciendo una denominación a través del término “(in)satisfacción”:

la (in)satisfacción es un estado mental intencional, puesto que posee un contenido representacional y un objeto: el objeto es la obra o el fenómeno natural sobre el que se centra mi atención; en cuanto al contenido representacional, es el conjunto de creencias que mantengo en lo que respecta a ese objeto o esa obra. Dicho de otro modo: cuando una obra me proporciona satisfacción estética significa, primero, que posee ciertas propiedades y, después, que esas propiedades son deseables a mis ojos. Pero el carácter deseable o no de esas propiedades no es una creencia, ni un juicio, sino un afecto que las impregna y las dota de un valor positivo o negativo.⁹³

Expuestas estas premisas, pasaremos a abordar el término de “experiencia estética” conectándolo con el de “visual”. Actualmente estamos viviendo un periodo de la humanidad en el que el tránsito y la pluralidad de recepción de la cultura visual y las artes se encuentra ligada a los medios de comunicación, creando una mayor accesibilidad para la sociedad. Este hecho permite un tránsito de información prácticamente instantáneo, de alcance altamente amplio y de temporalidad raramente estable. El contexto social en el que nos desarrollamos genera que la mayoría de los individuos vivamos y mantengamos relaciones en dos espacios separados, podríamos referirnos a ellos como: el espacio real y el espacio virtual. Pero conforme el mundo virtual se va desarrollando, encontramos una invasión e implosión de una extrema cantidad de signos visuales, alejándonos de la realidad.

⁹² SCHAEFFER, Jean-Marie. *Adiós a la estética*. Madrid: La balsa de Medusa, 2000, p. 34.

⁹³ SCHAEFFER, Jean-Marie, 2000, (nota 91), p. 51.

Cuando hablamos de experiencia estética visual debemos de recordar primero que “la estética versa sobre el masaje del cuerpo, sus extensiones y sus sentidos”.⁹⁴ Elisa Steenberg afirma que el hombre puede transformar su actitud hacia el mundo circundante en una experiencia de su apariencia visual. La experimentación de cada uno de los elementos como por ejemplo las líneas, suaves o duras, los colores, cálidos o fríos, o las formas, ligeras o pesadas, pueden suscitar el placer o el desagrado del individuo. Este hecho implica que puedan llegar a formarse fenómenos socioculturales cambiantes si las manifestaciones del gusto son acogidas por un grupo u otro. Steenberg asume que en ocasiones los individuos que se inclinan por las experiencias estéticas visuales sienten la necesidad de producir o “crear” objetos visibles bajo consideraciones estéticas, es decir, objetos destinados a experiencias visuales.⁹⁵ Así, recepción estética, como propone Rafael Gómez Alonso, vendrá claramente condicionada por lo que se denomina el principio de empatía, por aquella capacidad de proximidad y de identificación de la obra u el objeto con el público.⁹⁶ En este sentido, parece inevitable tachar la experiencia estética de objetiva, pues una de las cualidades que se ve reflejada en cada una de las teorías es la subjetividad del individuo.

Llegados a este punto, es necesario realizar una aproximación a la semiótica. Cuando se trata el concepto de semiótica dentro del paradigma del análisis textual siempre nos vamos a referir al estudio de los procesos de significación que se encuentran adscritos en la obra. La primera utilización del vocablo se encuentra ligada a la figura de John Locke (1632-1704), quien en el capítulo XXI de su *An Essay Concerning Human Understanding* (1689) realiza una división de las ciencias en tres clases. La primera es la física o filosofía natural, la segunda es la práctica y en la tercera hace referencia a la idea de signo, donde utiliza el término en griego del vocablo Semiotiké —*σημειωτική*—:

⁹⁴ MITCHELL, W.J.T. *La ciencia de la imagen. Iconología, cultura visual y estética de los medios*. Madrid: Akal, 2019, p. 117.

⁹⁵ STEENBERG, Elisa. “Visual Aesthetic Experience”. *The Journal of Aesthetic Education*, 2007, vol.41, n^o2, pp. 89-94.

⁹⁶ GÓMEZ ALONSO, Rafael. *Análisis de la imagen. Estética audiovisual*. Madrid: Ediciones del Laberinto, 2001, p. 19.

§ 4. Thirdly, the third branch may be called Σημειωτική, or the doctrine of signs, the most usual whereof being words, it is aptly enough termed also Λογική, logic; the business whereof is to consider the nature of signs, the mind makes use of for the understanding of things, or conveying its knowledge to others.⁹⁷

Buscando las raíces para asentar las bases de la semiótica como disciplina moderna, emergen dos figuras que nunca se llegaron a conocer entre sí y que poseen patrones epistemológicos completamente adversos. La primera de ellas es el filósofo y científico estadounidense Charles Sander Peirce considerado, entre otras cosas, fundador del pragmatismo; mientras que la segunda es Ferdinand de Saussure, lingüista suizo, conocido como el padre de la lingüística moderna.⁹⁸ Ambos tienen posiciones completamente adversas a la hora del tratamiento del lenguaje. Peirce realiza su desarrollo desde el ámbito de la filosofía pragmática y la lógica, además se estipula que fue el fundador de la ciencia de la semiótica, en tanto que Saussure, hará uso de la lingüística con un enfoque gestual epistemológico, siendo considerado el hacedor de la ciencia de la semiología.

Comenzando por Peirce, sus investigaciones se vieron inmersas bajo el término de la semiótica, centrando su inquietud en el ámbito de los signos y estableciendo definiciones sobre su significado. Para él, un signo o *representamen* es:

algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo aún más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino sólo con referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado el fundamento del *representamen*".⁹⁹

⁹⁷ LOCKE, John. *The Works of John Locke in Nine Volumes*. 12ª edición. London: Rivington, 1824, vol. 2, p. 297.

⁹⁸ GÓMEZ-TARÍN, Francisco Javier; MARZAL FELICI, Javier (coor.). *Diccionario de conceptos y términos audiovisuales*. Madrid: Cátedra. Signo e imagen, 2015, p. 295.

⁹⁹ PEIRCE, Charles Sanders. *La ciencia de la semiótica*. Buenos Aires: Nueva Visión. 1974, p. 22.

Además, sus estudios realizan una tipología de signos que dispone dependiendo de una serie de relaciones triádicas: de comparación, de funcionamiento y de pensamiento.¹⁰⁰ Por su parte, Saussure toma partida la relación entre el significante y el significado para establecer una composición del signo hasta dar forma al concepto de semiología. En su obra *Cours de linguistique générale* (1916) expone por primera vez el término de semiología y le ofrece una definición:

una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social.

Tal ciencia sería parte de la psicología social, y por consiguiente de la psicología general. Nosotros la llamaremos semiología (del griego *sēmeîon* 'signo'). Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan.¹⁰¹

A raíz de su definición se puede contemplar como muestra el lenguaje desde una perspectiva novedosa, aunque es sabido que no es el primer teórico en hacer uso del término “signo”, hace una articulación de la naturaleza del signo lingüístico que será concebida como las más relevantes para estudiar el fenómeno, estableciendo acotaciones como que “el significante lingüístico; en su esencia, de ningún modo es fónico, es incorpóreo, constituido, no por su sustancia material, sino únicamente por las diferencias que separan su imagen acústica de todas las demás”.¹⁰² A lo largo del texto, Saussure eleva la importancia de la lingüística como creadora de la realidad del ser humano.

Durante las primeras décadas del siglo XX se funda el Círculo Lingüístico de Moscú (1915) y la Sociedad para el Estudio de la Lengua Poética (1916), sociedades que aportaron grandes figuras teóricas como Roman Jakobson, Mijaíl Bajtín, Grigori Gukovski o Piotr Bogatyriov. Estos estudiosos además de propiciar el origen del movimiento conocido como Formalismo Ruso también realizaron un avance en el desarrollo del estudio del lenguaje. La conexión se abordó con mayor profundidad a través de la teórica Julia Kristeva y su artículo *Word, Dialogue and Novel* (1966), donde realiza una conexión entre la semiología propuesta por Ferdinand de

¹⁰⁰ PEIRCE, Charles Sanders, 1974, (nota 98), p. 26.

¹⁰¹ DE SAUSSURE, Ferdinand. *Curso de lingüística general*. Buenos Aires: Losada, 1945, p. 43.

¹⁰² DE SAUSSURE, Ferdinand, 1945, (nota 100), p. 142.

Saussure, las ideas de Bajtín y la significación de los textos. También acuña el concepto de “intertextualidad”, el cual será esencial para nuestra investigación.

Tras haber expuesto a los autores clave en las bases del establecimiento de la semiótica y semiología, a continuación, nos centraremos en el foco de la semiótica fílmica, llevando a cabo un tratamiento de las teorías principales que engloban el análisis textual de raíz semiótica. Como punto de partida debemos de comprender que su aplicación se centra en estudiar aquellos procesos de significación que podemos hallar en los textos fílmicos. De ese modo, los inicios de su aplicación al entorno cinematográfico consistieron en adaptar las diversas teorías semióticas, de carácter lingüístico, para poder explicar el lenguaje de los films.

En los inicios surgieron a la luz numerosos nombres de teóricos que abordaron la cuestión a través de debates, tratando de comprender y establecer un marco teórico sobre el que fundamentarse. Christian Metz (1931-1993), Umberto Eco (1932-2016), Roland Barthes (1915-1980), Francesco Casetti (Trento, 1935) y Pier Paolo Pasolini (1922-1975), fueron algunos de los más significativos influyentes del campo conforme pasaron los años, estableciendo teorías contradictorias en algunos casos. Comenzaremos por enfatizar la figura del teórico cinematográfico y sociólogo francés, Christian Metz, quien asentó las bases del discurso del análisis fílmico textual. Con *Langage et cinéma* (1973) Metz expone una teoría de códigos que configuran el discurso del texto fílmico, abriendo así las puertas para un nuevo y complejo campo de investigación en la teoría de la semiótica fílmica.¹⁰³ La publicación de dicha obra propició la salida de numerosos prototipos de análisis textuales cinematográficos. Robert Stam, teórico de cine estadounidense, informa que los “análisis investigaron las configuraciones formales creando sistemas textuales, frecuentemente aislando un pequeño número de códigos y después siguiendo sus interrelaciones a lo largo de la película”.¹⁰⁴ Cada uno de estos análisis poseían una serie de particularidades que los clasificaba en diversas ramas. Como bien expone Stam, la gran mayoría de ellos se establecen en el paradigma de la semiótica y hacen referencia a las teorías de Metz, pero también

¹⁰³ METZ, Christian. *Lenguaje y cine*. Barcelona: Planeta, 1973.

¹⁰⁴ STAM, Robert; BURGOYNE, Robert; FLITTERMAN-LEWIS, Sandy. *Nuevos conceptos de la teoría del cine: estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad*. Barcelona. Paidós Comunicación. 1992 p. 74.

encontramos análisis referidos a otras categorías, como por ejemplo a proyectos sociológicos, como los de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron; a la traición la influencia de modelos críticos literarios, como *S/Z* de Barthes; o, entre otros, análisis inspirados en modelos narratológicos de Propp, como el de Peter Wollen. Aun así, el método semiótico poseía unas particularidades que hacían el análisis textual novedoso. Particularidades como la elevada sensibilidad para tratar los elementos formales específicamente cinematográficos, en oposición a elementos de personaje y trama, o que el análisis fuera metodológicamente autoconsciente. Estos hechos conllevaron a que muchos analistas se centrasen en segmentos o fragmentos aislados de las películas, a la vez que exploraban profundamente una serie de conceptos o corrientes de análisis¹⁰⁵ como: la inscripción de la mirada,¹⁰⁶ la trayectoria elíptica de los personajes¹⁰⁷ o la lógica del film.¹⁰⁸

En la actualidad, existe una plena convivencia de numerosas perspectivas de análisis fílmico, sin embargo, la teoría textual de raíz semiótica que retoma el postulado de las teorías de Metz sigue sumida en una amplia relevancia dentro del paradigma del análisis cinematográfico. Si seleccionamos como ejemplo cuatro de las obras más relevantes de las últimas décadas que tuvieron su origen entre los años 80 y 90, *L'analyse des films* (1988) de Jacques Aumont y Marcel Marie, *Análisis del film* (1990) de Francesco Casetti y Federico di Chio, *Cómo se comenta un texto fílmico* (1991) de Ramón Carmona y *El análisis cinematográfico. Modelos teóricos, metodologías, ejercicios de análisis* (1995) de Jesús González Requena, conseguimos vislumbrar un tratamiento del análisis textual desde la fundamentación semiótica narrativa, centrado en el abordaje de los códigos del film y de los significantes que se adecúan al discurso. Aunque las propuestas son numerosas a la hora de establecer una estructura concurrente para analizar el texto cinematográfico, los autores subrayan que no existe una estructura cerrada del análisis fílmico, por lo que

¹⁰⁵ STAM, Robert; BURGOYNE, Robert; FLITTERMAN-LEWIS, Sandy, 1992, (nota 103), p. 75.

¹⁰⁶ Análisis de Raymond Bellour de *Marnie* (Alfred Hitchcock, 1964) ver en: RAYMOND, Bellour. *The Analysis of Film*. Indiana: University Press, 2000.

¹⁰⁷ Análisis de Raymond Bellour de *North by Northwest* (Alfred Hitchcock, 1959) ver en: RAYMOND, Bellour, 2000, (nota 105).

¹⁰⁸ Análisis de Raymond Bellour de *The birds* (Alfred Hitchcock, 1963) y de *Gigi* (Vincente Minnelli, 1958) ver en: RAYMOND, Bellour, 2000, (nota 105).

expondremos algunas aportaciones que consideramos relevantes para establecer ese orden.

Casetti y Di Chio realizan un apunte en su libro *Análisis del film* (1990), que plantea una de las esencias del análisis textual, ya que según ellos existen “tres pasos que jalonan el recorrido analítico entre la evidencia del dato textual y el resultado interpretativo: la delimitación del campo de la investigación, la elección del método de exploración y la exploración de los aspectos específicos de la indagación”.¹⁰⁹ En base a lo expuesto por ambos autores, el abordaje de lectura de un texto fílmico, como señalan Javier Marzal Felici y Francisco Javier Gómez Tarín, “debe partir de la presunción de que todo elemento atípico, toda desviación, toda apertura enunciativa, responde a una voluntad discursiva que puede y debe ayudar –aun abriéndolo– al proceso interpretativo”.¹¹⁰ Así como la posición del analista “frente al texto no debe permitirle nunca olvidar su entidad como espectador y toda una serie de condicionamientos contextuales e intertextuales que promueven inferencias de todo tipo y generan permanentes deslizamientos del sentido”.¹¹¹ En nuestro caso, nuestra evaluación partirá principalmente de esas inferencias intertextuales que se encuentran adscritas en los textos.

Los sistemas de relaciones transdiscursivas de figuras literarias, tales como la intertextualidad y la transtextualidad, entre otras, que el semiólogo Gerard Genette pone en valor en su obra *Palimpsestes* (1962), son más necesarios que nunca para lograr la comprensión de las múltiples relaciones de los textos y sus efectos. Para abordar los inicios del término intertextualidad debemos de apelar a la filósofa y teórica Julia Kristeva, quien en 1966 introdujo por primera vez este vocablo a raíz de su artículo “Word, Dialogue and Novel” sobre el teórico literario de origen ruso Mijaíl Bajtin. En el ensayo Kristeva señala que Bajtin es el primero que advierte la falta de rigor de la distinción de la claridad de los ejes de *diálogo* y *ambivalencia*, aludiendo a que “todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es

¹⁰⁹ CASETTI, Francesco; DI CHIO, Federico. *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós, 2003, p. 27.

¹¹⁰ MARZAL FELICI, Javier; GÓMEZ TARÍN, Francisco Javier. “Interpretar un film. Reflexiones en torno a las metodologías de análisis del texto fílmico para la formulación de una propuesta de trabajo”. En: BENAVIDES DELGADO, Juan; ALAMEDA GARCÍA, David. (Eds.). *Nuevos temas de comunicación*. Madrid: Universidad Complutense, 2006, p. 6.

¹¹¹ MARZAL FELICI, Javier; GÓMEZ TARÍN, Francisco Javier, 2006, (nota 109), p. 6.

absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de *intertextualidad*, y el lenguaje poético se lee, por lo menos, como *doble*".¹¹²

Esta ilación que parte de la obra de Bajtin sobre la teoría literaria¹¹³ y que Kristeva pone sobre la mesa ha adquirido una clara relevancia con el tiempo, influyendo en el campo de análisis de diversas manifestaciones culturales como la literatura, la política, la filosofía y el audiovisual, entre otras. Así, comprendemos que no es necesario que el texto tenga una naturaleza específica, sino que cualquiera es fruto de una tradición que lo ha enriquecido. El concepto de *intertextualidad* se puede relacionar con otros conceptos afines, como por ejemplo el término *transtextualidad* que manifiesta Gérard Genette en su obra *Palimpsestes* (1962), definido como: "todo lo que pone al texto en relación, manifiesta o secreta, con otros textos".¹¹⁴

Diversos teóricos han creído que el término de *transtextualidad* es más preciso a la hora de acotar lo que conlleva la *intertextualidad*. A raíz del desarrollo de sus ideas, Genette va a proponer una taxonomía de las relaciones *transtextuales*, abordando conceptos como la *intertextualidad*¹¹⁵ (relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en otro), la *architextualidad*¹¹⁶ (el conjunto de categorías generales o transcendentales —tipos de discurso, modos de enunciación, géneros literarios, etc.— del que depende cada texto singular), la *metatextualidad*¹¹⁷ (es la relación —generalmente denominada «comentario»— que une un texto a otro texto que habla de él sin citarlo —convocarlo—, e incluso, en el límite, sin nombrarlo), la *hipertextualidad*¹¹⁸ (aquel en el que la derivación del hipotexto al hipertexto es a la vez masiva —toda la obra B derivando de toda la obra A— y declarada de una

¹¹² KRISTEVA, Julia. "Bajtin, la palabra, el diálogo y la novela". En: NAVARRO, Desiderio (selecc. y trad.). *Intertextualité. Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto*. La Habana: UNEAC, Casa de las Américas, 1997, p. 3.

¹¹³ Para más interés en las obras Bajtin: BAJTIN, Mijaíl. *Teoría y estética de la novela*, Madrid, Taurus, 1989. BAJTIN, Mijaíl. *Estética de la creación verbal*. México, Siglo XXI, 1982.

¹¹⁴ GENETTE, Gerard. *Palimpsestes. La literatura en segundo grado*. Madrid: Taurus, 1989, p. 9-10.

¹¹⁵ GENETTE, Gerard, 1989, (nota 113), p. 10.

¹¹⁶ GENETTE, Gerard, 1989, (nota 113), p. 9.

¹¹⁷ GENETTE, Gerard, 1989, (nota 113), p. 13.

¹¹⁸ GENETTE, Gerard, 1989, (nota 113), p. 19.

manera más o menos oficial), y la *paratextualidad*¹¹⁹ (está constituida por la relación, generalmente menos explícita y más distante, que, en el conjunto formado por una obra literaria, mantiene el texto propiamente dicho con lo que sólo podemos denominar su paratexto).

Como se puede observar la elaboración del concepto intertextualidad se ha visto influenciada por muchos autores desde su acuñación en la década de 1960 por Kristeva. Algunos investigadores han optado por definir una tipología o crear distinciones dentro de la intertextualidad, como es el caso de Jean Ricardou, quien en *Pour une théorie du nouveau roman* (1971) realiza la distinción de intertextualidad externa, la cual relaciona a un texto con otro texto, frente a la intertextualidad interna, que relaciona a un texto consigo mismo.¹²⁰ Asimismo, mientras Ricardou desarrolla sus teorías asimila la diferencia de la intertextualidad general, refiriéndose a las relaciones intertextuales que existen entre los textos de diferentes autores, contra la intertextualidad restringida que se refiere a las relaciones entre los textos del mismo autor.¹²¹

Centrándonos en la consistencia del elemento textual, Roland Barthes teoriza en su libro *Le bruissement de la langue* (1984) que el texto mismo “es el entretexto de otro texto”.¹²² Cuando Barthes realiza esta apelación se refiere a que podemos vislumbrar textos insertados dentro de otros, fácilmente perceptibles o no. De ese modo, se hace necesario presentar el planteamiento que Barthes hace del receptor y la subjetividad en su libro *S/Z* (1970), pues si según él el texto es concebido como un conjunto de obras provenientes de cientos de focos culturales, el lector, al que apela como “yo”, tampoco es un elemento vacío sin cultura y conocimiento, sino que en él reside la pluralidad de textos, códigos infinitos, o más exactamente perdidos.¹²³

Sin alejarnos de la figura del receptor, Jacques Derrida en *La dissémination* (1969) expone una serie de aplicaciones que posee el término *diseminación*. Entre

¹¹⁹ GENETTE, Gerard, 1989, (nota 113), p. 9.

¹²⁰ RICARDOU, Jean. *Pour une théorie du nouveau roman*. París, Seuil. 1971. p. 162-163.

¹²¹ RICARDOU, Jean; SIMON, Claude (dir.), *Claude Simon. Colloque de Cerisy*. París: Union Générale d'éditions, 1975, p. 17.

¹²² BARTHES, Roland. *El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura*. Barcelona: Paidós, 1994, p. 78.

¹²³ BARTHES, Roland. *S/Z*. Argentina: Siglo XXI, 2004, p. 6.

ellas se refiere a “la capacidad del lector para construir un amplio panorama de interpretaciones de un texto, en virtud de las relaciones que cualquier texto tiene con infinidad de textos precedentes”.¹²⁴ Adicionalmente, Michael Riffaterre alude al término intertextual en *La syllepse intertextuelle* (1974) como “un mode de perception du texte”,¹²⁵ y más tarde en su artículo “La trace de l'intertexte” (1980) “[c]omo la percepción del lector de la relación entre una obra y otras que la precedieron o siguieron. Estos otros textos constituyen el intertexto del primero. La percepción de estas relaciones es, por tanto, uno de los componentes fundamentales de la literariedad de una obra”.¹²⁶ Para Riffaterre la propia intertextualidad es un inconveniente, pues según su teoría si el lector no llega a descifrar el intertexto perderá la naturaleza del texto, hecho que se torna más complejo con el paso del tiempo y la evolución de significados entre generaciones. Las relaciones establecidas entre el receptor y el texto nos han revelado que tal vez no es posible evaluar los códigos que proceden del texto sin tener presente la figura del autor, pues el autor antes de serlo ha sido receptor.

A finales de los años ochenta, Manfred Pfister centra su atención sobre el concepto de intertextualidad posmoderna a través de sus indagaciones expuestas durante su conferencia en el XIII Congreso Nacional de la AEDAN “European poststructuralism and american postmodernism, or: "how postmodern is intertextuality?"” (1989), estableciendo que:

el texto *postmoderno* ideal es, pues, un “metatexto”, o sea, un texto sobre textos o sobre la textualidad, un texto autorreflexivo y autorreferencial, que tematiza su propio status textual y los procedimientos en que éste está basado.¹²⁷

Como se puede comprobar, las múltiples definiciones que acogen el concepto de intertextualidad pueden dirigirse hacia senderos diferentes. A principios de la década de los 2000 se sigue desarrollando, más ampliamente, en los textos

¹²⁴ GÓMEZ-TARÍN, Francisco Javier; MARZAL FELICI, Javier (coord.), 2015, (nota 97), p. 200.

¹²⁵ RIFFATERRE, Michael. “La syllepse intertextuelle”. *Poétique. Revue de théorie et d'analyse littéraires*, nº40, 1979, pp. 496-501.

¹²⁶ RIFFATERRE, Michael. “La trace de l'intertexte”. *La Pensée française*, 1980, nº215, p. 4.

¹²⁷ PFISTER, Manfred. “¿Cuán posmoderna es la intertextualidad?”. En: VITAL DÍAZ, Alberto Domingo (comp.). *Conjuntos, teorías y enfoques literarios recientes*. México: UNAM, 1996, p. 207.

relacionados con el audiovisual y la literatura. Un ejemplo es el ensayo “Intertextualidad. Redes de textos y literaturas transversales en dinámica intercultural” (2008) de Jesús Camarero, quien define la teoría de las redes de textos como un “un sistema global de comprensión e interpretación de la literatura con todos sus textos incluidos”.¹²⁸ De ese modo asume que “[l]as redes textuales semejan de entrada la Intertextualidad, y ésta se constituye como una gran biblioteca que serían todas las bibliotecas unidas (virtualmente) con todos sus textos enlazados o relacionados entre sí [...]”.¹²⁹ Camarero, al igual que los autores anteriores, comunica la importancia del lector durante el proceso de lectura del texto: “la intertextualidad es básicamente, la percepción y puesta en juego de las relaciones entre obras diferentes y como el lector puede intervenir tanto como el escritor en el establecimiento de estas relaciones”¹³⁰, siendo así el lector el constructor, al igual que el escritor, del sentido de la obra.

Sin abandonar el término intertextualidad, pero creando nuevas relaciones, otro aspecto destacado que poseerá relevancia en nuestra investigación es la relación entre la imagen y el texto. Centrándonos en las conexiones establecidas entre la imagen y el texto, conexiones recurrentes a lo largo de nuestra investigación, el historiador del arte W.J.T. Mitchell en su libro *Teoría de la Imagen* (2008) propone un concepto denominado imagen-texto, el cual “designa relaciones entre lo visual y lo verbal”,¹³¹ es decir, designa una relación particular entre la imagen y el texto. A raíz de este concepto, Mitchell asume que “la «alteridad» que le atribuimos a la relación imagen-texto no se agota en el modelo fenomenológico (sujeto/objeto, espectador/imagen). Adopta todo el abanico de posibles relaciones sociales inscritas en el campo de la representación verbal y visual,”¹³² poniendo en valor en ese sentido el papel de la memoria.

¹²⁸ CAMARERO, Jesús. *Intertextualidad. Redes de textos y literaturas transversales en dinámica intercultural*. Barcelona: Anthropos Editorial, 2008, p. 8.

¹²⁹ CAMARERO, Jesús, 2008, (nota 127), p. 9.

¹³⁰ CAMARERO, Jesús, 2008, (nota 127), p. 44.

¹³¹ No confundir con “imagentexto” de Mitchell: “El término «imagentexto» designa obras (o conceptos) compuestos, sintéticos, que combinan el texto y la imagen” (p. 84). Ni tampoco con “imagen/texto” que Mitchell utiliza: “para designar la «imagen / texto» como un hueco, cisma o ruptura problemático en la representación”, (p. 84). MITCHELL, W.J.T. *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*. Madrid: Akal, 2009, p. 84.

¹³² MITCHELL, W.J.T., 2009, (nota 130), p. 146.

La teorización que lleva a cabo Mitchell sobre la imagen alcanza una gran relevancia hoy en día debido al movimiento cultural de los medios digitales y a la visualidad dominante que tienen las redes sociales. Jacques Rancière en su libro *El destino de las imágenes* (2003) revela que la imagen tampoco posee la exclusividad de un hecho visible, sino que “[e]xisten cosas visibles que no conforman una imagen, hay imágenes que son sólo palabras”.¹³³ No obstante, reivindica:

[...] el régimen más común de la imagen es aquel que pone en escena una relación de lo decible con lo visible, una relación que juega al mismo tiempo con su analogía y con su diferencia. Esta relación no exige en lo absoluto que los dos términos estén materialmente presentes. Lo visible se deja disponer en tropos significativos, la palabra despliega una visibilidad que puede ser engeguecedora.¹³⁴

De ese modo Rancière también acuña un concepto denominado frase-imagen para entender “algo más que la unión de una secuencia verbal con una forma visual”,¹³⁵ dando cuenta de la hibridez y la conexión que existe entre la imagen y el texto, del mismo modo que hizo Mitchell a través del término “imagen-texto”.

La importancia de abrirnos paso a través de este entramado de conceptos se debe a la cantidad de relaciones entre la imagen y el texto que vamos a tratar en nuestra investigación. Hay que tener en cuenta que cualquier contenido que se apodere del concepto de *Dark Academia* en las redes sociales posee unos referentes culturales. El usuario creador ha pasado por el proceso de construcción de un imaginario interno a través de las referencias artísticas, audiovisuales y literarias que posee, creando de esa manera una especie de Altas Mnemosyne donde a través de imagen, texto y sonido se elabora una estética subcultural. De ese modo, las publicaciones que conforman ese imaginario están repletas de ese conjunto de elementos culturales y nostálgicos que nos permitirán comprender y analizar sus orígenes.

¹³³ RANCIÈRE, Jacques. *El destino de las imágenes*. Buenos Aires: Prometeo libros, 2011, p. 28.

¹³⁴ RANCIÈRE, Jacques, 2011, (nota 132), p. 28-29.

¹³⁵ RANCIÈRE, Jacques, 2011, (nota 132), p. 62.

Como resultado, la labor de esta investigación será vislumbrar los vínculos existentes de la tradición de esas obras y las conexiones entre las diversas publicaciones que han creado un modelo simbólico referencial audiovisual y literario denominado *Dark Academia*. Llegados a este punto, únicamente queda realizar una remarcación bajo las palabras de Gómez-Tarín y a Marzal Felici, pues como podremos comprobar a lo largo de la investigación “la intertextualidad alcanza en el contexto de la cultura visual contemporánea un protagonismo muy notable, hasta el punto de que la cita literal, el pastiche, el plagio o la reelaboración de materiales visuales previos parecen llegar a definir la esencia misma de nuestra sociedad”.¹³⁶

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Con el fin de ofrecer una respuesta a la hipótesis y los objetivos planteados, en este apartado vamos a establecer un marco metodológico combinando diversas técnicas complementarias. A lo largo de la investigación se llevarán a cabo dos fases consecutivas: la fase exploratoria y la comparativa.

FASE EXPLORATORIA

El punto de partida de la investigación es la exploración del concepto a tratar, en este caso el concepto es la *Dark Academia*. En esta etapa definimos con la mayor precisión posible el surgimiento del término, a qué nos estamos refiriendo cuando mencionamos la *Dark Academia*, cuáles son sus influencias y referentes claves, cuál ha sido el desarrollo que se ha llevado a cabo con el paso de los años y la selección del corpus literario y audiovisual que analizaremos en el segundo bloque. Para ello haremos uso de una metodología interdisciplinar e integral dependiendo de la etapa de estudio. A continuación, pasaremos a desgranar los tipos de análisis que utilizaremos para lograr nuestros objetivos.

¹³⁶ GÓMEZ-TARÍN, Francisco Javier; MARZAL FELICI, Javier (coor.), 2015, (nota 97), p. 201.

ANÁLISIS EMPÍRICO DE LAS REDES SOCIALES: TEORÍA CUANTITATIVA

A través del análisis empírico de las redes sociales tenemos la intención de hallar una serie de características comunes que comparten los textos de la *Dark Academia*. Es evidente que las publicaciones de los miembros son las que formulan estos textos y eso permite las interacciones entre usuarios, hecho que hay que tener en cuenta en todo momento pese a que las redes de relaciones existentes no son nuestro foco de análisis. A raíz de estas premisas, podemos establecer el primer paso a dar para definir la metodología del análisis empírico de la plataforma *Tumblr*: el análisis semanal y el seguimiento de las publicaciones *dark* académicas para seleccionar las publicaciones a estudiar. De ese modo, hemos considerado pertinente establecer un análisis empírico introduciendo una metodología cuantitativa, además de presentar la encuesta como método de estudio y de apoyo a la información que nos aporta el entorno virtual.

Gracias a la elección de este tipo de enfoque, se puede abordar de una forma más eficaz el fenómeno a estudiar, dado que se encuentra en un proceso de transformación y evolución constante. Cuando hablamos de la complementación de los enfoques, los autores proponen una serie de formas distintas de poder conectar ambas perspectivas, comenzando primero con una y finalizando el análisis con la otra. En nuestro caso, sin embargo, realizaremos un enfoque mixto utilizando ambas metodologías de forma paralela, con el fin de poder acoger una amplia visualización de las redes. La metodología cuantitativa nos permite abordar los *posts* publicados por cada usuario desde distintos parámetros, ya sea el tipo de contenido compartido, la estética visual proyectada o el nivel de interactividad, entre otras cosas. Este tipo de análisis amplía la comprensión de la estructura, de los componentes que forman las publicaciones y nos permite conocer el grado de influencia que poseen. Análogamente, permite buscar relaciones comunes entre ellos, además de establecer puntos claves en torno a la teoría de la imagen y la estética de la *Dark Academia*.

¿CÓMO ENCONTRAMOS LAS PUBLICACIONES DE LA *DARK ACADEMIA*? GRACIAS A LA FOLCSONOMÍA

El análisis folcsonómico es esencial para poder acotar el marco de estudio y profundizar en el imaginario de la *Dark Academia*. El arquitecto de la información Thomas Vander Wal acuñó en 2007 el término “folksonomy” tras una discusión llevada a cabo en el Asylomar Institute for Information Architecture, tal y como informa en su propia página web. Vander Wal define el término como “the result of personal free tagging of information (anything with an URL) for one’s own retrieval. The tagging is done in a social environment (usually shared and open to others)”.¹³⁷ Gracias a la folcsonomía organizativa que poseen las redes sociales, este proceso de etiquetado es esencial para identificar el contenido compartido bajo la etiqueta *#Dark Academia*. Peter Merholz afirma que un buen análisis folcsonómico permite revelar las “desire lines” de los usuarios.¹³⁸ De ese modo, el análisis se basará en descubrir y analizar las relaciones entre la etiqueta principal —*#Dark Academia*— y otras que pongan en valor los *dark* académicos.

#Dark Academia + #The Secret History

#Dark Academia + #Harry Potter

#Dark Academia + #Oxford

Esta acción permite comprobar la construcción del imaginario en torno a ciertos elementos, como pueden ser piezas artísticas, films, novelas, ciudades, otras estéticas, etc. Los gustos colectivos de los *dark* académicos van forjando una arquitectura web que permite desarrollar una comunidad en línea con una identidad propia. Tras la pandemia ciertos estudios han empleado este método para analizar la influencia que el periodo de confinamiento ha tenido sobre la sociedad.¹³⁹

¹³⁷ VANDER WAL, Thomas. “Folksonomy Coinage and Definition”. 2 de febrero de 2007. En: <https://vanderwal.net/folksonomy.html>

¹³⁸ MERHOLZ, Peter. “Metadata for the Masses”. *Adaptivepath*, 2004. En: <http://adaptivepath.com/publications/essays/archives/000361.php>

¹³⁹ Ver: VINTIMILLA-LEÓN, Diego; TORRES-TOUKOUMIDIS, Ángel. “Covid-19 y TikTok. Análisis de la Folksonomía social”. *RISTI: Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, 2021, n.º. extra 40, pp. 15-26.

¿QUÉ TIPO DE CONTENIDO PODEMOS ENCONTRAR EN LAS PUBLICACIONES?

Llegados a este punto y halladas las publicaciones de la *Dark Academia* a través de la folcsonomía hay que identificar las características y el tipo de contenido que puede encontrarse en los *posts*. A continuación, se expone el tipo de formato de contenido más común que aúnan las publicaciones de *Tumblr* relacionadas con la *Dark Academia*. Como se puede comprobar en la siguiente tabla, *Tumblr* posee una gran variedad de contenido a analizar gracias a los numerosos elementos de publicación que ofrece a los usuarios:

Tipo de contenido	
Moodboards:	<ul style="list-style-type: none">• De un personaje literario o audiovisual.• De la obra literaria o audiovisual.• De la estética de <i>Dark Academia</i>. <p>Puede combinar las imágenes estáticas y los GIFS.</p>
Citas textuales	<ul style="list-style-type: none">• Literarias.• Audiovisuales.• De autores.
Textos	<p>Los usuarios generan textos exponiendo opiniones, reflexiones, valorando alguna obra que han leído o visualizado, etc.</p>
Piezas audiovisuales	<ul style="list-style-type: none">• Escenas cinematográficas.• Collages de personajes.

	Podemos encontrar que los vídeos están subidos en la plataforma o redirigidos desde otras plataformas como <i>TikTok</i> o <i>YouTube</i> .
Playlists: listado de canciones que se asocian con la <i>Dark Academia</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Contemporáneas. • Clásicas. <p>En ocasiones con enlaces redirigiendo a plataformas musicales como <i>Spotify</i>.</p>
Preguntas y respuestas entre usuarios	Es común encontrar numerosas preguntas realizadas a los usuarios, quienes responden a las cuestiones generando un texto.
Combinaciones	Cualquiera de los elementos descritos se puede combinar en las publicaciones.

Tabla 1: redes sociales. Resultados de la encuesta.

¿CÓMO SE VAN A SELECCIONAR LAS PUBLICACIONES A ANALIZAR?

Tras realizar dicha clasificación sobre la tipología de las publicaciones, asumimos que los pasos presentados nos proporcionan una base clave y adecuada para acotar una serie de publicaciones a estudiar extraídas directamente de la comunidad *online*. El procedimiento que se ha seguido para seleccionar los *posts* es:

1. Creación de una cuenta en la plataforma *Tumblr* con una estética visual similar al fenómeno que vamos a estudiar: *@nostalgicacademia*.
2. Adentramiento, reconocimiento y seguimiento de las cuentas con mayor popularidad dentro de la *Dark Academia*, es decir, las que mayor frecuencia de actividad poseen o hayan poseído antiguamente.

3. Análisis diario de los *posts* más populares —con mayor cantidad de notas o con mayor relevancia dentro del paradigma y que *Tumblr* los ha puesto en cabeza—.
4. Acciones secundarias:
 - a. Publicar *posts* semanales con el *tag* *#Dark Academia* en relación con diversos elementos para comprobar la eficiencia e ir forjándonos un nombre en la comunidad.
 - b. Analizar las publicaciones pasadas (por años y etiquetas) de las cuentas más populares para comprender la evolución del fenómeno y buscar referencias e influencias.

Dichas acciones, más el seguimiento diario y el análisis de *posts* pasados, nos van a permitir establecer un marco en el proceso de evolución de la comunidad en la plataforma de microblogging. Asimismo, podremos identificar los elementos y obras artísticas más recurrentes y “favoritas” de los *dark* académicos en cada etapa a lo largo de los años de investigación. Es importante tener presente que se debe trabajar con una serie de textos manejables para poder abordar la profundidad del análisis. Para precisar la selección de los *posts* tendremos en cuenta que la interfaz de *Tumblr* nos permite realizar búsquedas de dos formas principales: por la página de búsqueda (figura 1: <https://www.tumblr.com/search/Dark%20Academia>) y por la página de etiquetas (figura 2: <https://www.tumblr.com/tagged/dark%20academia>). En ambas los *posts* que aparecen por defecto en la parte superior son los más populares en ese momento y, generalmente, la gran mayoría suelen coincidir sin llevarse demasiada distancia. De ese modo, podremos establecer una comparativa por los dos medios de búsqueda y así analizar cuál es el foco más popular semanalmente. Cabe destacar que el método de búsqueda que permite relacionar etiquetas es el de “página de búsqueda” (<https://www.tumblr.com/search/Dark%20Academia%20Oxford>). Por último, es necesario destacar que, pese a que esta tesis únicamente se centra en la plataforma de microblogging de *Tumblr*, también ha habido un seguimiento de la comunidad *Dark Academia* en otras plataformas como *TikTok*, *Twitter*, *Instagram* y *YouTube* para comprender la magnitud del fenómeno. En *Twitter* también contamos con

nuestra cuenta *dark* académica y hemos realizado acciones de publicación para comprender su variabilidad entre redes.

Figura 1: página de búsqueda de Tumblr. Fuente: Tumblr.

Figura 2: página de etiquetas de Tumblr. Fuente: Tumblr.

LA ENCUESTA COMO MEDIO DE APOYO DEL OBJETO DE ESTUDIO

Para ampliar nuestra perspectiva de análisis, haremos uso de una de las metodologías de estudio tradicionales, la encuesta. Este método se llevará a cabo a través de la plataforma *Google*, haciendo uso de los *Google Forms* para poder recolectar de manera continua información y compartir el hipervínculo de la

encuesta fácilmente a través de las redes sociales con los *dark* académicos. De esta manera podemos llegar a cualquier parte del mundo y permite dinamismo y facilidad a los usuarios a la hora de responderla.

El profesor de sociología Don A. Dillman propone que las investigaciones en torno al paradigma de las encuestas han demostrado la existencia de una serie de factores que hacen aumentar o disminuir las tasas de respuesta de los cuestionarios, siendo así presentados en siete categorías que tendremos en cuenta antes de establecer definitivamente nuestra encuesta.¹⁴⁰ Entre estas categorías encontramos:

- El uso de múltiples modos de contacto y respuesta a la encuesta mejora los índices de respuesta.
- El patrocinio de una organización de encuestas con legitimidad conocida y en la que confían los posibles encuestados mejora los índices de respuesta.
- La creación de tareas de respuesta en la encuesta más pequeñas y menos onerosas.
- El ofrecer incentivos con la solicitud de una respuesta adecuada al patrocinio y a la tarea.
- Las solicitudes múltiples y cuidadosamente programadas para proporcionar respuestas a las encuestas que se hacen a través de todos los canales de comunicación disponibles.
- El diseño del contenido y de la presentación de cada solicitud de respuesta que añadan valor a esa solicitud y a todas las demás.
- El adaptar las características específicas del diseño de la encuesta a los atributos conocidos de las personas que reciben las solicitudes de respuesta.

¹⁴⁰ DILLMAN, Don". Towards Survey Response Rate Theories That No Longer Pass Each Other Like Strangers in the Night". En: BRENNER, Philip. *Understanding Survey Methodology Sociological Theory and Applications*. Berlín: Springer, 2020, pp. 18-25.

Richard Papen — *The Secret History*

Hi! I'm doing a new survey on Dark Academia for my university research on aesthetics, if you like it or know what it is I'd appreciate it if you could fill in the survey:
<https://forms.gle/xZRvM5pxF62bhDyn7> (Copy and paste the URL, otherwise it won't open)

Best regards and thanks in advance! ❤️

Figura 3: ejemplo de nuestro post en @nostalgicacademia. Fuente: Tumblr.

Aunque en nuestro caso no podemos contar plenamente con todos los factores de favorecimiento que nos sugiere, podemos tener en cuenta aquellos que sean aplicables a nuestro estudio, para así favorecer el intercambio de datos. Así pues, nos centraremos en el diseño de contenido adaptándolo a las personas que van a realizar la encuesta, además de en los métodos especiales de contacto, pues al ser una encuesta dirigida hacia miembros de la *Dark Academia*, únicamente tendrán valor las respuestas ofrecidas por los *dark académicos*. De ese modo, la encuesta estará incorporada en publicaciones referentes a la *Dark Academia* que proporcionaremos a

través de nuestra cuenta *@nostalgicacademia* en la plataforma *Tumblr* (figura 3), buscando llegar a nuestro público objetivo. Aquí se puede observar un ejemplo que realizamos, llegando a conseguir 1092 notas.

Las cuestiones que se han creído oportunas y que se han establecido en el cuestionario no han sido únicamente para identificar nuestro corpus de análisis literario y audiovisual, sino para comprender la *Dark Academia* desde una perspectiva general:

- How old are you?
- What country do you live in?
- Gender (You can write a hyphen [-] if you do not wish to answer this question)

- In what year did you discover the aesthetic of Dark Academia?
- How did you discover the aesthetic of Dark Academia?
- Do you think the pandemic has helped make the Dark Academia aesthetic more widely known?
- If you answered yes, why do you think so?
- What are the books you associate with the Dark Academia aesthetic?
- What films or series do you associate with the Dark Academia aesthetic?
- Have you acquired some habits related to Dark Academia in your day-to-day life?
- When you think of Dark Academia, what comes to mind?

Llegados a este punto, estas tipologías de análisis que acabamos de plantear en la fase exploratoria serán favorecedoras a la hora de construir la esencia de la *Dark Academia*, ayudándonos a desentrañar las cualidades y los valores que los miembros comparten. Si recordamos las palabras de Carles Feixa y sus dos vertientes de análisis,¹⁴¹ su estudio propone abordar las condiciones sociales y las imágenes culturales. En este sentido, nuestra investigación irá más dirigida al conjunto de condiciones culturales y ese conjunto de atributos ideológicos y simbólicos profesados por los *dark* académicos. Ahora bien, debido al uso de la encuesta y las cuestiones planteadas en ella, también podremos tratar el plano de las condiciones sociales, en menor medida, determinando y definiendo la identidad de los miembros que integran el fenómeno.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS REDES SOCIALES: SOCIOLOGÍA DEL ARTE Y TEORÍA DE LA IMAGEN

Para analizar la estructura dentro de las redes sociales debemos de contribuir a solventar los desconocimientos sobre su evolución como subcultura y estética, estableciendo una serie de vinculaciones a otras comunidades o

¹⁴¹ FEIXA, Carles, 2004, (nota 53), p. 87-88.

paradigmas. Para ello habremos empleado anteriormente el análisis empírico que nos pone en alerta sobre el tratamiento de textos artísticos y su conexión con otras disciplinas. Igualmente, en esta parte del análisis haremos uso de algunas de las teorías representativas expuestas en el apartado del marco teórico, sobre todo en el ámbito de la sociología o de la experiencia estética, conectadas con la teoría de la imagen y teoría fan.

Dicho esto, hay que asumir, tal y como proponen Martine Azam y Ainhoa de Federico, que las redes ofrecen la posibilidad de pensar los fenómenos sociales de otra forma, más allá de la articulación entre el nivel sociológico de las instituciones y el nivel micro sociológico de los individuos.¹⁴² Por lo tanto, para establecer un buen sustento metodológico podríamos guiarnos a partir de las palabras de Howard Becker expuestas en su obra *Los mundos del arte* (2008), ya que establece una la concepción del mundo refiriéndose a una red de personas cuya actividad cooperativa y organizada, a través del conocimiento conjunto de los medios convencionales, produce el tipo de trabajos artísticos que caracterizan al mundo del arte. De esa manera se entiende la organización social como una red de personas que cooperan para producir ese trabajo, es decir, lo que nosotros podríamos concebir como la *Dark Academia*.¹⁴³ Comprendemos que las redes sociales, en nuestro caso *Tumblr*, abre la vía a nuevas formulaciones de fenómenos artísticos a través de las prácticas virtuales. Por lo tanto, es preciso que el investigador posea un conocimiento del medio, adquirido a través de la experiencia propia y una sensibilidad específica, formando parte así del nuevo paradigma.

También se hará uso de las teorías sobre la imagen para llevar a cabo una mejor comprensión de nuestro análisis estructural de *Tumblr*. A través de la red, se buscará establecer y comprender las relaciones de dependencia entre el entorno digital y los textos artísticos, buscando los más compartidos por los integrantes de la subcultura. La estética de la *Dark Academia* podría perfectamente convertirse en una exposición, en un marco de la exhibición. Cabe tener en cuenta que conjunto de imágenes que nos proporciona el Atlas *dark* académico destaca por su propensión a

¹⁴² AZAM, Martine; FEDERICO, Ainhoa de. "Sociología del arte y análisis de redes sociales". *REDES-Revista hispana para el análisis de redes sociales*, 2014, vol. 25, n° 2, p. 6.

¹⁴³ BECKER, Howard. *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2008, pp. 10 y 407.

la edición. El retoque de la colorimetría para ofrecer unas tonalidades más oscuras y el recortado detallado para mostrar una parte de un fotograma cinematográfico o de una pieza artística estarán a la orden del día. Cada una de esas imágenes nos ofrecerá una percepción más desapegada de sus originales, con mayor dramatismo. En nuestro caso el interés que nos mueve en el análisis no es la identidad tras una imagen, sino el enlace que existe entre todas ellas para crear y comprender el imaginario. De ese modo, en el imaginario virtual las imágenes no poseen tanta fuerza original, sino que sus relaciones construyen una nueva estética subcultural. Este tipo de imágenes no las podemos entender como imágenes fijas, sino como instantáneas que se encuentran en un movimiento constante, pues van cambiando en el espacio-tiempo y puedes volver a reencontrarte con ellas. Son una multiplicidad de imágenes desjerarquizadas en las que la movilidad sobrevive en su interior.

Violeta Izquierdo asume que la utilización de redes sociales dará lugar a un desarrollo de propiedades estéticas asociadas a la forma en que los usuarios interactúan con ellas.¹⁴⁴ Asumiendo este hecho, haremos uso de nuestra cuenta propia en *Tumblr* para aproximarnos al fenómeno estético artístico y así poder descubrir a partir de qué fuentes se enriquecen. Este hecho facilitará la recogida de materiales y ofrecerá la comprensión de las rutinas empleadas por los miembros. Pero cabe tener en cuenta que nosotros no estamos implicados en leer las intenciones de los usuarios, sino el patrón que elaboran. Además, esta aproximación de enfoque cualitativo haciendo uso de técnicas de observación, posibilitará de una manera más eficaz la comprensión del fenómeno, dado que el análisis a través del visionado participativo nos permite vislumbrar la evolución que ha tenido el concepto a raíz del contenido compartido a lo largo de los años en las cuentas de la red social.

¹⁴⁴ IZQUIERDO, Violeta; LIMA, David. "Las redes sociales digitales como marco de un nuevo paradigma en el arte contemporáneo" *Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital*, 2018, vol.7, nº2, p. 71.

FASE COMPARATIVA

El Bloque segundo de esta tesis se compone del análisis de algunas de las piezas más relevantes para la comunidad *dark* académica. Si bien el análisis empírico de las publicaciones junto con la encuesta nos permite descubrir cuáles son las obras más destacadas, debemos de tener en cuenta que éstas no se reivindicán en su plenitud, sino que los miembros de la subcultura acogen ciertos aspectos clave de cada una de ellas para elaborar la esencia de la estética. ¿Cómo hallaremos estos aspectos clave? A través de un análisis intertextual de las obras y los *posts* que hacen referencia a éstas.

LA INTERTEXTUALIDAD

Para comprender por qué se ha seleccionado esta metodología, comenzaremos abordando la descripción que el teórico semiótico Peeter Torop realiza sobre la cultura en su ensayo *Intersemiosis y traducción intersemiótica* (2002):

[e]s posible describir a la cultura como un proceso infinito de traducción total en el que: 1) textos completos son traducidos a otros textos completos (traducción textual), 2) textos completos son traducidos en la cultura como diversos metatextos (anotaciones, reseñas, estudios, comentarios, parodias, etcétera) complementando la traducción textual o relacionando cierto texto con la cultura (traducción metatextual), 3) textos o grupos de textos son traducidos a unidades textuales (traducción intextual e intertextual), 4) textos hechos de una sustancia (por ejemplo, verbal) son traducidos a textos hechos de otra sustancia (por ejemplo, audiovisual) (traducción extratextual).¹⁴⁵

De esta manera, puede decirse que la metodología de análisis que aplicaremos será la más efectiva para llevar a cabo una conexión entre el contenido de las redes sociales y las obras literarias y audiovisuales, acogiendo así el análisis

¹⁴⁵ TOROP, Peeter. "Intersemiosis y traducción intersemiótica". *Cuicuilco*, 2002, vol.9, n°25, p. 2.

intertextual. Con ello, lo que se pretende es atender las muchas particularidades que posee nuestro objeto de estudio, ahondando en los textos artísticos. Hay que tener en cuenta que debido a la evolución de la noción de intertextualidad su uso se ha desarrollado en diversos paradigmas, por lo que constituye un concepto polisémico y por lo tanto complejo. Dicho esto, recordemos que cuando hablamos de intertextualidad nos referimos a la “relación de influencia entre dos o más textos a través de la presencia efectiva de un texto en otro, mediante diferentes modalidades como la cita, el plagio (copia no declarada pero literal) o la simple alusión o referencia”.¹⁴⁶

Las redes sociales nos abren la puerta a un mundo repleto de intertextualidades, los conceptos de distribución, intercambio y reciclaje generan el flujo de información a través de una red de personas, poniendo en marcha la relación de los textos a través de su contenido formado por la imagen, el sonido, el vídeo y el texto. Este movimiento tiene presente múltiples fuentes que los autores de las redes sociales han consumido, generando publicaciones a raíz de su interpretación de la fuente base. Así los receptores de esas publicaciones adquirirán la información y nuevamente podrán poner en marcha el ciclo de la intertextualidad, creando una red de intertextos que llevará a formar, en este caso, una estética denominada *Dark Academia*.

Asumimos que nuestra mirada debe de ir dirigida al intertexto que se encuentra presente en cada uno de los elementos que vamos a estudiar, por lo tanto, para poder realizar adecuadamente nuestro cometido, es necesario poseer un conocimiento próximo al del creador de las publicaciones en las redes. Además, es pertinente haber realizado una lectura y visualización previa de cada una de las obras cinematográficas y literarias seleccionadas, para poder así aproximarnos al análisis intertextual. Ese análisis intertextual, además de realizarlo mediante la conexión de las publicaciones y las obras artísticas, filmicas y literarias tomará partido de otros textos, enriqueciendo la mirada que poseemos del objeto de estudio. Este hecho, nos llevará a comprender las numerosas alusiones culturales que han sido acogidas por la subcultura *Dark Academia*, creando así un fenómeno

¹⁴⁶ GÓMEZ-TARÍN, Francisco Javier; MARZAL FELICI, Javier (coor.), 2015, (nota 97), p. 200.

enriquecido de significados por medio de las referencias intertextuales. Recordando las palabras del teórico mexicano Lauro Zavala (1996): “debido a la naturaleza misma de la intertextualidad, no existe una forma única y definitiva de hacer un análisis intertextual, pues puede haber tantas lecturas intertextuales como textos y lectores que establecen sus propias asociaciones inter(con)textuales”.¹⁴⁷ La tipología de análisis que a continuación expondremos ha sido creada para abordar de manera factible los objetivos de nuestra tesis.

Expuestas estas premisas, para llevar a cabo el análisis intertextual tendremos también en cuenta el establecimiento de los tres tipos de intenciones que Umberto Eco desarrolla en el primer capítulo “Apuntes sobre la semiótica de la recepción” de su obra *I limiti dell’interpretazione* (1990): *intentio auctoris*, *intentio operis* e *intentio lectoris*.¹⁴⁸ Cada una de ellas asume un caso en el que se pueden producir las relaciones de intertextualidad:

— *Intentio auctoris*: interpretación que procede de la persona autora.

— *Intentio operis*: interpretación del texto.

— *Intentio lectoris*: interpretación que surge de la persona lectora.

Partiendo de esta configuración de intenciones, podremos ser capaces de comprobar como receptores lo que está diciendo un texto, a la vez que desciframos el horizonte dialógico que se crea entre cada uno de ellos mediante las fuentes textuales que ofrecen sentido a éstos. Los textos a los que le aplicaremos esta división de intenciones son las publicaciones en redes sociales, que nos guiarán a la selección de obras artísticas. Además, en este sentido, para llegar a las conclusiones de nuestra tesis, estableceremos un nivel figurativo superior que nos ofrecerá la respuesta a la esencia de la *Dark Academia*, pues trabajaremos también con el fenómeno como un texto individual, construido por un conjunto de subtextos, es decir, las publicaciones que lo componen. La esencia de la subcultura se hallará a través de las diferentes tipificaciones de intertextos, que habremos extraído del análisis conjunto. En este sentido, resulta fundamental precisar que el método

¹⁴⁷ ZAVALA, Lauro. *Elementos de análisis intertextual*. 1996, p. 5

¹⁴⁸ ECO, Umberto. *Los límites de la interpretación*. Barcelona: Lumen, 1992, p. 29-32.

comparativo basado en las relaciones intertextuales nos permitirá acotar nuestro foco de estudio en las intertextualidades más específicas que ponen en valor los miembros de la subcultura, las cuales son: la tipología y psicología de los personajes, la narratividad, la atmósfera, la ambientación espaciotemporal y la escala cromática.

Para la disección hemos tomado como referencia una selección de diversas pautas establecidas por Lauro Zavala en su propuesta de análisis intertextual *Elementos de análisis intertextual* (1996),¹⁴⁹:

- Arqueología pretextual (moderna): ¿El texto está relacionado con otros textos?
- Arqueología architextual (posmoderna): ¿El texto está relacionado con otros códigos?
- Palimpsestos (subtextos implícitos): 1. ¿Existen sentidos implícitos en el texto? 2. ¿Cómo son las relaciones con los otros textos o códigos?

Todas las conformaciones anteriores encauzarán el camino para poder desarrollar nuestros tres objetivos: las relaciones existentes entre los textos, la transmisión de significados y sentidos que las publicaciones en redes sociales ponen en valor de cada una de las obras y la esencia de la *Dark Academia*. Así pues, comprender la naturaleza de la intertextualidad y su desarrollo metodológico, expuesto anteriormente en el apartado del “Marco Teórico” es fundamental para entender la importancia de la interdisciplinariedad que se va a llevar a cabo en esta investigación.

ESTRUCTURA DE LA TESIS

Tras haber acotado el objeto de estudio y expuesto los objetivos principales se ha creído necesario hacer una división de la tesis en dos bloques separados. El primer bloque titulado “Presentación del fenómeno: la *Dark Academia* en las Redes

¹⁴⁹ Definición de Lauro Zavala: Sistema de referencias contextuales al que pertenece un determinado enunciado. En: ZAVALA, Lauro, 1996, (nota 146).

Sociales” está destinado a contextualizar el fenómeno de la *Dark Academia* en un tiempo y un espacio. El capítulo primero recoge los inicios y antecedentes del desarrollo de la *Dark Academia*, además de establecer una relación con la noción de subcultura. Para ello se analizan tres casos diversos dentro de la red social *Tumblr*: la comunidad *Studyblr* y los *fandoms* de *Harry Potter* (J.K. Rowling 1997-2007) y *The Secret History* (Donna Tartt, 1992). La segunda parte del capítulo analiza el auge de la *Dark Academia* y cómo la pandemia ha sido propulsora de ello. En consecuencia, tras rastrear las publicaciones y examinar la encuesta rescatamos diversas ideas que van fielmente conectadas a los *dark académicos*: la nostalgia por el pasado, la romantización de la academia, el desencanto del mundo y la crisis de identidad. El segundo capítulo profundiza en el estilo de vida de los miembros de la comunidad, realizando una comparativa con las teorías de la experiencia estética. Desde el cultivo del estilo de vestir hasta el acogimiento de actividades u objetos que les permiten escapar de su presente. Su interesante focalización en los sentidos nos ha llevado a subdividir el capítulo en los sentidos auditivos y olfativos. Este capítulo finalizará con una aproximación a la experiencia literaria y audiovisual, afirmando la posibilidad de estas actividades como una experiencia estética.

El segundo bloque titulado “*The Holy Trinity* de la sensibilidad estética de la *Dark Academia*” se focaliza principalmente en realizar un análisis literario y fílmico de las obras más relevantes de la *Dark Academia*. A tal efecto, se ha realizado una selección del corpus en virtud de ampliar el conocimiento sobre el imaginario visual. Los tres primeros capítulos recogen la revisión de las tres obras esenciales, conocidas por los *dark académicos* como “the Holy Trinity”. En el capítulo tercero se presenta la que sería la biblia de la subcultura, la novela *The Secret History* (1992) de la autora Donna Tartt (Greenwood, 1963). Más allá de realizar un mero estudio de su narrativa se proponen ciertas características que serán comunes en otras obras acogidas por la *Dark Academia*, como por ejemplo la utilización de un mito clásico como foco de desarrollo. El capítulo tres concluirá con una revisión del panorama contemporáneo de la *Campus novel*. El siguiente capítulo hace lo propio con el film *Dead Poets Society* (Peter Weir, 1989). La reflexión a favor del concepto de “atmósfera” facilita la comprensión y elaboración de un imaginario visual académico acogido por los *dark académicos* en el medio. Al igual que la novela de

Tartt, el film de Peter Weir (Sidney, 1944) facilita el adentramiento del espectador al espacio académico gracias a su exposición de autores literarios, poemas, citas, corrientes filosóficas, etc. Además, se realiza una aproximación a la *Dark Academia* femenina con otro film de Peter Weir, *Picnic at Hanging Rock* (1975). El quinto capítulo sigue la misma línea a través del largometraje *Kill your Darlings* (John Krokidas, 2013). Al contrario que las tres obras anteriores, ésta se trata de un *biopic* basado en la historia de una figura literaria. Nuevamente se destacan los aspectos más reivindicativos dentro del contexto *dark* académico, enfocándose principalmente en el ambiente universitario, el homoerotismo y la tragedia. Para concluir el segundo bloque se realiza una acotación de otros potenciadores estéticos de la *Dark Academia* en los capítulos seis, siete y ocho. De manera más acotada se destacan algunas de las obras más representativas de la estética poniendo en valor algunos de los fundamentos que consolidan la esencia de la comunidad: el drama interpersonal y el homoerotismo —*Maurice* (James Ivory, 1987) y *Brideshead Revisited* (Charles Sturridge y Michael Lindsay-Hogg, 1981), el dandismo, el decadentismo y la experiencia estética —*The Picture of Dorian Gray* (Oscar Wilde, 1890)—, el paisaje gótico y sublime —*Frankenstein* (Mary Shelley, 1818)— y lo pintoresco en el paisaje romántico de la campiña británica —*Pride and Prejudice* (Joe Wright, 2005)—. Cabe destacar que cada uno de los capítulos combinan el desarrollo teórico y analítico, con la finalidad de comprender el paradigma al que nos enfrentamos y que traspasa las fronteras de lo virtual para adentrarse en el medio físico.

Por último, se ha optado por establecer una conclusión por cada bloque con el objetivo de sintetizar la información aportada. Su realización tiene la intención de facilitar la consolidación de las conclusiones propuestas al final de la investigación. Asimismo, la tesis cuenta con un compendio de bibliografía citada por las normas de la revista *Ars Longa, Cuadernos de Arte*, perteneciente al Departament d'Història de l'Art de la Universitat de València, y un conjunto de anexos. En los anexos se pueden hallar las fichas técnicas de los films y novelas analizadas, así como una amplia recapitulación de todas las obras fílmicas y literarias que los *dark* académicos han mencionado en la encuesta.

A person in silhouette stands in a dark, ornate archway, looking out at a large, gothic-style building by a lake. The scene is dimly lit, with a misty or overcast sky. The building features intricate stonework and multiple arches. The person is positioned in the lower right foreground, looking towards the center of the frame.

BLOQUE

**PRESENTACIÓN DEL
FENÓMENO: LA DARK
ACADEMIA EN LAS REDES
SOCIALES**

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Alfonso Cuarón, 2004)

CAPÍTULO 1. APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE SU CREACIÓN: UNA NUEVA SUBCULTURA

1.1 LOS INICIOS DE LA *DARK ACADEMIA*: *TUMBLR COMO DENKRAUM*

1.1.1 UNA ODA AL INTELLECTUALISMO: EL CASO DE *STUDYBLR*

1.1.2 DESARROLLO DEL *FANDOM*: EL CASO DE *HARRY POTTER* (J. K. ROWLING, 1997)

1.1.3 EL REGRESO DE DONA TARTT: EL CASO DE *THE SECRET HISTORY* (DONNA TARTT, 1992)

1.2 LLEGADA Y ASENTAMIENTO EN TIEMPOS DE PANDEMIA: LA NOSTALGIA EN LAS REDES SOCIALES

1.2.1 ROMANTIZACIÓN DE LA ACADEMIA Y EL INTELLECTUALISMO

1.2.2 EL DESENCANTO DEL MUNDO. EN BUSCA DE UN ESCAPE

1.2.3 ¿QUIÉN SOY? EN BUSCA DE UNA IDENTIDAD

CAPÍTULO 1. APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE SU CREACIÓN: UNA NUEVA SUBCULTURA

If we want to discover the 'real point' of being a mod or punk or whatever, then we must ask the individuals concerned to provide their subjective motives and reasonings.

David Muggleton. *Inside Subculture.*

El tratamiento del fenómeno de la *Dark Academia* puede realizarse desde diversos enfoques, tal y como acabamos de exponer previamente en el planteamiento introductorio. Como una comunidad estética, una comunidad nostálgica, una subcultura, una cultura juvenil, una cibercultura o un género de ficción, entre otros, todos ellos complementarios entre sí. A lo largo de la tesis trataremos algunos de estos enfoques de manera direccional, pero el encuadre principal se asienta en los conceptos de subcultura y estética. Partiendo de la base de que en este primer bloque vamos a elaborar un estudio relacional entre los elementos y las prácticas de *Dark Academia* como un modo de vida, es necesario que tratemos en primer término el concepto de subcultura como afiliación al fenómeno de la *Dark Academia* para solventar las posibles confusiones que podrían germinar a lo largo de la investigación. A continuación, pasaremos a exponer algunas de las teorías en las que fundamentaremos las bases de la idea en cuestión.

Una de las preguntas que debemos responder para resolver la duda de si la *Dark Academia* podría ser considerada como una subcultura sería: ¿cómo se convierten las prácticas sociales en una subcultura? Ken Gelder, profesor emérito de

filología inglesa en la Universidad de Melbourne, afirma que el estilo es un poderoso medio de dar validación y coherencia a un grupo, otorgando expresión visible al sentimiento de un individuo a la vez que compensa esa falta de individualidad. Además, permite a un grupo reconocerse a sí mismo y ser reconocido, aunque no necesariamente comprendido. Es así como el individuo hace una declaración que puede ser transmitida a través de las prácticas grupales y dirigida más allá de él.¹⁵⁰ Cuando Gelder trata el concepto de estilo no únicamente se refiere al código de vestimenta, sino que también aborda el estilo auditivo-visual, es decir, esa forma de acción que crea la representación interna y externa de uno mismo ante la sociedad. Análogamente, el antropólogo social Carles Feixa designa una idea similar bajo el concepto de culturas juveniles, refiriéndose a la manera en que esas experiencias sociales de los jóvenes se expresan de forma colectiva mediante una construcción de estilos de vida. Para el autor, “el estilo puede definirse como la manifestación simbólica de las culturas juveniles, expresada en un conjunto más o menos coherente de elementos materiales e inmateriales, que los jóvenes consideran representativos de su identidad como grupo”.¹⁵¹ Ambas teorías asientan las bases de algunas de las acciones más básicas de los *dark* académicos y de la construcción de sus estilos, dos hechos que profundizaremos más adelante.

Por otro lado, Albert K. Cohen, criminólogo y desarrollador de una amplia teoría subcultural de las bandas juveniles urbanas, equipara al individuo con un actor que posee un papel determinado: “An actor learns that the behavior signifying membership in a particular role includes the kinds of clothes he wears, his *posture* and gait, his likes and dislikes, what he talks about and the opinions he expresses—everything that goes into what we call the style of life”.¹⁵² Con ello, Cohen aproxima el término subcultural al estadio de identidad que más adelante desarrollaremos en el capítulo dos. Para el teórico, tanto los medios que persiguen los integrantes de una subcultura como los objetivos que emplean pueden comunicar y confirmar una identidad. A raíz de sus teorías, el sociólogo y psicólogo Michael Brake años más

¹⁵⁰ GELDER, Ken. “Introduction to Part Seven”. En: GELDER, Ken; THORNTON, Sarah. (Eds.). *The subcultures reader*. London: Routledge, 1997, pp. 373-378.

¹⁵¹ FEIXA, Carles, 2004, (nota 53), p. 22.

¹⁵² COHEN, Albert. “The Sociology of the Deviant Act: Anomie Theory and Beyond”. *American Sociological Review*, 1965, vol. 30, n°1, p. 13.

tarde recoge un argumento esclarecedor en el prefacio de *Comparative Youth Culture* (1985): “My argument is that subcultures arise as attempts to resolve collectively experienced problems resulting from contradictions in the social structure, and that they generate a form of collective identity from which an individual identity can be achieved outside that ascribed by class, education and occupation”.¹⁵³ Haciendo uso del enfoque sociológico sostiene que el estilo expresa un grado de compromiso con la subcultura, indicando así la pertenencia a una subcultura concreta y poniendo en valor los tres elementos principales del estilo:

a ‘Image’, appearance composed of costume, accessories such as hair-style, jewellery and artefacts.

b ‘Demeanour’, made up of expression, gait and *posture*. Roughly this is what the actors wear and how they wear it.

c ‘Argot’, a special vocabulary and how it is delivered.¹⁵⁴

Pero Brake no es el único que se arriesga a realizar un listado de los componentes del estilo y dotarlos de una importante significación en la formación de una subcultura. Carles Feixa nuevamente presenta una combinación más amplia y jerarquizada de otros elementos culturales que constituirían el estilo: el lenguaje, la música, la estética, las producciones culturales y las actividades focales. No obstante, la lista de aspectos puede abrirse paso ampliamente a través de otros factores, pues los estilos “distan mucho de ser construcciones estáticas”.¹⁵⁵ Con bienestar aceptamos su afirmación de que los estilos distan de ser construcciones estáticas, pues nada de estático tiene el estilo de la *Dark Academia* con su constante movimiento.

Tras haber realizado una aproximación a la esencia de la composición del estilo/identidad, cabe destacar una práctica muy común que todas las subculturas comparten: la apropiación de artefactos culturales existentes. Durante el proceso de creación de identidad grupal, los miembros de una subcultura suelen apropiarse de

¹⁵³ BRAKE, Michael. *Comparative youth culture. The Sociology of Youth Cultures and Youth Subcultures in America, Britain and Canada*. London: Routledge, 2003, p. ix.

¹⁵⁴ BRAKE, Michael, 2003, (nota 152), pp. 11-12.

¹⁵⁵ FEIXA, Carles, 1998, (nota 60), pp. 100-103.

ciertos artefactos culturales, reemplazando la significación original por una nueva. Así pues, se genera un entorno nostálgico y se va forjando una identidad de grupo en base a ciertos objetos. Esta acción suele ser común en las estéticas virtuales, incluyendo la *Dark Academia*. Una de las facetas que poseen las subculturas juveniles es que la identificación en torno a los objetos es evidente; es tan sencillo como pensar en “la chamarra de los *teds*, el cuidado corte de pelo y la *scooter* de los *mods*, las botas y el pelo rapado de los *skinheads*”,¹⁵⁶ como remarca Feixa. Pero cada uno de estos objetos necesita el apoyo de otros elementos y cualidades para crear una identidad subcultural. En este sentido, John Clarke junto con Stuart Hall, Tony Jefferson y Brian Roberts, teóricos pertenecientes al CCCS (Center for Contemporary Cultural Studies), nos recuerdan que hay que comprender las subculturas en relación con las redes de cultura, es decir, con la cultura de la que se parte, apodada como cultura “parental”. Ellos afirman que una subcultura a pesar de diferir de la cultura de la cual deriva también compartirá ciertos elementos con esa cultura parental.¹⁵⁷ Pese a que el enfoque de la Escuela de Birmingham (CCCS) tienda más hacia un tratamiento marxista y haya sido criticado en diversas ocasiones por otros teóricos,¹⁵⁸ es relevante tener presente su relación estructural entre la subcultura juvenil y la cultura dominante.

Llegados a este punto no podríamos limitarnos únicamente al paradigma simbólico si queremos sustentar el tratamiento de la *Dark Academia* como una subcultura, pues podría llegar a ser problemático. Con los años se ha puesto sobre la mesa que las representaciones culturales comprendidas como únicamente simbólicas marginan las experiencias sentidas y afectivas de los individuos. Por ese motivo, teóricos contemporáneos como Christopher Driver retoman el concepto de “habitus”, desarrollado en mayor profundidad por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, con la intención de dejar a un lado el énfasis de lo simbólico y poder aproximarse a los niveles de afecto y emoción. Esta nueva práctica otorga poder a la

¹⁵⁶ FEIXA, Carles, 1998, (nota 60), p. 23.

¹⁵⁷ CLARKE, John et al. “Subculturas, culturas y clase”. En: HALL, Stuart; JEFFERSON, Tony. (Eds.). *Rituales de Residencia*. Madrid: Traficantes de sueños, 2014, p. 66.

¹⁵⁸ Véase: HESMONDHALGH, David. “Recent concepts in youth cultural studies Critical reflections from the sociology of music”. En: HODKINSON, Paul; DEICKE, Wolfgang. (Eds.). *Youth Cultures. Scenes, subcultures and tribes*. London: Routledge, 2009, pp. 37-50.

HODKINSON, Paul. “Youth cultures. A critical outline of key debates”. En: HODKINSON, Paul; DEICKE, Wolfgang. (Eds.). *Youth Cultures. Scenes, subcultures and tribes*. London: Routledge, 2009, pp. 1-21.

experiencia subjetiva que sienten los miembros de un grupo subcultural, donde sus experiencias pasadas están activas y determinan las futuras. Driver informa que cuando se accede al *habitus* también se accede a los elementos encarnados de las historias vividas, pues los cuerpos se definen por su percepción y la acción desde su ser.¹⁵⁹ Aceptando dicha cuestión, podríamos afirmar que los individuos sociales tendrían esa libertad marcada por su cuerpo para decidir y construir su propia identidad, pues como dice Driver:

the habitus is a fundamentally dynamic phenomenon and the affective impact of distinctive subcultural experience upon the body must always hold the potential to lend its own weight to our embodied cultural tastes and predispositions.¹⁶⁰

Este hecho también ofrece la posibilidad de realizar un análisis subcultural relacionado con el grado de “compromiso reflexivo” que los miembros poseen con la subcultura. El sociólogo David Muggleton realiza esta distinción ampliamente en su obra *Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style* (2002) estableciendo dos categorías: los subculturalistas a tiempo completo y los subculturalistas a tiempo parcial.¹⁶¹ Previamente, otros teóricos como Kathryn J. Fox¹⁶² y Robert Sardiello¹⁶³ hicieron una revisión similar en base al nivel de afiliación de los miembros a una subcultura, pero finalmente optamos por acoger las ideas de Muggleton porque tratan el compromiso hacia el estado temporal. Su ampliación se basa en que “one can, for example, continue to move in and out of subcultures with a high frequency, yet still demonstrate a more durable commitment to any of these than someone whose membership is consistent, but short-lived”.¹⁶⁴ Trasladando este conjunto de ideas al compromiso simbólico de los *dark* académicos podemos establecer diversos niveles en relación al grado de compromiso reflexivo:

¹⁵⁹ DRIVER, Christopher. “Embodying hardcore: rethinking ‘subcultural’ authenticities”. *Journal of Youth Studies*, 2011, vol. 14, nº 8, p. 984.

¹⁶⁰ DRIVER, Christopher, 2011, (nota 158), p. 985.

¹⁶¹ Ver: MUGGLETON, David. *Inside Subculture The Postmodern Meaning of Style*. Oxford: Berg, 2002.

¹⁶² FOX, Kathryn. “Real Punks and Pretenders: The Social Organization of a Counterculture”. *Journal of Contemporary Ethnography*, 1987, vol.16, nº3, pp. 344-370.

¹⁶³ SARDIELLO, Robert. “Identity and Status Stratification in Deadhead Subculture”. En: EPSTEIN, Jonathon (ed.). *Youth Culture: Identity in a Postmodern World*. Maiden, MA: Blackwell, 1998, pp. 118-47.

¹⁶⁴ MUGGLETON, David, 2002, (nota 160), p. 97.

1. Los *dark* académicos que poseen esa sensibilidad estética y deciden ir más allá del mundo virtual y encarnar la práctica ritual a su vida cotidiana.
2. Los *dark* académicos que comprenden la esencia y forman parte de las prácticas virtuales, pero no las llevan a cabo en su día a día.
3. Los *dark* académicos que se adscriben superficialmente a la subcultural sin llegar a comprender realmente la esencia. (En este caso, los integrantes de este grupo podrían habitar tanto el mundo virtual como en el físico).

Paul Sweetman, teórico en sociología y medios de comunicación, se aproxima a este tipo de clasificación realizando su propia distinción entre: turistas y viajeros.¹⁶⁵ Los primeros poseen un compromiso fugaz sin llegar a establecer un vínculo rígido con la subcultura. Los segundos destacan por su sólido compromiso, estableciendo una relación entre el estilo subcultural y su día a día. “Both groups inhabit the same metaphorical space, but where the tourist playfully celebrates, happily rummaging in the dressing-up box of past subcultural styles, the traveller chooses a costume and sticks to it”.¹⁶⁶ En este sentido, los viajeros amplían sus horizontes en busca de las auténticas experiencias culturales.

Como hemos tratado de dar a entender, consideramos que la mejor forma de ofrecer respuesta a la pregunta de si la *Dark Academia* se podría contemplar como una subcultura es aunando las diversas teorías expuestas anteriormente y forjando unos pilares básicos que sustenten el hecho afirmativo. Para comprender plenamente el fenómeno surgido durante los últimos años y la construcción de identidades y prácticas que se han ido elaborando es necesario adentrarnos en la multidimensión simbólica y experiencial a nivel físico y emocional. Esta multidimensión no únicamente se puede ver reflejada en las prácticas *online* que comparten los *dark* académicos, sino también en cómo la subcultura es percibida y experimentada por los miembros más allá de las fronteras virtuales. A lo largo del primer bloque se ampliarán los horizontes, rompiendo los confines virtuales y

¹⁶⁵ SWEETMAN, Paul. “Tourists and travellers? ‘Subcultures’, reflexive identities and neo-tribal sociality”. En: BENNET, A; KAHN-HARRIS, K. (Eds.). *After subculture: critical studies in contemporary youth culture*. New York: Palgrave Macmillan, 2004, pp. 79-93.

¹⁶⁶ SWEETMAN, Paul, 2004, (nota 164), p. 91.

abordando la experiencia como ser social. Pero para poder llegar hasta ese punto se debe comenzar por exponer las bases que sostienen el inicio de la subcultura.

1.1 LOS INICIOS DE LA *DARK ACADEMIA*: *TUMBLR* COMO *DENKRAUM*

Desde hace años tenemos conciencia de que las redes sociales son unas plataformas que forman un ecosistema de interacción abierto entre usuarios sociales. Su espacio es un espacio cambiante de evolución ilimitada que con el tiempo los datos alojados podrían convertirse en inabarcables. Este tipo de comunicación no ha pasado inadvertida, llegando a adquirir un papel relevante en lo referente a la comprensión cultural contemporánea, gracias, entre otros factores, a su inmediatez y accesibilidad permanente. En los años noventa la socióloga y etnógrafa Sarah Thornton manifestó que es imposible comprender las distinciones de las culturas juveniles sin una investigación sistemática de su consumo de los medios. Para ella, los medios de comunicación no son simplemente otro bien simbólico o un marcador de distinción, sino una red crucial para la definición y distribución del conocimiento cultural.¹⁶⁷ Así pues, la esfera de los medios sociales se ha posicionado favorablemente como una metodología de estudio para analizar y comprender al ser humano social.

Las evidencias demuestran que el entorno cibernético ha concebido nuevas dimensiones a la cultura juvenil. Es un hecho que la sociedad ha incorporado las nuevas tecnologías a su vida cotidiana, acción que refleja una diversificación a la hora de considerar a las subculturas como un fenómeno físico y puramente localizado en un espacio geográfico concreto:

no longer limited by geographical happenstance to the interactions
that might develop in a town or neighbourhood or workplace,

¹⁶⁷ THORNTON, Sarah. *Club Cultures Music, Media and Subcultural Capital*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1995, pp. 29-30.

individuals can free themselves from the accidents of physical location to create their own virtual places.¹⁶⁸

Andy Bennett, profesor de Sociología Cultural en la Universidad Griffith, afirma que en el telón de fondo de esta nueva frontera virtual la subcultura comienza a adquirir una resonancia renovada como parte de lo teórico para el estudio sociológico de la juventud.¹⁶⁹ Esta apertura de fronteras de la que está hablando Bennett podría albergar una mayor libertad a la hora de tratar el concepto del imaginario subcultural, aunando otras teorías como por ejemplo la teoría de la imagen y los *fan studies*, a la vez que se alude a la sensibilidad colectiva como comunidad, lo que Bennett enmarca como “shared ideas”.¹⁷⁰ Pese a que las limitaciones ligadas al nivel socioeconómico o cultural no dejan de existir y ese hecho limita el acceso a las nuevas tecnologías en ciertos entornos, los usuarios que forman parte de la comunidad virtual comparten un discurso colectivo de identidad a través de las imágenes y los textos.

Este discurso, como podremos analizar más adelante en el caso de la *Dark Academia*, hará uso de prácticas creativas para articular formas de identidad comunes. Un claro ejemplo lo observamos a través de la etnicidad o cuando los *dark* académicos ponen en relieve su pertenencia a diversos colectivos, articulando de ese modo su propia identidad individual dentro de la grupal. En las publicaciones superiores sus autores muestran su pertenencia a la herencia cultural del Sur de Asia, reflejando lo que ellos denominan “*Desi Dark Academia*” (figuras 4-5). Gracias a esta acción otros *dark* académicos se pueden sentir identificados y hallar su lugar, compartiendo prácticas subculturales y enriqueciendo la esencia de la *Dark Academia*.¹⁷¹

¹⁶⁸ HEALY, Dave. “Cyberspace and place. Internet as middle landscape of the electronic frontier” En: PORTAR, David (ed.) *Internet Culture*. New York: Routledge, 1997, p. 59.

¹⁶⁹ BENNETT, Andy. “Virtual subculture? Youth, Identity and the Internet”. En: BENNETT, Andy; KAHN-HARRIS, Keith. (Eds.). *After Subculture. Critical studies in Contemporary youth culture*. London: McMillan, 2004, p. 162.

¹⁷⁰ BENNETT, Andy, 2004, (nota 168), p. 163.

¹⁷¹ Mel Monier explica su experiencia personal en su artículo: MONIER, Mel, 2022, (nota 42).

desi dark academia moodboard (environmental studies)

"and I, yes !! - praised night and stars and tree." // ruskin bond, *the cherry tree*

वक्रत की कैद में ज़िन्दगी है मगर
चंद घड़ियां यही हैं जो आज़ाद है
इनको खोकर मेरी जानेजां
उम्र भर ना तरसते रहो
आज जाने की ज़िद ना करो

Figuras 4-5: posts de @papenathys y @wtfdivyanshi. Fuente: Tumblr.

Pero para que este proceso colectivo de intercambio se lleve a cabo debe de existir un espacio de pensamiento en común para pensar las imágenes, los textos y los elementos compartidos junto con sus posibles conexiones. Es entonces cuando nos preguntamos si las redes sociales, en nuestro caso *Tumblr*, es un *Denkraum*. Dicho término fue mencionado por Aby Warburg en 1918 durante su conferencia titulada "Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten" y presentada en Berlín frente a la Asociación de Ciencias de la Religión. Dos años más tarde saldría publicada y hemos podido rescatar el fragmento donde menciona el concepto:

La lógica, que crea el espacio de pensamiento [*Denkraum*] entre el hombre y el objeto mediante la designación conceptual, y la magia, que destruye este mismo espacio de pensamiento mediante la contracción supersticiosa -ideal o práctica- de la vinculación del hombre y el objeto, todavía las observamos en el pensamiento profético de la astrología como un *Gérât* uniformemente primitivo, con el que el astrólogo puede medir y al mismo tiempo conjurar. La

época en que la lógica y la magia florecieron como el tropo y la metáfora (en palabras de Jean Pauls, "germinaron en un mismo tallo".¹⁷²

Si bien su utilización del concepto se produjo durante su periodo previo al estudio de Lutero y su contexto iba dirigido hacia el conflicto social que se vivió por aquel entonces, Warburg puso sobre la mesa un término que defendería hasta el final de sus investigaciones. De ese modo, el concepto vuelve a salir en otros escritos viéndose asociado con "el espacio de oración". Aquí presentamos un fragmento del texto que recoge su conferencia de 1923 en la clínica Bellevue:

De esta manera, la cultura de la maquina destruye aquello que el conocimiento de la naturaleza, derivado del mito, había conquistado con grandes esfuerzos: el espacio de contemplación, que deviene ahora en espacio de pensamiento [*Denkraum*].¹⁷³

Pese a que Warburg desarrolle sus teorías en un contexto y con una visión específica nosotros tomamos sus ideas y las trasladamos al mundo contemporáneo de las imágenes virtuales. Por lo que concebimos el *Denkraum* como ese espacio donde el usuario construye su discurso de pensamiento y consume imágenes, textos y demás elementos, manteniendo una retroalimentación infinita a la vez que se conecta cada uno de ellos mediante lazos y saltos espaciales y temporales. Unido a esto acogemos otra idea propuesta por Warburg con relación a su Atlas Mnemosyne, "Denkraumschöpfung als Kulturfunktion",¹⁷⁴ es decir, la creación del espacio mental como función cultural. Al fin y al cabo, ese espacio de pensamiento repleto de imágenes y textos provoca que las obras artísticas tengan una función cultural, pese a que mantengan una cierta distancia con su objeto original. Asimismo, el *Denkraum* nos desvela el poder que poseen de las imágenes para elaborar un discurso continuo, pese a que entre algunas ya exista un montaje previo.

¹⁷² Traducción propia del alemán. WARBURG, Aby. "Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten". En; WARBURG, Aby. *Gesammelte Schriften*. Vol. 2. Berlin: Leipzig, 1932, pp. 487-559.

¹⁷³ WARBURG, Aby. *El ritual de la serpiente*. México: Sexto Piso, 2004, p. 66.

¹⁷⁴ Esta idea fue anotada por Warburg en su diario el 6 de octubre de 1929.

Aunque a lo largo del apartado de metodología hemos desarrollado el modelo de análisis y las acciones que emplearemos para analizar el entorno virtual, a continuación, trataremos de hacer una recapitulación. Tras advertir la presencia de un nuevo fenómeno estético en las redes sociales denominado *Dark Academia*, el primer paso fue identificar las diversas plataformas donde se comparte información para trazar un camino hacia sus orígenes. Una incisiva investigación para hallar el origen de las publicaciones más antiguas nos condujo a seleccionar *Tumblr* como el espacio subcultural en el que surgieron las primeras prácticas y se desarrolló con profundidad la *Dark Academia*. Como cualquier otra subcultura, las evidencias han demostrado que existe un sistema de desarrollo que asienta sus orígenes *online* en otras manifestaciones anteriores. Los indicios más afianzados los hallamos a través de otras publicaciones *online* en la plataforma *Tumblr*, siendo las comunidades de *Studyblr*, *Harry Potter* y *The Secret History* los tres gérmenes influenciadores principales que desarrollaremos más adelante.

También cabe hacer hincapié en una de las complejidades a las que nos vamos a enfrentar al realizar un análisis de las redes sociales. Hay que asumir desde el inicio que *Tumblr* es un sitio que se encuentra en constante cambio. Según datos ofrecidos por la propia plataforma, se publican 12,8 millones de *posts* al día en sus más de 518,7 millones de blogs.¹⁷⁵ *Posts* donde se reivindican diversas subculturas, comunidades, *aesthetics* o *fandoms*, dentro de los cuales sus miembros poseen un rasgo de multivocalidad que sigue múltiples discursos. Como particularidad encontramos que los usuarios trasladan su afecto o emociones en sus expresiones para alimentar el medio digital. Es así como cada uno de los mensajes que se distribuye en la red forma parte de un entramado de experiencias compartidas. Las publicaciones tienen adscritos signos emocionales, signos que tal vez un usuario externo, no perteneciente a la comunidad, no pueda comprender en su totalidad. En este sentido, asumimos que el sentimiento que se expone por parte del autor del *post* es una marca de subjetividad que será percibida por los demás miembros del grupo, quienes harán uso de su conocimiento y sus emociones para captar y descifrar el mensaje que ha querido reflejar y transmitir el autor.

¹⁷⁵ "Number of Tumblr Blogs in 2022/2023: User Demographics, Growth, and Revenue". *Finances Online*. February 2021. En: <https://financesonline.com/number-of-tumblr-blogs/>.

Otro hecho destacable para tener en cuenta durante el proceso de análisis es que los blogs que conforman este sitio web están dotados con la vida que el usuario le otorga. Es decir, el usuario tiene el poder de crearlos, de hacer uso de ellos y de eliminarlos, dejando una huella en la red. En este sentido, podremos toparnos con publicaciones de usuarios que ya no posean un blog/cuenta “física-virtual” a la que poder acceder, generando un impedimento a la hora de la investigación. Pero este último es un simple impedimento comparado con la desinformación que puede llegar a generar la plataforma. Según Paul Booth, teórico de los medios y los *fan studies*, “Tumblr offers fan scholars and fans themselves the opportunity to see a chaotic, undisciplined system at work; to focus on open-endedness, playfulness, and liveness within an evolving structure”.¹⁷⁶

A fin de ampliar el conocimiento con respecto a la red social, recordemos que *Tumblr* fue fundada por el desarrollador web estadounidense David Karp en 2007. Su estructura de acción se basa en una actividad de *microblogging* que gracias a su amplia capacidad de albergar texto, imágenes, citas, enlaces, chats, audio y vídeo permite una interacción más enriquecedora que otras plataformas, transformándola en una experiencia social. Debido a esas inversiones afectivas que los usuarios inscriben en sus publicaciones es más sencillo establecer un imaginario estético-visual al que adherir una identidad colectiva. Con respecto a su sistema de contabilización, la interacción de los usuarios con los *posts* se contabiliza en “notas”, es decir, cada vez que un usuario le da un me gusta, rebloguea —publica el *post* de un usuario en su cuenta— o comenta un *post*, es una nota. Cabe tener en cuenta la importancia del sistema folcsonómico que se ha explicado con anterioridad en el planteamiento de la investigación y que haremos uso de él como medio metodológico. Desde sus inicios esta práctica comenzó a introducirse en entornos virtuales, como, por ejemplo: *Instagram*, *Tumblr*, *TikTok*, *YouTube* y *Pinterest*. Thomas Vander Wal, arquitecto de la información que acuñó el término en julio de 2004,¹⁷⁷ pone en valor los tres principios de la folcsonomía —etiqueta, objeto etiquetado e identidad—, completando así la rica comprensión de la publicación.

¹⁷⁶ BOOTH, Paul. *Digital Fandom 2.0: New Media Studies*. New York: Peter Lang, 2016, p. 225.

¹⁷⁷ VANDER WAL, Thomas, 2007, (nota 136).

#darkacademia #dark #academia #cozy #autumn #fall #aes
 #aesthetic #moodboard #september #edit #cosy #halloween
 #mood

Figuras 6-7: Sección de inicio de Tumblr. Fuente: Página de inicio de @nostalgicacademia.
 Tags o etiquetas de una publicación de Tumblr. Fuente: Tumblr de @nostalgicacademia.

Las publicaciones de *Tumblr* se encuentran unificadas en un grupo establecido por la folcsonomía, el sistema de clasificación que los usuarios elaboran en base a etiquetas o *tags* (figura 7). Al adjuntar esas etiquetas a una publicación ésta pasa a formar parte de un imaginario visual, una composición digital que ofrece una entidad a la etiqueta, generando así un espacio *online* que invita al público externo a participar activamente. Sin embargo, cuando una publicación se rebloguea las etiquetas originales desaparecen, facilitando que el nuevo usuario ponga las que crea convenientes al elemento reblogueado.¹⁷⁸ La folcsonomía genera un catálogo accesible a la hora de desempeñar el proceso de análisis, pues además de facilitar publicaciones relacionadas, proporciona un compendio de blogs individuales que suelen hacer uso de un *tag* determinado con frecuencia. Este tipo de método puede hacer variar por completo el proceso de decodificación de una publicación, al asociar el conjunto de palabras “*Dark Academia*” a cualquier elemento que contenga la publicación se crea una retórica visual que percibe el receptor. ¿Qué significa esto?

¹⁷⁸ Puede que un usuario vaya a rebloguear una publicación que está etiquetada como *Dark Academia* por el autor original, sin embargo, el nuevo usuario no asocia las imágenes con la *Dark Academia*, sino con otra subcultura, estética o comunidad. Así el nuevo usuario rebloguea la publicación y añade las etiquetas que crea oportunidad, introduciendo la publicación reblogueada en otro imaginario visual.

Que el etiquetado permite establecer relaciones entre diferentes etiquetas, por lo que el imaginario se amplía de manera descomunal. En *Tumblr* una publicación puede tener más de veinte etiquetas, pero las veinte primeras son las más efectivas, dado que son las que aparecerán en los resultados de búsqueda.

Neil said, "I was good. I was really good."

#aesthetic #dark academia #art
 #coffee #books #academia
 #college #light academia #studyblr
 #literature #Artist #Theatre #Love
 #Romance #Film #Acting #Actor
 #Neil Perry #dead poets society

Figura 8: post de @joytri. Fuente: Tumblr.

La folcsonomía toma el poder de crear fenómenos visuales colectivos a la hora de agrupar el contenido de las redes. Es capaz de difuminar la significación original de las imágenes, estableciendo un nuevo sentido al clasificar los elementos. Imaginemos que una fan del film *Dead Poets Society* (Peter Weir, 1989) publica en *Tumblr* una publicación que contiene una serie de *screencaps* con la intención de halagar la cinematografía de la película. Sin embargo, un usuario que conoce la estética de la *Dark Academia* y que navega por la plataforma se topa con la publicación de *Dead Poets Society* e instantáneamente asocia las imágenes a la estética *dark académica*. El *dark académico* decide rebloguear la

publicación y le proporciona el tag "*#Dark Academia*". En ese momento se le ofrece un nuevo significado y posiblemente una nueva comprensión a la publicación por parte de los usuarios pertenecientes a la subcultura, pasando a adherirse a su estética visual. De la misma manera, en la imagen inferior vemos un *moodboard* con un conjunto de fotografías que el usuario asocia con un personaje y un largometraje, lo sabemos porque añade en las etiquetas el personaje *#Neil Perry* y el film *#Dead Poets Society* junto con *#Dark Academia* (figura 8).

Dejando a un lado el análisis virtual, recordemos que el paradigma analítico al que atendemos también se ve favorecido por el método de la encuesta *online*.

Gracias a nuestra cuenta creada en *Tumblr* para adentrarnos en subcultura *dark* académica *@nostalgicacademia*, con la que contamos hoy en día —08 de septiembre de 2023— con 9163 seguidores, hemos podido hacer llegar a los miembros de la comunidad nuestro cuestionario para que sea respondido. Pues creemos firmemente que, aplicando las teorías del sociólogo David Muggleton, si queremos descubrir el verdadero sentido de ser *dark* académico debemos pedir a los individuos en cuestión que aporten sus motivos y razonamientos subjetivos. En la mayoría de los estudios sobre subculturas o sobre comunidades de fans, se tiende a realizar una investigación que no toma parte en las relaciones y reacciones emocionales de los miembros del grupo. A nuestro parecer defendemos que para la comprensión de la subcultura son claves los aspectos subjetivos, tanto emocionales como personales. En este caso la encuesta va a ser un punto crucial para desarrollar la comprensión de estos paradigmas particulares. Por ende, otro de los motivos principales de su realización se basa en hacer progresar nuestro conocimiento sobre los inicios, la evolución, los aspectos asociados, la modificación de hábitos de conducta, su conexión con la pandemia y nuestro corpus artístico, literario y audiovisual del segundo bloque. Además, es un método que palia las limitaciones del trabajo de campo en redes, llegando a esclarecer datos relacionados con el género, la etnia y la generación de los *dark* académicos. Así pues, dado que las preguntas exigen al encuestado una interpretación reflexiva, las respuestas nos van a permitir incidir en las narrativas de las experiencias sentidas. Por ese motivo, entre otros, consideramos la encuesta necesaria para ampliar los horizontes y poder comparar diversos enfoques teóricos.

Asimismo, se decidió seguir el consejo que el antropólogo John Beattie propuso en su obra *Other Cultures* (1964). Según Beattie, el investigador debe vivir en la comunidad que estudia, debe observar las actividades diarias de la gente durante un largo periodo de tiempo. El trabajo no debe de ser apresurado, ya que el investigador debe de estar más o menos familiarizado con el entorno, pues para poder describir una institución social desconocida tenemos que verla tal y como lo hacen sus participantes.¹⁷⁹ Si adecuamos las palabras del teórico a nuestro campo

¹⁷⁹ BEATTIE, John. *Other Cultures. Aims, Methods and Achievements in Social Anthropology*. New York: The Free Press, 1964, pp. 83-84.

de investigación tendríamos que adentrarnos y formar parte de la subcultura de la *Dark Academia*, no solamente observando a sus miembros, sino poniendo en práctica sus actuaciones virtuales. Hecho que hemos estado realizando desde el principio compartiendo una serie de publicaciones semanales en nuestra cuenta de *Tumblr @nostalgicacademia*. Bettie remarca que existen evidencias de que las encuestas proporcionan resultados más útiles al realizarse después de que el observador haya pasado tiempo en la comunidad, de ese modo se ha optado por realizar la encuesta a finales de 2021, tras haber estado un año y medio adentrados en el paradigma de la *Dark Academia* recopilando información.

En nuestro cuestionario se ha intentado abarcar el fenómeno de la *Dark Academia* lo más ampliamente posible, esperando adquirir la cantidad necesaria de información a través de las siguientes cuestiones:

1. How old are you?
2. What country do you live in?
3. Gender
4. In what year did you discover the aesthetic of *Dark Academia*?
5. How did you discover the aesthetic of *Dark Academia*?
6. Do you think the pandemic has helped make the *Dark Academia* aesthetic more widely known?
7. If you answered yes, why do you think so?
8. What are the books you associate with the *Dark Academia* aesthetic?
9. What films or series do you associate with the *Dark Academia* aesthetic?
10. Have you acquired some habits related to *Dark Academia* in your day-to-day life?
11. When you think of *Dark Academia* what comes to mind? (Places, objects, sounds, smells, sensations... it can be anything)

12. Feel free to leave a message or comment here if desired (You can leave your social media profile or your email if you wish)

Ahora bien, para buscar un punto de partida y formar una base en la que asentar los orígenes de la subcultura, hemos creído necesario exponer en primer lugar los datos de la encuesta referentes a la generación, el género, el país de residencia, el año de descubrimiento de la *Dark Academia* y el modo por el cual hallaron los usuarios la subcultura. A continuación, mediante una serie de tablas se detallan rápidamente los diversos aspectos de las 1000 muestras, con la intención de mostrar la inclusión alcanzada del fenómeno y comprender así posibles correlaciones en investigaciones futuras.

Comenzando por la edad de los integrantes encuestados, como se puede comprobar, la toma de muestras de los usuarios nos presenta una diversidad limitada en el rango de edades. Es evidente que existe una desproporción verificada en el valor numérico de la representación de la juventud. El grupo de usuarios que conforman las edades entre 16 y 25 es altamente superior al de las personas de mediana o avanzada edad. A partir de los 25-30 años empieza una decadencia cada vez más prolongada. A continuación, presentamos en formato de tabla el conjunto de respuestas ofrecidas para que sea más sencillo vislumbrar el valor numérico.

EDADES

Figura 9: gráfico de edades. Resultados de la encuesta. Fuente: Propia.

Edad	N.º respuestas	Edad	N.º respuestas
10-15	93	15-20	467
20-25	311	25-30	76
30-35	27	35-40	13
Más de 40	13		

Tabla 2: edades. Resultados de la encuesta.

Con respecto al género, se observa que existe un predominio del género “femenino” frente a otros grupos, un hecho acorde a lo que hemos podido observar en las plataformas de redes sociales. El segundo lugar lo ocupa el género “privado” con 97 respuestas, es decir, aquellas personas que se han abstenido al indicar su identificación de género. Los géneros “no binario” y “masculino” pasarían a convertirse en los siguientes más destacados, con muy poca diferencia entre uno y otro.

GÉNERO

Figura 10: gráfico de géneros. Resultados de la encuesta. Fuente: Propia.

Género	N.º respuestas	Género	N.º respuestas
Agénero	13	Bigénero	1
Demiboy	1	Demigirl	2
Fluido	21	Masculino	69
Femenino	709	No binario	71
No conforme	2	Privado	97
Queer	9	Transmasculino	5

Tabla 3: géneros. Resultados de la encuesta.

Con respecto a los países, el muestreo nos ofrece una gran variedad de países donde residen nuestros encuestados, convirtiéndose Estados Unidos como referente con 273 respuestas, dejando en segundo lugar a la India (82) y en tercera posición a Reino Unido (40) y a Inglaterra (40). Cabe destacar que se han realizado desdobles en algunos casos debido a las respuestas aportadas, como, por ejemplo: América y Estados Unidos, o Reino Unido, Inglaterra, Escocia y Gales. El caso más extraordinario y que más ha captado nuestra atención ha sido el caso de China, pues sus pocas respuestas recibidas nos han hecho plantearnos si un factor a este suceso pudiese ser que los usuarios obedeciesen a la fuerte censura que sufre el país y el control ejercido por el gobierno sobre Internet. Más adelante se marcará un aspecto característico de la *Dark Academia*, su exaltación de la cultura eurocéntrica, que también podría afectar a estas respuestas. Sin embargo, este hecho no es contrario a que la India sea el segundo país con más relevancia. Pues debemos matizar que además de ser el segundo país más poblado de todo el planeta, posee un estrato cultural británico muy importante por haber sido colonia del Imperio británico antaño.

País	N.º respuestas	País	N.º respuestas
Alemania	37	Albania	1
Algeria	2	América	19

Arabia Saudí	3	Argentina	11
Asia Oeste	1	Asia Sur	1
Australia	31	Austria	1
Azerbaijan	1	Bangladesh	1
Brasil	21	Britain	1
Bélgica	11	Birmania	1
Bolivia	2	Botswana	2
Canadá	29	Chile	2
China	2	Corea del Sur	2
Costa Rica	2	Croacia	5
Dinamarca	7	El Salvador	1
Ecuador	2	Egipto	3
Emiratos Árabes	2	Inglaterra	40
Escocia	7	Eslovaquia	10
Eslovenia	1	España	28
Estados Unidos	273	Filipinas	18
Finlandia	7	Francia	30
Gales	3	Grecia	10
Holanda	19	Honduras	1
Hungría	5	India	81
Indonesia	6	Irán	4
Irlanda	10	Italia	31
Jordania	3	Kuwait	1
Líbano	2	Lituania	3
Macedonia	1	Malaysia	5
Marruecos	2	Mauricio	1
México	13	Montenegro	1

Namibia	1	Nigeria	1
Noruega	5	Nueva Zelanda	6
Omán	1	Pakistan	6
Panamá	2	Papúa Nueva Guinea	1
Perú	4	Polonia	21
Portugal	11	Privado	7
Puerto Rico	1	Reino Unido	40
Rep. Dominicana	1	Rep. Checa	5
Rumania	12	Rusia	12
Serbia	3	Singapur	2
Sri Lanka	2	Sudáfrica	4
Suecia	5	Suiza	3
Trinidad y Tobago	2	Turquía	5
Ucrania	3	Vietnam	3
Zimbabwe	1		

Tabla 4: de redes sociales. Resultados de la encuesta.

Aunque estas tres esferas son básicas para realizar un estudio sociológico de campo, lo más valioso de nuestra encuesta no van a ser estos resultados estadísticos, sino las respuestas individuales y experiencias que cada usuario comparte en las respuestas abiertas. Se ha optado por plantear esta tipología de pregunta porque pensamos que la libertad de opinión y expresión son clave. Gracias a ella será posible percibir comportamientos y opiniones de los *dark* académicos que, tal vez, haciendo uso de un análisis de las redes sociales únicamente hubiéramos rozado con superficialidad. No obstante, los resultados que acabamos de ofrecer serán un punto de partida que permitirá investigaciones futuras mucho más detalladas sobre el tema del género, la generación y el entorno geográfico.

Por consiguiente, a continuación, expondremos los datos que corresponden a las cuestiones de: “In what year did you discover the aesthetic of *Dark Academia*?”

Y “How did you discover the aesthetic of *Dark Academia*?”. Al dar respuesta a estos interrogantes trataremos de esbozar un recorrido por el territorio inexplorado de la subcultura, reflexionando sobre la metáfora, un tanto modificada, del reloj de arena que propone Carles Feixa.¹⁸⁰ Dicha metáfora requiere que se sitúe la subcultura en la intersección de dos planos convergentes: el de las condiciones sociales de generación, género, clase, etnia y territorio, frente al de las imágenes culturales. Nuestra modificación se centra en el segundo plano —las imágenes culturales—, en el que asignaremos la interpretación reflexiva de la experiencia de los encuestados, con la función de crear una base para comprender otras observaciones que nos ofrecen los *posts* de *Tumblr*.

Comencemos presentando los datos que responder a las fechas del descubrimiento de la *Dark Academia*. Para ello hemos establecido unos rangos temporales concretos, uniendo temporadas donde el fenómeno apenas se había formado (2000-2010 y 2010-2015) y comenzando a individualizar los años cuando las redes sociales comenzaron a tener mayor apogeo (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022).

DESCUBRIMIENTO

Figura 11: gráfico de fechas de descubrimiento. Resultados de la encuesta.

¹⁸⁰ FEIXA, Carles. “De las culturas juveniles al estilo”. *Nueva Antropología*, 1996, vol.15, n°50, pp. 71-89.

Año	Nº Respuestas	Año	Nº Respuestas
2000-2010	8	2010-2015	68
2016	39	2017	44
2018	117	2019	285
2020	316	2021	102
2022	5	Impreciso	16

Tabla 5: de redes sociales. Resultados de la encuesta.

Tal y como se observa, encontramos un pico de relevancia entre 2019 y 2020. El crecimiento a partir de 2018 es notable, adquiriendo su mayor hegemonía en 2020, para luego caer en picado en 2021. Recordemos que las evidencias han demostrado que el concepto, tal y como lo conocemos hoy en día, comenzó a desarrollarse entre 2016-2017, sin embargo, existen miembros que notifican que descubrieron el *aesthetic* con anterioridad a esos años. Es imprescindible informar que las respuestas se han comprendido en dos sentidos:

- Aquellos miembros que descubrieron el término *Dark Academia* y comenzaron a indagar, generalmente se visualiza en respuestas a partir de 2017/2018.
- Aquellos miembros que en su vida diaria acogían la esencia de la *Dark Academia* sin que ésta poseyera un nombre, respuestas anteriores a 2016.

Estas declaraciones nos proporcionan una información fundamental para comprender que los valores y características de la subcultura estaban presentes mucho antes de que se le atribuyese un apelativo en las redes sociales. En este sentido, tenemos el caso de la encuestada número 958, una mujer estadounidense mayor de 40 años que afirma: "I knew about it in the 1990s before anyone called it an aesthetic. It was just called New England prep/preppy when I was growing up. I discovered it through my mother, who dressed in a similar style". Como se puede observar en este caso, al igual que en muchos otros, la encuestada asocia la *Dark Academia* con una estética, pero aún más importante, con un estilo de vestir. Cada

miembro de la subcultura establece las relaciones que considera oportunas o que le evocan, no tiene porqué compartir todos los estadios o fomentar el mismo punto de vista que los demás. Únicamente toma aquellas cualidades con las que se siente más identificado y las explota frente a las demás.

Pasemos ahora a la siguiente cuestión: “How did you discover the aesthetic of *Dark Academia*?”. Debido a su naturaleza abierta la variabilidad de respuestas no permite encontrar un único origen sólido. Bien es cierto que existe un foco común en el que la gran mayoría de usuarios coinciden en su descubrimiento: las redes sociales. De manera constante hallamos una repetición continua de *Tumblr*, *Pinterest*, *Instagram*, *YouTube* y *TikTok*, ésta última a partir de 2019-2020. Las redes permiten a los miembros descubrir la *Dark Academia* gracias a las numerosas posibilidades que este espacio digital plantea y a su extrema difusión mundial. Únicamente el usuario debe de presentar sus intereses y la plataforma le ofrecerá material en relación con sus gustos, las famosas *cookies*. Además, estas aplicaciones permiten establecer fácilmente relaciones con otros miembros con gustos comunes. Es así como poco a poco la comunidad se va expandiendo hasta albergar a cientos de miles de personas.

RED SOCIAL

Figura 12: gráfico de redes sociales. Resultados de la encuesta. Fuente: propia.

Red Social	N.º respuestas	Red Social	N.º respuestas
Instagram	124	Pinterest	248
TikTok	72	Tumblr	388
Twitter	16	YouTube	64

Tabla 6: redes sociales. Resultados de la encuesta.

Algo importante para tener en cuenta es que el hecho de que los encuestados hagan referencia a que su descubrimiento se realizó a través de algún medio digital, no significa que el término de *Dark Academia* ya estuviera afianzado en ese momento en esa plataforma. Hemos descubierto que algunos de ellos descubrieron la subcultura a través de redes sociales mediante otras comunidades o *fandoms*; recordemos esos orígenes virtuales que hemos mencionado con anterioridad: la comunidad de *Studyblr*, la de *Harry Potter* y la de *The Secret History*. Este hecho es notable sobre todo en la plataforma de *Tumblr*. Un claro ejemplo lo hallamos en la respuesta 375, un hombre noruego de entre 15-20 años que descubrió la *Dark Academia* en 2017:

Through the tumblr blog @Dukeofbookingham, who mostly blogs about theatre and Shakespeare, who published a book in the dark academia genre; I started looking for other similar books and, already being part of the "studyblr" community, stumbled upon the dark academia aesthetic.

Como dato curioso, tras haber realizado una investigación del blog, descubrimos que la cuenta de *Tumblr* @Dukeofbookingham pertenecía a la escritora M.L.Rio, quien escribió *If We Were Villains* (2017), una de las novelas contemporáneas más representativas de la *Dark Academia* hoy en día. Hablamos en pasado, pertenecía, porque actualmente la cuenta está borrada y desconocemos el motivo.¹⁸¹ Las declaraciones de este encuestado también nos informan que formaba

¹⁸¹ Tenemos consciencia de que a mediados de 2021 la cuenta todavía seguía en activo, pero a principios de 2022 ya estaba desactivada.

parte de la comunidad de *Studyblr*, un colectivo que analizaremos de forma más profunda a lo largo del capítulo y que ha sido vía de entrada a la *Dark Academia* de muchos otros usuarios.

Es evidente que las redes sociales o el entorno digital no es el único punto de acercamiento a esta subcultura, sobre todo para aquellas personas que accedieron antes de que se hubiera estipulado un término para referirse a ella, así que es importante considerar que existe un gran número de respuestas que asocian su descubrimiento a raíz de la literatura o la cinematografía. A continuación, expondremos algunas de las más significativas:

- **Respuesta 364:** “*Harry Potter's* books, and many other similar books”. (Mujer canadiense de entre 15-20 años, la descubrió entre 2015-2016)
- **Respuesta 506:** “I had collected photos of the aesthetic without knowing its name on other webpages since I became interested in reading books, back at those years ago and I think I learnt about it on instagram or tumblr on 2020”. (Mujer que no desvela su país de origen de entre 15-20 años, la descubrió alrededor de 2012).
- **Respuesta 554:** “Honestly? I was inhabiting the style before I even knew there was a name for it. I was a history student in *college* and was interested in the early 20th century, so I dressed in button-down shirts and sweaters, listened to swing music, and owned a cheap fountain pen. I didn't even read *The Secret History* until my final year of *college*, and I read it because my friends who had the same retro style as me all liked it. I was surprised to learn a few years later that it had become a well-known aesthetic”. (Persona estadounidense de entre 25-30 años, la descubrió entre 2010-2015)
- **Respuesta 595:** “Always been into the aesthetic since my early teens due to the books I've read (esp *Harry Potter*) but delved deeper into the community in 2018-19ish”. (Mujer india de entre 15-20 años, la descubrió durante su adolescencia).
- **Respuesta 771:** “I read *The Secret History* for *college*. At that time, Dark Academia wasn't a thing!” (Mujer de Reino Unido de entre 30-35 años, la descubrió entre 2000-2010).

- **Respuesta 811:** “Googling Secret History after I read it to see what other people thought of it!” (Persona estadounidense de entre 25-30 años, la descubrió entre 2010-2015).
- **Respuesta 899:** “Watching dead poets society in drama class in sophomore year”. (Mujer estadounidense de entre 20-25 años, la descubrió entre 2010-2015).
- **Respuesta 909:** “I was looking for some new movies to watch and then I stumbled on "Dead Poets Society". So I asked my older friend if the movie was good and they said that I would quite like it because it is a "dark academia" movie. I had a dark academia aesthetic even before I knew what it was called so hearing "dark academia" was something new to me. So I did my research and the rest is history”. (Mujer de Reino Unido de entre 20-25 años, la descubrió entre 2000-2010).

Como se puede observar, existe una amplia variedad de respuestas que aúnan como foco integrador las obras más representativas de la subcultura. Recordemos que el proceso de adentramiento más común sigue siendo la plataforma *Tumblr*, donde las obras que acabamos de mencionar tienen sus manifestaciones virtuales a través de los *fandoms* o comunidades. Estos *fandoms* han sido y siguen siendo claves para descubrir la *Dark Academia*. Con todo, se ha llegado a la conclusión de que es necesario establecer los orígenes de la subcultura en *Tumblr*. Para ello proponemos tres caminos esenciales que condicionan el adentramiento de los usuarios a través de la plataforma y han sido fuente de influencia para el surgimiento y el desarrollo de las bases de la *Dark Academia*. Estos son los mencionados anteriormente: la comunidad de *Studyblr*, el *fandom* de *Harry Potter* y el *fandom* de la escritora Donna Tartt, concretamente de la novela *The Secret History* (1992). Teniendo en mente los tres parámetros, a continuación, realizaremos un análisis más específico de cada uno de ellos recuperando las publicaciones en redes sociales y vinculando las respuestas de los encuestados a modo de apoyo.

1.1.1 UNA ODA AL INTELECTUALISMO: EL CASO DEL *STUDYBLR*

La folcsonomía organizadora que desde los inicios caracterizó la plataforma de *Tumblr* ha permitido con el tiempo crear una arquitectura de la página web basada en los intereses comunes de sus usuarios compartidos mediante etiquetas. Esta práctica ha llegado a facilitar la creación y el desarrollo de comunidades *online* con gustos colectivos, generando así numerosos fenómenos estéticos constituidos por los miembros creadores. Uno de esos fenómenos estéticos o comunidad estética es la llamada *Studyblr*.

Etimológicamente hablando, el origen del término es sencillo de apreciar, pues *Studyblr* toma como fuente las palabras “Study” y “Tumblr”, creando así una expresión para englobar los contenidos estéticos que cumplen las características atribuidas al término. Centrándonos primero en la palabra *Study*, en *A Comprehensive Etymological Dictionary Of The English Language* (1966) de Ernest Klein encontramos dos calificaciones gramaticales del término: la del verbo y la del sustantivo.¹⁸² Las variaciones de significación que podemos hallar entre ambas son extensas. Con respecto al verbo, el *Etymology Dictionary*¹⁸³ nos informa de su evolución de significación desde principios del siglo XII, partiendo del término en latín *occupatur*: “to strive toward, devote oneself to, cultivate”; hasta su aplicación a partir de la década de 1660 donde se mostraba su equivalente a “regard attentively”. En cambio, el sentido inicial que se le ofreció al sustantivo nos proporciona una visión más filosófica y esotérica que la del verbo. A partir del siglo XIV, partiendo del francés antiguo *estudie*, la denominación es concebida como aquella “application of the mind to the acquisition of knowledge, intensive reading and contemplation of a book, writings, etc.”. Pero además, se le añade la siguiente definición: “a state of deep thought or contemplation; a state of mental perplexity, doubt, anxiety; state of amazement or wonder”. Asimismo, el *Oxford English Dictionary* establece un apartado de concepciones documentadas a partir del siglo XIV conectadas en un sentido relativo a un estado de ánimo o de pensamiento:

¹⁸² KLEIN, Ernest. *A Comprehensive Etymological Dictionary Of The English Language*. Elsevier Publishing Company: Amsterdam, 1969, pp. 1527-1528.

¹⁸³ “Study (v.)” “(study (n.)”. *Etymonline*. En: https://www.etymonline.com/word/study#etymonline_v_22215 (acceso en 25 de enero de 2022).

1. A state of contemplation or musing; a state of mental abstraction; a reverie.

†2. A state of perplexity, anxiety, or agitation; doubt or uncertainty as to a subject, course of action, etc. Also: an instance of this. Obsolete.

†3. A state of amazement, astonishment, or wonder. Obsolete (English regional in later use).¹⁸⁴

Las diversas identificaciones que se han tomado de base para esclarecer el significado que hoy en día le ofrecemos a la palabra *Study*, nos suponen un apoyo para llegar al entendimiento que los creadores y procuradores de la tendencia estética *Studyblr* le otorgan. La gran mayoría de los encuestados que han expuesto una opinión con respecto al *Studyblr* se reafirman en la conexión con los estudios y en la necesidad de motivación extra que este fenómeno estético les llega a proporcionar.

→ **Respuesta 65:** “through studyblr when I reapplied to university and needed the extra motivation”. (Mujer húngara de entre 20-25 años, la descubrió en 2020)

No obstante, los primeros conocimientos que tenemos del fenómeno se radican años atrás. Según la plataforma *GoogleTrends* el término comenzó a adquirir un interés en las búsquedas web mundiales a partir del mes de julio del año 2014, forjando sus picos más elevados entre 2015 y 2016, para después descender hasta la actualidad, como se puede comprobar en el gráfico inferior de color azul (figura 13). Sin embargo, si cambiamos el patrón de búsquedas web a búsquedas en el

Figura 13: gráfico de búsquedas en Google del término “Studyblr” a nivel mundial. Fuente: Trends.

¹⁸⁴ "Study, n". *OED Online*. Oxford University Press, December 2021. En: <https://www.oed.com/view/Entry/192083> (acceso en 25 de enero de 2022).

servicio de alojamiento de vídeos de *YouTube*, es curioso que el valor más alto que adquiere las búsquedas del término en la plataforma se lleve a cabo en enero de 2017 (figura 14). Esta fecha coincide justamente con el periodo de inicio del nuevo año y la época de exámenes de la gran mayoría de universitarios, cayendo nuevamente en picado en julio de ese mismo año.

Figura 14: gráfico de búsquedas en YouTube del término “Studyblr” a nivel mundial. Fuente: Trends.

A raíz de la encuesta, hemos podido descubrir cómo en la plataforma de *YouTube*, haciéndose eco de la tendencia surgida en *Tumblr*, también se ha erigido una comunidad denominada *StudyTube*:

→ **Respuesta 114:** “Via Ruby Granger on YouTube as well as the romantic view of studying and studyblrs on tumblr”. (Persona no binaria holandesa de entre 20-25 años, la descubrió en 2018).

Al investigar el origen de Ruby Granger encontramos que su recorrido en *YouTube* tuvo sus inicios en el año 2015 a raíz de vídeos relacionados con Hermione Granger, protagonista femenina de la saga de *Harry Potter* de quien Ruby adquirió el pseudónimo para su nombre. Su canal se compone principalmente de recomendaciones literarias y *tips* motivacionales para el estudio. Debido al contenido que publica, Ruby Granger es considerada una *StudyTuber*, es decir, lo que los medios denominan a una persona que se filma a sí misma estudiando y comparte el vídeo con los usuarios, supuestamente con el mismo propósito con el que los usuarios de *Tumblr* comparten sus publicaciones: la motivación y la productividad propia y también para los demás. No obstante, el fundamento ha llegado a ser más profundo que la mera superficialidad que se le ofrece mediáticamente, dado que en

múltiples ocasiones se ha tildado el *Studyblr* como un conjunto de personas que presumen de sus apuntes.

Figura 15: temas y consultas relacionadas con el término "Studyblr". Fuente: Google Trends.

Otros de los datos esclarecedores que nos ofrece *GoogleTrends* son los temas y las consultas afines que realizan los internautas con la palabra *Studyblr* (figura 15). Entre los temas, en primer lugar, tenemos la red social *Tumblr*, lo cual evidencia la conexión que estamos tratando de establecer. Además, existen vínculos con ámbitos relacionados con el campo de estudio: técnicas de estudio, tipo de letra, pluma, toma de notas, cuaderno, diario personal, *Bullet journal*, motivación y estética, entre otros.

Las evidencias ofrecidas hasta el momento reflejan que podemos datar el aumento del interés de esta tendencia estética a mediados del año 2014 en el entorno digital, el cual alcanzó su auge entre 2015 y 2017 haciendo uso también de la plataforma de *YouTube*. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, esta nueva práctica tiene como base *Tumblr*, por lo que a continuación realizaremos un análisis exploratorio a través de la red social para llegar a comprender su dimensión y sus posibles derivaciones a la subcultura de la *Dark Academia*.

Con más de 3 millones de seguidores del *tag Studyblr* y más de 200 publicaciones recientes diarias, la plataforma de microblogging sigue manteniendo a flote esta comunidad, pero la amplitud de estos hechos genera limitaciones en el análisis. Al contrario que otras aplicaciones, *Tumblr* proporciona unos parámetros de rastreo limitados. Su permisividad se basa en la búsqueda a través de conceptos o de *tags*, proporcionando un filtrado realmente restringido, dado que no permite buscar las publicaciones por fecha, sino que únicamente te muestra las más

recientes o las más populares¹⁸⁵ en un entorno de página infinita. Esto genera una amplia dificultad si queremos abarcar la información divulgada durante el año 2014 bajo la etiqueta *Studyblr*. No obstante, para facilitar nuestra búsqueda tenemos la posibilidad de poder acceder a bases de datos que alojan copias de sitios webs en las que podremos comprobar el contenido HTML almacenado del código fuente.

Figura 16: consulta realizada con la etiqueta *Studyblr*. Fuente: *Wayback Machine*.

Tras examinar diversos bancos de datos se optó por seleccionar *WayBack Machine* (figura 16), un archivo digital que nos permite retroceder y ver cómo eran los sitios web en el pasado. Así pues, se optaron por introducir dos códigos para realizar una comparativa. El primero “<https://www.tumblr.com/search/studyblr>”, nos ofreció el *snapshot* más antiguo en la página de búsquedas de *Tumblr*, una captura del 23 de marzo de 2015. Paralelamente, gracias a la segunda URL “<https://www.tumblr.com/tagged/studyblr>”, encontramos un primer *snapshot* realizado el día 25 de agosto de 2014, pudiendo visualizar publicaciones de 2014 etiquetadas con el término *Studyblr*. Este hecho nos posibilita acceder a blogs que durante esa época estaban publicando con el *tag* y así elaborar un catálogo de cuentas para poder analizar el espacio virtual de sus inicios. El hecho de que los

¹⁸⁵ Las más populares se pueden delimitar en: Todos los años, último año, últimos 6 meses, último mes, última semana, hoy.

primeros *snapshots* sean durante ese periodo de tiempo, no significa que anteriormente no hubiera contenido con esa etiqueta en *Tumblr*, sino que ese es el primer registro que tiene alojado esta base de datos.

Realizada esta primera búsqueda, llegamos a la conclusión de que la mayoría de los blogs que encontramos han desaparecido por unas causas u otras, sin embargo, aquellos que todavía siguen presentes como *@studygram*, *@cw0630* o *@ourstudyworld*, nos permiten realizar un rastreo más intrusivo en el archivo de sus publicaciones y acceder al entorno de los inicios de la comunidad para analizarla. De ese modo, nos proponemos una serie de cuestiones a responder para enfocar el estudio y llegar a comprender los fundamentos de esta comunidad: ¿qué caracteriza a sus publicaciones?, ¿qué representa la comunidad?, ¿cómo ha evolucionado con el paso de los años?, y ¿cuáles son las conexiones entre el *Studyblr* y la *Dark Academia*?

La primera impresión que nos ofrece esta comunidad a través de sus *posts* es que, aunque se desarrolle en un entorno digital, las acciones que la configuran se llevan a cabo en el medio físico. Las imágenes nos muestran un compendio de material escolar o de papelería que se dispone focalmente para ofrecer un estímulo placentero a aquellas personas que contemplen la imagen. Los principales componentes suelen ser: cuadernos, folios, fichas tamaño cuartilla o *post-its*, todos ellos repletos de apuntes ordenadamente escritos con una caligrafía cuidadosa y acompañados con diferentes gamas de tonalidades. Además, es fácil hallar bolígrafos, rotuladores o plumas estilográficas, estratégicamente colocadas sobre un escritorio o una mesa acorde con el estilo tonal. En ocasiones, un libro de texto, un ensayo o una novela suelen acompañar a la disposición, junto a una taza de café, una infusión, una planta, unas gafas de vista o, incluso, un dispositivo portátil. Ahora bien, estas características que hoy en día son tan comunes de percibir cuando te adentras en *Tumblr*, no surgieron desde sus inicios, sino que se fueron asentando a lo largo de los años. Este hecho se viene repitiendo desde los inicios de las comunidades o subculturas juveniles, los estudios sociológicos y antropológicos han dado fe de ello, por lo que es una acción común tanto en el mundo físico como en el virtual.

magdalen tower in high contrast, view from inside the cloisters

Figura 17: reblog de @pleasefostudy. Fuente: Tumblr.

Una de las cuentas que más representación llegó a tener durante los inicios de la comunidad es la de @pleasegostudy. Lo curioso es que su primera publicación con el tag #Studyblr el 5 de enero de 2014 no mostraba el esquema desarrollado previamente de los utensilios de estudio, sino que únicamente era un reblog de una imagen de la Magdalen Tower de Oxford de otro usuario (figura 17).¹⁸⁶ Una imagen muy propia dentro de la estética de la *Dark Academia* dado a la relevancia que se le otorgan a los espacios académicos de Oxbridge. La primera publicación bajo el tag #Studyblr que realizó y que incorporaba, en mayor o menor medida, las características propuestas, se difundió el 21 de marzo de 2014 con el siguiente comentario: “My set up

over the past several days. Finished my last exam today and I just have one paper remaining! I am now less than 21 hours from freedom! (assuming I finish my paper on time...)”. En ese momento, cientos de imágenes similares estaban circulando por la plataforma, sin embargo, escasas se consolidaban bajo la etiqueta de #Studyblr. La mayoría de ellas tomaban como base un fundamento motivacional durante las épocas de exámenes, tanto propio como para el prójimo. Un ejemplo claro lo encontramos en la publicación de @nice-minimal-life que vio la luz el 1 de diciembre de 2013 donde promocionaba vídeos motivacionales de su canal de YouTube.

¹⁸⁶ Pese a que no cumpla el esquema comentado previamente donde se presentan los elementos de estudio, sus conexiones son firmes con el mundo académico y con la esencia de la *Dark Academia*.

Figura 18-20: posts de @pleasegostudy, @maryplethora y @nice-minimal-life. Fuente: Tumblr.

Pero el punto de partida clave germinó en septiembre de 2014 con el final de las vacaciones, el inicio de las clases y la vuelta a la rutina diaria. El aumento de *posts* fue evidente. En los blogs se comenzaron a publicar calendarios de estudio, organizadores de trabajo, plantillas descargables para realizar ensayos e incluso citas inspiradoras. Gracias a la estructura de participación que proporciona *Tumblr* para sus usuarios, los blogueros pudieron comenzar a compartir sus técnicas de estudio o su organización diaria, semanal y mensual para mejorar su rendimiento. Era sumamente común hallar *posts* como el publicado el 1 de septiembre de 2014 por @maryplethora (figura 19). Ella decide compartir una serie de recursos útiles para la vuelta al trabajo, tales como: aplicaciones, páginas webs, *tips* de escritura y de estudio e incluso algunos libros de texto económicos. A las publicaciones que aúnan una serie de recursos o información básica sobre un tema o una comunidad

se les suele denominar “*masterpost*” o “*masterlist*”, un *post* donde puedes hallar datos necesarios para completar tu conocimiento sobre un tema en concreto.

Figuras 21-23: posts de @studyfulltime, @ourstudyworld y @galina. Fuente: Tumblr.

Como resultado del interés creciente por parte de los nuevos usuarios que iban adentrándose en la comunidad, se llevaron a cabo nuevas transformaciones. Con el tiempo, una serie de *tags* complementarios fueron haciendo eco dentro de la comunidad. #Studyblog, #studyspo, #smartblr o #studybluzz, fueron algunos de los que más representación obtuvieron ampliando el paradigma y modificando su naturaleza inicial. En ocasiones se podía observar un cierto precedente del concepto *Dark Academia*, pues la etiqueta #academia comenzó a volverse más popular acompañando a las publicaciones de la comunidad *Studyblr*. Como consecuencia el entorno visual de las imágenes compartidas fue evolucionando y adquiriendo una

estética diferente. En 2017 el imaginario visual dio un giro hacia un ambiente más básico, con líneas y superficies más limpias, entornos más cuidados y componentes visuales donde se muestra la delicadeza y la elegancia (figuras 21, 22 y 23). Las imágenes en ocasiones parecían estar modificadas digitalmente, realzando el brillo y las tonalidades blancas. Fue así cómo empezó a surgir una nueva preocupación estética por el entorno de estudio, más allá del material. Ya no era únicamente exaltar el formato analógico del estudio académico en el medio digital, sino cuidar hasta el más mínimo detalle de la escenografía. Las publicaciones mostradas con anterioridad son un claro ejemplo de cómo comenzaba a variar la estética a partir de 2017. A través de ellas se puede detectar una vertiente no tan focalizada en mostrar técnicas de estudio, sino en la atmósfera relajante que envuelve el entorno.

Toda esta serie de factores que acabamos de presentar, nos han hecho comprender que la autoexpresión creativa es un hecho de importancia en esta comunidad. El uso de la escenificación para crear una estética reconfortante a los ojos del espectador, junto con el embellecimiento que se le aplica al estudio y la romantización de hacer apuntes o de estudiar, desvela el trasfondo estético del *Studyblr*. No obstante, esta tendencia estética oculta una doble vertiente un tanto superflua que ha ido aumentando con el paso de su desarrollo. El hecho de que un usuario sea activamente participativo en el medio virtual no conlleva que integre los valores de la tendencia estética en su vida diaria. Lo mismo que sucede con cualquier otra subcultura o comunidad estética. En este sentido, los sociólogos Paul F. Lazarsfeld y Robert K. Merton en sus estudios referidos a los medios de comunicación desarrollaron el concepto denominado “disfunción narcotizante”. Con él proponen que:

es posible que recibir este aluvión de información sirva para narcotizar y no para estimular al lector u oyente medio. Leyendo y escuchando durante lapsos crecientes, dispone de cada vez menos tiempo para la acción organizada. [...] Su conciencia social queda inmaculadamente limpia. Está preocupado. Está informado. Y tiene toda clase de ideas en cuanto a lo que se debería hacer, pero una vez que ha consumido su cena, una vez que ha escuchado sus programas

radiales favoritos y una vez que ha leído su segundo diario del día, es realmente hora de acostarse.¹⁸⁷

Teniendo en cuenta dichas palabras, si el usuario únicamente realizase la acción de abastecimiento de datos podría confundir la adquisición de esa información a través de las redes con la decisión de actuación. Navegar, compartir publicaciones y leer sobre técnicas de estudio no es realmente estudiar. Es decir, tener una participación activa dentro de la comunidad virtual podría generar un saber pasivo en el medio físico, debido a ese resquicio que proponen los autores de “conciencia limpia”.

Con todo, la profunda exploración que se ha llevado a cabo de la comunidad en *Tumblr* nos ha hecho darnos cuenta de cómo estéticamente se fueron creando conexiones con la subcultura de la *Dark Academia*. Hemos mencionado con anterioridad la inclusión del *tag #academia* en ciertas publicaciones de *Studyblr*, por consiguiente, algunos blogs comenzaron a abordar nuevas cuestiones a través de la etiqueta *Studyblr*, creando un imaginario estético de lo que el estudio o el entorno académico les profesaba. Desde la arquitectura, las ciudades universitarias, las bibliotecas históricas o las librerías anticuarias, hasta la vestimenta que guarda relación con los uniformes escolares. Si regresamos al blog de *@pleasegostudy* descubrimos que, en sus inicios, en marzo de 2013, sus *posts* se focalizaban en ciertos temas recurrentes por los *dark* académicos: interiores y exteriores de universidades prestigiosas, como la de Oxford, Chicago o el *Trinity College*, fotografías de días lluviosos, citas de Platón (c. 427-348 a.C) e imágenes estéticas de tés. Todas y cada una de ellas destacaban además por su estética tonal, relacionada con el otoño. Paralelamente, es posible encontrar numerosos casos donde los usuarios hayan experimentado una fusión entre la comunidad *studyblr* y la *Dark Academia* a través de sus publicaciones.

¹⁸⁷ LAZARFELD, Paul; MERTON, Robert. “Comunicación de masas, gusto popular y acción social organizada”. En: MURARO, Heriberto (comp.). *La comunicación de masas*. Centro Editor de América Latina: Buenos Aires, 1977.

Figuras 24-26: posts de @almostreading. Fuente: Tumblr.

Uno de los casos más conocidos es el de @almostreading, quien empezó a subir publicaciones con el tag #Studyblr a mediados de 2017 y finalmente comenzó a hacer asociaciones con la *Dark Academia* a partir de 2019, asociando ambos tags en la misma publicación (figuras 24, 25 y 26). A través de esas vinculaciones y de sus fotografías se nos muestra un hábitat académico realmente sofisticado. A continuación, hemos señalado algunos de sus posts más destacables de 2019. En algunas imágenes todavía es posible observar los característicos apuntes de caligrafía exquisita, asentados sobre una mesa en lo que parece un ambiente bibliotecario. En otras, encontramos el foco arquitectónico, tanto en exteriores como en interiores, donde destacan colores neutros. Otros grupos de imágenes muestran figuras femeninas con un estilo de vestimenta característico de los años 30 y 40 en entornos académicos. Adicionalmente, en algunas de ellas la figura femenina sostiene una novela en su mano: *The Tell-Tale Heart* (E.A. Poe, 1843) y *Animal Farm* (George Orwell, 1945).

Figuras 27-28: posts de @klassicstudent. Fuente: Tumblr.

Hecho similar aconteció con el blog de @klassicstudent, quien comenzó a adentrarse en la comunidad de *Studyblr* en septiembre de 2019, asumiendo desde los inicios esa conexión estética con la *Dark Academia* y aunando las dos tendencias en sus *posts* (figuras 27 y 28). Sus publicaciones se encontraban rigurosamente relacionadas con la literatura, la arquitectura y con la moda, superando algunas de ellas las 1000 notas. La gran mayoría de ellas siguen una estética donde destacan las tonalidades oscuras y el color negro se adueña de todo el protagonismo. Es común hallar reflexiones acompañando a las fotografías o incluso citas de ciertos autores como Sappho (ca. 650/610 a.C.- 580 a.C.), Matthew Arnold (1822-1888) o Virginia Woolf (1882-1941).

Figura 29: Encabezado de Tumblr tras buscar el término *Dark Academia* en 2019. Fuente: Wayback Machine.

Gracias a nuestros análisis descubrimos que a partir de 2019 es común hallar publicaciones aunando las dos tendencias estéticas, algunas de las cuales llegaron a obtener una elevada popularidad en el paradigma, como el caso de la publicación de @voxambrosia con más de 10000 notas (figura 30). Los *snapshots* de *Wayback Machine* nos han proporcionado una nueva información muy relevante, pues podemos observar que en 2019 cuando se buscaba el término *Dark Academia Tumblr* proponía a sus usuarios otros temas relacionados, entre los que se hallaba *Studyblr* (figura 29).

Figura 30: post de @voxambrosia. Fuente: Tumblr

La comunidad de *Studyblr* fue ampliando sus focos de articulación visual, alejándose de los principios ópticos de sus inicios. Ya no se trataba únicamente de imágenes que presentaran apuntes cuidados o *posts* textuales que formularan técnicas de estudio para motivar a los usuarios, sino que ahora el *Studyblr* iba mucho más allá. El 28 de enero de 2022, mantuvimos una breve entrevista con la usuaria de la

cuenta @klassicstudent. La cuestión primordial era si a su parecer pensaba que el *Studyblr* y la *Dark Academia* estaban relacionados dentro del entorno digital, el inicio de su respuesta fue: “I think it's an "all bugs are insects but not all insects are bugs" kind of situation”. Su reflexión se basa en que son dos fenómenos que se solapan, pero no comparten los mismos valores ni tampoco la naturaleza del ser. De entre los diversos senderos en los que se había segmentado el *Studyblr*, algunos se acabaron fusionando con una subcultura que estaba en pleno auge, la *Dark Academia*. Numerosos miembros del *Studyblr* comenzaron a sentirse identificados al observar que esta nueva estética, de naturaleza análoga, les permitía desarrollar su propia singularidad. Los usuarios de *Tumblr* están constantemente realizando lo que el teórico de los medios digitales, Paul Booth, denomina como “a continual process or rearticulation and reevaluation”.¹⁸⁸ Durante esa transformación siempre se halla presente la subjetividad imaginada de los usuarios, es por ese motivo que existe una evaluación continua, donde nuevas comunidades, estéticas y grupos van tomando forma y articulan otros nuevos.

¹⁸⁸ BOOTH, Paul, 2016, (nota 175), p. 30.

1.1.2 DESARROLLO DEL FANDOM: EL CASO DE HARRY POTTER (J. K.

ROWLING, 1997)

Henry Jenkins, académico estadounidense de los *mass media*, sostiene que los individuos generamos significados idiosincrásicos y asociaciones personales debido a la consumición de los medios de comunicación. Esto quiere decir que cuando estamos consumiendo ficción somos capaces de crear relaciones afectivas con un personaje o con un escenario de manera inconsciente. Este proceso puede volverse culturalmente significativo cuando los significados son compartidos por un grupo mayor que ofrece un sentido similar a un texto, denominándose “comunidades interpretativas”.¹⁸⁹ Los estudios culturales de los teóricos John Fiske,¹⁹⁰ Wendy Griswold,¹⁹¹ James Curran¹⁹² y David Morley,¹⁹³ entre otros, se encargaron de comenzar un nuevo debate en torno a la pasividad o la intencionalidad de los actores como audiencia, reconceptualizando las teorías y extrayendo el jugo de la naturaleza activa de la recepción. Esa revisión sobre el campo de estudio de los consumidores aporta una nueva reformulación de la huella inactiva de los receptores, dejando esa noción de inacción disipada para dar paso a los activos productores de significado. Por consiguiente, aceptamos el hecho de que los receptores establecen unas relaciones con la oferta o el producto cultural, seleccionando, interpretando significados e, incluso, produciendo el producto desde cero.

Los estudios sobre la cultura fan o los *Fan Studies*, consolidados desde los años noventa en la academia anglosajona,¹⁹⁴ también han tenido que lidiar con un nuevo posicionamiento sobre los fans¹⁹⁵ como receptores activos. Uno de los puntos

¹⁸⁹ JENKINS, Henry. “Fandom, Negotiation, and Participatory Culture”. En: BOOTH, Paul (ed.). *A Companion to Media Fandom and Fan Studies*. New Jersey, John Wiley & Sons, 2018, p. 16.

¹⁹⁰ Ver: FISKE, John. *Introducción al estudio de la comunicación*. Colombia: Norma, 1984.

¹⁹¹ Ver: GRISWOLD, Wendy. *Cultures and Societies in a Changing world*. California: Pine Forge Press, 1999.

¹⁹² Ver: CURRAN, James; MORLEY, David; WALKERDINE, Valerie. (Coords.) *Estudios culturales y comunicación: análisis, producción y consumo cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo*. Barcelona: Paidós Ibérica, 1998.

¹⁹³ Ver: MORLEY, David. *Televisión, Audiencias y Estudios Culturales*. Buenos Aires: Amorrortu, 1996.

¹⁹⁴ Ver: JENKINS, Henry. *Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture*. London: Routledge, 1992.

¹⁹⁵ Importante la distinción que realiza Henry Jenkins entre fan y fandom: “In everyday speech, the word fans has a broad meaning, used loosely to describe anyone who forms an intense affective bond

de partida fue el ensayo del crítico literario David Hartwell sobre la ciencia ficción publicado en 1985.¹⁹⁶ A lo largo de sus páginas pone en valor la actividad de los fans a través de diversas formas, como por ejemplo el *fanzine*. En este sentido, las palabras del teórico de los estudios culturales Lawrence Grossberg reflejan la estampa cultural que se fraguó en relación con los aficionados durante el siglo XX:

For many years, the only alternative to this image of fans as cultural dopes came from various arguments that divided the audience for popular culture into two groups: the larger segment is still assumed to be cultural dopes who passively consume the texts of popular culture. But there is another segment, much smaller and more dispersed, who actively appropriate the texts of specific popular cultures, and give them new and original significance.¹⁹⁷

Influido por sus experiencias, Grossberg cae en la cuenta de que las personas tienden a esforzarse constantemente, no únicamente con la esperanza de averiguar el significado intrínseco de un texto, sino para proyectar un significado que conecte con sus vidas, sus experiencias, sus necesidades y sus deseos.¹⁹⁸ Si trasladamos sus afirmaciones al entorno social y virtual que estamos estudiando, nos daríamos cuenta de cómo el mismo texto puede adquirir un significado completamente diverso dependiendo de la persona que lo interprete. Los miembros y consumidores de estas tendencias crean su propio entorno cultural a partir de los textos y demás recursos que están a su alcance. Ahí es donde descubrimos que existe una retroalimentación diaria. Tomando como ejemplo el caso de *Harry Potter*, los miembros están involucrados en la reconstrucción del *fandom* de forma constante. Los fans consumen, interpretan y crean textos en un contexto cultural específico. Precisamente por ello, los estudios sobre los aficionados deben analizarlos como

with a particular property, whether or not they share those feelings with anyone else. Sometimes, being a fan means nothing more than pressing a “like” button on some Facebook page. Fandom, on the other hand, refers to those who claim a common identity and a shared culture with other fans”. p. 16.

¹⁹⁶ Ver: HARTWELL, David. *Age of Wonders: Exploring the World of Science Fiction*. New York: Walker, 1984.

¹⁹⁷ GROSSBERG, Lawrence. “Is there a Fan in the House?: The Affective Sensibility of Fandom”. En: LEWIS, Lisa, (ed.). *The Adoring Audience. Fan culture and popular media*. New York: Routledge, 2001, pp. 51-52.

¹⁹⁸ GROSSBERG, Lawrence, 2001, (nota 196), p. 52.

participantes activos dentro de la comunidad social. Jenkins, en referencia a las teorías de la autora de ciencia ficción Jean Lorrah, categoriza al *fandom* como: “a participatory culture which transforms the experience of media consumption into the production of new texts, indeed of a new culture and a new community”.¹⁹⁹

Cuando apelamos a la cultura *fandom* debemos de tener en cuenta también el concepto de “cultura participativa”. Rukmini Pande, profesora asociada de Estudios Literarios en la O.P. Jindal Global University, recuerda que con la llegada de las redes sociales ha surgido un nuevo nivel de generalización estrechamente conectado con la hipervisibilidad de las culturas de los fans en los medios de comunicación.²⁰⁰ La aparición de estas plataformas digitales otorgan más libertad a la interacción y producción de la cultura participativa contemporánea, dentro de la cual encontraremos arraigada la cultura fan. Según Jenkins, la cultura participativa es anterior a lo digital, pero la aparición de las redes digitales alteró el funcionamiento de la cultura participativa, “allowing people who might not encounter each other otherwise to have meaningful exchanges and creating a context where forms of expression flow quickly and broadly, both within and between social networks”.²⁰¹ En este sentido, si analizamos el *fandom* como una cultura participativa que se lleva a cabo a través del entorno digital, nos damos cuenta de los diversos patrones de interacción social, de interpretación y de las formas de creación de textos establecidas por la comunidad, pues “fandom working through its collective and personal reactions”.²⁰² De hecho, en palabras de Jenkins, el *fandom* suele entenderse mucho mejor como una amplia subcultura, donde sus miembros establecen sus relaciones a través de una gama de objetos mediáticos, además de compartir tradiciones y prácticas construidas a lo largo de los años.²⁰³ Su condición de comunidad colectiva, es decir, ese grupo social con intereses compartidos que difunden material cultural en torno a sus pasiones, define el concepto de *fandom*.

¹⁹⁹ JENKINS, Henry, 1992, (nota 193), p. 46.

²⁰⁰ PANDE, Rukmini. “Who Do You Mean by “Fan?” Decolonizing Media Fandom Identity”. En: BOOTH, Paul (ed.). *A Companion to Media Fandom and Fan Studies*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2018, pp. 319-332.

²⁰¹ JENKINS, Henry, 2018, (nota 188), p. 18.

²⁰² JENKINS, Henry, 2018, (nota 188), 17.

²⁰³ JENKINS, Henry, 2018, (nota 188).

Dentro de esa comunidad colectiva, también existe la llamada cultura de los regalos virtuales, ampliamente analizada por la teórica de los *Fan Studies* Karen Hellekson, quien toma como base las ideas de John Fiske sobre el *fandom*. Hellekson afirma que, debido a la constitución de las comunidades de fans contemporáneas, la acción de intercambiar regalos es necesaria para que funcionen. Este intercambio en la comunidad se compone de tres elementos: dar, recibir y corresponder.²⁰⁴ Entre estos regalos simbólicos podemos encontrar desde piezas artísticas, *podcasts* o *fanfictions*, hasta imágenes manipuladas digitalmente, *moodboards* o galerías de *screencaps*. Es bastante probable que estos objetos carezcan de valor fuera de la comunidad de fans, sin embargo, dentro de la comunidad poseen un gran privilegio, pues son diseñados para consolidar la estructura del *fandom*. De ese modo, la cualidad individual de cada regalo, donde el creador ha representado su “yo”, se transformará para convertirse en una pieza grupal con un diálogo compartido por todos los demás fans, fortaleciendo los cimientos del grupo y dotando el intercambio de un significado.

Paul Booth intenta ir más allá exponiendo que los fans utilizan la tecnología digital no sólo para crear, cambiar, apropiarse o escribir, sino también para experimentar juntos y vivir en comunidad.²⁰⁵ Por ende, Booth apela a la metodología intertextual como uno de los métodos que utilizan los miembros para moverse a través de los textos discursivos y construir una narrativa. Un ejemplo clave es la construcción de los *fanfictions* por parte de los fans, quienes hacen uso del texto original para crear un texto transmediático generando nuevos conocimientos y contextos al *fandom*. El punto inicial de estos *fanfictions* digitales podemos fecharlo en 1999 con el surgimiento de *LiveJournal*, el *weblog* que permitía a sus usuarios crear un periódico o diario en línea. De ese modo, *LiveJournal* se consolidó como una plataforma referente para el *fandom* informático gracias a su permisividad a la hora de crear archivos de *fanfictions*, *fanarts*, *fanvids* y poder relacionarse con los demás miembros indexados. Sin embargo, con la llegada de la plataforma *Tumblr* en 2007 y su interfaz multimodal, el interés de la comunidad se vio diversificado hacia el

²⁰⁴ HELLEKSON, Karen. “A Fannish Field of Value: Online Fan Gift Culture”. *Cinema Journal*, 2009, vol.48, n^o4, p. 114.

²⁰⁵ BOOTH, Paul, 2017, (nota 175), p. 30.

nuevo espacio de microblogging, debido a la capacidad de publicación de contenido multimedia y la fluidez al compartir.²⁰⁶

Desde ese momento *Tumblr* ha sido el referente para el desarrollo y evolución de las comunidades *fandom* hacia un entorno predominante de contenido visual. Louisa Stein asume que a medida que las comunidades cambian sus interfaces, las tradiciones estéticas del *fandom* van evolucionando en referencia a las posibilidades o limitaciones que se les proponen.²⁰⁷ La estructura de la interfaz de *Tumblr* ha adaptado las nuevas prácticas de las comunidades de fans, llegando incluso a facilitar la introducción de los sentimientos y emociones en combinación con el imaginario estético:

Millennial feels culture combines the aesthetics of intimate emotion—the sense that we are accessing an author’s immediate and personal emotional response to media culture—with an aesthetics of high performativity, calling attention to mediation and the labor of the author.²⁰⁸

Las palabras de Stein reflejan la clara filosofía de las comunidades estéticas, subculturas y *fandoms* que se presentan hoy en día en *Tumblr*, plataforma web seleccionada por estos últimos como símbolo para implantar día tras día esa filosofía en la era del crecimiento digital. Las relaciones entre los fans y los textos están provistas de emociones que generan un sentimiento de pertenencia colectiva e instan a generar identificaciones entre los miembros. Unido a este sentimiento y a esas identificaciones, Roberta Allen, quien ha realizado diversos estudios sobre el *fandom* de *Harry Potter* en Latinoamérica, separa dos vías a la hora de establecer el proceso de transformación de un individuo a un fan:

- “El fanatismo como sentimiento: devenir fan como momento transformador”.

²⁰⁶ HELLEKSON, Karen. “The Fan Experience”. En: BOOTH, Paul (ed.). *A Companion to Media Fandom and Fan Studies*. New Jersey: John Wiley & Son, 2018, p. 71.

²⁰⁷ STEIN, Louisa. “The limits of infinite scroll: gifsets and fanmixes as evolving fan traditions”. *Flow Journal*, 25 de enero de 2016.

²⁰⁸ STEIN, Louisa. *Millennial fandom: television audiences in the transmedia age*. Iowa City: University of Iowa Press, 2015, p. 158.

- “Compartir y sentirse-parte-con-otros: la entrada al «fandom»”.²⁰⁹

Para llegar a abarcar cada uno de los engranajes que sostienen y dan forma al *fandom* de *Harry Potter* en *Tumblr*, primero tenemos que comprender el recorrido cultural y los procesos que contribuyeron al establecimiento del universo simbólico que da forma a la comunidad. El surgimiento del *fandom* de *Harry Potter* debe de entenderse en un contexto internacional, donde el territorio, la tradición y la generación trascienden más allá gracias a los textos de origen literarios y, más tarde, audiovisuales que surgieron entre finales del siglo XX y principios del XXI. Debido a la amplia producción transmedia, los fanáticos pueden dividirse en numerosos grupos dependiendo de su producto de consumo principal. Es posible la existencia de fans que únicamente hayan leído las novelas y no hayan visualizado los films, o aquellos que solamente disfrutaban jugando con el nuevo videojuego de mundo abierto *Hogwarts Legacy* (2023), adherido al mundo fantástico e inspirado en la saga de libros. Las opciones son múltiples, pero todos ellos comparten un mismo eje y significante.

Ahora bien, llegados a este punto es necesario mencionar a la escritora británica que hizo posible este fenómeno mundial, J.K. Rowling (1965, Yate). Su infancia rodeada de libros le ayudó a desarrollar su vocación de escritora desde una temprana edad, finalizando su primera novela a los 11 años. Rowling cursó sus estudios de filología francesa y clásica en la Universidad de Exeter, y reconoce su amplio conocimiento en el estudio de los clásicos, hecho que le permitió crear “the spells in the *Harry Potter* series, some of which are based on Latin”.²¹⁰ La autora ha hablado abiertamente de sus múltiples experiencias vitales, entre ellas la depresión que padeció durante el proceso de escritura, experiencia que le inspiró en la creación de uno de los seres mágicos oscuros, los dementores.²¹¹ Con todo y con sus cambios de residencia, París, Londres, Oporto y Edimburgo, comenzó a dar forma a la primera novela de la saga *Harry Potter*. *Harry Potter and the Philosopher's Stone* vio la luz en el año 1997 en Reino Unido. Su publicación vino de la mano de

²⁰⁹ ALLER, Roberta. “¿Qué es ser fan? El abordaje sobre el «fandom» de *Harry Potter* en Argentina”. *Antropológicas*, 2021, n°17, pp. 27-28.

²¹⁰ “About”. En: <https://www.jkrowling.com/about/>

²¹¹ CHAUNDRY, Bob. “*Harry Potter* magician”. BBC News, 2003. En: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/823330.stm>

Bloomsbury Children's Books y en poco tiempo adquirió una intensa popularidad entre niños, jóvenes y adultos, llegando a constituir una década decisiva para la narrativa fantástica infantil y juvenil.

A lo largo de la narrativa del primer libro se nos presenta el eje central que va a definir sus próximos productos literarios y audiovisuales, así como a las comunidades estéticas futuras. Harry James Potter, es un niño huérfano que ha sido criado junto con sus tíos maternos, los Dursley, y su primo en un hogar infeliz. A la edad de once años descubre que posee poderes mágicos y es invitado a asistir al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Así es cómo comienza su primer año en Hogwarts, un año donde hará nuevas amistades —Hermione, Ron y Hagrid—, enemistades —Draco, Lord Voldemort—, y descubrirá que su figura en el mundo es mucho más importante de lo que esperaba. A esa novela le siguieron otras seis: *Harry Potter and the Chamber of Secrets* (1998), *Harry Potter and the Prisoner of Azkaban* (1999), *Harry Potter and the Goblet of Fire* (2000), *Harry Potter and the Order of the Phoenix* (2003), *Harry Potter and the Half-Blood Prince* (2005) y *Harry Potter and the Deathly Hallows* (2007). Debido al éxito creciente, cada una de ellas obtuvieron sus correspondientes adaptaciones fílmicas entre 2001 y 2011, con la particularidad de un desdoblamiento en dos partes de la última novela.²¹² En este sentido, es importante tener en cuenta que la autora estuvo implicada en el trabajo de producción de los largometrajes, pese a que los guiones fueron escritos por Steve Kloves (*Harry Potter and the Sorcerer's Stone*, *Harry Potter and the Chamber of Secrets*, *Harry Potter and the Prisoner of Azkaban*, *Harry Potter and the Goblet of Fire*, *Harry Potter and the Half-Blood Prince*, *Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 and 2*) y Michael Goldenberg (*Harry Potter and the Order of the Phoenix*). Pero la implicación de Rowling con los fans fue más allá, y tras el estreno del último film, concretamente en abril de 2012, la autora ofreció a sus seguidores un lugar exclusivo para explorar el mundo mágico como nunca antes se había visto:

²¹² El universo audiovisual de *Harry Potter* continuó con la nueva saga denominada *Fantastic Beasts* que hasta el día de hoy cuenta con tres largometrajes: *Fantastic Beasts and Where to Find Them* (2016), *Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald* (2018) y *Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore* (2022). Además, el 31 de julio 2016 apareció *Harry Potter and the Cursed Child* (J. K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne), una obra de teatro protagonizada por los hijos de los protagonistas de *Harry Potter*.

Pottermore. En esta página web oficial los fans pudieron adentrarse en el universo de fantasía, descubrir múltiples peculiaridades y comprar una gran variedad de productos. *Pottermore* ofrecía y sigue ofreciendo —con múltiples cambios con el paso de los años— una experiencia única. Los usuarios tenían la posibilidad de descubrir cuál era su casa en Hogwarts o Ilvermorny,²¹³ cuál era su hechizo *patronus* y que varita los elegiría. Además, podían experimentar cómo sería asistir al colegio de magia y hechicería como un alumno más a través de una serie de capítulos interactivos. Sin embargo, a partir de 2015 se sucedieron una serie de cambios en la plataforma y desaparecieron los capítulos interactivos.

The fans were desolate. Comments poured in on MuggleNet and similar websites, criticizing the updates. Users missed the games, the interactions, the fan art and, perhaps most importantly, what was left to the imagination in the representation of the characters. Even more, they complained that the magic was lost and Pottermore had become no different from a fan site, its creators more interested in selling merchandise than providing an experience.²¹⁴

Para llegar a comprender la repercusión mundial es importante tener en cuenta que la fama internacional en países de habla no inglesa aumentó a raíz de la primera producción cinematográfica y se vio afianzada con todo el material transmedia posterior. El paso de los años no ha menguado su éxito, pues los fans y el sector empresarial han hecho todo lo necesario para mantener viva la magia, tanto en el entorno *online*, tal y como hemos podido observar, como *offline*. En el estudio publicado en 2009 editado por Diana Patterson sobre la influencia de *Harry Potter* en el mundo, *Harry Potter's World Wide Influence*,²¹⁵ se nos presenta la realidad y los antecedentes de lo que se estaba convirtiendo en un fenómeno global. La Dr. Petra Rehling esclarece el rumbo que estaba tomando, informando que los personajes del texto se han desprendido de la narrativa para reaparecer en otros medios, espacios y tiempos, debido a su amplia accesibilidad en el mundo entero.

²¹³ Escuela mágica de Estados Unidos.

²¹⁴ ALBERTI, John; ANDREW MILLER, P. (eds.). *Transforming Harry: The Adaptation of Harry Potter in the Transmedia Age*. Detroit: Wayne State University Press, 2018, p. 106.

²¹⁵ PATTERSON, Diana (ed.). *Harry Potter's World Wide Influence*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009.

The story is as much an example of increased fragmentation and specialisation of audiences as it is of unification, because, in the end, even countless different interest groups around the Potter-phenomenon across different cultures, age-groups, and platforms are fundamentally united by their common desire to read and process the same books at the same time.²¹⁶

Pasando al análisis del fenómeno como inserción en la *Dark Academia*, asumimos que gracias a la cultura participativa que ha transformado la experiencia del consumo de los *fandoms* en el entorno digital, *Tumblr* posee las características de espacio único para estudiar cómo los fans crean y hacen uso de los textos como objetos, proyectando nuevos significados sobre ellos. Por ese motivo, nos centraremos en el *fandom* de *Harry Potter* establecido en el sitio de microblogging y su conexión con la subcultura. Al contrario que el caso analizado anteriormente, *Studyblr*, el *fandom* de *Harry Potter* no emergió de improvisto en la plataforma en un momento concreto adquiriendo una gran popularidad, sino que se fue formando y asentando paralelamente al auge y la popularidad que estaban teniendo los productos canon. Es necesario tener en cuenta que debido a la compra y reconfiguración de *LiveJournal* en 2008, en *fandom* adquirió más relevancia en *Tumblr* durante 2012, cuando la mayoría de las comunidades emigraron en masa.²¹⁷

Cuando accedemos a la interfaz de *Tumblr* y escribimos en el cuadro de búsquedas el término *Harry Potter*, nos informan que existen 2,3 millones de seguidores del término y más de 370 publicaciones recientes. Entre las prácticas más comunes dentro del *fandom*, deducidas a raíz de la cultura del regalo, destacan los *fanfictions*, los *fanarts*, los hilos de discusión, los *moodboards* y las llamadas “*incorrect quotes*”, diálogos cortos entre personajes con una perspectiva cómica que jamás existieron en la obra original. Para llegar a comprender el discurso de los fans y el trabajo transcultural que se halla en sus publicaciones hay que tener en cuenta que este *fandom* no se podría entender sin sus articulaciones explícitas a la

²¹⁶ REHLING, Petra. ““One Harry to bind them all” The utilisation of *Harry Potter*”. En: PATTERSON, Diana. *Harry Potter’s World Wide Influence*. Cambridge: Cambridge Scholars Publisher, 2009, pp. 264-265.

²¹⁷ MORIMOTO, Lori; STEIN, Louisa Ellen. “Tumblr and Fandom”. *Transformative Works and Cultures*, 2018, n° 27. En: <https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/1580/1826>

inclusión. Inclusión elevada a la identidad y la etnia, pues la comunidad de fans amplía los horizontes contrarrestando las exclusiones de la historia original. Dicho esto, a continuación, abordaremos algunos de los aspectos claves que comparte el *fandom* de *Harry Potter* con la *Dark Academia*.

Comenzando por la encuesta, si nos vamos a las respuestas aportadas por los usuarios a raíz de la pregunta: “How did you discover the aesthetic of *Dark Academia*?”. Algunos de los encuestados que mencionan su descubrimiento a través de *Harry Potter* nos proporcionan información relevante para atajar la cuestión y extraer los puntos claves de conexión:

- **Respuesta 79:** “*Harry Potter* stuff, specifically Marauders Era pureblood aesthetics”. (Mujer estadounidense de entre 25-30 años, la descubrió en 2021).
- **Respuesta 100:** “I was obsessed with boarding schools and *Harry Potter* and got wrapped up in the beginning of it all” (persona de Estados Unidos de entre 20-25 años, la descubrió en 2017).
- **Respuesta 742:** “Telley and Cinema - I suppose we could go as far back as the third *Harry Potter* film if you'd like” (hombre americano de entre 20-25 años, la descubrió entre 2010-2015).
- **Respuesta 831:** “As a former goth kid who went to university and seemingly never left, lived in Europe for a while, and has to operate as a woman in academic conference spaces, it felt like a natural progression that my peers and I fell into. In part, it's a form of romanticising the control over my aesthetic that's necessary to be respected in academic spaces. It also feels like a way to establish community with others who are scholarly and curious and romantic in the midst of the very-real isolation of academic culture in a late-stage capitalistic publish-or-perish environment. I was also very into Tumblr and the slytherin aesthetic community on that site, and it feels like many of us have naturally transitioned toward a Dark Academia aesthetic as we turned away from the betrayal of JK's terf-iness tainting the HP/slytherin fandom community” (mujer estadounidense de entre 25-30 años, la descubrió entre 2010-2015).

→ **Respuesta 967:** “On Tumblr, when I was part of the Sherlock/*Harry Potter* fandom lol. I thought it was a really cool aesthetic even though it wasn't very popular at the time. I used to look at the Tumblr tag and try to emulate the outfits and take similar photos” (mujer de Reino Unido de entre 20-25 años, la descubrió en 2016).

Figuras 31-32: posts de @hogwartscastle y @ghostracha. Fuente: Tumblr.

A modo de información extra, a parte de nuestros encuestados también establecimos contacto con diversos usuarios de *Tumblr* que forman parte de la subcultura desde hace años. Al igual que a los demás, les preguntamos cómo descubrieron la estética de la *Dark Academia*. La usuaria @athenaeyes, llamada Laura, quien participa en la plataforma de *Tumblr* desde 2011, nos expuso:

I can't claim to be any kind of authority on Dark Academia, but I've been on Tumblr long enough to remember when it first started to become a thing. [...] I think the fact that so many people read the *Harry*

Potter books growing up also helped lay the foundation for Dark Academia, with the now-common themes of mysteries, English boarding schools, old libraries, etc.²¹⁸

Es evidente que los indicativos aportados por los miembros de la *Dark Academia* nos ayudan a establecer una serie de conexiones entre el *fandom* y la subcultura. No obstante, durante el periodo de investigación que estuvimos llevando a cabo en *Tumblr* se han podido hallar una serie de patrones fielmente conectados a las respuestas aportadas. Al iniciar nuestro análisis descubrimos desde el principio un alto número de cuentas dedicadas a la *Dark Academia* que han realizado, al menos en alguna ocasión, asociaciones con el universo mágico de *Harry Potter*. Algunas de ellas se iniciaron en la subcultura a raíz de publicaciones relacionadas con *Harry Potter*, dado que la estética visual del universo mágico concordaba adecuadamente con el imaginario visual de la *Dark Academia*. Otras cuentas del *fandom* de *Harry Potter*, como es el caso de *@hogwartscastle* o *@ghostracha*, etiquetaban algunas de sus publicaciones con el *tag* *#Dark Academia*, sin embargo, se mantuvieron firmes al *fandom* sin establecer una conexión asidua (figuras 31 y 32). Así pues, tras el análisis reflexivo y analítico se han optado por establecer los cinco rasgos más recurrentes que acoge la *Dark Academia* del universo mágico de *Harry Potter*:

- La estética relacionada con las casas, concretamente con Slytherin.
- La época de los Merodeadores —años 70— a modo de precuela.
- La estética oscura del tercer film: *Harry Potter and the Prisoner of Azkaban*.
- La idea del internado o escuela privada, elaborada a partir de Hogwarts.
- La vestimenta reelaborada a raíz del uniforme.

La estética relacionada con las casas es un tema realmente común en el *fandom* de *Harry Potter*. Cada usuario conoce a la perfección qué lugar ocuparía si tuviera que pasar por la ceremonia de selección a su llegada a *Hogwarts*. Cada casa representa unos rasgos caracteriales y está asociada a una serie de colores, elementos y emociones que ayudan a establecer un imaginario estético conjunto. Una de las prácticas más comunes de los miembros de *fandom* es la creación de

²¹⁸ Entrevista realizada el 20 de diciembre de 2020 en la plataforma *Tumblr*.

moodboards y *collages* de imágenes que describen de manera visual las casas de *Hogwarts*. Ese conjunto de imágenes o *GIFs* asociados permiten, con un único vistazo, comprender la idea propuesta. El usuario *@demoniclour* comenzó a profundizar en la cuestión en 2017, realizando múltiples publicaciones sobre la estética de las casas de *Hogwarts* (figuras 33 y 34). Numerosas fueron las notas que obtuvieron sus *posts*, ampliando su relevancia a otros círculos más allá del *fandom*. Los reblogueos fueron múltiples, acción que llevó a cabo la cuenta de *@shatteringrevelations* en marzo de 2018 etiquetando la publicación con el *tag* *#Dark Academia*.

Figuras 33-34: posts de *@shatteringrevelations*. Fuente: *Tumblr*.

El interés no únicamente se focalizó en la casa Slytherin, sino que también se amplió a otras casas. En octubre de 2019 el usuario tras la cuenta *@skcgsra*, la cual ya no está disponible en *Tumblr*, crea una serie de *moodboards* realizando una conexión estética entre las casas de *Hogwarts* y el periodo otoñal (figuras 35 y 36). A través del compendio de imágenes intenta extrapolar al receptor una atmósfera más oscura a la vez que neutral, conectando una serie de ideas y elementos entre los que se hallan los libros, el café, un clima lluvioso y un naturalismo oscuro. Su idea creativa transmitió tales sentimientos y sensaciones que un gran número de usuarios comenzaron a rebloguear la publicación bajo la etiqueta *#Dark Academia*, adscribiendo este imaginario visual a la subcultura.

skcgsra
autumn in ravenclaw

skcgsra
autumn in slytherin

Figuras 35-36: posts de *@skcgsra*. Fuente: *Tumblr*.

Paralelamente a este colectivo de publicaciones, es común encontrar otras temáticas popularizadas entre los fans, como es el caso de la etapa de los merodeadores. Cuando se habla de los Merodeadores dentro del universo de *Harry Potter*, se está haciendo referencia a las figuras de: James Potter (el padre de Harry), Remus Lupin, (licántropo y profesor de Defensa contra las artes oscuras durante el tercer año de Harry), Sirius Black, (enviado injustamente a la cárcel de Azkaban y padrino de Harry), y Peter Pettigrew, (quien vendió su alma al lado oscuro y traicionó a sus amigos, provocando la muerte de los padres de Harry). Los cuatro asistieron al colegio de Hogwarts entre 1971-1978, fueron buenos amigos y pertenecieron a la casa de Gryffindor. No obstante, no sería hasta el tercer libro, *Harry Potter and the Prisoner of Azkaban*, cuando los lectores descubrieran en plenitud a estos personajes. Existen ocasiones en las que no únicamente se hace referencia al grupo de los Merodeadores, sino a la Generación o Era a la que pertenecieron, por lo que se suman otros personajes como: Lily Evans, Regulus Black, Marlene McKinnon, Dorcas Meadowes o Mary Macdonald, entre muchos otros. Al finalizar la saga principal de *Harry Potter* comenzó a surgir un interés o afán por ampliar la historia de este grupo de personajes, dado a que es un tanto limitada en las novelas. Los integrantes del *fandom* se acogieron a las prácticas del *fanfiction*, el *fanart* o el *moodboard*, entre otras, para tratar de reflejar y expresar sus ideas, deseos o frustraciones con respecto a los personajes.

astroprongs [Seguir](#)

...

I need someone to write a marauders - the secret history AU

Imagine Regulus Black, Pandora Lestrangle, Evan Rosier, Dorcas Meadowes and Barty Crouch being in an elitist Greek class.

The chaotic, unhinged dark academia vibes this group would bring us. And of course let's not forget about the murder.

Figura 37: post de @astroprongs. Fuente: Tumblr.

En los últimos años hemos podido comprobar cómo el *fandom* de *Harry Potter* se ve envuelto en una atmósfera que ha acrecentado el interés por la *Dark Academia*, estableciendo múltiples uniones. En enero de 2020, la usuaria *@macaulaytwins* presenta un *moodboard* titulado “Remus Lupin + Dark Academia” (figura 39). En él se presentan una serie de imágenes a modo de *collage* visual utilizado para transmitir la idea o sensación que se muestra en el título. Es bastante común observar este tipo de práctica referida a la presentación de personajes de la saga, no únicamente a los merodeadores. A través de este tipo de *moodboards* los autores transmiten a los demás usuarios rasgos sobre los atributos, la personalidad o, básicamente, la esencia del personaje. Las imágenes utilizadas normalmente suelen dar a conocer el aspecto físico, el estilo de vestimenta que utiliza, el entorno en el que se desenvuelve, los gustos o temores que posee o sus relaciones con otras personas. De manera simultánea, es fácil encontrar otra tipología de *collages*, como el caso que nos presenta el usuario de *@queertoddanderson*, que ha creado una serie de réplicas de polaroids como si hubieran sido extraídas en la etapa de los merodeadores (figura 40).

Figuras 38-39: posts de *@macaulaytwins*. Fuente: *Tumblr*.

Figuras 40-41: posts de @queertoddanderson y @ancientsstudies. Fuente: Tumblr.

Como se ha podido comprobar en las publicaciones presentadas hasta el momento, en la gran mayoría de las imágenes destacan los tonos negros, beige, marrones oscuros, verdes bosque, cremas, dorados y burdeos. Uno de los motivos principales por lo que se suele priorizar la tercera parte de la saga, *Harry Potter and the Prisoner of Azkaban*, se debe a que la estética visual del universo tomó un nuevo rumbo a raíz de ese film. Alfonso Cuarón optó por acoger elementos más oscuros, acordes tanto a la narrativa que se iba a presentar como a la evolución de los personajes. El 15 de diciembre de 2019 @nocturnesonvinyl publica un *post* haciendo alusión a la pertenencia de la tercera película de *Harry Potter* en el imaginario de la *Dark Academia* (figura 43). En la publicación destaca el desarrollo de la historia en un castillo antiguo, el estilo de vestir asociado a los uniformes, la nueva figura paterna personificada en el nuevo profesor de Defensa contra las Artes Oscuras — Remus Lupin—, el subtexto homoerótico entre Remus Lupin y Sirius Black y, por último, la historia viéndose envuelta en una trama donde se refleja un acto de asesinato. Cada uno de estos tópicos son un referente dentro de las narrativas *dark académicas* que analizaremos a lo largo del segundo bloque de la tesis. Además, las características propuestas son la prueba de que la atmósfera gótica funciona como

parte del entorno y de la representación de la vida escolar a lo largo de las siete novelas de la saga, adquiriendo mayor relevancia a partir del tercer libro que se hizo visualmente patente con el tercer film. También Podemos ver adscritas las palabras de Jerrold Hogle: “A Gothic tale usually takes place (at least some of the time) in an antiquated or seemingly antiquated space [...] Within this space, or a combination of such spaces, are hidden some secrets from the past”.²¹⁹ Pero más allá de la escenografía, que es una constante representación de espacios góticos y que nos transporta a los espacios literarios góticos —*The Castle of Otranto* (Horace Walpole, 1764), *The Mysteries of Udolpho* (Ann Radcliffe, 1794), *Dracula* (Bram Stoker, 1897), etc...—, hayamos otra serie de elementos que establecen esa conexión con la *Dark Academia* y el semblante gótico: la dominación de la muerte en toda su narrativa y la pervivencia del pasado en sus múltiples manifestaciones.

El breve apunte con respecto a *Harry Potter* y la estética del pasado nos recuerda que diversos han sido los críticos que han señalado las similitudes entre la saga y las épocas anteriores. Heather Arden y Kathryn Lorenz en su artículo “The *Harry Potter* Stories and French Arthurian Romance” hacen un breve repaso a las representaciones medievales que se pueden hallar en la historia y su conexión con el héroe artúrico.²²⁰ Asimismo, otros autores han manifestado sus semejanzas con el internado británico del siglo XIX, realizando una comparativa con las novelas victorianas de *Tom Brown's Schooldays* (Thomas Hughes, 1857) o *Stalky and Co* (Rudyard Kipling, 1899).²²¹ El trasfondo victoriano irradia su luz a lo largo de la historia en las novelas y de la visualidad en el film. *Harry Potter* podría definirse como ese héroe huérfano neovictoriano que pese a su condición social y su pasado su lucha no se ve limitada y se reafirma constantemente en seguir adelante.

²¹⁹ HOGLE, Jerrold E. (ed.). *The Cambridge Companion to Gothic Fiction*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 2.

²²⁰ Ver: ARDEN, Heather; LORENZ Kathryn. “The *Harry Potter* Stories and French Arthurian Romance”. *Arthuriana*, 2003, vol.13, nº2, pp. 54-68.

²²¹ Ver: STEEGE, David. “*Harry Potter*, Tom Brown, and the British School Story: Lost in Transit?”. En: WHITED, Lana (ed.). *The Ivory Tower and Harry Potter*. University of Missouri Press, 2004, pp. 140-156. A lo largo de su artículo a parte de señalar diversas similitudes entre las obras también se focaliza en la estrecha relación entre el mentor y el alumno.

Figuras 42-43: Colour Palette del film *Harry Potter and the Prisoner of Azkaban*. Fuente: Artpal. Post de @nocturnesonvinyl. Fuente: Tumblr.

Llegados a este punto podemos afirmar que el acogimiento del universo mágico fue asumiéndose a lo largo de los últimos años como pieza esencial de la *Dark Academia*. Las palabras de la usuaria @holocene-days el 23 de septiembre de 2020 nos dan muestra de ello (figura 44). A continuación, mostramos una transcripción por si no se puede observar correctamente la imagen: “*Harry Potter* truly was the blueprint of all dark academia obsession for gen z... the stone castle...the school uniforms...the library...boarding school in the countryside...dark and mysterious things happening... the strange and obsessive teachers...the strong friendships...the secret organizations...the god tier lighting in those movies...the fall/winter vibes...betrayal...murder...it truly has everything”.

harry potter truly was the blueprint of all dark academia obsession for gen z.. the stone castle...the school uniforms...the library...boarding school in the countryside...dark and mysterious things happening...the strange and obsessive teachers...the strong friendships...the secret organizations...the god tier lighting in those movies...the fall/winter vibes...betrayal...murder...it truly has everything

Figura 44: post de @holocene-days. Fuente: Tumblr.

Figura 45: post de @brunuhvielle. Fuente: Tumblr.

A modo de conclusión de este apartado, conviene enfatizar que el *fandom* de *Harry Potter* se halla cargado de un simbolismo que retroalimenta el “equipo de vida”²²² de la subcultura de la *Dark Academia*. Ese equipo de vida, en muchas ocasiones, será utilizado para poder afrontar la vida real de los miembros, es decir, el día a día que cada uno de ellos poseen fuera de los *fandoms*, comunidades o subculturas. Los fans toman el contenido del mundo utópico y le dan forma para enfrentarse a su vida diaria, hacen uso de ese universo paralelo como una herramienta motivadora y de estilo de vida. La recreación del imaginario espacial de *Hogwarts*, como es el caso del post de @brunuhvielle que alude a la “Transfiguration class”, les permite mayor facilidad para elaborar *fanfictions*, *fanarts* o escapar al mundo mágico (figura 45). Kenneth Burke (1897-1993) estableció que el mayor atractivo que posee un libro reside en el hecho de que el lector, mientras se encuentra leyéndolo, lo está viviendo.²²³ Si

²²² Referencia realizada por Kenneth Burke hacia el ámbito literario. "Literature as Equipment for Living". En: BURKE, Kenneth. *Philosophy of literary form: studies in symbolic action*. Baton Rouge: Louisiana state university press, 1941.

²²³ BURKE, Kenneth, 1941, (nota 221), p. 299.

asumimos esa circunstancia, y la traspasamos al entorno virtual, podemos llegar a comprender lo que buscan los miembros de una comunidad de fans o de una subcultura cuando se adentran en el universo irreal que les proporcionan las comunidades *online*.

1.1.3 EL REGRESO DE DONNA TARTT: EL CASO DE *THE SECRET HISTORY* (DONNA TARTT, 1992)

En los epígrafes anteriores hemos visto cómo las teorías de las imágenes culturales y de los fans desempeñan un papel importante a la hora de comprender los paradigmas que hemos formulado. Henry Jenkins a través de sus análisis expone una serie de categorías de comportamiento de un fan o, tal y como él lo llama, “a model of fandom which operates on at least four levels”.²²⁴ Estos niveles se pueden extrapolar a los miembros del *fandom* de *Harry Potter* y, en un rango menor, a los participantes del *Studyblr*. Cabe tener en cuenta que sus estudios principalmente van referidos a los fans de contenido audiovisual y que las investigaciones llevadas a cabo durante los años treinta y cuarenta sobre el comportamiento de los fans ya ofrecían una perspectiva de lo que vamos a ver a continuación. Pese a todo, creemos que la clasificación de Jenkins refleja de manera más organizada la conducta de los aficionados.

El primer nivel de Jenkins se refiere a la adopción por parte de los aficionados de un modelo de recepción distintivo. Dentro de este escalón, hace referencia a que los fans van a tener una motivación dirigida no únicamente a absorber el texto en cuestión, sino que también lo traducirán en otros tipos de actividad cultural y social. De ese modo, la recepción por parte de los fans se dirige hacia una forma de producción de significados, distinguiéndose de otros estilos de consumo. Por ende, según Jenkins, la recepción por parte de los aficionados no puede existir, ni existe, de forma aislada, sino que siempre se configura a través de las aportaciones de otros

²²⁴ JENKINS, Henry. “‘Strangers No More, We Sing’: Filking and the Social Construction of the Science Fiction Fan Community”. En: LEWIS, Lisa. *Adoring audience: Fan culture and popular media*. New York: Routledge. 1992, p. 209.

aficionados.²²⁵ La segunda dimensión va referida a la comunidad interpretativa particular que constituye el *fandom*. El autor asume que, debido a sus prácticas sociales, las interpretaciones que proponen los miembros de cada grupo deben comprenderse en términos institucionales, constituyendo así espacios donde se negocian interpretaciones textuales. Los significados que se generan durante este proceso verán reflejados los intereses y experiencias personales de cada uno de los miembros, así como se ajustarán al carácter particular del grupo como institución, la cual posee una estructura propia.²²⁶ A lo largo de nuestras investigaciones particulares dentro del paradigma de la *Dark Academia*, hemos podido constatar cómo los fans buscarán en todo momento poner en valor el realismo emocional a través de sus prácticas, por lo que realizarán asociaciones estéticas y tenderán a buscar la proliferación de sus identidades.

La tercera vertiente marca el ámbito de estudio particular de nuestra tesis, "Fandom constitutes a particular Art World".²²⁷ Cuando Jenkins se refiere al mundo del arte, acoge la definición de Howard Becker, quien lo define como "an established network of cooperative links";²²⁸ esa red que produce obras y que establece una serie de valores estéticos. Este mundo del arte se ve envuelto por numerosas formas de creación cultural por parte de los aficionados, que se desarrollarán dentro de un mundo textual concreto. Por suerte, hoy en día ya no poseemos las limitaciones de antaño gracias a las nuevas tecnologías digitales, aunque este hecho ha hecho que surjan otro tipo de limitaciones. El último nivel de Jenkins es la comunidad alternativa que constituye el *fandom*. Es evidente que la creación de un nuevo universo, o mundo del arte, genera una apertura a la comunicación entre personas con intereses comunes e identidades similares. De ese modo, gracias al desarrollo de los medios de comunicación la unión entre individuos no es tan compleja, fomentando nuevas comunidades culturales. De acuerdo con Jenkins, lo que ofrece el *fandom* es una comunidad alternativa que no se define en términos tradicionales de etnia, religión, género, región, política o profesión, sino una comunidad de

²²⁵ JENKINS, Henry, 1992, (nota 223), pp. 209-210.

²²⁶ JENKINS, Henry, 1992, (nota 223), pp. 210-211.

²²⁷ JENKINS, Henry, 1992, (nota 223), p. 211.

²²⁸ BECKER, Howard. *Art Worlds*. Berkeley: University of California Press, 1982, p. 34.

consumidores definida a través de su relación común con los textos compartidos.²²⁹ A este respecto, se pone en evidencia el atractivo de estas comunidades para aquellos grupos subordinados dentro de la cultura dominante, debido a la organización social que poseen y el rango de aceptación. Si bien suscribimos las palabras de Jenkins, en ocasiones ese tipo de comunidades o subculturas también poseen una serie de valores implícitos que las caracterizan en términos tradicionales.

Tras haber estipulado los cuatro estadios culturales y sociales propuestos en 1992 por Henry Jenkins, a continuación, añadiremos un nuevo escalafón de comportamiento que la teórica e historiadora del cine y la televisión estadounidenses Janet Staiger incorpora a raíz de los anteriores en sus *Media Receptions Studies* (2005). Staiger afirma que los aficionados extienden sus actividades como fans a la vida cotidiana, respondiendo más allá de su posición primaria como fans, pues buscan adentrarse dentro del texto y extenderlo a sus prácticas diarias.²³⁰ Con este último nivel cerramos el círculo de los estadios de comportamiento y así podemos sostener la afirmación de Jenkins: "Fans produce meanings and interpretations; fans produce art-works; fans produce communities; fans produce alternative identities".²³¹

Las categorías que acabamos de analizar son un punto de partida para comprender la influencia que posee la novela *The Secret History* en el pasado, presente y futuro de la *Dark Academia*, así como el *fandom* que lo representa. Por consiguiente, debemos de asentar las bases comenzando por quién es la figura femenina creadora de la obra y cuál es su contexto argumental. Pese a que únicamente en la trayectoria literaria de Donna Tartt conviven sus tres novelas, *The Secret History* (1992), *The Little Friend* (2002) y *The Goldfinch* (2013), y su cuatro historias cortas, *Tam-O'-Shanter* (1993), *A Christmas Pageant* (1993), *A Garter Snake* (1995) y *The Ambush* (2005); su figura intelectual y erudita hasta la ostentación²³² se ha ganado una marcada popularidad entre sus contemporáneos. En 1992 sale a la luz su primera novela titulada *The Secret History*, nombre tomado del libro del

²²⁹ JENKINS, Henry, 1992, (nota 223), p. 213.

²³⁰ STAIGER, Janet. *Media Reception Studies*. New York. New York University Press, 2005.

²³¹ JENKINS, Henry, 1992, (nota 223), pp. 214.

²³² KAPLAN, James. "Smart Tartt". *Vanity Fair*, 1992, vol. 55, n°9, p. 248.

historiador bizantino Procopio de Cesarea, y años más tarde se afianza como el clásico por excelencia de la subcultura *dark* académica. El libro en su día marcó un impacto en el mundo literario, no solo porque tuvo una primera tirada de 75.000 ejemplares, hecho inaudito para ser una primera novela en aquella época, sino porque la narrativa cuenta con ciertos rasgos particulares. Esta serie de distintivos ha sido analizada por diversos teóricos, poniendo en valor su distanciamiento de las tradicionales novelas de madurez o las *campus novels*. La particularidad de estas características podría deberse a las experiencias personales de la autora. En numerosas ocasiones se ha mencionado la similitud entre el aura de decadencia de la narración en el Hampden *College* de Vermont, el escenario ficticio de la novela, y los años de estudiante de Tartt en Bennington *College*.²³³

Figura 46-47: Bennington College. Fuente: Instagram @atbennington. Donna Tartt en los años ochenta. Fuente: "Bennington College. Once in a lifetime" (2021) de Mark Norris.

En Bennington, aparte de tener la posibilidad de compartir espacio y relación con otras figuras literarias significativas del panorama contemporáneo, como por ejemplo Bret Easton Ellis, Jill Eisenstadt y Jonathan Lethem, Donna Tartt comenzó a escribir *The Secret History*. Gracias al artículo redactado por Lili Anolik en *Esquire* nos es posible hacernos una idea de cómo era el estilo de vida en los años ochenta en el campus. En palabras de Maura Spiegel, estudiante entre 1984-1992:

The students at Bennington weren't driven by grades, but there was a weird rigor. You had this feeling that life was performance art, that

²³³ Para indicir más en este aspecto véase: KAPLAN, James, 1992, (nota 231), p. 248.

everybody was living in his or her fantasy. I'm trying to find language to describe the electricity that was there, the decadence, the feeling of mystery and enchantment in this ridiculously pastoral setting. Students were full-blown in this way that was very surprising for such young kids.²³⁴

En palabras de Matt Jacobsen, estudiante de la clase del 83:

When city folk are transplanted to the woods of Vermont, they get slaphappy. Only then do three guys in their daddies' rumpled sport coats appear to be Oxonians. In the fall of 1982, the Greek class consisted of me, Paul McGloin, and Todd O'Neal.²³⁵

Centrando nuestra atención en la sinopsis de la novela, contada a través de la figura de Richard Papen la historia nos plantea desde el principio tres referencias desde donde partir: un asesinato, la identidad del asesinado —Bunny—, y quiénes lo asesinaron —nosotros—. Con este prólogo aparenta tener la naturaleza de la típica novela policíaca o thriller, pero pese a compartir ciertos rasgos característicos, no es una novela policíaca al uso. Tras presentarnos el quién, el qué, el cuándo y el cómo, la narración comienza a partir del “Libro I”, realizando un giro temporal para regresar al pasado, a la década de 1980. Allí nos encontramos a un veinteañero californiano de clase trabajadora, Richard Papen, que deja su vida para dirigirse al Hampden *College* de Vermont, una prestigiosa universidad de artes liberales donde podrá estudiar gracias a una beca. A su llegada, Richard aspira a matricularse en una clase de griego clásico, sin embargo, el programa de especialización en clásicas que permite realizar esa asignatura es llevado por Julian Morrow, quien no se lo pone fácil para entrar. Julian es un encantador, excéntrico y carismático profesor, pero únicamente da clases a cinco estudiantes de manera exclusiva. No sin dificultad, finalmente Richard Papen es aceptado, dejando que Julian asuma el total control de su educación. Dicha situación genera que Richard pase a formar parte del selecto grupo de griego clásico formado por:

²³⁴ ANOLIK, Lili. “The Secret Oral History of Bennington: The 1980s' Most Decadent *College*”. *Esquire*, 2019. En: <https://www.esquire.com/entertainment/a27434009/bennington-college-oral-history-bret-easton-ellis/>

²³⁵ ANOLIK, Lili, 2019, (nota 233).

- Henry Winter, el adinerado y misterioso líder, que posee una obsesión fraguante por traducir *Paradise Lost* (John Milton, 1667) al latín en su tiempo libre.
- Francis Abernathy, un dandy homosexual y ambicioso que siempre pone a disposición del grupo su casa de campo en las colinas de Vermont.
- Edmund Corcoran “Bunny”, quien intentará vivir por encima de sus posibilidades económicas y será la víctima de esta tragedia.
- Los gemelos Macaulay. El decadente Charles Macaulay y la bella etérea Camilla Macaulay, dos hermanos gemelos huérfanos que mantienen una relación incestuosa y que irán deteriorándose progresivamente como personas.

La actitud de asombro y las aspiraciones de Richard de formar parte del grupo hacen que se convierta en un instrumento involuntario en manos de los cinco miembros. La inspiración de las clases de griego clásico lleva al grupo selecto a buscar el éxtasis dionisiaco llevando a cabo su propia bacanal y dejando excluidos de la actividad nocturna a Bunny y a Richard. A pesar de lograr con éxito el frenesí báquico, los cuatro miembros matan accidentalmente a un granjero local, hecho que conlleva las siguientes consecuencias: el intento de ocultar el asesinato y el descubrimiento del suceso por parte de Bunny, quien les amenaza con exponerlos como asesinos. Estos sucesos generan que Bunny se convierta en una amenaza cada vez más latente, por lo que Henry comienza a conspirar junto con los demás miembros del grupo, incluido Richard, para deshacerse de su amigo. Bunny le confiesa a Richard que teme por su vida, pero finalmente, el grupo encuentra el momento oportuno para acabar con la vida de Bunny de la forma más accidentada posible: empujarle por un barranco generando la impresión de un mero accidente.

Tras finalizar el Libro I con el asesinato de Bunny, el Libro II nos muestra a Richard en un punto de no retorno, siendo arrastrado aún más a las profundidades por sus nuevas amistades. Descubrimos que la segunda parte se enmarca en un aura de desconfianza, confusión y arrogancia, donde existe un miedo incesante a ser descubiertos y detenidos. La tensión de los protagonistas va en aumento a medida que comienzan a destaparse las incógnitas que rodean los asesinatos. La culpa nerviosa, el abuso de sustancias y la investigación del FBI, junto con el

descubrimiento del cuerpo de Bunny, generan un resquebrajamiento del grupo. A medida que el tiempo va pasando cada miembro se adentra en su infierno privado, intentando sofocar la culpa que les va consumiendo. La tensión va aumentando al igual que las posibilidades de que uno de ellos traicione a los demás. Un nuevo clímax se crea cuando una carta escrita por el puño y letra de Bunny llega con retraso a manos de Julian Morrow, revelándole el asesinato al granjero cometido por sus cuatro amigos y sus intenciones de asesinarlo a él también. La frialdad de Julian ocasiona que únicamente renuncie a su puesto en la universidad y se marche del país guardando silencio, acto que acaba con Henry, con quien mantenía una relación singular.

"I suppose at one time in my life I might have had any number of stories, but now there is no other. This is the only story I will ever be able to tell." - The Secret History

Figura 48: post de @corpsebibliophile. Fuente: Tumblr.

El desenlace de la novela sucede cuando se nos presenta una escena donde Henry opta por apuntarse con una pistola en la cabeza y suicidarse frente a los demás miembros del grupo de una forma inesperada, concluyendo el Libro II. A lo largo del epílogo descubrimos que únicamente Richard consiguió graduarse y acabó regresando a California. El grupo evidentemente se dispersó, aunque él continuó manteniendo un leve contacto con los demás, lo que nos descubre que cada uno de ellos vive su existencia melancólicamente y de manera aislada. Francis años más tarde intentó suicidarse debido a que una aventura homosexual le hizo perder la herencia de su abuelo y le obligó a contraer matrimonio con una mujer. Charles entró en un centro de rehabilitación

frente al alcoholismo, pero sus fantasmas le consumieron y finalmente huyó. Camilla rechazó la opción de contraer matrimonio, pues después de todo ese tiempo seguía enamorada de Henry, al igual que Richard seguía amando a Camilla. Los últimos párrafos de la novela nos presentan a nuestro narrador, Richard, teniendo una especie de trance surrealista donde aparece la figura de Henry y ambos se reencuentran deambulando entre los resquicios de una ciudad en ruinas.

Aunque no lo parezca, la trama que acabamos de presentar está repleta de numerosas alusiones literarias y clásicas. En el Capítulo 2 de la tesis las desmembraremos para comprender su acogimiento como obra cumbre dentro de la subcultura de la *Dark Academia*. Es evidente que la estructuración de los personajes ayuda a la hora de presentar el intertexto clásico, pues sus protagonistas son seis estudiantes de clásicas que suelen discutir y referenciar textos y temas clásicos. Adicionalmente, la atmósfera que se presenta enfocada en una tragedia griega y su implantación del marco moral ayuda a elaborar esos intertextos y subtextos clásicos. Tras haber realizado la acotación, pasaremos a desarrollar el primer paso.

Sabiendo de antemano que la experiencia de los usuarios adquiere un valor fundamental, con la intención de conocer algunos *dark* académicos que descubrieron la subcultura a raíz de la reconocida novela de Donna Tartt, comenzaremos por repasar las respuestas de la encuesta a la pregunta: “How did you discover the aesthetic of *Dark Academia*?”:

- **Respuesta 319:** “After reading *"The secret history"* and researching quotes on Tumblr I found out about the hashtag dark academia” (mujer Alemana de entre 20-25 años, la descubrió en 2020).
- **Respuesta 504:** “Already studied classical philosophy, studying ancient history and classics, paired it with reading Tartt’s *The Secret History* and a lot of anxiety” (persona agénero estadounidense de entre 20-25 años, la descubrió en 2019).
- **Respuesta 554:** “Honestly? I was inhabiting the style before I even knew there was a name for it. I was a history student in *college* and was interested in the early 20th century, so I dressed in button-down shirts and sweaters, listened to swing music, and owned a cheap fountain pen. I didn't even read

The Secret History until my final year of *college*, and I read it because my friends who had the same retro style as me all liked it. I was surprised to learn a few years later that it had become a well-known aesthetic” (persona estadounidense de entre 25-30 años, la descubrió entre 2010-2015).

- **Respuesta 673:** “Read *The Secret History*, wanted to see what Tumblr had to say about it, got sucked in” (mujer iraní residente en Reino Unido de entre 20-25 años, la descubrió en 2018).
- **Respuesta 717:** “I read *The Secret History* by Donna Tartt, searched some *posts* on Tumblr, discovered tag 'dark academia' and then googled information about it” (mujer rusa de entre 20-25 años, la descubrió en 2016).
- **Respuesta 771:** “I read *The Secret History* for *college*. At that time, Dark Academia wasn't a thing!” (mujer de Reino Unido de entre 30-35 años, la descubrió entre 2000-2010).
- **Respuesta 817:** “Through tumblr *posts* mostly. I started reading *The Secret History* and that became the gateway to my interest about dark academia and its aesthetic” (mujer estadounidense de entre 20-25 años, la descubrió en 2016).
- **Respuesta 824:** “I read a novel "*The Secret History*" by Donna Tartt. I really liked it, so I wanted to see what people write about it on the Internet — that's how I got acquainted with the aesthetic of Dark Academia. Later I watched the film "Dead Poets Society" and found out that fans of the Dark Academia also refer it to their culture” (mujer rusa de entre 15-20 años, la descubrió en 2019).

Por medio de las respuestas que acabamos de plantear verificamos que se trata de una trayectoria que muchos usuarios han experimentado para adentrarse en la *Dark Academia*. Cada uno de ellos se topó con la “biblia” de la subcultura en un momento u otro de su vida, así que para aumentar más el conocimiento en este ámbito, nos pusimos en contacto con algunas de las cuentas más relevantes en las redes sociales que formaban parte de la *Dark Academia* y les planteamos la misma cuestión: ¿cómo conocieron la subcultura?

Laura, la usuaria del *Tumblr* @athenaeyes, quien lleva activa desde noviembre de 2011, nos respondió:

Around 2016 (I think!), I was doing my degree in Classical Studies and mainly hung around in the classics tag here, and one of my friends had introduced me to Donna Tartt's *'The Secret History'*, and I followed blogs about that book as well. I think it might have been a combining of the two that really started off Dark Academia, as I remember in the beginning it was really just a Classics/Ancient History thing, though I'm glad it has now expanded into other subjects (and I believe Light Academia is also an aesthetic now, which is nice!).

Adicionalmente, la cuenta de @bctroques, llevada por Charlie desde octubre de 2011, también destaca su adentramiento gracias a la novela:

Hi! I think for me the novel was sort of a natural addition to the stuff I liked at the time. I first read the book in March 2014 (thanks Goodreads!),²³⁶ and I was in high school so I was starting to branch out from YA and things like that in my reading more and more, and the combination of decadence + literary fiction really appealed to me and led me to look for more fiction like it. I read *Brideshead Revisited* in November 2013 (thanks again, Goodreads!) and really enjoyed it, so I think that's where the connection was -- they're quite similar in themes and tone from what I remember.

James, activo desde enero de 2013 y propietario de la cuenta de *Tumblr* @francis-abernathy, el nombre de uno de los protagonistas de *The Secret History*, comenta:

Hi! I actually bought the book from a local bookstore in 2008 I think-- I remember starting it while I was in Latin IV, but I abandoned it pretty quickly. I think I read it in 2012. I looked at the archive for this blog and my very first *post* was TSH²³⁷ related, so I think that's why I

²³⁶ *Goodreads* es una aplicación o comunidad virtual donde los usuarios pueden investigar, recomendar o catalogar sus lecturas.

²³⁷ "TSH" es una abreviación de la novela *The Secret History* de Donna Tartt.

created the blog. I also remember there only being ~8 fics²³⁸ on ao3²³⁹ when I first looked, mine being one of the first 10. so it was a slow start. [...] but I was part of a group of tsh bloggers who all had a similar aesthetic--I still follow the ones who have remained active, but we've all moved on it seems. also, back in 2013 I don't think anyone was using the term 'dark academia yet,' though there were occasional *posts* in the tsh tag about how the romanticization of the characters, and henry in particular, was ironic given one of the central messages of the book being the danger of getting sucked into something for the aesthetics.

Por último, la cuenta *@etherealacademia*, activa desde noviembre de 2017 abrió un nuevo ámbito de adentramiento:

one of the more prevalent blogs at the time was *@decadeance*. They held a goodreads group for people to discuss *the secret history* and, while it wasn't very active, that was how I got introduced to the aesthetic!

Tal y como se puede comprobar, el descubrimiento a raíz de la novela es realmente amplio y abarca no únicamente el medio virtual, sino también el físico. Durante los últimos años, diversos medios de comunicación²⁴⁰ han informado de que Ryan Taylor y Maria Teresa Negro fueron dos de los precursores de la estética de *Dark Academia* en la plataforma de *Instagram*, es por eso por lo que vimos necesario ponernos en contacto con Ryan Taylor, quien lleva la cuenta de *@swordanatomy* para descubrir cuál fue su experiencia:

²³⁸ "Fics" hace referencia las historias de ficción creadas por los fans, es decir los *Fan Fictions*.

²³⁹ "AO3" es un repositorio virtual donde los usuarios pueden subir y leer *Fan Fictions* a la vez que interactúan.

²⁴⁰ Ver: "The rise of Dark Academia" *The Insider*, 5 de noviembre de 2020. En: <https://www.vinsider.ca/voices/the-rise-of-dark-academia/>

DELVIGO, Silvia. "Dark Academia, la subcultura que se viralizó durante la pandemia". *Bloc de moda*, 2020. En: <http://www.blocdemoda.com/2020/12/dark-academia-subculture-tik-tok-pandemia.html>

MASONNY, Theresa. "2020's Viral Internet Fashion Aesthetics & What They Reveal About You". 16 de diciembre de 2020. En: <https://www.elitedaily.com/p/2020s-viral-internet-fashion-aesthetics-what-they-reveal-about-you-51029839>

Really it was just an idea I got into when I was younger. I was starting my first year at a prep school, and obsessed with *the secret history*. I'd never read anything where the main characters liked/studied classics, which I'd loved when I was younger (and now I'm entering *college* as a classics major myself). I'd never read anything that dealt with a world I knew, either- frankly, overpriced schools that use prestige to hide scandal. There was a lot going on in my friend group at the time, and I sort of clung to this idea of romanticizing academia and serious issues. Back then, my instagram was entirely a product of that. [...] About discovering it, *the secret history* is entirely to blame. I think I saw the phrase "dark academia" in a *textpost* on tumblr, it was something like "*the secret history*, kill your darlings, and if we were villains: the dark academia trinity". Back then, that was the only place I could find the phrase.

Uno de los aspectos más relevantes para la investigación que nos ofrecen las respuestas aportadas, son el diverso número de miembros que se han adentrado a la *Dark Academia* por medio de la novela de 1992 de la autora Donna Tartt. Al contrario que las otras vías de profundización, como el caso del *Studyblr* y *Harry Potter*, en esta nueva corriente muchos de los usuarios eran ajenos a las redes sociales en el momento del descubrimiento de la narración, fue a raíz de ella cuando su interés comenzó a manifestarse y se adentraron en las redes para iniciar un *fandom* que después se asociaría con la *Dark Academia*.

La principal novedad que plantea el análisis en *Tumblr* sobre *The Secret History* es que dentro de esta categoría podremos comprobar cómo el *fandom* de Donna Tartt y, concretamente, el de la novela elaboran desde cero el imaginario de la obra. Sabemos que el surgimiento y expansión del *fandom* se debe concebir gracias a las transformaciones culturales por medio del contexto de globalización. En este caso ese hecho posee una gran relevancia, pues la particular progresión de su popularidad y el estilo que acoge la comunidad será un punto de partida para crear una de las bases de la subcultura de la *Dark Academia*. Desde 2012 encontramos resquicios que formulan la construcción del universo espacial, temporal y visual de la novela, a la vez que se ponen en valor los símbolos más

aislinnmurray-deactivated202110

Figura 49: post de @aislinnmurray. Fuente: Tumblr.

característicos de la narración. Frente a las otras dos categorías presentadas, los fans iniciales de Donna Tartt y de sus obras parecen congregarse por la traducción de la novela a un mundo visual y a un universo tangible, dejando patente esa necesidad en sus publicaciones. Los miembros plantean discusiones con un alto nivel de profundización en torno a los sentimientos que han experimentado durante su lectura, comparten las citas más características que acogen como emblema y promulgan sabiduría a través de disciplinas académicas como: la mitología, el latín, el griego y la Historia del Arte del mundo antiguo. La compleja red de “regalos” que los usuarios comparten unos con otros, nos ha llevado a destacar las prácticas

más representativas que suelen compartir sus integrantes:

- Textos donde expresan sus emociones, crean debates y desarrollan parte de la historia o de sus personajes.
- Citas referenciales de la obra, presentadas tanto en solitario o a modo de acompañantes para sobrecribir y aportar valor a las imágenes.
- *Collages, moodboards o fanarts* donde se presenta un imaginario visual de la novela o de sus personajes.
- Elementos visuales y textuales asociados con temas sobre la mitología griega, el mundo clásico o las lenguas antiguas, a modo de sabiduría.

Desde sus inicios alrededor del año 2012 podemos ver reflejadas la mayoría de las propuestas anteriores como prácticas virtuales. Comenzando por la expresión de las emociones, observaremos cómo los miembros del *fandom* establecen una identificación con el conjunto de valores proyectados en la obra de Tartt. El usuario detrás de la cuenta de *@king-queen-knave*, en julio de 2012, expone cada una de sus emociones tras leer *The Secret History* a través de las siguientes palabras:

by the time I reached the end of this book, the agony that I felt for the characters and everything that they had gone through had actually manifested itself into a physical ache. But I can't even cry about it, because it goes beyond the kind of thing that you cry about. [...] I want to say something more about this book to get others to read it because I can't express in words how much I loved it, how I didn't want to eat or sleep or breathe because this book had almost become the only thing of sustenance to me left in the world. This hasn't happened in a long time for me when reading a book.²⁴¹

Figuras 50-51: posts de *@bctrogues* y *@plantaires*. Fuente: Tumblr.

El sentir de cada uno de los miembros de la comunidad es extrapolado de un modo inusual que parece crear una ilusión profunda y conmovedora. No se trata de

²⁴¹ King-queen-knave. "The Secret History by Donna Tartt". 20 julio 2012. En: <https://king-queen-knave.tumblr.com/post/27626576387/the-secret-history-by-donna-tartt>

una nueva forma de experimentar el mundo ficticio, pues la hemos podido ver representada en otras subculturas o periodos históricos, no obstante, el hecho de compartirlo en *Tumblr* sistematiza la manera de vivirlo, abriendo los debates y discusiones entre usuarios que se pueden o no ver identificados.

Los pensamientos morales, los debates o las discusiones en torno a los valores que representa la historia o sus personajes, fueron sumamente comunes en el desarrollo del *fandom*. Charlie, quien lleva la cuenta de *@bctroques*, en febrero de 2015 planteó: “I don’t love them [characters] because they’re pretty or mysterious or distant from the world they inhabit. I love them because they’re horrible people capable of convincing others, and themselves, that they’re just like everyone else. I’ve never thought of myself as an extremely bad person, says Richard, who not only took part in killing one of his friends but helped the others cover it up. If he was real, if all of them were, we’d be shocked and disgusted at a sentence like this from someone like him. But they aren’t real. [...]” (figura 50). Este discurso justificado por el gusto hacia la novela se fue haciendo cada vez más presente buscando paliar una culpabilidad interna de los sentimientos que los fans exhiben en sus publicaciones. Otro claro ejemplo del sentimiento lector nos lo muestra la cuenta de *@plantaries*, realizando un discurso filosófico a través de la estética expuesta en la novela: “when considering the romanticisation of the beauty is terror aesthetic I think it is still important to consider the narrative function of the aesthetics/narrative pov in the novel; just as Henry uses his mystery and intelligence to manipulate richard into complying with the murder (and eventually immortalising him through his writing) we too are manipulated into praising and/or agreeing with Bunny's death thru the npov of the novel- richards romanticised writing” (figura 51). Para concluir este punto y en referencia a la atmósfera eurocentrista que se estaba formando en torno a la novela, en febrero de 2015, el usuario *@francisabernathy* remarcó:

the reason why the photosets are the same (skinny white boys, smoking, deer stepping through the snow, blonde girls turned away, red-headed boys turned away, sprawling mansions, woods, old leather-bound books etc) is to me almost alarming. That “morbid longing for the picturesque” has got to us as well as Richard. We want to be at Hampden, walking the snowy paths, kicking up piles of leaves,

drinking champagne from teapots, studying a world so ancient that to give yourself to their moralities means casting aside all ethics in place of glorious hedonism - and it's obvious why.

Como se puede comprobar, que un usuario celebre su gusto o su búsqueda por la experiencia de ciertos aspectos de la novela, da lugar a un trabajo continuo de justificación. La obsesión por la belleza y el terror también consolida una de las claves de la comunidad. Su base más profunda se halla en una cita de la novela, pronunciada por el personaje del profesor, James Morrow:

It's a very Greek idea, and a very profound one. Beauty is terror. Whatever we call beautiful, we quiver before it. And what could be more terrifying and beautiful, to souls like the Greeks or our own, than to lose control completely? To throw off the chains of being for an instant, to shatter the accident of our mortal selves?²⁴²

Esta cita nos presenta el alma central que guía a los protagonistas en busca de una experiencia más profunda y que futuramente se verá reflejada en los miembros de la subcultura *Dark Academia*. En ocasiones se representan las citas dentro de *edits*, *moodboards* o incluso *fanarts*, como el de *@hongkongaton* en mayo de 2015 que reproduce una conversación entre Henry Winter y Richard Papen que existe en la novela (figura 52):

'You're a Homeric scholar?'

I might have said yes, but I had the feeling he would be glad to catch me in a mistake, and that he would be able to do it easily. 'I like Homer,' I said weakly.

He regarded me with chill distaste. 'I love Homer,' he said.

'Of course we're studying things rather more modern, Plato and the tragedians and so forth'.²⁴³

²⁴² TARTT, Donna. *The Secret History*. London: Penguin, 1993, p. 44.

²⁴³ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 23.

Figuras 52-54: posts de @hongkongaton, @gradvino y @auburngods. Fuente: Tumblr.

Esta práctica de *fanart* sigue gozando de un gran protagonismo hoy en día, las imágenes presentadas de @gradvino y @auburngods son un claro ejemplo (figura 53 y 54). Además, en ocasiones, en este tipo de arte destacan ciertos tintes homoeróticos entre algunos de los personajes que en la novela no se muestran de manera específica. Suele ser frecuente fantasear con crear relaciones entre los personajes ausentes o desarrollar relaciones que sólo están sugeridas en los argumentos originales. El *fanart* desafía la imaginación de los miembros de la comunidad, reconsiderando el aspecto físico de los personajes, preguntándose cómo habría sucedido la escena que se presenta y mostrando sus deseos más ocultos con respecto a las relaciones de los personajes.

Figuras 55-56: posts de @duskgifts y @francis-abernathy. Fuente: Tumblr.

Con el tiempo, hemos recopilado evidencias de que alrededor de las figuras principales masculinas se ha forjado un imaginario físico que sigue una línea específica, llegando incluso a asociar actores y actrices con cada uno de los personajes, hecho de los *moodboards* ayudaron a divulgar. Algunos ejemplos los vemos a través de @duskgifts, quien toma prestado al actor Zane Holtz para elaborar el personaje de Henry Winter (figura 55), y @secrethistorylovers quien decide escoger a Ben Barnes para el *cast* del mismo personaje (figura 56).

Los *moodboards* son las prácticas más efectivas para ver reflejada la estética que marca sus concepciones visuales. Los primeros *collages* de imágenes comenzaron a otorgar una elevada importancia a la idea de la bacanal, pues destacaba entre otros temas a tratar. La usuaria oculta tras la cuenta @millymcaulay nos muestra un ejemplo del imaginario báquico en noviembre de 2013, además, el conjunto de imágenes viene acompañado por la narrativa descriptiva de Donna Tartt (figura 57). De igual manera, @lookingfornewsferns hace lo propio haciendo uso de una imaginaria diferente. Pese a que su cuenta fue desactivada, podemos acceder a él a través de un *reblog* realizado por @wynsalls (figura 58). Ambos tienen

la singularidad de que van acompañados con la misma cita donde Henry Winter expone la experiencia vivida:

It was heart-shaking. Glorious. Torches, dizziness, singing. Wolves howling around us and a bull bellowing in the dark. The river ran white. It was like a film in fast motion, the moon waxing and waning, clouds rushing across the sky. Vines grew from the ground so fast they twined up the trees like snakes; seasons passing in the wink of an eye, entire years for all I know...²⁴⁴

Figura 57-58: posts de @millymcaulay y @lookingfornewferns. Fuente: Tumblr.

Como se puede comprobar, las prácticas que acogen la mitología griega suelen verse enmarcadas en ese aire de epopeya o tragedia griega. Éstas son uno de los focos centrales para desarrollar el universo visual, otorgándole un papel fundamental a los ritos orgiásticos de Dionisio, el dios del vino y el fiel inspirador de la locura y el éxtasis. El mundo clásico es presentado desde una perspectiva

²⁴⁴ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 186.

relativamente amplia, en la que la antigüedad griega destaca, ante todo, ocupando otra de las posiciones principales que enriquecen el *fandom*. Es evidente, que cada una de estas fuentes son originadas como parte de una rama lógica gracias a los intertextos que se vislumbran en la novela canónica. En consecuencia, los miembros del *fandom* pretenden continuar ese culto a la sabiduría y la sensibilidad emocional, culto que los personajes de la narrativa defienden en todo momento. Los usuarios exploran el universo esperando convertirse en uno de los protagonistas de su biblia, anhelando la hamartia de Aristóteles y buscando lo pintoresco a través de las constantes referencias y comparaciones presentadas en sus publicaciones. Todo ello procurando mostrar cómo desean que sea su mundo y negando la realidad contemporánea.

Figura 59-60: posts de @secrethistorylovers y @bctroques. Fuente: Tumblr.

Del mismo modo que el *fandom* de *Harry Potter* nos presentaba un imaginario visual de la academia asociada con la magia, los fans de *The Secret History* establecen un entorno donde la academia se ve representada de una manera más sofisticada, donde el elitismo se muestra latente. El usuario @secrethistorylovers,

quien ya no posee la cuenta activa, realizó en febrero de 2013 un *moodboard* basado concretamente en el Hampden *College*, lugar donde se enmarca la trama de la novela (figura 59). Las imágenes no se muestran solas, sino que las acompaña de una cita extraída del Capítulo 1 de la novela y pronunciada por Richard Papen, haciendo referencia a un folleto de Hampden *College* que se encontraba en el interior de su armario. Los tonos utilizados nos muestran un patrón que irá en evolución. Observamos la tendencia hacia los colores marrones y verdes bosque correlativos a una tenue iluminación con un leve contraste de tonalidades. El escudo del *College* se halla situado en el centro siguiendo la línea de matices. Paralelamente tenemos una referencia similar expuesta por la usuaria @bctroques (figura 60).

Al contrario que el de su compañero de *fandom*, su imaginario se encuentra más enfocado en el ideal del continente norteamericano, destacando incluso una bandera como símbolo. Aun así, crea una atmósfera divina con la utilización de una gama cromática más luminosa en ciertas imágenes. El punto en común destaca en el uso literal de una referencia de la novela donde se describe el lugar. Esta especie de oda a la vida universitaria en Hampden muestra el entorno aislado del *college* donde se desenvuelve la historia, haciendo hincapié por afianzar la atmósfera con un ligero toque de magia y misterio:

Hampden College, Hampden, Vermont. Even the name had an austere Anglican cadence, to my ear at least, which yearned hopelessly for England and was dead to the sweet dark rhythms of the little mission towns. For a long time I looked at a picture of the building they called Commons. It was suffused with a weak, academic light – different from Plano, different from anything I had ever known – a light that made me think of long hours in dusty libraries, and old books, and silence.²⁴⁵

Como hemos podido comprobar a través de las prácticas que realizan los usuarios en la plataforma de microblogging, encontramos una serie de materias que son tratadas más en profundidad que otras. Sin embargo, en menor o mayor medida,

²⁴⁵ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 10.

la unificación de este universo de fans permite abrir una vía de desarrollo hacia la *Dark Academia*.

Figuras 61-62: posts de @athenaeyes. Fuente: Tumblr.

El énfasis por el conocimiento y el lenguaje, la representación del mundo clásico, junto con el imaginario visual de la academia y el anhelo por el “error trágico”, son algunos de los tópicos que se han quedado impregnados en la nueva subcultura digital por medio de *The Secret History* y que se presentan a través de las publicaciones. Es evidente que con el tiempo se ha forjado una retroalimentación entre la subcultura y la novela de Donna Tartt, la una enriquece a la otra. La *Dark Academia* ha ayudado a fomentar su lectura y a forjar nuevos imaginarios en torno al libro, y *The Secret History* ha asentado bases para que se desarrolle la nueva subcultura. El post de @athenaeyes, titulado “Aesthetic: Academic Murder”, posteo el 13 de diciembre de 2016 y reblogueado por @holocene-days, asienta las bases de algunas de las obras esenciales que analizaremos en el segundo bloque. Con un vistazo rápido somos capaces de vislumbrar fotogramas de *Kill Your Darlings* (John Krokidas, 2013), *Dead Poets Society* (Peter Weir, 1989) y claras referencias al mundo

antiguo, al asesinato, al homoerostismo y al elitismo del mundo académico (figuras 61-62).

1.2 LLEGADA Y ASENTAMIENTO EN TIEMPOS DE PANDEMIA: REGRESO DE LA NOSTALGIA

Las investigaciones del paradigma digital han dado la razón a que las prácticas *online* no son independientes al contexto histórico-cultural, poniendo en valor numerosos nexos y vinculaciones estrechas entre ambos ámbitos. A continuación, destacaremos ciertos estudios que han tratado de desarrollar el paradigma subcultural que vamos a estudiar. Tal y como manifiesta Michael Brake, la subcultura como concepto tiene mucho que ofrecer a la comprensión sociológica de la interacción humana dentro de un contexto cultural y simbólico.²⁴⁶ Brake a la hora de explicar las subculturas afirma que éstas surgen como intentos de resolver los problemas experimentados colectivamente que emergen de las contradicciones de la estructura social. De ese modo, estos grupos culturales suelen poseer una identidad colectiva a través de la cual se puede lograr una identidad individual ajena a la adscrita por la clase, la educación y la ocupación. Su teoría también advierte que casi siempre es una solución temporal y jamás una solución material real, sino que únicamente se resuelve en el plano cultural.²⁴⁷ Otro autor que también investigó el surgimiento de las subculturas frente al paradigma sociológico, George P. Murdock, argumenta que las subculturas ofrecen una solución colectiva a los problemas planteados por las contradicciones compartidas, proporcionando un contexto social y simbólico para el desarrollo y refuerzo de la identidad colectiva y la autoestima del individuo.²⁴⁸ Pese a que el antropólogo establezca una relación con el paradigma laboral, es sencillo encontrar en sus palabras puntos de partida para orientar su teoría hacia nuestra perspectiva. Por último, el estudio histórico y sociocultural de John Clarke et al. centrado en las subculturas juveniles, se reafirma en que, pese a

²⁴⁶ BRAKE, Michael, 2003, (nota 152), p. 8.

²⁴⁷ BRAKE, Michael, 2003, (nota 152), p. ix.

²⁴⁸ MURDOCK, George. "Culture and Classlessness: The Making and Unmaking of a Contemporary Myth". *Symposium on Work and Leisure*, University of Salford, 1973, p. 9.

que este tipo de grupos intentan solventar problemas, únicamente son capaces de hacerlo de forma imaginaria, permaneciendo inalterados en el nivel material.²⁴⁹

Si analizamos la evolución de la situación histórica y social durante los últimos años, nos encontramos con un paradigma cambiante, no únicamente a nivel histórico, social y económico, sino también a nivel cultural. El día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificó la nueva variante de coronavirus como una pandemia, a la vez que instó a los países mundiales a prepararse para la situación de emergencia de la salud pública. Este hecho generó que se tomaran una serie de medidas gubernamentales, entre ellas estuvo el confinamiento a la población, que obtuvo como consecuencia el aumento de las prácticas *online*. Al mismo tiempo que la pandemia quedaba diluida en el imaginario de las personas que se adentraban con más profundidad en el entorno virtual, este tipo de prácticas ocupaban una innegable centralidad en el entorno social. La nueva realidad virtualizada hace evidente una transformación hacia lo digital. El informe compartido entre Hootsuite y We are social informa que en el mes de enero de 2021 la población que hacía uso del internet aumentó en un 7.3%, confirmando que el 59,5% de la población mundial —4.660 millones de personas— son usuarios de internet. Pero el mayor aumento se observó en los individuos que se iniciaron por primera vez en el uso de las redes sociales, un 13% de internautas nuevos —490 millones de usuarios—, lo que sitúa a 4.200 millones de usuarios usando las redes sociales en todo el mundo.²⁵⁰

Figura 63: gráfico de las búsquedas en Google del término *Dark Academia*. Fuente: Google Trends.

²⁴⁹ CLARKE, John et al., 2014, (nota 156), p. 109.

²⁵⁰ KEMP, Simon. "Digital 2021: the latest insights into the 'State of digital'". *We are social*, 27 de enero de 2021.

Como se ha podido comprobar en el apartado anterior, nuestra encuesta nos proporciona un reflejo del aumento de la tendencia de la *Dark Academia* en 2020, donde 316 usuarios descubrieron la subcultura frente a los 285 de 2019 o los 117 de 2018. Para comprobar si estos datos se reflejaban en el modelo de búsquedas de *Google*, hemos decidido realizar la medición mediante la plataforma *Google Trends* (figura 63). Tras haber establecido los parámetros determinados, sus valores confirman dicha regla. Los datos generados muestran un paradigma donde la tendencia de búsquedas internacionales del término *Dark Academia* comienza a aumentar a partir de septiembre de 2020, alcanzando sus picos más elevados entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Al igual que en nuestra encuesta, durante el año 2021 comienza a tener ciertas decaídas y pequeños picos que no vuelven a superar el valor anterior. Las respuestas de nuestros *dark académicos* reflejaron que solamente 102 encuestados descubrieron la subcultura durante el año 2021. Tras observar el gráfico de *Google Trends*, aseguramos que tras el estado de alarma mundial las búsquedas del término disminuyeron, pero se mantuvieron más elevadas que los años anteriores.

Figura 64: gráfico de datos de la encuesta de la pregunta: *Do you think the pandemic has helped make the Dark Academia aesthetic more widely known?* Fuente: Propia.

Cuando se formuló en la encuesta la siguiente cuestión: “Do you think the pandemic has helped make the *Dark Academia* aesthetic more widely known?”; nuestra intención era descubrir si los *dark académicos* pensaban si la pandemia fue una de las causas del auge de la subcultura. Además, se les proporcionó una pregunta complementaria —“If you answered yes, why do you think so?”— para que pudieran desarrollar sus creencias y su experiencia personal. Las respuestas han

evidenciado que, efectivamente, el 83.2% (832 usuarios) piensa que la situación provocada por el COVID-19 ha favorecido al aumento en el reconocimiento de la subcultura, frente al 16.8% (168 usuarios) que opinan que no ha simbolizado un cambio. Nuestra hipótesis de partida se vio apoyada por sus respuestas positivas (figura 64).

A continuación, para ampliar el conocimiento vamos a presentar una serie de respuestas donde aquellos encuestados que hayan respondido afirmativamente desarrollan su punto de vista sobre el porqué de ese efecto. Las respuestas de los *dark* académicos serán esenciales para poder comprender las consecuencias individuales que generó la pandemia y por qué decidieron adentrarse en la subcultura virtual:

- **Respuesta 50:** “People are confined to *online* interaction. Also people in isolation grow to be more concerned with their persona/ identity and obsess over it, and with so many subgenres existing, people explore these subgenres *online*, and since everyone is *online*, these subgenres grow in interest and popularity - dark academia being one of them” (mujer canadiense de entre 20-25 años).
- **Respuesta 64:** “The act/art of romanticising the mundanity of life, reading more books, opening a new avenue of perspective by seeing the beauty in the introspective? People were at home a lot! they needed something to distract so we yanno, turn to arts to preserve our sanity. fashion and literature and expression!” (persona no binaria de la India de entre 15-20 años).
- **Respuesta 243:** “The quarantine made a lot of people miss school and the sort of unique experiences that come along with it. A lot of kids were just stating university at the time as well, so I imagine a part of Dark Academia's popularity also stems from trying to fulfill the usual expectations of going to a new school, and starting that era of their lives” (persona estadounidense de entre 20-25 años).
- **Respuesta 298:** “I see dark academia as being about escapism and fantasy- the fantasy of being able to pursue your intellectual passions freely, the fantasy of not being pressured to go into STEM for money, the fantasy of

learning in a beautiful, comfortable environment, the fantasy of wearing pretty clothes that last... during the pandemic people have had even more to escape from, I think" (mujer estadounidense de entre 30-35 años).

- **Respuesta 479:** "I think dark academia is also about appreciating the small everyday mundane things and enjoying them, like lighting a candle, having warm cups of tea/coffee with your family, maintaining journals, reading books, setting self improvement goals and achieving them, baking and cooking and lots more. The pandemic undoubtedly gave us more time to indulge in these things more than ever. People were also more on social media, sharing and looking through these stuff which might have led them to discover DA" (persona de la India de entre 15-20 años).
- **Respuesta 828:** "Al igual que muchas otras "aesthetics", es una evasión de la actual situación de crisis, que a su vez una idealización en cierta manera nostálgica. Asociamos esa estética a un tiempo mejor donde podríamos dedicarnos enteramente a los estudios que nos interesan genuinamente, disfrutarlos y llevar una vida de aprendizaje. En mi caso, me gusta porque me hace sentir que mis estudios no han sido completamente en vano, que al menos me han servido para saber más sobre algo que me interesa y me han dado las herramientas para investigar (soy historiadora en paro). Puede que sea igual para otros universitarios sin trabajo en su campo. También es un espacio donde uno no se siente juzgado por sus gustos o hobbies más intelectuales. Otra razón es su descubrimiento: en tiempo de confinamiento, por lo general la gente tenía más tiempo libre y por a) o por b), terminaban pasando más tiempo en internet" (mujer española de entre 25-30 años).
- **Respuesta 892:** "Considero que 2020 fue un punto de inflexión en la vida de muchas personas. Definitivamente, el auge de las redes sociales y el tiempo de ocio excesivo, que se presentaba impaciente por estar ocupado, llevó a muchos a interesarse por el mundo de la estética a través de - creo yo - una búsqueda de la identidad. Siempre existieron modas estéticas que fueron surgiendo y muriendo con el paso de los años. La era de Tumblr logró, en su momento, unos cuantos movimientos estéticos populares que permanecieron por un tiempo prolongado. Sin embargo, no fue hasta hace un

par de años que los llamados "aesthetics" comenzaron a consolidarse y a construirse a partir de la popularidad de otras plataformas basadas en la estética y la imagen (como puede ser la red social Instagram). De repente, la importancia de poseer un estilo definido y reconocible resultaba esencial para construir una presencia duradera en el internet. Con la fama de estas nuevas redes sociales, nuestra sociedad se volvió más superficial, más orientada hacia el aspecto y la preocupación del "cómo me verán". Ahora, en el momento de la pandemia, con las redes sociales más vigentes que nunca, los aesthetics dejaron de ser movimientos culturales relegados al internet y obtuvieron un carácter público. Ya se habla de ellos en todos los medios de comunicación, y ya constituyen una parte fundamental en la construcción del "yo" imprescindible para no perdernos en esta nueva era de la información. No sé si realmente se entiende lo que estoy intentando expresar, pero a modo de resumen; creo que la popularidad del *Dark Academia* (junto a muchos otros aesthetics) se debe a una suma de factores socio-culturales (las nuevas juventudes y el mundo digital, el acceso a la información, la divulgación masiva, la búsqueda de la identidad y los movimientos de "mindfulness") especialmente agravados por la pandemia (un período histórico de incertidumbre - donde reflejarse y verse a uno mismo en algo atractivo resulta en una suerte de confort -, crisis nerviosas y crisis de identidad, tiempo libre e hiperconectividad). Su difusión, entonces, va más allá del sentido estético de por sí, sino que constituye a la identidad individual (sentirse "related to") y la pertenencia a un colectivo (formar parte de una comunidad gigantesca que comparte los mismos gustos e intereses)" (mujer argentina de entre 15-20 años).

→ **Respuesta 946:** "Dark academia, visually, is a very stark contrast to our modern lives. In many ways it embraces the analogue and things long gone, or at the very least things that are not part in vogue anymore. Considering how the pandemic forced our lives into a digital space, for better or worse, it seems very natural to want to escape that by romanticising our existence in the physical world. Dark academia offers a solution. Have you gotten tired of zoom meetings all day? Imagine yourself reading by candle light. Are you frustrated with the constant barrage of messages from services like teams,

slack etc.? Imagine writing letters to your friends. And so there are many more examples to offer that show the way out dark academia gives, to escape the virtual hell we had to force ourselves into” (hombre holandés de entre 15-20 años).

Cada una de estas respuestas se encargan de mostrar las situaciones personales a través de la libre expresión, haciendo referencia a carencias que los miembros de la *Dark Academia* sintieron durante la pandemia y cómo ésta les afectó personalmente. Con la disolución de la estructura escolar se buscaba escapar de un entorno repleto de ansiedad, romantizando la academia y el estudio con la intención de hallar nuevamente la sensación de aprendizaje y participación a través de un universo tecnológico. La sociedad dedicó más tiempo a la introspección y a realizar un análisis de sí mismos a través de la vida cotidiana. También se fomentaron las actividades de aislamiento, tales como la lectura, la escritura y la visualización de contenido audiovisual, todas ellas realizadas desde una perspectiva nostálgica. La detención del tiempo permitió contemplar la vida de otra manera y la nostalgia pasó de ser individual a ser colectiva, estando claramente asociada con ciertos objetos y prácticas. Surgieron nuevos interrogantes y algunas personas buscaron la respuesta en las subculturas y estéticas *online*, deseando acoger esa vida embellecida como fuente de escapismo que no podían experimentar de otra manera.

We are now, in other words, in ‘intertextuality’ as a deliberate, built-in feature of the aesthetic effect, and as the operator of a new connotation of ‘pastness’ and pseudo-historical depth, in which the history of aesthetic styles displaces ‘real’ history.²⁵¹

Presentadas estas premisas, a continuación, pasaremos a analizar tres de los focos más relevantes y representativos que los miembros de la subcultura destacan a la hora de adentrarse en la comunidad en tiempos de pandemia. El primero de ellos hace referencia a la romantización de la academia, el segundo se centra en el desencanto del mundo y la necesidad de buscar un escape y, por último, analizaremos la búsqueda de la identidad personal. Tras haberlos revisado,

²⁵¹ JAMESON, Fredric. *Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham: Duke University Press, 1991, p. 67.

podremos comprobar que no existe uno sin los otros, los tres juntos forman un círculo que se retroalimenta constantemente construyendo la estética de la *Dark Academia*.

1.2.1 ROMANTIZACIÓN DE LA ACADEMIA Y DEL INTELECTUALISMO

La romantización de la vida, la romantización de las enfermedades mentales la romantización del consumo de drogas, la romantización de la soledad... En los últimos años se ha podido comprobar un aumento del uso positivo de las variantes del sustantivo “romantización”. Ya no únicamente se utiliza para hacer alusión a las conductas relacionadas con el amor romántico, sino que se ha trasladado a numerosas esferas sociales. La búsqueda de la idea romántica del mundo viene dada por la insatisfacción de éste; por ende, para alejarse de ese sentimiento pesimista se ha normalizado la idealización de cualquier aspecto o situación vital. La sociedad ha empezado a romantizar desde simples hechos cotidianos hasta problemas presentes en su día a día. Desde el estallido de la pandemia, los jóvenes se han adaptado al entorno promoviendo lo que se podría llamar “virtualidad utópica”. Este grupo social, mayoritariamente, desea vivir en una versión más romántica de la vida y actuar en consecuencia, haciendo uso de las subculturas virtuales como métodos inspiracionales.

Es inevitable asociar el término romantización con el romanticismo. Recordemos que el romanticismo es parejo a los sentidos y a lo subjetivo. El filósofo italiano Paolo D’Angelo en su escrito sobre la estética del romanticismo expone las desviaciones que el tiempo le ha otorgado al término romántico, el cual abandona su categoría historiográfica para convertirse en un término de descripción psicológica: “se hace generalmente hincapié en ciertos estados de ánimo que tienen mucho que ver con lo indeterminado, lo oscuro, lo fantástico, lo sentimental, la pasión amorosa, etcétera”.²⁵² Las connotaciones que se le han conferido al hecho de romantizar contemporáneo invocan, de hecho, cada uno de los estados anímicos que D’Angelo expone en su ensayo. Ahora bien, ¿cuándo se crea el concepto? Para

²⁵² D’ANGELO, Paolo. *La estética del romanticismo*. Madrid: La balsa de la Medusa, 1999, p. 15.

comprender el concepto dentro de su perspectiva debemos aludir en primer lugar a las figuras de August Wilhelm y Friedrich Schlegel, quienes han sido numerosas veces señaladas cómo generadoras de las ideas románticas desde una perspectiva poética. A raíz de sus primeras expresiones de la estética romántica, numerosos autores fueron influenciados por sus producciones de pensamiento, como es el caso de Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, más conocido como Novalis (1772-1801). El poeta romántico alemán concibió en el siglo XVIII un modelo del mundo donde el hombre, la naturaleza y el propio mundo no existen por separado, sino que están unidos y, de hecho, cohabitan en un movimiento continuo, proyectando un equilibrio vital. En sus obras vemos desglosado uno de los conceptos más emblemáticos, el de romantización:

Die Welt muß romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Romantisieren ist nichts als eine qualitative Potenzierung. Das niedre Selbst wird mit einem bessern Selbst in dieser Operation identifiziert. So wie wir selbst eine solche qualitative Potenzenreihe sind. Diese Operation ist noch ganz unbekannt. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.²⁵³

Con estas afirmaciones, Novalis reivindica el sentido poético de la vida, sentido que todos somos capaces de conseguir con el simple hecho de emprender un viaje hacia nuestro interior “absolutizando el momento”. Es decir, otorgando a lo absoluto el mismo componente que a lo infinito, la particularidad de misterio. Aun así, debe coexistir uno de los elementos claves para conseguir la romantización: la imaginación. Gracias al uso de la imaginación podemos concebir un embellecimiento de la fealdad en la que vivimos, huyendo, dándole la espalda a la realidad degradada en busca de una realidad romántica. La doctora en filosofía Teresa Aizpún explica que lo que Novalis defiende con la romantización es “un proceso de ‘infinitezación’

²⁵³ WERKE, Novalis. *Herausgegeben und kommentiert von Gerhard Schulz*. Munich: Verlag C.H. Beck, 2001. p. 384.

de lo real, incluido el hombre, mediante la creación continua de nuevas formas”.²⁵⁴ De ese modo, la conexión entre la esfera intelectual y la esfera espiritual nos permite llegar a la romantización, a superar los límites y a divinizar al hombre.

Según el filósofo Olivier Schefer, cuando Novalis alude a su romantización del mundo, su sentido va más allá de una coloración sentimental de la realidad banal. Decide establecer las características de la dialéctica romántica entre lo real y lo ideal, avanzando hacia un significado arquetípico. El representante del romanticismo propone la posibilidad de estar presente en el mundo como si fuera una utopía, vivir la vida de manera artística, implicando las artes, la filosofía e, incluso, la ciencia. El objetivo es conseguir que la realidad banal sea una realidad extraordinaria, que se proyecten nuevos significados originales de la vida. Pero para llevar a cabo todas estas ideas deben romperse las barreras que limitan el pensamiento y la forma concebidas por el hombre.²⁵⁵

Para lograr comprender la actitud de los *dark* académicos para con la romantización de la vida, cabe tener en cuenta la continuidad que el Romanticismo ha tenido en el paradigma contemporáneo. Para ello, haremos alusión a las palabras del doctor y teórico en Historia del Arte, Carlos A. Cuéllar, quien propone una serie de características que han pervivido en el arte y en la actualidad, definiendo de esa manera ciertas corrientes contemporáneas:

El gusto por lo sobrenatural y lo macabro materializados por el uso habitual de lo Fantástico como categoría estética; la sacralización de la Naturaleza a través de un panteísmo en el que lo Sublime se impone como una de las categorías fundamentales de la praxis artística; el sentimentalismo exaltado que supone la idealización del ser amado y que desemboca en una malograda pasión amorosa; la búsqueda y defensa de la libertad artística por encima de todo; y, tan importante como lo ya mencionado, el respeto e interés hacia el pasado histórico, el folklore nacional y las culturas exóticas, reductos naturales en los

²⁵⁴ AIZPÚN BOBADILLA, Teresa. “El alma romántica y el pensamiento mágico: Novalis”. *Contrastes. Revista Internacional de Filosofía*, 2019, vol.24, nº2, p. 66.

²⁵⁵ Ver: SCHEFER, Olivier. *Poésie de l'infini: Novalis et la question esthétique*. Paris: Lettre Volee, 2001. SCHEFER, Olivier. *Novalis*. Paris: Editions du Félin, 2011.

que los románticos se refugian y se protegen de un presente que no les satisface.²⁵⁶

Llegados a este punto, recuperemos algunas de las respuestas aportadas por la encuesta y comprobemos si la pandemia ha llegado a condicionar de una manera romántica la vida de los miembros de la *Dark Academia*. Las respuestas hacen referencia a la ampliación de la pregunta: “Do you think the pandemic has helped make the Dark Academia aesthetic more widely known? If you answered yes, why do you think so?”.

- **Respuesta 12:** “Because it’s everywhere and so romanticized” (mujer estadounidense de entre 25-30 años)
- **Respuesta 264:** “As an internet aesthetic I think it kinda makes sense. Also I think that young people nowadays try to romanticize their life and much more during difficult times” (mujer española de entre 15-20 años).
- **Respuesta 280:** “The urge to romanticize our lives in order to stay sane. We had to stay at home for a year, study and work from our houses. That's what dark academia romanticizes and so it became popular faster than I believe it would have if our working conditions had remained the same” (mujer Española de entre 15-20 años).
- **Respuesta 460:** “Probably because it caught on with *online* learning and being more "aesthetic" and romanticizing schoolwork” (mujer estadounidense de entre 15-20 años).
- **Respuesta 556:** “It helped people romanticize things, cope with them, also helped the need to learn continue” (persona queer de la India de entre 10-15 años).
- **Respuesta 606:** “creo que el aislamiento, entre muchas otras cosas, también nos otorgó un tiempo para la introspección e investigación de diversas cosas, lo cual se ve muy romantizado dentro de esta estética” (mujer argentina de entre 15-20 años).

²⁵⁶ CUÉLLAR ALEJANDRO, Carlos A.. “Lo Fantástico como categoría estética: tradición musical y Neorromanticismo en las últimas décadas del siglo XX”. *Ars Longa: Cuadernos de Arte*, 2004, n°13, p. 147.

- **Respuesta 695:** “People started to spend more time on social media and with the romantization of reading books (and similar activities) and academia during the pandemic, more people learned what dark academia was. (tiktok being a huge part of it)” (mujer turca de entre 15-20 años).
- **Respuesta 905:** “When everyone was secluded to the basics, we searched for comfort in the romantization of the day to day literature, the study/work from home, the enjoying of the time we spent alone” (mujer Española de entre 25-30 años).

Como se puede comprobar, la acción de romantizar parece inscrita como referente dentro de la subcultura. Es evidente que como cualquier cultura y comunidad posee su visión idealizadora hacia ciertos aspectos en el estilo de vida, sin embargo, en este caso encontraremos la academia y sus analogías correspondientes como los principales símbolos revolucionarios romantizados. Este hecho nos ayuda a comprender las pautas que marcan su esencia y sus códigos culturales, además de comprobar cómo los miembros ven la subcultura a través de ese renacimiento romántico del entorno académico. Para asentar, más aún, el uso de la romantización como acto de lucha frente al pesimismo por parte de los *dark* académicos, vamos a repasar diversas respuestas de la pregunta: “Have you acquired some habits related to Dark Academia in your day-to-day life?”.

- **Respuesta 30:** “reading while basking in the morning sun, impulsively writing poems, romanticising school” (persona de Singapore de entre 10-15 años).
- **Respuesta 105:** “I’ve had these habits for many years before I discovered the aesthetic, such as writing letters and in my diary with my fountain pen, playing Chopin on my piano, dressing in tweed and plaid, reading books set in schools and universities, studying Latin and Greek, but knowing there are so many people enjoying these activities has helped me romanticise them” (mujer de Reino Unido de entre 25-30 años).
- **Respuesta 107:** “Reading before sleeping, romanticising school and learning” (mujer Alemana de entre 15-20 años).

- **Respuesta 129:** “dressing like i was born in some janky coffee shop in the city, changed my handwriting, romanticising education” (hombre estadounidense de entre 15-20 años).
- **Respuesta 150:** “It enhanced my will to attain excellence in my studies and the importance I give to the aesthetic of my school supplies. Made me romanticize studies more, too. But it was all there before” (mujer francesa de entre 20-25 años).
- **Respuesta 394:** “Yes, I'm more motivated to romanticize studying” (persona no binaria de México de entre 15-20 años).
- **Respuesta 426:** “Romanticising learning for better motivation, a healthier work-life balance, being more shamelessly pretentious (I am cringe but I am free type *beat*)” (mujer finlandesa de entre 20-25 años).
- **Respuesta 480:** “Yes! Annotating books, romanticizing my own habits like making tea, studying history and mythology, etc. I've started to appreciate architecture and sculpture more” (persona no binaria india de entre 15-20 años).
- **Respuesta 516:** “Sort of? I think it's one of the more expensive aesthetics to try and achieve, but I've tried to romanticize my studying more” (mujer no binaria estadounidense de entre 15-20 años).
- **Respuesta 601:** “Writing on my wrists, romanticizing autumn, romanticizing studying, dressing in a typical dark academia style, decorating my room in a kind of dark academia aesthetic, buying too many candles” (mujer italiana de entre 15-20 años).
- **Respuesta 726:** “Romanticising learning and higher knowledge, prioritising deep understanding over rote memorization and pretty notes” (mujer de Trinidad & Tobago residente en Estados Unidos de entre 20-25 años).
- **Respuesta 881:** “Dark Academia romanticizes the pursuit of knowledge, and I have found that getting into a mindset that encourages curiosity and reflection about the material I'm learning makes me more interested and motivated in studying. Using assignments as an excuse to research things that you've always wanted to research is awesome. (For example, I have a required writing class that I have to do and most of my essays in that class

were about disability. I am disabled, and in researching for those essays, I had many epiphany moments. This kind of goes along with researching esoteric subjects.)” (persona no binaria estadounidense de entre 15-20 años).

→ **Respuesta 954:** “I think I romanticise school more, which helps me avoid procrastination (the bane of my existence). Law school isn’t fun but the dark academia look makes me actually do the work” (mujer italiana de entre 20-25 años).

Tras constatar las evidencias con un amplio abanico de encuestados procedentes de diversos ámbitos geográficos y culturales, comprendemos que la romantización del entorno académico y de la búsqueda de conocimiento son dos de los conductores principales que guían la experiencia de la subcultura. Recordemos que cuando tratábamos la cuestión de la comunidad *Studyblr* hablábamos de una romantización del estudio conectada a lo motivacional. En el caso de la *Dark Academia* no es tanto alentar a los estudiantes a mejorar sus estudios, sino idealizar el entorno académico y el conocimiento de ciertas materias. Aunque existen miembros que harán uso del estímulo motivacional, la gran mayoría romantizan la academia como método evasivo de la realidad debido a la ansiedad generada por la situación pandémica.

Ahora bien, cuando hacemos uso de la palabra academia o entorno académico debemos tener en cuenta que los miembros de la subcultura tienen un imaginario visual muy específico, prácticamente arquetípico, para referirse a ella. Academia es uno de los dos términos utilizados que crea su distinción, mientras que el otro como ya sabemos es *Dark*. Juntos forman el modelo prototípico al que remiten en todo momento para modelar el canon de academia inscrita dentro de su subcultura. La primera ojeada a lo que ellos llaman “Dark Academia Aesthetic” en *Tumblr* nos podría llevar a hacernos una idea de su imaginario. Sus publicaciones generan una noción de la academia como un entorno basado en universidades de élite de principios del siglo XX, con auras de misterio y, evidentemente, de elegancia. La novela de Donna Tartt, *The secret history*, ya ofrecía dicho ambiente elitista-académico, rodeado por esa atmósfera oscura en la que su trama principal se enmarca en una estética de thriller y misterio. Lo mismo sucede con la academia de

magia de *Harry Potter*, recreada a partir de la ambientación gótica con estética fantástica que se irá oscureciendo con el paso de las novelas o films (figura 65).

•Autumnal dark academia

Figura 65: post de @witchythebooh. Fuente: Tumblr.

Para los *dark académicos* es realmente importante la visualidad y el espacio, ambos compuestos por unas tonalidades y elementos muy específicos. Los tonos neutros y oscuros como los tonos tierra, el gris, el marfil y el carbón se convierten como prioritarios para construir el medio. Las edificaciones que componen el campus universitario y las localizaciones académicas partirán de esos colores para asentarse. El campus se presenta con unos aires de fetichización a la cultura eurocéntrica, pero principalmente, británica. Se emplea la mirada nostálgica al pasado donde las tradiciones clásicas y las sociedades secretas tenían más presencia que hoy en día. La enmarcación del campus en la estación otoñal será una de las

épocas anuales que más presencia tendrá, véase el *post* de *@witchythe pooh* incentivando la gama de colores presentada anteriormente. Además, para fomentar el conocimiento junto con la estética intelectual, encontraremos las majestuosas y clásicas bibliotecas de las universidades más reconocidas como uno de los espacios presentes, como por ejemplo la Bodleian Library. Con todo esto los integrantes enmarcan el espacio deseado para transformarse en esos eruditos románticos que desean escapar de la vida real y hallarse en un universo fetichizado.

Figuras 66-67: posts de *@aimlesslinguist* y *@hauntedmagnus*. Fuente: Tumblr.

Pero ¿cómo se lleva a cabo este tipo de tratamiento en el espacio virtual? Gracias al análisis realizado en la plataforma *Tumblr* se han podido hallar numerosas evidencias del aspecto previamente comentado. La usuaria *@aimlesslinguist*, estudiante de la Universidad de Cambridge, es un claro ejemplo de *dark* académica que romantiza su vida académica (figura 66). El pasado 12 de enero de 2022 hacía partícipes a los miembros de la subcultura de su estilo de vida, compartiendo cuatro fotografías del campus junto con el siguiente texto: “Peterhouse, University of Cambridge. I took these pictures from my room in Michaelmas / Winter term 2021. Looking forward to some more gorgeous study views when I move back very soon!”.

Este ejemplo también lo hemos podido hallar dentro de la evolucionada comunidad de *Studyblr*. Es realmente común hacer una especie de *Bullet Journal*, como si fuera un diario virtual, compartiendo sucesos acontecidos diariamente. La usuaria *@hauntedmagnus*, quien también es estudiante en Cambridge, compartió durante un periodo de tiempo una serie de *posts* idealizando su estancia en la universidad (figura 67). Un claro ejemplo es su publicación del día 11 de mayo de 2021, que dice así: “old court + chapel tower vs. cripps court brutalism in the golden hour. had old norse & palaeography revision workshops this morning (interrupted by a thunderstorm), walked along the river to feed the ducks (and spy some little goslings!) this afternoon, and now cosyng up to spend the evening finishing my essay plan on the wisdom of past ages in alfredian prose literature. wishing everyone a lovely day too!”. Sus palabras, combinadas con el tag *#studyblr* muestran un claro ejemplo de la romantización de los estudios por parte una estudiante que está viviendo la experiencia que cualquier *dark* académico estaría deseando tener. Ahora bien, cabe destacar que este tipo de publicaciones, pese a que suelen tener bastante popularidad, no suelen ser demasiado comunes, pues la gran mayoría de los miembros de la subcultura no tienen la posibilidad de asistir a estos *colleges*, hecho que incentiva su idealización y discusión (figura 68).

friend-of-wisdom [Seguir](#)

...

I want to study in Harvard, Oxford, Cambridge, at least in the Sorbonne or some kind of college where classes are great, the infrastructure is beautiful and practical, with outdoor spaces with lots of grass to sit (for picnics with other students, or to read by yourself) and just relax. I want to be taught by Professors Researchers, and I wanna be able to take every book that i need to read from the university's library. I want cafeterias with a few normal options for lunch at a cheap price, and coffee from the uni café or from those shitty coffee vending machines.

Figura 68: post de *@friend-of-wisdom*. Fuente: *Tumblr*.

Figura 69: post de @peacefulandcozy. Fuente: Tumblr.

Si revisamos con mayor profundidad la red social *Tumblr* podremos comprobar cómo las publicaciones, haciendo uso de un conjunto de imágenes visualmente coherentes, dan forma a la noción del concepto. Las fotografías tomadas presentan los espacios más reconocibles de las villas universitarias más distinguidas de Gran Bretaña y Estados Unidos. Su exposición está claramente romantizando la asistencia a ellas y la obtención de una educación liberal. Su estética visual evoca la nostalgia, presentándonos una combinación de arquitectura, clasismo y tiempos pasados. Con todo, la idealización del estilo de vida en las ciudades universitarias deja a un lado los estragos que puede

llegar a causar la presión académica. Los miembros de la *Dark Academia* se centran en dar a conocer los espacios más emblemáticos para instaurar la sensación de evasión. Al mismo tiempo, mediante la articulación de los *moodboards* no únicamente construirán la estética de los entornos, sino también la identidad de los estudiantes, estadio que desarrollaremos más adelante en el subpunto: “¿Quién soy? En busca de una identidad”. En el caso de la publicación de la cuenta @peacefulandcozy (figura 69), el usuario reconstruye mediante una composición visual la ciudad universitaria de Cambridge, extrapolarlo los dos adjetivos que combina en su nombre de usuario: *peace and cozy*. Lo curioso es que su publicación

informa que las fotografías han sido extraídas de la cuenta de *@fieldnotesbyfi* en *Instagram*, acción bastante común. Tras haber investigado el perfil de *@fieldnotesbyfi* descubrimos que Fiona es una estudiante de doctorado de la Universidad de Cambridge que idealiza su día a día. Pese a que nuestro estudio únicamente se focalice en una única red social, este hecho revela que prácticas similares se están llevando a cabo en otras redes y que en ocasiones los usuarios toman prestadas imágenes para ampliar el imaginario en otros espacios. Un hecho similar ocurre con la publicación en *Tumblr* de *@ancientsstudies* (figura 70), quien toma prestadas fotografías de la cuenta de *Instagram* de la Doctora en Ciencias Arqueológicas *@tansybranscombe* para idealizar el espacio académico en Oxford (figura 71).

Figuras 70-71: Post de *@ancientsstudies*. Fuente: *Tumblr*. Post de *@tansybranscombe*. Fuente: *Instagram*.

En ocasiones se establecen asociaciones entre el espacio académico y las artes, destacando el arte pictórico y literario por encima de los demás. Las alusiones a los clásicos literarios suelen ser las más comunes, reforzando la conexión del *dark* académico con el intelectualismo, a la vez que se romantiza la idea de la educación clásica y liberal en busca del despertar intelectual y, en ocasiones, espiritual. La socióloga Sarah Burton en su estudio sobre las prácticas estéticas del intelectual de la *Dark Academia*, propone una serie de características que suele englobar el *dark* académico intelectual. Cada una de ellas es esencial para comprender la figura del *dark* académico en su plenitud:

- Alguien cosmopolita pero no demasiado cosmopolita: el sentido más blanco del término.
- Multilingüe, en la medida en que sepa griego, latín y algo de francés, para que pueda leer a Baudelaire y Rimbaud.
- Alguien extraordinario, dedicado al arte por el arte: bohemio y decadente, romántico, el exquisito dolor de trabajar hasta altas horas de la noche.
- El intelectual solitario, *flâneur* o erudito caballero.
- Alguien con predisposición a la obsesión y la concentración, pero sesgado hacia el desempeño en lugar de un trabajo agotador.
- La idea de hacer esto como una vocación más que como un trabajo.²⁵⁷

Estas peculiaridades amplían el paradigma de la figura intelectual que ha sido presentada a lo largo de los últimos dos siglos. Burton recuerda que “estas ideas sobre la vida intelectual no son nuevas; se pueden encontrar en la cultura pop más antigua, desde *Inspector Morse* hasta *Brideshead Revisited*,²⁵⁸ desde adaptaciones góticas victorianas hasta *Withnail and I*.”²⁵⁹ Si nos quedamos con la última característica propuesta, podemos descomponer la noción de intelectualismo a la que se alude: un intelectualismo despojado de sus desórdenes negativos y glorificado por la belleza de sus principios eruditos. Este hecho podemos verlo repetido en diversos momentos a lo largo de la historia, donde dependiendo del contexto se le ha otorgado al intelectual ciertas connotaciones y una simbología específica. El sociólogo Patrick Beart, en referencia al caso Dreyfus, afirma que “Dreyfusards [...] adopted the notion of the intellectual themselves, stripping it of its negative connotations, and using it with pride to refer to themselves as principled defenders of true French values of justice and truth. The intellectual became a self-congratulatory concept”.²⁶⁰ Pese a que estas ideas no son para nada contemporáneas, tal y cómo podemos comprobar, dentro de la nueva subcultura *dark* académica han adquirido una gran importancia. En *Tumblr*, la usuaria

²⁵⁷ BURTON, Sarah. “El tipo de cosas que ves en Morse”: Academia oscura, género y las prácticas estéticas del intelectual. NU Women, 2021. (Presentación)

²⁵⁸ Ambas han tenido adaptaciones audiovisuales recientes. El inspector Morse con una serie precuela titulada *Endeavour* (Russell Lewis, 2012-2023) y la última adaptación de *Brideshead Revisited* fue el film dirigido por Julian Jarrold en 2008.

²⁵⁹ BURTON, Sarah, 2021, (nota 256), diapositiva 12.

²⁶⁰ BEART, Patrick. “The sudden rise of French existentialism: a case-study in the sociology of intellectual life”. *Theor Soc*, 2011, vol. 40, p. 628.

@dearestannabel compartió una fotografía en enero de 2021 con el siguiente subtítulo: “Oxford students punting on the River Isis | Botanic Gardens, Oxford” (figura 72).

Oxford students punting on the River Isis | Botanic Gardens, Oxford

starting the week with a little study session at the library, borrowing some books and walking around the campus after soft rain. 🌧️📖☕

Figuras 72-74: posts de @dearestannabel, @historiansecrets y @xliliad. Fuente: Tumblr.

La fotografía muestra una figura masculina, ataviada con un traje negro que representa al típico estudiante de Oxford. Sobre un *punt* navega por el río Cherwell permitiendo contemplar una de las estampas más populares de Oxford, pues al

fondo se puede observar el Magdalen Bridge. La cuenta de *@historiansecrets*, presenta un conjunto de fotografías que permiten recrear el imaginario estilo de vida del estudiante *dark* académico (figura 73). El texto propuesto, “starting the week with a little study session at the library, borrowing some books and walking around the campus after soft rain”, ayuda a familiarizarse con el día perfecto. A través de las publicaciones hallamos una serie de características que Burton había propuesto en su estudio: la concepción del intelectual solitario, el bohemio decadente que parece dedicarse al arte por el arte o el *dark* académico que busca la vocación más que el desempeño de un trabajo.

La bibliofilia es otra de las características que vamos a ver impregnadas en la esencia del académico intelectual. Acompañando a la sensibilidad del *dark* académico podemos encontrar el gusto singular por los libros. Hacemos uso del adjetivo singular debido a su predilección por aquellas obras selectas, clásicas o académicas. Obras consideradas tradicionalmente como elevadas que cumplirán la función de agudizar sus sentidos y su intelecto. En numerosas ocasiones, como dice Nelson Nicholls, “se ha considerado siempre en términos generales que la bibliofilia mira sólo al punto donde está la belleza del libro en su presentación rara y única”.²⁶¹ He aquí uno de los interrogantes que sus palabras nos hacen plantearnos: ¿realmente los *dark* académicos son consumidores de este tipo de literatura o solamente utilizan estos libros para consolidar una selectiva estética visual? Si bien esa acción no condiciona plenamente al imaginario visual que nos presentan, nos hará plantearnos el trasfondo de la figura del *dark* académico. Lo que sí que es indudable es la admiración que los miembros de la subcultura muestran por los libros. Este hecho conlleva un amor apasionado hacia un conjunto selectivo de obras que quedarán inscritas como referentes de la subcultura. Este conjunto de obras puede estar acotada en dos bloques: obras *dark* académicas y obras de enriquecimiento. Esta división ha sido previamente abordada en el apartado “Definición del objeto de estudio”.

La presentación de ese carácter bibliófilo en la plataforma *Tumblr* se puede mostrar de diversas formas. Las múltiples posibilidades de la red social permiten

²⁶¹ NICHOLLS, Nelson. “Bibliofilia de los libros, más allá de la estética”. *Boletín Cultural y Bibliográfico*, 1982, vol.19, n°1, p. 144.

desde hacer uso del texto para proyectar citas directas de las obras, hasta presentar un conjunto de imágenes resaltando el componente estético, en ocasiones es común encontrar ediciones rústicas o antiguas (figura 76). Otra práctica común es elaborar un listado de obras literarias *dark* académicas para facilitar el acceso a la subcultura de los nuevos integrantes (figura 75).

Figuras 75-76: posts de @praestantias y @along-the-meadow-path. Fuente: Tumblr.

Cada una de estas acciones pueden perfectamente combinarse entre sí. Lo importante para los *dark* académicos es reflejar la adquisición de conocimientos a través de las obras presentadas y compartir sus valores adscritos. Todo ello les ayudará a crear un paradigma estético visual y a enriquecer su subcultura. No obstante, cabe volver a destacar que el reflejo de conocimiento a través de las publicaciones no significa que realmente lo posean. Cuando apelamos a la concepción del término Bibliófilo en la antigüedad observamos que “el recurso a la bibliofilia buscaba manifestar la ostentación de un voluminoso catálogo de libros no conducía necesariamente al conocimiento, [...] la posesión de libros se acabó por

relacionar con la tendencia a acumular objetos cuyo fin consistía en reforzar la construcción de la identidad en determinados círculos culturales”.²⁶²

Nuevamente aludimos a la encuesta para apoyar las ideas propuestas y el análisis en *Tumblr* realizado previamente. Pues somos capaces de hallar ciertas bases del imaginario visual gracias a la cuestión: “When you think of Dark Academia what comes to mind? (Places, objects, sounds, smells, sensations... it can be anything)”. Numerosos son los usuarios que han mencionado universidades o ciudades universitarias. Las más comunes son: Oxford, Cambridge, Edinburgh, Yale, Harvard y el Trinity. También es posible descubrir que otras personas no hacen una mención concreta a un emplazamiento, sino que se refieren a: “libraries and universities that look like abbeys”, “old Universities”, “Ivy League universities”, “gothic university”, “prestigious colleges and universities” o “fancy universities”. Estas distinciones nos indican cómo es la construcción mental elaborada por los *dark* académicos a raíz de la idea de la academia oscura, donde consagran los valores del romanticismo, la nostalgia, el elitismo, lo sublime y la belleza. Pero la academia no es tratada solamente de manera superficial para elogiar la belleza espacial, sino que también asocian ese espacio al amor por la educación y la historia pasada que rezuma el campus.

Figuras 77-78: posts de @anaysa y @darkacademiascholar. Fuente: Tumblr.

²⁶² QUIROGA PUERTAS, Alberto J. “Apuntes sobre bibliofilia: el caso del emperador Juliano”. *Flor*, 2019, vol.2, n° 30, p. 313.

En suma, la imagen nostálgica, embellecida y difusa que realizan los miembros de la subcultura sobre la academia y el intelectualismo a través de las publicaciones en *Tumblr*, no hace más que potenciar la romantización del entorno académico idealizado (figuras 77 y 78). La construcción virtual del imaginario funciona como un método en sustitución de una experiencia real no experimentada. Esa inhabilitación de la experiencia carnal, junto con el sentimiento de desencanto del mundo promueven la fetichización del pasado. De hecho, es necesario asociar la idea del saber al estado melancólico. Recordemos el motivo visual del pensador melancólico, quien se encuentra en ese estado porque sabe y piensa. El conocimiento no ofrece la felicidad, podríamos incluso aludir al tópico de: “en la ignorancia está la felicidad y en el saber la melancolía”. Un tema recurrente en el arte, sobre todo en el barroco con su giro más pesimista hacia la vanitas. Todas estas ideas suelen acarrear una serie de consecuencias, como la creación de un existencialismo latente, es decir, una crisis existencial guiada por el lema: “todo tiempo pasado fue mejor”. El desarrollo del existencialismo fue una consecuencia producida por una sociedad en crisis, que buscó refugio y respuestas en una corriente de pensamiento humano emocional. A continuación, trataremos de desmembrar el sentimiento de desilusión que compone y da forma al espíritu *dark* académico.

1.2.2 EL DESENCANTO DEL MUNDO. EN BUSCA DE UN ESCAPE

La historia de la civilización nos presenta una y otra vez la idea de desencanto extendida a través de las generaciones, sin embargo, a partir del siglo XIX hubo un conjunto de figuras que elevaron el desencanto a otro nivel. Søren Kierkegaard (1813-1855), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Hermann Hesse (1877-1962), Martin Heidegger (1889-1976), Gabriel Marcel (1889-1973), Aldous Huxley (1894-1963), Jean-Paul Sartre (1905-1980), Simone de Beauvoir (1908-1986) o Albert Camus (1913-1960), entre muchos otros, son claros referentes de cómo las sociedades muestran el padecimiento de síndromes existenciales, una clara alusión a la existencia del individuo que parece haber impregnado la esencia de la humanidad. El existencialismo es un enfoque filosófico que parte de lo individual,

“being is an individual venture”,²⁶³ y que posee una larga tradición de pensamiento. Si bien es cierto que su base fue el movimiento francés comenzado en 1845 y su impulso fue dado por Sartre, hallamos autores pasados que contribuyeron a dar forma al pensamiento existencialista. Esta corriente será clave para comprender la subcultura, pues hallaremos similitudes en el proceso de ofrecer respuesta a la cuestión “¿quién soy?” desarrollada en el apartado siguiente.

La actitud existencialista ofrece un sentido de descubrimiento y manifestación del sentimiento individual, un proceso de construcción interna personal que permite hallarse a sí mismo. Si bien es cierto que la lógica compleja que plantea esta corriente de pensamiento es imposible de trasladar a nuestros *dark* académicos en su plenitud, la consideramos esencial en su flujo de desarrollo interno. Para ello nos preguntamos: ¿cuándo comienza a manifestarse en el *dark* académico la idea del desencanto? Cuando despierta, cuando la persona toma conciencia de su existencia debido a la crisis que está acaeciendo a su alrededor y comienza a plantearse numerosas cuestiones. Este despertar lo vemos planteado en diversas obras de la literatura existencialista de Albert Camus, por ejemplo, en su novela *The Outsider* (1942) y su ensayo *The Myth of Sisyphus* (1942). Es cierto que el sentido de despertar es muy amplio, pues cada autor ofrece un camino diferente hasta llegar a ese estado. Pero realmente la duda global surgirá cuando el individuo, tras sentirse sobrevenido con todas esas cuestiones sin respuesta, se da cuenta de que no comprende lo que va después del despertar. El filósofo danés Søren Kierkegaard propone el concepto de “angustia” sobrevenido por la ansiedad al desconocimiento y a la nada.²⁶⁴ Su idea es esencial para comprender el tipo de preocupación que domina sobre los *dark* académicos.

Ahora bien, centrándonos en la noción central que nos ocupa, el desencanto ha tenido numerosas interpretaciones dentro de las teorías universales, sin embargo, si aludimos a la teoría sociológica encontramos a dos de las figuras más trascendentales que lo desarrollaron. La visión de la modernidad que propone Max Weber alude al término desencanto como aquel proceso inexorable que condiciona el destino del mundo moderno, haciendo uso de los conceptos de intelectualización

²⁶³ SARTRE, Jean Paul. *Being and Nothingness*. London: Routledge, 1995, p. 619.

²⁶⁴ Véase: KIERKEGAARD, Soren. *The Concept of Anxiety*. Princeton: Princeton University Press, 1980.

y racionalización para explicar el proceso que él mismo denomina: “desencantamiento del mundo”.²⁶⁵ Años más tarde sus estudios se convirtieron en la base para la novedosa teoría de la modernización que propiciaba el destino racional del mundo Occidental. Del mismo modo, sus escritos también confirieron la esencia de las teorías modernas de Max Horkheimer, Theodor W. Adorno²⁶⁶ y Michael Foucault,²⁶⁷ entre otros. Aunque las diversas investigaciones plantean puntos de partida e idearios distantes, convergen en la esfera poética y sociológica. Estas concepciones han traído consigo numerosas críticas a la hora del tratamiento del desencanto y, si bien, existen planteamientos que asumen esas problemáticas, el profesor H.C. Greisman en su artículo recalca que el principal inconveniente de concebir las cosas en términos de desencanto reside en las premisas básicamente elitistas de la propia idea.²⁶⁸

Las evidencias desarrolladas durante las últimas décadas demuestran que vivimos en una sociedad donde la crisis de sentido se encuentra a la orden del día. La juventud posee un desencanto vital hacia el presente y más hacia el futuro, mostrando así los principios de la desesperanza hacia un porvenir oscuro. El profesor investigador Martín Gómez-Ullate García de León publicaba en 2003 un artículo con el que denunciaba que “vivimos tiempos de decadencia moral, de crisis de sentido, que estamos en la era de la banalidad o del vacío, de la ignorancia, la mediocridad y la ordinariez, que son tiempo de quiebra de instituciones y tradiciones, de pérdida y vaciedad de valores, de pensamiento único y de devaluación intelectual, de pobreza espiritual y de implosión del conocimiento”.²⁶⁹ Sus palabras revelan el rumbo que desde principios del siglo XXI tomaron las vidas de las jóvenes generaciones. Estos hechos no han hecho más que advertir lo que iba a pasar una década después, que los *dark* académicos vayan en busca de un sentido existencialista de uno mismo en este paradigma tan desolador que se presenta;

²⁶⁵ Véase: WEBER, Max. *La ciencia como vocación*. 1919.

²⁶⁶ Véase: HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W. *Dialectic of Enlightenment. Philosophical Fragment*. Stanford: Stanford University, 2002.

²⁶⁷ Véase: FOUCAULT, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Random House, 1977.

²⁶⁸ GREISMAN, H.C. “Disenchantment of the world!: romanticism, aesthetics and sociological theory”. *The British Journal of Sociology*, 1976, vol.27, n^o 4, pp. 495-507.

²⁶⁹ GÓMEZ-ULLATE GARCÍA DE LEÓN, Martín. “El desencanto”. *Barataria Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, 2004, n^o6, p. 143.

sentido que tratarán de hallar en las realidades digitalizadas que le ofrecen un estímulo para enfrentarse a su propia realidad.

En numerosas ocasiones se ha defendido que las experiencias vitales de los usuarios en Internet suelen ser experiencias inauténticas y alienadas al privar al usuario del ejercicio de su autenticidad. Pero también se debe comprender que la evasión de la realidad a través de la producción o el consumo de objetos virtuales ayuda a expresarse o a dar un sentido a uno mismo, descubriendo y construyendo su propio “yo”. Las prácticas virtuales durante la pandemia han permitido a los individuos adentrarse en un universo idealizado, en un pasado exótico o en utopías dichas. Estas prácticas se han convertido en un respaldo para sobrellevar la vida y fomentar su satisfacción por el presente. Los individuos presentan una sobrecarga ante la imposibilidad de cambiar el mundo en el que viven a mayor escala, por lo que buscan un método para hacerlo en menor magnitud, cambiando su concepción del mundo por lo menos por un tiempo determinado. La cuestión podría ir más allá, pues al adentrarse en el entorno onírico que proporciona el espacio virtual los usuarios son capaces de trascender al cambio más allá del proceso mental limitado, abordando el espacio físico y modificando su apariencia.

Nacen así las numerosas actividades y procesos sociales para poner en valor el sentido de la vida, entrando en un estado incesante de la búsqueda de la experiencia estética que trataremos en el apartado “Aproximación a las bases de una filosofía de vida”. Para poder comprender el entramado carente de sentido en el que se ven envueltos numerosos jóvenes, aludamos a las palabras de la periodista y ensayista *Beatriz Sarlo*:

La pérdida de sentidos no tiene que ver sólo con el estallido presente sino con la sombra que lo acompaña: el olvido de la historia y la experiencia de un tiempo que 'ha dejado de ser tiempo histórico' y, en consecuencia, no mantiene lazos con el pasado ni hace promesas de continuidad futura. En la diseminación de sentidos y la fragmentación de identidades colectivas, naufraga no solo la autoridad de la tradición; también se pierden las anclas que permiten vivir el presente no solo como instante, al cual seguirá otro instante que

también llamaremos «presente», sino como proyecto. El pasado, como quería el filósofo, ya no pesa sobre nosotros; por el contrario, se ha vuelto tan leve que nos impide imaginar «la continuidad de nuestra propia historia».²⁷⁰

Para Sarlo, el pasado no es un foco de peso para la continuación de la existencia social del presente. Sin embargo, viéndolo de otra manera y difiriendo únicamente de ese hecho, observamos que para los miembros de la *Dark Academia* el pasado es un impedimento para vivir en la realidad del presente o un respaldo para seguir hacia delante a través de ese pasado utópico; todo depende de cómo se observe. Lo que sabemos es que sean conscientes o no de ese hecho, sus vidas van a ir ligadas al pasado en todo momento. La oscuridad que exhibe el presente y la que transmite el futuro, ha generado que los sujetos se encuentren abstraídos en la búsqueda de un pasado que les aporte el sentido de la vida actual. Buscan la felicidad en aquellos tiempos que consideran que fueron mejores para liberarse de la mediocridad que el mundo entona hoy en día. El auge de la nostalgia es un hecho simbólico, los miembros de la *Dark Academia* van a concebir la nostalgia como un proceso de retroalimentación continuo para buscarse a sí mismos en otros tiempos pasados idealizados.

Tras asumir el desencanto del mundo posmoderno, los *dark* académicos buscan el encanto de la vida a través de los espacios virtuales. Éstos les ayudan a elaborar una serie de valores existenciales sin borrar el exacerbado existencialismo que los rodea, forjando de ese modo una alianza con el desencanto. En consecuencia, se constata que el desencanto y el encanto van a formar una unidad circular. El uno no podría existir sin el otro, llegando en ocasiones a ser indistinguibles debido a los valores y las identidades que la subcultura promueve, una subcultura que apela a los valores de épocas desencantadas. Cuando hablamos de la búsqueda del encanto nos referimos a la búsqueda del deleite, una búsqueda que en muchas ocasiones puede considerarse engañosa y artificial. La búsqueda del encanto suele poner en valor la estética del desencanto que mayoritariamente los *dark* académicos aspiran. La estética de un tiempo pasado donde la decadencia y la nostalgia es el foco central

²⁷⁰ SARLO, Beatriz. *Escenas de la vida posmoderna*. Buenos Aires: Editorial Ariel, 1994, p. 108.

de las vidas de sus coetáneos. Vemos así, como el desencanto posee dos caras de la misma moneda: por un lado, la pérdida de la ilusión, mientras que, por el otro, ofrece una resignificación a la realidad a los *dark* académicos, asumiendo el desencanto de tiempos pasados como un nuevo encanto y trayendo a colación la actitud romántica nuevamente.

Los sociólogos Michael Löwy y Robert Sayre en sus escritos sobre el Romanticismo adoptan la *postura* de que el pasado es el objeto de la nostalgia que posee un valor mitológico o legendario, contribuyendo en ocasiones a construir un mito personal. Esa visión romántica se fundamenta en un pasado que fue real, en el que las características de la modernidad no existían y donde los valores humanos estaban presentes. Los *dark* académicos lo van a convertir en una utopía, modelándolo a través de sus aspiraciones románticas y de la nostalgia, pues “[l]a nostalgia de un paraíso perdido viene acompañada por lo general de una búsqueda de lo que se ha perdido”.²⁷¹ Este hecho nos recuerda la paradoja existente entre la actitud romántica y el halo nostálgico, pues es precisamente la nostalgia la que está en el corazón de un romántico. Rafael Argullol en su libro *El héroe y el único* (1982) nos recuerda que “lo romántico implica un estado especialísimo del espíritu — dictado por la intraducible *Sehnsucht*, anhelo, ansia, nostalgia— por el que el hombre, extrayendo energía creadora de su desencanto y su desolación, busca, a través de la imaginación y del sueño, el camino de la plenitud y de lo ilimitado”.²⁷² El autor establece una conexión clara entre el Romanticismo y la desesperación que puede llegar a sentir el (anti)héroe. Los *dark* académicos a través de sus publicaciones expresan la pérdida en su interior (figura 79). Las imágenes y textos compartidos muestran un vacío repleto de melancolía que rechaza la situación actual de la sociedad, precisamente por ello, su inquietud se presenta a través de interrogantes que no saben cómo resolver. Al igual que los románticos, en un plano

²⁷¹ LÖWY, Michael; SAYRE, Robert. *Rebelión y melancolía. El romanticismo a contracorriente de la modernidad*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 2008, p. 32.

²⁷² ARGULLOL, Rafael. *El héroe y el único. El espíritu trágico del Romanticismo*. Barcelona: Acantilado, 2008, p. 54.

inferior, buscan trascender más allá de lo mundano que les ofrece su presente, dejando a un lado lo racional y la sensatez durante el periodo de abstracción.²⁷³

bhxdraa [Seguir](#)

...

The beautiful melancholy Of being human

Figura 79: post de @bhxdraa. Fuente: Tumblr.

Para comprender con plenitud el estado de la nostalgia en el que se ven envueltos los *dark* académicos al que vamos a hacer referencia a partir de ahora, establecemos las cuatro dimensiones que propone Bryan S. Turner en *A note on Nostalgia* (1987):

- (1) Una sensación de decadencia y pérdida históricas, que implica una salida de alguna edad de oro.
- (2) Una sensación de ausencia o pérdida de integridad personal y seguridad moral, a través de una visión melancólica.
- (3) Un sentido de la pérdida de libertad y autonomía individual con la desaparición de genuinas relaciones sociales.
- (4) Una pérdida de la simplicidad, autenticidad personal y espontaneidad emocional.²⁷⁴

El planteamiento de las cuatro facetas adscritas a la nostalgia desarrolladas por Turner, nos permiten hallar en cada una de ellas estímulos nostálgicos de los miembros de la subcultura, destacando la tercera en una asociación ante la crisis pandémica que estamos viviendo. Dicho esto, para continuar profundizando en el concepto, vamos a aludir a la cuestión planteada por el historiador del arte Norbert Wolf en su libro *La pintura del Romanticismo* (1999): “¿por qué lo que sólo vive en la nostalgia y en el recuerdo, todo lo lejano, muerto y desconocido, tiene el encanto

²⁷³ El periodo de abstracción puede darse en el entorno virtual o en el físico, si los *dark* académicos han traspasado las fronteras de lo virtual y han impregnado su espacio físico de la esencia.

²⁷⁴ TURNER, Bryan. “A note on nostalgia”. *Theory Culture and Society*, 1987, vol.4, nº1, pp. 149-151.

de lo idealizado?”.²⁷⁵ Para ofrecer una respuesta a la pregunta, Wolf pone en valor dos de las figuras más relevantes alemanas que trataron la cuestión de la nostalgia: el escritor Johann Paul Friedrich Richter y el filósofo Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, más conocido como Novalis. El primero responde a la cuestión diciendo que, de ese modo, se pone en movimiento la fuerza mágica de la imaginación y comienza una divagación hasta el infinito. Mientras que el segundo, es conocido por el planteamiento de que “[e]n la distancia, todo se vuelve poesía: montes lejanos, seres humanos lejanos, sucesos lejanos. Todo se vuelve romántico”.²⁷⁶

Ahora bien, cuando traspasamos las fronteras de lo real a lo virtual, descubrimos que hoy en día la nostalgia impregna el entorno digital haciéndose eco del pasado y constituyendo lo que denominamos “nostalgia visual”. Esta nostalgia visual tiene como función el embellecimiento o la estetización de objetos visuales del pasado. En nuestro caso destacamos la estética que presenta la *Dark Academia*, ya que todos los datos que se muestran aluden a un imaginario visual común de antaño. De ese modo, las imágenes presentadas crearían una simulación del pasado, haciendo uso de la tecnología para permitir a los usuarios adentrarse y enriquecerse de la experiencia de ese pasado recuperado a través de expresiones estéticas. Ahora bien, debido a que algunas de esas expresiones estéticas vienen dadas a partir del audiovisual, creemos necesario aludir a las palabras del teórico literario Fredric Jameson, a quien ya hemos citado con anterioridad. A través de su *Teoría de la postmodernidad* (1991) presenta la estructuración de la película nostálgica, mecanismo puede servirnos para comprender la articulación de la *Dark Academia* por medio de las publicaciones:

El cine de la nostalgia reestructura todo el tema del pastiche, proyectándolo sobre un nivel colectivo y social cuyo intento desesperado de apropiarse de un pasado perdido se refracta ahora a través de la ley férrea de los cambios de la moda y la incipiente ideología de la generación.²⁷⁷

²⁷⁵ WOLF, Norbert. *La pintura del Romanticismo*. New York: TASCHEN, 1999, p. 12.

²⁷⁶ WOLF, Norbert, 1999, (nota 274), p. 12.

²⁷⁷ JAMESON, Fredric. *Teoría de la postmodernidad*. Madrid: Trotta, 1996, p. 47.

Las palabras de Jameson reflejan las características principales de cómo se representaría el pasado en ese audiovisual tan característico: el pasado como desfile de modas e imagen rutilante.²⁷⁸ Tal vez, su modo de representar la nostalgia no destaca mayoritariamente por la apelación al pasado como representación, sino por el desarrollo audiovisual a través de una narrativa del pasado. Igualmente encontramos una similitud relevante en referente a las actitudes de los *dark* académicos y de los creadores de este cine de la nostalgia, pues contemplamos ese halo de desencanto ante la *postmodernidad* que presenta la cultura de masas y que los usuarios utilizan como elemento de reivindicación.

Como hemos comprobado anteriormente, la subcultura de la *Dark Academia* se apropia de las redes para compartir la nostalgia de un paraíso perdido, reivindicado por sujetos que coexisten en un espacio de unidad. La conexión entre los individuos se fortalece a través del intercambio de objetos o regalos asociados al pasado simbólico. En cada caso, esos objetos apelan a una especie de ideal que está inserto en su imaginación y que suele reformar el sentido del “yo” en cada uno de ellos. Cuando propusimos en la encuesta la cuestión “When you think of Dark Academia what comes to mind?”, en un principio no poseíamos grandes expectativas de respuesta a este planteamiento, sin embargo, el tiempo ha puesto en valor la importancia de otorgar libertad de respuesta a los *dark* académicos.

A love of beauty and decay. Beautiful decay. Crumpled parchment. Old books that you actually wouldn't touch in real life because they'll fall apart or they're actually quite boring. British high tea when it's raining outside. Clouds wisping around the moon. Morpho butterflies. The Victory Nike of Samothrace in the Louvre. Da Vinci's notebooks. Henry Winter. Dutch Golden Age art. Lily-scented perfume. Hellenistic sculpture. Gothic architecture. Dreaming spires. The Radcliffe Camera. Big Ben reflected in a rain puddle. Elizabethan court pearl earrings. Mozart sonatas. Houndstooth blazers, wire-rim spectacles, bitching about Homer translations whilst smoking cigarettes outside the library at 2 AM. Writing a term paper on Elizabethan alchemy

²⁷⁸ JAMESON, Fredric, 1996, (nota 276), p. 188.

before realising it's futile. People loving the idea of sitting around talking about philosophy and art, or sitting in a window-seat with a book, without realising they don't actually like those things, or the version of it that exists in their mind isn't reality. People pretending the ivory tower of academia, elitism, and the dark history of museums doesn't exist (although it is ten times more exciting when they do realise it and address it).²⁷⁹

Este ejemplo es una clara muestra de esa aura decadentista que parece estar impregnada en el aire de la subcultura. El conjunto de objetos y sentimientos que expone y su forma de hacerlo parece trasladarnos a otro tiempo pasado. Asimismo, encontramos numerosas referencias de los miembros a los conceptos que hemos estado tratando con anterioridad:

- **El existencialismo:** “thirst for knowledge, intellectualism, existentialism, philosophy, free thinking, possibly murder”,²⁸⁰ “it (Dark Academia) motivated people to engage in studying and existentialism, when people were unmotivated and forced to stay home”,²⁸¹ “existential dread and insurmountable inadequacy”.²⁸²
- **La soledad:** “Dark Academia and solitude go hand in hand; the solitude of life in a pandemic lent itself well to discovering and embracing the aesthetic”,²⁸³ “reading, bacchanals, not being understood, loneliness”,²⁸⁴ “solitude and hope”,²⁸⁵ “dark academia kind of romanticizes staying in and loneliness”,²⁸⁶ “but on a deeper level there’s a certain romanticization of loneliness and isolation in dark academia that I think appealed to people in quarantine”,²⁸⁷ “the feeling of dark loneliness”,²⁸⁸ “all of the solitude is a dark academic dream come true lol”.²⁸⁹

²⁷⁹ Respuesta 458: una mujer de Reino Unido de entre 20-25 años.

²⁸⁰ Respuesta 182: una mujer de Jordania de entre 15-20 años.

²⁸¹ Respuesta 633: una mujer de Grecia de entre 15-20 años.

²⁸² Respuesta 867: una mujer de Inglaterra de entre 15-20 años.

²⁸³ Respuesta 101: un hombre de Estados Unidos de entre 20-25 años.

²⁸⁴ Respuesta 320: una mujer de Sudáfrica de entre 10-15 años.

²⁸⁵ Respuesta 608: una mujer canadiense de entre 25-30 años.

²⁸⁶ Respuesta 895: una mujer de la India de entre 15-20 años.

²⁸⁷ Respuesta 934: una persona de género fluido de América de entre 15-20 años.

²⁸⁸ Respuesta 950: una mujer de Portugal de entre 15-20 años.

²⁸⁹ Respuesta 959: una mujer estadounidense de entre 20-25 años.

- **El escapismo:** “the same kind of peaceful feeling I get when thinking about existentialism. It’s a kind of escapism associated with late quite night”,²⁹⁰ “online aesthetics based around an idealized form of life (i.e. DA, cottagecore, etc.) increased in popularity during the pandemic as more people relied on them as a source of escapism, of imaging a better life outside the pandemic”,²⁹¹ “Dark academia is essentially escapism and to school/university of all things. It is only possible to escape to somewhere you are not already”,²⁹² “Dark Academia presented an opportunity to express the anxiety and grief many experienced in lockdown while remaining fanciful enough to provide an element of escapism”,²⁹³ “I feel like a lot more people are fantasizing about the escapism aesthetics bring. Especially with the broodiness of the overall aesthetic itself that people can likely relate to, and the longing of being able to go places like libraries and do things like study in a more traditional sense”.²⁹⁴
- **La nostalgia:** “warm feelings of nostalgia and longing”,²⁹⁵ “pandemic heavily triggered a feeling of nostalgia for "good old times" and DA aesthetics responses very well to this psychological need”.²⁹⁶

El reflejo visual de cada una de estas emociones se puede hallar a través de las publicaciones en la red social de *Tumblr*, donde los usuarios realizan una constante evocación enriqueciendo la estética subcultural. Si aludimos al decadentismo como una aproximación a la actitud de los miembros de la *Dark Academia* presente en el entorno virtual, podemos acoger las palabras del filósofo Norberto Bobbio quien asumió el decadentismo como: “far more than a literary fashion or a state of mind, decadentism is an attitude of life. It therefore implies a definite conception of the world, and it has repercussions on all the phases of spiritual life”.²⁹⁷ El reflejo de sus palabras es claro de comprobar a través de las

²⁹⁰ Respuesta 368: una persona de Holanda de entre 15-20 años.

²⁹¹ Respuesta 602: una persona queer de Reino Unido de entre 20-25 años.

²⁹² Respuesta 678: una mujer de Brasil de entre 20-25 años.

²⁹³ Respuesta 782: una persona agénero de Estados Unidos de entre 35-40 años.

²⁹⁴ Respuesta 922: una mujer de Estados Unidos de entre 20-25 años.

²⁹⁵ Respuesta 688: una mujer de Canadá de entre 25-30 años.

²⁹⁶ Respuesta 861: una mujer de la República Checa de entre 20-25 años.

²⁹⁷ BOBBIO, Norberto. *The philosophy of decadentism. A study in existentialism*. New York: The Macmillan Company, 1948, p. 22.

publicaciones de este colectivo subcultural. Cada uno de los muchos *posts* forman un imaginario donde se muestra esa esencia existencialista-decadente. Un espacio infinito donde los miembros de la comunidad tratan de hallarse a sí mismos.

Figuras 80-82: posts de @leigh-bridget y @linkinmoon. Fuente: Tumblr.

El *post* de @Leigh-bridge, publicado el 3 de diciembre de 2018, enmarca un aire melancólico bajo una actitud intelectualista (figura 80). El hecho de querer formar parte de un círculo elitista de intelectuales donde poder citar sus libros favoritos cada noche mientras consumen su sobriedad bebiendo vino tinto y escuchan a Chopin, nos presenta ese sentimiento de decadentismo romántico latente en cada uno de los *dark* académicos. Su estímulo de vida se verá marcado por ese intento de búsqueda de la pasión frente a la razón que suele encontrarse oculto el foco del intelectualismo. En ocasiones la expresión se muestra a través de citas de autores que son considerados parte del círculo decadente, como el

caso del usuario *@linkinmoon* (figura 81) quien popularizó nuevamente la cita del escritor checo Franz Kafka en *The Diaries of Franz Kafka* (1948). El pesimismo y la decadencia parecen sumidos en las palabras que presenta dicha cita, donde el escritor parece estar llevando a cabo una lucha frente a la humanidad; pues recordemos que las palabras de Sartre, “el existencialismo es un humanismo”,²⁹⁸ son un componente invariable de los temas presentes en los escritos de Kafka. También encontramos en muchas ocasiones *posts* con referencias a Albert Camus, periodista, escritor y filósofo argelino-francés, donde los miembros rinden culto al pensamiento filosófico del propio autor (figura 82). En este fragmento en concreto mostrado en la imagen inferior y otorgado supuestamente a la figura de Camus, destaca la idea de que la libertad del individuo se basa en la libertad de la existencia y, por tanto, para llegar a ésta debe ser a través de un acto de rebelión.

Las constantes reflexiones sobre el sentido y el propósito de la vida que podemos encontrar explícitamente, pero también de manera implícita, en el imaginario de la *Dark Academia*, suelen presentarse en ocasiones a través del movimiento romántico, prerrafaelita y a la corriente simbólica. Al asumir el albergó del alma de los artistas en las obras que seleccionan, los miembros de la subcultura buscan una forma de expresión de sus sentimientos a raíz de éstas, estableciendo una vinculación entre los autores y ellos mismos. La evidencia se acrecienta cuando las publicaciones van acompañadas con *tags* complementarios al de *#dark academia* como: *#aestheticism*, *#decadent* o *#yearning*, entre otros. El usuario de la cuenta *@thehamletrookmysterries* nos presenta la obra *Oh, What's That in the Hollow...?* (1893) del pintor inglés Edward Robert Hughes y la acompaña con una breve descripción de su figura y el poema *Amor Mundi* de Christina Rossetti (1830-1894), inspiración que sirvió para elaborar la pintura (figura 84). Paralelamente la cuenta de *@bisexualpandora* recoge un conjunto de pinturas del pintor especializado en paisajes Joseph Mallord William Turner, en las que claramente se pueden hallar una serie de rasgos característicos de evocación sublime (figura 83). Pese a que existe una carencia de presencia corporal, sus obras sobre ruinas panteístas parecen evocar una naturaleza donde cualquier *dark académico* podría verse envuelto y complacido. Paralelamente, los usuarios suelen rendir homenaje a ciertas figuras

²⁹⁸ Título de su conferencia de París el lunes 19 de octubre de 1945.

representativas del periodo decadente, como es el caso @witchmanor en conmemoración del cumpleaños de Oscar Wilde (figura 85).

witchmanor Seguir

missing Oscar Wilde's 165th birthday party, but it's never too late for celebration.

For you, the Fairest of them all

Figuras 83-85: posts de @bisexualpandora, @thehamletrookmysteries y @witchmanor. Fuente:

Norman Lindsay (1879-1969), *The C sharp minor quartet*, 1927, etching, engraving and stipple.

Figura 87: post de @aesthetos. Fuente: Tumblr.

constituyendo una estética y poética bien definidas en base a las necesidades de sus miembros. De ese modo, los *dark* académicos podrán expresarse libremente, pues ya no estarán condicionados por un numeroso juicio de opiniones, sino que como dice la profesora de Estudios Sociales en Ciencia y Tecnología Sherry Turkle: “in postmodern times, multiple identities are no longer so much at the margins of things. Many more people experience identity as a set of roles that can be mixed and matched”.²⁹⁹

me, flinging myself onto my bed at 3am riddled with
yearning for something unknown and filled with
poetic gay thoughts: is this how oscar wilde felt

Figura 86: post de @deadpoetwilde. Fuente: Tumblr.

²⁹⁹ TURKLE, Sherry. *Life on the screen: identity in the age of the Internet*. New York: Simon & Schuster, 1995, p. 180.

1.2.3 ¿QUIÉN SOY? EN BUSCA DE UNA IDENTIDAD

La afirmación de que todo ser humano está dotado de una identidad es asumida y aceptada por la mayoría de la sociedad hoy en día. El concepto de identidad forma el distintivo que posee un individuo en contraposición a los demás. Ese conjunto de significados relevantes que crean una definición de sí mismo, pero que siempre estará dotado de una atribución relacional en un entorno social y cultural. Durante los últimos años la noción de identidad ha sido objeto de desarrollo en numerosos campos de estudio, entre ellos están las tecnologías de la información y la cultura visual, convirtiéndose en un concepto rico y a la vez complejo de abordar. Aunque está completamente fuera de nuestro alcance explorar las numerosas teorías de la identidad y las complejidades que estas mismas proponen, es relevante exponer algunas particularidades sobre ellas para llegar a comprender el uso de los conceptos de “identidad” e “identidad virtual”, que más adelante trataremos y relacionaremos con la subcultura de la *Dark Academia*.

Comenzaremos por apelar al uso que le ofrecía el sociólogo Stuart Hall al término identidad para establecer nuestro punto de partida y así comprender cómo es el proceso de construcción de identidad:

Uso «identidad» para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de «decirse». De tal modo, las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas.³⁰⁰

Hall comprende la identidad como un proceso que siempre está en continuo movimiento, dividiendo en dos campos su influencia de creación. Por un lado, encontramos esos discursos y prácticas que constituyen nuestro “yo social” y, por

³⁰⁰ HALL, Stuart. “Introducción: ¿quién necesita «identidad?»”. En: HALL, Stuart; DU GAY, Paul. (Comp.) *Cuestiones de identidad cultural*. Buenos Aires: Amorrortu, 2003, p. 20.

otro, los procesos subjetivos que forman nuestro “yo hablado”. En este sentido, percibimos que el sujeto social jamás llega a estipular un “ser” definitivo, sino que siempre está en proceso de cambio.

El contexto social e histórico que estamos viviendo en la actualidad ha sumido a los individuos en un estado de incertidumbre y desencanto del mundo. Los seres humanos, entre los que destacamos a la juventud, se han adentrado en un paradigma de crisis de valores, hecho que los ha llevado a una pérdida del horizonte generalizada que a su vez conlleva una inevitable crisis de sentido e identidad. El historiador Peter Burke desarrolló una investigación sobre cómo los acontecimientos afectan a los estados de ánimo y cómo éstos perturban a la construcción de la identidad. El modelo de propuesta que realiza se basa en que cuando se produce un acontecimiento que perturba al estado de ánimo y a la identidad, el individuo suele experimentar un aumento de su malestar. Esa situación conlleva que el sujeto busque una motivación para cambiar su situación, reduciendo así el problema. Asimismo, su investigación desarrolla dos dimensiones paralelas conforme a la identidad: en la parte negativa está el nivel del malestar o la angustia, mientras que en la parte positiva encontramos la actividad y la excitación. En este sentido, cuando un individuo no verifica su identidad éste padece un estado de ánimo negativo, es decir, de malestar y angustia; pero cuando la persona obtiene una confirmación de su condición, su autoestima aumenta, hallándose en un nivel positivo de actividad y excitación.³⁰¹

En base a las teorías propuestas hemos decidido revisar nuevamente la encuesta, hallando algunos casos entre los *dark* académicos encuestados que parecen aludir al estado de ánimo. Una persona de la India asegura que cuando descubrió la *Dark Academia* en 2020 durante la pandemia: “It just felt like me. I'd look at pictures of it and it almost said, 'that's how ur soul looks'”. Del mismo modo, una persona no binaria de Finlandia comenta: “I've always been passionate about academia, and when I was scrolling through Pinterest, I found the aesthetic and it immediately felt like me”. Otro ejemplo más aportado por un usuario de Albania

³⁰¹ BURKE, Peter. “Identities, events and moods”. En: TURNER, J. H. (ed.), *Advances in group processes, Vol. 21. Theory and research on human emotions*. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2004, pp. 25–49.

informa que la pandemia tuvo mucho que ver en el crecimiento de la subcultura “because it also played a huge part on discovering myself”. Diversos de ellos también asumen que “people in isolation grow to be more concerned with their persona/ identity and obsess over it”, como esta chica canadiense de entre 20-25 años. Numerosos son los encuestados que hacen referencia a su identidad y cómo la subcultura les ha permitido abrir los ojos sobre quién son realmente.

El tiempo ha dado la razón a que las identidades cada vez parecen presentarse más fragmentadas, construyendo lo que diversos teóricos han denominado “identidades múltiples”, es decir, aquellas que están fracturadas y poseen una multiplicidad de discursos. El proceso de globalización, irremediablemente, no ha hecho más que acrecentar y estimular ese tipo de identidades. Hall habla de un proceso de narrativización del yo de naturaleza ficcional, donde el campo fantasmático, es decir, la fantasía, formará parte de su construcción.³⁰² En un sentido similar, el sociólogo Etienne Wenger alude al concepto de imaginación como un componente importante a la hora de experimentar el mundo como sujetos, pudiendo influir en nuestra experiencia de identidad y en el potencial de aprendizaje inherente a las actividades que llevamos a cabo. Su empleo se refiere concretamente “al proceso de ampliar nuestro yo trascendiendo nuestro tiempo y nuestro espacio y creando nuevas imágenes del mundo y de nosotros mismos”.³⁰³ En ocasiones, según su teoría, el empleo del término “imaginación” connota “fantasías personales, una evasión de la realidad o unas conclusiones erróneas en lugar de verdaderas”.³⁰⁴ Tanto la imaginación como la propia emoción están para el teórico en una posición elevada durante el proceso de la construcción de identidad, pues son influyentes en las respuestas cognitivas y conductuales.

Para comprender el papel que pueden llegar a poseer las emociones en un sujeto, mencionaremos el razonamiento que el sociólogo Sheldon Stryker realiza sobre el rol de las emociones en la formación de las redes entre seres sociales. Pero primero es importante destacar unas diferencias propuestas por el sociólogo Paul

³⁰² HALL, Stuart, 2003, (nota 299), p. 18.

³⁰³ WENGER, Etienne. *Comunidades en práctica*. Barcelona: Paidós, 2001, p. 218.

³⁰⁴ WENGER, Etienne, 2001, (nota 302), p. 219.

Ekman entre las emociones y el estado de ánimo. Para Ekman los estados de ánimo tienen mayor duración que las emociones, pues pueden llegar a acompañar al ser humano horas e incluso días. Asimismo, éstos suelen ejercer menos intensidad, además de ser más difusos y globales. Por el contrario, las emociones son temporalmente más breves, pueden llegar y marcharse en segundos o minutos.³⁰⁵ Ahora bien, tras haber realizado las acotaciones regresemos a las teorías de Stryker. Para el sociólogo los individuos poseen un rol específico en una estructura en red y cada uno de esos roles tiene un significado en forma de identidad. La fluidez de las emociones influye en la creación de esas redes y en su identidad en la medida en que las personas aumentan su compromiso con esos grupos sociales. Si comparten los mismos sentimientos y emociones con los individuos que forman el grupo su compromiso aumentará, pero si por el contrario no los comparten disminuirá su cohesión. De ese modo, podemos asumir y comprobar que las redes sociales son un espacio privilegiado a la hora de la construcción de la identidad y así comprender cómo las identidades surgen a través de las vivencias experimentadas por los seres humanos. Vivencias que están dotadas de emociones y sentido, siendo, de hecho, proveedoras de dar forma a una comunidad. Asumimos que la red virtual es un nuevo espacio que ha entrado en juego a lo largo de las últimas décadas, ejerciendo una fuerte influencia en la concepción de las identidades, a la vez que se ha convertido en el principal medio de expresión del “yo contemporáneo”. La fácil interacción entre usuarios que propone el entorno permite observar que las identidades no van a actuar jamás de forma aislada, sino que las negociaciones de significados entre usuarios ayudarán a elaborar una imagen de sí mismos.

Las prácticas subculturales en la red ayudan a consolidar la identidad de la subcultura que se verá reflejada en cada una de las identidades de sus miembros. Así pues, en ocasiones los usuarios cambian ciertos valores de su filosofía de vida por un conjunto de prácticas o comportamientos determinados al introducirse en una subcultura. La investigadora social Felicity M. Turner-Zwinkels junto con Tom Postmes y Martijn van Zomeren proponen que un individuo puede utilizar la filosofía del grupo para guiar su comportamiento en la vida cotidiana, ofreciendo así una

³⁰⁵ Teoría desarrollada en: EKMAN, Paul. “Mood, emotions and traits”. En: EKMAN, Paul; DAVIDSON, Richard. (Eds.). *The nature of emotion. Fundamental questions*. Oxford: Oxford University Press, 1994, pp. 56-59.

sensación de certeza y seguridad en sí mismos sobre lo que es importante para ellos personalmente. Este hecho, podría causar un reajuste entre la identidad social y la identidad personal del individuo, si la filosofía del grupo es aplicada con devoción definiendo su sentido de la vida. De ese modo, los autores asumen que existen dos factores que podrían promover el ajuste interidentitario:

- (a) The capacity of a group identity to provide a philosophy of life, and
- (b) The extent to which this philosophy is personally put into practice, or applied, by an individual.³⁰⁶

En muchas ocasiones se ha puesto en relieve que aquellos ritos que eran los referentes para construir la identidad de antaño ya no ofrecen los recursos de sentido para solidificarla hoy en día. Por ese hecho, se busca crear la identidad a través de nuevas formas de ritualización como pueden ser los medios de comunicación. A través de la tecnología se nos ofrece el suministro de significantes para el desarrollo identitario. Los *Mass Media* proveen objetos e imágenes que nos ayudan a crear una definición de nosotros mismos y nos permiten hacer una lectura de nuestras emociones. Cabe destacar que en ellos suele estar presente un componente de la historia cultural del pasado, como sucede en el caso del imaginario de la *Dark Academia*, por lo que el valor emotivo estaría más implicado. Es evidente que existe una evolución en los ritos desde el principio de los tiempos, pues dependiendo de la época sus individuos crean metáforas y formas de ritualización intencionales para buscar su bienestar psicológico. De ese modo, la conexión entre los diferentes contextos —sociales, culturales, económicos y políticos—, serán claramente influenciadores de la identidad virtual y global.

Las subculturas en las redes sociales juegan un papel importante en el desarrollo del estilo de vida. Los usuarios tratan de experimentar con los diferentes estilos de vida que les proponen, acogiendo así una identidad subcultural. Para el sociólogo Zygmunt Bauman no hay tiempo para familiarizarse con un estilo de vida, porque el cambio que experimentamos en nuestras vidas es constante, por lo que asume que hay que aprender lo nuevo y olvidar lo anterior a una velocidad

³⁰⁶ TURNER-ZWINKELS, Felicity; POSTMES, Tom; VAN ZOMEREN, Martjin. "Achieving Harmony among Different Social Identities within the Self-Concept: The Consequences of Internalising a Group-Based Philosophy of Life". *Plos One*. 2015, vol.10, n°11, p. 2.

sorprendente.³⁰⁷ Las redes sociales se han convertido en el escenario líquido principal para ampliar nuestras identidades y evolucionarlas. Sus teorías reflejan que “la cuestión de la identidad ha sido transformada de algo que viene dado a una tarea: tú tienes que crear tu propia comunidad”.³⁰⁸ De ese modo, los individuos buscan en los entornos virtuales una respuesta a sus múltiples preguntas, basan su discurso en la web, donde tienen a su alcance numerosos recursos que les permiten descubrirse a sí mismos y crear un estilo de vida. Para Bauman la crisis de identidad que sufre el ser humano es mucho más que “un estado infrecuente de los enfermos mentales o un estado pasajero de la adolescencia”.³⁰⁹ El sociólogo trata la identidad desde su concepción del mundo líquido, donde “la “pertenencia” o la “identidad” no están talladas en la roca, de que no están protegidas con garantía de por vida, de que son eminentemente negociables y revocables”.³¹⁰

Para llegar a visualizar cómo funciona la construcción de la identidad colectiva a través de la tecnología, vamos a hacer partícipe en el término que el teórico de los *Mass Media* Paul Booth nos presenta en su libro *Digital Fandom 2.0 New Media Studies* (2010). Booth propone el concepto de “identidad virtual” etiquetado por el jurista holandés Jacob Van Kokswijk, que lo define como:

A virtual identity is a persona that is implied when communicating *online*. It is a perceived view of who you are when *online*. The *online* identity changes due to the fact that it is a visual medium with relatively small levels of truth, actually being described. Virtual identities are the *online* users published personality, physical description and the ability to improvise whoever you want to be.³¹¹

Para Van Kokswijk es importante tener en cuenta que la temporalidad en la identidad virtual puede variar, ya que puede ser tomada como una identidad

³⁰⁷ “Conversaciones sobre identidad y nación” 26 de octubre de 2010. Conferencia de apertura del ciclo X200 más.

³⁰⁸ “Zygmunt Bauman: «Las redes sociales son una trampa»”. *Sociólogos | Blog de Actualidad y Sociología*. 19 enero de 2016. En: <https://sociologos.com/2016/01/19/zygmunt-bauman-las-redes-sociales-son-una-trampa/>

³⁰⁹ BAUMAN, Zygmunt. *La sociedad individualizada*. Madrid: Cátedra, 2001, p. 170.

³¹⁰ BAUMAN, Zygmunt. *Identidad*. Argentina: Losada, 2012, p. 32.

³¹¹ VAN KOKSWIJK, Jacob. “Granting Personality to a Virtual Identity”. *International Journal of Human and Social Science*. 2008, vol.3, nº8, p. 1.

temporal —durante el periodo en que el contribuyente en línea con esa identidad específica— o permanente —cuando la identidad virtual permanece activa o muda en la red—. El autor holandés asume que cuando un usuario crea una identidad, ésta puede ser una construcción consciente que puede evolucionar subconscientemente durante un periodo de tiempo o puede ser simplemente un reflejo del usuario en la vida real que encuentran en la red un nuevo espacio de formación y expresión de su identidad en ciernes.³¹² Las identidades raramente operan de forma aislada, pues interactúan con otras identidades en situaciones concretas llegando a crear afiliaciones a comunidades sociales, como es el caso de la *Dark Academia* que une a identidades con significantes comunes. La socióloga Nirmal Puwar en su obra *Space Invaders: Race, Gender and Bodies Out of Place* (2004) afirma que los cuerpos no se mueven simplemente a través de los espacios, sino que se constituyen en y por ellos.³¹³ Es evidente que las redes sociales toman el rol de espacio donde los individuos se mueven diariamente y fomentan el intercambio de expresiones. La multiplicidad de papeles que pueden adquirir ha sido ampliada por la llegada de Internet, que ha permitido desplegar el abanico de los “yos” haciendo únicamente un *clic*. Hoy en día puedes construir un “yo” dentro de una subcultura o comunidad y otro “yo” en otro espacio completamente diferente, adquiriendo así una multiplicidad de identidades tanto físicas como virtuales. Sherry Turkle en los años 90 ya proponía este hecho:

Ahora, en los tiempos posmodernos, las identidades múltiples ya no están en los márgenes de las cosas. Hay muchas más personas que experimentan la identidad como un conjunto de roles que se pueden mezclar y combinar, cuyas demandas diversas necesitan ser negociadas.³¹⁴

El comportamiento en línea no tiene que entenderse como una actividad separada de las categorías de actuación de la identidad. La cultura de masas ha

³¹² VAN KOKSWIJK, Jacob. *Digital Ego: Social and Legal Aspects of Virtual Identity*. Utrecht: Eburon Uitgeverij, 2007, p. 13, 63.

³¹³ PUWAR, Nirmal. *Space Invaders: Race, Gender and Bodies Out of Place*. New York: Berg. 2004, p. 32.

³¹⁴ TURKLE, Sherry. *La vida en la pantalla: la construcción de la identidad en la era de Internet*. Barcelona: Paidós. 1997, p. 228. Citado anteriormente en inglés, (nota 298).

propiciado una nueva producción de la identidad gracias a la inmediatez y a los nuevos tipos de intercambio social, que permiten la creación de múltiples imágenes, estilos y aspectos. Hoy en día el surgimiento de comunidades identitarias es frenético frente al de antaño, cada semana puedes adentrarte en el mundo virtual y descubrir un nuevo grupo que posee sus propios valores y normas identitarias. Durante la pandemia la explosión de comunidades, subculturas, *aesthetics* o cualquier forma de denominación por parte de los usuarios ha aumentado. La necesidad de hacer uso de Internet como un espacio en el que explorar tu propia identidad y descubrir quién eres, incluso de manera inconsciente, ha llevado a desarrollar y acrecentar el número de miembros adscritos a las comunidades estéticas. Algunos estudios sobre la identidad³¹⁵ han demostrado que los adolescentes son más propensos que los adultos a experimentar con sus identidades en línea, hecho que constata nuestro estudio sobre la *Dark Academia*, pues sus miembros presentan una media de edad de entre 15-25 años.

Para comprender la amplitud del fenómeno que han marcado las comunidades estéticas virtuales vamos a revisar una serie de datos. Año tras año la cuenta de *@fandom* en la plataforma de microblogging *Tumblr* presenta una recopilación de información sobre las actividades más populares llevadas a cabo desde el mes de enero hasta diciembre. Para proporcionar esos datos se base en: los *tags* más utilizados, el número de búsquedas, el número de publicaciones, el número de “me gusta” y el número de reblogueos. Si analizamos sus tres últimos “Year in review” —2019, 2020 y 2021— nos damos cuenta de dos categorías que resultan relevantes para nuestra investigación: *Tumblr Communities* y *Aesthetics*. Ambas representan una serie de comunidades destacadas por su estética y valores compartidos, pero entre ellas poseen una serie de diferencias. A primera vista se puede observar que las *Tumblr Communities* contienen en el nombre de sus comunidades el sufijo “-blr”, como por ejemplo *Studyblr*. Las *Aesthetics* por su parte se diferencian por el sufijo -core, como *Cottagecore*, o nombres compuestos

³¹⁵ Ver: SCHMITT, KL; DAYANIM, S; MATTHIAS, S. “Personal Homepage Construction as an Expression of Social Development”. *Developmental Psychology*, 2008, vol.44, n°2, pp. 496-506. VALKENBURG, PM; SCHOUTEN, AP; PETER, J. “Adolescents’ Identity Experiments on the Internet”. *New Media & Society*, 2005, vol.7, n°3, pp. 383-402.

acompañados por una palabra simple destacada, como sería el caso de la *Dark Academia*.

Figuras 88-90: post de @vaporwavebomb bajo el tag #vaporwave, @natureandbeauty con el tag #hypstter y @bpieribeiro bajo el tag #grunge. Fuente: Tumblr.

Un primer acercamiento al análisis de los tres últimos años nos permite descubrir la popularidad que adquirieron las *Aesthetics*, pues en el 2019 ni siquiera aparecían como una categoría analizada por la cuenta @fandom. Pese a ello, es sabido que las *aesthetics* tuvieron representación en *Tumblr* desde principios de 2010. El hecho es que, aunque las estéticas visuales estaban presentes no existía un término para englobar esos imaginarios visuales que compartían los usuarios, por lo que era más complejo que adquiriesen una forma y fundamento. De hecho, fue en 2014 cuando comenzaron a popularizarse en *Tumblr* algunas subculturas o *aesthetics* que se habían ido formando en otros entornos, como las comunidades *Grunge* (figura 90) y *Hipster* (figura 89).³¹⁶ Además, durante ese periodo de tiempo

³¹⁶ En ocasiones las estéticas *Grunge*, *Hípsters*, *Alternative* y *Boho* se solapaban entre las comunidades de Tumblr. Se puede comprobar en las etiquetas que *Tumblr* proporcionaba como "RELATED:

el mundo virtual había ido dando forma a otras comunidades, convirtiéndose el entorno *online* en el precursor del *Vaporwave* (figura 88) o *VSCO*. Las redes sociales fueron tomadas por sus miembros como forma de expresión y de desarrollo.

Ahora bien, en 2019 según datos de *@fandom* las *Tumblr Communities* estaban en auge, habiendo ampliado el número a 50 comunidades,³¹⁷ con respecto a 2018 cuando solamente destacaban 30 grupos. Ese auge y las nuevas comunidades instauradas son un reflejo de lo que pronto iba a convertirse en la categoría más popular en *Tumblr*, las *Aesthetics*. Si analizásemos las comunidades de *Studyblr*, *Writers on Tumblr*, *Poets on Tumblr*, *Booklr*, *Studentblr*, y *Litblr*, popularizadas en 2019, tendríamos algunas de las bases en las cuales se asienta la identidad de la *Dark Academia*. La gran mayoría de las *Tumblr Communities* fueron precursoras de las *aesthetics*, dado que existe un proceso de retroalimentación entre unas y otras, así como un amplio movimiento de entre miembros.

Figuras 91-92: posts de *@happyheidi* con el tag *#cottagecore* y *@png-heaven* con el tag *#lovecore*.

Fuente: *Tumblr*.

GRUNGE - VINTAGE - ALTERNATIVE - AESTHETIC - PHOTOGRAPHY". Extraídas de una captura de 2014 de *Tumblr* en *Wayback Machine*.

³¹⁷ 1. *Artists on Tumblr* / 2. *Studyblr* (+1) / 3. *Photographers on Tumblr* (-1) / 4. *Mineblr* / 5. *Writers on Tumblr* / 6. *Witchblr* (+1) / 7. *Poets on Tumblr* (-3) / 8. *Fitblr* (-2) / 9. *Simblr* (-1) / 10. *Curators on Tumblr* / 11. *Booklr* (-2) / 12. *Langblr* (-2) / 13. *Cats of Tumblr* (+3) / 14. *Birblr* (-3) / 15. *Throwbackblr* / 16. *Reptiblr* (-4) / 17. *Junblr* / 18. *Studentblr* / 19. *Petblr* / 20. *Dogblr* (-6) / 21. *Greek Tumblr* (-1) / 22. *Medblr* (-3) / 23. *Plantblr* (+1) / 24. *Kustomblr* (-2) / 25. *Fishblr* (-7) / 26. *Classicfilmbblr* / 27. *Frogblr* / 28. *Gradblr* (-2) / 29. *Dice Nerds on Tumblr* (-2) / 30. *Ratblr* / 31. *Furblr* / 32. *Travelblr* / 33. *Lawblr* (-12) / 34. *Bunblr* / 35. *Amphiblr* / 36. *Litblr* / 37. *Bettblr* (-14) / 38. *Sciblr* (-13) / 39. *Wiccablr* / 40. *Bugblr* / 41. *Stimblr* / 42. *Runblr* (-13) / 43. *Bi Tumblr* / 44. *Mathblr* / 45. *Pregblr* (-32) / 46. *Knitblr* / 47. *Toonblr* / 48. *Vetblr* / 49. *Palaeoblr* / 50. *Snootblr*. Los números entre paréntesis hacen referencia a los puestos que han subido o bajado con respecto al año anterior.

En 2020 @fandom presenta por primera vez la categoría *Aesthetics*. Bajo el título “2020’s Top Aesthetics” se muestran las 50 estéticas más popularizadas durante el año, destacando: (1 posición) *Cottagecore*, (2) *Dark Academia*, (3) *Naturecore*, (4) *Farmcore*, (5) *Goblincore*, (6) *Grandmacore*, (7) *Light Academia*, (8) *Lovecore*, (9) *Cyberpunk* y (10) *Fairycore*. Antes de ampliar más el horizonte, vamos a contemplar su variación un año más tarde, en 2021: (1) *Cottagecore*, (2) *Dark Academia*, (3) *Light Academia*, (4) *Fairycore*, (5) *Farmcore*, (6) *Chaotic Academia*, (7) *Naturecore*, (8) *Romantic Academia*, (9) *Cyberpunk* y (10) *Lovecore* (figura 92). Como se puede observar *Cottagecore* (figura 91) se mantiene en primera posición, seguido de *Dark Academia* en todo momento. Pero lo más destacado es la popularización de los *Aesthetics* compuestos también por el término Academia: *Light Academia*, *Chaotic Academia* y *Romantic Academia*.³¹⁸

Figuras 93-94: posts de @blackthunder137 bajo el tag #darkest academia y @gymncpdie bajo el tag #classic academia. Fuente: Tumblr.

La popularidad creciente durante los últimos años de la subcultura *Dark Academia* facilitó el hecho de que se desarrollasen nuevas corrientes a partir de las

³¹⁸ Cabe destacar que en múltiples ocasiones observaremos que las publicaciones comparten y combinan tags, como es el caso de #cottagecore con #naturecore, o #dark academia con #light academia.

bases tomadas por la principal, creándose así un conjunto de subculturas o estéticas bajo el apelativo “Academia” que se adaptasen a nuevas necesidades por parte de los usuarios. Las más destacadas en 2021 son: (3) *Light Academia*, (6) *Chaotic Academia*, (8) *Romantic Academia*, (18) *Classic Academia* (figura 94) y (29) *Art Academia*. Pero también podemos encontrar un amplio abanico de publicaciones bajo el nombre de *Ballet Academia*, *Cryptid Academia*, *Darkest Academia* (figura 93), *Fairy Academia*, *Grey Academia*, *Vintage Academia* o *Witchy Academia*. Es importante destacar que en muchas ocasiones los límites son un tanto difusos entre algunas de estas estéticas que se están abriendo paso recientemente. Comprendemos que todas ellas han tenido sus orígenes en el concepto de Academia, popularizado ampliamente por la *Dark Academia*. No obstante, el hecho de que los miembros hallasen una brecha en los valores estéticos de la subcultura propició el surgimiento de unas nuevas ramas que cumplían con todas sus necesidades identitarias.

Rob Cover, teórico de los medios, nos recuerda que si la identidad se interpreta de acuerdo con el discurso, la relacionalidad y las normas culturales, entonces la interrupción de estos tres mecanismos crea una situación en la que la identidad, en tanto que reconocida, coherente e inteligible, se ve interrumpida.³¹⁹ Es evidente que el periodo histórico repleto de incertidumbre que ha tenido que vivir la sociedad durante los últimos años ha propiciado preguntas en torno a la identidad individual —¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Cómo soy?—. La ruptura cultural dio un giro a la forma en la que nosotros mismos nos identificamos. El impacto de la pandemia sobre las relaciones entre los individuos, es decir, el distanciamiento social y el aislamiento en los hogares, fueron los factores esenciales para generar ese desconocimiento de la identidad. A través de la ruptura entre lo visto y lo no visto, lo conocible y lo incognoscible, nuevas necesidades surgieron. La filósofa Judith Butler a raíz de sus teorías en torno a la *performance* ofrece una perspectiva realmente interesante, además de compleja, sobre la construcción de la identidad por parte del ser social. Sus estudios conectan lo corporal, lo experiencial y lo afectivo al campo de la pertenencia y la relacionalidad, es decir, en el espacio y entre los sujetos. Además, su idea de reconfiguración o reconstitución de los “yos” a través

³¹⁹ COVER, Rob. “Identity in the disrupted time of COVID-19: Performativity, crisis, mobility and ethics”. *Soc Sci Humanit Open*, 2021, vol.4, n°1, pp. 1-8.

de nuevas disposiciones discursivas imaginativas nos revela que los individuos pueden llegar a asumir nuevas normas de identidad supeditadas a la suya inicial.³²⁰

Llegados a este punto, asumimos que el uso de las plataformas *online* podría ser un acto performativo en sí mismo, un proceso que conlleva una construcción tanto individual como colectiva de subjetividades. Éstas se apoyan unas a otras potenciándose y relacionándose, generando una dependencia entre los sujetos pertenecientes a una comunidad. La situación pandémica propició una necesidad de formar parte de una comunidad virtual donde se comparten los mismos gustos e intereses. Ya que las comunidades presenciales habían desaparecido durante el tiempo de confinamiento colectivo, los usuarios buscaban respuestas y las subculturas *online*, como la *Dark Academia*, se las ofrecieron desarrollando ese sentido de unión que necesitaban y poniendo en valor la puesta en escena de la identidad a través de los actos performativos. Siendo así, si conectamos las teorías de Butler y las prácticas que los *dark* académicos realizan en el medio *online*, comprendemos que la identidad se desarrolla por medio de “discourses, structures and practices which, once stabilised for the subject, comes to feel as common-sense, and by which any actions, performances or behaviours of the subject appear to be acts emanating from that identity rather than constituting it”.³²¹ Las prácticas ejercidas a través del medio *online* crean una composición identitaria mediante el establecimiento de valores, consumo de objetos, etiquetas vestimentarias y experiencias vividas en un proceso de repetición. Para comprender plenamente a lo que nos estamos refiriendo, en el próximo apartado vamos a analizar los principales rasgos vivenciales y prácticas ejercidas que presenta la subcultura de la *Dark Academia* y que desarrollan sus miembros.

³²⁰ Ver: BUTLER, Judith. *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. New York: Routledge, 1990.

BUTLER, Judith. *Bodies that matter: On the discursive limits of 'sex'*. New York: Routledge, 1993.

BUTLER, Judith. “Imitation and gender insubordination”. En: FUSS, Diana. *Inside/Out: Lesbian theories, gay theories*. London: Routledge, 1991. pp. 13-31.

³²¹ COVER, Rob. “Performing and undoing identity online: Social networking, identity theories and the incompatibility of online profiles and friendship regimes”. *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologie*, 2012, vol.18, n°2, pp. 178-179.

CAPÍTULO 2. APROXIMACIÓN A LAS BASES DE UNA EXPERIENCIA ESTÉTICA

2.1 CULTIVO DEL “YO EXTERIOR”: UN ESTILO DE VESTIR

2.2 EL DÍA A DÍA DE UN *DARK ACADÉMICO*

2.2.1 UN PLACER PARA LOS SENTIDOS: AUDITIVOS

2.2.2 UN PLACER PARA LOS SENTIDOS: OLFATIVOS

2.2.3 LA EXPERIENCIA LITERARIA

2.2.4 LA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL

CAPÍTULO 2: APROXIMACIÓN A LAS BASES DE UNA EXPERIENCIA ESTÉTICA

Como spectator, sólo me interesaba por la fotografía por sentimiento; y yo quería profundizarlo no como una cuestión (un tema), sino como una herida: veo, siento, luego noto, miro y pienso.

Barthes. *La cámara lúcida.*

La idea de experimentación por parte de una persona está íntimamente ligada con el hecho vivencial a través del cuerpo y la mente. La emotividad y lo cognitivo son claves para trasladar al sujeto a ese estado de descubrimiento, donde la imaginación y la razón tienen una disputa esperando tomar el control de la situación. Hay que tener en cuenta que la experiencia estética es un estado que comienza y finaliza, es decir, tiene un inicio y un final que se desarrolla en un momento concreto y en ocasiones inducido por el propio sujeto. En este sentido, para trasladar la experiencia estética a nuestra tesis vamos a tratar de comprender cuál es la relación entre el sujeto y nuestro objeto de estudio.

Si revisamos algunos estudios sobre cómo se lleva a cabo la experiencia estética, Vicente Castellanos Cerda, teórico en ciencias de la comunicación, nos explica lo que sucede durante el proceso de visualización de un film:

No es posible para ningún espectador experimentar a lo largo de todo el film situaciones sublimes, por el contrario, éstas son pocas (a veces inexistentes) e individuales. Cuando esta flecha azarosa nos hiera, lo dispersa todo y pone de manifiesto la fuerza de un rostro, el ritmo de

la música, la mirada del protagonista, la iluminación, el desplazamiento de la cámara.³²²

Castellanos pone en jaque el dolor, su conexión con lo sublime y el deseo que siente el individuo al experimentar estéticamente el cine. Pero para comprender cómo se desarrollaría la experiencia estética en nuestro terreno, en el centro no se situaría tanto el dolor, sino otros sentimientos como la nostalgia. Sentimientos que acrecientan la necesidad del usuario de regresar al pasado o aquellas emociones propiciadas por el vacío existencial y la romantización de la vida, como por ejemplo la melancolía. Cada una de estas sensaciones provocan que el *dark* académico desee buscar la experiencia estética a través de la subcultura. En este sentido comprendemos que el individuo es quien decide adentrarse en ese espacio, él es quien tiene el poder de ir al encuentro de esa experiencia estética en su día a día y quien siente la necesidad de vivir a través de la estética. De modo que el objeto es lo más importante, porque cumple una serie de características estéticas que atrapan al usuario y le llevan a desear esa experiencia. Esas características son las que trataremos de aunar a lo largo de nuestra tesis.

Ahora bien, otra cuestión de relevancia es: ¿cómo se aproxima el *dark* académico a la experiencia estética? La subjetividad de la experiencia estética es una evidencia que asumimos, hecho que afirma su complejidad de investigación científica. Para conseguir lograr ese punto álgido de sublimidad y belleza los usuarios de la *Dark Academia* lo que hacen es crear las condiciones necesarias para así incentivar su desarrollo. El filósofo Jean-Marie Schaeffer afirma que aquello que es importante para definir un comportamiento estético no es su objeto sino la actitud que adoptamos frente a él,³²³ poniendo en un segundo plano la propiedad del objeto y dotando de importancia la propiedad relacional. El objeto por sí solo no posee esas propiedades para generar una experiencia estética plena, sino que es la relación que el individuo tiene con respecto al objeto. No obstante, el objeto como obra será un componente que posee propiedades favorables y deseables a los ojos de los *dark* académicos. Éstos previamente han realizado un proceso de selección

³²² CASTELLANOS CERDA, Vicente. "La experiencia estética en el cine: Otros trayectos en los estudios cinematográficos". UNAM, 2012, p. 12.

³²³ SCHAEFFER, Jean-Marie, 2000, (nota 91), p. 32.

para identificar los objetos estéticos —films, libros, pinturas, esculturas, fotografías, elementos decorativos (figura 95), prendas de vestir, etc.— adscritos de la *Dark Academia*, es decir, aquellos elementos que les proporcionan una mayor satisfacción estética. Así pues, a través de las redes sociales y con una intención estética, los miembros de la subcultura se encargan de crear un producto de consumo bajo ciertas consideraciones estéticas visuales. Para ello se apoyan en esos elementos para que tanto su creación como su recepción sea fuente de placer. Asimismo, a modo de ayuda a los nuevos integrantes, los *dark* académicos más antiguos establecen una serie de guías o *tips* donde ofrecen información y recopilación de los elementos más notables de la subcultura.

Figura 95: propuesta de decoración de pared dark académica. Fuente: Post de @micheles-journal.

Esta evidencia la observamos al analizar la actuación de los miembros de la subcultura. Los *dark* académicos se ocupan de establecer un microclima favorecedor para acoger la vivencia sensible, en ocasiones requerirá de tiempo y también de una conexión muy sólida con el entorno, además, siempre estarán presentes sus experiencias pasadas. Será a lo largo de todo ese proceso donde se muestre el esfuerzo y la intencionalidad —consciente o inconsciente— de conseguir la experiencia estética. Olga Belova en su estudio sobre la naturaleza fenoménica del compromiso visual informa que antes de intentar una interpretación del significado de la imagen, el espectador se compromete con ésta a nivel corporal.³²⁴ Por lo tanto comprendemos que la actitud no debe de ser pasiva, al contrario. Shen Fu a través de su relato *Six récits au fil inconstant des jours* (1877) nos hace entrever que el comportamiento estético se revela claramente como una actividad,³²⁵ puesto que no únicamente debe valerse a través de la contemplación. La mayoría de los *dark* académicos están constantemente en movimiento, adecúan la forma de vivir propuesta por la subcultura a su vida, estableciendo una cierta dirección en su día a día y buscando procesos activos a través de los cuales hallar la experiencia estética. Por ese motivo, comprendemos que la imaginación y el gusto también jugarán un papel valioso.

Las experiencias estéticas ponen en manifiesto el gusto de aquellos que las experimentan, por lo que gracias a ellas podemos investigar los cambios y necesidades del individuo para con el objeto de nuestra investigación. Esta circunstancia será clave para comprender cómo ha variado la vida de una persona tras el fenómeno pandémico mundial, además de hacernos comprender la popularidad adquirida por las estéticas y subculturas tras la crisis. Los usuarios buscaban la plenitud del presente a través de la experiencia. Querían sentir el gozo de adentrarse en mundos de fantasía, remitirse a tiempos pasados donde todo era mucho más sencillo o descubrir quiénes eran realmente. Todo ello estableciendo un balance entre la vida inalcanzable y la vida real. Pero estas necesidades no son

³²⁴ BELOVA, Olga. "The Event of Seeing: A Phenomenological Perspective on Visual Sense-Making". *Culture and Organization*, 2006, vol.12, n^o2, pp. 93-107, p. 97.

³²⁵ SCHAEFFER, Jean-Marie, 2000, (nota 91), p. 33.

contemporáneas, en la Antigüedad podemos hallar escritos donde Aristóteles proponía una forma de vivir estéticamente:

La filosofía comienza en la *imagen sensible* y en el *asombro*. Es la imagen sensible la que nos 'asombra'. Una vez 'asombrados', podemos avanzar hacia la abolición del asombro, y entonces vamos hacia la filosofía y hacia la ciencia. Pero también podemos detenernos en el asombro, fincar en él la vida profunda de nuestro yo entero, habitarlo en cierto modo; es entonces cuando vivimos estéticamente.³²⁶

Sus palabras crean una semejanza con el proceso de consciencia que la mayoría de los sujetos románticos han experimentado a lo largo de su existencia. Los *dark* académicos también tratan de buscar el sentir para dar el paso. Éstos, buscando vivir estéticamente, optan por detenerse en el asombro y afincar en ellos mismos la vida profunda de su "yo", esperando paliar esa crisis existencial y ofrecer respuestas a sus numerosas dudas. El individuo emplea los recursos culturales que le ofrece la *Dark Academia* y decide ponerlos en práctica. Es así como adapta los objetos estéticos propuestos como modelos de expresión personal.

En la tesis defendemos que cualquier elemento o práctica, tanto física como mental, puede ser tomada como un desencadenante de la experiencia estética. Cualquier objeto o actividad puede adquirir esa naturaleza y establecer ese vínculo con el individuo para proporcionarle una experiencia estética. Con esto afirmamos que el objeto de la experiencia estética no estará limitado a unas bases artísticas, por ello tomaremos la relación entre la estética y lo cotidiano para llegar a comprender los siguientes apartados. Thomas W. Leddy, especialista en estética y filosofía del arte, en base a la cotidianidad argumenta que:

La apreciación estética de la vida cotidiana requiere desfamiliarización, extrañamiento o proyección de un aura. Dado que la mayor parte del tiempo estamos preocupados por las tareas cotidianas, las consideraciones pragmáticas enmascaran el potencial estético de los objetos comunes y las actividades ordinarias. Una vez

³²⁶ PLAZAOLA, Juan, 2007, (nota 82), p. 287.

que los experimentamos con una actitud y un engranaje perceptivo diferentes, podemos desenterrar valores estéticos latentes en lo más ordinario y rutinario.³²⁷

Visto de esa manera, una de las cuestiones más relevantes que menciona Leddy en la cita es la actitud que posee un individuo para conseguir desenmascarar el potencial de aquellas prácticas u objetos de la vida cotidiana, ofreciéndole un valor a la cuestión de actitud. Su punto de vista sugiere que no es posible llegar a la experiencia estética a través de lo cotidiano sin convertirlo en algo extraordinario, hecho que crea unas amplias limitaciones y que conecta la experiencia estética con los valores de sublimidad y belleza. Particularmente, consideramos que las actitudes desinteresadas de la vida cotidiana también serán capaces de forjar el inicio de una experiencia estética, que en ambos casos el individuo podrá hallar la profundidad, pese a que el trayecto sea más complejo. En el estudio de nuestro caso observaremos cómo los *dark* académicos, mediante sus prácticas y relaciones con los elementos, son proclives a estetizar su vida cotidiana, y a pesar de que no podremos afirmar al cien por cien cuál es la actitud que presentan, podremos deducirla inquiriendo en sus prácticas.

Llegados a este punto volveremos a defender que la condición del objeto o la práctica como algo físico o de naturaleza material, no debe de ser una prioridad para lograr la experiencia. Aunque diversos teóricos se centran en la materialidad física del objeto como cualidad para la atención estética, Jerome Stolnitz posee un punto de vista realmente particular, a la vez que amplio, de la concepción del objeto. En sus teorías el filósofo asume que cualquier cosa tanto percibida como sentida, ya sea producto de la imaginación o del pensamiento conceptual, puede convertirse en objeto de la atención estética.³²⁸ Aunque sus teorías amplían el campo de la concepción procurando la despreocupación de si la atención estética únicamente debe de ir dirigida a un elemento o a una práctica que disponga su aplicación a través de un artefacto, Stolnitz mantiene firmemente que el individuo debe de poseer una actitud activa frente al elemento o práctica. Con esta ampliación asentamos nuestras

³²⁷ LEDDY, Thomas. *The extraordinary in the ordinary: the aesthetics of everyday life*. Peterborough, Ontario: Broadview Press, 2012, p. 128.

³²⁸ STOLNITZ, Jerome. *Aesthetics and philosophy of art criticism*. Boston: Houghton Mifflin, 1960, p. 42.

bases para poder abarcar las experiencias estéticas a través de cualquier forma, ya sea el medio físico, el virtual, el imaginario o una combinación de éstos.

2.1 CULTIVO DEL “YO EXTERIOR”: UN ESTILO DE VESTIR

Como llevamos defendiendo desde los comienzos de la tesis, los objetos, gracias a las experiencias sensoriales que creamos en base a nuestra relación con ellos, logran satisfacer nuestras necesidades estéticas, del mismo modo que lo hacen las actividades o las prácticas. Este hecho se puede llevar a cabo debido a la forma en la que el individuo actúa y percibe, convirtiendo el estilo personal en una manera de expresión y experiencia para sí mismo. El modo de interacción entre sujeto y objeto adquirirá un papel relevante durante el proceso de experimentación estética. A través de la vestimenta se pone en valor el lenguaje visual impregnado en los textiles. Así, el *dark* académico crea unos códigos propios que se encargan de transmitir su imagen personal, lo que también podría considerarse como una forma de identidad.

Al igual que sucede con cualquier otro elemento, la vestimenta está impregnada de referencias históricas y culturales, además de hallarse en ocasiones asociada con movimientos sociales específicos. Este hecho ha sido posible debido a que “the act of dressing transfers one perception to another, as each subject presents the body as an object to be read and reinterpreted by yet another subject”.³²⁹ De modo que los significados abstractos quedan impregnados en un eje espacio-temporal. La función que realiza el *dark* académico conlleva tres etapas: la selección del objeto, la reconstrucción de su significado y la experimentación en su cuerpo. Así es cómo hallamos una de las mayores reivindicaciones visuales y culturales de los miembros de esta subcultura, su estilo de vestir. Para Ken Gelder tanto la ropa como la música, la actitud y el comportamiento de una subcultura pueden entenderse como coherentes y homologables entre sí. Esta afirmación la realiza acogiendo el

³²⁹ CHON, Harah. “Fashion as Aesthetic Experience. A Discussion of Subject-Object Interaction”. *5th International Congress of International Association of Societies of Design Research: Consilience and Innovation in Design*, 2013, p. 5.

término de “homology” utilizado por el científico social Paul Willis, el cual vincula los signos de una subcultura a su carácter de grupo, es decir, a su autoimagen colectiva.³³⁰ De modo que podríamos entender la *Dark Academia* como una conexión de significantes que se proyectan unos sobre otros y que crean un significado global exhibido por sus miembros.

Los autores Rocío Gómez y Julián González en su artículo “Estilos del cuerpo expuesto” (2005), enumeran una serie de lógicas de presentación del cuerpo o apariencia personal configuradas dentro del entorno social juvenil: la lógica de la diferenciación, la lógica de la adaptación, la lógica de la imitación y la lógica del ocultamiento.³³¹ A través de la lógica de la imitación, o la mimética, exponen “la proyección de la apariencia propia teniendo en cuenta el canon del grupo”.³³² Es decir, que un individuo reconozca su imagen personal en referencia a las demás imágenes que proyecta el grupo, basándose en los requisitos o normas establecidas en una comunidad, subcultura o tribu. Esta acción lo que permite es que el individuo pueda integrarse en el entorno social al que quiere pertenecer, adecuándose a las imposiciones de los demás integrantes. Los antropólogos estadounidenses Ted Polhemus y Lynn Proctor etiquetaron el estilo como ese lenguaje vital e indispensable que posee la identidad hoy en día, ya que los humanos tendemos a seleccionar aquellos artículos que simbolizan dónde nos encontramos.³³³ Para muchos teóricos la cuestión de estilo va más allá. Comprendemos que el estilo no es una elección propia sin más, sino que se basa en la coherencia vivida por una persona que busca una dirección. Por ese motivo el sujeto se encarga de seleccionar los elementos que le aseguren la experiencia y la existencia en la vida. Es así como el cuerpo se convierte en una experiencia de estéticas, la “corporalidad es un término capaz de aprehender la experiencia corporal, la condición corpórea de la vida, que inmiscuye dimensiones emocionales y, en general, a la persona, así como considerar los componentes psíquicos, sociales o simbólicos”.³³⁴ Esta afirmación la

³³⁰ GELDER, Ken, 2007, (nota 149), p. 94.

³³¹ GÓMEZ, Rocío; GONZÁLEZ, Julián. “Estilos del cuerpo expuesto”. *Nómadas*, 2005, n°23, p. 40

³³² GÓMEZ, Rocío; GONZÁLEZ, Julián, 2005, (nota 330), p. 40.

³³³ POLHEMUS, Ted; PROCTER, Lynn. *Fashion & Anti-fashion: Anthropology of Clothing and Adornment*. Hastings: Ted Polhemus, 2011, p. 47.

³³⁴ PEDRAZA, Zandra. “Intervenciones estéticas del Yo Sobre estético-política, subjetividad y corporalidad”. En: LAVERDE, Maria Cristina; DAZA, Gisela; ZULETA, Mónica. (Dir.). *Debates sobre el sujeto. Perspectivas contemporáneas*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. 2004, p. 66.

vemos claramente inscrita en la imagen corporal que proyecta la *Dark Academia*, aunque también es cierto que para algunos *dark* académicos la experiencia corporal no es tan relevante.

Las investigaciones en redes nos han hecho ver que la estética no posee unas normas estrictas que limitan a los usuarios con transformaciones físicas que sean incompatibles con su ética. Pese a sus características estilísticas la estética no les prohíbe mostrar su verdadero “yo”. Lo que busca la *Dark Academia* es la armonía corporal de cualquier miembro que se adentre en la estética. Los *dark* académicos buscan un reconocimiento personal de sí mismos a raíz de la experiencia corporal. Además, algunos de ellos consiguen ofrecer respuesta a las dudas sobre su identidad, hallando la satisfacción del gusto y del intelecto inscrita en la vestimenta. Lo mismo sucede con las demás *aesthetics* en redes sociales, cada una posee sus propios principios estéticos en el ropaje que les facilita el adentramiento a ese imaginario visual, convirtiéndose ellos mismos en una pieza más.

Para definir el vestido haremos uso de la definición que las investigadoras culturales Joanne B. Eicher y Mary Ellen Roach-Higgins proponen a raíz del vocablo inglés “dress”. Las teóricas toman esta palabra como “a comprehensive term to identify both direct body changes and items added to the body”.³³⁵ Asimismo, remarcan que podría definirse como “an assemblage of body modifications and/or supplements displayed by a person in communicating with other human beings”.³³⁶ La intencionalidad por parte del individuo que realiza la práctica de vestirse está claramente implícita en el desarrollo de la acción. Hallamos valoraciones emotivas, ya sean positivas o negativas, durante el proceso. Es por ello por lo que a raíz de nuestras respuestas individuales elegimos elaborar una selección concreta de elementos (figura 96). En consecuencia, argumentamos que la elección de la vestimenta es conscientemente intencional por parte de la persona, desafiando sus nociones sobre su identidad y la transmisión de ella a la sociedad.

³³⁵ EICHER, Joanne B.; ROACH-HIGGINS, Mary Ellen. “Definition and Classification of Dress Implications for Analysis of Gender Roles”. En: BARNES, Ruth; EICHER, Joanne B. (Eds.). *Dress and gender: Making and meaning*. New York: Berg, 1992, p. 15.

³³⁶ EICHER, Joanne B.; ROACH-HIGGINS, Mary Ellen, 1992, (nota 334), p. 15.

Take care of your costume and your confidence will take care of itself.

Figura 96: post de @ancientsstudies. Fuente: Tumblr.

En el mundo contemporáneo nuestro cuerpo es considerado como una forma de expresión de nuestra identidad. Los elementos que se superponen sobre nuestros torsos otorgan sentido a la identificación personal, confeccionando nuestras tentativas identitarias sobre las piezas de vestir. Eso no significa que nuestra totalidad identitaria tenga que cargar sobre la articulación de la apariencia, pues anteriormente hemos visto cómo el proceso de identidad es un proceso completamente fragmentado. No obstante, a través de la vestimenta los *dark* académicos tienen la posibilidad de posicionarse estéticamente y materializar su manera de pensar y de ver el mundo. Un mundo en el que, para ellos, tal y como nos dejan entrever en su forma de expresión, está muy presente lo que conocemos como la estetización de la vida cotidiana, por lo que el simple acto de vestirse es una forma de aproximación a la experiencia estética. Su indumentaria se convierte en una vía para huir del presente, queriendo mostrar su inquietud ante la realidad insatisfactoria que hemos mencionado con anterioridad y la necesidad de ampararse en los valores de otros tiempos. Por estos motivos, la estética de vestir

es una de las representaciones con más relevancia y que mayor exposición ha tenido sobre la *Dark Academia*, convirtiéndose en un estilo característico de aquellos miembros que practican la subcultura en su totalidad: el *dark* académico ideal. Aquel que ha adoptado la *Dark Academia* como estilo de vida.

Para comprender la relevancia que posee el estilo de vestir para esta subcultura realizaremos una breve revisión a través de la filosofía del *dandy*, figura histórica y literaria acogida como fuente de inspiración para erigir las bases de la comunidad.³³⁷ Es sabido que el sentido de la vida del *dandy* lo promueve el cultivo del “yo” de manera artística. Los dandies se toman a sí mismos como un objeto estético y adquieren ciertas prácticas ascéticas para lograr ser ese objeto de contemplación, pues tal y como mencionaba el escritor francés Jules Barbey d'Aurevilly: “para los dandies, como para las mujeres, parecer es ser”.³³⁸ Más que una personalidad, el dandismo era una forma de vida que promovía la reconstrucción guiada por una serie de principios o normas estéticas, recordemos la conexión de “aisthesis” con sensibilidad y sensación. Pero como bien sabemos, las simplificaciones son siempre erróneas y a la hora de establecer la esencia de una figura tan particular, compleja y evolutiva, todavía más. El dandismo está compuesto en absoluto de matices, no podemos referirnos a él como una mera manera de vestir o de comportarse, sino que “constituye toda una manera de ser reflejada naturalmente en la apariencia material y visible”.³³⁹

Para establecer las bases del análisis que nos concierne nos centraremos en el punto culminante de la vida elegante, es decir, la indumentaria como forma de expresión. Con la llegada a Londres de la figura de Beau Brummell,³⁴⁰ el *dandy* de la Regencia, la sencillez o, mejor dicho, la moderación en la manera de vestir masculina se tornó presente en el día a día. Su máxima preocupación por la vestimenta era realmente cautivadora para numerosos personajes de la sociedad, como por

³³⁷ En el segundo bloque ampliaremos la información y analizaremos la obra de Oscar Wilde *The Picture of Dorian Gray* (1890).

³³⁸ D'AUREVILLY, Barbey. *El dandismo*. Barcelona: El Tibidabo, 1906, p. 111.

³³⁹ D'AUREVILLY, Barbey, 1906, (nota 337), p. 33-35.

³⁴⁰ En los años 30 existió una figura tan influenciadora como Beau Brummel que incluso *The National Association of Clothiers and Furnishers* reunida en febrero de 1932 en Atlantic City acordó por unanimidad que, de todos los hombres en el mundo, únicamente el Príncipe de Gales Eduardo Alberto, quien luego sería coronado como el Rey Eduardo VIII, merecía obtener el título de "Beau Brummel". (Más información en: "The Beau of Our Times", *Apparel Arts*, Spring 1933).

ejemplo el poeta romántico, George Gordon Byron (1788-1824), conocido como Lord Byron. Pero, para la conversión plena de un individuo corriente en un *dandy* debía darse la humanización de los objetos, así como de los tejidos, pues a su vez, el mismo *dandy* era transformado por ellos.³⁴¹ El novelista y dramaturgo francés Honoré de Balzac en su *Tratado de la vida elegante* (1830) proponía que “la indumentaria no consiste tanto en el vestido como en una cierta manera de llevarlo. Además, más que la misma ropa, lo que hay que captar es el espíritu de la ropa”.³⁴² La concepción espiritual de la indumentaria se ve estrecha y firmemente conectada con su conceptualización de la elegancia y la sencillez, “no es tanto la simplicidad del lujo como un lujo de simplicidad”.³⁴³ El uso de la vestimenta como medio procurador del placer sensible a través del goce de los sentidos en la vida cotidiana es una de las prioridades presentes en la vida del *dandy* esteta, solamente tenemos que fijarnos en la figura de Jean Floressas des Esseintes (figura 97), protagonista de la novela *À Rebours* (Joris-Karl Huysmans, 1884).

Figura 97: ilustración de Des Esseintes realizada por Auguste Leroux para la edición de *À Rebours*. Fuente: Edición de 1920.

El historiador del traje François Boucher afirmó en su día que “el dandismo es el Romanticismo de la moda”.³⁴⁴ He ahí cómo las aspiraciones románticas sobre la exaltación de la belleza y la sublimidad son transportadas internamente por ambos, por los genios románticos y los *dandies*, formando parte de su espíritu y extrapolándolas gracias a sus concesiones artísticas. Pero para llegar realmente a

³⁴¹ SCARAFFIA, Giuseppe. *Diccionario del dandi*. Madrid: Antonio Machado, 2009.

³⁴² BALZAC, Honoré de; “XLIV” En: *Tratado de la vida elegante*. Madrid: El Panteón Portátil de Impedimenta, 2011.

³⁴³ BALZAC, Honoré de, 2011, (nota 341).

³⁴⁴ BOUCHER, François. *Historia del traje en occidente, desde la antigüedad hasta nuestros días*. Barcelona: Montaner y Simón, 1967, p. 362.

entender el espíritu del *dandy*, acogeremos la reflexión de Luis Antonio de Villena realizada en base al *Tratado de la vida elegante* de Balzac:

La elegancia es para Balzac un sentimiento. No es, claro, el traje que lleva el dandy (aunque tenga, eso sí, una significación concreta), sino el sentir que sostiene sus maneras, lo que le da un aire de diferencia. Y ese sentimiento con el que nace (de ahí la nueva aristocracia que el dandysmo supone), esos modales, fruto del sentimiento educado, son definidos como *le je ne sais quoi*, un no sé qué, que hace de una persona centro de miradas, distinguida aun antes de que hable o sea presentada a los demás invitados.³⁴⁵

DARK ACADEMIA | an aesthetic

— “a dreaded sunny day, so i meet you at the cemetery gates. keats and yeats are on your side, while wilde is on mine.”

Figura 98: post de @aprilanger. Fuente: Tumblr.

se centraban en el estilo de vestir, previamente a través de *moodboards* y *collages* ya era común encontrar imágenes focalizadas en la vestimenta. En el *post* de @aprilanger podemos observar en la esquina superior derecha una de las piezas que define al completo la subcultura, el blazer de tweed (figura 98). Pero a partir de 2019

Llegados a este punto pasaremos a analizar el estilo de vestimenta que los *dark* académicos proyectan en la red social *Tumblr*. Con el interés formado en la nueva subcultura múltiples fueron los usuarios que comenzaron a establecer una serie de guías para proporcionar un conocimiento base a los nuevos miembros que se adentraban en ella. Si bien fue a partir del 2019 cuando comenzaron a surgir numerosas publicaciones que

³⁴⁵ DE VILLENA, Luis Antonio. “Introducción al dandysmo” En: BALZAC, BAUDELAIRE, D’AUREVILLY, Barbey. *El dandismo*. Madrid: Felmar. 1974, p. 39.

lo común era encontrar menciones a la vestimenta en asociación con personajes representativos de la subcultura, a la vez que se romantizaba un estilo de vida. Los posts de @organt, @ambtxo y @memoires-blessees (figuras 99, 100 y 101) son tres ejemplos claros, el último dice así: “Oh to be a dandy living in the late Victorian to Edwardian era, drowning in luxury and comfort from my wealthy suitors, living in a big old house with some friends and cats, spending the evenings out on the town and sleeping in late and spending all day in the ancient library”.

Figura 99-101: posts de @organt, @memoires-blessees y @ambtxo. Fuente: Tumblr.

Figura 102: post de @bruwho. Fuente: Tumblr.

Ahora bien, es cierto que cuando se fue concibiendo la *Dark Academia* como una estética subcultural, las guías o tips sobre el estilo *dark académico* fueron en aumento. La misma cuenta de @ambtxo en mayo de 2019 ponía en valor los cuellos altos, los chalecos, los zapatos Oxford y las blusas blancas vaporosas, a la vez que los pantalones arrugados debido a la práctica de la lectura (figura 101). Las blusas vaporosas son

otra de las piezas más comunes y suelen estar acompañadas por los “tailored pants”, véase el *post* de *@bruwho* (figura 102). Pero la usuaria tras la cuenta *@dark-academia-tips* decidió ampliar el paradigma y el 6 de noviembre de 2019 creó una publicación denominada: “How to implement dark academia into your life: the ultimate guide”. En ella enumera los elementos más representativos dentro del estilo de vestir, además de proponer una serie de actividades estéticas a modo de estilo de vida y elementos decorativos para embellecerla. En referencia al estilo de vestir comienza diciendo: “If you look up dark academia fashion, you should find a lot of tweed, wool, corduroy. This is good. You want that”. Posteriormente, propone una serie de piezas clave:

1. A tweed blazer (of course). Buy it secondhand so it already has that ratty feel.
2. A few woolen trousers. Try to have around four or five. They must all fit you perfectly. Bonus if they have belt loops (belts are A Staple of androgynous da students) [...] keep the colour scheme in the earthy tones (cream, brown, forest green).
3. Button-ups. a lot of them. These, along with the trousers, are your wardrobe staples. I absolutely adore victorian/Edwardian inspired blouses, with cool lace collars and all, but you also need simpler, sleeker ones. Large billowy sleeves are an absolute yes too. they can be white, cream, ochre, brown, bordeaux... take your skin tone into account and your ability to not stain your clothing whenever you eat.
4. Cool socks. Do NOT underestimate what socks tell about your character. They should keep your feet warm and toasty.
5. A woolen coat. To wear atop your button-ups and blazer. The popular choice seems to be long and black, but red or houndstooth also work super well.
6. Other essentials include: mid-length circle skirts, an off-white fisherman’s sweater, a full suit, WAISTCOATS, ties, and bowties. Also, jewellery: a watch, a locket, some rings... keep it minimal.

En este caso, se puede observar que sus percepciones del estilo *dark* académico dejan un paradigma encuadrado en lo que viene siendo el estilismo, destacando diversas piezas de vestimenta claves y esenciales. Las numerosas guías que fueron surgiendo se convirtieron en *posts* visuales, donde directamente se mostraban imágenes en conjunto de aquellos *outfits* que podrían inspirar al *dark* académico en su estilismo. La gran mayoría de imágenes que se nos presentan en la plataforma virtual focalizan su atención al torso corporal, como es el caso de *@dionysian-mystery*, destacando las piezas de vestimenta principales (figura 103). También es común que con la llegada de las nuevas colecciones de moda se hagan asociaciones, como es el caso de la cuenta de *@thewinedark*, que nos propone una conexión entre la colección de Ralph Lauren y en estilo de vestimenta asociado a la *Dark Academia* (figura 104).

Figuras 103-104: posts de *@dionysian-mystery* y *@thewinedark*. Fuente: Tumblr.

Tras esta aproximación y una profunda investigación de los *posts* más visuales, caemos en la cuenta de que las evidencias influenciadoras están claramente marcadas entre los siglos XIX y XX. No obstante, ¿cómo podríamos acotar el estilo de

la *Dark Academia* en un paradigma tan amplio? La asociación con el ambiente académico es indudable. El aprendizaje y las artes liberales se funden para personificarse a través de la vestimenta. En un artículo extraído de la revista dirigida al público masculino *Esquire* en septiembre de 1960, el periodista estadounidense George Fraizer menciona lo siguiente:

The best-dressed American men — at least for the most part — not only cherish venerable clothes, but cherish venerable milieux as well. Like their apparel, they, too, are full of tradition, being, rather more often than not, products of such sanctified New England private schools as St. Mark’s, Groton, and St. Paul’s, and of ivied universities like Harvard, Yale, and Princeton; living, not in such youthful and characterless cities as Los Angeles, but in either what Roger Angell has termed “The Effete East” — which is to say the hallowed ground of Boston, New York, Philadelphia, and the posher precincts of Long Island — or in such proper outposts as Richmond and San Francisco; and belonging to such select clubs as the Racquet & Tennis and the Brook in Manhattan, the Southampton on Long Island, the Somerset in Boston, the Philadelphia in Philadelphia, and, as nonresident members, Buck’s and White’s in London. They walk, so to speak, in beauty, and at dusk, when not playing backgammon at such sanctuaries, they turn up at *beatified* bars like the ones in the St. Regis in New York and the Ritz-Carlton in Boston.³⁴⁶

A través de sus palabras nos presenta un contexto en el que apreciamos la esencia americana del estilo de vestir de los *dark* académicos. El conocido actualmente como el estilo *Preppy* americano, nombre extraído de las *Preparatory Schools*, se inspira en el prestigioso entorno universitario de las *Ivy League*. Durante las primeras décadas del siglo XX las *Preparatory Schools* estadounidenses se encargaban de formar a los hijos de las familias más acaudaladas del país. Esas

³⁴⁶ FRAZIER, George. “The Art of Wearing Clothes: The history of this rare masculine art and of the men who practice it supremely well”. *Esquire*, 1960.

escuelas mantenían un código de vestimenta inspirado en la tradición británica, base de la subcultura.

Figuras 105-106: fotografías de Teruyoshi Hayashida extraídas del libro *Take Ivy* (1965)

Para conocer desde el interior esa esencia de la juventud *preppy*, *Take Ivy* (1965) documenta el estilo de los años 1960 tras recapitular la esencia de vestimenta en las sedes de las *Ivy League* (figuras 105 y 106). La investigación se llevó a cabo por el fotógrafo japonés Teruyoshi Hayashida, junto con Hajime Hasegawa, Toshiyuki Kurosu y Shosuke Ishizu como autores del texto. Haciendo uso de los escenarios más emblemáticos de universidades como Harvard o Dartmouth, se nos presenta el estilo de los estudiantes en sus diversas actividades cotidianas del día a día. Este estilo conocido como *Trad* en la década de los 60 proviene del apelativo acuñado por Toshiyuki Kurosu en 1966 que hace referencia a la palabra “traditional”. En una entrevista realizada en 2010 a los tres autores del libro,³⁴⁷ Shosuke Ishizu responde a la pregunta “What is the difference between the Trad of 1965 and of today?” con las siguientes palabras: “Trad gives birth to cultural values handed down from generation to generation. Today's advances help keep it together

³⁴⁷ “Take Ivy Interview: The Authors”. *The Trad*. 9 de septiembre de 2010. En: <https://thetrad.blogspot.com/2010/09/take-ivy-interview-authors.html>

as well as move it forward”.³⁴⁸ Asimismo, cuando le proponen la cuestión “How do you understand the significance of 'Take Ivy' after 45 years?”, su respuesta es: “I understand this as a global trend in which, on account of their wealth and absorption with styles and brands, Japan and the West have turned to a period of reflection that reassesses the significance of clothing going all the way back to England as the origin of menswear”.³⁴⁹

Con estas últimas reflexiones nos planteamos la evolución que ha sostenido la tendencia. *Take Ivy* es una intromisión al estilo *preppy* de la década de los sesenta, momento en el que ya se habían adoptado diversos matices establecidos durante las primeras décadas del siglo XX. En una entrevista con el autor de las fotografías, Teruyoshi Hayashida reflexiona sobre el cambio de estilo que se sucedió tras la Guerra de Vietnam en los campus de las *Ivy* americanas, pues hasta la década de los noventa estuvo realizando viajes para observar los cambios acaecidos:

Men’s hair was long, and women’s manner of dress was strange. When I visited again during the Carter era, it seemed like there were more women on the campuses. In the past it had been almost all men and the campuses had a different academic feeling. During Vietnam there were hippies everywhere and even though there were a small number of people in traditional dress -- things had really changed.³⁵⁰

Sus palabras reflejan la transgresión sobrevenida sobre todo en aquellas ciudades universitarias metropolitanas como Yale o Harvard, pero aun así remarca la continuación del estilo *Trad* en otros *colleges* situados en ciudades más pequeñas y alejadas, como el de Dartmouth o Cornell. Es evidente que el estilo y el “smell”, mencionado por Hayashida haciendo referencia al sentimiento que transmitía cada *Ivy*, en cada campus variaba. Los cambios económicos y culturales dentro del contexto histórico-social fueron claves para la evolución de lo que en muchas ocasiones se ha denominado subcultura *preppy*. Sus fotografías de la década de los años sesenta son esenciales para hallar los fundamentos en los que se asienta la

³⁴⁸ “Take Ivy Interview: The Authors”, 2010, (nota 346).

³⁴⁹ “Take Ivy Interview: The Authors”, 2010, (nota 346).

³⁵⁰ “Hayashida & Take Ivy on 16mm - Part II of III”. *The Trad*. 7 de octubre de 2010. En: <https://thetrad.blogspot.com/2010/10/hayashida-take-ivy-on-16mm-part-ii-of.html>

subcultura *Dark Academia*, no únicamente en vestimenta, sino también en ambientación.

anyawildt Seguir

...

Figura 107: post de @anyawildt. Fuente: Tumblr.

Adentrándonos en la imaginería estilística visual que comparten los usuarios en *Tumblr* con más profundidad, hallamos una pretensión en la acción de compartir *outfits*. Es cierto, como hemos comparado a través de la encuesta y de las cuentas analizadas, que la *Dark Academia* estaba formada mayoritariamente por mujeres, sin embargo, la gran mayoría de los outfits presentados poseen unas piezas de vestimenta que son adoptadas por cualquiera, independientemente de su género,

condición e identidad. La gran mayoría de ocasiones se dejan atrás las prendas que proporcionan una silueta estructurada y se apuesta por aquellas más amplias, que aportan fluidez y fomentan la androginia, como es el caso de @anyawildt (figura 107). Pero también podemos hallar excepciones, como por ejemplo @luxus-aeterna, quien se ha convertido en una referencia para el estilo de vestimenta “plus size dark academia”, tal y como ella menciona en sus etiquetas (figuras 108 y 109).

Prosiguiendo con las bases estilísticas, en 1980 vio la luz *The Official Preppy Handbook* editado por Lisa Birnbach, una especie de guía satírica donde se proyectan conocimientos sobre el estilo de vida de lo que sería un *preppy* o lo que denominan como WASP (White Anglo-Saxon Protestants). Su publicación revalorizó nuevamente ese estilo *Trad* y la cultura *Ivy* que había decaído durante los últimos años. La exclusividad del estilo se volvió más democrático llegando a un gran número de personas y extrayendo su esencia más allá de los *colleges*. El cuarto capítulo titulado “Dressing the part. The Basic Look”, acoge diez “Fashion fundamentals” que cualquier *preppy* debería de cumplir, de entre esos fundamentos

hallaremos algunas de las propiedades más relevantes que dictaminan el estilo andrógino de vestir generalizado de los *dark* académicos. “The Ten Underlying Principles for Men and Women” son: Conservatism, neatness, attention to detail, practicality, quality, natural fibers, anglophilia, specific color blindness, the sporting look y androgyny.³⁵¹ En referencia a los principios expuestos, los autores destacan que:

Amateur historians have speculated that Preppies all dress alike because they got in the habit from wearing school uniforms. Not so. Preppies dress alike because their wardrobes are formed according to fundamental principles that they absorb from their parents and their peers. An although the Preppy Look can be imitated, non-Preps are sometimes exposed by their misunderstanding or ignorance of these unspoken rules.³⁵²

Figuras 108-109: posts de @luxus-aeterna. Fuente: Tumblr.

Es necesario tener en cuenta que dentro del estilo que acogen los *dark* académicos, éstos amplían horizontes y caminos para adecuarse a diversos aspectos, como podría ser la etapa estacional o el entorno cultural. Existen numerosas publicaciones que dependiendo de la época del año seleccionan unas

³⁵¹ BIRNBACH, Lisa (ed.). *The Official Preppy Handbook*. New York: Workman Publishing, 1980, pp. 121-122.

³⁵² BIRNBACH, Lisa (ed.), 1980, (nota 350), p. 121.

Figura 110: post de @a-hoe-for-dark-academia Fuente: Tumblr.

prendas de vestir más correspondientes con el clima. Un ejemplo lo observamos en los posts de @thewinedark, quien apuesta por dejar a un lado los *Turtlenecks* y darles un nuevo uso a los chalecos de traje, las camisas de seda con botones y las camisolas, apostando sobre todo por el tejido de algodón. Los pantalones de traje siguen presentes, pero también aceptan los *shorts*, de ese modo se acorta la medida, pero se mantiene la cintura alta. Además, los miembros de la subcultura se decantan por el lino como el tejido fundamental para las faldas y los vestidos. Los *Oxford* se guardan y se reemplazan por las sandalias *Mary Jane*, conocidas como los *Oxford* del

verano. En el post de @thewinedark, también se presentan una serie de accesorios combinables con la estética, el más destacable son los tirantes como elemento indispensable para acompañar el conjunto de pantalón y camisa. Asimismo, el sombrero y el reloj también se ponen en valor junto con una serie de *tips* sobre cómo recoger el cabello largo. La imagen superior nos muestra un conjunto de *outfits* planteados por la cuenta @a-hoe-for-dark-academia, acordes con algunas de las características que acabamos de comentar (figura 110). El texto que los acompaña es el siguiente: “To wear: dressing shorts, baggie shirts, plain tshirts. Anything that makes you feel like a young boy going on vacation to Italy during the sixties and you are a little fruity. Colors: beige, white, black, navy, dark green, brown, burgundy. Not to wear: heavy fabrics, winter clothes, heavy or chunky jewelry”.

La compatibilidad de la *Dark Academia* con otras estaciones es posible, las adaptaciones se basan en modificar las prendas, pero mantener la esencia o los principios de la subcultura. Si bien, la moda es una marca de referencia en la comunidad *dark* académica, algunos miembros han quitado valor al estilo dentro de la subcultura, otorgándole un papel más relevancia al conocimiento:

Dark academia is about the knowledge, not the fashion. so, if you want to dress up in sweatpants and tank tops or basketball attire everyday, do that, you do you! also, there is no 'true da aesthetic': everyone interprets da differently, whether it's 'victorian student', or '1930s socialite' or '1960s teacher' or '1990s bourgeois' doesn't really matter in the end, what matters is you wearing what makes you happy and comfortable!

Figura 111: post de @abandonedgreenhouse. Fuente: Tumblr. Las palabras de @dark-academia-tips publicadas el 27 de abril de 2020 proponen una apertura sin límites, sin embargo, también menciona algunas de las tipologías estilísticas más destacadas por los *dark* académicos: el estudiante victoriano, la *socialité* de los años treinta, el profesor de la década de 1960 y el burgués de 1990. Debido a la evolución de la subcultura y la pluralidad de gustos que se halla inscrita en ella hallaremos numerosas adaptaciones con respecto al estilo personal, el ámbito geográfico o el paradigma cultural. De hecho, algunos *dark* académicos proponen elementos de vestimenta sumamente concretos, como @abandonedgreenhouse en referencia al estilo de vida de un farero (figura 111).

Con respecto al paradigma cultural, los propios *dark* académicos critican el carácter potencialmente excluyente de la estética en lo que respecta a la etnia y la clase social. Diversos de nuestros encuestados han afirmado formar parte de ese movimiento descolonizador de la *Dark Academia*: “Just wanted to say, as a Brazilian, that dark academia is often Eurocentric, racist and values habits of higher social classes. So, when I involve myself with Dark Academia, I do it thinking on a more decolonized way, bringing the ideas I value in this aesthetic to my personal context”.³⁵³ En *Tumblr* el movimiento está presente a través de las propuestas de atuendos procedentes de otras culturas alejadas del eurocentrismo. Todo ello con la esperanza de romper la división de etnias y clases para que cualquiera pueda sentirse partícipe. Mel Monier, estudiante de doctorado, en el número especial de *Post45* sobre *Dark Academia* pone en valor cómo las mujeres negras encuentran representación dentro de la estética a través de la vestimenta. En su caso ha tomado como referente la red social de *TikTok*: “other Black dark academic videos offer moodboards and carousels of images of Black women with afros, natural hair, braids, straightened hair tied in bows and long weaves, wearing skirts and sweaters and long jackets and blazers and suit pants. Many Black creators showcase their hair as a way to put a personal touch on an otherwise Eurocentric aesthetic, offering tips and “inspo” for easy dark academic natural hairstyles and creative ways to adorn and celebrate their natural hair textures”.³⁵⁴ En *Tumblr* nos encontramos publicaciones realmente similares acogiendo la imagen estética como medio visual.

Un claro ejemplo es la publicación de *@chaoticaindica* el 9 de septiembre de 2021, que fusiona la cultura india con la estética de la *Dark Academia* proponiendo una serie de prendas dependiendo de la estación anual o en el caso de que existiera una festividad. Para la temporada veraniega resalta los *lungis* a modo de faldas, las camisetas estilo *kurtis* y los *saris* como vestidos, además, remarca las faldas largas con estampados Kalamkari, Bandhani o Ajrak, y los pantalones *palazzo* con estampados étnicos. Con respecto a la temporada invernal siguen destacando las prendas tradicionales, como los chales de Kullu, Naga y Kalamkari o los *kotis* de seda. Pero también acepta combinar las prendas con abrigos, blazers, chaquetas de punto

³⁵³ Respuesta 526: Una persona no binaria brasileña de entre 20-25 años.

³⁵⁴ MONIER, Mel, 2022, (nota 42).

y pantalones de lana. El usuario tras la cuenta de *@peppy-n-shit* destaca otro de los elementos más comunes de la cultura india, las *payals* y para destacar el *post* lo acompaña de la etiqueta *#desi culture* (figura 113). Paralelamente, *@angelopium* presenta un *moodboard* donde todas las imágenes presentan a una mujer en el interior de un museo contemplando una obra de arte (figura 112). La particularidad para destacar es que todas ellas llevan un Hijabi cubriendo su cabeza. También, algunos usuarios como *@tanuki-kimono* amplían el imaginario conectando la vestimenta con dos universos acordes como lo son la *Dark Academia* y *Harry Potter* (figura 114): “In love with that photoshoot going “what if Hogwarts student wore kimono for graduation”. The witchy styling nicely vibes with the modern furisode patterns+colors!”.

Figuras 112-114: posts de *@angelopium*, *@peppy-n-shit* y *@tanuki-kimono*. Fuente: Tumblr.

Casual Dark Academia Capsule Wardrobe

- A tote (canvas or leather, something easy to throw all ur notebooks and pens in)

Figura 115: recorte del post de @darknwilde. Fuente: Tumblr.

Como se puede comprobar los caminos se diversifican en numerosas posibilidades en torno al estilo de vestir de la subcultura, pero la importancia de adaptar un conjunto de ropa a diario es recurrente, por eso cuentas como la de *@darknwilde* proponen una serie de prendas para el día a día (figura 115). Bajo el título “Casual Dark Academia Capsule Wardrobe” el usuario aparte de mencionar las prendas básicas de un *dark* académico como los pantalones de vestir, jerséis y los zapatos *Oxford*, también añade los *jeans*, es decir, los pantalones vaqueros, pero con la peculiaridad de que sean vintage y de color negro u tonalidades oscuras. Análogamente, el usuario detrás de la cuenta de *@hardoncaulfield* ya en 2018 ponía en valor los esenciales de la *Dark Academia* que se podrían adaptar a cualquier situación en “How to feel like an androgynous oxbridge lit student”. A continuación, mencionamos algunos:

Invest in a tweed blazer, a secondhand slightly ratty one is better, one with elbow patches is best of all. A white or ivory fisherman’s sweater for days lounging in the common room/library/your lover’s lap while punting down the river, this should be paired with soft brown or light tweed trousers and brown oxfords for the best effect. Invest also in a grey or black blazer and trousers in black/brown/grey. These are your wardrobe staples now, you want to look like you’ve slept in the library and revived yourself with some sort of narcotic at all times.

Somos testigos de que estas prendas son esenciales para la estética y la formación de la subcultura, por lo tanto, para todos aquellos *dark* académicos que quieran adaptar su vestimenta y no puedan afrontar los costes, los propios usuarios crean adaptaciones del estilo a una economía sostenible o accesible para cualquier

miembro. Este caso lo hallamos en la cuenta *@snookersneek* a través de su publicación realizada el 23 de mayo de 2020: “How to be a sustainable dark academic”. En ella propone comprar ropa en tiendas de caridad o de segunda mano, no usar poliéster ya que no es bueno para el medio ambiente o remendar las americanas viejas en vez de comprar una nueva. Consejos que realmente se adaptan considerablemente a la imaginaria estética de la *Dark Academia*, donde se fomenta el uso de artículos antiguos y vintage.

Figura 116: post de *@gold-flinch*. Fuente: Tumblr.

Hasta el momento hemos destacado aquellas piezas que componen el ropaje, no obstante, existen otros elementos que estilizan y complementan el estilo de los *dark* académicos, como por ejemplo los tatuajes. La inspiración se halla especialmente dentro del paradigma literario o pictórico, numerosas citas de libros consideradas claves para la subcultura son tatuadas en las

pieles de sus seguidores, así como autores representativos u obras artísticas relacionadas con la mitología (figuras 117 y 118). También se repite la selección del ave que representa la novela de Donna Tartt *The Goldfinch* (figura 116) y que está basada en el óleo sobre lienzo de Carel Fabritius (1622-1654) *Het puttertje* (1654). Es curioso contemplar que el lugar de realización de estas prácticas es mayoritariamente visible, seleccionando los brazos o incluso las manos, en esta última zona los tatuajes se alejan de las asociaciones pictóricas y literarias para convertirse en algo más estético, haciendo uso de formas geométricas y elementos naturales (figura 119). Es común que las fotografías donde se muestra este elemento estilizado sigan los componentes visuales de la *Dark Academia*.

Figura 117-118: posts de @obscurum y @conniebones. Fuente: Tumblr.

Figura 119: post de @ancientsstudies Fuente: Tumblr.

Llegados a este punto observamos como un conjunto de dispositivos enunciativos dan forma al estilo de la *Dark Academia*. De ese modo, los miembros de la subcultura establecen un sintagma argumentativo a la vez que acentúan o manifiestan su relación con los valores de los periodos que convocan. Gracias a cada uno de estos elementos se refleja la conciencia de los portadores y se articula el mensaje que funda el imaginario de su estilo. Es esencial comprender que los *dark* académicos han acogido la moda como forma de dar sentido a su vida cotidiana, potenciando la experiencia estética a través de las respuestas emotivas. Al igual que el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer expresaba que en la experiencia del arte está presente una plenitud de sentido que no pertenece solo a este contenido u objeto particular, sino que representa el conjunto significativo de la vida;³⁵⁵ nosotros comprendemos que el estilo es la representación simbólica de la vida que ofrece la experiencia. Para corroborar este hecho tomamos la teoría filosófica de Mark Johnson, pues para él la estética no es sólo teoría del arte, sino el estudio de cómo los seres humanos crean y experimentan el significado.³⁵⁶ La vestimenta ofrece las oportunidades que los miembros de una subcultura necesitan para poder expresarse en términos estéticos, es por eso por lo que asumimos que existen numerosas maneras de aprehender la realidad en relación de las diferentes formas de vivir el cuerpo. De hecho, este tipo de experiencia encarnada con el cuerpo llega a inducir al esteta el mayor de todos los placeres, sentir la implicación corporal, pues “pleasure resides in the implication of the body in an aesthetically pleasing scheme, not just experience of space as an aesthetically pleasing visual field”.³⁵⁷

Tal y como se ha comprobado hasta el momento, la subcultura de la *Dark Academia* posee un marco de carácter abierto de construcción de significados culturales y de códigos estéticos. Fuimos más conscientes de ese hecho al analizar las respuestas de nuestro cuestionario aportadas a raíz de la pregunta: “Have you acquired some habits related to Dark Academia in your day-to-day life?”. Los resultados nos descubrieron que 849 de los 1000 los *dark* académicos encuestados

³⁵⁵ GADAMER, Hans-Georg. *Truth and method*. London: Bloomsbury, 2013, p. 63-64.

³⁵⁶ JOHNSON, Mark. *The meaning of the body: aesthetics of human understanding*. Chicago: University of Chicago Press, 2007b, p. 209.

³⁵⁷ MELCHIONNE, Kevin. “Living in Glass Houses: Domesticity, Interior Decoration, and Environmental Aesthetics”. *Environmental Aesthetics*, 1998, vol.56, nº 2, p. 193.

afirman haber adquirido nuevos hábitos en su vida diaria. La gran mayoría nos informa de las variaciones que tras adentrarse en la subcultura han tenido en su manera de vestir o en su estilo:

- **Respuesta 61:** “primarily the way I dress of course” (persona agénero estadounidense de entre 15-20 años).
- **Respuesta 108:** “tend to dress pretty much in this aesthetic” (persona de género fluido francesa de entre 15-20 años).
- **Respuesta 264:** “the only thing that I have implemented is the DA fashion taste” (mujer Española de entre 15-20 años).
- **Respuesta 343:** “it has mainly affected my sense of fashion” (mujer estadounidense de entre 15-20 años).

Asimismo, algunos de ellos incluso nos acotan las prendas que suelen vestir y que han agregado a su estilo, siendo los tonos que suelen vestir algunas de las respuestas más comunes:

- **Respuesta 282:** “dressing in classy black clothes” (mujer canadiense de entre 15-20 años).
- **Respuesta 427:** “dressing in sombre clothes” (mujer india de entre 15-20 años).
- **Respuesta 473:** “wearing only neutral/dark colors” (mujer estadounidense de entre 20-25 años).
- **Respuesta 497:** “wear more of brown” (mujer india de entre 10-15 años).
- **Respuesta 520:** “wearing darker and more neutral tones” (mujer estadounidense de entre 15-20 años).
- **Respuesta 523:** “wearing more dark shades of green, red and brown” (mujer india de entre 20-25 años).

→ **Respuesta 876:** “monochromatic wardrobe” (mujer estadounidense de entre 25-30 años).

También es común encontrar las piezas de ropa o el estilo que han comenzado a utilizar:

→ **Respuesta 21:** “I wear a lot of plaid and blazers” (mujer estadounidense de entre 15-20 años).

→ **Respuesta 372:** “wearing more tweed and antique jewellery” (persona no binaria serbia de entre 20-25 años).

→ **Respuesta 386:** “dressing as a *college* student everyday” (mujer rusa de entre 15-20 años).

→ **Respuesta 552:** “outfits more classics” (mujer francesa de entre 15-20 años).

→ **Respuesta 701:** “I started dressing up more (oxford shoes, button down shirts, sweaters, and blazers)” (persona no binaria estadounidense de entre 20-25 años).

→ **Respuesta 787:** “I wear more “vintage” sweaters” (mujer estadounidense de entre 20-25 años).

Otra de las cuestiones planteadas: “when you think of Dark Academia what comes to mind?”, también nos reflejó datos relevantes para el estudio de la vestimenta:

→ **Respuesta 35:** “old fashioned clothes” (hombre francés de entre 20-25 años).

→ **Respuesta 132:** “Oxford shoes, sweater vests” (mujer estadounidense de entre 20-25 años).

→ **Respuesta 154:** “long black coats and turtlenecks [...] oxford shoes” (mujer inglesa de entre 15-20 años).

- **Respuesta 172:** old-fashioned clothes, plait skirts, trench coats” (mujer Alemana de entre 20-25 años).
- **Respuesta 208:** “leather (boots, shoes) messenger bags, [...] tweed, suits, patterned thighs” (persona eslovaca de entre 15-20 años).
- **Respuesta 228:** “turtlenecks, tweed, corduroy, fancy shoes” (mujer española de entre 20-25 años).
- **Respuesta 233:** “tweed, blazers and suits, oxford walking shoes, earthy tones” (mujer finlandesa de entre 20-25 años).
- **Respuesta 268:** “mary jane shoes” (mujer ucraniana de entre 25-30 años).
- **Respuesta 294:** “that particular style of dress (turtlenecks and blazers)” (hombre neozelandés de entre 15-20 años).
- **Respuesta 403:** “classic fashion, shiny shoes” (mujer portuguesa de entre 15-20 años).
- **Respuesta 580:** “men's wartime fashion [...] brown and other faded jewel tones” (mujer estadounidense de entre 15-20 años).
- **Respuesta 677:** “plaid skirts/trousers, trench coats, knitted jumpers/vests [...] shoes scuffing on stone” (persona escocesa de entre 15-20 años).
- **Respuesta 782:** “the feeling of silk, cotton, and wool clothing, and leather shoes” (persona agénero estadounidense de entre 35-40 años).
- **Respuesta 926:** “old-fashioned tweed jackets” (persona no binaria estadounidense de entre 20-25 años).

Como se observa, la información aportada nos expresa una amalgama de piezas de vestimenta, tonos o elementos que se adaptan a diferentes periodos históricos. Pero pese a la amplia variedad siempre se mantiene un estilo marcado y representativo, sobre todo en la repetición de diversas prendas que se convierten en las más simbólicas de la subcultura. Asimismo, es clave destacar que la mayoría

de las respuestas han sido aportadas por mujeres de entre unos 15 a 25 años, residentes en diversos ámbitos geográficos.

Figura 120: Donna Tartt en su entrevista para *Telegraph Magazine* en 2002. Fuente: *Telegraph Magazine*.

Podrían abrirse numerosos campos de investigación en torno a este paradigma, pues somos conscientes de que cada cultura, subcultura o comunidad posee sus propios elementos enunciativos a la hora de vestir su cuerpo, no únicamente mediante la ropa, sino también a través de otros medios decorativos. La *Dark Academia* no se limita a las piezas de ropa corporales, sino que su estilo se extiende hacia múltiples caminos, desde los zapatos y accesorios, hasta los tatuajes. Es así como hemos comprobado que la *Dark Academia* ha adquirido una

tendencia a adaptarse a otros paradigmas culturales, tratando de personalizar el estilo para reflejar a cada uno de sus miembros como seres individuales. Por último, nos gustaría señalar uno de los estilismos sumamente significativos que ha servido de inspiración para este paradigma, el de la autora Donna Tartt (figura 120). Aludiendo nuevamente al artículo de Lili Anolik, nos encontramos con las declaraciones de un compañero de Bennington, Todd O'neil, quien describe a la autora con una estética muy constituida en los años ochenta:

“Paul (McGloin) and Donna weren't boyfriend and girlfriend. They were boyfriend and boy. She had a uniform. Black loafers, khaki pants—boys' pants, not girls'—J. Press-type button-down, necktie, blue blazer with brass buttons, and hair in this funky little asexual bob. She looked like she came straight out of an English university. She and Paul were like Oxonian homosexuals or something. I once asked

him, “What kind of relationship do you have?” And he said, “Well, that’s very funny, because she wants me to call her ‘my lad.’ ”³⁵⁸

Asimismo, encontramos más descripciones de la vestimenta de Tarrt en una carta que envía a Jonathan Lethem, fechada el 24 de enero de 1983: “(I was wearing a baggy sweater and trousers, no makeup, and my customary shapeless gray tweed coat. Perhaps I did look like a boy...)”.³⁵⁹ Tras realizar el análisis podemos afirmar que la vestimenta de Tarrt contaba con cada uno de los elementos que años más tarde se retomarían en la subcultura. Su figura no únicamente ha sido un referente por sus piezas literarias, sino por ella misma, por su estilo de vestir y por sus experiencias vitales. En definitiva, los argumentos aquí expuestos nos muestran que los *dark* académicos buscan explorar y hallar su “yo” en términos estéticos a través de la experiencia, así pues, la diversidad de los cuerpos y de sus prácticas llevan a condicionar la diversidad de las perspectivas estéticas.

2.2 EL DÍA A DÍA DE UN *DARK* ACADÉMICO

El día a día está repleto de numerosas circunstancias que convierten nuestra vida en una experiencia estética. Llevamos un tiempo presenciando el adentramiento de las ciencias sociales en el paradigma cotidiano para comprender la vida social, es así como se han tomado las consideraciones estéticas para analizar el contexto cultural y las propias culturas. Si nos alejamos del ámbito occidental son diversas las teorías culturales que se ocupan de estudiar el campo de la estética cotidiana. El antropólogo Gary Witherspoon estudia la tradición cultural Navaja desde la perspectiva estética³⁶⁰ y el diseñador Victor Papanek hace lo propio con la Inuit.³⁶¹ Dentro del paradigma filosófico occidental poco a poco se amplían los

³⁵⁸ ANOLIK, Lili. “The Secret Oral History of Bennington: The 1980s’ Most Decadent *College*”. *Esquire*, 2019. En: <https://www.esquire.com/entertainment/a27434009/bennington-college-oral-history-bret-easton-ellis/>

³⁵⁹ ANOLIK, Lili, 2019, (nota 357).

³⁶⁰ WITHERSPOON, Gary. “Navajo Aesthetics: Beautifying the World through Art”. En: HIGGINS, Kathleen (ed.). *Aesthetics in Perspective*. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1996, pp. 736–742.

³⁶¹ PAPANEK, Victor. *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. Chicago: Academy Chicago Publishers, 1992.

intereses por el carácter cotidiano y la experiencia estética de la vida, acogíendose a diversas tradiciones del pasado y por lo tanto defendiendo *posturas* teóricas paralelas que llegan a generar tensiones.

Mark Johnson, profesor de Arte y Ciencias Liberales, expone que la estética debería de considerarse ampliamente como el estudio de cómo los humanos hacen y experimentan el significado.³⁶² Los *dark* académicos llegan a un punto donde sienten la necesidad de experimentar ese significado de la estética a través de la vida cotidiana. Se plantean en qué tipo de mundo quieren vivir, si quieren que su día a día esté configurado de manera que represente la belleza estética de la *Dark Academia* o si realmente desean proseguir sintiéndose indiferentes ante ella. Se podría decir que ciertos miembros de la subcultura toman la asociación que el filósofo pragmático Richard Shusterman realiza al concebir la filosofía como un arte de vivir: “if we conceive philosophy broadly as an ethical art of living that is guided by critical inquiry aimed to promote a more aesthetically satisfying form of life for both self and society”.³⁶³ Manteniendo estas palabras presentes, gracias a nuestras investigaciones observaremos cuanta importancia le han otorgado al hecho de seguir los valores estéticos de la comunidad para convertir su día a día en una experiencia estética (figura 121).

lacunas-echo [Seguir](#)

...

Dark Academia lifestyle aesthetic masterlist

Some lifestyle tips that ranges from the aesthetic of Dark Academia to pure self care.

THE GUIDE: what to wear, decor, makeup/hair, food, books, music

ANOTHER GUIDE: fashion, decor, lifestyle

Dark Academia tips

Figura 121: post de @lacunas-echo. Fuente: Tumblr.

³⁶² JOHNSON, Mark. “Art as an exemplar of meaning-making” En: JOHNSON, Mark. *The meaning of the body. Aesthetics of human understanding*. Chicago: The University of Chicago Press. 2007a, pp. 209-235.

³⁶³ KREMER, Alexander. “Richard Shusterman in Budapest - An interview”. *Pragmatism Today*, vol.5, n^o2, 2014, p. 11.

En ocasiones se ha llegado a defender que las experiencias estéticas se limitan a situaciones específicas aisladas de la vida cotidiana. No obstante, pese a que exista una carencia de análisis formal en los estudios teóricos occidentales, eso no supone una inexistencia de experiencias estéticas en la vida cotidiana. Es sabido que la estética cotidiana como campo teórico se ha ido desarrollando con el paso de los años, pero todavía se presenta como una rama novedosa dentro del campo de estudio del arte y la cultura visual. Cuando hablamos de estética de lo cotidiano nos referimos a aquellas experiencias estéticas que se generan al contemplar ciertos objetos o al realizar ciertas prácticas que comúnmente no se comprenden como objetos o prácticas estéticas. Es decir, todo aquello que los estudios tradicionales no perciben como causantes de una experiencia, ya sea porque es un hábito mundano o una práctica u objeto ordinario. En nuestro caso incluiremos todos los caminos de la experiencia, desde las ordinarias hasta las extraordinarias, comprendiendo la interacción que se lleva a cabo entre la estética del arte, la estética de la naturaleza y la de la vida cotidiana. Esos fenómenos y objetos cotidianos se verán impregnados por los valores estéticos de la *Dark Academia*, hecho predominante para causar la experiencia en los *dark* académicos, debido a que su sensibilidad estética se ve agudizada aludiendo a sus conexiones emocionales entre sujeto y objeto. La estética cotidiana se limita a los aspectos de nuestras vidas marcados por ciertas rutinas o patrones a los que tenemos a ofrecerles un carácter estético.³⁶⁴

Desde los inicios de la tesis hemos defendido que la experiencia estética que tratamos no se centra únicamente en las propiedades formales del objeto, sino en la relación entre el individuo y el objeto. El especialista en estética Tom Leddy propone que las propiedades estéticas de la experiencia estética cotidiana residen principalmente en la fusión del sentido y la imaginación, aludiendo al poder de la dimensión imaginativa donde se llegan a generar las experiencias imaginativas.³⁶⁵ Todo ello conectado con el efecto de la interacción entre ciertos elementos de la vida cotidiana será lo que permita al individuo experimentar un momento estético. Gracias a ello las subculturas, comunidades estéticas y *aesthetics* han podido surgir,

³⁶⁴ MELCHIONNE, Kevin. "The Definition of Everyday Aesthetics". *Contemporary Aesthetics Journal*, 2013, vol.11.

³⁶⁵ LEDDY, Tom. "The nature of everyday aesthetics". En: LIGHT, Andrew; SMITH, Jonathan. (Eds.). *The Aesthetics of everyday*. New York: Columbia University Press, 2005, pp. 3-22.

evolucionar y asentarse como fenómenos, porque son sus miembros los que han ido dándoles forma a través de los objetos. Analizando el proceso estimulador del *dark* académico hallaremos objetos muy concretos que se han estado mencionando a lo largo de la tesis, como ciertas obras literarias o audiovisuales, u objetos materiales corrientes como una vela o una pluma estilográfica. Sean cuales sean estos elementos lo relevante es que conmueven a los miembros de la *Dark Academia* y les motivan a percibir su vida cotidiana de otra manera. De hecho, las obras artísticas tienen un valor afectivo profundo para ellos e impulsan su forma de observar el mundo de una manera concreta. Atendiendo a estos fines, los miembros de la subcultura han sentido la necesidad de cambiar su entorno a través de acciones inmediatas donde se crean asociaciones con las obras de arte.

Pero no únicamente podemos restringir nuestra atención a las relaciones con ciertos objetos, pues el estudio quedaría limitado. La filósofa Yuriko Saito explica que una parte realmente significativa de la vida estética cotidiana es la apreciación que dirigimos hacia un ambiente, una atmósfera o incluso un estado de ánimo que rodea una cierta experiencia, la cual estará compuesta por numerosos ingredientes.³⁶⁶ Un ejemplo clave para llegar a comprender el paradigma que queremos abarcar lo hallamos en la teoría asociacionista propuesta a través de los *Essays on the nature and principles of taste* del esteta británico de finales del siglo XVIII, Archibald Alison:

When we feel either the beauty or sublimity of natural scenery —the gay lustre of a morning in spring, or the mild radiance of a summer evening, the savage majesty of a wintry storm, or the sild magnificence of a tempestuous ocean— we are conscious of a variety of images in our minds, very different from those which the objects themselves can present to the eye. Trains of pleasing or of solemn thought arise spontaneously within our minds: our hearts swell with emotions, of which the object before us seem to afford no adequate cause; and we are never so much satiated with delight, as when, in recalling our attention, we are unable to trace either the progress or the connexion

³⁶⁶ SAITO, Yuriko. *Everyday aesthetics*. New York: Oxford University Press, 2007a, p. 119.

of those thoughts, which have passed with so much rapidity through our imagination.³⁶⁷

Este relato experiencial que nos expone Alison simboliza el sentido de la experiencia que podemos llegar a percibir más allá de los objetos. Nos topamos con un ambiente, una atmósfera, un estado de ánimo que conlleva un estímulo multisensorial, en ella se pueden hallar diversas cualidades sensoriales, impresiones visuales, sonoras, olfativas, táctiles o gustativas, que se condensan y aparecen espontáneamente en nosotros. Todas ellas se pueden llegar a intensificar a la hora de establecer una conexión con la dimensión imaginativa, llegando incluso a implicar el recuerdo y abarcando los caminos de la experiencia perceptiva en su plenitud.

Figura 122: post de @queenungraceful. Fuente: Tumblr.

La teoría asociacionista nos recuerda que existen otras circunstancias multidimensionales que influyen a la hora de establecer una cierta calidad estética para adentrarse en la experiencia, como por ejemplo el contexto temporal. Algo tan simple como escuchar el mismo sonido a ciertas horas diferentes del día o en diversas estaciones anuales podría repercutir al acoplamiento de los

elementos que elaboran la experiencia estética, determinando así su éxito completo. Un ejemplo clave para los *dark* académicos es el sonido del fuego crepitante en la chimenea durante la temporada otoñal o invernal, o incluso al anochecer, hecho que genera una atmósfera acogedora en el ambiente. Sin embargo, la situación sería completamente diferente si el sonido se escuchase durante los meses cálidos. Otro ejemplo podría venir provisto de la calidad sonora, no es lo mismo el sonido de una

³⁶⁷ ALISON, Archibald. *Essays on the nature and principles of taste*. Hartford: George Goodwin & sons, 1821, p. 18.

lluvia sutil que apenas se escucha el tamborileo de las gotas sobre los tejados o los ventanales, frente al sonido de una tormenta provista con rayos y truenos que tanto atrae a los miembros de la subcultura (figura 122). Pero no únicamente podemos hallar asociaciones sonoras, lo mismo podría suceder con los demás estímulos sensoriales o con el contexto físico. Para los miembros de la subcultura existe una clara diferencia entre: apreciar el olor de las páginas antiguas de un libro en una biblioteca histórica, bajo el silencio innato y vistiendo estéticamente, lo cual sería una experiencia sublime; o apreciar ese olor en un entorno desequilibrado, repleto de personas y con ruidos constantes. El ejemplo que nos proporciona el usuario *@bhxdraa* mezcla diversos sentidos sensoriales aludiendo a la “niebla, la lluvia y el trueno” (figura 123). Con estos ejemplos queremos dar a entender que tanto la multisensorialidad como la multidimensionalidad son dos de los aspectos clave para conseguir establecer una unificación, una cualidad o una atmósfera que induzca la experiencia estética.

Figura 123: post de *@bhxdraa*. Fuente: *Tumblr*.

Llegados a este punto debemos de tener en cuenta un hecho realmente importante para comprender la actitud motivacional con la que los *dark* académicos se enfrentan a su día a día. Su implicación activa en realizar actividades y actuaciones adscritas a las consideraciones estéticas de la subcultura es lo que constituye una parte importante de su vida cotidiana. Ellos tratan de promover lo que el teórico Kevin Melchionne denomina como “bienestar subjetivo”, definiéndolo como:

- 1) Enjoy a steady flow of positive feelings; 2) have few negative ones;
- 3) are satisfied in their main pursuits, such as work and relationships;
- and 4) give their lives overall positive evaluations.³⁶⁸

Para los *dark* académicos esta definición únicamente funciona si asumimos la calificación de sentimientos positivos y negativos como algo trivial. Los miembros pertenecientes a la subcultura otorgan un valor especial a las emociones nostálgicas y melancólicas, al anhelo de tiempos pasados. Es cierto que estos sentimientos podrían calificarse como negativos dependiendo del punto de vista de quien los analiza, pero debemos comprender que son esenciales para el desarrollo de las experiencias estéticas de los *dark* académicos. Al fin y al cabo, esa negatividad profesada es lo que justifica en parte el apelativo “dark”. Así pues, los miembros ponen en marcha la “rueda hedónica” y aseguran su satisfacción a través del marco analítico que explicaremos a continuación.

2.2.1 UN PLACER PARA LOS SENTIDOS: AUDITIVOS

Al adentrarnos en la plataforma de microblogging caemos en la cuenta de las numerosas publicaciones que se encuentran asociadas con la *Dark Academia* y que marcan la presencia de elementos sonoros a partir de la visualidad, hecho que puede asociarse a la percepción sinestésica. Una de las figuras más relevantes y que más presencia va a tener en el atlas *dark* académico es la lluvia. Saito sostiene que los sentimientos que despierta el clima sobre los individuos se convierten en parte del objeto experimentado,³⁶⁹ por lo que el clima es un suceso efectivo para favorecer la inducción a la experiencia. *Tumblr* está repleto de referencias relacionadas con el ambiente climático, a continuación, destacamos algunas de las publicaciones más relevantes. El usuario *@happyheidi* presenta un *collage* con tres imágenes asentadas en diferentes ubicaciones con el elemento central de la lluvia, mientras que una cuarta imagen presenta sobre un papel blanco la frase: “the sound of rain” (figura

³⁶⁸ MELCHIONNE, Kevin. “The point of everyday aesthetics”. *Contemporary Aesthetics*, 2014, vol. 12, p. 2.

³⁶⁹ SAITO, Yuriko. “Neglect of Everyday Aesthetics”. En: SAITO, Yuriko. *Everyday aesthetics*. New York: Oxford University Press. 2007, pp. 9-54.

124). Además, en sus etiquetas realiza asociaciones claras con otras estéticas como el *Cottagecore* o la *Light Academia*, aparte de afirmar: “#the sound of rain calms me down like no other <3”. Las asociaciones de la lluvia a espacios definidos por la atmósfera académica son muy comunes. Tales como Oxford, Cambridge o Edimburgo, son algunos de los espacios más mencionados en la encuesta y los más representados en *Tumblr*. El *post* de @peacefulandcozy recoge con un conjunto de fotografías otoñales/invernales realizadas en Edimburgo (figura 126). En ocasiones las imágenes ambientales van acompañadas por alguna frase literaria o poema que aumente su experiencia o que enriquezca su significado en conjunto. El usuario @academia--nut ha optado por añadir un fragmento de la poesía del poeta persa Yalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī alabando el poder de la lluvia a modo de apoyo (figura 125).

Figuras 124-126: posts de @happyheidi, @academia--nut y @peacefulandcozy. Fuente: Tumblr.

Más allá de representar la lluvia como tal, encontramos alusiones al estado de ánimo que provoca. Bajo la etiqueta *#rainy mood* descubrimos algunas de las asociaciones más comunes que realizan los *dark* académicos con el mundo de la pintura, evocadas por la etapa romántica. Una de las publicaciones más populares la realiza *@vexheart*, quien expone cuatro pinturas de con una estética similar (figura 127). La primera de ellas es *Murmur* (2019) de Anne Magill (Brighton, 1962), una referente en la *Dark Academia*, pues diversas de sus pinturas han sido gratamente recibidas por los *dark* académicos para expresar sus emociones. A través de la segunda imagen contemplamos un paisaje del pintor holandés Aert van der Neer (1603-1677) titulado *Moonlit Landscape with a View of the New Amstel River and Castle Kostverloren* (1647-1649) (figura 128). Pero los usuarios no han tomado la obra en su totalidad, sino que han recortado la pintura focalizando la atención a la luna que muestra su luz en un cielo nublado. Esta técnica donde se centran en detalles de las obras es realmente común a la hora de compartir imágenes y crear *collages* en las redes sociales. Es por eso por lo que la plena atención a la luna la convierte en otra de las figuras más icónicas de las que hacen uso los usuarios cuando alegan su interés por los paisajes nocturnos. La tercera imagen nos transporta a un clima más tempestuoso. De nuevo, la luna vuelve a ser el único halo de luz brillando con intensidad en el cielo. El cuadro únicamente muestra su mitad derecha, pues ha sufrido un recorte con la intención de focalizar la atención del espectador al mar en movimiento. Carl Ludvig Bille (1815-1898) es el autor de *A Dutch fishing boat in the North Sea in Moonlight* (1877) (figura 129). Al analizarla hallamos numerosas similitudes con las obras de los románticos, como por ejemplo con las del ruso Iván Konstantínovich Aivazovski (1817-1900). Por último, encontramos un óleo sobre lienzo de James Carroll Beckwith (1852-1917), titulado *The Letter* (1910). En él se presenta una escena donde una mujer lee una carta a la vez que se muestra su reflejo en un espejo. Este conjunto de imágenes, con una tonalidad *dark* correlativa, elabora una esfera melancólica y solitaria acompañada por una cita de *A Tale of Two Cities* (1859) del escritor victoriano Charles Dickens. La cita pone en auge el romanticismo del *collage*, aludiendo al alma y a la pérdida del amor.

"I wish you to know
 that you have been the last dream of
 my soul."
 —Charles Dickens, *A Tale of Two
 Cities*

Figuras 127-129: post de @vexheart y obras completas. Fuente: Tumblr.

Más allá de la lluvia existen otros sonidos ambientales que ayudan a evadirse a su receptor y que en ocasiones toman forma a través de una lista de reproducción musical. El usuario *@figues* propone una serie de listas de reproducción en *YouTube* en su *post* titulado: "My favourite soundscapes for sleeping & studying". Este listado tiene como función transportar al oyente a un espacio concreto a través de su supuesto sonido ambiente (figura 140). En el *post* el usuario afirma: "I finally managed to get my favourite asmr/ambience/soundscape videos into a neat list. i use these while I study, and they also help me get to sleep. since I cannot do anything without some sort of background noise on, they are a lifesaver for me; they're also great for daydreaming purposes. if you have any that you like, please share!". De entre los lugares hallamos: Victorian London, Baker Street 221B, Hogwarts Express, Library, Victorian Office, Cottage Kitchen, Library Room with Fireplace, Potion Shop, Hobbit Hole, Autumn Village, Shell Cottage, Seaside Art Room, Italian Café, French

Café, Autumn Coffee Shop with Jazz, Enchanted Forest (with music), Forest (without music), Spaceship Library y Pirate Ship.

Figura 130: captura de un vídeo de la lista de reproducción en YouTube. Fuente: YouTube.

Las asociaciones a espacios literarios o del pasado histórico reflejan el aura nostálgica que invade a los *dark* académicos. Paralelamente, la música clásica es otro de los elementos sonoros más rutinarios a la hora de compartir *posts*. Se exaltan mayoritariamente a los músicos de entre finales del siglo XVIII hasta principios del XX, como, por ejemplo: Joseph Haydn (1732-1809), Franz Schubert (1797-1828), Frédéric Chopin (1810-1849), Johannes Brahms (1833-1897), Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893), Debussy (1862-1918) o Camille Saint-Saëns (1835-1921). También se hacen alusiones a unas melodías frente a otras, destacando sobre todo el poema sinfónico de este último *Danse macabre*, inspirado en el poema de Henri Cazalis (1840-1909),³⁷⁰ y la pieza *Clair de Lune* de Debussy. El *moodboard* de @aesthyokgn (figura 131) viene acompañado por una *playlist* en *Spotify* de música clásica, que según su autor “*This playlist will make you feel like the main character of a victorian novel*”. En la música contemporánea se destaca al cantante irlandés Andrew John Hozier-Byrne (Bré, 1990), más conocido como Hozier, de quienes los *dark* académicos acogen sus letras para poetizarlas (figura 133), o ciertas canciones como *Achilles Come Down* de Gang of Youths (Australia, formada en 2011) (figura 132).

³⁷⁰ Primera estrofa del poema de Henri Cazalis: “Zig et zig et zag, la mort en cadence; Frappant une tombe avec son talon; La mort à minuit joue un air de danse; Zig et zig et zag, sur son violon”.

Figuras 131-133: posts de @theamiristwriter y, @thefallenauthor y @theamiristwriter. Fuente: Tumblr.

En definitiva, cuando hacemos un tratamiento del sistema sensorial auditivo de la *Dark Academia* dentro de *Tumblr* nos topamos con numerosos sonidos ambiente que ayudan a implementar una actitud afectiva a sus receptores. Debido a la naturaleza visual de las redes sociales, los usuarios tendrán que activar el sentido de la vista previamente a su interacción sonora. Los estudios han demostrado que gracias a los sonidos podemos abrirnos paso a sentir ciertas sensaciones corporales y agudizar nuestra sensibilidad. Aquí podemos hallar un doble juego: por un lado, el

and all at once, summer collapsed into fall ~ oscar wilde//

[a playlist for when you're sitting with a warm cup of tea, watching rain drops form patterns on the window knowing that you're hurtling into the future at the rate of one second per second](#)

Figura 134: post de @amereinterlude. Fuente: Tumblr.

sonido puede ser buscado de manera intencional por el individuo, por el otro, puede ser percibido de manera involuntaria. En ambos casos acrecienta la sensación estética del *dark* académico. Es evidente que las prácticas analizadas en *Tumblr* nos dejan ver que se comparten *playlists* para que los miembros hagan un uso intencional de estos sonidos en busca de la evasión. En múltiples ocasiones esas *playlists* aludirán a momentos o situaciones muy concretas, como en el *post* de @amereinterlude: “a playlist for when you're sitting with a warm cup of tea, watching rain drops form patterns on the window knowing

that you're hurtling into the future at the rate of one second per second” (figura 134). El deseo de los usuarios por adentrarse en la estética y perderse entre las sensaciones que esos sonidos les inducen, aumenta cuando una publicación trae consigo elementos visuales, como los *moodboards*, pues el número de interacciones con ese tipo de *posts* es mayor. Pese a que el universo *dark* académico en *Tumblr* es extenso, la encuesta nos ha proporcionado datos que no hemos hallado en la red social, sonidos que no se suelen compartir o sonidos asociados con diversas actividades que pondremos en valor más adelante y que vienen dados a raíz de la realización de esas tareas, como por ejemplo el recitar un poema o el roce de una pluma sobre el papel.

Cuando realizamos la encuesta sobre la *Dark Academia*, una de las cuestiones propuestas y que más información nos aportó sobre la vida cotidiana de sus miembros fue: “When you think of Dark Academia what comes to mind?”. Al haberse

planteado como una pregunta de respuesta abierta facilitó la expresión libre individual. Aun así, la gran mayoría coincidió al mencionar los mismos lugares, objetos, sonidos, olores y sensaciones, la gran mayoría se podían hallar en las publicaciones planteadas en *Tumblr*. Cada uno de ellos les proporciona ese bienestar subjetivo a la vez que dan forma a la estética *dark* académica. A modo complementario, la cuestión “Have you acquired some habits related to Dark Academia in your day-to-day life?”, nos ofrece una visión de aquellos sujetos que han decidido optar por llevar una vida estética. De las respuestas analizadas 849 tuvieron una respuesta afirmativa, frente a 151 respuestas que se dividieron en tres situaciones: aquellos que no adquirieron ningún hábito, aquellos que los adquirieron solamente durante la pandemia y luego los abandonaron y aquellos cuyas rutinas ya estaban adaptadas al estilo de vida *dark* académico previamente a su adentramiento en la subcultura.

Ahora bien, comenzando por la percepción sonora descubrimos que existe una continua repetición de dos elementos: el sonido de la lluvia —135 usuarios— y la música clásica —102 usuarios—. Con respecto a esta última, 35 respuestas realizan la asociación con el instrumento del piano y 16 con el violín. Asimismo, en diferentes ocasiones hallamos la lluvia conectada a otros sonidos: “sound of raindrops drumming against rooftops at dusk” (respuesta 344), “rain against the windows” (589), “a dark stormy day with the sound of rain on the window” (610), “sound of raindrops falling on the roof” (666), “sound of thunder” (738), “the sound of rain outside a window pane” (886) o “rain & storms” (903). La música también trae consigo ciertas variaciones: “some classical music pieces (Dance macabre, clare de lune)” (248), “low filling music that feels both complete and yearning” (341), “the sounds of piano keys” (467), “classical or darker styles of music (i.e Achilles come down by gang of youths and Evelyn Evelyn by Evelyn Evelyn)” (528), “waltzing music” (553), “classical orchestral strings music” (580), “some classic or celtic music in the background” (610), “sorrowful tune of a piano” (647), “soft music” (663), “church choir singing [...] Richard Wagner music” (717), “cello music” (742), “chopin nocturnes, paganini caprices” (819), “sad/angry music blaring faintly in your earbuds” (933), “sound of old records playing from another room” (938) o “the faint distant sound of a record playing on the gramophone” (973).

Las evidencias marcan cómo la teoría asociacionista y su propuesta de las circunstancias multidimensionales y multisensoriales adquieren una clara relevancia en cada de una de las situaciones propuestas. Es cierto que la lluvia y la música se convierten en dos elementos esenciales con respecto a la sensorialidad auditiva, pero los *dark* académicos proponen muchos otros que son necesarios para comprender la naturaleza estética de la subcultura. Entre éstos destacamos: “a poem is being recited in the background” (424), “sound of writing” (589), “the sound of the owls castle” (629), “the sound of paper being written on” (647), “the harsh rustling and popping of a fireplace blazing with wood, hungrily devouring logs like some voracious animal. The crunch or tap or ring of footsteps across any number of materials, be it wood or stone or gravel or discarded papers from a forgotten project. The wonderful scratching of a pencil or pen against paper, sharp and as able to be heard as it is seen. The soft and slick noise that rises from a book to caress one's ear as they turn the page to reveal more. That faint murmuring you get in the study room at school when the majority of people are actually studying, and the few who talk on other matters are sensible enough to speak quietly” (707), “the sound of wind rustling outside a window, and within it is a fire place that burn the once loved letters known to man” (767), “the sound of a quill on paper” (815), “the sound of a coffee machine in a cafe and it's bitter taste” (867), “sound of a quiet library” (890), “the light clop clop clop as you walk around the dark wooden planked floor” (916), sighs, the sound of chopping wood, the distinct voices when u zone out” (933) o “sounds of leaves” (991). Diversos de los sonidos que acabamos de proponer se pueden hallar repetidos en numerosas ocasiones a lo largo de las respuestas analizadas, pues son básicos dentro del carácter *dark* académico. En ese sentido existe una correlación con los *posts* de *Tumblr*, pues su presencia es elevada en la red social.

2.2.2 UN PLACER PARA LOS SENTIDOS: OLFATIVOS

En lo referente al sistema sensorial olfativo, al igual que el auditivo, constituye un camino fundamental para percibir y ser consciente del entorno que nos rodea. Su calidad para proporcionarnos la experiencia estética también es

esencial. Los olores se hallan estrechamente vinculados a la comprensión de nuestro entorno y al juicio que realizamos sobre él, pues nos ayudan a posicionarnos a través del espacio. Podríamos establecer dos formas de operación de las experiencias olfativas con respecto a nuestro entorno: por una parte, nos sitúan en el medio, por la otra, nos aportan orientación. Como bien sabemos, los olores nos permiten desvelar ciertos significados a través de un tipo particular del enfoque de la experiencia olfativa y de la asociación que nuestro cerebro realiza. Es cierto que el vocabulario que poseemos sobre el sentido olfativo es realmente pobre, el filósofo Frank Sibley ofrece un estudio aproximado de las características de los olores y de la posible variedad de descripciones que se pueden hallar, sin embargo, asume que solamente puede ofrecer categorías tentativas y vemos como se entremezclan entre lo literal y lo metafórico.³⁷¹

ancientsstudies 🌸

...

Figura 135: post de @ancientsstudies. Fuente: Tumblr.

Las evidencias halladas al analizar la estética en *Tumblr* demuestran que los olores más representativos de la *Dark Academia* vienen asociados a las imágenes de los libros, la lluvia, las velas, la madera, el papel, la tinta, el tabaco y algunas bebidas como el café, el té (figura 135) y el vino. Este hecho podemos verlo reflejado en los

³⁷¹ SIBLEY, Frank. *Approach to Aesthetics: Collected Papers on Philosophical Aesthetics*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

posts compartidos por sus integrantes a través de la plataforma de microblogging, donde se hace referencia a la gran mayoría mencionada. El usuario que lleva la cuenta *@thevictoriandream*, el 21 de mayo de 2021 publicó una serie de “Dark Academia scents” donde se encarga de enumerar aquellos olores más representativos de la subcultura:

Printer’s Ink - The Musty Smell of old Buildings - Pages of Old Books - Newly Brewed Morning Coffee - Pomegranate Seeds - Lit Matches - The air after a Thunderstorm - Whisky - Old Cashmere Sweater From a Past Lover - Candle Wax - Black Licorice - Coffee Beans - Steamy French Cafes - Rosemary - Tobacco & Vintage Cigars - Fresh Oysters - Expensive Cologne - Shoe Polish - The Smell of an Antique Store - Tea Shops - Dusty Bookshelves /or Attics - Apricots - Quill Ink - Old Furniture - Blood Red Wine.

Figura 136: post de *@vanwssa*. Fuente: *Tumblr*.

Además de las alusiones directas, cada uno de los mencionados anteriormente pueden verse representados a través de conjuntos de imágenes que evocan los olores. Asimismo, las obras literarias más populares dentro de la subcultura en ocasiones también ponen en valor ciertos aspectos aromático. *The Secret History*, la biblia de la *Dark Academia*, contiene un fragmento donde se describe una fragancia en particular. Esta cita es compartida en numerosas ocasiones por los miembros de la subcultura, como es el caso de *@vanwssa* (figura 136). Comprobaremos que más allá de la mención del aroma del té negro de China, la rosa (mencionada 4 veces como respuesta en la encuesta), la bergamota

(mencionada 1 vez) y el alcanfor, lo más representativo de este fragmento es la exposición del sentimiento que le produjo al narrador el percibir esa fragancia: “Breathing deep, I feel intoxicated”.

Figuras 137-139: posts de @ancientsstudies, @jasmine-boba y @moon-lot-stars. Fuente: Tumblr.

Al igual que sucedía con el sentido del oído, los usuarios también realizan representaciones visuales sobre los olores. Sin ni siquiera hacer mención textual al olor, los elementos productores de esos aromas empañan el imaginario de la subcultura. No obstante, también se hallan referencias directas como el caso de @ancientsstudies quien añade de pie de texto a sus fotografías: “The smell of old books, so sharp, so dry you can taste it” (figura 137). Ambas imágenes presentan un conjunto de ediciones antiguas de ciertos libros, entre los que podemos destacar: *A Young Oxford Maid* (Sarah Tyler, 1890), *Five, ten and fifteen* (Evelyn Whitaker, 1893) y *The Fairy Land of Living Things* (Richard Kearton, 1909). De igual manera, el usuario que lleva la cuenta de @jasmine-boba comparte directamente una imagen donde se puede leer escrito “The smell of books” (figura 138). Y tal y como se había comentado con anterioridad, el olor de la lluvia también tiene representación

escrita, pues observamos diversos *posts* donde se menciona la palabra “Petricor” como el caso de *@moon-lit-stars* (figura 139).

Cada uno de estos olores contribuyen a aportar un significado al imaginario de la *Dark Academia*, así como a esclarecer el entorno que los integrantes desean compartir en su día a día. Los olores posibilitan una experiencia sumamente más íntima si se combinan con los demás sentidos, he ahí la estimulación multisensorial que ofrece nuevos significados que quedarán impregnados en el subconsciente. Pero cabe tener en cuenta que todo esto únicamente se puede llevar a cabo gracias a la sensibilidad estética de cada uno de los usuarios. La percepción olfativa se pone en relieve a través de imágenes o textos (figura 140) que hacen que las asociaciones afloren en la mente del receptor, quien previamente los ha podido experimentar a lo largo de su vida. El *dark* académico vivirá un proceso en el que los datos de su memoria sustituyen las sensaciones percibidas que la red social no le puede proporcionar. Tal y como mencionaba Rudolf Arnheim en su *Film as art* (1932): “Sensations of smell, equilibrium, or touch are, of course, never conveyed in a film through direct stimuli, but are suggested indirectly through sight”.³⁷² Arnheim defendía que nuestros ojos, el medio por el que percibimos las imágenes, no es un mecanismo que funciona de manera independiente con el resto del cuerpo, sino que todos los demás sentidos trabajan en constante cooperación.³⁷³ Es así como comprendemos que tanto las imágenes como los textos proporcionan acceso a otros ámbitos sensoriales más allá del sentido de la vista, creando una combinación perfecta.

thewildetyme [Seguir](#)

...

the combination of the smell of books and the sound of rain...
absolute perfection.

Figura 140: post de @thewildetyme. Fuente: Tumblr.

Por último, como modo de apoyo haremos una revisión de las respuestas aportadas en la encuesta a la cuestión: “When you think of Dark Academia what

³⁷² ARNHEIM, Rudolf. *Film as art*. Los Angeles: University of California Press, 1957, p. 34.

³⁷³ ARNHEIM, Rudolf, 1957, (nota 371), p. 30.

comes to mind?”. Cuando hablamos del sentido del olfato destaca la familia léxica que envuelve a la palabra “book”, haciendo asociaciones con otros olores o situaciones: “the smell of old books and librarys with hardwood shelves” (respuesta 8), “smell of old books and rain” (163), “fall and the smell of old books” (293), “the smell of tobacco and old books” (295), “the smell of old books, woods and scented candles” (406), “smell of old books and burning candles” (599), “old vintage eras sound of rain and violin smell of books” (618), “smell of old books and coffee and candles” (639), “library's full of the best book smell” (655), “the smell of old books and tea” (667), “the smell of books with a ray of light in a dark library” (692), “the smell of books that are filled with information you want to know” (726), “the smells of old leather bound books” (729), “the smell of bookstores” (778), “the smell of new books” (807), “the smell of my city's oldest library” (814), “the sweet smell of old books” (842) o “antique bookstore smell” (877).

Figura 141: post de @happyheidi. Fuente: Tumblr.

Tal y como se puede observar, se menciona a otros elementos que serán realmente relevantes en la estética de la *Dark Academia*. Como vienen siendo las velas, el café, el té o la lluvia, la cual ha sido previamente destacada por el sentido del oído (figura 141). Es necesario reconocer que la lluvia tiene un elevado valor en cada uno de los sentidos y obtiene un papel destacado para con la sensibilidad olfativa —“fresh smell of earth and rain sometimes even with some

classic or celtic music in the background” (610), “the smell of rain” (633)—. En referencia a las velas, caemos en la cuenta de que la palabra en cuestión, “candle”, ha sido mencionada en 196 ocasiones, por lo que asumimos que es uno de los

elementos más relevantes dentro del imaginario estético de la subcultura. Sus asociaciones son mayoritariamente visuales, sin embargo, también se hace referencia al sentido del olfato: “smell of a burnt candle” (671), “smell of old books and coffee and candles” (639), “of church candels” (717) o “the smell of wax” (824). Los olores atrapados en ciertos lugares interiores, como sucede con las librerías o bibliotecas, o transmitidos a través de los paisajes exteriores adquieren cierta relevancia: “the smell of woods” (376), “the smell of wood, pines and grass” (663), “the musty smell of an abandoned house” (840), “the smell of a bit of fresh wood” (916) o “the smell and sensation of old wooden floors at night” (996). Paralelamente, hallamos referencias a otros aromas prioritarios que tienen asociaciones con ciertas actividades o se localizan en un espacio concreto: “the smell and feel of olden paper” (738), “the smell of ink on your hands” (799), (819) “smell of papyrus and ink”, “the smell of a fire burning and the sound of its crackles” (867), “smell of worn out cotton coats” (933), “the smell of smoke” (961), “dusty old smell” (976) o “the smell of old oak tables” (998).

Ahora bien, el sentido del olfato posee una estrecha conexión con el del gusto, por eso las asociaciones entre la dimensión olfativa y la del gusto son más que evidentes y las bebidas adquieren una relevancia intrínseca para los *dark* académicos. En este sentido hallamos 249 menciones de la palabra “coffee”, 21 menciones de “café”, 115 de “tea” y 25 de “wine”: “smell of coffee” (180), “the smell of old paper and black coffee” (517), “smells: a cup of freshly brewed coffee” (580), “the smell of red wine and black coffee” (587), “of coffee, [...] of cognac, of rum, of whiskey” (717), “the smell and taste of coffee” (733). Cabe destacar lo que Saito en base a las teorías de Diane Ackerman³⁷⁴ pone en valor, y es que la dimensión multisensorial de nuestra alimentación no se limita a la ingesta de alimentos en sí, sino que se extiende a toda la experiencia de la persona durante el proceso de consumición.³⁷⁵

³⁷⁴ ACKERMAN, Diane. *A Natural History of the Senses*. New York: Vintage Books, 1991.

³⁷⁵ SAITO, Yuriko, 2007, (nota 365), p. 120.

2.2.3 LA EXPERIENCIA LITERARIA

Como hemos comprobado, la vida diaria de los *dark* académicos es rica en actividades y objetos estéticos, que van desde los más convencionales como podría ser una vela o un libro, hasta aquellos integrados en el medio natural. El punto anterior lo hemos dedicado a analizar las acciones proyectadas hacia los sentidos del oído y del olfato, dos campos sensoriales realmente relevantes para los integrantes de la subcultura. A continuación, vamos a focalizar nuestra atención en una de las actividades esenciales para la filosofía de vida de los miembros de la subcultura, la lectura.

Desde un inicio la experiencia literaria la vemos plenamente integrada en su vida diaria. Esta afirmación ha sido confirmada tanto por la encuesta como por sus acciones en el medio virtual. Un hecho conocido y aceptado es que la lectura nos puede proporcionar innumerables placeres. Diversos teóricos, entre ellos Peter Kivy con su perspectiva formalista, han trazado argumentos para demostrar que la literatura es un arte no estético y por tanto la experiencia estética jamás llegaría a existir durante el proceso de lectura. Kivy asegura que, aunque la acción de leer novelas puede proveer ciertas experiencias, únicamente el lector podrá tener experiencias vividas cuando éste focalice toda su atención a las características estéticas de la estructura de la novela y a la calidad estética del lenguaje. Construye sus argumentos en base a que “el apreciador verdaderamente serio debe tener conciencia directa de la estructura interna y de las propiedades estéticas que dicha estructura posee”.³⁷⁶ En contra de sus apreciaciones, en nuestra tesis defenderemos que el proceso de lectura de una novela va más allá del paradigma formal de la novela e incluye numerosos factores, tanto los propios de la persona como del medio externo. Factores que hemos comentado anteriormente y han sido compartidos por la teoría asociacionista, por lo que pensamos que todos ellos serán un estimulante para alcanzar esa experiencia vivida.

La gran mayoría de investigaciones académicas han centrado exclusivamente su atención en las respuestas emocionales del lector a la hora de leer ficción,

³⁷⁶ KIVY, Peter. *Once-Told Tales. An Essay in Literary Aesthetics*. Malden: Wiley-Blackwell, 2011, p. 32.

nosotros tomaremos esas respuestas junto con otros factores yendo más allá de la recepción emocional. Las teorías filosóficas de Alvin Goldman defienden que dentro de la experiencia estética conviven diversos rasgos más allá de la emoción, como por ejemplo la percepción, la memoria, la reflexión y la inferencia. De ese modo, remarca el carácter activo de la experiencia estética, no obstante, enfatiza que debe existir un sentido intencional de dejarse cautivar:

One must be captured or "grabbed" by an artwork in order to have an aesthetic experience of it, and one cannot normally successfully will to be so fully engaged.³⁷⁷

Ambos rasgos los vamos a considerar completamente esenciales para conseguir llegar a ese momento de placer pleno que se percibe durante la experiencia. El autor comprende que no es nada sencillo establecer una distinción entre lo que se experimenta y lo que influye en la experiencia de la lectura, de hecho, para él es prácticamente imposible.³⁷⁸ La experiencia estética puede tener lugar incluso si el lector no tiene plena conciencia de los factores que subyacen a la experiencia. Para Goldman el momento de conexión entre la percepción, la emoción, la memoria y la imaginación es imposible de disgregar, son un todo y ese todo lleva al lector hacia la experiencia estética. En relación a esta última, la imaginación, anteriormente hemos mencionado a Dewey y la importancia que le ofrecía a la facultad imaginativa durante el camino hacia la experiencia vivida: "la fuerza imaginativa de la literatura es una intensificación del oficio idealizador desempeñado por las palabras en el habla ordinaria".³⁷⁹ El autor sostiene que se lleva a cabo una experiencia imaginativa estética cuando "los materiales diversos de la cualidad sensible, emoción y significado, se reúnen en una unidad que indica un nuevo nacimiento con el mundo".³⁸⁰ Es así como probamos la influencia de la imaginación en el proceso de experiencia estética.

Apoyados por sus palabras comprendemos que el texto literario junto con el objeto físico que nos provee ese texto, bien podría ser un libro o un dispositivo

³⁷⁷ GOLDMAN, Alan. "The Broad View of Aesthetic Experience". *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*. 2013, vol.71, n^o4, p. 330.

³⁷⁸ GOLDMAN, Alan, 2013, (nota 376), p. 328.

³⁷⁹ DEWEY, John, 2008, (nota 74), p. 272.

³⁸⁰ DEWEY, John, 2008, (nota 74), p. 302.

tecnológico, también será esencial a la hora de establecer el grado de relación entre el receptor y el objeto, tomando partido en la experiencia del receptor. Recordemos que la dimensión estética de la experiencia no es una característica del objeto, sino que deriva de la relación entre el individuo y el objeto. El ejemplo sería tan sencillo como pensar en un amante de Shakespeare (1564-1616) que está leyendo su obra favorita en una edición antigua. Ahora pensemos en ese mismo amante leyendo la obra en un dispositivo tecnológico portátil. ¿La relación con el objeto de lectura sería la misma? Vamos más allá, pensemos que el lector posee entre sus manos una edición ilustrada por William Hatherell (1855-1928), la experiencia tampoco sería la misma que las anteriores, el proceso imaginativo variaría al vislumbrar esas páginas ilustradas. Todo ello se verá acrecentado dependiendo de la orientación estética del lector, de su conocimiento y evidentemente del entorno y del momento de la lectura. Un ejemplo paralelo nos lo presenta la publicación de @idontt-belong, el usuario proyecta dos fotografías donde se muestra una edición de *The Secret History* (Donna Tartt, 1992) meticulosamente anotada y luego confirma su deseo por poseerla (figura 142). Su relación con el objeto de lectura cambiaría notablemente.

Figura 142: post de @idontt-belong. Fuente: Tumblr.

Aproximándonos a la *Dark Academia*, gracias a la información aportada por el análisis en *Tumblr* y el apoyo de la encuesta vamos a destacar dos procesos de lectura realmente relevantes que han destacado los *dark* académicos y que nos podrán ayudar a comprender el ritual lector que llevan a cabo.³⁸¹ En el primer proceso, que llamaremos “el camino del descubrimiento”, nos encontramos con aquellos individuos que desconocían lo que era la *Dark Academia* y cuando leyeron una obra *dark* académica, como por ejemplo *The Secret History* sintieron la necesidad de ir más allá, de formar parte de la historia, descubriendo de ese modo la subcultura contemporánea o en su día el *fandom* de la obra. Para comprender la naturaleza de este camino tomemos un fragmento de Ortega y Gasset (1883-1955) donde trata la experiencia que un individuo percibe cuando concluye una novela:

Observémonos en el momento en que damos fin a la lectura de una gran novela. Nos parece que emergemos de otra existencia, que nos hemos evadido de un mundo incomunicante con el nuestro auténtico. Esta incomunicación es evidente, puesto que no podemos percibir el tránsito. Hace un instante nos hallábamos en Parma con el conde Mosca y la Sanseberina y Clelia y Fabricio; vivíamos con ellos, preocupados de sus vicisitudes, inmersos en el mismo aire, espacio y tiempo que sus personas. Ahora, súbitamente, sin intermisión, nos hallamos en nuestro aposento, en nuestra ciudad y en nuestra fecha; ya comienzan a despertar en torno a nuestros nervios las preocupaciones que nos eran habituales.³⁸²

En el otro proceso que llamaremos “el camino de la experiencia” hallamos a aquellos integrantes de la subcultura que desean adentrarse y experimentar la estética que impregna la *Dark Academia*. Durante ese proceso acogen las obras adscritas junto con otros elementos para experimentar, véase la publicación de *@dead-gone-buried* (figura 143), quien ha decidido leer en el exterior durante un día de tormenta. Evidentemente, en este segundo camino podremos localizar a sujetos del camino de descubrimiento ya adentrados en la subcultura. Dicho esto, si regresamos a la encuesta propuesta averiguamos que 82 de los encuestados

³⁸¹ Ambos caminos podrán ser comprendidos igualmente desde el paradigma cinematográfico.

³⁸² ORTEGA Y GASSET, José. *Obras Completas*. Vol. III. Madrid: Taurus, 2004, p. 900.

descubrieron la subcultura a través de la lectura. Mayoritariamente porque estaban leyendo algún libro y apreciaron ese vacío al finalizarlo, por lo que sintieron la necesidad de rellenar ese hueco buscando información al respecto en el mundo virtual y así fue como descubrieron la *Dark Academia*. Concretamente 28 de los encuestados mencionan *The Secret History* como novela de adentramiento.

dead-gone-buried [Seguir](#)

...

The rain falls for you the same way I do,

Unapologetically, over and over

Figura 143: post de @dead-gone-buried. Fuente: Tumblr.

A continuación, vamos a examinar más profundamente “el camino de la experiencia”, centrándonos sobre todo en cuáles son las obras adscritas a la *Dark Academia*. Comenzando por la encuesta revisaremos las respuestas a la cuestión: “Have you acquired some habits related to Dark Academia in your day-to-day life?”. De entre las 1000 respuestas únicamente 151 negaron haber adquirido nuevos hábitos cuando descubrieron la subcultura *Dark Academia*, por lo que 849 personas sí que integraron ciertas actividades o rutinas en su día a día. De entre las respuestas afirmativas hallamos que 314 afirman que la lectura se encuentra entre esas nuevas

aficiones, habiendo aumentado su tiempo de dedicación a ella.³⁸³ A raíz de sus confesiones evidenciamos que las conexiones sensoriales son primordiales, combinando ciertas actividades u objetos con la lectura: “reading on the subway” (195), “reading with a cup of coffee in hand” (378), “reading with candles” (481), “having a cup of tea in the evening with a Jane Austen novel in my hand” (624),

³⁸³ Es importante tener en cuenta que no todos los encuestados han desarrollado la cuestión y se han limitado a responder afirmativamente, por lo que los números presentados podrían aumentar.

“reading by the fireplace” (710), “reading in cafes” (979). A su vez, algunos de ellos presentan el tipo de literatura que suelen consumir: “reading poetry” (98), “reading and analysing books and poetry” (148), “reading a broader selection of texts, like Greek classics, but also astrophysics, mathematics and biographies” (165), “reading more classics” (667), “reading plays” (859), “it helped get me back into reading for fun and reading classics” (871), “reading more classic literature books” (883), “I read more books, especially classics” (887). El análisis confirma que la literatura tradicional posee un cierto valor sentimental dentro de la subcultura, así como la actividad de la escritura, practicada por 148 encuestados, que suele ser complementaria en numerosas ocasiones: “I write poetry in candle light”.³⁸⁴

En *Tumblr* los listados de actividades están a la orden del día, siendo un gran apoyo para el adentramiento de los nuevos miembros. De entre ese conjunto de actividades propuestas la lectura es primordial. Numerosos son los *posts* que han reunido ciertas lecturas esenciales para la *Dark Academia*, manteniendo siempre presentes *The secret history* (Donna Tartt, 1992) y *Dead poets society* (Nancy H. Kleinbaum, 1988), pero su contribución va más allá. Los *dark* académicos han contribuido a forjar un conjunto de obras literarias que asientan las bases y recogen los frutos que con el tiempo ha ofrecido la subcultura. Desde sus comienzos han propuesto un corpus literario que se podría dividir en dos vertientes para analizar:

- **Obras de enriquecimiento:** Las obras que no se desarrollan en el entorno académico, pero que, sin embargo, son consideradas esenciales y claves para vivir la experiencia estética *dark* académica, dado que poseen ciertos elementos de la *Dark Academia* a lo largo de su desarrollo, ya sea en la ambientación, trama o personajes.
- **Obras *dark* académicas:** Las obras que acontecen en el entorno académico, además de poseer los elementos representativos de la estética.

³⁸⁴ Respuesta 689.

Figura 144: post de @decademia. Fuente: Tumblr.

Ciertos usuarios de *Tumblr* realizan sus propias clasificaciones a la hora de recomendar obras literarias en sus *posts*. La cuenta de @myfairesttreasure en *Instagram* se encargó de dividir las novelas en dos grupos: Classic Literature y Modern Literature. Su clasificación fue compartida en *Tumblr* por @decademia (figura 144) adquiriendo una notable popularidad en la web (21061 notas a día 22 de marzo de 2023).

Figuras 145-146: posts de @daughterofliterature y @thefallenauthor. Fuente: Tumblr.

A lo largo de la encuesta y gracias a la cuestión, “What are the books you associate with the Dark Academia aesthetic?”, hemos podido contar las siguientes

obras de ficción literaria: 116 del siglo XXI, 68 del siglo XX, 37 del siglo XIX y 28 desde el siglo XVIII hasta la antigüedad, entre las que localizamos 9 escritos de la antigua Grecia y Roma, y por último, 6 obras de poesía del siglo XXI al XVII. Todo ello sin contar los 67 autores de ficción que mencionan.³⁸⁵ Con respecto a la no ficción, contamos con 7 campos de estudio planteados, 5 autores y 8 obras.³⁸⁶ El amplio volumen de respuestas que recibimos abre un marco muy dilatado a la consideración de obras asociadas a la *Dark Academia*, pues, al fin y al cabo, como hemos estado defendiendo durante la tesis, no es un campo que quede restringido, sino que es adaptable a cualquier integrante. Bien es cierto que existen obras que se repiten más que otras, como es el ejemplo de *The secret history* (511 menciones), *The picture of Dorian Gray* (295 menciones), *If we were villains* (208 menciones), *Harry Potter* (125 menciones), *Frankenstein* (94 menciones), *Dead poets society* (90 menciones).

Éstas, junto con sus autores, son de las más populares focalizando el contenido en la plataforma de microblogging, aunque es cierto que la plataforma realiza otros destacados como: las obras de Shakespeare,³⁸⁷ las de Jane Austen (1775-1817),³⁸⁸ o las novelas contemporáneas de Madeline Miller (Boston, 1978).³⁸⁹ Es evidente que existen numerosos senderos para llegar a otros autores que también sobresalen en *Tumblr*, sin embargo, su popularidad global no es tan relevante como los ya mencionados. En este sentido destacamos que como sucede en cualquier subcultura, existen diversos tipos de *dark* académicos que se han ido forjando por sus gustos propios e individuales. En la red social es común observar citas a las obras a la vez que las acompañan con elementos visuales. Los *posts* de *@daughterofliterature* (figura 145) y *@thefallenauthor* (figura 146) son dos ejemplos sumamente comunes. Pero los *dark* académicos en ocasiones van más allá ofreciendo a sus compañeros los elementos necesarios para elaborar el ambiente de la novela con *playlists* musicales (figuras 147, 148 y 149).

³⁸⁵ Las sagas mencionadas cuentan como 1 sola obra.

³⁸⁶ Todos los títulos mencionados en su totalidad se pueden encontrar en el Anexo II al final de la tesis.

³⁸⁷ Shakespeare 50 menciones en la encuesta.

³⁸⁸ *Pride and Prejudice* 44 menciones en la encuesta y Jane Austen 31 menciones.

³⁸⁹ *The song of Achilles* 71 menciones y *Circe* 11 menciones en la encuesta.

Figuras 147-149: posts de @almostdazed y @tofeeltaller. Playlist de The Atlas Six. Fuentes: Tumblr y Spotify.

A modo de conclusión, cabe tener presente que en el paradigma literario la evolución de la subcultura ha propiciado que exista una *Dark Academia* literaria para todos los gustos. Una para aquellos que disfruten de la literatura clásica, otra para los que deseen adentrarse en la poesía, una para los amantes de la mitología griega, otra para los seguidores de las novelas góticas y así consecutivamente. Es por ese motivo por lo que *Tumblr* está repleto de un rico imaginario literario, resaltando las novelas mencionadas con anterioridad, pero rompiendo las barreras eurocéntricas (figuras 150 y 151).

"This was love: a string of coincidences that gathered significance and became miracles."

~ Chimamanda Ngozi Adichie

Cultural Dark Academia

here's [pt. 2](#)

After my last post about the lack of representation in academia, I felt it necessary to provide some examples of what I'm talking about. Obviously there are more countries in the world than I can list and provide books for, so for a quick list this is what I got. !! Keep researching !! If you have any more books by POC please reply them !! If a country isn't listed, that doesn't mean it's not important, this is just what I could get together real quick. If I made any mistakes, please let me know, we're all learning. We need to help each other end eurocentrism in academia, so value representation and educate yourselves ❤️❤️❤️

Chinese :

- The Art of War by Sun Tzu
- The Dream of the Red Chamber
- The Water Margin
- Romance of the Three Kingdoms
- The Journey to the West
- The Scholars
- The Peony Pavilion
- Border Town by Congwen Shen

Figuras 150-151: posts de @iwoulddie4-poetry y @sappylittlebitch. Fuente: Tumblr.

2.2.4 LA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL

A lo largo de las décadas se han desarrollado numerosas teorías en torno al arte cinematográfico, sin embargo, la noción de experiencia estética con respecto al cine representa una carencia en sus estudios y teorías al respecto. La gran mayoría de los teóricos focalizan su análisis en piezas fílmicas metafóricas y simbólicas, asumiendo que es gracias al estilo y al contenido por lo que se produce una experiencia estética en el sujeto. Este hecho no sustentaría nuestras hipótesis pues creemos firmemente que la experiencia estética va más allá de esa concepción, comprendiendo que la constitución del objeto estético depende también de la relación y la transferencia que el usuario mantiene con él. La crítica cultural Vivian Sobchack asume que la visión carece de sentido si únicamente la consideramos sólo en su modalidad objetiva de visibilidad,³⁹⁰ por tanto debemos de reconocer la dimensión invisible dentro de esa visión, pues ambas estarán presentes en la

³⁹⁰ SOBCHACK, Vivian. *The Address of the Eye. A Phenomenology of Film Experience*. Princeton: Princeton UP, 1992, p. 290.

relación con el objeto y serán las que atribuyan la singularidad estética al objeto. Para comprender ampliamente el proceso de consumición audiovisual siempre debemos de tener presente la no pasividad del espectador:

As we all know from our own experience of being viewers as well as of being visible, spectators are always in motion. Embodied beings are always active, no matter how “passive” they may be perceived from without. My vision is as active as the film’s.³⁹¹

Como punto de partida tenemos en cuenta que la actividad en la visión favorece el proceso de la imaginación. La articulación de elementos imaginarios y emocionales se ve acrecentada gracias a la invitación de las imágenes a asociarlas con diferentes elementos que podremos hallar presentes en nuestras experiencias o historias personales. La misma acción que acontecía en los otros paradigmas que hemos visto con anterioridad.

La experiencia estética dentro de la práctica cinematográfica posee ciertas similitudes a la que se lleva a cabo cuando consumimos literatura. Si nos centramos en la relación entre el sujeto y el objeto comprendemos que dentro de la experiencia estética cinematográfica se destacan las características intencionales, atencionales, emocionales y las pertenecientes al campo de la memoria y la conciencia, todas ellas conectadas e influenciadas. Si tomamos como ejemplo la primera característica fenomenal, la intención, descubrimos que nosotros mismos la forjamos a raíz de una necesidad, ya sea de manera implícita o explícita. Este hecho conlleva una serie de causas que han propiciado esa necesidad intencional y que llevarían a responder las cuestiones: ¿por qué tengo la intención de visualizar ese film?, ¿cuáles son las necesidades que me han creado la intención de ver esa película?, ¿cuál es la naturaleza de mi intención? Cuando ofrecemos respuesta a estas preguntas relacionadas con la intencionalidad de un sujeto, caemos en la cuenta de las numerosas influencias, tanto externas como internas, que se hallan en el proceso de intencionalidad. Diversos teóricos como Julian Hanich, Jessica Green, Robert Shanklin o Michael Meyer han desarrollado cómo estos rasgos varían dependiendo del consumo del audiovisual en un ambiente grupal o solitario, asumiendo que los

³⁹¹ SOBCHACK, Vivian, 1992, (nota 389), p. 271.

seres humanos son más propensos a tener respuestas emocionales más intensas cuando están en un grupo social.³⁹²

Shanklin y Meyer llegan a la conclusión de que las experiencias estéticas en solitario, a pesar de lo poderosas que puedan ser, pierden la oportunidad de formar parte de un grupo social estético que interactúa de forma constructiva.³⁹³ Si bien es cierto que este hecho ha sido desarrollado por numerosos teóricos que destacan la fuerza transformadora del cine, en nuestra tesis descubrimos que el consumo individual es esencial. Observamos que los *dark* académicos principalmente llevan a cabo la realización de sus prácticas mayormente en solitario, pero necesitan de un entorno colectivo para compartir una experiencia plena. Durante el periodo pandémico, que es cuando más auge alcanzó el desarrollo de la subcultura, los miembros hacían uso de todos los elementos que estaban a su alcance para buscar el escape. Durante este tiempo lo colectivo se practicaba de manera virtual y lo solitario en el mundo físico. Los propósitos que rigen al *dark* académico le llevan a realizar la gran mayoría de prácticas de una manera solitaria, pero hacen uso del panorama virtual colectivo debido al tipo de experiencia que desean alcanzar. Es complejo que el miembro de la subcultura pueda llegar a conseguir el estado intencional si está acompañado en el mundo físico, a no ser que el acompañante tenga una actitud similar, ya que la experiencia estética precisa un microclima único y es naturalmente quebradizo. Además, durante el proceso de investigación hemos descubierto que existen ciertas características propias inscritas en el pensamiento del *dark* académico, como la mirada nostálgica hacia el pasado, el espíritu romantizador y la soledad:

→ **Respuesta 101:** “Dark Academia and solitude go hand in hand; the solitude of life in a pandemic lent itself well to discovering and embracing the aesthetic” (hombre estadounidense de entre 20-25 años).

³⁹² Para más información ver: SHTEYNBERG, Garriy *et al.* “Feeling More Together: Group Attention Intensifies Emotion,” *Emotion*, 2014, vol.14, n° 6, pp. 1102–1114. HANICH, Julian. “Watching a Film with Others: Toward a Theory of Collective Spectatorship”. *Screen*, 2014, vol.55, n°3, pp. 338–359.

³⁹³ SHANKLIN, Robert; MEYER, Michael. “Going Together: Toward an Account of Sharing Aesthetic Experiences”. *Journal of Aesthetic Education*, 2019, vol. 53, n° 3, p. 120.

→ **Respuesta 959:** “All of the solitude is a dark academic dream come true”
(mujer estadounidense de entre 20-25 años).

Si recordamos las palabras de Vicente Castellanos Verdá, el teórico asume que “cualquier experiencia estética lo es en la medida en que un texto, para nosotros cinematográfico, suscita en el espectador una experiencia vivida muy particular”.³⁹⁴ Comprendemos el proceso como una proyección en la conciencia del espectador a través del lenguaje, las imágenes y el contenido, como un todo que aporta un significado al receptor y le insta a desarrollar una interpretación sobre lo que está consumiendo. Todo ello se lleva a cabo a través de ciertos procesos cognitivos y emocionales conectados con el entorno multisensorial al que está expuesto el receptor. Castellanos reitera que la experiencia estética cumple con la naturaleza del detalle, del momento justo, pues es prácticamente imposible que el espectador pueda tener la experiencia vivida a lo largo de todo el film. No obstante, al igual que sucede con la literatura, tras finalizar el audiovisual el individuo puede llegar a sentirse turbado y experimentar ese vacío selecto, teniendo la necesidad de completarlo como explicaba la experiencia presentada por Ortega y Gasset. Esa sensación obliga al espectador a entrar de lleno en un nuevo cosmos que le palie ese sentimiento, pues al darse cuenta de la ausencia que le proporciona el vacío se revela una necesidad en el individuo, siendo así como concebimos que “el arte es el reino del sentido, de lo que se siente y, al mismo tiempo, marca una cierta dirección al vivir”.³⁹⁵

Los datos aportados por la encuesta nos muestran un número realmente bajo de miembros que descubrieron la *Dark Academia* a través de los films o los *tv shows*, en comparación a la literatura. Únicamente 29 personas afirman haber descubierto la subcultura a través de largometrajes, frente a otras 5 a raíz de series de televisión. Podríamos alegar que este conjunto de personas fue cautivado cuando la obra audiovisual captó su atención de manera inconsciente, por ese motivo decidieron posteriormente profundizar en el campo. El papel del audiovisual en la *Dark Academia* es esencial para comprender su estética, es el portador del imaginario

³⁹⁴ CASTELLANOS CERDA, Vicente, (nota 282), p. 10.

³⁹⁵ ARIAS, Luis Martín. “El cine como experiencia estética”. *Praxis Pedagógica*, 2011, vol.11, n°12, p. 9.

visual junto con otras artes visuales como la pictórica, la escultórica y la arquitectónica, las cuales también muestran su presencia en el arte cinematográfico. Gracias al cine el *dark* académico es capaz de adentrarse en el universo imaginativo, por lo tanto, más que cumplir la función de iniciación, el cine opera como desarrollador de la estética subcultural. Esta función facilita el hecho de vislumbrar el conjunto de films que dan forma a ese imaginario. A continuación, trataremos de realizar una aproximación al paradigma gracias al análisis de *Tumblr*.

"Forgive me, for all the things I did but mostly for the ones that I did not."

Figura 152: post de @luciensfox. Fuente: Tumblr.

El entorno virtual de *Tumblr* sigue un patrón similar al expuesto en cuanto a las obras literarias (figura 152). Un gran número de las adaptaciones audiovisuales realizadas de los clásicos literarios se ponen en valor. Sin embargo, existen algunos casos que adquieren un cierto renombre, como la adaptación serial de *Brideshead Revisited* (Charles Sturridge y Michael Lindsay-Hogg, 1981)³⁹⁶ y los films *Maurice* (1987, James Ivory), *Dead Poets Society* (Peter Weir, 1989), *The Dreamers* (Bernardo Bertolucci, 2003), *Pride and Prejudice* (Joe Wright, 2005) y *Dorian Gray* (Oliver Parker, 2009). Es evidente que los films pertenecientes a *The Holy Trinity* de la *Dark Academia*³⁹⁷ iban a estar presentes, pero también destacan

³⁹⁶ 9 menciones en la encuesta.

³⁹⁷ *Dead Poets Society* (1989) y *Kill your Darlings* (2014).

otros como *Another Country* (Marek Kanievski, 1984),³⁹⁸ *The Riot Club* (Lone Scherfig, 2014)³⁹⁹ y *Tolkien* (Dome Karukoski, 2019).⁴⁰⁰

Hay que comprender que los *posts* que se comparten en la red social resaltan por su propensión a la visualidad. Bien es cierto que se comparten numerosas citas destacadas en los audiovisuales, pero la gran mayoría de las publicaciones acogen la propiedad visual de éstos para formar el imaginario. Una práctica muy común es la siguiente, en diversas ocasiones el usuario creador selecciona un fotograma o un conjunto de fotogramas de una pieza audiovisual y lo añade a un *moodboard* que nada tiene que ver con la obra, sino con la esencia de la subcultura. ¿Por qué sucede esto? Tanto en la *Dark Academia* como en la gran mayoría de las subculturas o estéticas existe un conjunto de imágenes que se convierte en referente del imaginario. Los usuarios crean relaciones entre ellas para elaborar el imaginario.

Figuras 153-154: posts de @frogcabbage y @dysphoresque. Fuente: *Tumblr*.

³⁹⁸ 7 menciones en la encuesta.

³⁹⁹ 27 menciones en la encuesta. *The Riot Club* es una de las pocas obras seleccionadas que va más allá de presentar el entorno académico idealizado de Oxford. Su trama elabora una desromantización del mundo universitario cuando a una sociedad secreta y elitista se le van las cosas de las manos durante una fiesta privada. El film tiene también un componente de clase social y de *bullying*.

⁴⁰⁰ 27 menciones en la encuesta.

Tal y como observamos en los *moodboards* de arriba encontramos algunos de los fotogramas más icónicos de algunos audiovisuales adscritos a la *Dark Academia* junto con detalles de piezas pictóricas e imágenes diversas que evocan la esencia de la estética. El *post* de *@frogcabbage* (figura 153) nos presenta algunos personajes convertidos en iconos como Allen Ginsberg de *Kill your Darlings*, Neil Perry de *Dead Poets Society*, Clive Durham de *Maurice*, Guy Bennet de *Another Country* y George Balfour de *The Riot Club*. Paralelamente, *@dysphoresque* se centra en escenas icónicas recortadas de los audiovisuales (figura 154). El primer detalle del fotograma ha sido extraído de un film italiano titulado *Il giovane favoloso* (Mario Martone, 2014), claramente desconocido para la gran mayoría de usuarios, pues apenas se menciona en las redes o en la encuesta, pero utilizado en su plenitud en el paradigma virtual. Su estética académica podría claramente enmarcarse en la subcultura. El *moodboard* también cuenta con una de las escenas de *Kill your Darlings* entre Allen Ginsberg y Lucien Carr, ésta lleva añadida una pieza de diálogo: “to be reborn, you have to die first”. En la fila de abajo hallamos una referencia a la serie de la BBC *Brideshead Revisited*, momento donde Charles Ryder consuela a Sebastian Flint en las escaleras. Por último, pese a que no forma parte de un audiovisual, mencionar la fotografía de Mark Draisey que se ha convertido en un referente visual de la *Dark Academia*. La imagen se encuentra en la fila de en medio y vemos como unos estudiantes de Eton *College* ayudan a subir a uno de sus compañeros.

Debemos tener en cuenta que, debido las amplias posibilidades de *Tumblr*, los audiovisuales van a ser presentados de múltiples formas, generando así numerosas tipologías de *posts*. En ocasiones los usuarios extraen *GIFs* de las obras representando una escena —véase el *post* de *@sserendipity* (figura 157)— o conformando un conjunto estético que pueden o no acompañar de citas. Otras veces construyen la idea de un personaje mediante detalles de fotogramas —véase el *post* de *@moongazer* (figura 156)— o crean su propio universo de un film focalizándose en el entorno ambiental —véase el *post* de *@floraldarlings* (figura 155)— o en la historia —véase el *post* de *@seren369* (figura 158)—. Pero estos ejemplos no son más que una mera aproximación al conjunto de ideas que pueden surgir de la mente del *dark* académico. Es importante tener en cuenta que el cúmulo de datos virtuales

recibidos durante los últimos años en correspondencia a la subcultura ha provocado que numerosos fotogramas se hayan desprendido de su significación original. Un amplio conjunto de imágenes compartidas habitualmente en el entorno virtual por los usuarios ha tomado un nuevo significado en base a la *Dark Academia*, despojándose de su origen principal. Este mismo hecho puede suceder con una figura pictórica o un detalle de un cuadro que es extraído de su original y compartido como elemento visual de la subcultura.

Figuras 155-156: posts de @floraldarlings y @amoongazer. Fuente: *Tumblr*

Las teorías propuestas por Elisa Steenberg defienden que el hombre puede transformar su actitud hacia el mundo circundante en una experiencia de su apariencia visual.⁴⁰¹ Explican cómo funcionan las referencias visuales de los humanos, comprendiendo que habrá sujetos que frecuentan más una actitud estética hacia el entorno que otros. Un ejemplo son aquellos que dirigen su atención hacia los colores o las combinaciones de éstos, tal y como sucede entre los miembros de la *Dark Academia*, quienes focalizan su atención en los tonos amarrados. Steenberg también pone en valor la elección estética de una vestimenta particular o

⁴⁰¹ STEENBERG, Elisa, 2007, (nota 94), p. 89.

la selección del mobiliario, tal y como realiza Carolyn Korsmeyer⁴⁰² con esta última, asumiendo que “es posible que esta inclinación se deba a una disposición innata para mantener actitudes estéticas visuales”.⁴⁰³ Pero detrás de la atención centrada del individuo hallamos ciertos factores influyentes, como es el caso de las circunstancias sociales y el gusto, convirtiéndose ambas en causas activas de esa actitud. Por lo tanto, debido a la naturaleza del proceso es posible realizar un tratamiento de éste comprendiéndolo como un “fenómeno sociocultural cambiante”.⁴⁰⁴

Figuras 157-158: posts de @ssereendipity y @seren369. Fuente: Tumblr.

Tomando como apoyo la encuesta, del mismo modo que sucedió con la literatura decidimos proponer la siguiente cuestión para que los encuestados pudieran tener libertad de respuesta: “What films or series do you associate with the Dark Academia aesthetic?”.⁴⁰⁵ A lo largo de las 1000 respuestas recibidas hemos

⁴⁰² Carolyn Korsmeyer señaló que la reordenación de los muebles suele obedecer a razones exclusivamente estéticas. (SAITO, Yuriko, 2007a, (nota 365), p. 26).

⁴⁰³ STEENBERG, Elisa, 2007, (nota 94), p. 90.

⁴⁰⁴ STEENBERG, Elisa, 2007, (nota 94), p. 90.

⁴⁰⁵ En los anexos se puede observar un listado completo de las obras audiovisuales que han sido mencionadas en la encuesta.

hallado 150 films, 72 series de televisión, 6 menciones directas a directores y 7 tipologías filmicas.⁴⁰⁶ Si bien es cierto que la variedad no es tan diversa como la que hemos comprobado en el género literario, existe un conjunto realmente amplio. Ahora bien, las repeticiones son consecutivas y veremos que ciertas adaptaciones de novelas son realmente populares. Las obras destacadas en ambos campos son *Dead Poets Society* (653 menciones) y *Harry Potter* (174 menciones), mientras que las adaptaciones de *Maurice* (111 menciones) y de *The Dreamers* (47 menciones) poseen una amplia popularidad. Otras como *Kill your darlings* (270 menciones) o *Mona Lisa Smile* (43 menciones) (figura 159) parten de un guion completamente

“There's also no textbook telling you what to think.”

mona lisa smile (2003)

dir. mike newell

Figura 159: post de @ohvenuss. Fuente: Tumblr.

... original, pero se hallan adscritas a la estética debido a que su trama se origina y desarrolla en el entorno académico. Aquí también haremos una distinción entre las “obras dark académicas”— obras que acontecen en el entorno académico, además de poseer los elementos representativos de la estética— y las “obras de enriquecimiento”— aquellas que no se desarrollan en el entorno académico, pero son consideradas esenciales y son claves para vivir la experiencia estética *dark* académica—.

Bien es cierto que al adentrarnos en la segunda categoría el conjunto de películas toma numerosas bifurcaciones, destacaremos las adaptaciones de novelas clásicas como las de *Sherlock Holmes* (85 menciones), *Little Women* (61 menciones), *The Picture of Dorian Gray* (49 menciones) o *Pride and Prejudice* (49 menciones). Paralelamente, con respecto a las series de televisión las más llamativas son: *The queen's gambit* (97 menciones), *Peaky Blinders* (26 menciones) o *A discovery of*

⁴⁰⁶ Al final de la tesis, en el Anexo II, se pueden encontrar todas las obras filmicas mencionadas.

witches (16 menciones). Cabe destacar que en ocasiones existen distinciones entre las diversas adaptaciones que podemos encontrar en el panorama cinematográfico, como por ejemplo sucede con la adaptación serial de la BBC de *Sherlock* (20 menciones).

Todos los fenómenos explicados a lo largo de este apartado acaban consolidando una parte realmente primordial de la esencia de la experiencia y la actitud estética de los *dark* académicos. Es cierto que únicamente nos hemos centrado en exponer los puntos más reivindicados por la subcultura a raíz de *Tumblr* con el apoyo de la encuesta, pues sería un trabajo meramente complejo a la vez que minucioso el conseguir realizar una elaboración de todos aquellos presentes. La autoconsciencia de los sujetos a la hora de buscar la experiencia es esencial para comprender la naturaleza de sus vivencias, el hombre no cumple la función de mero espectador, sino que es el creador. Los miembros de la subcultura se encargan de buscar las herramientas que les permitan llevar a cabo esa labor, que les consigan proveer la sensación de escape hacia otro mundo. Aproximando estas ideas a la vida cotidiana cabría destacar que la forma en que un *dark* académico pretende provocar una experiencia estética no difiere en tanto a la manera en que una persona que no sea *dark* académica puede hacerlo. Ambas buscan lo mismo: provocar su experiencia estética.

SÍNTESIS DEL BLOQUE

A modo de cierre de bloque consideramos pertinente realizar una síntesis de todos los contenidos aportados previamente con el fin de enmarcar el conocimiento expuesto y familiarizarnos con el próximo bloque. Desde el inicio hemos partido de un discurso complejo, cuyas publicaciones y material de estudio se han ido desarrollando con el paso de estos últimos tres años. Este hecho nos ha presentado todo un reto a la hora de estar al día con el análisis. Arrancamos el capítulo primero rastreando los inicios y la evolución del fenómeno *Dark Academia*, un fenómeno que debido a la convergencia de múltiples factores tecnológicos, sociales e históricos se integró en la vida de la sociedad. La pandemia de COVID-19 es un hecho clave que precipitó la necesidad de escapar de la vida cotidiana y buscar una liberación a través del mundo virtual. Múltiples fueron los usuarios que traspasaron las fronteras virtuales, creando un nuevo paradigma de comunidades, estéticas y subculturas en las que cada una de ellas se aunaban intereses específicos. Entre ellas se hallaba la *Dark Academia*.

La revisión bibliográfica emprendida a lo largo del capítulo primero ha permitido contextualizar el fenómeno como una subcultura, atendiendo a diversas características que las teorías subculturales le atribuyen. Para ello hemos contado con el apoyo de una de nuestras metodologías, la encuesta, y de las diversas cuentas en redes que hemos creado para familiarizarnos y formar parte de la subcultura. Nuestra concepción del análisis grupal parte de que “the question of authenticity can only properly be addressed by having recourse to the views of individual members themselves”.⁴⁰⁷ Para ello debimos de considerar el propósito que une a los *dark académicos* para descubrir el verdadero sentido de pertenencia a dicha subcultura. Ahora bien, comprender las influencias que llegaron a dar forma a la *Dark Academia* fue esencial. Para ello atendimos diversos casos que consideramos precursores en el desarrollo de la subcultura: el *Studyblr*, el *fandom* de *Harry Potter* y el de *The Secret History*. Cada uno de estos epígrafes se componen de un diálogo de imágenes, textos e ideas que conforman su imaginario a través de las publicaciones de *Tumblr*. El principio organizativo de la plataforma de microblogging permite que cada una

⁴⁰⁷ MUGGLETON, David, 2002, (nota 160), p. 20.

de estas comunidades estén cargadas de significación, una significación que también ha ido evolucionando con el paso del tiempo. A lo largo de los epígrafes descubrimos que cada una de estas comunidades han sido ejes centrales en el desarrollo de la *Dark Academia*.

Los usuarios han ido ramificando su imaginario, es así como consideramos que el “bricolaje” o la mezcla de simbologías es un elemento central de la estética *dark académica*. La subversión de los significados originales por nuevos modelos de identificación es una práctica común a la hora de establecer su discurso. André Breton describe este hecho como: “a total revolution of the object: acting to divert the object from its ends by coupling it to a new name and signing it”.⁴⁰⁸ Al explicar la llegada y asentamiento en tiempos de pandemia y su conexión con la nostalgia en las redes sociales, comprendemos de que manera una serie de realidades aparentemente incompatibles se han yuxtapuesto para ofrecer un escape a los miembros de la subcultura. La romantización de la academia, el desencanto del mundo y la búsqueda de la identidad, se convierten en las tres narrativas principales del sentimiento compartido. A través de su concepción del pasado ese malestar apunta hacia la creación de un discurso distópico, donde los *dark académicos* se salvaguardan de su realidad del mundo físico. Mediante las publicaciones en *Tumblr* nos hacemos eco de cada una de las expresiones artísticas y estéticas de las que hacen uso para evadirse. Ese flujo de datos que formula el imaginario de la subcultura permite analizar y comprender la esencia de la comunidad, una comunidad que se bifurca en múltiples caminos.

Tras atender los principios esenciales de la *Dark Academia*, el capítulo segundo expone una serie de rasgos que observaremos también en la mayoría de las subculturas, rasgos movidos por la búsqueda de la experiencia estética. Descubrimos que los miembros extrapolan al mundo físico un conjunto de prácticas subculturales para preservar su naturaleza, así como para formar su identidad. El cultivo del “yo” externo se unifica con el interno para armonizar la vida del *dark académico*. Pero más allá de proyectar una imagen artificial, los miembros de la subcultura elaboran un discurso coherente a los valores que definen su comunidad.

⁴⁰⁸ BRETON, André. “Crisis of the Object”. En: LIPPARD, Lucy (ed.). *Surrealists on Art*. New Jersey: Prentice Hall, 1970. p. 54.

El consumo de ciertas obras literarias, musicales y artísticas son algunas de las prácticas esenciales que han incorporado a sus rutinas diarias. Paralelamente, verse rodeados de elementos y decoración *dark* académica y la realización de actividades en un entorno afín a la subcultura son otras de las muchas acciones que ayudan al *dark* académico a vivir de manera acorde a su identidad. Cabe destacar que la concepción del pasado es clave para comprender los valores que rigen la subcultura, dado que la gran mayoría de sus propiedades se basan en la percepción que poseen los integrantes del tiempo pasado.

BLOQUE

“THE HOLY TRINITY” DE LA
SENSIBILIDAD ESTÉTICA DE
LA DARK ACADEMIA Y OTROS
POTENCIADORES ESTÉTICOS

The Riot Club (Lone Scherfig, 2014)

CAPÍTULO 3. *THE SECRET HISTORY* (DONNA TARTT, 1992) COMO OBRA REFERENTE

3.1 EL MITO CLÁSICO COMO FOCO DE DESARROLLO: *LAS BACANTES* DE EURÍPIDES

3.1.1 LA BACANAL EN *THE SECRET HISTORY*

3.2 LA AMISTAD Y LA TRAICIÓN ENTRE CITAS LITERARIAS

3.3 CRONOTOPOS ASENTADORES DE LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE LA *CAMPUS*

NOVEL CONTEMPORÁNEA

3.3.1 CRONOTOPOS EN *THE SECRET HISTORY*

3.3.2 EL AUGE CONTEMPORÁNEO DE LAS NOVELAS *DARK* ACADÉMICAS

CAPÍTULO 3. *THE SECRET HISTORY*

(DONNA TARTT, 1992) COMO OBRA

REFERENTE

There is nothing wrong with the love of Beauty. But Beauty —unless she is wed to something more meaningful— is always superficial.

Donna Tartt. *The Secret History*.

A lo largo de la tesis hemos mencionado tres obras que han marcado la *Dark Academia* al ser tomadas como referentes de la comunidad estética: *The Secret History*, *Dead Poets Society* y *Kil your Darlings*. La construcción de su imaginario estético ha acogido cada una de ellas forjando las bases de una visualidad y estableciendo algunos de los elementos valorativos con mayor valor en la estética. Si bien es cierto que son numerosas las piezas artísticas que los integrantes de la subcultura asocian, las tres que analizaremos a continuación poseen un significado trascendental desde los inicios. La tarea que vamos a intentar llevar a cabo es desenmascarar los tópicos y características que convierten a estas piezas en esenciales dentro de la estética subcultural y cómo son proyectadas en el mundo virtual. En los epígrafes siguientes nos encargaremos de mostrar cómo cada obra, a través de los elementos narrativos —acción, personajes, tiempo y espacio— y sus intertextos, contienen elementos propios de la *Dark Academia* que se han puesto en valor a raíz de las redes sociales. Para ello analizaremos el conjunto de obras empleando diversas metodologías de análisis literario y cinematográfico, destacando el análisis intertextual en la red social *Tumblr*.

Desde los comienzos de la subcultura la obra más representativa ha sido *The Secret History*. La novela de Donna Tartt se ha presentado y mencionado

anteriormente debido a su poder configurador en la construcción de la *Dark Academia*. Por ese motivo este capítulo irá dirigido a investigar su temática narrativa y la importancia de las acciones que acontecen y que son clave para la elaboración de obras posteriores. Asimismo, también se llevará a cabo un repaso por el panorama contemporáneo de la *Campus novel*, a la vez que se presentan algunas de las concepciones visuales del imaginario de la novela. Cabe tener en cuenta que su construcción visual ha ido forjándose con el paso de los años, tomando referencias de los medios artísticos, audiovisuales y fotográficos. Y si bien el canon literario no ha traspasado los muros audiovisuales, para los *dark académicos* eso no ha sido ningún inconveniente, pues su *fandom* se ha encargado de elaborar un universo visual que trataremos de ir desmembrando a lo largo del análisis (figuras 160 y 161).

Figuras 160-161: post de @zoyalais-moved donde se presenta un prototipo de serie de Netflix. La imagen de arriba ha tomado un fotograma del film *Tolkien* (Dome Karukoski, 2019) y la de debajo del actor Zane Holtz en la serie *From Dusk till Dawn* (2014). Fuente: Tumblr.

3.1 EL MITO CLÁSICO COMO FOCO DE DESARROLLO: LAS BACANTES DE EURÍPIDES

La mitología clásica es un foco influenciador para el desarrollo de la cultura y las artes en todas sus variantes. John Warden aseguraba que para la época de Augusto el mito era ante todo una herramienta literaria,⁴⁰⁹ y hoy en día en mayor o menor medida lo sigue siendo. Los mitos clásicos son proclives a encarnar significados atemporales y universales, así pues, las obras artísticas acogen y emplean numerosas referencias clásicas como forma de expresión, sin embargo, la literatura ha ido más allá. En el ámbito literario se han utilizado diversos métodos a la hora de ampliar los horizontes de conocimiento de la mitología clásica, enriqueciendo así el corpus de los nuevos textos. De la misma manera que Robert Graves (1895-1985) asumió que la literatura inglesa entre los siglos XVI y XIX no se podría comprender de manera adecuada si no es a la luz de la mitología griega,⁴¹⁰ en la actualidad son numerosas las obras que han sido provistas de hipotextos para desarrollar su narrativa. Un ejemplo del siglo anterior sería *Ulysses* (James Joyce, 1920) que acoge las obras de *Odýsseia* (Homero, VIII a.C.) y *Hamlet* (William Shakespeare, 1603) como hipotextos, por lo que los mitos son necesarios para hallar un entendimiento completo de dicha obra.

A knowledge of classical mythology is indispensable in understanding and appreciating much of the great literature, sculpture, and painting of both the ancients and the modems. Unless we know the marvelous stories of the deities and heroes of the ancients, their great literature and art as well as much later work down to the present day will remain unintelligible.⁴¹¹

Las evidencias han demostrado que los *retellings* o reversiones no van a poder replicar los significados de la obra original, pues siempre se impondrán los

⁴⁰⁹ WARDEN, John. *Orpheus: The Metamorphoses of a Myth*. Toronto: University of Toronto Press, 1982, p. xi.

⁴¹⁰ GRAVES, Robert. "Introduction". En: *The Greek Myths. The Complete and Definitive Edition*. London: Penguin, 2011.

⁴¹¹ ZIMMERMAN, John Edward. *Dictionary of Classical Mythology*. New York: Bantam, 1971, p. vii.

presupuestos culturales del contexto contemporáneo de la nueva versión. Siendo así, nos hallaremos con un desmontaje de los hipotextos y una nueva configuración ideológica a la vez que textual. Para ampliar el conocimiento de aquello a lo que nos vamos a enfrentar con la obra *The Secret History*, François Pauw nos propone cuatro formas de adaptación de un clásico por un autor moderno y cuál es la forma específica llevada a cabo por Donna Tartt.⁴¹² La primera opción es hacer uso de un original griego o romano en un género determinado como fuente para una adaptación moderna dentro de ese género —*Divina Commedia* (Dante Alighieri, siglo XIV)—. En segundo lugar, tendríamos la adaptación de un original clásico a un género completamente diferente —*The Last World* (Christoph Ransmayr, 1988)—. La tercera forma que propone es hacer uso de una novela histórica o biográfica para retratar un período o personaje histórico en particular —*The First Man in Rome* (Colleen McCullough, 1990)—. El cuarto y último lugar lo ocupa escribir una novela o un poema que contenga alusiones generales a elementos clásicos sin deber lealtad a nada ni a nadie.

Vistas las cuatro propuestas de Pauw comprendemos que Donna Tartt hará uso no únicamente de una de ellas, sino de dos para dar forma a su novela. Por un lado, hallamos que *The Secret History* toma la obra de Eurípides (c. 480-406 a.C.) *Bakchai* (409 a.C.) como referencia para desarrollar el punto de inflexión de la acción narrativa, por lo que Donna Tartt se estaría acogiendo a la segunda opción —adaptación de un original clásico a un género completamente diferente—. Mientras que, por otro lado, observaremos a lo largo de su narrativa numerosas alusiones y referencias a otros textos o personajes clásicos, así que Tartt también haría uso de la cuarta opción —escribir una novela o un poema que contenga alusiones generales a elementos clásicos sin deber lealtad a nada ni a nadie—. Expuesta esta cuestión, a continuación, haremos una aproximación al drama de Eurípides, “le plus shakespearien de tous les drames grecs”,⁴¹³ para comprender la relevancia ejercida como hipotexto en el desarrollo de la novela de 1992.

⁴¹² PAUW, François. ““If on a Winter's Night a Reveller”: the Classical Intertext in Donna Tartt's *The secret history* (Part 1)”. *Akroterion*, 1994, vol. 39, nº 3-4, pp. 146-147.

⁴¹³ ROUX, Jeanne. “Introduction”. En: EURIPIDE. *Les Bacchantes II*. Paris: Les Belles Lettres. 1972, p. vii.

La tragedia de Eurípides *Bakchai* compuesta a finales del siglo V a.C., es el único drama dionisiaco que ha llegado hasta nuestros días. Entre sus páginas se nos ofrece una dramatización del mito de Penteo —rey de Tebas— y Dioniso —hijo de Zeus y Sémele, además de dios del vino, del teatro, de la locura ritual y del culto al misterio—,⁴¹⁴ elaborando así uno de los referentes para los estudiosos de la tragedia griega. La trama comienza con el regreso del dios Dioniso con un coro de ménades a su ciudad natal, Tebas, pero no en forma de Dios, sino bajo el disfraz de uno de los sacerdotes peregrinos de su propio culto. En Tebas reina un joven llamado Penteo, primo de Dioniso, que rechaza honrar y reconocer a Dioniso como dios. Como su culto no está permitido en la ciudad, Dioniso decide tomar represalias enloqueciendo a las mujeres y enviándolas a adorarle en secreto a las colinas donde realizarán ciertos rituales. Sin embargo, el antiguo rey Cadmo, abuelo de Penteo, y el profeta Tiresias optan por unirse a los rituales en el monte Citerón bajo las burlas y el reproche de Penteo. El rey comienza a verse amenazado por los rituales que se le estaban ofreciendo al dios, los cuales parecían alterar las costumbres y el orden de la *polis*. Penteo toma acciones, ordena a sus soldados que arresten al extranjero, a quien considera el inicio de los problemas, y Dioniso se deja arrestar con suma facilidad. Es en ese momento cuando comienza la “caza” de Penteo por deshacerse de Dioniso. Penteo intenta acabar con el extranjero, pero en cada uno de esos intentos apenas daña a Dioniso.

Finalmente, Dioniso cumple su labor persuadiendo a Penteo para que vaya a espiar a las mujeres durante sus rituales. Es por eso por lo que el rey se disfraza con ropa de mujer para pasar desapercibido y junto con Dioniso y un soldado suben a la colina. A su llegada, Penteo al no poder observar a las ménades desde su perspectiva decide subirse con la ayuda de Dioniso a lo alto de un árbol, en ese momento Dioniso ordena a las mujeres que ataquen al gobernante. De ese modo, las mujeres lideradas por Ágave, la madre de Penteo, cargan contra el rey despedazando su cuerpo con sus propias manos desnudas y acabando con su vida. Al finalizar, Ágave en trance y pensando que es la cabeza de un león la que lleva entre sus manos, se dirige hacia palacio con la cabeza de su hijo jactándose ante todos de su caza. Cadmo, quien se

⁴¹⁴ PERRIS, Simon. *The Gentle, Jealous God. Reading Euripides' Bacchae in English*. London: Bloomsbury. 2018, p. 21.

topa con ella, es el encargado de hacer regresar al mundo real a Ágave mientras los demás recolectan las partes del cuerpo de Penteo y las traen de regreso. Cuando por fin la mujer regresa a su estado natural y descubre lo que ha hecho, llora por su hijo junto con Cadmo, pero en ese momento Dioniso aparece como divinidad para impartir justicia a los habitantes de Tebas por no haber reconocido su naturaleza divina. El final de la obra llega cuando Cadmo y Ágave reciben su desdichado destino, Ágave asumiendo su destierro y Cadmo y su esposa convirtiéndose en serpientes, destinadas a dirigir a los bárbaros en sus batallas contra Grecia.

Entre los diversos temas centrales que nos presenta la narración, uno de los más comunes y que mayor representación ha tenido en la tradición artística y literaria es el ritual báquico. Tras la negación de la familia real de aceptar el culto a Dioniso como divinidad, el dios toma represalias enloqueciendo a las mujeres, a la vez que las obliga a impartir el culto báquico. Ese hecho tiene como consecuencia que todas ellas acaben con la vida de los hombres mediante el descuartizamiento. Según Carlos García Gual la repetición de este núcleo argumental lo podemos ver también en “la Tracia de Licurgo, en el Orcómenos de Atamante, en Tirinto y en Argos con las hijas de Preto”.⁴¹⁵ A raíz de esta repetición hallamos la importancia del ritual divino como foco central de las narraciones, hecho que sucede también con la historia de Donna Tartt.

En *El nacimiento de la tragedia* (1872) de Nietzsche se nos informa que “en el siglo vi a.C. se introduce un culto «bárbaro» en Grecia en el que mujeres delirantes llamadas ménades, bacantes o tíadas peregrinaban por la noche al florecer la primavera hacia las montañas devorando animala; crudos a su paso”.⁴¹⁶ Comprendemos el vínculo evidente que el culto posee con el misticismo, es decir, con los acontecimientos sagrados a través de un proceso espiritual y su estrecha conexión con la acción de cazar. Nietzsche también realiza una división del culto dionisiaco en dos partes esenciales: el descuartizamiento (sparagmós) y la ingesta de la carne cruda de la víctima (omophagia).⁴¹⁷ Esta división pone en valor esa naturaleza de violencia y trágica que en numerosas ocasiones se ha remarcado y que

⁴¹⁵ GARCÍA GUAL, Carlos. “Introducción”. En: EURÍPIDES. *Tragedias III*. Madrid: Gredos, 1979, p. 330.

⁴¹⁶ NIETZSCHE, Friedrich. *El nacimiento de la tragedia. O helenismo y pesimismo*. Madrid: Biblioteca Nueva. 2007, p. 87.

⁴¹⁷ NIETZSCHE, Friedrich, 2007, (nota 415), p. 33.

destaca la doble moral que cumple el ritual: la conexión entre la divinidad y la humanidad, entre el animal y el hombre y entre lo griego y lo bárbaro. Es por eso por lo que debemos de asumir las diversas contraposiciones que muestra el culto báquico, vistas a través de la crueldad y la libertad proporcionada por Dionisio el liberador.⁴¹⁸ Para comprender más profundamente a qué se está refiriendo el filósofo alemán es necesario establecer la división que realizó sobre lo apolíneo y lo dionisiaco. Nietzsche propone una teoría que contrapone ambos conceptos dentro del mundo filosófico. Lo apolíneo es todo aquello que tiene que ver con la luz, la serenidad, la forma equilibrada y contenida, todo ello regido por el principio de individuación del hombre.⁴¹⁹ Por el contrario, lo dionisiaco rompe con el control, es una fuerza que traspasa las fronteras de la serenidad hasta llegar al éxtasis y a la locura. Para lograr comprender esa emoción Nietzsche realiza una comparativa con la música:

Transfórmese el himno *A la alegría* de Beethoven en una pintura y no se quede nadie rezagado con la imaginación cuando los millones se postran estremecidos en el polvo: así será posible aproximarse a lo dionisiaco.⁴²⁰

La caza supondrá una vía de separación entre la civilización y lo salvaje, el animal versus el hombre, así que esta vía finalmente será cruzada por las ménades logrando el triunfo mediante el sacrificio de los hombres. Lo curioso es que en las *Bacantes* la trama se construye a través de la estructura cazador-cazado, Penteo siendo el cazador que pretende dar caza a las ménades, finalmente es cazado por ellas, creando un ciclo irónico en la narrativa. Viene al caso destacar que la gran mayoría de autores que han analizado el rito llevado a cabo por las mujeres en las *Bacantes* destacan el proceso de animalización de los personajes femeninos. La doctora en Letras Elsa Rodríguez Cidre destaca dos caminos para animalizar a las mujeres:

Encontramos un conjunto de remisiones que connotan animalización a partir de la adjudicación de determinados comportamientos: las

⁴¹⁸ —Dioniso significa *lysios*: el liberador—.

⁴¹⁹ NIETZSCHE, Friedrich, 2007, (nota 415), p. 44.

⁴²⁰ NIETZSCHE, Friedrich, 2007, (nota 415), p. 46.

mujeres brincan o se echan sobre las peñas, rastrean como sabuesos, comen carne cruda o andan en tropel, etc. También se produce un efecto de animalización por contacto: las ménades se ubican en el monte, visten piel de corzo, llevan serpientes entre los cabellos que lamen sus mejillas, amamantan bestias y las fieras las rodean y festejan con ellas. Otro mecanismo de animalización viene dado con la identificación directa de las ménades con animales concretos.⁴²¹

Ahora bien, para comprender más profundamente el ritual y la función que va a tener en *The Secret History*, debemos de realizar unas acotaciones en torno a la figura del dios. Para Friedrich-Wilhelm Schelling, Dioniso era “el señor y el creador de la vida verdaderamente humana”.⁴²² Si nos planteamos su concepción de creador de la vida humana podemos asemejarlo con la idea de liberación, una idea que se ha defendido por teóricos a la hora de analizar las *Bacantes*: “el Dioniso liberador”, “el liberador de Tebas de las opresiones de Penteo”, “el que invita a dejar atrás la ciudad y a adentrarse en la naturaleza”. La naturaleza estará extremadamente conectada con el dios, Dioniso representa la crueldad de la madre naturaleza, la inmoralidad. Con ello lo que desea el dios es “destruir la convención (el nomos) de los hombres, haciéndoles volver a un estado natural incivilizado, con la consiguiente liberación del individuo”.⁴²³ Ese alejamiento de la urbe lo que supone es el cese de las configuraciones sociales, políticas y culturales de los individuos, la anulación completa de la lógica.

Otra de las concepciones de Dioniso la propone Walter Otto: “El hijo del éxtasis y del temor, de la furia desatada y de la liberación más dulce, el dios loco cuya aparición provoca el frenesí de los hombres, que ya en su concepción y nacimiento anuncia el carácter misterioso y paradójico de su naturaleza”.⁴²⁴ Sus palabras nos muestran la ambigüedad que puede darse en su figura, la crueldad frente a la dulzura, la misma ambigüedad que experimentan las ménades, quienes amamantan

⁴²¹ RODRÍGUEZ CIDRE, Elsa. “Mujeres, animales y sacrificio en Bacantes de Eurípides”. *Asparkía*, 2014, nº 25, p. 30.

⁴²² SCHELLING, Friedrich-Wilhelm. *Philosophie de la mythologie*. París: Jérôme Millon, 1994, p. 195.

⁴²³ LÓPEZ PUERTAS, Ginés. “El mensaje liberador de Dioniso en las Bacantes de Eurípides”. *Especulo: Revista de Estudios Literarios*, 2004-2005, nº. 28. En: <https://webs.ucm.es/info/especulo/numero28/dioniso.html>

⁴²⁴ OTTO, Walter. *Dioniso. Mito y culto*. Madrid: Siruela, 2001, p. 53.

a sus hijos delicadamente y luego los sacrifican de la manera más terrible mientras sus sentidos se encuentran turbados por el dios. Según los escritos de Opiano, Dioniso “ya de niño encontraba placer en descuartizar cabritillas y devolverles luego la vida”.⁴²⁵ Bajo estas palabras observamos cómo se mantiene una tradición en la práctica ritual que acompaña siempre a la figura del dios, pero la tradición simbólica de Dioniso va mucho más allá.

Con el paso de los años su figura se ha reclamado en múltiples ocasiones en busca del sentido. Si nos asentamos en el Romanticismo, concretamente en el primer Romanticismo alemán, vemos el reflejo de Dioniso recuperado a través de la lectura de la mitología y la tragedia, haciendo referencia a ciertas distinciones de sus interpretaciones pasadas. Recordemos que para Nietzsche el origen de la tragedia estaba en el drama cultural dionisiaco. Los teóricos han revelado que durante la etapa del romanticismo se pone en valor la base oscura, el sustrato cúlctico, ritual, apelando a la danza dionisiaca y al espacio subterráneo de la tragedia griega, dejándose a un lado la lectura clásica y homérica. Manfred Frank nos explica el proceso evolutivo del dios griego:

Fue el Romanticismo el que le preparó a Dioniso —después de que la crítica de los mitos por parte de la Ilustración europea creyera haber terminado definitivamente con el dios de la embriaguez y el entusiasmo sin control— una especie de auténtico renacimiento, renacimiento al que apoyó con la esperanza de poder superar la crisis de sentido del racionalismo.⁴²⁶

Los teóricos llegan a la conclusión sobre cómo el reclamo del dios concederá el poder a la humanidad de hacer frente a la razón, así como de establecer una nueva mitología, tal y como el título del libro de Frank recoge: *Der kommende Gott: Vorlesungen über die Neue Mythologie* (1985).

⁴²⁵ OTTO, Walter, 2001, (nota 423), p. 101.

⁴²⁶ FRANK, Manfred. *El dios venidero. Lecciones sobre la nueva mitología*. Barcelona: Serbal, 1994, p. 19.

3.1.1 LA BACANAL EN THE SECRET HISTORY

This is the current mood.

Thinking of joining a Dionysian cult with an exclusive group of enthusiasts and hold a bacchanal in the woods.

Figura 162: post de @orest-archivist. Fuente: Tumblr.

Ahora bien, ¿cómo vemos la representación del culto dionisiaco en *The Secret History* y en *Tumblr* (figura 162)? Tras haber revisado la tragedia de Eurípides hemos hallado una idea circundante: las limitaciones de la humanidad a la hora de hacer frente a lo divino. Vemos cómo el hombre se aproxima a esa aura divina a través de las danzas, la armoniosa naturaleza y el abandono de la razón por la libertad anhelada. Tal y como sustenta García Gual, “Dioniso y su culto no están en la esfera de lo moral, sino más allá de la moralidad”,⁴²⁷ lo que genera una

tensión en el entorno social y cultural donde se siguen las convicciones de la razón y el saber colectivo. Partiendo de esa base, a continuación, daremos paso al análisis de la obra de Donna Tartt.

Antes de comenzar con las caracterizaciones de los intertextos, vamos a centrarnos en la estructura formal que consolida la novela. François Pauw realiza una división de la novela como si se tratase de una tragedia griega, estableciendo un prólogo expositivo, donde se plantea el asesinato y los asesinos (pp.11-15), dos largos “episodios” (Libro I y II) y un epílogo retrospectivo (pp.544-560). Asimismo, asume que la función de “espectador-coro” está realizada por los comentarios distanciados del narrador.⁴²⁸ Contrariamente, Monika Turner en su análisis alega que la función de coro es realizada por aquellos personajes menores —Georges Laforgue y Judy Poovey— que tratan de ofrecerle a Richard Papen, narrador y

⁴²⁷ GARCÍA GUAL, Carlos, 1979, (nota 414), p. 337.

⁴²⁸ PAUW, François, 1994a, (nota 411), p. 148-149.

protagonista, buenos consejos durante la acción, a la vez que presentan al lector la comunidad universitaria.⁴²⁹ Es cierto que desde el inicio hasta el final hallamos numerosas características que aluden a la tradición clásica de tragedia, no únicamente formales, sino también referidas al género. Por ejemplo, en las primeras páginas ya se nos presenta la idea del “fatal flaw”⁴³⁰ o lo que conocemos también como *hamartia*. Richard lo nombra haciendo referencia a los defectos trágicos que se van a presentar a lo largo de la historia, realizando una consideración de sí mismo como héroe trágico, en vez de antihéroe. Recordemos el tema de la historia: un grupo de cinco estudiantes universitarios del Hampden *College* se ven envueltos en un caso de asesinato, por lo que intentan hacer todo lo posible para encubrirlo cometiendo un segundo asesinato y teniendo que lidiar con sus emociones de culpabilidad.

La obra de Donna Tartt presenta numerosas referencias literarias a lo largo de sus páginas, pero principalmente destacan aquellas alusiones clásicas, por lo que el intertexto clásico servirá de guía en el desarrollo de la trama. Numerosos son los métodos que la autora utiliza para facilitar las integraciones de los intertextos, los más característicos se dan durante el proceso de divulgación dialogada y el uso del vocabulario griego y latino:

- Vemos por ejemplo el empleo de palabras en griego: “I think about the first time I ever saw a birch tree; about the last time I saw Julian; about the first sentence that I ever learned in Greek.: Χαλεπὰ τὰ καλὰ”.⁴³¹ O en latín: “I had said goodbye to her once before, but it took everything I had to say goodbye to her then, again, for the last time, like poor Orpheus turning for a last backwards glance at the ghost of his only love and in the same heartbeat losing her forever: *hinc iliac lacrimae*, hence those tears”.⁴³² Todas ellas cuando el narrador se dirige al lector a través de su diálogo interno.

⁴²⁹ TURNER, Monika. *Greek Tragedy and its Relevance to the Contemporary Novel, With Specific Reference to Donna Tartt's The Secret History And my Novel, The First Seven Years*. University of Glamorgan, 2010, p. 40.

⁴³⁰ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 5.

⁴³¹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 12.

⁴³² TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 624.

- Los diálogos de los personajes cuando realizan tareas académicas: 'Locative?' said Charles. 'Just add *zde to karchido*,' I said. 'I think it's *zde*. If you use that, you won't need a preposition, except the *epi* if they're going to war.'" ⁴³³
- El uso del lenguaje para mostrar una clara superioridad intelectual: 'Are you the new *neanias*?', he said mockingly. The new young man. I said that I was. '*Cubitum eamus*?'" ⁴³⁴ O cuando desean excluir a alguien de su conversación: "Henry had stepped into the kitchen for a glass. Now he poured some Scotch in it and handed it to Francis. '*Deprendi miserum est*,' he said. To my surprise Francis laughed, a humorless little snort" ⁴³⁵
- En ocasiones nos informan que los personajes están hablando en griego, pero nos traducen la mayoría de las palabras para que el lector no sea excluido: "*Οινον*,' he said impatiently. '*(φάρμακον*. She seeks to show that his corpse does not hold wine' (and here he employed a very elegant and untranslatable metaphor: dregs in the empty wineskin of his body)." ⁴³⁶ O directamente las traducen todas: "Her voice in Greek was harsh and low and lovely. Thus he died, and all the life struggled out of him; and as he died he spattered me with the dark red and violent-driven rain of bitter-savored blood to make me glad, as gardens stand among the showers of God in glory at the birthtime of the buds" ⁴³⁷
- Indirectamente descubrimos que las conversaciones privadas entre Julian y Henry eran en griego: "It was always a wonder to me when I happened to hear him and Julian conversing in Greek, arguing and joking, as I never once heard either of them do in English; many times, I've seen Henry pick up the telephone with an irritable, cautious 'Hello,' and may I never forget the harsh and irresistible delight of his '*Khairi!*' when Julian happened to be at the other end." ⁴³⁸

Todos y cada uno de ellos hacen una referencia al léxico y a la gramática, aproximándose a una fetichización del griego y el latín clásico. Pero no son los únicos

⁴³³ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 21.

⁴³⁴ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 34.

⁴³⁵ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 193.

⁴³⁶ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 431.

⁴³⁷ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 40.

⁴³⁸ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 225.

intertextos clásicos que hallamos en la novela. La construcción del microcosmos cultural decadente de Hampden también nos crea una retrospectiva temporal al pasado a través de intertextos clásicos. Empezando por contar únicamente con un solo profesor, Julian Morrow, como solía acaecer en la Grecia Clásica, y prosiguiendo con menciones de los eruditos clásicos como Aristóteles —“Aristotle says in the *Poetics*', said Henry, 'that objects such as corpses, painful to view in themselves, can become delightful to contemplate in a work of art'”—⁴³⁹ o Platón —“The discussion that day was about loss of self, about Plato's four divine madnesses, about madness of all sorts”—.⁴⁴⁰ Además, Tartt apela al uso de citas al inicio de cada una de las partes de la novela, al inicio de la novela de la mano de Platón⁴⁴¹ y al comienzo de la parte II con Eric Robertson Dodds.⁴⁴² Ambas ponen sobre la mesa la naturaleza de los sucesos que acontecerán. Es así como todo en esa novela juega con ofrecer un ambiente universitario elitista, pero a la vez oscuro y asentado en tiempos pasados. Se puede observar que existe una estrategia básica que Tartt emplea en su obra para asentar el intertexto clásico y que dota de sentido a las demás: la construcción del carácter de sus personajes y la selección de estudios que cada uno de ellos ha elegido.

Si recordamos los personajes de la novela, el grupo principal de protagonistas estaba compuesto por Richard Papen, Henry Winter, Francis Abernathy, Edmund Corcoran (Bunny) y Charles y Camilla Macaulay. Todos ellos estudian griego clásico, asignatura impartida por Julian Morrow. Dicho enfoque es primordial a la hora de facilitar el diálogo de los diferentes textos que enriquecen la narración, pues al focalizar la atención al campo de estudio cualquier alusión clásica es ligera de argumentar y resultan naturales. Por ejemplo, en diversas ocasiones se expone el uso de las dos lenguas antiguas de los protagonistas en sus rutinas diarias, como cuando Henry redacta su diario en latín. Además, hallamos diversas comparativas de los personajes con divinidades griegas, como en el caso de Camilla:

⁴³⁹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 41.

⁴⁴⁰ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 38.

⁴⁴¹ Venid, pues, y pasemos una hora de ocio contando historias, y nuestra historia versará la educación de nuestros héroes. (PLATÓN. *La República*. Libro II.).

⁴⁴² Dioniso, Señor de las Ilusiones, podía hacer que creciera una vid del tabazón de cubierta de un barco, y, en general, que sus adoradores vieran el mundo de forma diferente de como en realidad es. (E. R. DODDS, *Los griegos y lo irracional*.).

“Lovely girl. I've always said so. Looks just like a statue of Diana in my father's club”.⁴⁴³

Llegados a este punto trataremos de centrarnos en la relación con la obra de Eurípides y sus intervenciones en *The Secret History*. La primera mención que se realiza de *Las Bacantes* la lleva a cabo el narrador, Richard, tras escuchar un monólogo de Julian en su primera clase en el que hablaba sobre “the madnesses induced by the gods: poetic, prophetic, and, finally, Dionysian”. Es así como tras escuchar las palabras de Julian, Richard medita enfrentando lo apolíneo frente a lo dionisiaco:

I thought of the Bacchae, a play whose violence and savagery made me uneasy, as did the sadism of its bloodthirsty god. Compared to the other tragedies, which were dominated by I recognizable principles of justice no matter how harsh, it was a triumph of barbarism over reason: dark, chaotic, inexplicable.⁴⁴⁴

Por primera vez se nos presenta la razón, una razón que cae frente a la barbarie, una barbarie que Julian justificará diciendo: “‘We don't like to admit it,' said Julian, 'but the idea of losing control is one that fascinates controlled people such as ourselves more than almost anything. All truly civilized people – the ancients no less than us – have civilized themselves through the willful repression of the old, animal self’”.⁴⁴⁵ El pensamiento de Julian sobre dar la espalda a lo irracional frente a lo racional es realmente peligroso, encerrar los impulsos salvajes y primitivos de nuestro “yo” puede llevarnos a estallar con suma violencia y hacer pedazos nuestra propia voluntad entregándonos a nuestras más oscuras perversiones. Es por ello por lo que a su parecer los griegos “knew how foolish it was to deny the unseen world, the old gods. Emotion, darkness, barbarism”.⁴⁴⁶ Justo en este momento, a modo justificación, es cuando se introduce por primera vez una de las expresiones más conocidas de la obra:

⁴⁴³ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 61.

⁴⁴⁴ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 42.

⁴⁴⁵ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 43.

⁴⁴⁶ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 44.

'Do you remember what we were speaking of earlier, of how bloody, terrible things are sometimes the most beautiful?' he said. 'It's a very Greek idea, and a very profound one. Beauty is terror. Whatever we call beautiful, we quiver before it. And what could be more terrifying and beautiful, to souls like the Greeks or our own, than to lose control completely? To throw off the chains of being for an instant, to shatter the accident of our mortal selves? Euripides speaks of the Maenads: head thrown I back, throat to the stars, "more like deer than human being." To be absolutely free! One is quite capable, of course, of working out these destructive passions in more vulgar and less efficient ways. But how glorious to release them in a single burst! To sing, to scream, to dance barefoot in the woods in the dead of night, with no more awareness of mortality than an animal! These are powerful mysteries. The bellowing of bulls. Springs of honey bubbling from the ground. If we are strong enough in our souls we can rip away the veil and look that naked, terrible beauty right in the face; let God consume us, devour us, unstring our bones. Then spit us out reborn'.⁴⁴⁷

Julian justifica con cada una de estas palabras lo que para él es “la terrible seducción del ritual dionisiaco”, dando poder al aspecto liberador que puede sentir una ménade al realizar el ritual. Llegados a este punto cabe destacar la gran influencia que ejercía Morrow sobre sus alumnos, sobre sus vidas y sus actividades. Hemos dicho que al igual que los antiguos griegos, los seis estudiantes de Hampden solamente cuentan con la maestría de Julian, cada una de las enseñanzas filosóficas que aprenderán en el aula será transferida a sus ideas y como consecuencia a su vida social. De ese modo, el monólogo que acabamos de presentar es percibido de maneras diversas entre los estudiantes presentes en ese momento, quienes escuchaban con suma atención cada una de sus palabras. Por un lado, Richard procesa las palabras con turbación, mientras que Henry, Francis, Charles y Camilla ponen en marcha su capacidad romántica y se preparan para llevar a cabo un ritual como tal. La presencia de Bunny queda ausente, pues su interés intencional, como

⁴⁴⁷ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 44.

se contemplará en la narración, conlleva poca seriedad frente a la inquietud de los otros miembros. Todo esto genera que la figura de Julian se convierta en el auspiciador indirecto, ya que Julian Morrow es considerado por sus alumnos un orador a quien tienen en sumo respeto.

El lector únicamente descubrirá el ritual que los cuatro integrantes han llevado a cabo mediante las explicaciones ofrecidas por los participantes a Richard, quien comienza a sospechar del suceso debido a los comentarios insinuadores de Bunny que siente recelos por ser apartado. Henry inicia su relato a Richard bajo las siguientes palabras: "I don't know where to begin.' He paused, and took a drink. 'Do you remember last fall, in Julian's class, when we studied what Plato calls telestic madness? *Bakcheia*? Dionysiac frenzy?'"⁴⁴⁸ Las sospechas por parte del lector se confirman cuando se informa que los cuatro compañeros intentaron llevar a cabo una bacanal, no únicamente una vez, sino en diversas ocasiones. En las dos primeras Bunny participa, sin embargo, su falta de compromiso y seriedad conllevó que los cuatro integrantes lo dejarán fuera del grupo. "I was obsessed with the idea" confirma Henry. Las justificaciones llevadas a cabo anteriormente por Julian, la principal influencia pedagógica, se vuelven a poner sobre la mena frente a las dadas por Henry:

'After all, the appeal to stop being yourself, even for a little while, is very great,' he said. 'To escape the cognitive mode of experience, to transcend the accident of one's moment of being. There are other advantages, more difficult to speak of, things which ancient sources only hint at and which I myself only understood after the fact'. [...] 'But one mustn't underestimate the primal appeal – to lose one's self, lose it utterly. And in losing it be born to the principle of continuous life, outside the prison of mortality and time'.⁴⁴⁹

La obsesión por hallar el modo de adentrarse en el trance báquico queda patente cuando Henry comienza a ofrecer un detallado listado de todos los métodos que se emplearon para conseguir llegar al estado catalizador:

⁴⁴⁸ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 182.

⁴⁴⁹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 182.

'We tried everything. Drink, drugs, prayer, even small doses of poison. On the night of our first attempt, we simply overdrank and passed out in our chitons in the woods near Francis's house.' [...] I couldn't tell you all the things we tried. Vigils. Fasting. Libations. It depresses me even to think about it. We burned hemlock branches and breathed the fumes. I knew the Pythia had chewed laurel leaves, but that didn't work either. [...] 'Before the Divine can take over, the mortal self- the dust of us, the part that decays – must be made clean as possible.' [...] 'Through symbolic acts, most of them fairly universal in the Greek world. Water poured over the head, baths, fasting' [...] 'Quite simply,' he said, 'we didn't believe. And belief was the one condition which was necessary. Belief, and absolute surrender'.⁴⁵⁰

Henry llega a la conclusión de que la fe es la catalizadora principal del ritual, sin la fe y la entrega absoluta de uno mismo es imposible conseguir el éxtasis báquico. Asume la poca factibilidad de las numerosas fuentes antiguas utilizadas, que apenas ofrecían más allá de una serie de descripciones psicológicas o de consumo de sustancias poco funcionales para iniciar su *Oribasia*. Es por ello por lo que nos enfrentamos nuevamente a la dualidad entre el Henry mortal, lógico, racional y el Henry inmortal, visceral, emocional, que debe dejar marchar sus limitaciones racionales para lograr perder el control. Así pues, una vez los participantes hubieron conseguido vislumbrar las singularidades del proceso, fue cuando comenzaron a experimentar el éxtasis. A partir de ese instante todo comienza a cambiar. Henry informa a Richard que la realidad que les rodeaba se estaba transformando de una forma hermosa y peligrosa, que una fuerza inescrutable les estaba arrastrando hacia un final que él desconocía, parecía el momento crucial. Adicionalmente, una aparición llegó a Henry en forma de un mensajero durante un sueño, hecho que podemos asociar como un oráculo sobre lo que le va a deparar el futuro,⁴⁵¹ así que decidieron intentarlo nuevamente y resultó efectivo:

⁴⁵⁰ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 183-184.

⁴⁵¹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 185.

'It was heart-shaking. Glorious. Torches, dizziness, singing. Wolves howling around us and a bull bellowing in the dark. The river ran white. It was like a film in fast motion, the moon waxing and waning, clouds rushing across the sky. Vines grew from the ground so fast they twined up the trees like snakes; seasons passing in the wink of an eye, entire years for all I know...'.⁴⁵²

El proceso que narra Henry sobre lo sucedido aquella noche conlleva numerosas similitudes que asociamos a la condición clásica del ritual báquico:

- Se pone sobre relieve cierta condición sexual del ritual, pero rápidamente Henry ratifica que “there was a certain carnal element to the proceedings but the phenomenon was basically spiritual in nature”.⁴⁵³
- Aparece la visión corpórea de Dioniso: “How do you know what Dionysus is?’ said Henry, a bit sharply. ‘What do you think it was we saw? A cartoon? A drawing from the side of a vase?’”.⁴⁵⁴
- Existe una conversión de humano a ciervo y el cazador siendo cazado: “Camilla said that during part of it, she'd believed she was a deer; and that was odd, too, because the rest of us remember chasing a deer through the woods, for miles it seemed”.⁴⁵⁵
- Hay un sacrificio humano, el ritual de *sparagmos*: “I looked down at my hand and saw it was covered with blood, and worse than blood. Then Charles stepped forward and knelt at something at my feet, and I bent down, too, and saw that it was a man. He was dead. He was about forty years old and he had on a yellow plaid shirt – you know those woolen shirts they wear up here – and his neck was broken, and, unpleasant to say, his brains were all over his face. Really, I do not know how that happened. There was a dreadful mess. I was drenched in blood and there was even blood on my glasses [...] [Charles] remembers seeing me by the body. But he says he also has a memory of struggling with something, pulling as hard as he could, and all of a sudden

⁴⁵² TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 186.

⁴⁵³ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 187.

⁴⁵⁴ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 187.

⁴⁵⁵ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 188.

becoming aware that what he was pulling at was a man's arm, with his foot braced in the armpit".⁴⁵⁶

Después de ser conocedor de todos estos detalles, el proceso de aceptación de los sucesos por parte de Richard conlleva el siguiente pensamiento: "I thought of the Bacchae: hooves and bloody ribs, scraps dangling from the fir trees. There was a word for it in Greek: omophagia".⁴⁵⁷ La historia que le cuenta Henry se complementa con los detalles que narra Camilla a Richard: "I remember a pack of dogs. Snakes twining around my arms. Trees on fire, pines bursting into flames like enormous torches. There was a fifth person with us for part of the time".⁴⁵⁸ La quinta persona a la que hace mención Camilla es la figura polimórfica de Dioniso, presencia que anteriormente había manifestado Henry a un Richard un tanto escéptico: "You know what the Greeks called Dionysus. Πολυειδής. The Many-Formed One. Sometimes it was a man, sometimes a woman. And sometimes something else".⁴⁵⁹ La profesora de estudios de la comunicación Camille Paglia nos recuerda en su *Sexual Personae* (1990) que Dioniso se puede desplazar a través de todas las formas del ser, de lo alto a lo bajo, de lo humano a lo animal y de lo vegetal a lo mineral. Ninguno de ellos cuenta con un estatus especial, sino que todos están igualados y sacralizados, el dios no respeta ninguna jerarquía.⁴⁶⁰

Al igual que Henry, Camilla recuerda al hombre muerto tendido en el suelo: "His stomach was torn open and steam was coming out of it. [...] I'll never forget the smell of it, either. Like when my uncle used to cut up deer. Ask Francis. He remembers, too".⁴⁶¹ La descripción de los hechos nos lleva a comprender diversas cuestiones. En primer lugar, la distorsión temporal que los miembros del grupo sintieron, pues cuando los límites de la realidad se vuelven transigentes entre el tiempo y el "yo" aparece la amnesia parcial, hasta que nuevamente todo vuelve a su naturaleza inicial. En segundo lugar, la forzosa objetivación que realizan los miembros del grupo cuando exponen el suceso acaecido a Richard carece de

⁴⁵⁶ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 189. Cabe destacar que este sacrificio es completamente fortuito, pues el campesino no tiene ninguna relación causal como le sucedía a Penteo.

⁴⁵⁷ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 204.

⁴⁵⁸ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 403.

⁴⁵⁹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 403.

⁴⁶⁰ PAGLIA, Camille. *Sexual Personae*. Madrid: Deusto. 1990, p. 105.

⁴⁶¹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 403.

profundidad, pues la esencia de ese tipo de experiencia es imposible que pueda transmitirse mediante el lenguaje racional. De hecho, los participantes como Henry y Camilla deben de traspasar toda la información adquirida durante la bacanal por el filtro racional para hacérsela llegar al no-integrante. Así tanto Richard como el lector se hallan con una especie de puzle incompleto, que se irá recomponiendo con los hallazgos de terceros. Por ejemplo, cuando la policía encuentra el cuerpo del granjero:

MYSTERIOUS DEATH IN BATTENKILL COUNT

Battenkill County Sheriff Department, along with Hampden police, are still investigating the brutal November 12 homicide of Harry Ray Mc Ree. The mutilated corpse of Mr Mc Ree, a poultry farmer and former member of the Egg Producers Association of Vermont, was found upon his Mechanicsville farm. Robbery did not appear to be a motive, and though Mr. McRee was known to have several enemies, both in the chicken-and-egg business and in Battenkill county at large, none of these are suspects in the slaying.⁴⁶²

Otra de las similitudes que asociamos con *Las Bacantes* es la analogía entre la figura de Agave y el grupo formado por Henry, Francis, Charles y Camilla. Si recordamos la narración de Eurípides, Agave portaba entre sus manos la cabeza de su hijo Penteo descuartizado por ella misma y las demás ménades durante el ritual, pero apenas caía en la cuenta de la situación, pues estaba perdida en un profundo trance. Los cuatro integrantes tampoco toman consciencia de sus hechos hasta que adquieren la lucidez y se dan cuenta de los actos cometidos. Henry describe justamente ese momento de lucidez cuando “the moon came out from behind a cloud”, momento en el que se miraron los unos a los otros, excepto Camilla que no estaba con ellos en ese momento, y empezaron a comprender la situación. A partir de ese instante, al igual que Penteo recibió su castigo por parte de Dioniso, los participantes de la bacanal también deberán enfrentarse a las consecuencias acaecidas por sus actos, consecuencias que analizaremos en el siguiente subpunto. Pero la cuestión es que Penteo fue castigado por la deidad por no reconocer su poder

⁴⁶² TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 350.

divino, contrariamente a los cuatro estudiantes de Hampden que asumen su rol de mostrar devoción al dios. Sin embargo, el *sparagmos* que llevan a cabo los jóvenes durante el ritual no constituye ningún castigo. El campesino que es asesinado es completamente inocente, por lo que no tendría sentido que la deidad fuera quien les castigase. Descubrimos que después de haber despertado del trance, al darse cuenta de lo sucedido durante el proceso, la sublimidad y el animal dejan paso nuevamente a la consciencia, a la razón, al yo humano. Carlos García Gual en su análisis sobre Dioniso en la tragedia nos recordaba que “la razón no está en ninguno de los dos bandos enfrentados en la querrela trágica, sino que está en la superación o conciliación de los opuestos, dramáticamente imposible”.⁴⁶³ En la obra de Tartt la superación o conciliación también se plantea como un hecho imposible por parte de aquellos implicados y sabedores del suceso.

Tras haber llevado a cabo este desarrollo, únicamente nos queda preguntarnos por qué Donna Tartt decidió optar por seleccionar la obra de Eurípides para reflejar el proceso ritual al dios Dioniso y por qué no seleccionó las obras de otros autores, como por ejemplo la de Ovidio, que también desarrollan la acción. Para ofrecer respuesta a esta pregunta nos centraremos en la perspectiva de representación de la acción en la tragedia de Eurípides frente a la de Ovidio. La obra de Ovidio nos muestra la situación tal y como sucede, con numerosos detalles, pero con una carencia de perturbación. El autor trata de exponer de una manera realmente sofisticada y con claridad los sucesos, tanta claridad que el terror y la experiencia no es tan vívida como la que nos hace sentir Eurípides. Por el contrario, en la obra de este último el lector parece atrapado dentro de la crueldad y la divinidad de la narración. Eurípides capta la atención desde el inicio haciendo que el lector forme parte del ritual y del éxtasis sentido por cada una de las ménades, dejando una inquietud final cuando Dioniso toma represalias sobre la familia de Penteo. Por último, en diversas ocasiones los teóricos afirman su carácter eurípideano al contar con un personaje femenino en la acción, Camilla.

⁴⁶³ GARCÍA GUAL, Carlos. “Dioniso en la tragedia”. *Helmantica: Revista de filología clásica y hebrea*, 1975, tomo 26, nº 79-81, p. 195.

3.2 LA AMISTAD Y LA TRAICIÓN ENTRE CITAS LITERARIAS

Cualquier acción propiciada por un deseo desenfrenado tiene consecuencias. En el capítulo anterior hemos podido comprobar cómo la realización de un ritual báquico no aporta más que destrucción y caos en las vidas ordenadas de los seis estudiantes de griego clásico de Hampden. La liberación de las emociones y las pasiones conlleva abrir la puerta de la oscuridad y la locura de cada uno de los personajes. Aunque fue Julian Morrow, tutor de griego clásico, quien aporta la información sobre la realización del ritual, el instigador principal de la bacanal y de cada uno de los demás sucesos trágicos de la novela es Henry (figura 163).

POV: You spend the summer at Francis Abernathy's country house with Henry, Charles, Camilla, Richard, Bunny and Francis

Figura 163: post de @queenmoriarty. Fuente: Tumblr.

Para comprender el hilo trágico de la novela, donde veremos una antítesis entre la amistad y la traición y entre la sublimidad y la paranoia, comenzaremos por irnos a la *Poética* (IV a.C.) de Aristóteles, obra en la que examina el desarrollo y la técnica de la tragedia. El filósofo sostiene que la tragedia surgió de los líderes de los ditirambos, mientras que la comedia de los líderes de los cantos fálicos.⁴⁶⁴ Este hecho es realmente relevante, pues al hablar de ditirambo se refiere a “un tipo de poesía lírica interpretada por un coro”,⁴⁶⁵ pero lo esencial de estas piezas es que generalmente relataban algún fragmento de la vida del dios Dioniso y constituían el eje de la Dionisia, la fiesta en honor al dios. Diversos autores fueron reconocidos debido a que sus obras eran

⁴⁶⁴ ARISTOTLE. *Poetics*. London: Penguin Classics, 1996, p. 8.

⁴⁶⁵ ARISTOTLE, 1996, (nota 463), p. 49.

representadas durante la Dionisia, tales como Eurípides, Sófocles o Esquilo. Aristóteles ha sido un referente en la construcción de la condición trágica, es por ello por lo que a través de su obra podemos hallar características constructivas que se presentan en la novela de Donna Tartt. Monika Turner remarca que *The Secret History* posee una línea argumental aristotélica simple, pero a la vez compleja, y hace una exposición de ella a través del análisis de Freytag.⁴⁶⁶

Retomando la trama de *The Secret History*, recordemos que el lector descubre de manera irregular y desde el punto de vista de Richard, quien no estuvo presente la noche de la bacanal, cada uno de los detalles que tuvieron acción en el bosque durante aquellas horas nocturnas donde los cuatro amigos se dejaron llevar por la sublimidad báquica y asesinaron a un granjero inocente. Como sucede en la tragedia griega, el asesinato no se nos muestra ni se nos narra en acción, sino que lo descubrimos después de que haya sido llevado a cabo. Asimismo, las primeras consecuencias se hacen presentes en los participantes. Camilla adquiere una mudez que aporta introversión a su personaje, mientras que Charles trata de hallar la paz en el alcohol. Al contrario que los gemelos, el exceso de preocupación no recae sobre Francis: “‘It's a terrible thing, what we did,' said Francis abruptly. 'I mean, this man was not Voltaire we killed. But still. It's a shame'”.⁴⁶⁷ Ni tampoco Henry siente el exceso de culpabilidad, pues directamente deja mostrar que sus preocupaciones están en otro lado: “‘Well, of course, I do too,' said Henry matter-of-factly. 'But not bad enough to want to go to jail for it'”.⁴⁶⁸

Semanas más tarde la acción se ve intensificada cuando descubrimos que las autoridades hallaron el cuerpo del granjero en mitad del bosque, siendo justo en ese mismo momento cuando la trama toma un giro inesperado. Bunny, quien fue apartado del ritual debido a su poca seriedad, comienza irónicamente a aludir a la implicación de sus cuatro amigos en el asesinato, no más lejos de la realidad. Este hecho culmina la paciencia de Henry, quien opta por tomar las riendas de la situación y forjar un plan para deshacerse de su compañero, convenciendo a los demás integrantes del grupo y evitando de ese modo que Bunny informase a la

⁴⁶⁶ TURNER, Monika, 2010, (nota 428), p. 36.

⁴⁶⁷ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 220.

⁴⁶⁸ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 220.

policía del homicidio anterior. Tras plantearse sobre la mesa diversas opciones sobre cómo llevar a cabo el asesinato de Bunny, como por ejemplo el envenenamiento por hongos, finalmente los cinco optan por empujarlo por un barranco durante una caminata por el bosque, justamente cuando Bunny comenzaba a sospechar de sus intenciones. Al contrario que sucede con el homicidio del granjero, la muerte de Bunny será planeada de inicio a fin y mostrada a ojos del lector, convirtiéndolo en un cómplice más de la acción.

El asesinato de Bunny simboliza un punto de no retorno para los cinco implicados, sobre todo para Richard, quien finalmente consigue lo que deseaba desde su llegada a Hampden: formar parte del grupo selecto. Sin embargo, no se da cuenta de que lo que realmente ha conseguido es convertirse en un instrumento en manos de los demás integrantes, se podría decir que esa es su *hamartia*. Las consecuencias del asesinato de Bunny, acción que parecía la única salida para los asesinos, se materializan a raíz de una carta que escribió Bunny y que llega a manos de Julian Morrow tras su asesinato:

«'He' – (Henry, that is. or so the letter ran approximately at one point) – 'is a fucking Monster. He has killed a man and he wants to kill Me, too. Everybody is in on it. The man they killed in October, in Battenkill county. His name was Mc Ree. I think they *beat* him to death I am not sure'». [...] «'Please Help me, this is why I wrote you, you are the only person that can'». ⁴⁶⁹

Llegado el momento en el que los asesinos se enfrentarse cara a cara con Julian, quien en un principio pensaba que la carta era falsa pero que finalmente descubre su veracidad, nos hallamos con una justificación por parte de Henry basándose en la infelicidad de Bunny, tildando casi de bondadosa su acción homicida:

'We never wanted to lie to you, but it was necessary. That is, I felt it was necessary. The first matter was an accident; there was no use in worrying you about it, was there? And then, with Bunny... He wasn't

⁴⁶⁹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 562.

a happy person in those last months. I'm sure you know that. He was having a lot of personal problems, problems with his family...'⁴⁷⁰

En este preciso momento, observamos el giro que opta por realizar el orador y mentor de griego clásico, quien escapa de cualquier responsabilidad que se le pueda otorgar. En el momento en el que el mundo parece estar derrumbándose decide huir de la escena, sin traicionarlos, pero dejando a sus alumnos a merced del destino. Henry parece estar perplejo de la situación: "He doesn't even care that Bunny is dead. I could forgive him if that was why he felt this way, but it isn't. He wouldn't care if we'd killed half a dozen people. All that matters to him is keeping his own name out of it. Which is essentially what he said when I talked to him last night".⁴⁷¹ La profundidad hiriente que la acción deja en la figura de Henry se manifiesta cuando dice: "I loved him more than my own father', he said. I loved him more than anyone in the world".⁴⁷²

— camilla macaulay aesthetic

Figura 165: post de @henrywinterswife.
Fuente: Tumblr.

Pero la catástrofe final está por llegar, la desintegración de los personajes les va consumiendo lentamente a través de sentimientos turbulentos como la culpabilidad, el odio, el miedo y la desconfianza mutua. Francis comienza a exacerbar su hipocondría y su neurosis, Richard profundiza en el consumo de sustancias y Camilla por fin es capaz de abrirse y mostrar sus dos lados de *femme fatale*: por un lado, la fragilidad y blancura depredadora de una ninfa y por otro, una belleza oscura que esconde su verdadera naturaleza (figura 165). Si recordamos a Henry exponiendo los sucesos sobre lo ocurrido la noche de la bacanal, informa que

⁴⁷⁰ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 574.

⁴⁷¹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 585.

⁴⁷² TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 586.

Camilla cree haberse convertido en un ciervo y los demás miembros del grupo la perseguían. Aquí podemos ver una dualidad de proyección de Camilla. Por un lado, como un ciervo bello e inocente que es perseguido por sus cazadores y por otro, se insinúa que podría haber sido la guía de los cazadores hasta el granjero asesinado. Con el paso de la trama se nos permite contemplar ampliamente la dualidad en la figura de Camilla, ese enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, el ángel o la prostituta. Tartt recupera la imagen de la mujer fatal que Paglia presenta en su *Sexual Personae*: “[la *femme fatal*] es la ambigüedad moral de la naturaleza, una luna malévola que sigue abriéndose paso a través de nuestra niebla de sentimientos esperanzadores”.⁴⁷³ Dichos sentimientos esperanzadores son materializados por Richard desde el inicio de la novela hasta el final, quien mantiene una imagen tan idílica de ella que apenas puede caer en la cuenta de los rasgos más oscuros de su carácter, aunque encontramos momentos en los que su oscuridad penetra en los demás:

The sun came suddenly from behind a rain cloud, flooding the room with glorious light that wavered on the walls like water. Camilla's face burst into glowing bloom. A terrible sweetness boiled up in me. Everything, for a moment – mirror, ceiling, floor – was unstable and radiant as a dream. I felt a fierce, nearly irresistible desire to seize Camilla by her bruised wrist, twist her arm behind her back until she cried out, throw her on my bed: strangle her, rape her, I don't know what. And then the cloud passed over the sun again, and the life went out of everything.⁴⁷⁴

Esa misma oscuridad vemos cómo se adueña de otros personajes con los que convive, comenzado en la turbia relación que mantiene con su gemelo, Charles, pues desde el principio se ha planteado una relación incestuosa que acaba por ser afirmada conforme va avanzando la novela y que, junto con la decadencia de Charles, será el clímax final:

'How about a kiss for your jailbird brother?' he said.

⁴⁷³ PAGLIA, Camille, 1990, (nota 459), p. 13.

⁴⁷⁴ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 546.

She turned halfway, as if to touch her lips to his cheek, but he slid a palm down her back and tipped her face up to his and kissed her full on the mouth – not a brotherly kiss, there was no mistaking it for that, but a long, slow, greedy kiss, messy and voluptuous. His bathrobe fell slightly open as his left hand sank from her chin to neck, collarbone, base of throat, his fingertips just inside the edge of her thin polka-dot shirt and trembling over the warm skin there.⁴⁷⁵

La actitud de Charles desde los inicios hasta el final se verá consumida por el alcohol que acrecienta una terrible paranoia que se propaga tras el asesinato de Bunny, llegando a tal punto que se plantea que Henry pueda llegar a envenenarle debido a su ebriedad constante:

'I'm afraid,' he said hoarsely. 'I'm afraid Henry's going to kill me'.

Francis and I looked at each other.

'Why?', said Francis. 'Why would he want to do that?'

'Because I'm in the way'. He looked up at us. 'He'd do it, too, you know', he said. 'For two cents'. He nodded at a small, unlabeled medicine bottle on the counter. 'You see that?', he said.⁴⁷⁶

Si bien es cierto que el rol de Henry ha sido en todo momento ser el líder oscuro del grupo, con el paso de las páginas el lector descubrirá que es quien más se ha dejado seducir por el impulso dionisiaco (figura 166). Desde el inicio se ha esforzado en dejar a un lado su “yo racional”, alejándose de la humanidad y focalizándose en el ideal dionisiaco, en la naturaleza. Pero al final su “yo apolíneo” volverá a tomar presencia. Aun así, consigue liberar sus pasiones destructivas que acabarán con un final cíclico al desmoronarse su vida ordenada. Recordemos el dilema que presenta lo apolíneo versus lo dionisiaco: lo apolíneo representa la norma y la perfección, esa razón y pensamiento autocomplaciente que obedece a los procesos lógicos y que se ve representada principalmente por Julian Morrow, quien no da la espalda a lo dionisiaco tampoco. Mientras que lo dionisiaco se encarga de

⁴⁷⁵ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 512.

⁴⁷⁶ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 593.

— henry winter aesthetic

Figura 166: post de @henrywinterswife. Fuente: Tumblr.

liberar la parte caótica y emocional del yo, sobreviene la pasión y el instinto, desestabilizando el orden humano. Llegado el momento, Henry trata de alinearse con la naturaleza dionisiaca para llevar a cabo el ritual báquico. Pero tras disfrutar de la vivencia y debido a sus consecuencias observamos que es él quien mantiene el grupo unido como rehenes ejerciendo poder sobre ellos con la intención de que nadie traicionase a nadie. Unos rehenes que le respetaban a la vez que le temían y que le amaban, a la vez que odiaban. Así veremos cómo, aunque en las últimas páginas de la novela se condensa el terror por ser atrapados y la paranoia por ser asesinados, en ningún momento se mostrarán síntomas de remordimientos por el asesinato de Bunny.

La acción final sucede a suma velocidad, Charles, quien sufría de unas perturbadoras paranoias, comienza a sospechar que su hermana mantenía una estrecha relación con Henry, siendo Francis quien pone por primera vez el hecho sobre la mesa: “I think Camilla and Henry have been slipping around with each other for quite some time. I think Charles has been suspicious for a while but until lately he didn't have any proof. Then he found something out. I don't know what, exactly,” he said, raising his hand as I tried to interrupt, ‘but it's not hard to imagine’”.⁴⁷⁷ En este instante el lector es consciente de que Camilla parece tener más

⁴⁷⁷ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 529.

papel del que se le revela, ya sea de forma implícita o explícita, el simple hecho de que Camilla y Henry mantengan cierta conexión revela su poder. Camilla será en todo momento el objeto de deseo de diversos miembros del grupo, creando triángulos sexuales, más que románticos, junto con Richard, Henry y Charles, y generando rivalidades que llegarán a poner punto final a la novela. Cabe destacar que Francis contaría con su propio triángulo al insinuarse que mantenía relaciones sexuales con Charles y haberlas intentado tener con Richard.

Podríamos decir que la oscuridad desatada en todos los personajes llega a su punto álgido cuando los cinco miembros del grupo se encuentran reunidos en la habitación del hotel Albemarle. Los celos de Charles por la relación descubierta entre su hermana y Henry y sus múltiples paranoias generan el inicio de la fatalidad. Tras un forcejeo entre Charles y Henry se escuchan cuatro detonaciones, pues Charles llevaba consigo una pistola, una de ellas acaba golpeando el vientre de Richard:

I was still standing. I'm shot, I thought, I'm shot. I reached down and touched my stomach. Blood. There was a small hole, slightly charred, in my white shirt: my Paul Smith shin, I thought, with a pang of anguish. I'd paid a week's salary for it in San Francisco. My stomach felt very hot. Waves of heat radiating from the bull's-eye.⁴⁷⁸

El aura de desesperación, confusión y tensión de los presentes al darse cuenta de lo que había sucedido aumenta con la imprevista llegada de la policía que trata de entrar en la habitación. Justamente en ese momento, cuando la vida de los estudiantes se estaba viniendo abajo, Henry regresa a la realidad, como Agave al final de *Las Bacantes*. Sujetando la pistola entre sus manos decide alzarla hasta colocarla en su sien y opta por llevar a cabo la misión inicial de Charles tras detonar el arma dos veces, cometiendo de esa manera su suicidio:

The door flew open. Henry raised the arm with the gun. He's going to shoot them, I thought, dazed; the innkeeper and his wife, behind him, thought the same thing, because they froze about three steps into the

⁴⁷⁸ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 603.

room – but then I heard Camilla scream, 'No, Henry!' and, too late, I realized what he was going to do. He put the pistol to his temple and fired, twice. Two flat cracks. They slammed his head to the left. It was the kick of the gun, I think, that triggered the second shot.

His mouth fell open. A draft, created by the open door, sucked the curtains into the gap of the open window. For a moment or two, they shuddered against the screen. Then they breathed out again, with something like a sigh; and Henry, his eyes squeezed tight, and his knees giving way beneath him, fell with a thud to the carpet.⁴⁷⁹

Si bien la muerte del granjero durante la bacanal inicia el ciclo, el suicidio de Henry lo concluye, dejando en medio el asesinato de Bunny. Henry había sido prácticamente capaz de adueñarse de la idea terrorífica de belleza y perfección que enunciaba Julian. Había conseguido a la *femme fatale*, no iba a pagar justicia por los asesinatos cometidos, su grupo de amistades estaban bajo su control y había intentado establecer una balanza entre lo dionisiaco y lo apolíneo, pero el orden natural se reestableció de nuevo. Este hecho nos podría llevar a pensar que es una especie de redención por parte de Henry para cerrar el ciclo, para poner de nuevo en orden la vida cuando la razón vuelve a hacerse presente en él, pero como se observará en el epílogo, su acción no realiza esa función. Nietzsche pone en valor cómo la acción del hombre dionisiaco es incapaz de modificar la “esencia inmutable de las cosas”,⁴⁸⁰ realizando una comparativa con la figura de Hamlet. Pero al contrario que Hamlet, Henry finalmente decide actuar, aunque su acción no fuera a cambiar las cosas:

El hombre dionisiaco muestra cierto parangón con la figura de Hamlet: ambos han lanzado una mirada verdadera al ser de las cosas, ambos han conocido, y a ambos les asquea actuar: pues su acción en absoluto puede modificar esta esencia inmutable de las cosas; sienten,

⁴⁷⁹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 605-606.

⁴⁸⁰ NIETZSCHE, Friedrich, 2007, (nota 415), p. 142.

pues, como algo irrisorio o ignominioso que se les exija de nuevo arreglar un mundo sacado de quicio.⁴⁸¹

Serán las palabras del narrador, de Richard, iniciando el epílogo las que tratan de hacer vislumbrar al lector el porqué de la muerte de Henry, poniendo sobre la mesa el malestar por el que pasa Henry los últimos capítulos. Como factor principal tenemos la traición que siente Henry cuando Julian se marcha, no únicamente por su huida para salvar su reputación, sino también por traicionar la moral filosófica que les ha estado enseñando en todo momento. Además, recordemos que Henry dice amar a Julian más que a su propio padre. Pero Richard también nos presenta cómo Henry con su muerte parece optar por retomar los principios filosóficos que promulgaba Julian, “duty, piety, loyalty, sacrifice”:

Henry died, of course. With two bullets to the head I don't suppose he could have done much else. Still, he lived more than twelve hours, a feat which amazed the doctors. (I was under sedation, this is what they tell me.) Such grave wounds, they said, would have killed most people instantly. I wonder if that means he didn't want to die; and if so, why he shot himself in the first place. As bad as it looked, there in the Albemarle, I still think we could have patched it up somehow. It wasn't from desperation that he did it. Nor, I think, was it fear. The business with Julian was heavy on his mind; it had impressed him deeply. I think he felt the need to make a noble gesture, something to prove to us and to himself that it was in fact possible to put those high cold principles which Julian had taught us to use. Duty, piety, loyalty, sacrifice. I remember his reflection in the mirror as he raised the pistol to his head. His expression was one of rapt concentration, of triumph, almost, a high diver rushing to the end of the board; eyes tight, joyous, waiting for the big splash.

I think about it quite a bit, actually, that look on his face. I think about a lot of things. I think about the first time I ever saw a birch tree; about

⁴⁸¹ NIETZSCHE, Friedrich, 2007, (nota 415), p. 80.

the last time I saw Julian; about the first sentence that I ever learned in Greek *Χαλεπὰ τὰ καλὰ*. Beauty is harsh.⁴⁸²

Con sus palabras comprendemos el dualismo entre la naturaleza y la razón, el animal y el humano, lo masculino y lo femenino, lo dionisiaco y lo apolíneo, que desde los inicios nos ha estado presentando la novela, así como cuestionando los límites entre los unos y los otros. Tras la muerte de Henry descubrimos la desintegración del grupo: "You would think, after all we'd been through, that Francis and the twins and I would have kept in better touch over the years. But after Henry died, it was as if some thread which bound us had been abruptly severed, and soon after we began to drift apart".⁴⁸³ Incluso se menciona que el único que asistió a su funeral fue Francis:

Camilla took Charles down to Virginia the day of Henry's funeral. It was, incidentally, the same day that Henry and Charles were to have appeared in court. The funeral took place in St. Louis. None of us was there but Francis. I was still in the hospital, half-delirious, still seeing the overturned wine glass rolling on the carpet and the oak-sprigged wallpaper at the Albemarle.⁴⁸⁴

Si bien es cierto que los cuatro miembros restantes del grupo finalmente consiguen escapar de la justicia judicial, no lo han hecho de la justicia divina, llegando a ser esta última incluso peor que la cárcel. La justicia natural consigue que cada uno de ellos se vea hundido en la oscuridad de la vida privada que les queda, siendo consumidos por sus secuelas. Comenzando por Francis descubrimos que realizó un intento de suicidio físico, pues su suicidio emocional e intelectual ya se había dado. Tras ser descubierto como homosexual por su familia fue obligado a casarse, bajo la amenaza de perder la herencia de su abuelo, por lo que aceptó vivir una vida de despecho romántico, pero solvencia económica:

'She's stupid,' said Francis passionately. 'I hate her. Do you know what my cousins call her? The Black Hole'.

⁴⁸² TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 612.

⁴⁸³ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 614.

⁴⁸⁴ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 613.

'Why is that?'

'Because the conversation turns into a vacuum whenever she walks into the room'.⁴⁸⁵

Por otro lado, Camilla y Charles siguieron viviendo en esa espiral de pecado y culpabilidad asentados en Virginia, en casa de su abuela. Charles acaba acogiendo las drogas y el alcohol como símbolos de su identidad, mientras que su hermana intenta hacer todo lo posible para cuidarlo. Pero llega un día en el que Charles se escapa y se aleja de su familia y amistades, para malvivir con una mujer casada mayor que él. Al contrario, Camilla, muerta en vida, decide entregar su vida al cuidado de su abuela anhelando a Henry días tras día, pues finalmente admite que lo amaba y que lo seguirá haciendo siempre, justo en el momento en el que Richard le propone matrimonio cuando se reencuentran en Boston por el intento de suicidio de Francis:

"'I can't marry you', she said.

'Why not?'

I thought she was going to say, Because I don't love you, which probably would have been more or less the truth, but instead, to my surprise, she said: 'Because I love Henry'.

'Henry's dead'.

'I can't help it. I still love him'.

'I loved him, too', I said."⁴⁸⁶

Y por último, Richard, el único del grupo que consigue finalizar su carrera y obtener su licenciatura en Literatura Inglesa. Tras licenciarse opta por regresar al lugar del que en un principio intentaba escapar, California, asumiendo el fracaso de que es incapaz de llevar una vida corriente.

⁴⁸⁵ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 617.

⁴⁸⁶ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 624.

Donna Tartt decide concluir su novela no sin antes ofrecer una oportunidad al personaje de Henry para mantenerse presente. Tanto Francis como Richard afirman tener sueños con su compañero como si de un fantasma del pasado se tratase, tal vez también Camilla, quien decide cambiar de tema cuando sus dos compañeros lo mencionan:

“‘Maybe it really was him that you saw,’ I said.

‘What do you mean?’.

‘I thought I saw him too,’ I said, after a long, thoughtful pause.

‘In my room. While I was in the hospital.’

‘Well, you know what Julian would say,’ said Francis. ‘There are such things as ghosts. People everywhere have always known that. And we believe in them every bit as much as Homer did. Only now, we call them by different names. Memory. The unconscious.’

‘Do you mind if we change the subject?’ Camilla said, quite suddenly.

‘Please?’⁴⁸⁷

De ese modo, la autora escoge añadir una escena onírica a su final, donde Richard se reencuentra con Henry en mitad de la noche en una “an old city, like London – underpopulated by war or disease [...] the streets were dark, bombed-out, abandoned”. Richard comienza a describir cómo cambia su alrededor —“I began to see new buildings, too, which were connected by futuristic walkways lit from beneath”—, se adentra en uno de esos edificios modernos que compara con un museo y se topa con un extraño artilugio que ofrecía imágenes de la Arquitectura Universal: “An Inca temple... click click click... the Pyramids... the Parthenon [...] The Colosseum... click click click... the Pantheon [...] Hagia Sophia. St. Mark's, in Venice [...] St. Basil's, in Moscow. Chartres. Salisbury and Amiens”.⁴⁸⁸ Henry aparece tras él, manteniendo las magulladuras típicas del suicidio que llevó a cabo, las quemaduras y el agujero en la sien, e informa a Richard que no está muerto que ha tenido

⁴⁸⁷ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 622.

⁴⁸⁸ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 628.

problemas con su pasaporte. La escena es igual de confusa tanto para el lector como para Richard, quien opta por preguntarle a Henry si es feliz:

'Are you happy here?', I said at last.

He considered this for a moment. 'Not particularly', he said.

'But you're not very happy where you are, either'.⁴⁸⁹

Son diversas las teorías relacionadas con el final de la obra de Tartt que se han expuesto durante las últimas décadas. Para Monika Turner la autora opta por hacer uso de un final euripideo, donde sus personajes han conseguido alcanzar ese estado de anagnórisis siendo conscientes de la culpa personal acaecida por las fechorías de sus actos, por lo que la felicidad ya no es opción para ellos y la tragedia es completada.⁴⁹⁰ Por otro lado, François Pauw afirma que el final no ofrece ninguna solución sencilla, pero sí que refleja los principios antropológicos de Hobbes, “homo homini lupus”, el hombre es un lobo para el hombre.⁴⁹¹

Si analizamos con profundidad podemos descubrir la impregnación del mundo antiguo y clásico durante el sueño de Richard. Comprendemos ese hecho de primera mano cuando se nos ofrecen las relaciones directas entre la antigua civilización, el presente y el futuro, pero aun así hallamos más profundidad. Asumimos que el limbo donde parece hallarse Henry presenta un espacio de transición entre la vida, la muerte y el estado de divinidad. Si recordamos las antiguas divinidades griegas aparecerían como “fantasmas” en los sueños, pudiéndose comunicar con los mortales. En el Libro I mientras Henry le cuenta a Richard todo el proceso para llevar a cabo el ritual báquico recalca: “A messenger came to me in a dream”.⁴⁹² En el sueño de Richard, cuando éste se dirige a Henry diciéndole “everybody is saying that you're dead”,⁴⁹³ justamente después Henry observa la máquina de las imágenes y aparece el Coliseo y el Panteón, y afirma: “I'm not dead,

⁴⁸⁹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 629.

⁴⁹⁰ TURNER, Monika, 2010, (nota 428).

⁴⁹¹ PAUW, François. ““If on a Winter's Night a Reveller”: the Classical Intertext in Donna Tartt's *The secret history* (Part 2)”. *Akroterion*, 1994, vol.40, nº1, pp. 2-29.

⁴⁹² TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 185.

⁴⁹³ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 628.

he said. 'I'm only having a bit of trouble with my passport'.⁴⁹⁴ La correlación entre la antigüedad y sus palabras podría darse en diversos sentidos. Por un lado, en el sentido de que todavía no ha completado su transición plena a divinidad, se halla en aquel lugar esperando a que se le otorgue y pueda transitar entre espacios plenamente como mensajero. Mientras que, por otro, se puede llegar a pensar que tras su muerte ha tenido problemas con el traslado llevado a cabo por Caronte, ya que cuando la gente fallecía en la antigua Grecia al realizarse el entierro se les solía colocar un óbolo bajo la lengua como pago para que el barquero de los muertos los llevara al otro lado del río Aqueronte. Por último, sería un error olvidarnos de un matiz importante que debería guiar nuestra forma de comprender la novela, pues el título inicial con el que iba a ser encumbrada la obra era: "The God of Illusions".⁴⁹⁵

3.3 CRONOTOPOS ASENTADORES DE LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE LA *CAMPUS NOVEL* CONTEMPORÁNEA

Cuando hablamos de *Campus novel* lo primero que debemos tener presente es que las obras nos van a presentar una dicotomía entre la ficción y la realidad. Su narración estará basada en la representación de la vida académica, destacando la historia social de aquellas universidades más prestigiosas, ya sea de manera implícita o explícita. Mortimer Proctor recalca que la novela universitaria ha sido moldeada más que cualquier otra cosa por el estado de las universidades inglesas. Como género literario siempre ha reflejado las condiciones de Oxbridge —Oxford y Cambridge— mucho más de cerca que las tendencias o movimientos literarios.⁴⁹⁶ Este hecho ha generado un cambio de visión popular en torno a la universidad, propiciando un interés por el ámbito académico y un deseo por formar parte de él. Sin embargo, diversos estudiosos del tema⁴⁹⁷ ponen un hecho decepcionante para

⁴⁹⁴ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 628.

⁴⁹⁵ FEIN, Esther B. "The Media Business; The Marketing of a Cause Celebre". *The New York Times*, November 16, 1992.

⁴⁹⁶ PROCTOR, Mortimer. *The English university novel*. New York: Arno Press, 1977, p. 185.

⁴⁹⁷ Ian Carter en: CARTER, Ian, *Ancient Cultures of Conceit: British University Fiction in the Post-War Years*. London: Routledge, 1990, p. 15. Y Mortimer Proctor en: PROCTOR, Mortimer. 1977, (nota 454), p. 1.

ellos sobre la mesa: la cuestión de que las obras universitarias poseen una uniformidad en sus tramas. Como contraparte, Janice Rossen alega que se puede discernir un entramado más complicado en la textura de la ficción universitaria que se compone de varios hilos dispares:

The influence of the power structure within academe and in relation to the world outside, the constant dialectic between competitiveness and idealism —or, scholarship as a means to an end or as an end in itself— and the implications for the creative process of the novelist's choice of such a potentially limiting and problematic subject. These novels are social documents, but they are also fiction: private fantasies writ large across cultural norms, expectations and values.⁴⁹⁸

Si echamos la vista al pasado para descubrir los orígenes de este subgénero, los estudios teóricos plantean que las novelas universitarias modernas adquirieron una gran popularidad tanto en Reino Unido como en Estados Unidos a partir de la década de 1950. Cabe matizar que el tema académico fue tratado con anterioridad, existen vestigios desde la Edad Media⁴⁹⁹ pero la temática no ocupó el foco de atención. George Watson proclama que la academia es lo más parecido a un tema nuevo que ha tenido la ficción inglesa desde 1945,⁵⁰⁰ por lo que nos proporciona una idea de su temporalidad. Fueron los análisis llevados a cabo de las obras inglesas y estadounidenses de mediados del siglo XX, concretamente de las ficciones académicas de posguerra, los que consolidaron el aumento de este subgénero. El punto de partida de este tipo de ficción moderna en Inglaterra fue otorgado mayoritariamente a la obra de Kingsley Amis, *Lucky Jim*,⁵⁰¹ publicada en 1954, aunque otros teóricos como Watson manifiestan que a raíz de *The Masters* (Charles Percy Snow, 1950) es cuando existe una continuidad del género.⁵⁰² Paralelamente, en Estados Unidos se pone en relieve la novela de Mary McCarthy, *The Groves of*

⁴⁹⁸ ROSSEN, Janice. *The University in Modern Fiction: When Power Is Academic*. London: Macmillan, 1993, p. 3.

⁴⁹⁹ En el prólogo de *The Canterbury Tales* (1387-1400), el escritor inglés Geoffrey Chaucer retrata a un secretario de Oxford.

⁵⁰⁰ WATSON, George. "Fictions of Academe: Dons and Realities". *Encounter*, 1978, nº51, p. 42.

⁵⁰¹ A destacar que fue una de las primeras novelas universitarias que huía de la imagen del campus de ensueño y romántico, ambientándose en un entorno lúgubre y provinciano.

⁵⁰² WATSON, George, 1978, (nota 499), p. 42.

Academe (1951), y *Pictures from an Institution* (1954) de Randall Jarrell, aunque previamente, la novela de Francis Scott Fitzgerald *This Side of Paradise* (1920) había retratado la vida estudiantil en Princeton. No obstante, como hemos mencionado anteriormente, existían ciertas novelas precursoras del género que mostraban en parte la vida estudiantil a través del estudiante. Ese tipo de novelas eran llamadas novelas de licenciatura, de despertar, de desilusión, de maduración o *Bildungsroman*.⁵⁰³ Aunque si aludimos a la literatura alemana es necesario hacer referencia a *Die Leiden des jungen Werthers* (1774) de Goethe. Si bien anteriormente preponderaba el alumno sobre el profesor, el centro del interés tras la posguerra se dirigió hacia los logros del profesorado. La publicación de *Sinister Street*, una novela de crecimiento que trata sobre dos niños que nacen fuera del matrimonio de Compton Mackenzie entre 1913-1914, tuvo tal éxito que Max Beernham incidió en que “there is no book on Oxford like it. It gives you the actual Oxford experience. What Mackenzie has miraculously done is to make you feel what each term was like”.⁵⁰⁴

Para comprender la notoriedad del género, si analizamos *The College Novel in America* publicado por John Lyon en 1962 descubriremos que hay citadas más de doscientas novelas académicas. Asimismo, John Kramer en 1981 sacó a la luz una bibliografía anotada con 425 novelas académicas publicadas entre 1828 y 1979, tomando su punto de referencia en *Fanshawe* (1828) de Nathaniel Hawthorne. Es importante destacar que teóricos como William Tierney han hecho uso de las novelas universitarias para ayudar a los académicos a pensar cómo se ha estructurado, definido e interpretado la vida académica con el tiempo, pues tal y como sugiere Tierney: “an academic novel might be thought of as a moral tale about academic life”.⁵⁰⁵ Esta tipología de novelas invita a los docentes a reflexionar sobre su identidad personal y profesional. La crítica literaria Elaine Showalter afirma que

⁵⁰³ Término alemán acuñado por Johann Karl Simon Morgenstern en 1819, para referirse a esas novelas de aprendizaje.

⁵⁰⁴ LINKLATER, Andro. *Compton Mackenzie: A Life*. London: Hogarth Press, 1992, p. 131.

⁵⁰⁵ TIERNEY, William. “Academic Freedom and Tenure: Between Fiction and Reality”. *The Journal of Higher Education*, 2004, vol.75, n° 2, p. 164.

la novela académica es su género literario favorito, considerándolo como un placer narcisista porque le gusta leer sobre su propio mundo y sobre ella misma.⁵⁰⁶

Ahora bien, diversos han sido los sectores teóricos que han manifestado su uniformidad en el desarrollo de la narración y sus personajes:

Despite their apparent diversity, almost all British university novels play modest variations on one of three linked stories: how and undergraduate at Oxford (usually) or Cambridge came to wisdom; how a don at Oxford (usually) or Cambridge was stabbed in the back physically or professionally, sometimes surviving to rule his *college*; and how rotten life was as student or teacher outside Oxford and Cambridge.⁵⁰⁷

Aun así, descubrimos que las novelas académicas con el tiempo van más allá de la introducción de personajes académicos —docentes, investigadores, alumnos— en un entorno universitario o académico donde conviven y reflexionan acerca de su vida académica. Intentar realizar un esquema o división de las novelas académicas es muy complejo debido a su multiplicidad. Merritt Moseley trata de establecer una clasificación mucho más amplia en su ensayo, poniendo en valor ciertas categorías:⁵⁰⁸

- **Novelas centradas en los estudiantes:**
 - **Dappled Quads:** novelas de nostalgia que destacan la belleza y sutileza de la vida universitaria, casi siempre en universidades como Oxford y Cambridge o en las *Ivy League* estadounidenses. Los personajes pondrán poca atención a los estudios académicos, sin embargo, existen conversaciones brillantes con otros jóvenes y relaciones emocionales con académicos mayores. Janice Rossen

⁵⁰⁶ SHOWALTER, Elaine. *Faculty Towers. The Academic Novel and Its Discontents*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005, p. 1.

⁵⁰⁷ CARTER, Ian, 1990, (nota 496), p. 15.

⁵⁰⁸ MOSELEY, Merrit. "Types of academic fiction". En: MOSELEY, Marrit (ed.) *The academic novel: new and classic essays*. Chester: Chester Academic Press, 2007, pp. 99-113.

apunta que los lectores no experimentan envidia, sino que se deleitan al vislumbrar ese mundo interior de privilegio.⁵⁰⁹

- **Not so Dappled:** novelas académicas que destacan firmemente las condiciones reales de la vida estudiantil, los estudiantes son menos deslumbrantes y empedernidos. A menudo esta diferencia se debe a que se trata de estudiantes que no pertenecen a las clases privilegiadas o al género privilegiado, saliendo mucho menos favorecidas las mujeres, o que la ficción no está situada en un entorno académico de élite. Podemos hallar ciertas situaciones referidas a los trastornos mentales como: trastornos alimenticios, suicidio, embarazos no deseados y el estudio junto con el miedo al fracaso, entre otras cosas. Además, existirá un cierto interés en ofrecer detalles sobre la vida estudiantil —fiestas y el consumo de alcohol— y el amor.
- **Novelas centradas en la administración:** novelas centradas en presidentes universitarios u otros administradores centrales.
- **Novelas centradas en la facultad (subespecialidades menores):**
 - **Misterios:** el entorno universitario es una comunidad cerrada, un lugar tolerante de excentricidad y desviación social, un lugar devoto de razón, todo ello lo convierte en espléndido como localización para una novela de misterio. Moseley pone en valor la antítesis entre los valores de la educación superior —tolerancia, solución de diferencias por medio de la palabra— y el homicidio llevado a cabo por el asesinato de las novelas de misterio.
 - **Ciencia ficción:** no es una categoría demasiado amplia, ha sido vivificada mayormente gracias a las nuevas tecnologías, pues los mejores ejemplos se centran en la inteligencia artificial.
 - **Farsa satírica:** la gran mayoría de novelas se pueden encontrar dentro de esta categoría, además hallamos cuatro subclasificaciones: “satire on professors themselves” —satirización de las peculiaridades mentales de los profesores, su

⁵⁰⁹ ROSSEN, Janice, 1993, (nota 497), p. 93.

neurosis, sus actividades y su perversidad—, “satire on conditions that undermine *college* education or faculty liberty” —sobreviene el clima de inseguridad y la desestabilización a los académicos, con ejemplos como los ataques Thatcheristas a la educación superior o el rigor financiero—, “satire on the publish-or-perish syndrome” y “satire on the political environment” —particularmente asociado a las relaciones raciales y de género a finales del siglo XX, la gran mayoría de estas novelas operan desde el lado conservador—. A fin de ampliar la importancia de la farsa satírica cabría mencionar dos obras que destacan por su clave cómica. En el ámbito anglosajón *Potherhouse Blue* (1974) escrita por Tom Sharpe y llevada a la televisión en 1987 por Robert Knights, nos muestra una mirada satírica a la vida universitaria de Cambridge. Más contemporáneamente en España nos encontramos con *Novela ácida universitaria* (2019) de Francisco Sosa Wagner, donde se exponen ciertos asuntos inmorales en el entorno universitario español.

- **Novelas doblemente académicas:** novelas con tema académico —profesores, estudiantes, entorno académico— que suelen incorporar un interés teórico académico.

A continuación, destacaremos dos características de gran relevancia que suelen acompañar a un gran número de novelas académicas. Comenzando por el tono de la obra hallamos la importancia del uso de la ironía para expresar el autoengaño de los personajes consigo mismos y con el entorno. William Tierney sitúa la utilización del tropo para mostrar las falsas concepciones del ambiente académico y cómo éstas tienden a conducir a la perdición de los personajes.⁵¹⁰ Los teóricos hallan el origen de la sátira en la novela de ficción universitaria inglesa a raíz de los movimientos de la reforma educativa de mediados del siglo XIX, así como de la admisión de las mujeres en Oxford y Cambridge, llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XIX. De igual manera, la novela picaresca del siglo XVIII, según Joseph

⁵¹⁰ TIERNEY, William, 2004, (nota 504), p. 165.

Bottum, fue la antecesora de esa “novela de licenciatura” donde se mostraba ese crecimiento personal debido a la influencia universitaria.⁵¹¹

El segundo aspecto va referido a los personajes, la *campus novel* ha sido instigadora de ofrecer una imagen negativa a los académicos durante los siglos pasados, Terry Eagleton las fecha “ever since Burke and Coleridge’s testy polemics against the Jacobins”.⁵¹² El crítico pone en valor la visión de los intelectuales como esa combinación de lo insólito con el alivio cómico del excéntrico inofensivo, siendo de esa manera carne de un tipo de ficción que se debate entre la crítica satírica de la vida cotidiana de la clase media y un compromiso inquebrantable con sus valores fundamentales.⁵¹³ Por último, otra imagen aportada por las figuras centrales de las obras es la exclusión. La comunidad de élite forjada en ese entorno se presentaba como excluyente de aquellos que no formaran parte de los valores representados. Las mujeres también comprenden ese continuo de exclusión en el mundo académico. En este contexto se podría realizar una comparativa entre los personajes femeninos de las novelas académicas frente a los masculinos. Además, asumiendo la introducción de los personajes femeninos en las obras, Lodge señala que algunos de los determinantes en torno a la acción de la narración son el sexo y la voluntad de poder, poniendo en valor la preocupación sexual en las novelas de Alison Lurie, *Love and Friendship* (1962) y *The war between the Tates* (1974), así como destacando *The Masters* (1950) de S. P. Snow como reflejo de la lucha de poder.⁵¹⁴ Lo más curioso es que las tres poseen un carácter esencialmente irónico.

3.3.1 CRONOTOPOS EN *THE SECRET HISTORY*

Anteriormente ya hemos podido observar algunos cronotopos que componen *The Secret History*. Janice Rossen con relación a las novelas universitarias argumenta que “lo que los estudiantes universitarios de todas estas novelas parecen experimentar principalmente es un mundo intensamente íntimo y privado con sus

⁵¹¹ BOTTUM, Joseph. “The end of the academic novel”. *Weekly Standard*, 1997, vol.2, nº46, pp. 31–33.

⁵¹² EAGLETON, Terry. “The Silences of David Lodge”. *New Left Review*, 1988, nº172, p. 93.

⁵¹³ EAGLETON, Terry, 1988, (nota 511), p. 93.

⁵¹⁴ LODGE, David. *Write On: Occasional Essays 1965-1985*. Harmondsworth: Penguin, 1988, p. 170.

compañeros, y uno en el que sufren la ambición de ser incluidos... o el anhelo de encontrar amor y aceptación. [...] La característica única de la vida en comunidad de los estudiantes universitarios es que el pequeño mundo que crean para sí mismos se desvanece cuando los estudiantes se dispersan al final de su período universitario”.⁵¹⁵ Si realizamos un rápido repaso a la trama de la novela de Donna Tartt nos damos cuenta de que esta cuestión planteada forma parte de la sintonía que prevalece en las relaciones grupales de los seis estudiantes de Hampden. En el inicio vemos un grupo que ha forjado un entorno tan profundo y particular que apenas el lector puede llegar a descubrirlo en su plenitud y se siente desplazado como Richard. Sin embargo, conforme va avanzando la obra podemos ir recibiendo pinceladas de esas relaciones tan complejas que poseen entre ellos. Pero cuando todo llega a su final, cuando ese mundo se resquebraja, la comunidad se desvanece y se separa.

Desde que la novela salió a la luz múltiples han sido los críticos y lectores aficionados que han intentado enmarcarla en una serie de géneros concretos para tratar de averiguar su naturaleza cronotópica. Entre las múltiples clasificaciones de la novela destacamos: *campus novel* o novela de madurez universitaria,⁵¹⁶ thriller psicológico, novela policiaca, novela sobre la naturaleza del mal⁵¹⁷ o novela gótica sureña.⁵¹⁸ Además, su comparativa con el film de Alfred Hitchcock (1899-1980) *Rope* (1948) ha sido realmente popular. A lo largo de nuestra disertación hemos podido comprobar cómo posee ciertas características de la tragedia griega, así como, de la *campus novel* o novela universitaria. De esta última podríamos acogernos a las pautas de clasificación que realiza Merritt Moseley,⁵¹⁹ expuestas con anterioridad, para darnos cuenta de que se podría asentar en diversas de ellas. Por un lado, reconociendo que su trama se centra en los estudiantes destacaremos las “Dappled Quads”, alegando a esa nostalgia implícita en el ambiente universitario de élite y a las relaciones particulares entre los jóvenes y su tutor Julian Morrow. Igualmente, el poder otorgado al conocimiento para aumentar el intelectualismo, a la vez que el

⁵¹⁵ ROSSEN, Janice, 1993, (nota 497), p. 118.

⁵¹⁶ ROSENHEIM, Andrew. “Dead Guy on Campus”. *New York Times*, 1992.

⁵¹⁷ HARGREAVES, Tracy. *Donna Tartt's The Secret History*. New York: Continuum, 2001, p. 66.

⁵¹⁸ BELL, Pearl. “Fiction chronicle”. *Partisan Review*, 1993, vol.60, nº1, p. 64.

⁵¹⁹ MOSELEY, Merrit, 2007, (nota 507), pp. 99-113.

esnobismo o exclusivismo, también formaría parte de este subgrupo. Asimismo, se debería de seleccionar el grupo denominado “Novelas centradas en la facultad”, pues uno de sus cronotopos esenciales es el campus. El entorno académico de Vermont es el foco central del Libro I, que aporta dinamismo y forma a la trama. Recordemos que la unión de Richard al grupo comienza a raíz de un encuentro en la biblioteca donde él es capaz de demostrar al grupo sus dotes de griego antiguo. En definitiva, destacaremos componentes de tres de las cuatro subcategorías que se incluyen en las novelas centradas en la facultad: los misterios, la farsa satírica y las novelas doblemente académicas.

Partiendo con la primera de ellas, el misterio, desde el auge de la novela académica a mediados de 1970 los homicidios parecen haberse inscrito como un fundamental en la novela universitaria contemporánea, en diversas ocasiones ambos subgéneros se difuminan sin hallar una clara diferencia entre unos y otros. Para ello debemos dar las gracias a dos de los autores que en los años treinta abrieron la puerta a esta confluencia entre misterio y academia. A través de *Gaudy Night* (1935) escrita por Dorothy Sayers (1893-1957) y de *Death at the President's Lodging* (1936) por J.I.M. Stewart (1906-1994), bajo el pseudónimo de Michael Innes, se abre la puerta a todas aquellas novelas de misterio que asientan su trama en la universidad, tradición que continuará de la mano de Amis Snow en los cincuenta. En *The Secret History* descubrimos que los homicidios cometidos por parte de los estudiantes de griego clásico aportan ese componente de novela de misterio/policíaca, pero lo trascendental es que la autora centra el foco en vislumbrar los motivos que movieron a los asesinos a llevar a cabo el crimen, dado que desde el inicio nos destapa quién es el asesino. Donna Tartt en una entrevista ofrecida destacó que su novela “it's not a whodunit at all. It's a whydunit”, después de que el entrevistador le preguntase si era más un misterio psicológico que físico.⁵²⁰ Esto se pone en valor a través del relato confesional llevado a cabo por Richard años más tarde de los sucesos. La farsa satírica toma su forma a través de la figura de Julian Morrow, el profesor, su actitud engañosa e hipócrita presentada al lector cuando todo parece haber llegado a un punto de no retorno muestra esa imagen satírica típica de las novelas universitarias. Por último, es evidente que *The Secret*

⁵²⁰ EISENSTADT, Jill. “Donna Tartt”. *BOMB Magazine*, 1992, nº 41, pp. 56-59.

History es una novela doblemente académica, que toma por un lado el tema académico para desarrollar su trama, mientras que por el otro incorpora ese interés por el mundo clásico y las lenguas muertas, a la vez que acoge otras materias como la filosofía o la literatura y nos presenta teorías y autores.

Hasta cierto punto, hemos podido observar cómo la obra de Tarrt ha tomado diversos tropos comunes o clásicos de la literatura occidental y les ha aportado un entorno académico para que tomen forma a lo largo de las dos partes de la novela. Por ese motivo, es complejo asociarla a un género particular, pues sus cronotopos danzan unos con otros sin sobresalir probando que no existe una clara dominancia entre ellos, un hecho contrario a lo establecido por Batjin. Aun así, sus teorías son esenciales para comprender la esencia del cronotopo en las novelas, Batjin asume que:

1. “Los cronotopos pueden incluir un número ilimitado de cronotopos más pequeños.
2. Cada motivo argumental puede, de hecho, tener su propio cronotopo.
3. Las relaciones entre los cronotopos, dentro de una misma novela, son muy variables y pueden llegar a ser características de un determinado autor, de una obra, etc.
4. Normalmente, cuando se dan varios cronotopos en una misma novela, hay uno de ellos que predomina sobre los demás.
5. Junto a los cronotopos que se dan en el texto novelístico también se dan, en general, “un cronotopo del autor y otro del oyente-lector”: el material novelesco nunca es inerte, sino hablante, significativo, semiótico. Para el lector, entonces, los hechos ocupan un determinado espacio, están localizados. Su creación y su interpretación discurren siempre en el tiempo. En este sentido, en general, el texto “está ubicado en el espacio-tiempo de la cultura”, donde también están el novelista-autor y los lectores: en tiempos y espacios a menudo diferentes, pero en un mundo real y unitario

en el fondo, el “mundo creador del texto” (distinto, en todo caso, del “mundo representado en el texto”).⁵²¹

Dentro de esa multiplicidad cronotópica podemos destacar otra manifestación asociativa con la novela gótica, mencionada por algunos críticos y que diversos teóricos han puesto en valor. Maria Beville, en su estudio sobre la ficción gótica *postmoderna* consigue captar que algunos de los temas que los autores tienden a explorar en la ficción gótica y *postmodernista* por separado, suelen ser los mismos, destacando: las crisis de identidad, la fragmentación del yo, la oscuridad de la psique humana y la filosofía del ser y del saber.⁵²² La teórica Stacey A. Litzler refuerza su opinión de que en *The Secret History* aparecen los *topoi* de ambas corrientes conectados, otorgándole esa naturaleza gótica *postmoderna* a la obra: “use traditional gothic topoi – from a charged, suspenseful tone and a fascination with the past to a gloomy setting and omens, visions, and the presence of the supernatural – to amplify the *postmodern* tendencies of indeterminacy, liminality and hyperreality, among others”.⁵²³ Asimismo, Sherry R. Truffin, en su análisis sobre el gótico escolar hace una remarcación de ciertos aspectos de estética gótica presentados en el ambiente universitario de la novela de Tartt, así como en los aspectos psicológicos y sociales de los personajes. Su punto de partida es la figura del narrador, de Richard. La teórica argumenta que su carácter es sensible, imaginativo y melancólico, siempre dispuesto a experimentar el entorno y la atmósfera de forma especialmente intensa, además, se siente profundamente afectado por vivir entre una pequeña población de iguales en lugares aislados y desgastados por el tiempo.⁵²⁴ Tartt nos presenta a un Richard melancólico y decadente, que nos abre el paso a la oscuridad de su mente:

⁵²¹ BAJTIN, Mijail, 1989, (nota 112), pp. 237-409.

⁵²² BEVILLE, Maria. *Gothic Postmodernism*. Amsterdam: Rodopi, 2009.

⁵²³ LITZLER, Stacey. *Interpretations of fear and anxiety in Gothic-Postmodern fiction: an analysis of The Secret History by Donna Tartt*. Thesis. Cleveland State University, 2013, p. 5.

⁵²⁴ TRUFFIN, Sherry R. “Gigantic Paradox, Too... Monstrous for Solution”: Nightmarish Democracy and the Schoolhouse Gothic from “William Wilson” to *The Secret History*. En: CROW, Charles (ed.). *A Companion to American Gothic*. New York: John Wiley, 2014. p. 164-176.

All my moments which were not consumed with efforts to escape the cold were absorbed with morbid Poe-like fancies. One night, in a dream, I saw my own corpse, hair stiff with ice and eyes wide open.⁵²⁵

Recordemos que uno de los motivos de su elección del Hampden *College* fueron las fotografías del folleto, aquellas que recordaba plagadas de “radiant meadows, mountains vaporous in the trembling distance; leaves ankle-deep on a gusty autumn road; bonfires and fog in the valleys; cellos, dark windowpanes, snow”.⁵²⁶ Pero esa imaginería cambia una vez convertido en alumno y descubre que posee “a nightmarish topsy-turvy land, something from a story book.”⁵²⁷ Truffin atribuye esa estética gótica de la escuela a ojos de Richard, aludiendo a que “the school that initially enchanted each narrator traps him. The physical trap is temporary, but the social one is permanent”.⁵²⁸

La atmósfera que se muestra en la novela afecta a la visión y experimentación del público lector. Cuando Tarrt nos hace conocedores de que su historia se sitúa en un entorno académico aislado del mundo, dado que el núcleo de población más cercano es una pequeña aldea que parece estar detenida en el tiempo y que la gran mayoría de su acción acontece bajo la oscuridad de las noches lúgubres, ya nos está ofreciendo los datos suficientes para establecer conexiones con la marca gótica:

The shock of first seeing a birch tree at night, rising up in the dark as cool and slim as a ghost. And the nights, bigger than imagining: black and gusty and enormous, disordered and wild with stars.⁵²⁹

Además, otros de los escenarios que la autora incorpora a su acción también son descritos bajo esa marca gótica de sublimidad. Por ejemplo, la vieja mansión de Francis, la cual se halla en mitad del bosque y a sus alrededores se lleva a cabo el ritual báquico. Ésta es descrita por Richard utilizando el apelativo “gótica”: “imposing enough, but not half so Gothic and monstrous as Francis's”.⁵³⁰ O el piso

⁵²⁵ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 132.

⁵²⁶ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 10.

⁵²⁷ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 77.

⁵²⁸ TRUFFIN, Sherry, 2014, (nota 523), p. 168.

⁵²⁹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 12.

⁵³⁰ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 365.

donde habita Henry: "The furniture, while obviously good, was scarred and plain and there wasn't much of it. The whole place had a ghostly, unoccupied look; and some of the rooms had nothing in them at all. I had been told by the twins that Henry disliked electric lights, and here and there I saw kerosene lamps in the windowsills".⁵³¹ Sus descripciones son sutiles, a la vez que melancólicas y contribuyentes a aportar el aire gótico a la atmósfera, incluso a veces se encarga de poner en relieve conexiones con otros autores del gótico, como Edgar Allan Poe (1809-1849): "'- all white robes and bloody like something from Edgar Allan Poe', Francis said gloomily".⁵³²

En definitiva, comprendemos que *The Secret History* realza de manera redundante su atmósfera trágica y sombría cargando la narración de aspectos melodramáticos y góticos que ofrecen consistencia al suspense de la acción. Sería posible remarcar la presencia de lo sobrenatural que hemos mencionado con anterioridad, pues la novela está repleta de hechos sobrenaturales inexplicables, ya que apenas se nos ofrece una explicación clara de por qué suceden. Éstos se presentan a través de visiones, estados de perturbación, de desorientación y de sueños vividos. Éstos últimos son prácticamente relatados por Richard en cada uno de los capítulos de la narración: "I stared at the shadows on the ceiling. In some strange country between dream and waking, I found myself in a cemetery, not the one Bunny was buried in but a different one, much older, and very famous".⁵³³ Así es como se descubre que los personajes parecen estar presentes entre dos mundos, el de la vida y el de la muerte, emulando constantemente a su estado fantasmal:

[Francis] For a moment, as his arm touched mine, he was a creature of flesh and blood, but the next he was a hallucination again, a figment of the imagination stalking down the hallway as heedless of me as ghosts, in their shadowy rounds, are said to be heedless of the living.⁵³⁴

⁵³¹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 140.

⁵³² TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 200.

⁵³³ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 477.

⁵³⁴ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 22.

[Charles y Camilla] I was staring out the window in a sort of trance, at the meadow cropped close like bright green velvet and billowing into carpeted hills at the horizon, when I saw the twins, far below, gliding like a pair of ghosts on the lawn.⁵³⁵

[Richard] I stood watching them, and the ghost of my own distorted reflection receding in the curve of the dark glass, until the cab turned a corner and disappeared.⁵³⁶

[Henry] the armchair in which Henry sat, motionless, a glass in his hand and the cigarette burning low between his fingers. For a moment his face, pale and watchful as a ghost's, would be caught in the headlights and then, very gradually, it would slide back into the dark.⁵³⁷

[Camilla] She looked older. Cheeks a bit hollower. Different hair, cut very short. Without realizing it, I had come to think of her, too, as a ghost: but to see her, wan but still beautiful, in the flesh, my heart gave such a glad and violent leap that I thought it would burst, I thought I would die, right there.⁵³⁸

Cada una de las herramientas de la narrativa gótica *postmoderna* que utiliza Tartt cumple la función de provocar a los lectores un estado de ansiedad y terror sublime, erigiendo un camino que lleva directamente a la catástrofe final. Así llegamos a la conclusión de que Donna Tartt, al igual que otros autores, ha conseguido adaptar su estilo y escenario a la contemporaneidad social, acogiendo aspectos que han evolucionado del gótico tradicional.

Tras haber hecho hincapié en las múltiples citas intertextuales, alusiones clásicas y góticas y los cronotopos de género que Tartt hace referencia en su novela, por último, realizaremos una aproximación a algunas de referencias literarias que se alejan del paradigma grecorromano y que otorgan coherencia del microcosmos

⁵³⁵ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 67.

⁵³⁶ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 122.

⁵³⁷ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 459.

⁵³⁸ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 619.

presentado, así como valor a los personajes desarrollados. Cuando los jóvenes se asientan en la vieja mansión de la familia de Francis se mencionan ciertas obras:

'There's a first edition of *Ivanhoe* here'.

'Actually, I think they sold that one', said Francis, sitting in a leather armchair and lighting a cigarette. 'There are one or two interesting things but mostly it's *Marie Corelli* and *old Rover Boys*'.

I walked over to the shelves. Something called *London* by somebody called *Pennant*, six volumes bound in red leather massive books, two feet tall. Next to it *The Club History of London*, an equally massive set, bound in pale calf hide. The libretto of *The Pirates of Penzance*. *Numberless Bobbsey Twins*. *Byron's Marino Faliero*, bound in black leather, with the date 1821 stamped in gold on the spine.⁵³⁹

En términos de personajes, la figura de Henry se ve asociada con las obras *Paradise Lost* (John Milton, 1667), por la cual tiene una predilección por traducirla al Latín en su tiempo libre, y por *Madame Bovary* (Gustave Flaubert, 1856), de la cual cita largos pasajes sobre Emma Bovary y su galgo: “Sa pensée, sans but d’abord, vagabondait au hasard, comme sa levrette, qui faisait des cercles dans la campagne...”.⁵⁴⁰ La figura de Francis se bifurca en otros términos, le vemos en diversas ocasiones leyendo. En una de ellas lee en francés *Memoires of the Due de Saint-Simon* (Louis de Rouvroy, 1829),⁵⁴¹ mientras que en otra es Richard quien le lee *Our Mutual Friend* (Charles Dickens, 1865) mientras Francis se halla postrado en la cama del hospital.⁵⁴² También se menciona que “he had a biography of Cortes; a translation of Gregory of Tours; a study of Victorian murderesses, put out by the Harvard University Press”.⁵⁴³ Por otro lado, Bunny es el más singular del grupo. Cuando los miembros invitaban a Julian a cenar se menciona que “Bunny put away his copy of *The Bride of Fu Manchu* and started carrying around a volume of Homer

⁵³⁹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 85.

⁵⁴⁰ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 94.

⁵⁴¹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 103.

⁵⁴² TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 619.

⁵⁴³ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 481.

instead".⁵⁴⁴ Con expectativas de su viaje a Italia se compra una copia de *Inferno* (1308-1320) traducida por Dorothy Sayers,⁵⁴⁵ y poco después se destaca su pánico por abordar el trabajo pendiente sobre John Donne (1572-1631).⁵⁴⁶ En su funeral es Henry quien se encarga de ofrecer el toque literario, leyendo un poema que Bunny se sabía de memoria, *With Rue My Hean is Laden* de A. E. Housman (1859-1936).⁵⁴⁷ Tal vez los gemelos Charles y Camilla son a quienes menos alusiones literarias postclásicas les otorga Donna Tartt. Por ejemplo, la asociación con Charles viene dada cuando Richard decide regalarle un par de libros de bolsillo de P. G. Wodehouse (1881-1975), porque pensó que le podrían animar.⁵⁴⁸ Con respecto a su gemela, figura de Camilla se construye en base a otros atributos, mayoritariamente físicos, silenciando al completo su lado más intelectual.

Por último, nuestro narrador, las referencias literarias asociadas a Richard son numerosas, así que elegiremos las que consideramos que más podrían otorgar valor a su construcción. Bunny decide regalar a Richard un ejemplar de bolsillo de los poemas de Rupert Brooke (1887-1915) a modo de disculpa.⁵⁴⁹ También se hace mención a sus lecturas, como por ejemplo cuando habla de su dolor de cabeza tras haber estado leyendo a Hegel (1770-1831)⁵⁵⁰ y de aquel verano que se pasó "drowsing on his rooftop deck, smoking cigarettes, reading Proust, dreaming about death and indolence and beauty and time".⁵⁵¹ En otra ocasión, sumido en una especie de sueño, remarca su interés por hallar las tumbas de algunos de los escritores más famosos como Marcel Proust (1871-1922) o George Sand (1804-1876).⁵⁵² En la parte final de la novela se nos informa de que Richard escribió su tesis sobre dramaturgos jacobinos como Christopher Marlowe (1564-1593) y Cyril Tourneur (1575-1626).⁵⁵³

⁵⁴⁴ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 99.

⁵⁴⁵ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 115.

⁵⁴⁶ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 117.

⁵⁴⁷ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 446.

⁵⁴⁸ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 538.

⁵⁴⁹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 120.

⁵⁵⁰ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 139.

⁵⁵¹ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 612.

⁵⁵² TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 478.

⁵⁵³ TARTT, Donna, 1993, (nota 241), p. 615.

Como podemos ver, Donna Tartt ha estado haciendo uso de numerosas estrategias al integrar referencias y alusiones a obras literarias, así como imágenes históricas para ofrecer una coherencia a la atmósfera y a los personajes que secundan la acción. Esta variedad tan heterogénea nos imposibilita lo que hemos dicho al principio, clasificar o acotar la obra en un género concreto debido a su multipluralidad de aspectos, intertextos y cronotopos. En este sentido, asumimos que *The Secret History* presenta un género híbrido que abre las puertas a ese universo estético de la *Dark Academia* y que es considerada su obra literaria precursora. En la actualidad observamos cómo el auge de la estética ha dado pie a la aparición de diversas obras de ficción literaria que se hallan adscritas a la *Dark Academia* y que contienen rasgos identificables con la obra de Donna Tartt. Algunas como *If We Were Villains* (M. L. Rio, 2017), *Ninth House*, (Leigh Bardugo, 2019), *Bunny* (Mona Awad, 2019) o *These Violent Delights* (Micah Nemerever, 2020), podrían servir para realizar un estudio de literatura comparada y asimilar las influencias y peculiaridades acogidas.

3.3.2 EL AUGE CONTEMPORÁNEO DE LAS NOVELAS DARK ACADÉMICAS

El imaginario literario de la *Dark Academia* está compuesto por cientos de clásicos literarios a los que aludir cuando sus integrantes buscan evadirse en el pasado. Generalmente ese tipo de obras no suelen incluir elementos asociados directamente con el espacio académico, pero como piezas referentes a lo largo de la historia son esenciales para cualquier *dark académico*. La literatura contemporánea también está presente compartiendo una serie de características comunes, ya que mayoritariamente suele estar asentada en la academia y focalizada en los alumnos. Durante el proceso de análisis de *The Secret History* hemos puesto en valor diversas características que definen la denominada *Campus novel* contemporánea. Recordemos que David Lodge afirmaba que la *Campus novel* "is a modern, displaced form of pastoral [...] That is why it belongs to the literature of escape, and why we never tire of it".⁵⁵⁴ Con sus palabras asienta un enclave esencial para perpetuar la

⁵⁵⁴ LODGE, David. "The *Campus novel*". *New Republic*, 1982, nº10, pp. 34-35.

atmósfera académica: “academic conflicts are relatively harmless, safely insulated from the real world and its somber concerns-or capable of transforming those concerns into a form of stylized play”. Los últimos años han sido claves para confirmar ese aumento de popularidad que han tenido las obras literarias situadas en el entorno académico. Donna Tartt marcó un precedente cuando en 1992 su novela más célebre vio la luz. Su mezcla de particularidades y rasgos distintivos le otorgaron novedad dentro del terreno, dejando huella en numerosos escritos posteriores. Para ampliar el imaginario literario, a continuación, acotamos los rasgos distintivos más comunes que hallaremos en las novelas contemporáneas *dark académicas*:

- **Espacio:** El entorno académico es el enclave más común que todas ellas comparten. Institutos, internados, universidades o academias donde se suelen llevar a cabo estudios liberales y sus alrededores naturales son el emplazamiento perfecto. Normalmente estos espacios presentan elementos que remarcan su exclusividad, reflejando el nivel socioeconómico de los alumnos. La arquitectura gótica o neoclásica aparece con frecuencia, junto con mansiones o casas solariegas de estilo victoriano asentadas en los pueblos cercanos. Es posible que jueguen un papel relevante los campus de Oxford, Cambridge y Harvard.
- **Tiempo:** Usualmente la historia se asienta en el siglo XX, pero las referencias al siglo XIX son bastante comunes. Las variaciones históricas a lo largo del siglo XX son evidentes, sin embargo, aunque la trama tome lugar en las últimas décadas del siglo pasado, no suelen existir elementos asociados a la estética moderna. Este ejemplo se puede ver reflejado en *The Secret History*, la historia está fechada en la década de los ochenta, pero todos los elementos transportan al lector a un tiempo más lejano.
- **Personajes:** Los personajes comúnmente suelen organizarse en grupos, por lo que es frecuente que se dividan en arquetipos. Su rasgo común es la pasión por el aprendizaje, llegando a romantizar el estilo de vida académico. La erudición y la ambición también son claves para su desarrollo personal, así como la curiosidad. Es posible que algunos de ellos lleguen a establecer un vínculo entre la obsesión y la autodestrucción, brindando el componente

trágico a la historia. La construcción de personajes acostumbra a mostrar la doble vertiente del entorno académico clásico, la luz frente a la oscuridad, es en esta área donde los profesores jugarán su papel. También es necesario remarcar que la gran mayoría de personajes principales suelen ser masculinos. En este sentido la usuaria de *Tumblr* @riverselkie mostró su disconformidad frente al vacío de personajes femeninos en la *Dark Academia*, a lo que la escritora M. L. Rio con su usuario @dukeofbookingham le respondió una serie de obras que enfatizaban en las mujeres:

A couple of ideas for those Dark Academia novels with a greater emphasis on girls or at least a more even gender ratio: *The Rehearsal* by Eleanor Catton, *The Lake of Dead Languages* by Carol Goodman, *Special Topics in Calamity Physics* by Marisha Pessl, *Hangsaman* by Shirley Jackson, and *Sleepwalking* by Meg Wolitzer. *Rehearsal and Sleepwalking* are especially good. This annoyed me too, so when I wrote a *campus novel* I made sure it wasn't a sausage fest. If you like Shakespeare and melodramatic friend groups you might enjoy it.⁵⁵⁵

- **Estilo:** El vocabulario empleado en la narración es rico en descripciones y detalles. El desarrollo de los personajes en profundidad y la expresión de emociones facilitan la comprensión. En ocasiones se emplean referencias literarias o se citan a autores clásicos, hecho que ayuda a perpetuar el espíritu académico.

Partiendo de esto, si nos apoyamos en los datos ofrecidos por la encuesta, 116 han sido las menciones a novelas o sagas contemporáneas —entre 2000 y 2021— que los *dark* académicos asocian con la estética. Si bien es cierto que algunas destacan sobre otras en cuanto al número de repeticiones, todas poseen un motivo para estar donde están. El entorno académico es un rasgo fundamental que destaca entre la mayoría de estas obras literarias, al igual que las referencias a las artes, los clásicos, la magia o la tragedia. En ocasiones es posible hallar una simbiosis entre dos o más aspectos que se entrelazan para desarrollar la narración, dotando de un

⁵⁵⁵ Dado que ambas cuentas están desactivadas se puede observar la conversación en: <https://studivation.tumblr.com/post/162586313284/dukeofbookingham-riverselkie-i-feel-like>

mayor significado a la atmósfera. Esto sucedía claramente con *The Secret History*, la importancia de la cultura clásica en su clima trágico y sus claras alusiones a literatos estaban presentes dirigiendo las acciones de los protagonistas.

Para el lector *dark* académico es realmente esencial que la atmósfera de estas obras sea firme y le transporte al entorno estético del que es partícipe. Es decir, que les permita evadirse de la realidad. Para lograr comprender la selección de obras, así como la experiencia del *dark* académico en su proceso de lectura, hay que tener presente las palabras de Mitch Therieau durante su desarrollo del concepto “The Novel of Vibes”. Para el doctorando la novela funciona como un “portable dispenser of atmosphere”,⁵⁵⁶ un generador de ambientes que exhorta al lector y lo envuelve en un espacio. Según sus teorías, este hecho es posible cuando el libro amplía sus horizontes proyectando imágenes visuales. El ejemplo propuesto por Therieau para comprender su referencia se basa en la novela de Victoria Lee (Durham) *A Lesson in Vengeance* (2021):

It is a book that traffics not so much in story as in the sometimes literally frozen image: recurring scenes of two girls poised at the edge of a snowy cliff; a group of students holding séances in the woods, their faces smeared with goat's blood; meticulous descriptions of sharp, preppy outfits that grind the narrative to a halt.⁵⁵⁷

La narración visual es una característica elemental que suelen compartir la gran mayoría de ficciones contemporáneas adscritas al imaginario de la *Dark Academia*. Therieau lo denomina “vibes”. Dicho término ha sido empleado a lo largo de la historia por numerosos grupos subculturales, campañas de publicidad o cualquier persona de a pie para categorizar un estado emocional concreto. Si bien Therieau mantiene la cualidad de estado emocional, también pone sobre la mesa la similitud entre las prácticas de los usuarios realizadas en plataformas web y la estructura de las novelas. Las redes sociales y su capacidad para elaborar *hashtags* permiten a los internautas a hacer uso de la etiqueta *#Vibes* para calificar múltiples objetos —textos, vídeos, fotografías, *moodboards*, etc—. Cada objeto forma parte de

⁵⁵⁶ THERIEAU, Mitch, 2022, (nota 40).

⁵⁵⁷ THERIEAU, Mitch, 2022, (nota 40).

un *post*, en el que subyace el significado otorgado por el usuario al concepto *vibes*. En ocasiones, es común acompañar *#Vibes* con otros *hashtags*, desarrollando de ese modo un entorno visual más acotado y evocando determinadas emociones, tonalidades o afecciones. Lo que la filósofa Linda Marín Alcoff denominaría como el horizonte: “The horizon is a substantive perspectival location from which the interpreter looks out at the world, a perspective that is always present but that is open and dynamic, with a temporal as well as physical dimension, moving into the future and into new spaces as the subject moves”.⁵⁵⁸ Por lo tanto, es correcto decir que dentro de las plataformas se van estableciendo unas estructuras intencionales que aportan un sentido. Pese a que el término abarca un amplio abanico de enfoques en el paradigma tecnológico, la formación de una red de asociaciones permite establecer una coherencia común entre los *posts* que hacen uso del *tag*.

Realizada la acotación sobre la utilización del término en las redes sociales, pasaremos a desmembrar el vínculo establecido por Therieau entre las prácticas cibernautas y la estructura de las novelas *dark* académicas. Para ello, cita un ejemplo práctico en base a la novela *The Atlas Six* (Olivie Blake, 2020): “The ragtag group — each with their own point-of-view chapters, accompanied by a full-page character portrait, forming in spirit something like a two-by-three moodboard — spends hundreds of pages hanging around the curiously atmosphereless library, devising ways to manipulate the fundamental laws of physics more out of boredom than anything”.⁵⁵⁹ La función ambiental asumida por la literatura junto con la composición visual narrativa lleva directamente a elaborar una práctica visual por parte del lector, un *moodboard*. Dicha práctica es realmente común dentro de la estética establecida en *Tumblr* por la *Dark Academia*. Los usuarios construyen un conjunto de imágenes que difunden la esencia de la novela en su totalidad, de un personaje o de un pasaje en concreto. Todo ello es, en parte, gracias a la transmisión de afectos y sentimientos que la narrativa ha transmitido al lector durante el proceso de lectura. Es esencial remarcar que los consumidores de este tipo de literatura

⁵⁵⁸ ALCOFF, Linda Marín. *Visible Identities: Race, Gender, and the Self* Get access Arrow. Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 95.

⁵⁵⁹ THERIEAU, Mitch, 2022, (nota 40).

crecieron con el auge de la estética visual en las plataformas *online* —como *Pinterest* o *Tumblr*—, por lo que la asociación que realiza Therieau es claramente sostenible.

wifeofcamillamacaulay Seguir

...

I love literary memes

Figura 167: post de @wifeofcamillamacaulay. Fuente: Tumblr.

Con todo, gracias a la encuesta se ha podido establecer un marco de comprensión en referencia al papel de las novelas contemporáneas en la *Dark Academia*. Doce han sido las obras que han sobrepasado las diez menciones entre los encuestados: *A Lesson in Vengeance* (Victoria Lee, 2021), *A Little Life* (Hanya Yanagihara, 2015), *Ace of Spades* (Faridah Àbíké-Íyímídé, 2021), *Bunny* (Mona Awad, 2019), *Circe* (Madeline Miller, 2018), *If we were villains* (M. L. Rio, 2017), *Six of crows* (Leigh Bardugo, 2015), *The Goldfinch* (Donna Tartt, 2013), *The Invisible life of Addie LaRue* (V. E. Schwab, 2020), *The Maidens* (Alex Michaelides, 2021), *The Ninth House* (Leigh Bardugo, 2019), *The Song Of Achilles* (Madeline Miller, 2012) y *The Atlas six* (Olivie Blake, 2020). Cada una de ellas enfatiza una serie de particularidades de la estética, coincidiendo en que la mayoría de ellas se desarrollan en la academia y sus protagonistas se convierten en buscadores de experiencias. En *Tumblr* la cantidad de *posts* que realizan comparativas o analizan elementos similares entre estas novelas es elevado. Las evidencias demuestran que

todas ellas tienen componentes compartidos, llegan a incluso a observarse las influencias de unas a otras. Por ejemplo @wifeofcamillamacaulay ha compartido un meme (figura 167) donde se afirma que *The Secret History* (Donna Tartt, 1992) ha tomado como referencia la narrativa de *Dead Poets Society* (Peter Weir, 1989) y *If we were villains* (M.L. Rio, 2017) la de *The Secret History*.

CAPÍTULO 4. *DEAD POETS SOCIETY* (PETER WEIR, 1989). LA IDEALIZACIÓN DE LA ACADEMIA⁵⁶⁰

4.1 LA POESÍA, EL TEATRO Y EL *CARPE DIEM* COMO FOCO DE DESARROLLO

4.1.1 DE WILLIAM SHAKESPEARE A RAYMOND CALVERT

4.1.2 APROVECHA EL MOMENTO

4.2 EL MITO ROMÁNTICO DEL PROFESOR

4.3 CONSTRUYENDO LA ATMÓSFERA ACADÉMICA

4.3.1 ESPACIO GENERAL

4.3.2 SUBESPACIOS

4.4 PETER WEIR Y LA *DARK ACADEMIA* FEMENINA EN *PICNIC AT HANGING ROCK*

(PETER WEIR, 1975)

⁵⁶⁰ Parte de este apartado se puede encontrar en mi artículo publicado: LÓPEZ MILLÁN, Lara, 2023, (nota 49).

CAPÍTULO 4. *DEAD POETS SOCIETY* (PETER WEIR, 1989). LA IDEALIZACIÓN DE LA ACADEMIA

We don't read and write poetry because its cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is full of passion.

N.H. Kleinbaum. *Dead Poets Society*.

La segunda obra integrada en la *Holy Trinity* de la *Dark Academia* presenta un argumento académico similar a la novela que acabamos de analizar. Asentado en un prestigioso colegio privado masculino en Vermont, Nueva Inglaterra, el *film* se desarrolla a finales de los años cincuenta, concretamente en 1959. La academia Welton cuenta con una larga y exhaustiva tradición filosófica, acogiendo cuatro principios fundamentales: la tradición, el honor, la disciplina y la perfección. Desde la escena inicial comprendemos el elitismo que representa la escuela preparatoria, con unos aires estéticos dignos de una universidad de la *Ivy League* bajo una apariencia arquitectónica gótica. La acción de la narración es guiada por un grupo de jóvenes representando ese periodo adolescente en el que las emociones experimentadas se acrecientan, a la vez que nuevos sentimientos y preguntas surgen.

Con la llegada de Todd Anderson a Welton, el grupo formado por Neil Perry, Charlie Dalton, Knox Overstreet y Richard Cameron cuenta con la incorporación de un nuevo miembro, pero la llegada de Anderson no es la única novedad que traerá consigo el nuevo curso. El puesto vacante de la asignatura de inglés es ocupado por un nuevo profesor, el señor John Keating, un antiguo alumno de Welton que se

transforma en el mentor de los estudiantes mencionados. Su estilo de enseñanza, poco ortodoxo, choca con las convicciones de la escuela y el círculo de padres, pero para sus alumnos abre un nuevo camino hacia el amor por la poesía y la libertad intelectual. Keating trae consigo la ruptura de la rigidez y el conformismo de la vida, otorgando nuevas ideas de pensamiento y rebelión a sus jóvenes estudiantes.

El retrato de libertad y humanidad se da cuando los alumnos descubren una antigua sociedad secreta denominada “Dead Poets Society” formada por su profesor de literatura durante sus años de estudiante. Dicho hallazgo conlleva que el interés de los alumnos aumente de tal manera que decidan ofrecer un renacimiento a la sociedad. Así pues, junto con el libro de la antigua Sociedad de Poetas Muertos, *Five centuries of verse*, que les regala el profesor Keating, noche tras noche los jóvenes se escapan de la escuela para adentrarse en el interior de una cueva y llevar a cabo la lectura de obras literarias, tertulias y rituales realizados desde la pura inocencia. Conforme se va desarrollando el año escolar, la participación en el club junto con las enseñanzas de Keating y la relación entre alumno-profesor anima a los jóvenes a vivir sus vidas en sus propios términos. Todo esto genera enfrentamientos entre uno de los héroes de la narración, Neil Perry, y su padre autocrático, Thomas Perry. Esta confrontación se debe a que los deseos más profundos del joven, quien siente pasión por la actuación, chocan con la autoridad de su padre. Es así como la apertura de las emociones reprimidas será un hecho constitutivo de la narración en todo momento.

El punto álgido de la acción toma forma por un continuo de infortunios. En primer lugar, el grupo secreto es descubierto cuando Charlie Dalton redacta en el periódico de la escuela un artículo a favor de la admisión de chicas en nombre de la “Dead Poets Society”. Más tarde, cuando el señor Perry se entera de la implicación de su hijo en la obra de teatro *A Midsummer Night's Dream* (William Shakespeare, 1605) y trata de disuadirlo, John Keating aconseja a su alumno que se mantenga firme y demuestre su predilección. La actuación de Neil conlleva que el señor Perry se niegue a aceptar sus intereses artísticos, decida sacarlo de la Academia Welton e inscribirlo en una academia militar. Esta última secuencia de acciones trae consigo la consecuencia fatal, el suicidio de Neil con el arma de su padre tras verse carcomido por la angustia. Tras abrirse una investigación en la escuela a petición de la familia Perry, se llega a la conclusión de que el cambio en el carácter de Neil, así como los

actos de rebeldía del resto del grupo, son causados por la influencia del profesor John Keating. Richard Cameron instiga este hecho, pues culpa de la muerte de Neil a Keating además de nombrar a todos los participantes de la *Dead Poets Society* para librarse del castigo por su participación. Finalmente, los demás miembros del club serán intimidados y obligados a firmar un documento que asegure que el profesor Keating es el culpable de la muerte de Neil Perry. La acción narrativa concluye con el despido de Keating, quien recibe los respetos de aquellos alumnos que lo defendieron mientras sale del aula. De ese modo, las reglas tradicionales regresan a Welton cuando el director Nolan se hace cargo de la enseñanza de la clase de inglés.

4.1 LA POESÍA, EL TEATRO Y EL *CARPE DIEM* COMO FOCO DE DESARROLLO

Desde el inicio hasta el final del film el espectador puede sentirse inmerso en un proceso educativo liderado principalmente por la figura de John Keating. No es complejo defender que su narrativa está repleta de intertextualidades, por lo que se podría leer como un intertexto fílmico, entrelazando los diversos autores que se mencionan de la literatura estadounidense y también inglesa, la gran mayoría de ellos son poetas románticos. El papel que juega la literatura es crucial para los alumnos de la academia Welton. Se comprende que sin ella jamás podrían haber desarrollado el pensamiento crítico y así romper la barrera de la vieja metodología que imposibilitaba su libertad. A través de la figura de Keating los jóvenes construyen el curso de sus vidas bajo el lema de “haced de la propia vida algo extraordinario”, alentando a sus alumnos a que se conviertan en librepensadores y creen su propio destino. Para llegar a comprender las conexiones establecidas entre los tres pilares fundamentales del film —el profesor, los alumnos y la obra literaria—, en primer lugar, vamos a exponer el conjunto de obras que se ven representadas a lo largo de la trama de la película:

- *A Midsummer Night's Dream* (William Shakespeare, 1605)
- *Sonnet XVIII* (William Shakespeare, 1609)

- *To the Virgins, Make Much of Time* (Robert Herrick, 1648)
- *The Prophet* (Abraham Cowley, c. 1656)
- *She Walks in Beauty* (Lord Byron, 1814)
- *Ulysses* (Alfred Lord Tennyson, 1842)
- *Walden* (Henry David Thoreau, 1854)
- *Song of Myself XVI* (Walt Whitman, 1855)
- *Song of Myself Section 52* (Walt Whitman, 1855)
- *O Captain My Captain* (Walt Whitman, 1865)
- *O Me! O Life!* (Walt Whitman, 1867)
- *The Congo* (Vachel Lindsay, 1914)
- *The Road Not Taken* (Robert Frost, 1916)
- *The Ballad of William Bloat* (Raymond Calvert, 1926)

Cada una de las piezas ofrece su granito de arena para romper con las barreras de los cánones pedagógicos conformistas, a través de sus valores implícitos y los de sus figuras autorales. Es en este momento cuando podemos ofrecer respuesta al conjunto de poetas que conforman las voces de los “Dead Poets”, quienes adquieren presencia a raíz de Lord Byron, Henry David Thoreau (1817-1862), Walt Whitman (1819-1892) y John Keats (1795-1821). Este último es un gran influyente de algunos de los autores mencionados y del profesor, dejando entrever su influjo en su apellido: “Keating”. Entre los autores mencionados por Weir en el largometraje, los poetas románticos tienen un papel fundamental que se verá personificado gracias a la figura de John Keating, quien, como veremos en el siguiente epígrafe, acogerá la imagen de héroe romántico. Es sencillo caer en la cuenta de que Peter Weir y el guionista Tom Schulman expresan la necesidad y el anhelo por el retorno de los grandes clásicos, a quienes les ofrecen un poder supremo para cambiar las convicciones conformistas de la sociedad pedagógica de los años 50 estadounidenses. Este hecho es algo que hemos podido comprobar también en la novela de Donna Tartt. Es esencial comprender que cada una de las figuras literarias mantiene una posición crucial y un papel fundamental en la estructura narrativa.

4.1.1 DE WILLIAM SHAKESPEARE A RAYMOND CALVERT

Comenzando por el principio, cuando el profesor Keating tiene su primer encuentro con sus nuevos alumnos decide llevarlos al *hall* del colegio a contemplar “some of the faces from the past”⁵⁶¹ en las vitrinas de trofeos. Es en ese instante es cuando se presentan por primera vez dos de los poemas más relevantes que guiarán la narración en todo momento: *O Captain My Captain* de Walt Whitman y *To the Virgins, Make Much of Time* de Robert Herrick (1591-1674). Es evidente que la figura de Whitman es esencial para la comprensión intertextual del film, siendo tal su poder que Keating insta a sus propios alumnos a que se dirijan a él con la famosa cita, “O Captain! My Captain!”, creando un aura de vergüenza entre los jóvenes. Las pretensiones se visualizan cuando se comprende que el poema iba dirigido hacia el presidente Abraham Lincoln a modo de homenaje tras su asesinato. Analizando la poesía de Whitman podríamos comprender que se ha convertido con el tiempo en uno de sus poemas más populares de *Leaves of Grass* (Walt Whitman, 1855), así como en una de sus citas más selectas.

Figura 168: post de @flowersforfrancis. Fuente: Tumblr.

El personaje de Todd Anderson (figura 168) jugará como apoyo para mantener presente la poesía de Whitman durante la narración intermedia. Al inicio

⁵⁶¹ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:14:57)

del film se nos presenta un Todd regido por su extremada timidez y su carácter reservado y tranquilo. Ese carácter es comparado al de su hermano mayor Jeff Anderson, ex alumno de Welton, que se presenta como un joven que gozaba de popularidad y distinción. Pero existe un punto de inflexión para Todd a mitad del film que proyecta la ruptura de su caparazón. A su llegada a Welton, Todd era incapaz de mantener una conversación, apenas podía decir correctamente su nombre completo y mucho menos hablar frente a un numeroso grupo de personas, pero aun así decide formar parte del Club de los Poetas Muertos, pese a no leer una obra en voz alta como los demás. Su pertenencia al club se convierte en su principio de desarrollo que se verá estimulado por la figura de John Keating en sus clases de literatura. El profesor de literatura explora con cautela a Todd, descubriendo su poeta interior hasta que decide que es el momento de exponerlo y extraerlo a la luz. Durante una sesión con Keating, los alumnos habían sido alentados a realizar un ejercicio de escritura poética, cada uno de ellos debía salir frente a los demás y recitar su poesía. En ese justo momento Keating descubre a un Todd angustiado debido a la actividad, por lo que decide dirigirse hacia él: “Mr. Anderson, I see you sitting there in agony. Come on, Rodd, step up. Let’s put you out of your misery”.⁵⁶² Ante la imposibilidad que le provocan sus temores, Todd informa que no ha realizado la tarea, pero el profesor Keating no se da por vencido:

“John Keating: Mr. Anderson thinks everything inside of him is worthless and embarrassing. Isn’t that right, Todd? Isn’t that your worst fear? Well, I think you’re wrong. I think you have something inside of you that is worth a great deal”.⁵⁶³

Acto seguido se dirige a la pizarra y escribe la siguiente cita de Whitman: “I sound my barbaric YAWP over the roofs of the world”. Al finalizar observa la fotografía de Walt Whitman situada justo encima de la pizarra y la señala declarando: “uncle Walt, again”.⁵⁶⁴ La importancia de la cita se refleja en la palabra “Yawp”. Keating remarca sus intenciones hacia Todd manifestándole que desea que salga frente a sus compañeros y haga una demostración de “a barbaric very yawp”.

⁵⁶² WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:55:12)

⁵⁶³ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:55:27)

⁵⁶⁴ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:56:05)

La reticencia de Todd finalmente se ve amainada y opta por atender la petición de su profesor saliendo frente a sus compañeros y tratando de realizar ese aullido bárbaro. Tras varios intentos fallidos su cometido se ve cumplido, pero Keating parece haber iniciado una misión para extraer al poeta que Todd lleva en su interior. Al no haber realizado su tarea de creación, el profesor le instiga a producir un poema en ese mismo instante a raíz de las sensaciones que está experimentando. Para ello, Keating comienza a abordar al joven con cuestiones sobre la fotografía de Walt Whitman asentada sobre la pizarra:

John Keating: "There's a picture of Uncle Walt up there. What does he remind you of? Don't think, answer. Go on".

Todd Anderson: "A madman".

John Keating: "What kind of madman? Don't think about it, just answer".

Todd Anderson: "A crazy madman".

John Keating: "No, you can do better than that. Free up your mind. Use your imagination. Say the first thing that pops into your head, even if it's total gibberish".

Todd Anderson: "A sweaty-toothed madman".

John Keating: "Good God, boy, there's a poet in you after all!".⁵⁶⁵

Finalmente cubre los ojos de Todd para que descubra lo que ve y siente, evadiéndose de todo lo que está a su alrededor. Sus divagaciones le llevan a la conexión de ciertas ideas improvisadas que concluyen con los aplausos de sus compañeros:

Todd Anderson: "Truth is like a blanket that always leaves your feet cold. [...] You pus hit, stretch it, it'll never be enough. You kick at it, *beat* it, it'll never cover any of us. From the moment we enter crying to the

⁵⁶⁵ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:56:47)

moment we leave drying, it'll just cover your face as you wail and cry and scream".⁵⁶⁶

Esta escena que funciona como un punto de inflexión supone la transformación de la figura de Todd Anderson, la ruptura de su introversión y del silencio que ha estado manteniendo desde el inicio. Su voz ha salido de su interior de forma poética bajo la mirada y la figura de Whitman. La franqueza de su improvisación hace conocedor al espectador de sus más profundos miedos e inseguridades. La manta refleja la necesidad de protección, que en su caso nadie se la provee, es por ello por lo que la impotencia es otro de los sentimientos que nos presenta con sus palabras. Como se podrá ver durante el film esta metamorfosis se continúa forjando hasta llegar a su culmen final que también contará con la presencia de la figura de Whitman, pero encarnada por Keating. Será al final del film, en el último encuentro con Keating, cuando vemos con perspectiva el recorrido que ha realizado Todd. Su evolución está marcada por un paralelismo de las figuras de Whitman y Keating. Al inicio del largometraje Keating proyecta un desafío al informar a sus alumnos que si lo desean podrían llamarle: "O Captain! My Captain!". Todd no hace uso del poema de Whitman para referirse a él hasta el final. Durante el último encuentro entre Keating y sus alumnos en el aula, los estudiantes capitaneados por Todd lloran la pérdida de su profesor poniéndose en pie sobre sus pupitres y alzando su voz con: "O Captain! My Captain!". La alegoría se da cuando Keating se convierte para sus alumnos en el Abraham Lincoln de Whitman, ambos viéndose reflejados como figuras de admiración que han sido arrebatados de sus discípulos de manera injusta.

Habiendo comprendido la expresión de la figura de Whitman como ente catalizador que guía el desarrollo de los personajes, vamos a regresar al inicio del film. A lo largo de la primera sesión de clase, el profesor Keating realiza una proyección filosófica a raíz de *To the Virgins, Make Much of Time* (1648) de Robert Herrick cuando pide a uno de sus alumnos, concretamente al señor Pitts, que lea el comienzo del poema:

⁵⁶⁶ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:57:28)

Sr. Pitts: “Gather ye rose-buds while ye may,

Old Time is still a-flying;

And this same flower that smiles today

Tomorrow will be dying”.⁵⁶⁷

La escritura del poema redactado por Herrick en el siglo XVII tenía la intencionalidad de realizar una traducción poética de la expresión latina *Carpe Diem*. En sus cuatro estrofas se halla impregnada la filosofía que acoge la narración fílmica desde su inicio hasta su final, simbolizando el aprovechamiento del tiempo y aquellas oportunidades disponibles que les harán alcanzar los objetivos. De la mano de Herrick, Keating se encarga de instruir por primera vez a sus discípulos en una de las lecciones principales.

John Keating: “Because we are food for worms, lads. Because believe it or not, each and every one of us in this room is one day going to stop breathing, turn cold and die”.⁵⁶⁸

Acto seguido, Keating complementa sus palabras con la acción de observar las amplias vitrinas del *hall* de Welton donde se encuentran las fotografías de antiguos alumnos ya fallecidos, instando al grupo a que se aproxime y escuche con atención como sus antecesores les susurrará su legado. Pero Keating quien susurra: “*Carpe Diem*. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary”.⁵⁶⁹ El profesor acoge la tarea de ampliar los horizontes de la nueva generación del Welton. Reclama a sus alumnos a apreciar el día a día, a aprovecharlo y a vivirlo con sumo interés, pero siempre a través de la libertad que ofrece el pensamiento, tal y como presenta en sus clases: “Now, my class, you will learn to think for yourselves again. You will learn to saber words and language. No matter that anybody tells you, words and ideas can change the world”.⁵⁷⁰

⁵⁶⁷ *To the Virgins, Make Much of Time* de Robert Herrick.

⁵⁶⁸ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:14:42)

⁵⁶⁹ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:16:20)

⁵⁷⁰ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:24:46)

4.1.2 APROVECHA EL MOMENTO

La filosofía de *Carpe Diem* es abrazada por las vidas de cada uno de los jóvenes en mayor o menor medida y el espectador es conocedor del hecho gracias a las diversas líneas argumentales presentadas. Tal vez, los hechos más representativos vienen dados por las figuras de Knox Overstreet, Todd Anderson y Neil Perry. Bien es cierto que la película no se focaliza en un único personaje en particular, sino que el relato destaca diversos caminos que se separan de la línea argumental principal. Así pues, uno de esos senderos argumentales se encarga de presentar al espectador cómo Knox conoce por primera vez su interés romántico, una joven llamada Chris Noel. Desde el inicio de la narración hasta el final se contempla cómo cada una de las enseñanzas que ofrece Keating, especialmente su filosofía de vida, proporcionan a Knox el valor necesario para cortejar a Chris y enfrentarse a Chet Danbury, un jugador de fútbol agresivo con quien supuestamente la adolescente tiene una relación amorosa. El momento en el que se lleva a cabo la transición viene dado cuando Knox, tras una reunión del Club de los Poetas Muertos, obtiene el valor suficiente para coger el teléfono y llamar a Chris. Gracias a la llamada, la joven le invita a una fiesta que se va a llevar a cabo en casa de los Danbury. Knox, sintiéndose claramente emocionado por la situación y tras afirmar que la joven será suya, sale corriendo por el pasillo mientras exclama “*Carpe...!*”,⁵⁷¹ en referencia a la filosofía que proyecta el adagio latino.

La fiesta en casa de Chet Danbury supone la transición de Knox. Tras haber sido coaccionado por dos integrantes del equipo de fútbol para consumir alcohol, Knox, un tanto ebrio y decepcionado por no haber podido hablar con Chris, decide derrumbarse en un sofá, cayendo en la cuenta de que Chris está dormida a su lado. Haciendo mención del “*Carpe Diem*” para coger valentía, acaricia el cabello de la joven, pero los amigos de Chet vislumbran a la lejanía la actitud cariñosa que está teniendo Knox con Chris. La escena culmina en una agresión física por parte de Chet a Knox y amenazas de muerte si lo vuelve a ver. Pero las enseñanzas de Keating están tan arraigadas en la existencia de Knox que es demasiado tarde para que su discípulo tire la toalla. Una mañana poco después del suceso, Knox sale a escondidas de la

⁵⁷¹ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (01:03:34)

academia Welton para presentarse en el instituto de Chris y declararle sus sentimientos. Para ello decide aparecer acompañado con flores y un poema que había escrito especialmente para ella. En su regreso a Welton y recibiendo toda la atención de sus compañeros para descifrar lo que había pasado, Knox únicamente les ofrece un: “Seize the day!”.⁵⁷² Sus acciones finalmente se ven recompensadas por el interés de Chris, quien decide ir a visitarle a Welton para avisarle de que tuvo que tratar de convencer a Chet para que no viniese a matarle tras enterarse de su visita al instituto. Knox vuelve a confesar sus sentimientos a Chris y ésta decide asistir a la representación teatral de *A Midsummer Night's Dream* (William Shakespeare, 1605) que se iba a escenificar esa noche y en la que Neil había conseguido el papel principal. La toma de la mano de Chris por parte de Knox mientras ambos están sentados entre la audiencia contemplando el espectáculo, ofrece al espectador un punto final exitoso. La mentalidad *Carpe Diem* que ha sido tomada por el personaje no se ha visto invalidada en ningún momento, al contrario, ha conseguido alcanzar su cenit proyectando la poesía para concluir con la culminación de su meta.

En el centro de la sensibilidad romántica hallamos la línea argumental que sigue al personaje de Neil Perry, un estudiante realmente talentoso cuyo objetivo es cumplir sus sueños convirtiéndose en actor; objetivo que se ve invalidado por los deseos de su padre. Ese hecho ha conseguido incapacitar al joven, ha perdido la voluntad de expresar sus sentimientos y preferencias, además, la ignorancia mostrada por su padre le ha transformado en un ser profundamente infeliz. No en balde, el inicio del film presenta una confrontación entre el joven y su padre, quien es presentado como la figura paterna impasible que guía la vida de su hijo y toma todas las decisiones por él. De hecho, es su padre quien le informa de que tiene demasiadas actividades extraescolares y que debería de dejar el anuario escolar. El reproche de Neil ante las palabras de su padre se ve castigado con una dura reprimenda por haberle faltado el respeto públicamente.

Mr. Perry: “Don’t you ever dispute me in publica. Do you understand?
After you’ve finished medical school and you’re on tour own, then you

⁵⁷² WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (01:29:07)

can do as you damn well please. But until then, you do as I tell you. Is that clear?"⁵⁷³

La llegada del profesor Keating supone un antes y un después en la vida de Neil. Como una nueva figura mentora, el profesor de literatura inglesa descubre las verdaderas aspiraciones de Neil y le ofrece el apoyo para enfrentarse al porvenir. La apertura y aceptación de sus deseos genera un golpe de efecto en lo que a la actitud de Neil se refiere, al conseguir extraer la pasión interna de su alma. El primer momento en el que vemos implantada la filosofía *Carpe Diem* en Neil viene dado de la mano del Club de los Poetas Muertos. El descubrimiento por parte de Neil de un viejo anuario donde aparece un joven John Keating les hace conocedores de que su profesor pertenecía a algo denominado la *Dead Poets Society*. Tras conversar con Keating para captar y organizar toda la información posible sobre esa sociedad, es concretamente Neil quien propone a su grupo de amistades volver a retomar aquella vieja tradición en la cueva. De ese modo, Neil se convierte en el guía y poseedor de la biblia del club denominada *Five centuries of verse*, donde en su primera página dicta: "To be read at the opening of D.P.S. meetings".

A la mañana siguiente de llevarse a cabo la primera reunión del nuevo club, acontece el punto de no retorno de Neil, aquel que da pie a todas sus futuras acciones. El profesor de literatura decide dedicar sus horas de clase a hablar de la figura de William Shakespeare. Para captar la atención y el entusiasmo de sus discípulos, opta por hacer uso de voces cómicas y entonaciones propias de actores de Hollywood que han interpretado a personajes shakespearianos. La clase concluye con los alumnos subiendo a la mesa del profesor para recordarse a sí mismos de que deben mirar constantemente las cosas de un modo diferente, todo mientras Keating pronuncia las siguientes palabras (figura 169):

John Keating: "Now when you read, don't just consider what the author thinks. Consider what you think. Boys, you must strive to find your own voice. Because the longer you wait to begin, the less likely you are to find it at all. Thoreau said, 'Most men lead lives of quiet

⁵⁷³ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:07:50)

desperation'. Don't be resigned to that. Break out. Don't just walk off the edge like lemmings. Look around you".⁵⁷⁴

sweet-child-of-night [Seguir](#)

...

Figura 169: post de @sweet-child-of-night. Fuente: Tumblr.

Avanzando diversas escenas nos encontramos por primera vez con la metamorfosis de Neil Perry. Un Neil completamente entusiasmado se adentra en su habitación para lanzarle a Todd, quien estaba en la cama tratando de elaborar el poema para la clase de Keating, un cartel donde se informa que hay audiciones abiertas para la obra *A Midsummer Night's Dream*.

Neil Perry: "I'm gonna act. Yes! Yes! I'm gone be an actor! Ever since I can remember, I've wanted to try this! I even tried to go to summer stock auditions last year, but, of course, my father wouldn't let me. For the first time in my whole life, I know what I want to do. And for the first time, I'm gonna do it whether my father wants me to or not! *Carpe diem!*"⁵⁷⁵

La prudencia y reflexión de Todd, quien trata de hacer entrar en razón a Neil para que primero hable con su padre antes de actuar a escondidas de él, lleva a una pequeña discusión entre ambos amigos. Las siguientes palabras mencionadas por

⁵⁷⁴ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:43:40)

⁵⁷⁵ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:46:00)

Neil, “nothing Mr. Keating has to say means shit to you, does it, Todd?”,⁵⁷⁶ reflejan el poder que puede llegar a ejercer John Keating en sus jóvenes alumnos. Neil recrimina a Todd que no parece ver que la filosofía del señor Keating haya aflorado en su interior, alegando que parece no estar emocionado por pertenecer al club, que tiene que hacer algo más, no únicamente decir que participa en él. Con estos últimos diálogos entre ambos personajes se muestra la influencia activa desde la llegada de Keating, cómo ha variado la personalidad y ha desempolvado aspiraciones perdidas. Estos sucesos plantean la reflexión sobre la inmadurez de los jóvenes y las interpretaciones erróneas que pueden realizar al asumir la poesía o filosofía como lema de vida, dos cuestiones realmente complejas a la vez que peligrosas.

A pesar de los esfuerzos de Todd por disuadir a su compañero para que informara a su padre, Neil decide seguir hacia delante y presentarse a la audición por cuenta propia con el apoyo de Keating, quien ayudó a despertar su pasión. Aunque apenas se muestra al espectador la audición, descubrimos que Neil consigue el papel de Puck en la obra teatral cuando lo observamos correr a través de los pasillos de la Academia Welton en pleno éxtasis, informando a sus compañeros del suceso. Nuevamente es Todd quien intenta bajar a su compañero de la nube: “Neil, how are you gonna do this?”. A lo que Neil le responde mientras redacta en su máquina de escritura: “They need a letter of permission from my father and Mr. Nolan”.⁵⁷⁷ Con esas palabras descubrimos sus intenciones de no informar a su padre de su futura actuación.

La influencia de las divulgaciones filosóficas del profesor Keating comienza a tener resultados positivos en los alumnos en forma de acciones grupales, reviviendo nuevamente la *Dead Poets Society*, pero también con acciones individuales. Estas últimas tienen consecuencias más poderosas, pues generan una confrontación ante las leyes impuestas por el entorno educativo o por sus familias, como es el caso de Neil Perry. Pero hasta la llegada de las consecuencias negativas en la segunda parte del film, los jóvenes disfrutaban de un ambiente alegre y una atmósfera apacible a lo largo de la primera parte del largometraje. Ambiente que varía el tono en el

⁵⁷⁶ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:47:25)

⁵⁷⁷ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:52:22)

momento en que el señor Perry descubre el engaño de su hijo y su participación en la obra, asociando la figura de Keating con el responsable de sus acciones:

Mr. Perry: "Who put you up to it? Was it this new man? Keating?"

[...]

Mr. Perry: "Now, tomorrow, you go to them and you tell them that you're quitting".

Neil Perry: "No, I can't. I have the main part. The performance is tomorrow night!".

Mr. Perry: "I don't care if the world comes to an end tomorrow night, you are through with that play! Is that clear?":

Neil Perry: "Yes, sir".

Mr. Perry: "I made a great many sacrifices to get you here, Neil, and you will not let me down".⁵⁷⁸

La exigencia de que abandone la obra de teatro un día antes, aun siendo Neil el protagonista, viene justificada con los grandes sacrificios que ha tenido que hacer el señor Perry para que su hijo estuviera en esa academia, sacrificios que mantienen relación con la solvencia económica de la familia Perry. La rebelión por parte de Neil se torna más profunda cuando, tras la reprimenda realizada por su padre, Neil decide ir en busca del profesor Keating y explicarle lo acontecido. Sus sentimientos e ilusiones están claras en su interior, sin embargo, sus sueños parecen tan distantes de poder cumplirse que apenas sabe lo que debe hacer. Por ese motivo espera hallar una respuesta en las sabias palabras del señor Keating. Los consejos de su profesor de literatura toman un camino un tanto inesperado para el joven, quien parecía esperar otro tipo de soporte moral:

Mr. Keating: "Have you ever told your father what you just told me? About your passion for acting? Have you showed him that?"

⁵⁷⁸ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (01:23:00)

Neil Perry: "I can't".

Mr. Keating: "Why not?"

Neil Perry: "I can't talk to him this way".

Mr. Keating: "Then you're acting for him too".

[...]

Mr. Keating: "It's not a whim for you. You prove it to him by your conviction and your passion. You show him that, and if he still doesn't believe you... Well, by then, you'll be out of school, and you can do anything you want".⁵⁷⁹

El ciclo trágico del *Carpe Diem* culmina la misma noche en la que Neil representa su papel de Puck. Cuando Neil decide continuar con la representación de la obra rebelándose contra su padre asume los riesgos de que su familia le descubriera. En mitad de la representación se revela la presencia del señor Perry, quien a través de su rostro nos muestra el rechazo ante su hijo sobre el escenario. Este suceso es un punto de no retorno en la narración, trayendo consigo consecuencias que afectan a los demás personajes de la ficción. El contacto visual directo entre Neil y su padre hace comprender al espectador la negación que éste último posee sobre la actuación de su hijo, negación que estalla cuando el señor Keating trata de alabarle por su trabajo a la salida del teatro:

Mr. Keating: "Neil, Neil. You have the gift. What a performance. You left even me speechless. You have to stay with..."

Mr. Perry: "Get in the car. Keating, you stay away from my son".⁵⁸⁰

Al poder contemplar por primera vez las dos figuras con mayor rango influenciador sobre Neil juntas, nos hace comprender cómo el joven se ha visto atrapado entre ambas durante la narración y las consecuencias que esa prisión le han traído. Si regresamos al inicio del film, recordamos el poder que ejercía el señor

⁵⁷⁹ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (01:25:33)

⁵⁸⁰ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (01:38:52)

Perry sobre su hijo, quien aceptaba sus órdenes sin apenas rechistar o que si lo hacía se veía silenciado por su padre. Conforme han ido acaeciendo los hechos, el influjo de su nuevo profesor de literatura y la filosofía de vida que promueve han ido determinando sus acciones. Neil ya no renuncia a sus deseos, sino que lucha por conseguirlos.

El suicidio de Neil simboliza el clímax de la acción narrativa en el film. Tras llegar Neil a casa de sus padres la realidad choca con él en forma de acción. El señor Perry informa a su hijo que no continuará su educación en la Academia Welton, sino que la proseguirá en una escuela militar. Su futuro está planificado, asistirá a la Universidad de Harvard y estudiará medicina. Aunque Neil trata de exponer sus sentimientos a sus padres no lo consigue, por lo que opta por resignarse mientras el señor Perry abandona la estancia, dejando a su esposa y a su hijo a solas:

Neil Perry: “I was good. I was really good”.

Mrs. Perry: “Go on, get some sleep”.⁵⁸¹

El conflicto con el que ha estado haciendo frente el personaje de Neil desde el inicio de la acción le ha superado. Aquella misma noche decide despedirse de la angustia que le corroe por dentro de la manera más trágica. El espectador observa paso a paso cómo Neil lleva a cabo su ceremonia de partida. Mientras se nos muestra un plano de la corona de Puck que ha llevado durante la función observamos la sombra de Neil quitando su camiseta, para luego tomar la corona entre sus manos, abrir la ventana de su habitación y colocarse la corona sobre su cabeza (figuras 170 y 171). Así es como nos abre el paralelismo con la figura de Jesucristo.

Figuras 170-171: Neil colocando la corona sobre su cabeza.

⁵⁸¹ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (01:42:00)

La corona de Puck realiza una clara representación de la corona de espinas, asimismo, la inclinación solemne de su rostro a la vez que mantiene los ojos cerrados nos informa la aceptación de su destino y su disposición a llevarlo a cabo. Acto seguido, el joven sale de su habitación y baja las escaleras silenciosamente hacia el despacho de su padre, donde abre un cajón y saca una pistola envuelta en un trapo blanco que coloca encima del escritorio. La observa pensativo, ya no sostiene la corona de Puck sobre su cabeza.

Su concepción de que no hay salida en su vida es comparable a la resignación que plantea la figura de Henry Winter,⁵⁸² ambas presentan de forma metafórica, pero a la vez dispar, dos almas influidas por la figura del mentor académico. Neil opta por quitarse la vida de un disparo al caer en la cuenta de que no será capaz de poder vivir su propia vida. Decide escapar, huir de su destino completamente impuesto por su figura paterna. La acción no se muestra de manera directa, sino que se visualiza un plano del señor Perry descansando plácidamente en su cama hasta que el sonido del disparo se entremezcla con la música dramática. Este hecho provoca una reacción acelerada en el señor Perry, quien se despierta y se endereza. El descubrimiento del cuerpo sin vida de su hijo en el estudio origina una reacción desgarradora para sus progenitores, haciendo comprender al espectador que las acciones del señor Perry no eran plenamente malintencionadas, sino que en el fondo creía que la forma en la que educaba a su hijo era la más beneficiosa para su futuro.

Las secuencias finales desenmascaran el enfrentamiento de los demás personajes ante el acto de suicidio de su amigo y alumno. La negación, la acusación y la angustia salen a la luz. La figura de Keating se torna atormentada y temerosa mostrando una contraposición a su actitud durante la primera mitad del largometraje, mostrando cómo su filosofía de vida parece haber perdido la batalla. Los padres de Neil junto con la Administración de Welton deciden abrir una investigación policial en torno al suicidio de su hijo. Asimismo, los miembros de la *Dead Poets Society* se ven coaccionados para que firmen un documento que culpe a su profesor de inglés de la influencia ejercida sobre ellos. Ambas acciones provocan el despido del profesor Keating. No obstante, será la escena final la que nos

⁵⁸² Personaje de *The Secret History*.

demuestra que, aunque la ideología ganadora sea la impartida por la institución académica, el señor Keating ha dejado un fuerte impacto filosófico y literario en sus alumnos. La gran mayoría de estudiantes guiados por Todd Anderson deciden subirse sobre sus pupitres y alzar la voz referenciando a Walt Whitman y a la pérdida del presidente americano Abraham Lincoln:

Todd Anderson: "Oh, Captain, my Captain".

Señor Nolan: "Sit down, Mr. Anderson. Do you hear me? Sit down! Sit down! This is your final warning, Anderson. How dare you. Do you hear me?":

Knox Overstreet: "Oh, Captain, my Captain".

Señor Nolan: "Mr. Overstreet, I warn you! Sit down! Sit down! Sit down! All of you! I want you seated! Sit down! Leave, Mr. Keating. All of you, down! I want you seated! Do you hear me? Sit down!".

Mr. Keating: "Thank you, boys. Thank you".⁵⁸³

El paralelismo directo entre las figuras de John Keating y Abraham Lincoln, que más adelante profundizaremos, junto con las de sus alumnos y Walt Whitman, demuestra la clara influencia que se queda marcada en los jóvenes, quienes lloran la pérdida de su gran maestro asesinado por la administración de Welton, llegando a reflejar la injusticia. Este final es un claro reflejo a la filosofía propuesta a raíz del poema *To the Virgins, Make Much of Time* de Robert Herrick que Keating enseña a sus alumnos el primer día de clase:

Gather ye rosebuds while ye may,

Old Time is still a-flying:

And [this] same flower that smiles today

*Tomorrow will be dying.*⁵⁸⁴

⁵⁸³ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (02:03:25)

⁵⁸⁴ HERRICK, Robert. "To the Virgins, to Make Much of Time". En: ALLISON, Alexander, et al. *The Norton Anthology of Poetry Third Edition*. New York: Norton, 1983, pp.246-247.

Tal y como el señor Keating llegó a la Academia Welton para ofrecer una nueva visión de la vida a sus alumnos, también llegó el momento de que la abandonase. La flor que antaño sonreía hoy se está muriendo y únicamente quedará de ella las enseñanzas que el profesor de literatura ha impartido durante su estancia. Enseñanzas que se ven reflejadas en los “capullos de rosas”, recogidos por sus alumnos.

Por último, tras haber expuesto el poder de las figuras de Walt Whitman y Robert Herrick como focos narradores de la acción, a continuación, destacaremos a Henry David Thoreau. La primera vez que observamos la influencia del autor en el film se presenta nuevamente a través de la figura de John Keating. Después de que sus alumnos descubrieran su viejo anuario deciden ir a saciar su curiosidad preguntándole acerca de su pertenencia a la *Dead Poets Society*:

Neil Perry: “What was the Dead Poets Society?”.

Mr. Keating: “I doubt the present administration would look too favourably upon that.

Neil Perry: “Why? What was it?”.

Mr. Keating: “Gentlemen, can you keep a secret?”

Neil Perry: “Sure”.

Mr. Keating “The Dead Poets were dedicated to sucking the marrow out of life. That’s a phrase from Thoreau we’d invoke at the beginning of every meeting. You see, we would gather at the old Indian cave and take turns reading from Thoreau, Whitman, Shelley; the biggies. Even some of our own verse. And in the enchantment of the moment, we’d let poetry work its magic”.⁵⁸⁵

El intrusismo en sus mentes se observa claramente cuando los jóvenes deciden dar el paso y poner nuevamente en funcionamiento el club. Como comentamos anteriormente, Neil es el poseedor de la “Biblia” del club, *Five Centuries*

⁵⁸⁵ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:29:06)

of Verse, donde en su primera página aparece el poema completo de Thoreau que Neil se encarga de recitar en la primera reunión del nuevo club:

Neil Perry: "I went to the woods because I wanted to live deliberately. I wanted to live deep and suck out all the marrow of life. To put to rout all that was not life. And not, when I had come to die, discover that I had not lived".⁵⁸⁶

La cita es extraída concretamente de su ensayo titulado *Walden; or, Life in the woods* (1854), donde se detallan las experiencias vividas por el autor que residió durante dos años, dos meses y dos días en una cabaña construida con sus propias manos en las proximidades al lago Walden, Massachusetts. El paralelismo se refleja de manera clara con el grupo de jóvenes, quienes deciden irse al bosque para revivir la *Dead Poets Society*. La conexión entre el hombre y la naturaleza se da en ambos casos. Además, el estilo de promulga la obra de Walden encarna la corriente filosófica conocida como el "Trascendentalismo americano", la cual obliga a cuestionarse la vida y a hallar la paz para así fraguar la verdadera esencia del ser humano. En los jóvenes y nuevos poetas la esencia de Walden cala en su descubrimiento del propósito que mueve sus vidas. La cueva india les abre paso en la ruptura con los valores académicos tradicionales que representa la Academia Welton, pues en el bosque los alumnos poseen la libertad para expresarse de la manera que cada uno de ellos sienten y desean. Ese anhelo de mediar entre ellos mismos y sus propias vidas lo vemos también reflejado a raíz de otro poeta, Lord Alfred Tennyson (1809-1892). Durante el primer recital de poesía en la cueva Neil Perry lee una cita extraída de *Ulysses* (1842):

Neil Perry: "Come, my friends. 'T is not too late to seek a newer world. For my purpose holds to sail beyond the sunset. And though we are not now that strength which I old days moved Earth and heaven. That which we are, we are: One equal temper of heroic hearts made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield".⁵⁸⁷

⁵⁸⁶ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:36:51)

⁵⁸⁷ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:39:46)

Finalmente, el ciclo de Thoreau se cierra tras el suicidio de Neil. Cuando el profesor Keating pasea por su aula descubre el libro *Five Centuries of Verse* en el interior del pupitre de Neil y lo toma entre sus manos abriéndolo y observando la primera página donde se hallaba escrita la cita de Thoreau. El enunciado se encarga de realizar un *zoom in* para que cualquier espectador pueda leer con total plenitud las palabras del poeta escritas por el puño y letra de Keating (figura 172). Tras esa toma, observamos el derrumbamiento del profesor de literatura quien empieza a sollozar cubriéndose el rostro para después cerrar el libro de manera definitiva (figura 173).

Figuras 172-173: poema de Thoreau y Keating sollozando.

Como hemos podido comprobar a través del análisis de algunos de los literatos mencionados en el film, la poesía funciona en el esqueleto narrativo como una forma de estructurar los actos y guiar la evolución de los personajes. El conjunto de poetas planteados posee numerosas particularidades en común. Entre ellas descubrimos su ferviente pasión por promulgar un estilo de vida donde la deliberación siempre está presente y la rebelión frente a los valores tradicionales funciona para hacer realidad los sueños y conseguir la autosuficiencia en sus vidas. De ese modo, la figura de Keating será la personificación de cada uno de esos poetas muertos, ejerciendo como mentor para promulgar su sabiduría. Sabiduría que se convierte en un arma de doble filo que influye en cada uno de los jóvenes animándolos a pensar por sí mismos.

Sin dejar a un lado la importancia de la poesía, ciertos estudios como el de Mike Hammond, *The Historical and the Hysterical: Melodrama, War and Masculinity in Dead Poets Society* (1993), abrazan la relación que se podría entrever entre la masculinidad planteada en el film y el arte poético. Según el teórico, la masculinidad es disfrazada a través de su énfasis en la poesía y las grandes figuras literarias

masculinas a las que se aluden.⁵⁸⁸ Su propuesta del punto más álgido donde podemos hallar dicha conexión se da a raíz de la figura de Keating en dos momentos esenciales. El primero de ellos es durante su primer encuentro con sus nuevos alumnos, cuando Keating decide llevarlos al *hall* de la academia y expresarles sus primeros ideales poéticos:

John Keating: "I was the intellectual equivalent of a 98-pound weakling. I would go to the beach, and people would kick copies of Byron in my face".⁵⁸⁹

El segundo lo encontramos tras el hallazgo del anuario del profesor Keating por parte de los alumnos, cuando descubren que perteneció a un club llamado *Dead Poets Society* y su interés los anima a ir a preguntarle:

John Keating: "Spirits soared, women swooned and gods were created, gentlemen. Not a bad way to spend an evening, eh?".⁵⁹⁰

Ambas propuestas sobre la masculinidad dotada de la esencia poética nos inducen a lo que más tarde se convertirá en el rito masculino por excelencia del film: el revivir de la *Dead Poets Society*. El arte poético, literario en general, es el foco de desarrollo central, el eje narrativo que permite el desarrollo de personajes y temas como: la búsqueda de identidad, la masculinidad, el homoerotismo abstracto y la orientación pedagógica. Es necesario señalar que el homoerotismo se verá reforzado gracias a la clara presencia de la figura de Walt Whitman y su condición homoerótica. Pues tal y como recalca el analista Steven Hermann: "for Whitman the need of his culture was for a form of artistic, spiritual, and sexual expression that could liberate the homoerotic mode of imagination from the patriarchal and heterosexual mores in which it had been imprisoned".⁵⁹¹ Paralelamente, en *Tumblr* encontramos en múltiples ocasiones esa supuesta condición homoerótica entre las figuras de Neil Perry y Todd Anderson. Un ejemplo clave es el *post* de *@lcving-young-*

⁵⁸⁸ HAMMOND, Mike. "The Historical and the Hysterical: Melodrama, War and Masculinity in *Dead Poets Society*". En: KIRKHAM, Pat and THUMIM, Janet. (Eds.). *You Tarzan: Masculinity, Movies and Men*. New York: St. Martin's Press, 1993, pp. 52-64.

⁵⁸⁹ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:13:15)

⁵⁹⁰ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:30:06)

⁵⁹¹ HERMANN, Steven. "Walt Whitman and the Homoerotic Imagination". *Jung Journal: Culture & Psyche*, 2007, vol.1, nº 2, pp. 16-47.

padfoot (figura 174) donde realiza una comparativa entre un diálogo de Neil y Todd y un pasaje de *Orestes* (Eurípides, 408 a.C.) donde conversan los personajes de Pílates y Orestes (figura 175).

Figuras 174-175: post de @lving-young-padfoot. Fuente: Tumblr.

4.2 EL MITO ROMÁNTICO DEL PROFESOR

Si únicamente pudiéramos asociar un concepto filosófico que amplifique las enseñanzas de la figura del profesor John Keating éste sería el de *Carpe Diem*: “Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary”.⁵⁹² Observamos que durante su periodo en Welton trata de abrir las mentes de sus alumnos ante la tendencia individualista y la idea de inconformismo. Éstas las vemos claramente reflejadas a través de personajes como Knox Overstreet, Neil Perry y Charlie Dalton cuando rompen las reglas y redactan el artículo sobre la inclusión de las chicas en Welton. O a través de las acciones de Todd Anderson y Neil Perry, las figuras con mayor evolución. En el apartado anterior hemos comprobado de qué manera

⁵⁹² WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:16:20)

Keating predica ese estilo de vida, acogiendo los ideales de ciertas figuras artísticas y cómo sus actos afectan a sus pupilos conllevando numerosas consecuencias. Ahora ha llegado el momento de plantearse qué representa y cuán importante es la figura del profesor en *Dead Poets Society*.

Desde el inicio del curso académico el nuevo profesor se encarga de ilustrar no únicamente a sus alumnos, sino también al espectador, de las nuevas prácticas de enseñanza que va a llevar a término. Su metodología se basa principalmente en el uso frecuente de ciertas obras literarias y diversas ideas filosóficas propias, asentando unas bases para que sus nuevos pupilos puedan tomar sus propias decisiones a través del pensamiento libre y dotado de información. Al poco tiempo se descubre que los demás miembros del profesorado no coinciden con sus ideales y se abstienen de formar parte de ellos. Un día el jolgorio procedente del aula donde Keating estaba dando clase provoca la intromisión del profesor McAllister para averiguar lo que estaba sucediendo. McAllister, en vista de la revolución que escuchaba y observaba a través de un pequeño ventanal situado en la puerta, creía que los alumnos estaban solos sin su docente. Pero su sorpresa apareció cuando observó que estaban acompañados por el nuevo profesor de inglés, quien les había ordenado que arrancasen la introducción de su libro de teoría poética redactada por el Doctor J. Evans Pritchard.⁵⁹³ La conversación entre ambos durante el servicio de cena en el comedor nos pronostica la poca aceptación que iban a tener las metodologías empleadas por el profesor Keating en Welton:

Mr. McAllister: "Quite an interesting class you gave today, Mr. Keating".

John Keating: "Sorry if I shocked you, Mr. McAllister".

Mr. McAllister: "There's no need to apologize. It was very fascinating, misguided though it was".

⁵⁹³ El acto de arrancar la introducción del libro de poesía se debe a su pensamiento contrario de otorgarle importancia a la poesía a raíz del estudio de la rima y la métrica. Hecho que pone en valor con la siguiente cita irónica: "Deberíamos leer al Sr. Pritchard, aprender la rima y la métrica y olvidarnos de intentar alcanzar otras ambiciones". WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:25:10)

John Keating: "You think so?".

Mr. McAllister: "You take a big risk by encouraging them to become artists, John. When they realize that they're not Rembrandts, Shakespeares or Mozarts, they'll hate you for it".

John Keating: "We're not talking artists, George. We're talking freethinkers".

Mr. McAllister: "Freethinkers at 17?".

John Keating: "Funny, I never pegged you as a cynic".

Mr. McAllister: "Not a cynic. A realist".⁵⁹⁴

Tras la conversación, el Señor McAllister recita una cita haciendo hincapié en que la verdadera forma de ser feliz en la vida no se halla en los sueños, sino en vivir realmente sus vidas más allá de la incapacitación que provoca el hecho perseguir los sueños: "Show me the heart unfettered by foolish dreams, and I'll show you a happy man". Keating, por consiguiente, contrarresta su forma de pensamiento con una cita propia: "But only in their dreams can men be truly free. 'Twas always thus and always thus will be". Su concepto de libertad se muestra a lo largo de la ficción por medio de diversas alusiones literarias, como por ejemplo la mención del poeta estadounidense Robert Lee Frost, haciendo referencia a uno de sus poemas *The Road Not Taken* (1915):

John Keating: "Robert Frost said: "Two roads diverged in the wood and I, took the one less travelled by. And that has made all the difference"". ⁵⁹⁵

Gracias a la cita entendemos su rechazo al temor por seleccionar un camino único y su pretensión por seguir el individualismo personal, aunque la mayoría tome otra ruta. Pero la cuestión que realmente nos incumbe descifrar es si, a pesar de su afán por proyectar los ideales de poetas y acogerse a los tópicos literarios, emplea un estilo de vida acorde. Su influencia sobre determinados alumnos es clara y evidente, la persuasión ejercida se presenta en cada una de las escenas que existe

⁵⁹⁴ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:27:09)

⁵⁹⁵ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (01:05:10)

un intercambio oral entre alumno y profesor. Incluso descubrimos que Keating trata de exponer sus ideales frente a los demás miembros del profesorado o hacia su superior, el director Nolan:

Mr. Nolan: "I'm hearing rumours about some unorthodox teaching methods in your classroom. I'm not saying they've had anything to do with the Dalton boy's outburst, but I don't think I have to warn you boys his age are very impressionable".

John Keating: "Well, your reprimand made quite an impression, I'm sure".

Mr. Nolan: "What was going on in the courtyard the other day?".

John Keating: "Courtyard?".

Mr. Nolan: "Boys marching, clapping in unison".

John Keating: "Oh, that. That was an exercise to prove a point: dangers of conformity".

Mr. Nolan: "Well, John, the curriculum here is set. It's proven. It works. If you question it, what's to prevent them from doing the same?":

John Keating: "I always thought the idea of education was to learn to think for yourself".

Mr. Nolan: "At these boy's age? Not on your life! Tradition, John. Discipline. Prepare them for *college*, and the rest will take care of itself".⁵⁹⁶

Nuevamente observamos la importancia dada a la edad de los alumnos por parte de la metodología tradicional empleada en la escuela, promulgando una incapacidad global de los jóvenes, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Si bien es cierto que John Keating se centra en promover una pedagogía humanista, el director Nolan le remarca cuál es su verdadera labor para con sus alumnos:

⁵⁹⁶ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (01:19:10)

ofrecerles las habilidades y conocimientos académicos para que su acceso universitario sea exitoso. El film no presenta apenas especificaciones de cuáles son las técnicas empleadas por Keating en el aula, se omiten los aspectos analíticos. A los espectadores únicamente les queda disfrutar de ese carácter inspiracional y romántico a raíz de los numerosos mandatos literarios y filosóficos empleados, posicionándose como uno más de sus pupilos sin preocupaciones. Comprendemos que la función de Keating no es ser el profesor de literatura tradicional, sino forjarse como una figura inspiracional que abre el camino a convertirse en una imagen idealizada del profesor romántico intelectual. Al final del film se revela que su implicación romántica también se refleja a la hora de dar docencia, mostrándose reacio frente al realismo. Tras haber sido despedido de la academia Welton, el director Nolan retoma sus clases de inglés hasta la llegada de un nuevo sustituto:

Mr. Nolan: "Who will tell me where you are in the Pritchard textbook?
Mr. Anderson? I can't hear you, Mr. Anderson. Kindly inform me, Mr. Cameron".

Richard Cameron: "We skipped around a lot, sir. We covered the romantics and some of the chapters on *post-Civil War* literature".

Mr. Nolan: "What about the realists?".

Richard Cameron: "We skipped most of that, sir".⁵⁹⁷

Las evidencias demuestran que desde el inicio del film hay cierta transposición entre los ideales realistas *versus* los románticos. La figura del nuevo profesor de inglés refleja la personificación romántica en el docente académico, haciendo conocedor al espectador de su posesión de alma romántica desde sus años de estudiante cuando habla sobre su pertenencia a la *Dead Poets Society*: "We weren't a Greek organization. We were romantics. We didn't just read poetry, we let it drip from our tongues, like honey".⁵⁹⁸ Keating aprisiona a sus alumnos en un aura romántica de conocimiento, enseñanza y expresión, permitiendo que éstos se dejen llevar por los ideales románticos y los empleen en su día a día abandonando el

⁵⁹⁷ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (02:00:32)

⁵⁹⁸ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. 29:57)

realismo tradicional implícito en los valores morales y disciplinarios de la Academia Welton.

La pasión es la guía del conocimiento impartido por Keating y de sus acciones. Desde el inicio propone a sus alumnos que hagan sus vidas extraordinarias, para que más tarde no se arrepintiesen de lo que no hubieran vivido. Bajo su visión idealizada de la vida, les enseña a tomar un camino completamente diferente a lo que estaban acostumbrados y que, de una forma u otra, los llevó a la perdición en menor o mayor medida. Si recordamos a los personajes de *Know Overstreet*, Neil Perry o Charles Dalton, la actitud romántica adquirida debido a las enseñanzas del profesor Keating les hace caer en un romanticismo supremo que los lleva al infortunio. Esa misma acción-reacción sucede con los personajes de *The Secret History* (Donna Tartt, 1992), turbados y llevados a la perdición debido a la influencia de su profesor Julian Morrow. La apertura a ese mundo cargado de esperanzas y la libertad en la expresión de sentimientos permite contemplar la oposición al realismo que se imparte durante todo el metraje. Frente a los románticos supremos, nos topamos con Richard Cameron. El único alumno que trata de mantener su conciencia en el plano realista, pese a que sus acciones le llevan a traicionar de manera directa a Keating, siendo el primero que firma su confesión donde declara la culpabilidad de John Keating con relación al suicidio de Neil Perry. En un plano intermedio se halla Todd Anderson, pues forja su identidad acogiendo pensamientos románticos sin abandonar la esfera de la realidad, aunque los demás personajes traten de ejercer una clara influencia sobre él.

Cada uno de ellos fragua el mito romántico personificado, en contraste con el realismo de la escuela llena de tradiciones y disciplinas. Los jóvenes para llevar a cabo sus expresiones artísticas y dar rienda suelta a sus pasiones deben escapar de los cuatro muros que les encierran y limitan. Keating, como guía, se encarga de intervenir en situaciones en las que sus jóvenes románticos desafían la sabiduría, tratando de encauzarles nuevamente en el camino. Un claro ejemplo lo observamos cuando Charles Dalton se enfrenta al director, el señor Nolan, defendiendo que “we

should have girls at Welton”⁵⁹⁹ y dejándolo en ridículo delante de todo el alumnado. Debido a su insensatez, y tras una charla entre el profesor Keating y el señor Nolan sobre sus métodos de enseñanza poco ortodoxos, el primero decide intervenir:

Charles Dalton: “Mr. Keating”.

John Keating: “Mr. Dalton. That was a pretty lame stunt you pulled today”.

Charles Dalton: “You’re siding with Mr. Nolan? What about Carpe Diem and sucking all the marrow out of life and all that?”.

John Keating: “Sucking the marrow out of life doesn’t mean choking on the bone. There is a time for daring, and there is a time for caution. And a wide man understands which is called for”.

Charles Dalton: “But I thought you’d like that”.

John Keating: “No. You being expelled from school is not daring to me. It’s stupid. ‘Cause you’ll miss some golden opportunities”.

Charles Dalton: “Yeah? Like what?”.

John Keating: “Like, if nothing else, the opportunity to attend my classes. Got it, ace?”.

Charles Dalton: “Aye, aye, Captain”.

John Keating: “Keep you head about you. That goes for the lot of you”.

All: “Yes, Captain”.⁶⁰⁰

Aunque al alma romántica de Keating provocase la inspiración de sus alumnos a llevar una vida romántica, hemos contemplado ciertos momentos en los que trata de moldear el equilibrio en las pasiones de sus pupilos, aunque en ocasiones, como en el caso de Neil, fueron en vano. Podríamos llegar a observar una incapacidad a la hora de divisar los resultados que sus enseñanzas podrían causar.

⁵⁹⁹ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (01:16:28)

⁶⁰⁰ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (01:20:20)

En las diversas ocasiones que Keating trata de prevenir a sus alumnos, es porque antes ha conversado con algunos de los demás docentes de la Academia Welton, como es el último caso presentado. Keating también trata de aconsejar a Neil en relación con las dificultades que presentaba el desarrollo de sus pasiones por la actuación frente a la autoridad de su padre:

Mr. Keating: "Then you're acting for him too. You're playing the part of the dutiful son. I know this sounds impossible, but you have to talk to him. You have to show him who you are, what your heart is".

Neil Perry: "I know what he'll say. He'll tell me that acting's a whim and I should forget it. They're counting on me. He'll just tell me to put it out of my mind for my own good".

Mr. Keating: "You are not an indentured servant. It's not a whim for you. You prove it to him by your conviction and your passion. You show him that, and if he still doesn't believe you... Well, by then, you'll be out of school, and you can do anything you want".

Neil Perry: "No. What about the play? It's tomorrow night".

Mr. Keating: "Then you have to talk to him before tomorrow night".

Neil Perry: "I... Isn't there an easier way?".

Mr. Keating: "No".⁶⁰¹

Pese a que sus intenciones son nobles, pues anima a Neil a conversar con su padre y expresarle sus sentimientos, además de informar a su pupilo que no existe un cambio más sencillo, observamos un caso donde la pasión del guía romántico nubla su capacidad de comprender las consecuencias de sus palabras. Desde el inicio, sus predicaciones han reflejado la parte positiva dejando a un lado la parte negativa que conlleva la naturaleza romántica, incapacitando de ese modo a sus alumnos a comprender el efecto de sus acciones pasionales. La culpabilidad del suicidio de Neil, llevado a cabo la misma noche de la actuación, recae al completo

⁶⁰¹ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (01:25:33)

sobre las lecciones impartidas por John Keating a sus jóvenes estudiantes. La escena que nos muestra una conversación entre los integrantes de la *Dead Poets Society* tras el suicidio de Neil, es el cierre final de la influencia romántica ejercida por Keating frente al realismo mantenido por Richard Cameron en todo momento:

Richard Cameron: “If a teacher asks you a question, you tell the truth or you’re expelled. [...] And if you guys are smart, you will do exactly what I did and cooperate. They’re not after us. We’re the victims. Us and Neil”.

Charles Dalton: “What’s that mean? Who are they after?”.

Richard Cameron: “Why, Mr. Keating, of course. The “Captain” himself! You guys didn’t really think he could avoid responsibility, did you?”.

Charles Dalton: “Mr. Keating responsible for Neil? Is that what they’re saying?”.

Richard Cameron: “Well, who else do you think, dumb ass? The administration? Mr. Perry? Mr. Keating put us up to all this crap, didn’t he? If it wasn’t for Mr. Keating, Neil would be cozied up in his room right now, studying his chemistry and dreaming of being called ‘Doctor!’”.

Todd Anderson: “That is no true, Cameron! You know that! He didn’t put us up to anything. Neil loved acting”.

Richard Cameron: “Believe what you want, but I say let Keating fry. I mean, why ruin our lives?”.⁶⁰²

Esa contraposición de valores realistas frente a los románticos deja entrever la culpabilidad que los realistas le otorgan a Keating. En contraposición, los románticos defienden su inocencia y las enseñanzas que les otorgaron durante su periodo docente. Pero la salvación de Keating no es posible y su figura queda tachada y expulsada de la Academia Welton. Es en ese mismo instante cuando descubrimos

⁶⁰² WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (01:54:36)

el simbolismo paralelo ejercido entre el poemario de Walt Whitman y la figura de Keating al final del film. Recordemos que al inicio Keating lanza la propuesta a sus nuevos alumnos de que podrían dirigirse a él con la cita "O Captain! My Captain!", extraída directamente del poema *O Captain! My Captain!* (1865) redactado por Whitman en referencia al reciente asesinato del presidente Abraham Lincoln. La unión de ambas figuras refleja la muerte simbólica de Keating al final del film, cuando la acusación de asesinato recae sobre él y es despedido de la Academia Welton, vetándole prácticamente de la enseñanza e impidiéndole desarrollar sus pasiones. No obstante, su paso por la academia no fue en vano, pues como se puede observar en la última escena del largometraje sus pupilos reflejan la huella de conocimiento que ha quedado impregnada en ellos, alzándose en pie sobre sus pupitres y dirigiéndose por última vez hacia su guía con: "O Captain! My Captain!".⁶⁰³

Figuras 175-178: escena final del film. Los alumnos rinden homenaje a su profesor.

Ese momento es realmente emotivo y la cámara se hace eco de ello. Primero se centra en los alumnos de pie en sus pupitres desde el punto de vista de Keating, quien los observa (figura 175). Posteriormente, enfoca a Keating desde el punto de vista de sus alumnos (figura 176). Cabe destacar, que aparte de ser una declaración de lealtad hacia su exprofesor, también representa el cambio hacia la madurez de los alumnos. En orden, Todd Anderson, Knox Over Overstreet, Gerard Pitts, Steven

⁶⁰³ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (02:03:20)

Meeks y otros alumnos más que no han formado parte de la trama inicial, son los encargados de demostrar que sus métodos de enseñanza se han quedado grabados en su alma. Así descubrimos el legado de Keating se mantendrá con vida, pese a su muerte simbólica. Otros como Richard Cameron se mantienen firmes y deciden quedarse sentados en sus pupitres, pues la figura de Cameron ha representado la esencia y tradición impuesta por la Academia Welton, desde el inicio hasta el final.

El film nos ofrece una visión realmente particular de los vínculos que se pueden llegar a forjar entre el adulto y el joven, manteniendo el primero un cierto estatus de poder. Aunque es cierto que Keating crea una relación idealizada de alumno-profesor, también tiene un poder esencial durante el proceso de “crisis identitaria” que afecta a la mayoría de sus pupilos. Keating se encarga de ser el liberador de sus alumnos, trata de salvarlos del sistema impuesto por la academia a través de la literatura, de la poesía y del romanticismo vital. Es por ello por lo que ciertos alumnos siguen su ejemplo tomándolo como un modelo romántico a seguir. Por último, cabe destacar que todos aquellos impregnados del romanticismo de Keating muestran su rebeldía frente a las figuras realistas de poder: el director Nolan, el señor Perry y más adelante Richard Cameron. Al fin y al cabo, tal y como el propio título indica, todos aquellos personajes románticos morirán de una manera u otra, ya sea de manera literal, como Neil, o espiritualmente como John Keating.

4.3 CONSTRUYENDO LA ATMÓSFERA ACADÉMICA

Dos de nuestros hilos conductores principales de nuestra tesis son la teoría de la imagen y la experiencia estética, es decir, ese encuentro humano, personal y subjetivo con los objetos artísticos. *Dead Poets Society*, de igual manera que los siguientes films a los que haremos mención, construye una estética visual realmente concreta, permitiendo al espectador reflexionar e integrar sus experiencias y recuerdos personales. Para llegar a fundar una estética común y construir un imaginario visual tan amplio como el de la *Dark Academia*, es primordial que se tracen las condiciones idóneas que le permitan al *dark* académicos establecer una conexión personal y material. Los estudios han demostrado que durante el consumo

de un audiovisual se generan respuestas tanto emocionales como cognitivas, provocando que se formen ciertos estados de ánimo particulares en el espectador. Las imágenes no cumplen la mera función de procurar un significado, sino que también son proveedoras de una experiencia estetizada y de promover el encuentro humano, personal y subjetivo con los objetos artísticos. Así pues, para que un *dark* académico considere que una pieza audiovisual cumple las características estéticas de la *Dark Academia*, es primordial que se tracen las condiciones idóneas entre el ser humano y el objeto artístico, permitiendo establecer esa conexión personal y subjetiva.

La historiadora Aurea Ortiz recuerda que “aunque somos conscientes de que esa imagen que miramos y sentimos es una construcción, ponemos en suspenso ese saber para dejarnos llevar, gozosamente, por la ilusión y olvidar algo tan obvio como que estamos ante una representación de la realidad y no ante la realidad misma”.⁶⁰⁴ Es tal la potencia ilusoria de la realidad proporcionada por el audiovisual, que para los *dark* académicos es realmente sencillo basar la gran mayoría de su imaginario en este arte. Únicamente basta con realizar una ágil búsqueda del *tag* #*Dark Academia* para descubrir el peso que posee la escenografía fílmica para los integrantes de la comunidad. Los *posts* se adueñan de fotogramas completos o imágenes recortadas de éstos, denominadas “details”, para recrear una atmósfera concreta. Es así como a continuación ahondaremos en el concepto de atmósfera como desencadenante de la experiencia. En este sentido, diversos autores que centran sus teorías en el análisis visual, como por ejemplo Olga Belova que afirma que el encuentro visual podría definirse más como una situación estética que racional.⁶⁰⁵

Comprendemos el concepto de atmósfera como un elemento que parte de la subjetividad propia, por tanto, si se desea hallar la mejor definición uno debe de experimentarla y adentrarse en su interior, pues una atmósfera necesita de un sujeto emocional y sensible para estar dotada de un sentido. El filósofo y esteta Gernot Böhme afirma que las “atmospheres are a typical intermediate phenomenon,

⁶⁰⁴ ORTIZ, Aurea. “Paisaje con figuras. El espacio habitado del cine”. *Saitabi*, 2007, n°57, p. 205.

⁶⁰⁵ BELOVA, Olga, 2006, (nota 323), pp. 93–107.

something between subject and object”.⁶⁰⁶ Por ese mismo hecho plantea una serie de teorías de abordaje ofreciendo especial importancia a la estética de la recepción, paradigma teórico donde se le otorgó por primera vez el estatus de fenómeno. Böhme en sus estudios se encarga de poner en valor que las imágenes no son un mero conjunto de signos, sino generadoras de atmósferas que influyen en la experiencia estética de las personas. Por lo tanto, asegura que las atmósferas afectan al sujeto hasta tal punto que poseen la capacidad de inducir a la persona a un estado de ánimo característico.

Figuras 179-180: posts de @joytri y @ironswifue. Fuente: Tumblr.

Llegados a este punto nos preguntamos de qué manera podemos desmembrar la atmósfera de un film. La respuesta es a través de cada uno de sus elementos estilísticos, narrativos y textuales, pues cualquier componente del film contribuirá a generar la atmósfera. Previamente, gracias a nuestro análisis en *Tumblr* se nos han presentado numerosas composiciones visuales que aluden a esa atmósfera, por lo que partimos de una idea estética (figuras 179, 180 y 181). Pero cabe destacar que los estudios filmicos le han proporcionado un lugar primordial a

⁶⁰⁶ BÖHME, Gernot. “The art of the stage set as a paradigm for an aesthetics of atmospheres. La scénographie comme paradigme d’une esthétique des ambiances”. *Ambiances, Redécouvertes*, 2012, p. 2. En: <https://doi.org/10.4000/ambiances.315>

la escenografía. Esta elección es evidente, dado que una de las funciones esenciales del arte escenográfico es dotar de una coherencia atmosférica a la acción fílmica. La escenografía es esencial para situar al público en un espacio y un tiempo, abriéndole las puertas a un sentido. Para que el espectador pueda establecer ese vínculo Böhme recuerda que “an audience which is to experience a stage set in roughly the same way must have a certain homogeneity, that is to say, a certain mode of perception must have been instilled in it through cultural socialisation”.⁶⁰⁷ Esta declaración refleja la diferenciación de experiencia que podría existir entre dos sujetos que no poseyeran la misma sensibilidad estética. Por mucho que dos sujetos experimenten la misma acción o visualicen el mismo audiovisual, la percepción puede ser completamente opuesta. Sin embargo, si dos sujetos pertenecientes a la misma comunidad estética, o desconocedores de la comunidad, pero con una sensibilidad estética similar, contemplasen un audiovisual que poseyese los valores del imaginario estético de la comunidad seguramente sus representaciones imaginativas serían cercanas.

Carpe Diem, Keating whispered loudly. ***“Seize the day. Make your lives extraordinary.***

Figura 181: post de @ancientsstudies. Fuente: Tumblr.

Recordemos que la intención de la *Dark Academia* es crear un sentir a través de las obras y artefactos que recoge del mundo artístico. Pensemos en la *Dark Academia* como una atmósfera, cada uno de los elementos que la conforman podrían

⁶⁰⁷ BÖHME, Gernot, 2012, (nota 605), p. 3.

ser objetos escenográficos que facilitan la experiencia de sus integrantes. Pasquale Gagliardi define el concepto de artefacto como el entorno material y físico al que los miembros de una organización le atribuyen un significado. Así, un artefacto puede considerarse un símbolo de la cultura organizativa y de los supuestos valores y normas subyacentes de la organización.⁶⁰⁸ El arte escenográfico ha ido tomando forma con el tiempo, convirtiéndose en un elemento que irradia sensaciones para el espectador. Brigitte Biehl-Missal reconoce que:

organizational artefacts, including visual artefacts, have meaning and are able to create sensory and aesthetic experiences for the people exposed to them. Imagery is imbued with aesthetic meaning and can be expected to create an “atmosphere” which influences people subtly at an emotional level, beyond mere rational understanding.⁶⁰⁹

Dead Poets Society construye una estética visual realmente concreta, permitiendo al espectador reflexionar e integrar sus experiencias y recuerdos personales de su etapa académica. A través del siguiente análisis visual destacaremos ciertos aspectos estilísticos que los miembros de la comunidad estética *Dark Academia* han acogido para la creación de su imaginario. Por ello mismo, asumimos que esos elementos han simbolizado un impacto estético para los *dark* académicos, influyendo en su percepción corporal y su estado de ánimo durante el proceso de visualización. Recordemos que las atmósferas son elementos que implican la percepción y la sensación personal más allá de la razón, enfatizando la interacción entre el espectador y un artefacto visual. Por ello, su dificultad de captación sería extrema si no hubiéramos realizado un estudio previo y ahondado en la comunidad estética. La teórica Bilge Yararel afirma que “one of the reasons why the atmospheric effect of the films on the audience is quite strong is that many

⁶⁰⁸ GAGLIARDI, Pasquale. “Exploring the Aesthetic Side of Organizational Life”. En: CLEGG, Stewart, HARDY, Cynthia, LAWRENCE, Thomas, and NORD, Walter (eds). *The Sage Handbook of Organizations Studies*. London: Sage, 2006, pp. 229-238.

⁶⁰⁹ BIEHL-MISSAL, Brigitte. “The atmosphere of the image: an aesthetic concept for visual analysis”. *Consumption Markets & Culture*, 2012, vol.16, n° 4, p. 356.

experienced senses are instantly combined in the memory of the individual to form a new imaginary whole and record it”.⁶¹⁰

A continuación, haremos hincapié en el espacio, el color y la iluminación, todos ellos a través de la exposición narrativa. Es pertinente recalcar que consideramos que ningún elemento de estilo puede aislarse de la atmósfera, por lo que la atmósfera también se alimenta de las interpretaciones y los diálogos que hemos desarrollado en los anteriores apartados. Sin embargo, trabajaremos con los puntos mencionados a modo de aproximación al imaginario proyectado en por los *dark* académicos en *Tumblr*. Con respecto al espacio, trabajaremos creando una división entre el espacio general —la Academia Welton— y los diversos subespacios —la cueva, el instituto público y el teatro— que se vinculan con ciertos personajes. De ese modo, podremos profundizar en los escenarios y los elementos dispuestos en ellos, los cuales son indiscutiblemente relevantes para estudiar la atmósfera. A su vez, prestaremos atención a la temporalidad. El desarrollo de la ficción se produce desde otoño hasta mediados de invierno, acogiendo componentes visuales claves de esos periodos estivales. Dentro del recinto que compone la Academia Welton observaremos diferentes localizaciones que serán firmes constructoras del imaginario visual *dark* académico. Tales como el aula donde Keating imparte clases, las salas comunes de los alumnos, sus dormitorios, los despachos del profesorado, el vestíbulo y los exteriores de la academia. Cada una de ellas poseerá una doble funcionalidad: por un lado, servirá como clave emocional y sensorial para el espectador, mientras que, por el otro, funcionará como encuadre donde los personajes desarrollan sus acciones.

4.3.1 ESPACIO GENERAL

Comenzando por el espacio general es prioritario hacer unas primeras premisas antes de iniciar el análisis fílmico. La fecha exacta de la narrativa viene dada al comienzo del film, cuando el director Nolan, vestido con una toga informa a

⁶¹⁰ YARAREL, Bilge. “Space Identity and Atmosphere fiction in cinema”. *International Journal of Advanced Research and Review*, 2019, vol.4, n°10, p. 18.

sus alumnos: “one hundred years ago, in 1859, 41 boys sat in this room and were asked the same question that greets you at the start of each semester. Gentlemen, what are the four pillars?” (figura 182).⁶¹¹

Figuras 182-183: el director Nolan ofreciendo su discurso de inicio de curso

La escena adentra al espectador en el primero de los escenarios interiores, un amplio salón revestido con paneles de madera y vidrieras, repleto de numerosas filas de bancos de madera (figura 183). A lo largo de la película veremos cómo los entramados interiores de la academia crean un ambiente “*dark*”, comenzando por la austera ceremonia de apertura en el magnífico salón, un ritual solemne lleno de gaitas y cirios, y concluyendo con otro ritual de despedida ofrecido por los alumnos a su profesor Keating en el aula. La ceremonia de bienvenida pone en valor algunos elementos de *atrezzo*, como pueden ser las velas, dado que el director de la academia, el señor Nolan, le otorga suma importancia a dicho objeto al decir: “Ladies and Gentlemen. Boys. The light of knowledge”. En ese instante uno de los académicos se aproxima con un candelabro a los jóvenes alumnos, el primero de la fila enciende su vela y va traspasando la llama de manera continua a sus compañeros (figura 184). A raíz de sus palabras, el director otorga una importancia simbólica al pilar del conocimiento. Dicha importancia se verá reflejada en cada una de las acciones que realizan los protagonistas.

Figuras 184-185: jóvenes alumnos traspasando la llama del conocimiento y los exteriores de la academia.

⁶¹¹ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:02:43)

En esta primera toma de contacto con la puesta en escena las tradiciones académicas y los uniformes parecen retrotraer al espectador a una época más temprana que la referida en el film. No obstante, en la escena posterior veremos elementos claramente culturales de finales de los 1950. La diversidad de planos utilizada muestra un espacio exterior ambientado claramente en los años cincuenta (figura 185). Los alumnos se despiden de sus padres hasta las próximas vacaciones, los adultos mantienen su estilo de vestimenta acorde con la época y los automóviles marcan otra clara referencia. Al ver los exteriores caemos en la cuenta de cuál es la localización empleada por el director Peter Weir para asentar la Academia Welton, St. Andrew's School, un colegio episcopal mixto y con régimen de internado, fundado en 1929 y situado en 2200 acres en Middletown, Delaware. Weir tomó St. Andrew's School para que funcionase como el eje del sentido narrativo. La Academia Welton se convierte en un punto de inflexión temporal, los personajes estarán completamente aislados de la iconografía cultural de los años cincuenta, como si el tiempo se hubiera detenido o no pudiera traspasar aquellos muros de piedra. El edificio no sólo tiene un significado arquitectónico, sino también metafórico y narrativo. Tanto las clases como las reuniones, las tradiciones y los procedimientos formales académicos que se llevan a cabo en el espacio general ayudan a transmitir una idea contrapuesta con la escuela pública que visita Knox y que mencionaremos en los subespacios. La escuela privada es retratada como una división tanto temporal como social, inmutable a la tradición y opuesta al cambio. La participación de los padres (figura 186) en la educación de sus hijos se retrata de manera negativa junto con las de los profesores conservadores, enfrentándose a la fresca y reformista llegada de John Keating, el nuevo profesor de inglés (figura 187).

Figuras 186-187: Neil Perry junto a su padre y John Keating el nuevo profesor de inglés.

Gracias a la escenografía Weir evidencia la presión que ejerce la academia sobre los alumnos. No existe la individualidad, ni tampoco el interés por los sentimientos del alumnado, únicamente existe la búsqueda de la perfección y los cuatro pilares básicos a seguir: tradición, honor, disciplina y excelencia (figura 188). Estos fundamentos se observan en un breve plano dentro de la secuencia inicial del film donde cuatro alumnos, Cameron, Hopkins, Knox y Neil, preparados para acceder al gran salón portan un estandarte entre sus manos (figura 189). El claro enfoque a los banderines y la poca visibilidad de los alumnos demuestran la trascendencia de los pilares para la ficción.

Figuras 188-189: representación de los pilares de la Academia Welton en estandartes.

No obstante, existe una evolución en la rígida rigurosidad de los alumnos conforme van entablando una estrecha relación con el profesor Keating. El conformismo infundado por la academia se comienza a resquebrajar cuando John Keating les enseña qué es la libertad de pensamiento y cómo deberían luchar por conseguir sus verdaderos objetivos. Durante el primer encuentro en el aula con el nuevo profesor de inglés, los jóvenes demuestran una actitud completamente disciplinada. Cada uno de ellos mantiene rectitud guardando asiento en su pupitre, como si de un símbolo de represión se tratase, pero rápidamente se desconciertan en el momento en el que su nuevo profesor les informa que se alcen y le sigan. Posteriormente observamos como les guía hacia el vestíbulo del colegio para darles la primera lección sobre aprovechar la vida al máximo (figura 190). Al igual que los alumnos, los espectadores contemplamos las fotografías de antiguos estudiantes (figura 191) que están “fertilizing daffodils”⁶¹² mientras escuchamos los susurros de Keating: “Carpe diem, carpe diem. Seize the day, boys, make your lives extraordinary”.⁶¹³ Esta escena, aparte de simbolizar la llamada a la aventura, a vivir con

⁶¹² WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:15:40)

⁶¹³ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:16:03)

autenticidad y a aprovechar el momento, es también una previsión de los sucesos que acontecerán posteriormente.

Figuras 190-191: plano del vestíbulo de la academia y una fotografía de los antiguos alumnos.

Regresando nuevamente al aula, ésta se convierte en el escenario donde los jóvenes estudiantes, gracias al señor Keating, comienzan a actuar en contra de las estructuras impuestas por el sistema académico tradicional. El docente desafía a sus alumnos clase tras clase, haciendo todo lo posible por inculcar enseñanzas sobre la vida a través de sus propios conocimientos y, por supuesto, de la poesía. Desde arrancar la introducción del teórico J. Evans Pritchard de su libro de texto, alegando que es insanamente matemática (figura 192), hasta ponerse en piel sobre el escritorio del profesor para ver el mundo de una manera distinta (figura 193).

Figuras 192-193: un alumno arrancando la introducción de su libro de poesía y varios alumnos haciendo una actividad propuesta por John Keating. Al fondo a la derecha se puede observar el retrato de Whitman.

En el instante que se alzan sobre los pupitres, éstos dejan de ser una alegoría represiva y se convierten en el emblema de la libertad sobre los que pueden elevarse y contemplar el mundo. El aula cuenta con diversos objetos que forjan la esencia literaria de la ficción. Sobre la pizarra hallamos el retrato de uno de los literatos estadounidenses del siglo XIX, Walt Whitman, como símbolo de expresión y libertad humana. El verso y la prosa de sus escritos trascendentalistas serán esenciales para

llegar a comprender la naturaleza del film. Partiendo de que a lo largo de la filmación observamos el espíritu de Whitman evocado por Keating, también se darán a conocer las obras más representativas del escritor, influyendo en cada uno de los miembros de la *Dead Poets Society*, pues en sus obras, Whitman se encargó de celebrar la idiosincrasia y las experiencias vitales.

Prosiguiendo con la acción, hallamos otros escenarios interiores de la vida cotidiana en Welton, como por ejemplo el gran comedor donde profesores y alumnos se reúnen para compartir las comidas diarias (figura 194), los despachos o los dormitorios de los académicos, las salas de estudio o de descanso del alumnado, los cuartos de aseo compartidos, etc. Cada uno de ellos se encarga de forjar la imagen estereotipada de lo que es una institución educativa y emblemática de élite de los años cincuenta en los Estados Unidos. La estética interna de la Academia Welton muestra los valores tradicionales, por lo que los espacios tienden a ser funcionales, equipados con el mobiliario y los elementos básicos para la comodidad del alumnado, sin ir más allá (figura 195). No obstante, aunque las localizaciones interiores de la institución tiendan a ser lúgubres y sombrías, existe una continuidad estética que recalca la armonía en cada una de ellas. De igual manera, las tonalidades utilizadas mantienen un orden desde el inicio hasta el final del film.

Figuras 194-195: plano general del comedor de la academia y Neil y Todd en su dormitorio conversando.

Si bien es cierto que la mayoría de la narración se asienta en interiores, el exterior juega un papel relevante en los momentos de mayor intensidad, aportando un claro valor enunciativo. En el caso de los exteriores se armoniza el colegio y sus alrededores a través de planos generales, proyectando las cualidades ambientales o, en ocasiones, encuadrando las actividades que realiza el alumnado. Al preguntarnos la funcionalidad de estos planos podríamos recordar las palabras de Simmel en su ensayo *The Philosophy of Landscape*, donde constantemente hace alegaciones y

admite que el paisaje impregna al espectador, llegando a captar la sensualidad dispersiva que supone en encuentro con el estado de ánimo.⁶¹⁴ Al contrario que el interior de la Academia, los espacios externos que se proyectan contienen un aura romántica (figura 197). A lo largo del metraje descubrimos que en las proximidades de Welton hay un lago y que el colegio se halla asentado en mitad de la naturaleza, rodeado por una gran arboleda y unos prados bien cuidados. La atmósfera natural alegoriza el entorno idílico de un campus. A través de ella podremos hacernos eco del cambio estacional producido por el paso del otoño al invierno con la caída de las hojas o los terrenos repletos de nieve. Los terrenos también son parte de la rutina diaria de los alumnos, quienes realizan sus actividades deportivas como la esgrima y el remo (figura 198) entre otras, al aire libre.

Figuras 196-199: diversos planos de los exteriores de la Academia Welton.

Llegados a este punto es necesario realizar una clara diferenciación de los espacios exteriores presentados hasta el momento. Cada uno de ellos funcionan como puntos de acción, pero existirán dos momentos clave en la ficción que serán desarrollados fuera de los muros de Welton. El primero de ellos lo hallamos cuando van por primera vez camino a la cueva de noche. Observamos cómo los jóvenes escapan del colegio al anochecer (figura 200) y se adentran en la naturaleza a través de una densa niebla (figura 201). Su intención es llegar a la cueva india. El ritmo de

⁶¹⁴ SIMMEL, Georg. "The Philosophy of Landscape". *Theory, Culture & Society*, 2007, vol.24, nº7-8, pp. 20-29.

la acción aumenta en esta escena, donde los límites y las normas impuestas por el profesorado son desafiados. Cuando el grupo de jóvenes mantiene una carrera eufórica a través de la bruma y la espesura del bosque, se ve por primera vez una acción tomada libremente por cada uno de ellos. El segundo giro de la acción acontece tras el suicidio de Neil. Charlie Dalton es el encargado de ir a la habitación de Todd y Neil e informar al primero del suceso. A través de la escena siguiente vemos los terrenos completamente nevados de la academia y al grupo de jóvenes atravesando la nieve (figura 202). En ese mismo instante Todd se derrumba y se aleja de sus compañeros corriendo (figura 203).

Figuras 200-204: diversos planos exteriores de la Academia Welton. Arriba los alumnos corren hacia la cueva india. Abajo a la izquierda los alumnos observan a Todd huir. Abajo a la derecha Todd corre por la nieve.

4.3.2 SUBESPACIOS

Tras haber desarrollado los espacios generales que comprenden los interiores y exteriores de Welton, a continuación, vamos a centrarnos en los tres subespacios más representativos del film. Cada uno de ellos es clave para mostrar una contraposición de los valores morales y tradicionales académicos. Hemos podido ver cómo las expresiones artísticas, la libertad de pensamiento y las emociones son claramente reprimidas dentro de los límites del colegio.

Seguidamente se comprobará que los tres subespacios —la cueva, el instituto público y el teatro— funcionan como entes liberadores. Comenzando por la cueva india, la primera alusión que se realiza de ésta viene de la mano de John Keating. En el momento en que el grupo de alumnos protagonistas encuentra el viejo anuario del profesor y descubren que éste pertenecía a un grupo denominado *Dead Poets Society*, su curiosidad se ve engrosada. Por ese motivo, deciden ir a preguntarle por dicha sociedad, a lo que su profesor les informa:

“the Dead Poets were dedicated to sucking the marrow out of life. That’s a phrase from Thoreau that wed invoke at the beginning of each meeting. You see we’d gather at the old Indian cave and take turns reading from Thoreau, Whitman, Shelley; the biggies. Even some of our own verse. And in the enchantment of the moment we’d let poetry work its magic”.⁶¹⁵

De entre todos los alumnos presentes, Neil será el primero en aventurarse a revivir la olvidada *Dead Poets Society*, motivo por el que horas más tarde se topará con el viejo libro *Five Centuries of Verse* (figura 205) sobre su escritorio. Keating se encargó de poner en antecedentes a sus alumnos sobre la “biblia” de las reuniones de la sociedad secreta, al comienzo de cada reunión una serie de inscripciones deberían ser leídas (figura 206).

Figuras 205-206: plano detalle del libro *Five Centuries of Verse* y los alumnos están en la cueva india.

La cueva se convierte en ese mundo paralelo opuesto a la administración y a las preferencias del colegio, como un símbolo de la represión institucional. Las actividades realizadas allí permiten a los jóvenes dar rienda suelta a sus pasiones, a

⁶¹⁵ WEIR, Peter (dir.). *Dead Poets Society*, USA, 1989. (00:29:29)

la vez que expresan sus opiniones verdaderas rompiendo con las cadenas de un sistema tradicional (figuras 207-208). Así pues, se dedican a leer poesía de sus autores predilectos y a animarse los unos a los otros a escribir y presentar obras originales. La cueva no impone fronteras a sus deseos, ni tampoco márgenes a sus identidades, les permite ser ellos mismos. Con el paso del tiempo se establece como su santuario privado, un santuario conectado al conocimiento y al aprendizaje, donde pueden tomar un respiro de las restricciones impuestas en su vida cotidiana en Welton. Gracias a la cueva, Neil refuerza su confianza para seguir las convicciones que su espíritu desea: presentarse a la obra de teatro de la escuela, *A Midsummer Night's Dream*. Hecho que su padre cuestiona y al que se opone con firmeza. Paralelamente, Knox, gracias a su aumento de seguridad en sí mismo, toma el valor necesario para aproximarse a la chica que le gusta, Chris, quien asiste a un instituto público y tiene pareja.

Figuras 207-208: planos de los alumnos en la cueva.

Neil y Knox son los personajes que guían al espectador en los próximos dos subespacios: el instituto público (figura 209) y el teatro (figura 210). Ambas localizaciones serán claves para recrear la nostalgia de los años cincuenta, sobre todo la referida al instituto público, pues marca una clara contraposición frente a la Academia Welton. Su puesta en escena refleja el imaginario de un instituto americano de la época. En las dos ocasiones en las que se permite al espectador contemplar el día a día en el instituto se pueden observar los elementos prototípicos: las animadoras juntas formando un grupo, la banda de la escuela, los jugadores de fútbol americano, el aparcamiento repleto de coches coloridos de la época, los rayos de sol deslumbrando el espacio, alumnos corriendo de un lado para otro sin uniforme, largos pasillos repletos de taquillas amarillas brillantes y las clases con alumnos charlando descontroladamente. Como matiz, las tonalidades

varían al completo. La educación pública hace uso de texturas y colores vivos y brillantes, frente a los amarronados y sombríos que se apropian de Welton. Dicha contraposición sería clave para mostrar el mundo real —el instituto público— y el mundo *dark* académico —la Academia Welton—.

Figuras 209-210: Knox en el parking del instituto público y Neil representando la obra de Shakespeare.

El último espacio, el teatro, simboliza la expresión de extrema libertad de Neil. Hay que tener en cuenta que el momento en el que Neil decide desafiar a su padre y subirse a ese escenario a interpretar el papel de Puck conlleva una consecuencia implícita, creando un punto de no retorno. Tras los inconvenientes y obstáculos que tratan de frenar al joven a actuar en la obra de Shakespeare, *A Midsummer Night's Dream*, Neil opta por seguir adelante y vivir la experiencia plenamente gracias a la confianza otorgada por el profesor Keating. El espectador es capaz de disfrutar de la triunfal actuación que realiza y descubrir que posee un talento verdadero en dicho arte. Pero la intromisión del señor Perry, el padre de Neil, en mitad de la representación teatral alerta sobre los hechos que sobrevendrán. Si bien es cierto que la escena se centra en el conflicto del personaje de Neil con su padre, podemos fijarnos en ciertos aspectos de la escenografía representada en el escenario. Dentro del reino imaginativo y mágico recreado por los alumnos, el elemento más característico es la corona de flores que porta Neil sobre su cabeza, corona que se colocará justamente antes de suicidarse en la secuencia posterior. La obra cómica acaba convirtiéndose en tragedia.

A modo de conclusión, es relevante remarcar que a cualquier espectador le resultaría complejo apreciar la atmósfera del film si no posee, aunque sea, un ápice de sensibilidad estética. El carácter atmosférico que se presenta también toma forma a través de todas las obras y autores literarios a los que se le hace referencia, entre ellos: Walt Whitman, Alfred Lord Tennyson, Henry David Thoreau y Lord

Byron. Ese hecho, junto con la técnica narrativa utilizada para narrar los sucesos y el ambiente escenográfico, genera una experiencia estrecha que permite crear un vínculo entre los personajes y el espectador, invitando a entrar a este último y obviando que existe una cámara de por medio. Asimismo, es necesario remarcar la continuidad de la escala cromática presente en cada uno de los fotogramas emplazados en la Academia Welton. Esas tonalidades oscuras y neutras reflejan tanto el estado emocional de los personajes como el recorrido de las tramas. Su uso apenas ininterrumpido instaura la identidad de la película inscribiendo un valor cromático en la memoria del público, mismo valor que es compartido con la comunidad estética de la *Dark Academia*.

4.4 PETER WEIR Y LA *DARK ACADEMIA* FEMENINA EN *PICNIC AT HANGING ROCK* (PETER WEIR, 1975)

die-rosastrasse [Seguir](#)

...

The female equivalent of "Dark Academia" is "disturbing and creepy events in boarding schools for fine young ladies with dark desires" and the holy trio of movies and books for this theme are "The Beguiled", "Picnic at Hanging Rock" & "Cracks".

Figura 211: post de @die-rosastrasse. Fuente: Tumblr.

Con el título "The Light & Dark Academia aesthetic" el usuario de *Tumblr* @vivienvalentino nos presenta dos de los films más populares del director australiano Peter Weir: *Picnic at Hanging Rock* (1975) (figura 212) y *Dead Poets Society* (1989) (figura 213). Un claro paralelismo se ve reflejado a través de los GIFs que el *post* contiene, donde se muestran momentos icónicos de ambas obras. Si bien lo femenino choca con lo masculino, la narrativa académica y trágica marca el punto álgido de la

enunciación. Suponemos que la distinción entre *light* y *dark* se basa más que nada

en las tonalidades y el espacio visual, pues cuando finalicemos el análisis del film se podrá observar su perfecta inscripción en la *Dark Academia*. Otros usuarios como [@die-rosastrasse](#) acogen el film directamente dentro de la estética *Dark Academia*, alegando que el equivalente femenino de esta estética se basa en “disturbing and creepy events in boarding schools for fine young ladies with dark desires” (figura 211). Sus palabras ofrecen una pista de los elementos que componen la narrativa de *Picnic at Hanging Rock*, así como de las otras dos obras cumbre que el usuario destaca: *Cracks* (Jordan Scott, 2009) y *The Beguiled* (Sofia Coppola, 2017).

Figuras 212-213: post de [@vivienvaletino](#). Fuente: Tumblr.

Desde los inicios de este análisis es posible observar el halo de incertidumbre y los enigmas que enmarcan la obra. “What we see and what we seem are but a

dream – a dream within a dream”.⁶¹⁶ Con esta cita adaptada del poema de Edgar Allan Poe da pie el inicio del largometraje basado en la novela de Joan Lindsay. Publicada en 1967, la obra salió a la luz con un capítulo suprimido del manuscrito original, el capítulo dieciocho, el cual se reveló tras el fallecimiento de la autora en 1987. Con *The Secret of Hanging Rock*, pues así se tituló el capítulo, se pudo dar respuesta a ese final abierto y enigmático que tanto carisma aporta a la obra y que la ha convertido en un esencial para la estética femenina. Sin embargo, es comprensible por qué el editor aconsejó a la autora que eliminase el capítulo final, dado que ese misterio inconcluso es lo que le otorga el impacto.

Ahora bien, para comprender qué es lo que hace a este film importante para la estética debemos tener en cuenta diversos factores que analizaremos a continuación en el análisis fílmico. Peter Weir realiza en 1975 una fiel adaptación de la novela homónima de Joan Lindsay, cuya trama se asienta en 1900 y gira en torno a un grupo de colegialas del Appleyard College situado en Victoria (Australia) que salen de excursión el día de San Valentín a Hanging Rock. Durante el picnic cuatro de ellas —Miranda, Irma, Marion y Edith— deciden ir a explorar la roca, pero solamente Edith regresa expresando su temor por el comportamiento extraño de sus compañeras. Al final del día se descubre que han sido las tres colegialas y una profesora —la señorita McCraw— las que han desaparecido sin sentido alguno. Es así como comienza una búsqueda desesperada por resolver el misterio. Pasados unos días consiguen hallar a Irma con vida, sin embargo, la joven apenas recuerda lo que sucedió en la roca y las incógnitas jamás logran resolverse, solamente traen consigo nuevas tragedias para los personajes implicados.

Figuras 214-215: planos iniciales de Hanging Rock y del Appleyard College.

⁶¹⁶ ALLAN POE, Edgar. “A Dream Within a Dream”. En: *The Works of the Late Edgar Allan Poe*. New York: J. S. Redfield, 1850. Public Domain.

Los primeros fotogramas del largometraje presentan el espacio salvaje natural que envuelve a Hanging Rock desde diferentes puntos de vista (figura 214), en contraposición al estético Appleyard College rodeado por un clásico jardín inglés (figura 215). El silencio sepulcral se ve cortado por la suave voz de Mirada que entre susurros presenta la cita de Poe: “what we see and what we seem are but a dream – a dream within a dream”. Justo después de finalizar su última palabra, la melodía de unas zampoñas marca la aparición de la banda sonora, compuesta por Gheorge Zamfir, encuadrando la academia femenina desde el exterior. Con un corte nos adentramos al interior del edificio a través de un rostro angelical que se encuentra recostado sobre una cama. La joven Miranda comienza a abrir sus ojos lentamente despertando de un sueño placentero (figura 216) y se permite al espectador adentrarse en el espacio romántico donde las alumnas conviven. Un conjunto de planos muestra la armonía utópica y el trance en el que realizan sus actividades matutinas. Lavan sus rostros en cuencos repletos de flores (figura 217), reorganizan sus álbumes de recortes, se entregan tarjetas de San Valentín, recitan poesía (figura 218), prensan flores y se ayudan unas a otras a colocar sus corsés (figura 219). Cada una de estas actividades evoca un aura melancólica que envuelve las estancias de las jóvenes. Nuevamente salimos de ese mundo interior para contemplar la fachada del edificio donde textualmente enmarcan al espectador en un tiempo y espacio concreto: “Appleyard College. St. Valentine’s Day 1900”.

Figuras 216-219: planos de las alumnas realizando sus actividades matutinas.

A lo largo de la introducción se nos ha propuesto una estética realmente compleja de imagen y sonido. La narrativa visual apoyada por la banda sonora ha recreado una atmósfera bucólica compuesta por jóvenes ninfas abstraídas en su medio natural. El apogeo sexual estaba claramente representado en el ambiente y como espectadores se nos ha permitido convertirnos en *voyeurs* de ese espacio privado, colándonos en su intimidad y descubriendo la inocencia compartida. Citando a Carlos A. Cuéllar en referencia al inicio del film: “la mirada masculina construye, una imagen idealizada de lo femenino como enigma escopofílico inmerso en una historia genéricamente fantástica y de inspiración icónica prerrafaelista”.⁶¹⁷ También descubrimos la estrecha relación entre Miranda y Sara, una alumna huérfana. Esta última parece idolatrar de una forma divina a su compañera, quien le recuerda: “You must learn to love someone else apart from me, Sara”.⁶¹⁸ Sus palabras parecen desconcertar a Sara, quien niega con sutileza aterrada con la idea, dado que Miranda le informa: “I won’t be here much longer”. El espectador se hace partícipe de ese desconcierto que rezuma el ambiente, pero la interrupción de otras compañeras en el espacio íntimo no permite alimentar la curiosidad. Cuando las jóvenes salen de sus aposentos y deambulan por la academia se descubre la atmósfera represiva que representa la institución (figura 220), perdiendo de ese modo su espíritu etéreo y su libertad. En paralelo al señor Nolan de *Dead Poets Society*, la figura autoritaria que dirige la academia es la señora Appleyard, quien prohíbe a Sara asistir al picnic. Appleyard, al igual que Nolan, mantiene unas normas sumamente estrictas que requieren la obediencia de sus alumnas, por lo que el ambiente represivo nuevamente se romperá cuando las jóvenes salgan de sus muros y marchen a Hanging Rock (figura 221).

Tras un tumultuoso trayecto en carruaje repleto de traqueteos y sonrisas cómplices, las jóvenes comienzan a sentir la autonomía que les proporciona el aire libre. Nada más pasar el pueblo de Victoria, las alumnas se deshacen de sus guantes y junto a dos de sus profesoras —Mademoiselle de Poitiers y la señorita McCraw— y el chófer —el señor Hussey— llegan a las inmediaciones naturales de Hanging

⁶¹⁷ CUÉLLAR ALEJANDRO, Carlos A.. *El Prerrafaelismo y su influencia en la creación contemporánea*. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2006, p. 165.

⁶¹⁸ WEIR, Peter (dir.). *Picnic at Hanging Rock*, Australia, 1975 (00:05:42)

Rock. Con una exclamación de júbilo Miranda baja del carruaje dejando su sombrero atrás para abrir la verja de madera que les separa de la magnificente roca. Es en ese justo momento aparece una trasposición de planos entre Miranda y una bandada de pájaros que se complementa con el canto de los pájaros alborotados, el relinche de los caballos y la sutil zampoña. Esa sucesión de articulaciones se encarga de informar al espectador de la inquietud que genera aquel lugar. Con respecto a la música, Weir informó en una entrevista para la revista *Sight & Sound* que trabajaron realmente duro para crear “an hallucinatory, mesmeric rhythm, so that you lost awareness of facts, you stopped adding things up, and got into this enclosed atmosphere. I did everything in my power to hypnotize the audience away from the possibility of solutions”.⁶¹⁹

Figuras 220-221: las alumnas bajando la escalinata siendo supervisadas por la señorita Lumley y alumnas despidiéndose de la señora. Appleyard antes de dirigirse a Hanging Rock.

Acto seguido descubrimos que el grupo ya ha desempaquetado las cosas y las alumnas, vistas en contrapicado con un vaso entre sus manos, brindan por el día de San Valentín, mientras que Miranda alza un imponente cuchillo para después clavarlo en un pastel en forma de corazón. A partir de ese momento, Weir expone una narrativa visual focalizada en los placeres, los sentidos y el peligro. Un conjunto de planos repletos de fetichismo victoriano muestra el entorno idílico que rodea el picnic. Las jóvenes recogen flores, las colocan sobre sus cabellos mientras los acarician (figura 222), recitan poesía, se recuestan sobre la hierba (figura 223), cosen, comen pastel, conversan resguardadas bajo sus sombrillas, etc. Pero entre las escenas pastoriles los asistentes descubren que los relojes han detenido sus manecillas a las 12:00 horas, a lo que la señorita McCraw no le otorga importancia

⁶¹⁹ DAWSON, Jan. “Picnic Under Capricorn”. *Sight and Sound*, 1976. En: <http://www.peterweircave.com/articles/articleg.html>

informando: “Never stopped before. Must be something magnetic”.⁶²⁰ Sin embargo, la basta importancia se contrapone con la alerta del señor Hussey, el único que parece preocupado ante la situación.

Figuras 222-223: las alumnas en *Hanging Rock*.

Tras un conjunto de tomas donde se muestra la pequeña fauna que habita las laderas de *Hanging Rock*, Marion decide aproximarse a Mademoiselle de Poitiers para mostrarle su interés de recoger unas medidas de la roca: “I should like to make a few measurements at the base of the rock if we have time. With Miranda and Irma”.⁶²¹ Mademoiselle de Poitiers sin dudar demasiado acepta la idea y Edith, una alumna unos años menor que las demás, se une a ellas en su viaje. Durante su partida el film desarrolla uno de los momentos más significativos para comprenderlo en su totalidad. Miranda, quien seguía a sus compañeras entre la espesura del bosque, decide detenerse un instante para girarse y observar a Mademoiselle de Poitiers con una pequeña sonrisa a la vez que alza su brazo para despedirse de ella (figura 224). Mademoiselle le corresponde gratamente con una sonrisa más amplia mientras mueve su pañuelo al vuelo en un primer plano cargado de subjetividad (figura 225). Seguidamente, un contraplano encuadra el rostro angelical de Miranda con sus cabellos rubios y ondulados ondeando al viento (figura 226) para después girarse y correr tras sus compañeras. De regreso con la profesora de francés un corte muestra un plano detalle de un libro de Arte donde aparece un detalle de la obra de Sandro Botticelli, *La Nascita di Venere* (1482-1485), que encuadra el rostro de Venus (figura 227). Acto seguido se escucha un ligero “ah” salido de sus labios junto con la zampoña que no ha dejado de sonar en todo momento.

⁶²⁰ WEIR, Peter (dir.). *Picnic at Hanging Rock*, Australia, 1975 (00:19:32).

⁶²¹ WEIR, Peter (dir.). *Picnic at Hanging Rock*, Australia, 1975 (00:20:16).

Mademoiselle de Poitiers: “Now I know”.

Miss McCraw: “What do you know?”.

Mademoiselle de Poitiers: “I know that Miranda is a Botticelli angel”.⁶²²

Figuras 224-227: Miranda despidiéndose de Madeimoselle de Poitiers.

La importancia de la belleza natural de Miranda es un símbolo narrativo que guiará las acciones y los comportamientos de las personas que se hallen a su alrededor. Durante su adentramiento al bosque el pequeño grupo correteaba entre los árboles y matorrales con sus vestidos blancos y cabellos al viento, formando un paralelismo con las ninfas o las bellezas prerrafaelitas.⁶²³ El diseño de vestuario realizado por Judith Dorsman también nos ofrece muestras de la conciencia que guía la imagen y las referencia que toma prestadas. El conjunto de planos estéticamente agradables que sigue la exploración de las jóvenes a la subida a Hanging Rock recrea una visión romantizada del medio natural y bucólico que las envuelve. Durante el trayecto se deja a un lado la melodía de la zampoña y se cambia por las de las teclas del piano. Todas ellas han dejado sus sombreros atrás, exceptuando a Edith, quien

⁶²² WEIR, Peter (dir.). *Picnic at Hanging Rock*, Australia, 1975 (00:21:09).

⁶²³ Para ampliar la comparativa entre el film y el Prerrafaelismo véase: CUÉLLAR ALEJANDRO, Carlos A., 2006, (nota 616).

parece la más escéptica a cada paso que da en comparación a las demás que caminan sin esfuerzo alguno deslizándose entre los senderos. Si anteriormente la atemporalidad se había expuesto en voz alta, a lo largo de estas escenas la atemporalidad se visualiza en el surrealismo de la atmósfera. Al igual que el grupo de Appleyard, la familia del coronel Fitzhubert también había ido a Hanging Rock a disfrutar del día. Al toparse con dos jóvenes, Michael Fitzhubert y Albert, el cochero, éste último expone una serie de aspectos que sexualizan por primera vez a las jóvenes, sobre todo a Irma y a Miranda:

“Some of them are real lookers. Have a look at the shape of the dark one with the curls (Irma). Built like an hourglass. And 'ave a go at the last one! The blonde! Oh, she'd have a decent pair a' legs (Miranda)”.⁶²⁴

Figuras 228-231: las jóvenes durante su ascenso a la roca y su periodo de trance.

Al contrario que Albert, Michael se queda atónito ante la belleza sacra de Miranda, convirtiéndola a lo largo del film en el objeto de sus deseos inalcanzables, tal y como hacen otros personajes como Mademoiselle de Poitiers y Sara. Las jóvenes sin apenas percatarse de la presencia de los muchachos cruzan el riachuelo sin complicaciones, exceptuando a Miranda, quien antes de saltar decide lanzar un par de florecillas y observar cómo se van hundiendo más y más en el agua. Conforme

⁶²⁴ WEIR, Peter (dir.). *Picnic at Hanging Rock*, Australia, 1975 (00:22:27).

van ascendiendo a la roca su trance va en aumento (figuras 228 y 229) y la inocencia que envolvía su espíritu se va desprendiendo de ellas como sus prendas de ropa. Las similitudes con el trance báquico que experimentan los jóvenes en *The Secret History* (1992) son evidentes.

Primero son sus zapatos y las medias, pero más tarde sus corsés, todas esas prendas que las invalidan de sus verdaderos deseos y libertades como la educación estricta de la época victoriana. Las jóvenes danzan girando sobre sí mismas sobre la roca a la vez que se superponen planos detalle en cámara lenta de sus medias deslizándose sobre sus piernas (figura 230), junto con planos de la roca y del rostro de Miranda (figura 231). Todo en conjunto simula un erotismo arraigado en la experiencia sexual y en la inocencia perdida. Como si sus emociones se entrelazasen con la naturaleza salvaje que irradia la tierra. Edith no participa en ese momento, sino que se encuentra agotada recostada sobre la firme roca preguntándose a sí misma: "Where in the world are they going? Without their shoes!".⁶²⁵ Acto seguido, una Edith atemorizada las persigue hasta llegar a un pequeño mirador, donde Marion contempla desde las alturas a sus compañeras haciendo picnic en la ladera y propone:

Marion: "Whatever can those people be doing down there? Like a lot of ants. Surprising the number of human beings are without purpose. Although it is probable they're performing some function unknown to themselves".

Miranda: "Everything begins and ends... at exactly the right time and place".⁶²⁶

Las jóvenes siguen su camino hacia lo alto, pero al llegar a una explanada caen rendidas como si cada una de ellas estuviesen perdidas en un profundo trance (figura 233). El sonido de las zampoñas se ha detenido y apenas se escucha un leve sonido ambiente acompañado por el viento. La fotografía de un plano detalle muestra como la fauna reptil y los insectos que perviven en Hanging Rock

⁶²⁵ WEIR, Peter (dir.). *Picnic at Hanging Rock*, Australia, 1975 (00:30:56).

⁶²⁶ WEIR, Peter (dir.). *Picnic at Hanging Rock*, Australia, 1975 (00:31:17).

comienzan a deslizarse entre sus cuerpos. Paralelamente, mediante un corte se descubre que la otra mitad del grupo también yace recostado sobre la ladera durmiendo plácidamente, a excepción de la señorita McCraw que observa temerosa lo alto de la roca (figura 233) y regresa la vista a su libro sobre teorías matemáticas. La ascensión a la roca por parte de las cuatro jóvenes parece que ha llegado a su fin, hasta que Miranda abre sus ojos y se pone en pie seguida de Marion e Irma. Sin la mayor expresión en sus rostros las tres alumnas caminan hacia el interior de la roca, deslizándose suavemente entre una grieta con el tiempo sutilmente ralentizado (figura 234). Mientras tanto, Edith con la piel sonrosada y aterrada por lo que ven sus ojos trata de llamar la atención de sus compañeras: “Miranda, I feel awful, really awful. Oh, Miranda. I feel perfectly awful. When are we going home? When are we going home? Miranda? Miranda! Miranda! Miranda, don’t go up there! Come back!”.⁶²⁷ Ninguna de las tres parece escuchar las súplicas, pues hacen caso omiso a las palabras de su compañera y finalmente sus cuerpos desaparecen sin dejar rastro alguno. Edith aterrorizada ante la situación entra en pánico, su rostro en primer plano se contrae y comienza a gritar. Se observa un rápido contrapicado de la roca para luego pasar a un plano general con ángulo picado de Edith descendiendo velozmente las laderas de la roca (figura 235).

Figuras 232-235: las jóvenes despertando del trance y adentrándose en la roca, la señorita McCraw observando la roca y Edith corriendo colina abajo.

⁶²⁷ WEIR, Peter (dir.). *Picnic at Hanging Rock*, Australia, 1975 (00:33:58).

El suceso sobrenatural o surrealista que acaba de acontecer es el *súmmum* de la historia, y al que la primera versión publicada de la novela y el film no ofrecen explicación lógica alguna. Un salto temporal desvela la llegada del carruaje a la escalinata de Appleyard al anochecer. Madeimoselle desconsolada se baja del carro e informa a la directora que algo terrible ha sucedido durante la excursión. El espectador se reafirma en los hechos y descubre que no únicamente han desaparecido las tres jóvenes, sino que la señorita McCraw también se ha adentrado en la roca. En referencia a su desaparición, más adelante Edith confesará a la policía que mientras ella descendía por la roca vio subir a McCraw en ropa interior. Sara, a quien no se le permitió asistir al viaje, en camisón y desconcertada ante la situación busca entre sus compañeras a Miranda. Pasan unos minutos antes de que caiga en la cuenta de que su amiga no está entre el grupo y tras haberse marchado todos Sara se queda a solas un tanto aturdida junto al carruaje y bajo la espesura de la noche.

A partir de ese instante, la narrativa presenta el típico giro de acción policiaca. La policía junto a Michael y a Albert, que fueron los últimos en ver a las chicas, buscarán pistas o respuestas sobre el suceso de Hanging Rock. De hecho, será Albert, tras una intensa búsqueda realizada por Michael, quien encuentre a Irma entre las cavidades de la roca. Irma no fue capaz de poder vivir la experiencia plena como sus otras compañeras, es por eso por lo que se queda rezagada y no es capaz de adentrarse a la roca en su plenitud. Pero al igual que Edith, Irma no presenta una explicación lógica de los acontecimientos. Posiblemente no es mera casualidad que Edith e Irma fueran las únicas que regresasen de la roca, sus características físicas e intelectuales las definían. La primera tal vez por su inmadurez emocional y física, mientras que Irma por su madurez terrenal y su halo sexualizado, en vez de divinizado.

Este hecho se puede observar en la escena en la que Irma se adentra en el “temple of callisthenic” para despedirse de sus compañeras. Vestida con un sombrero escarlata y una capa a juego que oculta de su vestido de mujer adulta, la joven se convierte en el centro de las miradas sombrías y juzgadoras de sus compañeras (figura 236). Ninguna de ellas tiene intención de conversar con su antigua compañera. La Irma que regresó no es la que se marchó, realizó un viaje de

ida que la marcó. Sus compañeras lo saben y no confían en sus palabras sobre el desconocimiento de los hechos, es por eso por lo que una tras otra, con un ataque de histeria colectiva, comienzan a alzar la voz para pedirle explicaciones sobre lo ocurrido, comenzando por Edith: “Tell us, Irma! Tell us!” (figura 237).⁶²⁸

Figuras 236-239: Irma yendo a despedirse de sus compañeras y siendo atacada por ellas. Madeimoselle descubriendo a Sara atada para corregir su postura.

Tras ese terrible suceso, las alumnas desconsoladas salen de la estancia para permitir que el espectador descubra la presencia de Sara. Tratando de llamar la atención de madeimoselle (figura 238), Sara susurra un leve “madeimoselle” desde la penumbra de un rincón. La joven se encuentra atada a una tabla en la pared con un conjunto de correas de cuero por su cuerpo obligándola a mantenerse erguida (figura 239). La señorita Lumley, la profesora de música, rápidamente se justifica diciendo que lo ha hecho con la intención de corregir su postura. Si bien la tragedia ha marcado la academia, el desenlace del personaje de Sara supone un giro trágico de los acontecimientos. Su infierno personal vivido en Appleyard es un vértice que guía una de las tramas principales del film. Tras la desaparición de las alumnas, la gran mayoría de los personajes sufren una perturbación, hecho compartido con *The Secret History*, pero las cualidades abusivas de la señora Appleyard se acrecientan y comienza su afrenta contra el personaje de Sara, que debido a su estatus social y su

⁶²⁸ WEIR, Peter (dir.). *Picnic at Hanging Rock*, Australia, 1975 (01:30:10).

carácter no logra encajar del todo. En sus claros desencuentros con la directora y con las profesoras, a excepción de madeimoselle de Poitiers, Sara no tiene ningún apoyo tras la pérdida de Miranda, su compañera idolatrada. La señora Appleyard comienza a amenazar a su alumna con su regreso al orfanato, según ella porque su tutor legal no paga las facturas. La salud física de Sara cada vez se va quebrando más y más tras los ataques psicológicos, hasta que al final del film la encontramos postrada en la cama. La última vez que se puede ver a Sara con vida es durante una conversación entre ella y la señora Appleyard, quien está claramente ebria y en su punto más álgido de decadencia:

Mrs. Appleyard: “You recall our recent discussion. Sara? Answer me when I address you, child!”.

Sara: “Yes”.

Mrs. Appleyard: “I have considered your situation more carefully. I have searched my mind and my conscience for a solution. But this is not a charitable institution. and as your fees have not been forthcoming. I have been forced to make certain arrangements on your behalf. You will be returned to the orphanage”.⁶²⁹

Figuras 240-241: Sara sonriendo levemente tras su encuentro con la señora Appleyard y el retrato de Miranda en su cómoda.

Sara apenas responde, pero es consciente de a lo que se está refiriendo la señora Appleyard y sus peores temores se confirman. Sara carece de un sustento económico como sus compañeras y es su tutor legal, el señor Cosgrove quien le aporta a la joven el apoyo económico. Tras la marcha de la directora de su habitación, podemos volver a ver

⁶²⁹ WEIR, Peter (dir.). *Picnic at Hanging Rock*, Australia, 1975 (01:33:40).

a Sara con una sonrisa en su rostro (figura 240). Un plano detalle de una fotografía de Miranda y un pequeño ramillete de flores secas esconde tras de sí el sonido de unas sábanas moviéndose y una puerta cerrarse, llevándose consigo la luz y dejando la habitación a oscuras (figura 241). Desconocemos cómo, pero Sara sale de su dormitorio para no volver. Al día siguiente, la señora Appleyard le explica a madeimoselle que las responsabilidades con Sara han finalizado, porque su tutor, el señor Cosgrove, llegó esa misma mañana y se marchó con ella. No obstante, el desconcierto de madeimoselle es certero, pues un día después, tras la marcha de todas las alumnas, el jardinero, el señor Whitehead, tras adentrarse en un pequeño invernadero descubre el cuerpo de Sara entre las plantas (figura 242). Un nuevo misterio se presenta hacia el final de la historia, la muerte de Sara. El cuerpo de la adolescente parece haber caído desde lo alto y haber traspasado el techo de cristal. Además, la ambigüedad generada entre el suicidio o el asesinato por la señora Appleyard se acentúa sin dejar lugar a una explicación lógica. La señora Appleyard miente sobre el regreso de Sara con su tutor, además, cuando el señor Whitehead corre a contarle a la directora que ha encontrado el cuerpo de Sara, observamos a Appleyard sentada tras su escritorio con vestimentas victorianas de luto (figura 243).

Figuras 242-243: Sara hallada muerta y la señora Appleyard recibiendo la noticia de la muerte de Sara.

Al igual que el suceso en Hanging Rock, la muerte de Sara es omitida, junto con la de la señora Appleyard. El descubrimiento del fallecimiento de esta última viene cuando el señor Whitehead, tras hallar el cuerpo de Sara, acude corriendo a informar a la directora de la academia. Weir nuevamente emplea recursos sonoros para crear terror al espectador. En ese momento, mientras la cámara encuadra a la señora Appleyard en un primer plano se puede escuchar una voz en off narrando el suceso:

“The body of Mrs Arthur Appleyard, principal of Appleyard *College*, was found at the base of Hanging Rock on Friday 27th March, 1900. Although

the exact circumstances of her death are not known, it is believed she fell while attempting to climb the rock. A search for the missing schoolgirls and their governess continued spasmodically for the next few years without success. To this day, their disappearance remains a mystery”.⁶³⁰

Figuras 244-247: escena final en cámara lenta donde se ve a las alumnas en *Hanging Rock* y el plano final de Miranda.

Los planos finales son claramente dedicados al día y al espacio donde todo comenzó, el 14 de febrero de 1900. El *Piano Concerto No.5* de Beethoven, concretamente el movimiento *II. Adagio un poco mosso*, envuelve esas escenas bucólicas que transportan al espectador a un tiempo pasado, donde parece que el grupo todavía espera en aquella ladera disfrutando del picnic. El cromatismo poético inicial regresa con mayor fuerza, poniendo en relieve la naturaleza prerrafaelita (figura 244). La imagen se ralentizada, recreando esa atmósfera atemporal tan icónica de *Hanging Rock* y subrayando la melancolía visual del pasado. Es así como nos permite el disfrute de las diversas composiciones pictóricas que recrean los cuerpos (figura 245). Cada una de las figuras femeninas con sus vestidos blancos, sus sombrillas (figura 246) y sus cabellos al viento parecen inmutables y en armonía con el paisaje artístico. La significación del último plano es clave para poder comprender el viaje final. La despedida de Miranda con *Mademoiselle de Poitiers* supone el adiós definitivo al

⁶³⁰ WEIR, Peter (dir.). *Picnic at Hanging Rock*, Australia, 1975 (00:20:16).

mundo. El plano se congela cuando Miranda gira su rostro para seguir a sus compañeras (figura 247), simbolizando su inmortalización en un ser divino que a lo largo del film se ha asociado metafóricamente con un ángel, un cisne y una belleza de Botticelli. Pero previamente el espectador ha podido contemplar la gestualidad en el rostro de Mademoiselle de Poitiers en el que se enfatiza la proyección de ese objeto de deseo erótico en Miranda.

Peter Weir al igual que Joan Lindsay otorga al espectador la opción de dar una explicación lógica o sobrenatural a la conclusión de la historia, pero realmente lo que nos concierne es la construcción narrativa y audiovisual adscrita claramente a la estética *dark* académica. Sus similitudes compartidas entre las obras que presentamos a lo largo de la investigación la convierten en un claro referente para la estética. Desde la proyección de un subtono homoerótico platónico, hasta el giro trágico de los acontecimientos y la desaparición de las alumnas que lleva a los personajes a la locura. Todo ello desarrollado en una academia femenina envuelta en una atmósfera onírica a la vez que psicótica y en un espacio natural pristino que nos atrapa como a los propios personajes. Además, la simbología pictórica y literaria se hace presente a través de alusiones míticas, desde la pintura de Frederic Leighton, *Flaming June* (1895), hasta el retrato de Lord Byron. En suma, *Picnic at Hanging Rock* presenta una historia *dark* académica que conforme va desarrollando la trama, rápidamente abandona lo terrenal para presentar un aire sobrenatural y fantástico. Su mirada a la decadencia de los valores femeninos de finales del siglo XIX y a lo pastoral para poder explorar la sexualidad femenina, la convierte en un símbolo de la *Dark Academia* femenina.

CAPÍTULO 5. *KILL YOUR DARLINGS* (JOHN KROKIDAS, 2013). ASESINATO AL ESTILO *BEAT*

5.1 LA *NEW VISION* COMO FOCO DE DESARROLLO: LA ENAJENACIÓN DE LOS SENTIDOS

5.1.1 EL AMBIENTE UNIVERSITARIO: UN RECORRIDO POR LAS OBRAS Y AUTORES MENCIONADOS.

5.1.2 MORIR PARA VOLVER A NACER

5.1.3 EL FINAL DEL CÍRCULO LIBERTINO

5.2 RELACIONES HOMOSEXUALES Y REPRESENTACIÓN HOMOERÓTICA EN EL CÍRCULO LIBERTINO

5.2.1 LUCIEN CARR, DAVID KAMMERER Y ALLEN GINSBERG

5.2.2 LA CONSTRUCCIÓN HOMOERÓTICA EN EL FILM

5.3 LA TRAGEDIA FINAL: EL CUÁDRUPLE ENFOQUE

CAPÍTULO 5. *KILL YOUR DARLINGS* (JOHN KROKIDAS, 2013). ASESINATO AL ESTILO *BEAT*

I do not wish to escape to myself, I wish to escape from myself. I wish to obliterate my consciousness and my knowledge of independent existence, my guilts, my secretiveness.

Allen Ginsberg. *Jack Kerouac and Allen Ginsberg: The Letters.*

La última pieza que conforma *The Holy Trinity* de la *Dark Academia* es el film de John Krokidas (Springfield, 1973) estrenado en 2013 y titulado *Kill Your Darlings*.⁶³¹ Esta composición audiovisual ofrece al espectador un recorrido por los primeros días en Columbia de Allen Ginsberg (1926-1997),⁶³² uno de los escritores más reconocidos de la Generación *Beat*, y de Lucien Carr (1925-2005), figura central de la misma generación y a quien conoció durante su estancia universitaria. Junto con otros de los referentes del movimiento *Beat*, como Jack Kerouac (1922-1969) o William Burroughs (1914-1997), Allen Ginsberg y Lucien Carr se adentrarán en la

⁶³¹ “In writing, you must kill all your darlings”. Frase atribuida al escritor y premio Nobel William Faulkner, entre otros. Arthur Quiller-Couch también la citó, con una pequeña variación, en sus *Lectures Delivered in the University of Cambridge, 1913–1914*: “Whenever you feel an impulse to perpetrate a piece of exceptionally fine writing, obey it—whole-heartedly—and delete it before sending your manuscript to press. Murder your darlings”]. Ambas mantienen el mismo significado y fueron dadas como consejos a los aspirantes a escritores, para que éstos aprendiesen a deshacerse de aquellas tramas, personajes o pasajes que no aportasen nada a la historia.

⁶³² Es esencial mencionar que la selección de actores ha sido clave para poner el film en el foco de la estética *dark* académica. Allen Ginsberg es interpretado por Daniel Radcliffe, conocido mundialmente por su papel en la saga de *Harry Potter*, una obra indispensable, como se ha mencionado con anterioridad, para la subcultura. Además, hizo su aparición en otras obras relacionadas con la estética, como en la miniserie de la BBC *David Copperfield* (Simon Curtis, 1999) o el film *The Woman in Black* (James Watkins, 2012).

exploración de su alma y espíritu justo antes de su máximo apogeo. El relato central gira en torno al asesinato de David Kammerer (1911-1944), un amigo de la infancia de Burroughs en Saint Louis, que había conocido años más tarde a Lucien Carr y por quien supuestamente había desarrollado un interés inmediato. Carr, tras mantener un acalorado enfrentamiento con Kammerer, acaba apuñalando su cuerpo y lanzándolo al río Hudson. Dicho suceso se sitúa como punto cero de la acción y nos permite explorar los acontecimientos anteriores mediante un largo *flashback* hasta llegar nuevamente al inicio de la narración donde se observa a Lucien Carr encerrado entre rejas.

La disposición fílmica temporal está asentada en la primera mitad de los años cuarenta, concretamente en 1944, cuando Ginsberg consigue su plaza en la Universidad de Columbia. Esta temporalidad permite comprender los rápidos cambios culturales y sociales que se llevaron a cabo durante el desarrollo del conflicto militar dentro del terreno artístico-intelectual. El *biopic* colectivo ofrece un retrato sobre la ruptura de las convenciones literarias y sociales, asentado espacialmente entre la Universidad de Columbia, el ambiente cosmopolita neoyorkino y las reuniones grupales en los hogares de los literatos, donde el grupo se sumerge en la experimentación. Esta ambientación espacial trata de dotar de sentido la consecución del “círculo libertino” —tal y como se hacen autodenominar—, contribuyendo a erigir un discurso que fundamente sus ideales artísticos y filosóficos.

Para la exploración de sus pensamientos filosóficos, John Krokidas se aleja de la estética romántica del dolor y de la grandeza, para así comprender el periodo inicial de la Generación *Beat* como un proceso unitario que trata de escapar de los clichés y simbolismos que hallamos en los *biopics* literarios. Una de las aportaciones más interesantes del trabajo de Krokidas es la libre dramatización de la narración, aun tratando de mantener la fidelidad del espíritu grupal. El film no trata de reflejar la grandeza de esas mentes literarias, sino que se focaliza en mostrar el desarrollo identitario, principalmente de Ginsberg. Cabe mencionar que el argumento se basa en las novelas de ficción *And the Hippos Were Boiled in Their Tanks* (Jack Kerouac y

William S. Burroughs, 2008)⁶³³ y *Vanity of Duluo* (Jack Kerouac, 1968), entre otras, pues desarrollan sucesos en torno al asesinato de David Kammerer. Aun así, durante una entrevista realizada en *The Economist*, Krokidas aclara el punto de partida del personaje de Ginsberg alegando que: "I made a very conscious decision to focus on who they were at that particular point. Ginsberg was an awkward young guy, caretaker to a very ill mother (played by Jennifer Jason Leigh), and a dutiful son. He wasn't a rule-breaker, not yet".⁶³⁴ Dicho argumento justifica su rechazo ante la concepción típica de los *biopics*, optando por explorar las primeras experiencias vitales de Ginsberg y cómo le marcarían en la concepción de su obra:

Trying to dramatise writing has always been a struggle in cinema. We didn't want just clichéd scenes of cigarette smoke and a typewriter. I wanted to show the moments in action that stuck with Ginsberg and led to his poetry: going to his first cool party and feeling intimidated and getting to know Lucien (played by Dane DeHaan). These guys did a lot of drugs too which helped the visual, obviously. Ginsberg tried out all these different drugs and wrote like a scientist about how they affected his brain.⁶³⁵

lordhenrywannabe Seguir

...

Watching *Kill your darlings* or *Dead Poets Society* before making a bad decision, just to console yourself afterwards with "***It's our duty to break the law. It's how we make the world a better place.***" Or "***Carpe Diem. Seize the day.***" is peak dark academia culture.

Figura 248: post de @lordhenrywannabe. Fuente: Tumblr.

Por último, remarcar que hallamos ciertas similitudes con *Dead Poets Society* (Peter Weir, 1989), similitudes que los propios *dark* académicos evidenciaron en mayor o menor manera (figura 248). En *Kill your Darlings* el entorno académico

⁶³³ La obra fue escrita en 1945, pero no fue hasta 2008 cuando una editorial la publicó en su totalidad.

⁶³⁴ F.S. "How do you dramatise writing poetry? The director talks about "Kill Your Darlings", his new film about the *Beats*". *The Economist*, 2013. En: <https://www.economist.com/prospero/2013/12/09/how-do-you-dramatise-writing-poetry>

⁶³⁵ F.S., 2013, (nota 633).

establecido en Columbia es el reflejo de la tradición y los ideales rígidos. Consecuentemente, los protagonistas de esta ficción también van a tratar de escapar de ellos anteponiendo sus aspiraciones, hecho que genera funestas consecuencias. Si anticipamos rasgos del análisis, descubriremos que la figura de Lucien Carr cumple todos los requisitos para encarnar las actitudes e ideas modernas que rompen con dicha tradición, siendo el pegamento que une el círculo de amistades de la Generación *Beat* y que más tarde lo resquebrará.

5.1 LA NEW VISION COMO FOCO DE DESARROLLO: LA ENAJENACIÓN DE LOS SENTIDOS

Cuando se menciona a la Generación *Beat* lo primero que suele venir a la mente es un compendio de viajes en carretera, consumo de drogas y sexualidad liberada. El desafío artístico, cultural y literario que llevaron a cabo sus fundadores norteamericanos durante los años cuarenta y principios de los cincuenta se convirtió en un símbolo de rebelión contra las normas prevalecientes, además de un precedente de la contracultura de los sesenta. Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William S. Burroughs y Lucien Carr fueron algunas de las figuras más notables en términos literarios y de pensamiento que desafiaron la estética tradicional y que promulgaron una conciencia alternativa. Ginsberg habría calificado a estos precursores del movimiento, donde también se incluyó a él, como “the libertine circle”,⁶³⁶ el cual se habría resquebrajado tras la muerte de David Kammerer. Pero también hallamos otros nombres como los de Gary Snyder (San Francisco, 1930), Lawrence Ferlinghetti (1919-2021), John Clellon Holmes (1926-1988), Neal Cassidy (1926-1968) o Gregory Corso (1930-2001) que dan forma al círculo. Sus influencias dentro del campo de la literatura fueron notables, desde poetas románticos como Percy Bysshe Shelley (1792-1822) y William Blake (1757-1827), hasta Henry David Thoreau, Arthur Rimbaud (1854-1891) y Walt Whitman. Haciendo un repunte a este

⁶³⁶ LIEBERMANN-PLIMPTON, Juanita; MORGAN, Bill. *Allen Ginsberg. The Book of Martyrdom and Artifice: First Journals and Poems, 1937–1952*. New York: Da Capo Press, 2006, p. 63.

último y a la veneración que Ginsberg poseía hacia él, en *Notes Written on Finally Recording Howl* (1959) se remarcar que:

Ginsberg's veneration of Whitman is in many ways typical of the *Beats'* attitude towards writers they admired: they were more interested in emulating accomplishment and propounding philosophies than in trying to write in the same way.⁶³⁷

Con respecto al término “*beat*”, Ann Charters nos informa que: “the discovery of the word “*beat*” was essential to the formation of a sense of self-definition among the earliest writers making up the cluster that would later call itself members of a “*Beat Generation*”.⁶³⁸ La autora comenta que la palabra “*beat*” fue utilizada principalmente después de la Segunda Guerra Mundial por músicos de jazz y buscavidas como término de argot para referirse a los pobres y agotados. Asimismo, hace referencia al músico de jazz Mezz Mezzrom, quien aludía al término “*beat*” en combinación con otras palabras como “*dead-beat*” o “*beat-up*”. Pero no sería hasta 1944 cuando William Burroughs caería en la cuenta del término usado por Herbert Huncke (1915-1996), otro participante activo dentro de los movimientos culturales de la Generación. Así fue como a raíz de Burroughs pasó a Ginsberg y a Kerouac, quienes afirmaron haber escuchado el término en palabras de Huncke. Según diversos historiadores, para Kerouac el sentido de “*beat*” poseía un matiz más profundo, “something mysterious and spiritual”,⁶³⁹ junto con la intención de transmitir “a weariness of all forms, all the conventions”.⁶⁴⁰

Sin embargo, y aun con todo el proceso evolutivo que desarrollaron durante la década de los años cuarenta, no fue hasta finales de los años cincuenta cuando los autores de la generación se convirtieron en el centro de atención tras la publicación de algunas de sus obras más notables. Con *Howl* (Allen Ginsberg, 1956) y *On the Road* (Jack Kerouac, 1957), el grupo bohemio marcó un antes y un después. Un aluvión de críticas por parte de los medios de comunicación y del entorno académico se cernió sobre ellos; los primeros con intención ridiculizadora, mientras que los

⁶³⁷ GRAHAM CHALLIS, *Christopher. Famous Writers More or Less. The Beat Generation as a Literary Coterie*. Thesis. University of Leicester, 1979, p. 51.

⁶³⁸ CHARTERS, Ann. *The Portable Beat reader*. New York: Penguin Books, 1992, p. xvii.

⁶³⁹ CHARTERS, Ann, 1992, (nota 637), p. xviii.

⁶⁴⁰ LAWLOR, William. *The Beat Generation*. Lanham: Scarecrow Press, 1998, p. 13.

segundos trataban de excluirlos de cualquier entorno intelectual-académico. El periodista Paul O'Neil se encargó de caricaturizar el estilo de vida de los *beats* y sus valores personales a través de su artículo "The Only Rebellion Around" publicado en la revista LIFE en 1959. Concretamente utilizó las siguientes palabras para hacer una firme descripción del grupo: "talkers, loafers, passive little con men [...] bohemian cadre [...] writers who cannot write, painters who cannot paint".⁶⁴¹ No obstante, acaba admitiendo: "It is impossible to honestly discount all *Beat* Literature... A few *Beat* writers demonstrate that gift of phrase and those flashed of insight which bespeak genuine talent".⁶⁴²

A pesar de todo el esfuerzo empleado por los medios masivos por desacreditar a los autores de la Generación *Beat*, fue tal el creciente frenesí mediático que como consecuencia provocaron que sus escritos llegasen a un número más amplio de personas y comenzasen a instaurarse pequeños grupos bohemios. Ciudades como Nueva York, San Francisco o Los Ángeles se convirtieron en núcleos urbanos donde proliferó el nuevo pensamiento contracultural. Pese a ello, no sería hasta la década de 1980, con el vigésimo quinto aniversario de la novela de Jack Kerouac, *On the Road*, cuando "marked the beginning of a *Beat* revival and an outpouring of biographies, memoirs, films, recordings, exhibitions, celebrations, and websites".⁶⁴³ La aparición de una nueva sensibilidad junto con un nuevo lenguaje que escapaba de los valores establecidos en la sociedad contribuyó a la formación de uniones sociales. La sensación que reflejaba la decadencia de la civilización acrecentada por la guerra y la bomba atómica desató un sentimiento de identidad colectiva. Fue así como el reconocimiento otorgado a la nueva generación de escritores fue más allá de la alienación individual.

Llegados a este punto cabe realizar una matización dada por Clinton R. Starr, ya que es primordial ser conscientes que la Generación *Beat* como contracultura no únicamente incluía a escritores y artistas en general, sino también a muchos

⁶⁴¹ O'NEILL. "The Only Rebellion Around". *Life Magazine*, 1959, vol. 47, nº 22, p. 119.

⁶⁴² O'NEILL, 1959, (nota 640), p. 241-242.

⁶⁴³ SKERL, Jennie. "Introduction". En: SKERL, Jennie. *Reconstructing the Beats*. London: Palgrave Macmillan, 2004, p. 1.

*beatniks*⁶⁴⁴ y “week-end Bohemians” que encontraban atractiva la rebeldía de los artistas. Tras las primeras publicaciones, el público lector cayó en la cuenta de que no se hallaban solos en aquel cosmos, sino que existían otras personas que compartían sus ideales y esa contrariedad social. Para lograr llegar a entender el proceso existencialista de posguerra que estaba desarrollando el grupo literario, debemos de aludir a las propias palabras de Ginsberg que relatan su experiencia vivida en aquel tiempo: “we were in the middle of an identity crisis prefiguring nervous breakdown for the whole United States”.⁶⁴⁵ Al igual que Ginsberg, diversos fueron los artistas que afirmaron tiempo más tarde el sentimiento de aislamiento y la crisis identitaria que llegaron a padecer ante las normas sociales que dominaban la sociedad:

as far as we knew, there was only a small handful of us—perhaps forty or fifty in the city—who knew what we knew [...] We surmised that there might be another fifty living in San Francisco, and perhaps a hundred more scattered throughout the country... but our isolation was total and impenetrable, and we did not try to communicate with even this small handful of our confreres.⁶⁴⁶

Diane di Prima también alude a la sensación que experimentó tras la lectura del poema *Howl* con la siguiente afirmación: “had broken ground for all of us”.⁶⁴⁷ Gracias a sus palabras podemos comprender la influencia que pueden llegar a poseer ciertas figuras intelectuales o artísticas en dichos momentos de incertidumbre, consiguiendo establecer un sentido de unidad cultural y social. Ginsberg, así como la gran mayoría de los precursores del movimiento *Beat*, ayudaron a hallar la voz interior de numerosos jóvenes para liberarse de las imposiciones de la época.

⁶⁴⁴ Cuando mencionamos el término *Beat* o *Beatnik* para referirnos a alguien nos acogemos a la definición dada por Clinton R. Starr: “*Beat*” and “*beatnik*” here designate an individual who was attracted to bohemian enclaves as sites in which widespread attitudes and habits, such as Cold War politics, racial segregation, heterosexuality, and the valorization of commodity consumption, could be transgressed. En: SKERL, Jennie. *Reconstructing the Beats*. London: Palgrave Macmillan, 2004, p. 42.

⁶⁴⁵ GINSBERG, Allen. “Introduction”. En: BURROUGHS, William. *Junky*. New York: Penguin, 1977, p. vii.

⁶⁴⁶ DI PRIMA, Diane. *Memoirs of a beatnik*. San Francisco: Last Gasp of San Francisco, 1988, p. 126.

⁶⁴⁷ DI PRIMA, Diane, 1988, (nota 645), p. 127.

Como podremos comprobar más adelante a lo largo del film, los precursores de este nuevo movimiento hacen alusión a un término para denominar las bases de sus actuaciones filosóficas: “*The New Vision*”. *The libertine circle*, compuesto por Ginsberg, Carr, Kerouac y Burroughs comenzó a evocar a la modernidad y dar rienda suelta a sus ideales. Ginsberg menciona que la *New Vision* vino a raíz de la lectura de Oswald Spengler (1880-1936), *The Decline of the West* (1918), la cual trata sobre el final de la cultura y el inicio de la gran civilización que es una sofisticación degenerada y una exfoliación de la cultura primaria, simultánea al surgimiento de una segunda religiosidad.⁶⁴⁸ La gran mayoría de ideas en las que se fundamentó la *New Vision* provinieron de obras literarias no incluidas en el canon literario de la época, alejadas de los estándares que promulgaba el entorno académico de Columbia y que estaban prohibidas. Sus textos principales fueron: *A Vision* (William Butler Yeats, 1925), *The Age of Anxiety* (Wystan Hugh Auden, 1947), *The Trial* (Franz Kafka, 1925), *Lafcadio's Adventures* (André Gide, 1925) y *The Stranger* (Albert Camus, 1942). Pero también se hace referencia a autores como Giovanni Vico (1668-1744) y Vilfredo Pareto (1848-1923), así como a las obras *Finnegans Wake* (James Joyce, 1939) y *Decline of the West* (Oswald Spengler, 1918).⁶⁴⁹

It was a very rich reading list, which we were not getting in *college*, but the opposite of *college*, because *college* was the American Empire, and this was the decline of Empire.⁶⁵⁰

Cada una de las obras mencionadas ayudaron a trazar las bases de una generación que se instauraría años más tarde:

- (1). Uncensored self-expression is the seed of creativity.
- (2). The artist's consciousness is expanded through nonrational means: derangement of the senses, via drugs, dreams, hallucinatory states, and visions.
- (3). Art supersedes the dictates of conventional morality.⁶⁵¹

⁶⁴⁸ GINSBERG, Allen. “Interview with the author”. New York, March 27, 1995. En: WATSON, Steven. *The birth of the Beat Generation*. New York: Pantheon Books, 1995, p. 39.

⁶⁴⁹ WATSON, Steven. *The birth of the Beat Generation*. New York: Pantheon Books, 1995, p. 39.

⁶⁵⁰ GINSBERG, Allen, 1995, (nota 647), p. 39.

⁶⁵¹ WATSON, Steven, 1995, (nota 648), p. 40.

The New Vision iba más lejos de la realización artística, se trataba de una celebración del acto trascendental, hacer arte más que la mera belleza del producto.⁶⁵² La mención al proceso de trascender refleja la importancia otorgada a la búsqueda del autoconocimiento de cada uno de los autores. Pese a que Arthur Rimbaud perteneció a generaciones previas, sus ideas y su visión fueron claves y le convirtieron en uno de los mayores influyentes en el desarrollo de la *New Vision*. En sus escritos menciona el proceso trascendental que le lleva a uno a convertirse en poeta:

the first study for the man who wishes to be a poet is his own self-knowledge, entire; he seeks his soul, he inspects it, he tempts it, apprehends it. As soon as he knows it, he must cultivate it! [...] The Poet makes himself a *voyant* through a long, immense and reasoned deranging of all his senses. All the forms of love, of suffering, of madness; he tries to find himself, he exhausts in himself all the poisons, to keep only their quintessence. [...] Let him die in his leaping through unheard-of and unnameable things: other horrible workers will come; they will begin on the horizons where the other collapsed!⁶⁵³

Esta ampliación de los sentidos para albergar otra visión viene descrita por Rimbaud en una carta dirigida al poeta Paul Demeny (1844-1918), con quien se dice que mantuvo una relación homosexual. “Dérèglement de tous les sens”, tal y como se menciona en la original, será una de las ideas claves adoptadas por los nuevos visionarios para reconfigurar sus percepciones. Los miembros del círculo libertino tomaron la *New Vision* como un medio para realizar una nueva forma de transcendencia. Los literarios habían asumido su condición suprema de poetas, por lo que adoptaron métodos para huir de la ordinariez y adentrarse en ese nuevo enfoque. De manera individual trataron de hallar sus aspiraciones personales y cómo la *New Vision* tendría su lugar en ellas. “Ginsberg sought a social application of this system; the art of personal transcendence extends far beyond the personal

⁶⁵² MCNALLY, Dennis. *Desolate angel: Jack Kerouac, the Beat generation, and America*. New York: Random House, 1979, p. 66.

⁶⁵³ “Rimbaud’s Life and Work”. En: RIMBAUD, Arthur. *A season in hell; The illuminations*. New York: Oxford University Press, 1973, p. 7-8.

realm”; sin embargo, “Carr sought a different path; his desire was more selfish [...] Carr sought transcendence for himself”; al contrario que Kerouac, quien “had a social vision that Carr lacked”.⁶⁵⁴ Al fin y al cabo, fuesen cuales fuesen sus sistemas de pensamiento, poseían valores compartidos. La *New Vision* ofrecía al ejecutor la posibilidad de tener completa libertad para expresar su creatividad, trascendiendo los límites impuestos por la sociedad.

5.1.1 EL AMBIENTE UNIVERSITARIO: UN RECORRIDO POR LAS OBRAS Y AUTORES MENCIONADOS

Una de las similitudes que comparte este film con las obras anteriores analizadas es que asienta parte de su narración en el entorno académico, concretamente en la Universidad de Columbia en Nueva York. Esta universidad destaca por pertenecer al círculo privado de la Ivy League, un grupo formado por ocho escuelas universitarias de élite. Krokidas se encarga de asentar dicho ambiente universitario equilibrando cada uno de los elementos que componen la trama. Cassetti informa que el ambiente es “lo que diseña y llena la escena, más allá de la presencia identificada, relevante, activa y focalizada de los personajes”.⁶⁵⁵ De ese modo, el teórico separa el ambiente en dos: “por un lado al «entorno» en el que actúan los personajes, al decorado en el que se mueven; por el otro a la «situación» en la que operan, a las coordenadas espacio-temporales que caracterizan su presencia”.⁶⁵⁶ En este sentido, será la estética museística presentada a través de un compendio de obras literarias que conforman la narración, la que ayude a otorgar verosimilitud visual a la atmósfera universitaria. A continuación, realizaremos una aproximación a la conjugación del ambiente universitario propuesto en el largometraje *Kill Your Darlings* a través de los autores mencionados y sus obras.

Para comprender su estructura narrativa hay que tener presente que *Kill your darlings* despliega su poética en torno al surgimiento de un nuevo precepto

⁶⁵⁴ BLANK, R. “Lucien Carr and the Origins of the *Beat* Generation”. Thesis. *Columbia University*, 1998, p. 6-8.

⁶⁵⁵ CASSETTI, Francesco: DI CHIO, Federico, 1991, (nota 108), p. 176.

⁶⁵⁶ CASSETTI, Francesco: DI CHIO, Federico, 1991, (nota 108), p. 176.

cultural, la Generación *Beat*. Se han comentado anteriormente dos características claves que compartían los fundadores de dicha generación a la hora de crear su arte: la desinhibición del ser humano y la enajenación de los sentidos. Teniendo esto presente y sabiendo que el film mayoritariamente será guiado a través de la figura de Allen Ginsberg, cabe matizar que en ocasiones la realidad puede hallarse distorsionada. La muerte de David Kammerer marcará el inicio y el final en forma de eclosión narrativa. Su linealidad se establece a través de un largo *flashback* tras la presentación de la muerte de Kammerer en el Río Hudson, para comprender por qué se halla Lucien Carr entre rejas. Sin más preámbulos, se pasa a establecer el nudo de la mayoría de la narración mediante un *flashback*, así el espectador irá organizando los sucesos previos comenzando por la llegada de Ginsberg a Columbia. Esta parte es esencial para desarrollar los acontecimientos y comprender las inquietudes de los personajes, así como el porqué de sus acciones. Los protagonistas, al igual que sus referentes reales, tratan de buscar la ampliación del horizonte sensitivo, tomando como base las obras literarias más revolucionarias que se escapan de los márgenes de la moralidad social. Junto con el quebrantamiento de la ley se proponen romper con los valores estéticos asentados en el panorama artístico de la época, elaborando un manifiesto artístico de actuación y rebelión gracias a un compendio de obras literarias.

Si algo particular hallamos en las dos piezas de ficción que hemos analizado anteriormente —*The Secret History* (1992) y *Dead poets Society* (1989)— es que acogen numerosos autores y obras literarias usadas por sus protagonistas para liberar su espíritu, pero *Kill your Darlings* tampoco se queda atrás. Los pioneros de la *New Vision* se basaron en los ideales de ciertos autores para forjar sus principios, por lo que el discurso en diversas escenas está tallado por los modelos a seguir de sus protagonistas. Adentrándonos en el *flashback*, podemos ser partícipes de la llegada de Allen Ginsberg a Columbia y cómo su padre, Louis Ginsberg, era reconocido en el mundo de la poesía en aquel momento. En su primer día en Columbia, Allen disfruta de una visita guiada junto con un grupo de nuevos alumnos y diversos padres, todos juntos se adentran en la South Hall Library (figura 249)⁶⁵⁷ y el guía les

⁶⁵⁷ La Butler Library era originalmente denominada South Hall, sin embargo, en 1946 fue rebautizada en honor a Nicholas Murray Butler, presidente de Columbia.

informa: “The South Hall library is a church, and these are the sacraments. Original folios of the most important texts in history”. La información aportada por el guía establece unos vínculos explícitos con el entorno privilegiado y tradicional. El conjunto de textos que menciona el joven también reivindica el conservadurismo de la cultura estadounidense de la época: “Beowulf. First folio Hamlet. The Gutenberg Bible. These are among the University’s most prized possessions” (figura 250).⁶⁵⁸

Figuras 249-252: secuencia de la visita de la biblioteca, donde Lucien y Allen se ven por primera vez.

Antes de que el joven finalice con sus palabras de adoración a las veneradas obras que componen el archivo de la biblioteca, la cámara nos guía hacia un plano de Lucien Carr que se encuentra sentado en una de las mesas de lectura del salón y que parece inquietarse al escuchar el discurso del guía. El primer encuentro entre los dos futuros miembros de la Generación *Beat* se produce en ese mismo instante. Carr salta sobre una de las mesas de madera de la biblioteca con un libro entre sus manos y una lámpara (figura 251), captando la atención de todos los presentes en aquel espacio, sobre todo de Allen:

Lucien Carr: “Let’s hear a bit, shall we? “On a Sunday afternoon, when the shutters are down and the proletariat possesses the street, there are certain thoroughfares which remind one of nothing less than a big cancerous cock”.⁶⁵⁹

⁶⁵⁸ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:06:42)

⁶⁵⁹ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:07:04)

Sus palabras se suscriben con un frenético ritmo de tambores y trompetas. El jazz funcionará como música no diegética durante toda la narración ⁶⁶⁰ convirtiéndose en el emblema contracultural. Las notas musicales se detienen para escuchar un gemido final proveniente de la garganta de Lucien Carr, acompañado de movimientos obscenos arraigados a una lámpara de mesa sostenida entre sus piernas. Así es como Lucien concluye su citación de *Tropic of Cancer* (Henry Miller, 1934), consiguiendo extraer una sonrisa en el rostro de Ginsberg (figura 252). Más tarde, la llamada de atención realizada por una de las empleadas de la biblioteca a Lucien nos descubre que es uno de los muchos libros restringidos. Mediante este fragmento, *Kill your darlings* nos abre el círculo que da lugar al comienzo de la relación entre las dos figuras principales de la ficción, relación vista desde el punto de vista de Allen quien es el guía principal.

Figuras 253-256: secuencia de la clase del Profesor Steeves.

La contrapartida a esta intrusión, a esta liberación del alma, la encontramos justamente en la escena posterior (figura 253). En el interior de una de las aulas de la universidad de Columbia, el Profesor Steeves explica a sus alumnos masculinos la métrica del soneto victoriano. El rigor y la austeridad invaden la estancia a través de la toma de apuntes y la atención prestada por cada uno de los presentes. Sin embargo, cuando el profesor Steeves refuerza su discurso alegando que “without

⁶⁶⁰ Un precedente lo hallamos en el momento que se nos presenta a la figura de Allen Ginsberg en su entorno doméstico, pues cambia el canal de radio de noticias a uno de música jazz.

this balance, a poem becomes slack, sloppy. An untucked shirt”,⁶⁶¹ Ginsberg, un tanto confuso ante sus palabras, alza su mano interrumpiéndole:

Allen Ginsberg: “Professor Steeves, then how do you explain Whitman?”.

Professor Steeves: “Say more. Two more sentences”.

Allen Ginsberg: “He hated rhyme and meter. The whole point was untucking your shirt”.⁶⁶²

Si la entrada de Lucien Carr vino con Henry Miller (1891-1980), Allen Ginsberg nos da a conocer su giro trascendental literario con la figura de Walt Whitman, quien fue un referente durante su proceso de transformación a lo largo de su vida y a quien dará culmen a través de su poesía, en poemas como *A Supermarket in California* (1956) o *Howl* (1956), entre otros. Como bien refleja la narración, Whitman, al igual que Miller, es sentenciado, reflejando de ese modo una ruptura con las normas y la tradición, que denota las palabras del profesor: “This university exists because of tradition and form. Would you rather this building be built by engineers or Whitman and his boys at play?” (figura 254).⁶⁶³ Tras haber arrojado su veredicto, el docente concluye girándose nuevamente hacia la pizarra y continuando su clase, instante donde el plano cambia a un Allen un tanto confuso (figura 255). En ese instante, a través de un sutil *travelling* se descubre la figura de Lucien Carr al fondo del aula, sin tomar apuntes y contemplando a su compañero con una enorgullecedora media sonrisa (figura 256).

La primera conversación que mantienen los dos personajes en solitario se da una noche en la que Ginsberg, tras ser instado por su compañero de cuarto a que dejara de estudiar y fuera a la tertulia, decide alzarse de su escritorio y salir al pasillo (figura 257). En vez de seguir a los demás alumnos, Allen, guiado por una melodía clásica perteneciente al compositor Brahms, se adentra en el lugar de donde procedía, concretamente el dormitorio de Lucien Carr, quien se hallaba recostado fumando y leyendo (figura 258). Tras descubrir la presencia de Ginsberg, Carr

⁶⁶¹ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:08:05)

⁶⁶² KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:08:15)

⁶⁶³ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:08:51)

muestra su característica media sonrisa y pronuncia: “Finally. An oasis in this wasteland”.⁶⁶⁴ Como si Carr hubiera estado esperándole durante todo este tiempo, se alza para buscar una botella de Chianti y servir dos copas. Esa acción refleja la contraposición entre ambas figuras. Por un lado, la inocencia personificada en Allen, quien admite no consumir alcohol y ser un novato; mientras que, por el otro, la astucia encarnada por Lucien Carr, quien declara: “Excellent. I love first times. I want my whole life to be composed of them. Life is only interesting if life is wide”.⁶⁶⁵ Bajo el encandilamiento de Ginsberg ante las palabras de su compañero de universidad, Carr decide chocar sus vasos y brindar “to Walt Whitman, you dirty bastard”.⁶⁶⁶

Figuras 257-260: secuencia del primer encuentro y conversación entre Allen y Lucien.

El mismo encuentro pone sobre la mesa otra de las figuras esenciales y en la que recaerá la creación de los pilares de la *New Vision*, William Butler Yeats, uno de los miembros más importantes de la sociedad ocultista británica *The Hermetic Order of the Golden Dawn* (figura 259). Lucien se interesa por saber el conocimiento que posee Allen sobre Yeats: “How's your Yeats? Have you read *A Vision*?”.⁶⁶⁷ A lo que Ginsberg expectante y optando por la sinceridad le informa que nunca ha escuchado hablar sobre él. Carr no pierde el tiempo y tras coger un libro entre sus manos se lo muestra a su acompañante:

⁶⁶⁴ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:10:27)

⁶⁶⁵ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:10:54)

⁶⁶⁶ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:11:05)

⁶⁶⁷ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:11:13)

Lucien Carr: "It's completely brilliant and impossible. He says life is round: we're stuck on this wheel. Living. And dying. An endless circle. Until. Someone breaks it. You came in here, you rupture the pattern. Bang: the whole world...".

Ambos: "Gets wider".⁶⁶⁸

En este preciso momento el espectador está asistiendo a lo que sería el inicio en las bases filosóficas de la *New Vision*. La liberación mostrada por Carr, expresada a través de su pasión y conocimientos, estalla ante la ingenuidad de Ginsberg que está completamente abierto ante tal descubrimiento. Un aura íntima se propaga en la habitación, principalmente establecida por la escasa iluminación, sustancialmente cálida, y una suave melodía de fondo creciente cuando las palabras de Carr se convierten en susurros frente a la proximidad de Ginsberg. El eje de miradas clásico constituido por un plano-contraplano de sus rostros, interviene para promulgar la estrecha relación que ambos personajes están fundando en base a la conexión entre literatos. El comienzo de un final que el film nos ha mostrado en su inicio.

Who am I gonna emulate this time??

Figura 261: post de @macaulaytwins. Fuente: Tumblr.

La siguiente mención a diversos poetas viene dada en un contexto completamente diferente. La misma noche en la que conversan Allen y Lucien, éste último adentra al primero en su círculo de amistades más cercanas, compuesto por David Kammerer y William Burroughs, quienes se hallaban en una fiesta en el

apartamento de David. Es así como Ginsberg descubre que David posee unas ideas muy similares a las que Lucien le había estado exponiendo anteriormente en su

⁶⁶⁸ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:11:17)

primera conversación. Lo curioso es que esa misma fiesta la tomaron los *dark* académicos para elaborar un meme en referencia a la autora Donna Tartt y a la crisis de identidad (figura 261). Al finalizar la fiesta, los cuatro deciden concluir su noche en un club de jazz conversando sobre arte, filosofía y poesía. Allí se toparán con Ogden Nash “the best selling poet in the country”,⁶⁶⁹ hecho que los lleva a mofarse de él y de su poesía. Los claroscuros son notables en la secuencia dando una clara subjetividad a las conversaciones humanas que están manteniendo, conversaciones que llevarán a iniciar una nueva revolución literaria:

Lucien Carr: “They’re all guards in some prison. Let’s make the prisoners come out and play. Let’s come up with new words, new rhythms. We need a name”.

Allen Ginsberg: “How did they come up ‘Dada’?”.

William Burroughs: “Tristan Tzara jabbed a knife into a dictionary”.

Lucien Carr: “Shit. So that’s been done”.

David Kammerer: “A literary revolution without writing a word. Neat trick, Lu”.

William Burroughs: “Well, I’m listening”.

Allen Ginsberg: “What about Yeats? How about the ‘*New Vision*?’”.⁶⁷⁰

Figuras 262-263: primer plano de Allen y de la cantante de Jazz.

De nuevo acompañados por la música Jazz diegética reforzando la acción, la primera mención sobre la *New Vision* es marcada por el inicio de la cantante de Jazz

⁶⁶⁹ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:18:26)

⁶⁷⁰ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:19:25)

del local. La propuesta de Ginsberg claramente toma como referencia del libro donde Yeats expone su propia filosofía, *A Vision*. Un instante le costó a Lucien para anunciar: “Ginsy, you're hired!”.⁶⁷¹ La exclamación es seguida de diversos primeros planos del rostro de Lucien, de Allen (figura 262), de la cantante (figura 263) y de David, quien muestra una expresión de sorpresa y alerta observando fijamente al nuevo integrante del círculo. A la mañana siguiente y siendo todavía poseedores de los efectos del consumo producido por la noche anterior, Lucien y Allen corretean por las calles de Nueva York mientras el Carr cita a Arthur Rimbaud: “In the dawn, armed with a burning patience, we shall enter the splendid city! It's Rimbaud. It's overwritten, I know. He's allowed”.⁶⁷² Sus palabras reflejan la clara clasificación efectuada entre los escritores que están consentidos y los que no, otorgando así su nivel de preferencia.

El avance de la acción nos lleva a una escena donde tres de los cuatro integrantes, Allen Ginsberg, Lucien Carr y William Burroughs, se hallan en el apartamento de David desarrollando los principios básicos de la *New Vision*. En esta secuencia se hace uso de los saltos espaciotemporales, contraponiendo constantemente planos de los tres jóvenes sentados en una de las mesas del local de jazz bañado en un ambiente utópico.⁶⁷³ Es así como el sonido diegético en ambos instantes se convierte en uno solo, solapándose en múltiples ocasiones. El ritmo aumenta y disminuye dependiendo de las sensaciones que experimente Allen tras el consumo de narcóticos. Durante la estancia en el salón de David, los tres tratan de concretar el primer manifiesto de la *New Vision* con el fin de contrariar a las artes y romper con los límites establecidos:

Allen Ginsberg: “The *New Vision* declares...”

Lucien Carr: “Proclaims” is better”.

Allen Ginsberg: “Proclaims the death of morality. And...”.

Lucien Carr: “The expression of self”.

⁶⁷¹ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:19:56)

⁶⁷² KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:20:29)

⁶⁷³ Esto se debe al consumo de los estupefacientes.

Allen Ginsberg: “The true, uninhibited, uncensored expression of the self”.

William Burroughs: “Words, boys. Empty words”.

Lucien Carr: “Then what do you suggest?”.

William Burroughs: “The derangement of the senses”.⁶⁷⁴

Figuras 264-269: secuencia del proceso de creación artística de William, Allen y Lucien.

Con un corte el espacio cambia al club de jazz, la cámara encuadra concretamente a Ginsberg, quien ofrece la sensación de estar poniendo en práctica las últimas palabras de Burroughs mientras sostiene un cigarrillo entre sus labios (figura 265). El siguiente plano, generado por un salto espaciotemporal, nos muestra el detalle de un frasquito de Benzedrine que será abierto por Burroughs (figura 266) y vaciado en tres cafés que cada uno de los jóvenes tomarán (figura 267). A continuación, el ritmo de la acción pasa a ser más frenético ofreciendo más saltos espaciotemporales focalizados principalmente en Ginsberg. El espectador siente lo mismo que Allen. William Burroughs tratando de aportar ideas en el desarrollo del

⁶⁷⁴ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:24:18)

manifiesto comienza a mencionar obras literarias (figura 268), extrayendo libros de una estantería y lanzándoselos a Allen, encargado de rasgar sus hojas y realizar con sus pedazos un *collage* en la pared (figura 269).

William Burroughs: “Return of the Native’. ‘Leviathan’. Tear ‘em up boys. Destroy the old and build the new! Chaucer. Gibbon”.⁶⁷⁵

El desenfreno de la narración, saltando constantemente entre escenarios que han compuesto y fragmentado el relato, se ralentiza tras mostrarnos una pared repleta de fragmentos de obras rasgadas y despedazadas. De ese modo, se refleja el estado onírico por el que estaba atravesando el personaje de Allen durante todo el proceso de enajenación de los sentidos, pues se ha sometido a un lapso con el fin de la creación artística. William Burroughs informará que “we are exploring the avenues of Allen’s mind”.⁶⁷⁶ Tras ese instante regresamos nuevamente al club de jazz donde el tiempo se congela, permitiendo al espectador ser partícipe del viaje que Ginsberg está experimentando.

La aparición de Jack Kerouac a lo largo del relato otorga un nuevo enfoque a la esencia de la *New Vision*. Nuevamente el ritmo de Jazz acompaña a los chicos en sus acciones, el grupo compuesto ahora por Ginsberg, Carr, Burroughs y Kerouac se adentra en la biblioteca de South Hall con la intención de robar las llaves a una empleada y así cambiar los principales “sacramentos” de la Universidad de Columbia. Tras conseguir las llaves, aquella misma noche acceden los cuatro a la sección de libros restringidos, realizando una clara selección de obras que serán descubiertas a la mañana siguiente por el guía inicial y su nuevo grupo de alumnos (figura 270). Algunas de ellas son: *Ulysses* (James Joyce, 1922), *Lady Chatterley’s Lover* (D.H. Lawrence, 1928), *Billy Budd* (Herman Melville, 1924), *Benito Cereno* (Herman Melville, 1885), *Tropic of Cancer* (Henry Miller, 1934). Tras haber realizado una revisión plano por plano de las obras, la escena concluye con un plano detalle de un conjunto de fragmentos de letras recortadas de libros que dicen: “The *New Vision*” (figura 271).⁶⁷⁷

⁶⁷⁵ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:25:30)

⁶⁷⁶ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:28:07)

⁶⁷⁷ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:54:06)

Figuras 270-271: primer plano de uno de los libros y de las letras recortadas durante el golpe a la biblioteca.

La última de las apelaciones directas a figuras literarias que refleja la narración viene dada de la mano de un amigo de Jack Kerouac, Sammy, quien se halla en el frente herido y sabe que le queda poco tiempo, por lo que envía un mensaje de audio grabado en un LP (figura 272):

Sammy: “Wake, melancholy mother. Wake and weep! Quench within thy burning bed, thy fiery tears. And let thy loud heart keep...”

Eddie: “What is that?”.

Jack Kerouac: “It’s Shelley’s elegy for Keats”.⁶⁷⁸

Figuras 272-273: primer plano del LP enviado a Jack y Jack y Sammie escuchándolo.

La voz de Sammy realizando una cita directa de *Adonais: An Elegy on the Death of John Keats* (Percy Bysshe Shelley, 1821) se convierte en *off*, sobreponiéndose sobre un conjunto de planos que nos presentan las actuaciones que en ese mismo instante están llevando a cabo los demás personajes principales. A partir de entonces comienza un montaje paralelo. Allen Ginsberg manteniendo relaciones sexuales con un hombre por primera vez, William Burroughs junto con su camello inyectándose morfina y Lucien Carr discutiendo con David Kammerer en Riverside Park, discusión que los llevará a un forcejeo y a un asesinato. Este recurso

⁶⁷⁸ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (01:11:20)

realiza la función de dotar un claro significado a la narración y conseguir un acoplamiento de todas y cada una de las acciones en una sola.

Para concluir este subapartado, es esencial mencionar que uno de los datos más esenciales del pasado de Lucien será descubriendo por Allen entre las páginas de *A Vision*, la novela con la que los fundamentos de la *New Vision* toman su inicio. Allen abre el libro con la clara intención de encontrar la rueda de Yeats que Lucien le mostró en su primera conversación, sin embargo, descubre un formulario de admisión del Hospital del Condado de Cook en Chicago de marzo de 1943. En la primera página se informa que la persona admitida es Lucien Carr por un intento de suicidio por inhalación de gas, mientras que David Kammerer aparece firmando como su pariente más cercano. Dicha relación será analizada y comprendida más adelante.

5.1.2 MORIR PARA VOLVER A NACER

Tomando a William Butler Yeats como foco principal en la creación de la *New Vision*, Allen expresa a Lucien durante una íntima conversación los siguientes pensamientos: "I've been thinking about what Yeats said. To be reborn, we have to die first".⁶⁷⁹ La realización de un repaso por la obra del autor irlandés nos ofrecería una concepción particular sobre su idea de la muerte. Yeats concentra gran parte de sus tópicos en el proceso de vida y muerte, junto con las secuelas que ambas pueden causar en la vida de un ser humano. Una de sus mayores incógnitas a la que trató de ofrecer respuesta fue: ¿qué hay después de la muerte? A lo largo de su colección de obras se puede ver reflejada esa ideología pesimista que tan particular le hacía, aunque es cierto que en ocasiones halla la iluminación frente a su propia insatisfacción.

En *Kill your Darlings* tanto Ginsberg como Carr se ven influidos por esa tradición de creencias de Yeats, pues despertó su interés en diversos conceptos como el de la reencarnación para obtener una conciencia superior. *A Vision* (1925),

⁶⁷⁹ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:23:17)

la obra esotérica fundamental del autor, propone que para que uno mismo puede llegar a alcanzar su “yo potencial” se deben de abrazar el bien y el mal interiores, consiguiendo que su “antiyo” vea la luz.⁶⁸⁰ Durante el primer encuentro de Ginsberg y Carr en el film podemos contemplar “The Great Wheel from the Speculum Angelorum et Hominum”,⁶⁸¹ que será utilizada por Yeats para desarrollar su sistema de clasificación que representa el estrado de la personalidad humana, formulado en esa rueda donde se muestran las 28 fases de la luna (figura 274).

This wheel is every completed movement of thought or life, twenty-eight incarnations, a single incarnation, a single judgment or act of thought. Man seeks his opposite or the opposite of his condition, attains his object so far as it is attainable, at Phase 15 and returns to Phase 1 again.⁶⁸²

Figura 274: Rueda de Yeats. Fuente: *A Vision*.

En ese mismo primer encuentro donde los dos jóvenes conversan, Carr le informa a su compañero de universidad que Yeats dice que la vida es redonda, que todos los humanos estamos atrapados en esa rueda de vivir y morir, un círculo sin

⁶⁸⁰ Para más información ver: WRIGHT, David G. *Yeats's Myth of Self: A Study of the Autobiographical Prose*; New York: Barnes & Noble Books, 1988.

⁶⁸¹ Pie de foto que figura en *A Vision*.

⁶⁸² YEATS, William B. *A vision*. London: Mamillan & Co., 1937, p. 81.

fin, hasta que alguien lo rompe. Posteriormente, hace referencia a dicha ruptura del círculo con la presencia de Ginsberg: “You came in here, you rupture the pattern”.⁶⁸³ Ambos a lo largo de la narración se posicionan en ese subplano que menciona Yeats, sin embargo, es Ginsberg quien toma la iniciativa y propone realizar un suicidio simbólico de su propio yo mediante un falso ahorcamiento para formalizar su renacimiento como escritor (figura 275).

Allen Ginsberg: “I've spent my life making other people happy. It's time I find happiness the only way I see possible”.

Lucien Carr: “Oh please. Die already. Where's the verve? The brio?! If it be that I am indulging my self-consciousness in justifying myself, or if it be...”.

Allen Ginsberg: “That's a run-on”.

Lucien Carr: “Don't edit me!”.⁶⁸⁴

Figuras 275-278: secuencia de Allen y Lucien haciendo su renacimiento.

Colgados con una soga al cuello de una fina tubería en la habitación de Carr (figura 277), ambos comienzan a forcejear, hecho que provoca que sus pies resbalen de la silla que les mantenía con la cuerda holgada. Ese instante lleva a pensar al espectador que la actuación acabará en tragedia, pero la precaria la tubería no es capaz de aguantar el peso de los “suicidas” y provoca que ambos caigan sobre la

⁶⁸³ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:11:37)

⁶⁸⁴ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:23:30)

cama manteniendo su salud intacta (figura 278). Tras ese falso suicidio que finaliza entre carcajadas histéricas regresamos nuevamente al club de jazz, donde vemos a Allen experimentando con drogas junto a Lucien y William Burroughs. Justo después el trío comenzará a desarrollar el manifiesto de la *New Vision*.

5.1.3 EL FINAL DEL CÍRCULO LIBERTINO

Aunque los sucesos más relevantes de la acción vienen dados de la mano de Allen Ginsberg y Lucien Carr, es William Burroughs quien dicta sentencia final al círculo libertino mediante las siguientes palabras dirigidas hacia Allen: “The libertine circle has come to an end. Go back to the beginning”.⁶⁸⁵ A lo largo de toda la narración se nos está proponiendo la simbología circular a modo de estructura de desarrollo, desde el eje narrativo general, hasta la Gran Rueda de Yeats en su libro *A Vision* tomada como foco referencial de la *New Vision*. Pero también se defiende que se debe romper con el patrón circular, tal y cómo proponía Yeats, para no quedar atrapados en esa rueda de vivir y morir. Lucien, desde su primer encuentro, es el encargado de animar a Ginsberg a romper con el patrón, ya que cuando alguien lo rompe “the whole world gets wider”,⁶⁸⁶ pues para Carr “life is only interesting if life is wide”.⁶⁸⁷ Más adelante, durante la primera visita al apartamento de David en Greenwich Village, éste comparte unos pensamientos realmente similares a los de Lucien, dando a entender que es el encargado de plantar la semilla en la mente de Carr, hecho que Lucien afirmará más adelante:

David Kammerer: “What there is, darlings and demoiselles, is a circle. Life is round. Patterns, routines, a wheel of self-abuse. Margaret, don't even deny it [...] Until. The the disruption we long for, comes along and the circle is broken”.⁶⁸⁸

El comienzo del final del círculo libertino en el largometraje viene dado por un brindis (figura 279). Los cuatro componentes del círculo, Ginsberg, Carr,

⁶⁸⁵ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (01:19:52)

⁶⁸⁶ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:11:40)

⁶⁸⁷ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:10:59)

⁶⁸⁸ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:16:20)

Burroughs y Kerouac se encuentran en un bar del West End neoyorkino tras haber llevado a cabo su misión de profanar la biblioteca South Hall con textos prohibidos. “To literacy!” brindan entre ellos alzando sus copas para después beber entre risas. Pero el ambiente atmosférico no tarda en cambiar cuando los miembros del círculo descubren la presencia de David Kammerer, quien aparece en escena junto con el inicio de la canción *You Always Hurt The One You Love* (The Mills Brothers, 1948) para entregarle un trabajo universitario a Lucien (figura 280). La compleja relación entre David y Lucien, que desarrollaremos con mayor detalle en el epígrafe siguiente, juega un papel esencial en el final del círculo libertino y justamente este momento nos muestra la decadencia que estaba llevándose a cabo en su relación. David ejerce una gran influencia sobre el pensamiento filosófico de Lucien, y Lucien la realiza sobre el estado emocional de David, una retroalimentación continua que finalmente acabará destruyéndoles.

Figuras 279-282: celebración del Círculo libertino y encuentro entre Lucien y David.

Recordemos que David había quedado fuera en la acción rebelde que los cuatro componentes iban a llevar a cabo en la biblioteca de la universidad de Columbia, aun así, tuvo pleno conocimiento de sus acciones: “Your library hijink made the morning paper. I’m sure you’re all very proud”.⁶⁸⁹ Allen completamente desconcertado de la seguridad de sus palabras al afirmar que habían sido ellos los que habían dado el golpe le pregunta: “How did you know it was us?”. A lo que David le responde: “Did he use that “Bastille” line? Cause I gave it to him”.⁶⁹⁰ Efectivamente,

⁶⁸⁹ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:55:23)

⁶⁹⁰ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:55:34)

aquella misma noche que asaltaron la biblioteca Lucien había realizado la referencia con el ataque de la Bastilla —“This is it guys. Our Bastille. No chickening out”—,⁶⁹¹ idea extraída de la mente de David. Es así como el espectador descubre que David delató al círculo libertino ante los guardias, pues conocía al completo el lugar y la hora de los hechos. Dicho hallazgo genera descontento y furia entre el grupo, por lo que Lucien, animado por Allen, tiene el valor de poner punto final a la enrevesada relación entre él y David:

Lucien Carr: “You wanted me to get kicked out?! You ratted on me!”.

David Kammerer: “Stop, Lu. You’re losing control again. You know what comes next. I know what comes next”.

Allen Ginsberg: “Yeah. (to Lucien) Cut him off”.

Lucien Carr: “Best of luck, Janitor”.

David Kammerer: “Excuse me?”.

Lucien Carr: “We are over. Leave”.⁶⁹²

Figuras 283-284: primer plano de William observando a Lucien y los chicos observando la marcha de William.

La ruptura de la simbiosis entre Lucien y David se traduce como un punto de inflexión, no únicamente para la pareja, sino para cada uno de los componentes que forman el círculo. David por primera vez abre la puerta a sus sentimientos sin temor, reaccionando de manera compulsiva y conmocionado ante el suceso, añadiendo con una voz quebrada: “You said I was everything to you. You are everything to me. Everything to me. Do you hear me? Please, Lu. Please”.⁶⁹³ Ante la indiferencia de

⁶⁹¹ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:50:20)

⁶⁹² KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:56:02)

⁶⁹³ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:56:42)

Lucien, David decide marchar del local, seguido por su amigo de la infancia William Burroughs que lanza una mirada enjuiciadora a Lucien antes de marcharse (figura 283).

Tras los sucesos acaecidos en el bar, se desencadenan una serie de hechos individuales en la vida de cada uno de los componentes que generan un resquebrajamiento de la resistencia grupal. La ruptura entre David y Lucien lleva a este último a quedarse sin el hacedor de sus proyectos universitarios, relevo que “obliga” a tomar a Allen de manera provechosa. Al igual que con David, el paso de los meses había llevado a que se formase un vínculo emocional entre Lucien y Allen, vínculo del que no duda en tomar provecho. En el próximo epígrafe trabajaremos con mayor profundidad dicha relación.

5.2 RELACIONES HOMOSEXUALES Y REPRESENTACIÓN HOMOERÓTICA EN EL CÍRCULO LIBERTINO

Anteriormente se ha hecho referencia a la compleja relación entre Lucien Carr y David Kammerer, así como, a la estrecha conexión de Lucien con su compañero universitario Allen Ginsberg. Ambas vinculaciones destacan por sus connotaciones homoeróticas que acaban construyendo un triángulo amoroso. A lo largo de este apartado se hará un recorrido por el homoerotismo masculino, no únicamente presentado en el film, sino extrapolado al entorno cultural de la Generación *Beat* de mediados del siglo XX.

Frequent visitors to bohemian enclaves were not simply “camp followers” who sought out the latest fad: their attraction to the *Beat* counterculture was complex, intensely personal, and rooted in an inability or unwillingness to adhere entirely to pervasive codes of behavior. The community institutions of the *Beat* counterculture validated male homosexuality and enabled gay men to transgress sexual and gender norms to which they conformed in other parts of the urban landscape. These public spaces stood in stark contrast to

the rapidly expanding suburbs and their compulsory heterosexuality.⁶⁹⁴

La Generación *Beat* abarcó mucho más allá que una mera vanguardia literaria, acogió ideas políticas y culturales con las que sus integrantes desafiaban los ideales impuestos por la sociedad del momento. Sus protestas radicaban en la ruptura del conformismo ideal por el que Norteamérica era reconocida, la unión entre la tradición, el hogar y la familia. Como cualquier otro movimiento contracultural, los *beatniks* se adueñaron de espacios públicos y privados en los que desarrollar su posición dentro del contexto social. Dichos espacios abiertos al público —cafés, clubs nocturnos, librerías, parques, etc.— eran claves para desarrollar su pensamiento y liderar sus acciones, convirtiéndose así en un símbolo de comunidad. El movimiento *Beat* “was a crystallization of a sweeping discontent with American ‘virtues’ of progress and power”.⁶⁹⁵ Sus miembros fueron más allá explorando una nueva visión de la vida intelectual y estética, además de estimular sus sentidos realizando actuaciones para escapar de la visión común de la gente corriente.

Greenwich Village fue uno de los enclaves bohemios más relevantes de la época. Aquellos contemporáneos recuerdan cómo era residir y relacionarse en el Village. Por ejemplo, Dan Wakefield en su libro *New York in the Fifties* (1992) expone su sensación al ser un residente homosexual en el barrio neoyorkino: “In the Village, people were free to think what they wanted and be who they were, without condemnation or suspicion by what was called ‘polite society’”.⁶⁹⁶ Asimismo, Ned Polsky, en su estudio sobre la escena *Beat* en el Village durante los años sesenta afirma que un gran número de los hombres que se consideraban partícipes del movimiento *Beat* eran “fully bisexual or in some cases polymorphous perverse”,⁶⁹⁷ y aun aquellos que no se definan como homosexuales, solían verse envueltos en una gran cantidad de relaciones eróticas homosexuales. Sin embargo, las críticas a los

⁶⁹⁴ STARR, Clinton. ““I Want to Be with My Own Kind”: Individual Resistance and Collective Action in the *Beat* Counterculture”. En: SKERL, Jennie (ed.). *Reconstructing the Beats*. Palgrave Macmillan: London, 2004, p. 46-47.

⁶⁹⁵ TYTELL, John. *Naked Angels: The Lives & Literature of the Beat Generation*. Chicago: Ivan R. Dee, 1976, p. 4.

⁶⁹⁶ WAKEFIELD, Dan. *New York in the fifties*. New York: Greenpoint Press, 1992, p. 165.

⁶⁹⁷ POLSKY, Ned. *Village Beat Scene*. New York: Doubleday, 1969, p. 162.

escritores de la generación en relación con su condición homosexual no dejaron de crecer conforme fueron pasando los años. Se comenzó a poner en duda su arraigada homosexualidad, si hacían uso únicamente de ella como base intelectual u acontecimiento, o realmente formaba parte de su identidad. Ned Polsky trata de poner luz sobre estos sucesos, sus estudios manifiestan que era común que los *beats* no tuvieran la necesidad de definirse como homosexuales, así como tampoco solían ser partidarios de abandonar las relaciones heterosexuales.

San Francisco fue uno de los enclaves donde comenzaron a emerger movimientos activistas homófilos, concretamente en ese entorno de comunidades homosexuales que frecuentaban espacios como bares, clubs, cafés o librerías que eran comunes para los *beats*.⁶⁹⁸ En 1959 una de las revistas más reconocidas pertenecientes al movimiento homófilo, la revista *ONE*, publicó un artículo denominado *The Homosexual and the Beat Generation*. A lo largo de sus páginas, Wallace de Ortega Maxey, miembro fundador de la Fundación Mattachine y conocido por ser un defensor de la libertad de expresión reflexiona:

there is a distinction to be made between the *beat-homo* and the *nonbeat*. The *beat-homo* has no inhibitions. Within his own consciousness he has accepted himself and is completely integrated. He is not fighting himself, much less the rest of the world. This applies to the male as well as the female of the species. He doesn't give one god dam what the world thinks about him. Like the rest of the *beat* generation he simply wants to be left alone. [...] He is usually of the aesthetic type, psychologically, not necessarily so physically.⁶⁹⁹

En su artículo también hace referencia a una cita que el propio Allen Ginsberg ofreció en una entrevista para Alfred Aronowitz: "I sleep, with men and with women. I am neither queer nor not queer, nor am I bi-sexual. My name is Allen Ginsberg and

⁶⁹⁸ En la novela *On the Road* Jack Keruac hace una aproximación a dicho entorno, mencionando el famoso Black Cat Café.

⁶⁹⁹ DE ORTEGA MAXEY, Wallace. "The homosexual and the *Beat* Generation". *ONE*, 1959, vol.7, pp. 5-7.

I sleep with whoever I want”.⁷⁰⁰ Para Maxey, sus palabras son un claro reflejo de las opiniones de la mayoría de los *Beats* “de verdad”.

Para lograr tener un claro enfoque de los miembros principales de la generación *beat* hay que asumir que la amistad masculina entre ellos se forjaba a través de unos límites difusos y ciertamente volátiles. Uno de los grandes precursores de los *beats* proclamaba:

intense and loving comradeship, the personal and passionate attachment of man to man — which, hard to define, underlies the lessons and ideals of the profound saviours of every land and age, and which seems to promise, when thoroughly develop'd, cultivated and recognized in manners and literature, the most substantial hope and safety of the future of these States, will then be fully express'd.⁷⁰¹

Con el tiempo, las obras de los precursores de la generación *beat* han sido un claro ejemplo de su estilo de vida excepcional. Las menciones sobre relaciones homosexuales y el consumo de estupefacientes eran un tema recurrente, pues tal y como expresaba William Burroughs en una de sus cartas: “Neither in life nor in writing can I achieve complete sincerity —like Adrian of the novel— except in parody and moments of profound discouragement [...]”.⁷⁰² Algunas de las piezas como *Howl* (Allen Ginsberg, 1956) o *Naked Lunch* (William Burroughs, 1959) sufrieron incluso una etapa vertiginosa cuando fueron llevadas a juicio por contener contenido explícito. Aun así, una particularidad que posee cada una de obras de estos escritores es que no tienen reparo en ahondar en su intimidad, por ello suelen ser consideradas autorretratos de ellos mismos o, en ocasiones, de sus compañeros y sus vivencias.

En referencia a la trágica muerte de David Kammerer, el grupo no se limitó al expresar su pensamiento a través de manuscritos artísticos. Jack Kerouac en su primera novela titulada *The Town and City* (1950) presenta a Kammerer bajo el

⁷⁰⁰ ARONOWITZ, Alfred. “Portrait of a Beat”. *Nugget Magazine*, 1960, vol.5, n°5, p. 15.

⁷⁰¹ COMEGNA, Anthony (ed.). *Democratic Vistas. Walt Whitman*. Washington D.C: Libertarianism.org, 2007, p. 94.

⁷⁰² Carta de William Burroughs a Allen Ginsberg, 20 de abril de 1955. En: BURROUGHS, William. *The letter of William S. Burroughs: 1945-1959*. New York: Penguin Books, 1994, p. 272.

nombre de Waldo Meister, un hombre que, aunque no mencione su homosexualidad, ésta puede verse reflejada en ciertas características que sutilmente ofrece a su persona. *The Vanity of Duluo* (1968) refleja más claramente los sucesos acontecidos con David, a quien le otorgó el pseudónimo de Franz Mueller, y Lucien Carr, a quien denominó Claude de Maubris y tildó como un ser de luz repleto de carisma. Para que el lector se haga una idea, Jack Duluo, el protagonista que se halla personificado en la figura de Jack Kerouac, afirma que la relación entre Claude y Franz era “exactly like Rimbaud and Verlaine”.⁷⁰³ Ahora bien, la historia narra los pasos de Franz, un hombre de edad adulta que parece estar obsesionado con Claude, a quien no para de acechar y de perseguir de ciudad en ciudad. Tal es el tormento para Claude que llega un momento en el que éste opta por realizar un intento de suicidio introduciendo su cabeza en el horno, pero Franz aparece en el último instante y le salva. Claude decide poner rumbo a la Universidad de Columbia y Franz, tal y como ha estado haciendo hasta el momento, le seguirá estableciendo su vida en Nueva York y entablando así una amistad con los amigos de Claude. Finalmente, Jack Duluo y Claude planean huir a Francia en un barco de la marina mercante para deshacerse de Franz, sin embargo, el viaje fracasa y Claude definitivamente acabará asesinando a Franz alegando que fue un acto en defensa propia: “He jumped me. He said I love you and all that stuff, and couldn’t live without me, and was going to kill me, kill both of us”.⁷⁰⁴

And the Hippos Were Boiled in Their Tanks (2008) fue una obra de ficción desarrollada por William Burroughs y Jack Kerouac en 1945, pero saldría publicada décadas más tarde al completo. A lo largo de sus páginas vemos una estructura similar a las escenas presentadas en la obra anterior. Ramsay Allen o Al es el pseudónimo otorgado a David Kammerer, mientras que Phillip Tourian hace referencia a Lucien Carr. La novela se focaliza en la compleja y peculiar relación entre Ramsay y Phillip, así como en los sucesos que rodean el fatídico crimen. Desde sus inicios se aleja de las clásicas novelas criminales. El personaje de Phillip — Lucien— destaca por sus reflexiones sobre la *New Vision*: “Phillip got back, and he and Al began talking about the *New Vision* again. Phil was wondering maybe it was

⁷⁰³ KEROUAC, Jack. *The Vanity of Duluo*. New York: Putnam, 1978, p. 219.

⁷⁰⁴ KEROUAC, Jack, 1978, (nota 702), p. 229.

impossible to achieve since we were all equipped with a limited number of senses".⁷⁰⁵ Así el lector descubre la compleja construcción de su personaje, pues alterna sus acciones con teorizaciones claves de la Generación *Beat*. Como se ha asumido desde el inicio, cada una de estas obras han servido como fuente de inspiración para que John Krokidas desarrollase los acontecimientos del film.

Dejando a un lado la representación sobre el crimen a David Kammerer, la figura de Allen Ginsberg, quien a lo largo de su vida ha realizado obras literarias donde reivindica su identidad sexual, se encaminó a hacer frente a los prejuicios impuestos en aquellas personas que huyen de la heterosexualidad y la masculinidad convencional. En el poema *On Neal Cassady's Ashes* (1968) Ginsberg es capaz de mostrar sus afecciones hacia otra de las figuras más importantes del movimiento, Neal Cassady:

Delicate eyes that blinded blue Rockies, all ash
Nipples, ribs touched w/my thumb are ash
Mouth my tongue touched once or twice all ash
bony cheeks soft on my belly are Cinder, ash
earlobes & eyelids, youthful cock-tip, curly pubis
breast warmth, man palm, high school thigh,
baseball biceps arm, asshole anneal'd to
silken skin all ashes, all ashes again.⁷⁰⁶

La presencia de Cassady marcó un antes y un después, convirtiéndose en el compañero de viaje de Jack Kerouac en su obra *On The Road*. Aunque Kerouac no trate de reflexionar sobre su propia identidad sexual explícitamente a lo largo de sus obras, en *On the Road* realiza una aproximación a la relación entre Ginsberg y Cassady y a las posibles connotaciones homoeróticas que ésta podría tener. Es sabido que el manuscrito original contenía alusiones mucho más explícitas sobre dicha relación, no obstante, no es de extrañar que finalmente se optase por limitar

⁷⁰⁵ KEROUAC, Jack; BURROUGHS, William. *And the Hippos Were Boiled in Their Tanks*. New York: Grove Press, 2008, p. 92.

⁷⁰⁶ Allen Ginsberg data su poema en junio de 1968, cuatro meses después del fallecimiento de Neil Cassady.

las connotaciones homosexuales en su publicación. Uno de los pasajes más significativos que componen el texto original es el que sigue:

Allen was queer in those days, experimenting with himself to the hilt, and Neal saw that, and a former boyhood hustler himself in the Denver night, and wanting dearly to learn how to write poetry like Allen, the first thing you know he was attacking Allen with a great amorous soul such as only a conman can have. I was in the same room, I heard them across the darkness and I mused and said to myself "Hmm, now something's started, but I don't want anything to do with it". So I didn't see them for about two weeks during which time they cemented their relationship to mad proportions.⁷⁰⁷

El manuscrito publicado en 1957 fue modificado de tal forma que, aunque ciertos matices homoeróticos prevalecen, el hilo conductor pasa artificialmente sobre ellos:

what did they call such young people in Goethe's Germany? Wanting dearly to learn how to write like Carlo, the first thing you know, Dean was attacking him with a great amorous soul such as only a con-man can have. "Now, Carlo, let me speak-here's what Fm saying ..". I didn't see them for about two weeks, during which time they cemented their relationship to fiendish allday-allnight-talk proportions.⁷⁰⁸

Otro de los integrantes, William Burroughs, entre 1951 y 1953 escribió una novela llamada *Queer* que no sería publicada hasta años más tarde, concretamente hasta 1985. Su contenido hace un recorrido por la experiencia personal que vivió durante su estancia en la ciudad de México, otorgando el papel principal a un personaje masculino que trata de descubrir y explorar su identidad sexual. En cada una de estas obras, los *beats* nos recuerdan el poder de la cultura para luchar contra las normas sociales establecidas que se consideraban opresoras, pese a que algunos de sus originales no hayan podido ver la luz hasta años más tarde. La naturaleza

⁷⁰⁷ KEROUAC, Jack. *On the Road. The original scroll*. New York: Penguin, 2007, p. 113.

⁷⁰⁸ KEROUAC, Jack. *On the Road*. New York: The Viking Press, 1959, p. 6.

homosocial que integraban llevó a redefinir la masculinidad en nuevos términos y a reconfigurar los roles de género principalmente masculinos.

5.2.1 LUCIEN CARR, DAVID KAMMERER Y ALLEN GINSBERG

La relación propuesta por John Krokidas entre Lucien Carr y David Kammerer es cuanto más sugerente que instigadora. El cineasta nos presenta las consecuencias de una profunda conexión establecida por ambas figuras durante años, no ofrece una explicación de sus inicios y desarrollo, pero permite dar a entender cuán intensos han debido de ser. Aunque el film focalice su acción sobre el último periodo de la relación y concluya con el funesto supuesto homicidio de Carr a Kammerer, evoca un discurso reflexivo entrelazando ambos personajes y sus acciones pasadas. A continuación, trataremos de exponer ciertos momentos clave a modo de antecedentes para comprender la singular relación entre ambos personajes. Valga decir que las incongruencias en torno a lo que aconteció realmente han sido diversas y se han visto afectadas por las obras de ficción que los propios escritores de la generación han ido realizando.

Pese a que numerosos son los artículos que atraviesan la tumultuosa amistad entre ambos, la gran mayoría aluden a una obsesión constante por parte de Kammerer hacia Carr,⁷⁰⁹ que hallará su punto final con un trágico desenlace. Su primer encuentro se produjo durante la primavera de 1939, Lucien Carr tenía catorce años y pertenecía a un grupo juvenil que realizaba excursiones por la naturaleza en St. Louis. Las salidas naturales eran dirigidas por David Kammerer⁷¹⁰ de veintisiete años, quien entonces era profesor de inglés en la Washington University. Diversas de las fuentes coinciden en que no existe documentación que facilite el conocimiento de las actividades del grupo, más allá de hacer senderismo por el campo o actividades al aire libre. No obstante, existen otras que proveen cierta información acaecida durante dichas excursiones de carácter sexual: “once there

⁷⁰⁹ “*Their connection was an intertwined mass of frustration that hinted ominously of trouble*”. En: MCNALLY, Dennis, 1979, (nota 651), p. 65.

⁷¹⁰ GRIFFIN, Dustin. “The St. Louis Clique: Burroughs, Kammerer, and Carr”. *Journal of Beat Studies*, 2014, vol.3.

was some rough and tumble in a hayloft, and Kammerer had to be taken to the doctor because he had broken a blood vessel in his penis. Boys aroused him sexually, and with one boy in particular—Lucien Carr—he became obsessed”;⁷¹¹ “on one occasion, after some romping around in a hayloft, Kammeter burst a blood vessel in his penis and had to be taken to hospital”.⁷¹² Partiendo de que ambos se conocieron durante la primera de 1939, es sabido que la relación fue más allá en poco tiempo. Pasaron de las actividades comunes entre un profesor y su alumno, a realizar su primer viaje conjunto a México durante el verano 1939. Ciertos autores, como Barry Miles, afirman que fue durante aquellas vacaciones cuando Kammerer se aventuró a informar a Carr sobre sus verdaderos sentimientos, pero que Lucien se sintió “shocked and confused”⁷¹³ y por lo tanto lo rechazó. Miles alega que sus afirmaciones se sostienen en las confesiones aportadas por Allen Ginsberg en sus encuentros durante 1985 y cómo éste los ha entendido a través de su relación con Lucien Carr a lo largo de los años.⁷¹⁴

Los investigadores coinciden que ambos disfrutaban de la compañía del uno con el otro, siendo uno de los pretextos comunes presentados sobre la proximidad de Lucien hacia David el abandono de Russell Carr, el padre de Lucien, cuando su hijo apenas tenía dos años. Lucien parecía sentirse halagado por la atención que David le proporcionaba y su madre, Marion Gratz, parecía aceptar la relación al inicio, comprendiendo que David podría paliar la necesidad de una presencia masculina en su hijo. Con el paso de los años, David se convirtió en la sombra de Lucien, cada movimiento que el adolescente realizaba era imitado por David. Todo comenzó cuando Lucien partió desde St. Louis a la Phillips Academy en 1939, asentada en Andover (Massachusetts). Según Barry Miles, en 1941 David realizó diversas visitas a Andover, pero el director de la academia haciéndose eco del asunto ordenó a Kammerer abandonar la ciudad. Éste no hizo otra cosa que asentarse en los suburbios e instar a Lucien a que lo visitase en sus horas libres. Durante el proceso judicial tras la muerte de David, Marion Gratz testificaría que descubrió un

⁷¹¹ MORGAN, Ted. *Literary outlaw: the life and times of William S. Burroughs*. New York: W. W. Norton & Company, 2012, p. 85.

⁷¹² MILES, Barry. *Call Me Burroughs: A Life*. New York: Twelve, 2014, p. 79.

⁷¹³ MILES, Barry, 2014, (nota 711), p. 79.

⁷¹⁴ MILES, Barry, 2014, (nota 711), p. 641.

alijo de cartas desesperadas redactadas por Kammerer y dirigidas a Lucien, y que más tarde se desharía de ellas quemándolas.⁷¹⁵ Diversos autores sitúan el supuesto suceso durante la estancia de Lucien en Andover.⁷¹⁶ Su estancia en la Phillips Academy concluyó cuando Lucien fue expulsado al no cumplir con las normas establecidas por la academia y salir del campus sin permiso alguno.⁷¹⁷

Después de Andover, su madre lo matriculó en la Taylor School, donde se graduó a la edad de diecisiete años y más tarde asistió a Bowdoin *College*, en Brunswick (Maine). Su periodo en Bowdoin es conocido por su rebeldía contra las normas, de hecho, abandonó voluntariamente la universidad. Cabe destacar que durante dicho periodo también tuvo ciertos encuentros con David y tras abandonar Bowdoin ambos realizaron un viaje juntos a Nueva York y Nueva Jersey. Alrededor de enero de 1943, Lucien accedió a la Chicago University donde comenzó a estudiar un curso denominado “Great Books”. Su estancia duró dos semestres y la compartió con William Burroughs y más tarde con Kammerer, quien se unió a ellos. Su paso siguiente fue Nueva York, donde accedió a la Universidad de Columbia durante el trimestre otoñal de 1943. Poco después llegó David, asentándose en el número 48 de Morton Street en West Village y ese mismo mes, durante las vacaciones invernales de 1943, Lucien conoció a Allen Ginsberg en la residencia de estudiantes de la West 122nd Street.

Las fuentes mantienen sus afirmaciones de que durante aquel periodo de tiempo Lucien seguía sintiéndose halagado por las nutridas atenciones proporcionadas por David, y éste se congració redactando sus trabajos académicos y proporcionándole acceso al consumo de alcohol.⁷¹⁸ Es importante tener en cuenta que a lo largo de los años tanto David como Lucien habían sido relacionados con compañía femenina. De Lucien Carr se tiene constancia que tuvo diversas parejas femeninas a lo largo de su vida, como Celine Young, una joven estudiante de Barnard College, pero finalmente, Lucien contraería matrimonio con Francesca van Hartz en 1952. Asimismo, gracias a la frecuente correspondencia de David Kammerer con su

⁷¹⁵ CAMPBELL, James. *This is the Beat Generation. New York, San Francisco, Paris*. Berkeley: University of California Press, 2001, p. 34.

⁷¹⁶ GRIFFIN, Dustin, 2014, (nota 709). MILES, Barry, 2014, (nota 711), p. 91.

⁷¹⁷ GRIFFIN, Dustin, 2014, (nota 709).

⁷¹⁸ MILES, Barry, 2014, (nota 711), p. 92.

familia, actualmente disponible, descubrimos las diversas alusiones a las jóvenes que conocía y con las que se relacionaba: “a Vassar graduate from Wisconsin now working as an editor at Doubleday and trying to help him get a job in publishing; a girl from Binghamton, New York, whom he had met in Chicago, who invited him to lunch; and a couple of Lucien Carr’s girlfriends”.⁷¹⁹ Dichos documentos nos muestran el particular estilo de vida que el joven llevaba en Nueva York, sus complicaciones financieras y su interés por hallar un trabajo como escritor, así como sus recurrentes alusiones a Lucien. Patricia Goode Harrison,⁷²⁰ una joven que conoció y compartió una relación amistosa con David durante sus años en Nueva York, alzó su voz poniendo sobre la mesa su punto de vista particular sobre la vida de Kammerer. Tras la aparición del artículo “The Columbia Murder That Gave Birth to the Beats” firmado por Aaron Latham el 19 de abril de 1976, donde tilda a David de obsesivo y lascivo; Patricia Harrison decide escribir una carta al New York Magazine en su defensa. A lo largo del artículo, Latham otorga a Lucien el peso de la brillantez, colocando a David como un acosador, por lo que Harrison contrariada alega:

Just let it suffice to say that whoever is fabricating the Lucien myth left out some essential details in providing Mr. Latham with sensational material. He also left out any descriptions of those long evenings on Morton Street when David, cross-legged on the floor or leaning on his desk by the window, would talk extemporaneously and uninterruptedly to the seven or eight people crowding in (no Lucien there) on whatever was preoccupying his extraordinary, discursive mind.⁷²¹

Sin embargo, Kammerer en sus últimas cartas dirigidas a su madre, le informa que, aunque pueda llegar a sentir halagado por dicha atención, al final “most of the people bore me and inconvenience me”.⁷²² Dicho esto y poniendo sobre la

⁷¹⁹ GRIFFIN, Dustin, 2014, (nota 709).

⁷²⁰ Patricia Goode Harrison es representada en la novela *And the Hippos Were Boiled in Their Tanks* bajo el nombre de Jane Bole, y su marido el escritor irlandés Thomas F. Healy aparece como Tom Sullivan.

⁷²¹ HARRISON, Patricia. *ENCOUNTERS: Burroughs, Kerouac and Ginsberg*. En: <https://chezjim.com/Mom/beatniks.html>

⁷²² Cartas redactadas en el mes de julio de 1944.

mesa los controvertidos puntos de vista que existen sobre la historia, cabe destacar que tanto periodistas, como fiscales, abogados o autores han optado por caminos contrarios para describir el tumultuoso estilo de vida que poseyeron David Kammerer y Lucien Carr. Los informes periodísticos y las historias de ficción que han recogido la relación suelen exponer una reconstrucción subjetiva/ficticia de los acontecimientos. No obstante, existe una peculiaridad común en todos ellos, la imagen otorgada a David Kammerer.

Así pues, tal y como sentencia Dustin Griffin, cabe tener en cuenta la subjetividad con la que se han disfrazado los hechos, la relación entre ambos escritores y la figura de Kammerer: "he was neither the pitiful homosexual hanger-on and psychologically-crumbling derelict that the New York City District Attorney's office, Carr's lawyers, and lazy journalists have described, nor--except for a few weeks in the summer of 1944--was he the dazzling host of an ongoing Greenwich Village salon described by Patricia Harrison, who knew him during his New York City year".⁷²³

5.2.2 LA CONSTRUCCIÓN HOMOERÓTICA EN EL FILM

"Stay away from the ones you love too much. Those are the ones who will kill you."

"But I was used to finding something deadly in things that attracted me; there was always something deadly lurking in anything I wanted, anything I loved."

Figuras 285-286: post de @babyradiant. Fuente: Tumblr.

⁷²³ GRIFFIN, Dustin, 2014, (nota 709).

Habiendo establecido una aproximación a los controvertidos acontecimientos sobre las complejas relaciones de Lucien con David y, a su vez, habiendo situado el contexto cultural de Estados Unidos en aquella época, a continuación, pasaremos a exponer el tratamiento homoerótico que se realiza en el film. Un tratamiento muy comentado en la plataforma de *Tumblr* y que crea una clara diferenciación de perspectivas entre el triángulo amoroso. Las publicaciones que hacen referencia a las figuras de Lucien y David focalizan su atención al asesinato, ese amor tóxico y prohibido que termina en tragedia. Véase la publicación de *@babyradiant* (figura 285) donde se presenta la escena inicial del film junto con una serie de citas literarias y fílmicas pertenecientes a la *Dark Academia: The Goldfinch* (Donna Tartt, 2013), *A separate peace* (John Knowles, 1959), *Kill your darlings* (John Krokidas, 2013) y *The ballad of Reading gaol* (Oscar Wilde, 1898). Sin embargo, la relación entre Allen y Lucien en el entorno virtual se construye a raíz de esa amistad homoerótica y es claramente más visual al hacer uso de *moodboards* y *fanarts*. Véase los posts de *@eightiescigarette* (figura 287) y *@dysphoresque* (figura 288).

Figuras 287-288: posts de *@eightiescigarette* y *@dysphoresque*. Fuente: *Tumblr*.

La primera escena que aparece en el film entre Lucien y David nos muestra un suceso que acontecerá temporalmente en la última parte de la narración, pues como habíamos dicho anteriormente, el nudo de la acción se establece como

flashback. En esta primera escena descubrimos el desenlace del asesinato cometido por Lucien hacia David, haciendo uso de la función de rebobinado. Primero, observamos como el cuerpo de David sale de las aguas del río Hudson siendo sostenido por los brazos de Lucien (figura 290), como si ambos fueran partícipes de una representación de la *Pietà* de Miguel Ángel debido al tipo de encuadre; después, podemos contemplar un plano-contraplano de ambos jóvenes mirándose, David mostrando la amargura en su rostro y Lucien personificando la angustia (figuras 291 y 292). A lo largo de la acción hallamos dos tipos de componentes sonoros que la acompañan, el primero en mostrar su presencia es la banda sonora extradiegética, la melodía que lo acompaña es una canción de 1944 titulada *Lili Marlene* y cantada por Anne Shelton. Su implicación es completamente externa y realiza una función enfática sentimental a raíz de su letra: “Underneath the lantern, by the barrack gate. Darling, I remember the way you used to wait. 'Twas there that you whispered tenderly. That you loved me, you'd always be”. Asimismo, una voz *over* reconocida como la de Allen Ginsberg eclipsa la melodía. Allen cumple la función de cómplice, introduciendo al espectador en la trama de la historia:

Allen Ginsberg: “Some things, once you’ve loved them, become yours forever. And if you try to let them go... They only circle back and return to you. They become part of who you are...”.⁷²⁴

Figuras 289-292: secuencia inicial del film. Lucien sosteniendo el cuerpo de David en el agua.

⁷²⁴ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:00:43)

La escena finaliza con un corte a negro, el tiempo y el espacio cambian al completo. La narración vuelve a realizar un nuevo salto hacia delante. Lucien se encuentra en un calabozo, entre rejas, leyendo un conjunto de papeles entre sus manos que le ha entregado Allen, "...or they destroy you",⁷²⁵ susurra concluyendo la oración tipografiada por Allen. Este suceso confirma que la escena inicial que acabamos de analizar se halla en una dimensión artificial e imaginaria, plasmada en el manuscrito que Lucien está leyendo y que parece encarnarse en la visión de este último.

Lucien Carr: "You can't show this to anyone".

Allen Ginsberg: "Then tell the truth, Lu".

Lucien Carr: "You weren't even there. It's your truth. It's fiction. You wanted him gone too. You sent him to me. Please. You'll kill me with that".⁷²⁶

Realizando un salto temporal hacia el pasado, concretamente a 1943, la historia comienza a desarrollarse desde un punto de vista principalmente guiado por el personaje de Allen Ginsberg. Asentado en la casa familiar con su padre y su madre que padece esquizofrenia, le llega un sobre que informa de su aceptación en la Universidad de Columbia. Su partida hacia Columbia refleja un punto de inflexión en su vida, el despertar del lado salvaje, el giro vital que le ayudará a descubrirse a sí mismo y que afectará a los próximos acontecimientos del film.

Con la llegada del primer día de universidad, Allen se adentra en su dormitorio y comienza a inspeccionar cada parte de la habitación descubriendo un amplio póster de las líneas del metro de Nueva York. A través de un plano detalle Allen traza un recorrido por una de las líneas subterráneas hasta llegar a Greenwich Village donde se detiene, "you don't wanna go down there",⁷²⁷ se escucha en voz en *off* para después mostrar su procedencia. Su compañero de cuarto, un estudiante atlético vestido con el uniforme deportivo le informa con una sutil sonrisa y alzando

⁷²⁵ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:01:11)

⁷²⁶ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:01:20)

⁷²⁷ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:06:22)

sus cejas: “Land of the fairies. Head there and you never come back”.⁷²⁸ Dicho comentario viene seguido con otro vilipendiado sobre su condición judía. Debido al privilegio del punto de vista de la narración, la confusión e inexperiencia de un Ginsberg primerizo caracteriza cada una de las acciones tomadas por él.

Figuras 293-294: primeros planos de Allen observando a Lucien por primera vez y tras observarlo.

La primera vez que Ginsberg se topa con Lucien es durante el tour de la biblioteca. Lucien alza la voz captando la atención de todos los presentes y narra un pasaje de *Tropic of Cancer* (Henry Miller, 1934). Junto con sus palabras realiza movimientos libidinosos sobre una de las mesas sosteniendo una lámpara entre sus piernas. Dicho pasaje muestra el carácter erótico que condenó a la prohibición de la novela en los Estados Unidos hasta principios de los años sesenta. Por ello mismo, los asistentes a aquella *performance* improvisada parecen perturbados ante lo que acaban de presenciar. Contrariamente, Allen parece disfrutar de aquel espectáculo (figura 293) y tras la huida de Lucien se queda pensativo con una sonrisa en su rostro ante lo que acaban de ver sus ojos (figura 294).

Figuras 295-298: primeros planos de Lucien y Allen durante su primer encuentro.

⁷²⁸ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:06:25)

Su primer encuentro formal se lleva a cabo una noche en el dormitorio de Lucien. La melodía de Brahms desempeña una función de guía, dado que proviene de una fuente diegética no encuadrada hasta que Allen se adentra en la habitación de su compañero. El espacio es tenebroso, pero a su vez cálido, Lucien se halla recostado sobre su cama leyendo el periódico y fumando un cigarrillo (figura 295). Sus características físicas —cabellos rubios, ojos claros y labios carnosos— y su impetuosa personalidad dotan a su figura de un atractivo nato que parece atrapar en sus redes a Allen nada más entrar en la estancia. El carácter arrogante a la vez que cautivador es una singularidad característica de Lucien, convirtiéndole en un ser peligroso que no parece tener sentido alguno por la moralidad de la época, tal y como hemos visto anteriormente en el momento que cita a Henry Miller de memoria, pues apenas titubea (figura 297). La actitud seductora de él queda afianzada mediante el *raccord* de las miradas que ambos personajes se profesan. Lucien es consciente de su poder sobre los demás, es un seductor de los sentidos y del alma, y Allen demuestra su perdición en el momento en que la cámara realiza un *zoom-in* hacia su rostro y la música aumenta su intensidad (figura 298). Ante él se encuentra el hombre que acaba de descubrirle un nuevo sentido de la vida, simbolizado a través de las teorías de Yeats que Lucien acaba de enseñarle. Tras los cristales de las gafas, la mirada de Ginsberg está completamente aplacada y a través de ella accedemos a cada una de las sensaciones que le envuelven.

Aquella misma noche en la fiesta dada por David en su apartamento es cuando el grupo va tomando forma. Lucien y Allen acaban de mantener su primera conversación, pero ya se observarán las primeras relaciones triangulares homoeróticas que darán pie a un complejo entramado. Habiendo hecho su llegada al excéntrico Greenwich Village, Lucien desaparece por unos minutos de la secuencia, dejando a Allen conversando con William Burroughs por primera vez en el cuarto de baño. Cuando Lucien vuelva a hacer acto de presencia lleva consigo un manuscrito que dobla y guarda en su abrigo:

Allen Ginsberg: "What's that?".

Lucien Carr: “Bunk for school. Now, come on, I want you to meet our host”.⁷²⁹

El relato pone en manifiesto el sentido de alerta que adoptará David a lo largo de toda la narración frente al personaje de Allen, debido a su proximidad con Lucien y teniendo en cuenta la subjetividad en el punto de vista de la narración. Allen, quien funciona de mero espectador entre la relación de David y Lucien, invita al público a llenar un nuevo vacío de conocimiento: Allen: “Sounds like you. Lucien: Because it was me. First”.⁷³⁰ David no pasa por alto la presencia de un joven desconocido que se sitúa al lado de Lucien y posa su mirada vigilante en él, hasta que decide aproximarse entre la multitud para ofrecer respuesta a su pregunta: “And you are?” (figura 302).⁷³¹ La duda de David parece no quedar satisfecha y contrariado de la nueva presencia en su apartamento toma a Allen entre sus manos y lo asienta en medio de la estancia.

David Kammerer: “Allen, who comes uninvited to my apartment”.

Lucien Carr: “Actually, I invited him”.

David Kammerer: “None of us notice him. Look at him. Why would we bother? So, the pattern of our evening, our lives, holds. But under the right circumstances, even he might change the world”.⁷³²

Figuras 299-302: secuencia del primer encuentro entre David y Allen.

⁷²⁹ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:16:00)

⁷³⁰ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:16:29)

⁷³¹ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:16:56)

⁷³² KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:17:09)

Sus palabras concluyen con el aumento de unas trompetas al ritmo de jazz, mientras la cámara realiza un *zoom-in* en el rostro de Lucien, quien muestra una leve sonrisa fijando su mirada en Allen. Dicha intersección da a entender quién va a ser el blanco de sus próximas atenciones. Si en algún momento previo a la acción fue David, sus deseos han cambiado. A lo largo de la narración se nos presenta un Lucien que busca dejar huella en el mundo, cambiar los valores preestablecidos y dar una nueva visión. Mediante un corte, el espacio se altera por completo y la secuencia siguiente se sitúa en el club nocturno (figura 303). El ambiente simboliza la cotidianidad de un clásico bar clandestino subterráneo donde uno siente que puede rozar los límites de la ley. David continúa intentando paliar su curiosidad con respecto al nuevo miembro del grupo compuesto por Lucien Carr, William Burroughs y él mismo. Sentados David, William y Allen alrededor de una mesa, la tensión entre David y Allen es palpable (figuras 304, 305 y 306). Mediante un inicial juego de miradas a ritmo de un frenético Jazz el primero no trata de ocultar su desazón ante la presencia del nuevo integrante.

David Kammerer: "So you just met Lucien in the lunch line and now he's all that you can see".⁷³³

Figuras 303-306: secuencia en el club de jazz, primeros planos de David y Allen observándose.

Sus palabras reflejan su conocimiento del poder que posee Lucien sobre cualquiera que se encuentre en sus proximidades. Un *Homme Fatale* que utiliza cada uno de sus puntos fuertes para manipular a las personas que tiene a su alrededor

⁷³³ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:14:57)

hasta conseguir aquello que desea. Contrariado ante la incómoda situación, Allen le pregunta: “Why don’t you like me?”;⁷³⁴ a lo que William Borroughs es quien le ofrece la respuesta: “Because David was in the same godforsaken line”.⁷³⁵ Claramente se está poniendo sobre la mesa el “privilegio” que gozaba anteriormente David y que ahora ha sido otorgado a Allen. Se trata, sin duda, de la primera pista que la enunciación está ofreciendo al espectador sobre el complejo triángulo que se acaba de formar.

Figuras 307-310: secuencia del club de jazz, primeros planos de Lucien observando a Allen y de David observando a Allen.

Figuras 311-312: secuencia del club de jazz, primeros planos de Allen y David observándose.

Con la llegada de Lucien a la mesa éste comienza un discurso sobre el contexto artístico y literario que estaba aconteciendo en la época, a la vez que enérgicamente reflexiona sobre los grandes grupos artísticos que se han ido formando generación tras generación. Lucien quiere iniciar un nuevo movimiento, tomar parte de un grupo que marque un antes y un después. Sus palabras cautivan por completo a Allen, quien se motiva a ofrecerle ideas sobre un nombre para el

⁷³⁴ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:18:01)

⁷³⁵ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:18:03)

grupo que estaba tomando forma en aquel momento. A la vez que la canción de fondo va *in crescendo* aproximándose a su final, Allen propone el nombre de “*New Vision*”, lo cual provoca tal satisfacción en Lucien que le informa al instante que está dentro del grupo. Ese hecho provoca que David vuelva a dirigir su mirada inquisidora hacia Allen (figura 308). Un conjunto de aplausos estalla en el local y, en contrapartida, el silencio genera un abismo. Todos los asistentes giran sus rostros para contemplar como dos hombres supuestamente homosexuales son detenidos y sacados del club. Recordemos que el mantener relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo se consideraba delito por aquel entonces en los Estados Unidos. Ante la situación vivida, Allen, aterrorizado ante lo que acaba de contemplar, mira a David, quien claramente descubre los pensamientos de su adversario al analizar su rostro (figuras 311 y 312).

Figuras 313-316: escenas que imagina el subconsciente de Allen.

Conforme va evolucionado la acción, Allen y Lucien comparten ciertos momentos donde se muestra la complicidad entre ambos compañeros universitarios, todos ellos vistos desde la perspectiva del personaje de Allen. Lucien tenía la intención de crear un nuevo movimiento artístico-literario y Allen le entrega todo su potencial para cumplir los deseos de su amigo, ahora también suyos. La formación inicial compuesta por Ginsberg, Burroughs y Kammerer se va resquebrajando, dejando al último fuera. Allen y Lucien exploran nuevos caminos para llegar a conseguir extraer todo su potencial artístico, ayudándose con el consumo de sustancias y el alcohol. Durante ciertas escenas, el film juega con los

delirios de Allen tras el consumo de drogas, intensificando sus sensaciones y sentimientos hacia Lucien. Su subconsciente también le permiten desarrollar deseos repletos de connotaciones sexuales que desearía que ocurriesen pero que únicamente acontecen en la mente del personaje (figuras 313, 314, 315 y 316).

Su encaprichamiento y más ocultos anhelos no impiden que Allen se dé cuenta de que tanto su relación con Lucien, como la de Lucien y David se van deteriorando progresivamente. La cúspide de dicho final viene dada con la aparición del nuevo interés artístico de Lucien, un joven Jack Kerouac. Este suceso se hace notable cuando Allen se adentra en el dormitorio de su amigo para ofrecerle un proyecto en el que ha estado trabajando día y noche solo para recibir su beneplácito. Para su sorpresa, únicamente obtiene la presencia de David, quien está terminando de redactar un ensayo bajo el nombre de Lucien Carr:

Allen Ginsberg: "Where's Lu?".

David Kammerer: "He's out. With a senior, some football player. A writer and handsome too. James? Jack. There it is. Jack".⁷³⁶

Allen un tanto conmocionado al recibir la noticia, decide reprocharle a David que su presencia no es permitida en aquel bloque de habitaciones, lo que produce una leve confrontación entre ambos. Este punto es clave tanto para el espectador como para Allen, pues toda la información que el público conoce hasta el momento viene dada por él. David trata de abrir los ojos del joven ante el peligro que conlleva caer en la perdición con Lucien: "Piece of advice. You don't know Lu. As soon you think you do, he'll find someone else".⁷³⁷ Pese a todo ello, finalmente Allen decide esperar a la llegada de Lucien a la madrugada y dormir junto a él en la cama.

La experiencia de Lucien por erotizar sus relaciones personales entre los diversos miembros del grupo se refleja en dos momentos claves con Allen. Tras haber tomado la decisión de que la *New Vision* iba a llevar a cabo un golpe en la biblioteca, exponiendo libros que estaban prohibidos en aquel momento, Allen se entrega a una situación comprometida para tratar de obtener la llave. Habiendo

⁷³⁶ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:34:31)

⁷³⁷ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:35:05)

seducido a la joven bibliotecaria, acaba arrinconado entre estanterías recibiendo una felación (figura 319). En dicho instante, Lucien hace acto de presencia para devolver las llaves a la chica sin que ésta se percatase, sin embargo, opta por acomodarse y mirar la escena contemplando los ojos de su amigo, hasta que Allen llega al orgasmo (figura 320).

Figuras 317-320: secuencia donde Allen recibe una felación y Lucien observa escondido.

Ciertamente, la sexualidad va tomando forma conforme a la evolución narrativa. Al inicio del film, Allen estaba completamente reprimido con respecto a mostrar sus sentimientos, sobre todo en un clima tan represivo como lo eran los años cuarenta en Estados Unidos. Recordemos un instante cuando Lucien le confiesa la identidad sexual de David:

Lucien Carr: "It's complicated".

Allen Ginsberg: "I love complicated".

Lucien Carr: "He's a professor working as a janitor so he can be near his precious Lu-Lu. He is a goddamn fruit who won't let me go".

Allen Ginsberg: "A fruit?".

Lucien Carr: "A queer".

Allen Ginsberg: "Then let's get rid of him".⁷³⁸

⁷³⁸ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:31:03)

Conforme va evolucionando la narración, Allen libera parte de su carácter reprimido, el joven novato que acababa de adentrarse en el extravagante barrio de Greenwich Village pasa a convertirse en un partícipe más de los suburbios. Por dicho motivo existe una escena de inflexión entre la relación de Allen y Lucien, en la que el novato muestra sus sentimientos a su compañero, acción que más tarde tendrá consecuencias para su relación.

Figuras 321-324: secuencia donde Lucien y Allen se besan por primera vez.

Lucien trata de poner punto final a la relación que tiene con David justamente después de haber “profanado” South Hall. Recordemos que ese momento ocurre cuando Jack, William, Allen y Lucien se hallan en un bar celebrando su victoria, David se aproxima a ellos y el suceso acontece. David saldrá completamente conmocionado ante las palabras de Lucien y será William Burroughs quien vaya tras él. Tras el acontecimiento, Allen, Lucien y Jack se marchan a Riverside Park a proseguir su celebración. Allen y Lucien se encuentran recostados en una pequeña colina repleta de hierba, mientras que Jack se lanza dentro de un barril por la pendiente, permitiendo a sus dos compañeros tener un momento de intimidad (figura 321 y 322). Una sutil melodía comienza a abrirse paso en el instante en que Lucien observa a Allen y menciona: “This is just the beginning, you know”.⁷³⁹ Sus palabras le llevan a recostarse en el hombro de su amigo mientras le confiesa: “Your fault, Ginsy. It’s all your fault”,⁷⁴⁰ haciendo referencia a que todo lo que han conseguido crear ha sido gracias a Allen. Finalmente, tras observar a su alrededor

⁷³⁹ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:58:23)

⁷⁴⁰ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:58:30)

para confirmar que nadie les observaba, Allen se arma de valor y besa a quien todo este tiempo había sido su musa (figuras 323 y 324). Pese a que Lucien en un primer momento se aparta con inseguridad, tras devolverle la mirada prosigue el beso, hasta que finalmente la voz de Jack interrumpe a ambos desde la lejanía sin haberse percatado de lo que estaba ocurriendo. La música se detiene, la pasión desaparece.

La conclusión de la escena predice el futuro de la relación entre ambos amigos. Una frustrante tensión invade el cuerpo de Lucien, quien se levanta alejándose de Allen e informa a Jack que es hora de marcharse. Jack, evidentemente, anima a Allen a que los acompañe, sin embargo, Lucien sentencia el destino de Allen: “No. Allen’s got work to do. Ten pages on Spengler’s *Decline of the West*. Due tomorrow”.⁷⁴¹ Allen acaba de tomar el lugar de David. Una posición que le condenará a cumplir con las tareas universitarias de Lucien si desea tenerle cerca. Allen recostado en la hierba y terriblemente consternado contempla como su musa se aleja con Jack, perdiéndose en el halo de otros nuevos artistas. Nada volverá a ser igual entre ellos.

Paralelamente, cambiando hacia el punto de vista de Jack y Lucien, se descubre que David no se ha dado por vencido ante la negativa de Lucien por seguir manteniendo viva su relación. Lucien se queda a dormir en casa de Jack y aquella misma noche las dudas confirman las sospechas del espectador; nadie puede escapar de los encantos que posee *l’homme fatale*. Luego de subir por la escalera de incendios del edificio de Jack, David hace una intromisión nocturna en su casa en busca de Lucien. “I know this is crazy. I don’t know even know what I’m doing here. But I had to tell you I’m sorry. Let me make it up to you”.⁷⁴² Lucien se mantiene firme ante lo dicho aquella misma tarde en el bar y con un ápice de indecisión sentencia: “I’m going back to bed. Another word and I call the police”.⁷⁴³ Los diversos sucesos acontecidos llevan a que Lucien tome una decisión, una decisión que incumbe a Jack: alistarse en la marina mercante y marchar los dos juntos a París. Pero para ello, primero tendrá que enfrentarse a la frustración e incomprensión de Allen cuando descubra el plan.

⁷⁴¹ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (00:59:51)

⁷⁴² KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (01:01:49)

⁷⁴³ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (01:02:11)

La mañana siguiente Allen se adentra en la habitación de Lucien sosteniendo entre sus manos el ensayo concluido sobre *On the Decline of the West* que su compañero le había demandado la noche anterior. Allen dubitativo ante la extraña actitud de su amigo, pues está recogiendo sus cosas, le pregunta: “Where are you going?”.⁷⁴⁴ A lo que Lucien le confirma: “Sailing out. To Paris”.⁷⁴⁵ El descubrimiento deja perplejo a un Allen que no comprende qué es lo que realmente está pasando. El silencio se adueña de la estancia mientras Lucien no se detiene y prosigue haciendo su equipaje para marcharse, hecho que causa la ruptura definitiva de Allen (figura 326), generando una confrontación contra Lucien:

Allen Ginsberg: “Fuck you. You’re a phony. You got me and Jack and Bill making your vision come true. All because you couldn’t do it yourself”.

Lucien Carr: “No, you got what you wanted. You were ordinary, just like every other freshman, and I made your life extraordinary. Go be you now, all by yourself. Leave me alone” (figura 327).⁷⁴⁶

Figuras 325-328: secuencia de Lucien explicándole a Allen que se marcha con Jack.

Tras contemplar como su amigo Allen se marchaba de la habitación roto y entre lágrimas, Lucien no puede evitarlo y con un primer plano contemplamos como también se derrumba (figura 328). Es así como la acción da paso a una escena localizada en los jardines de la Universidad de Columbia, donde dos almas rotas por

⁷⁴⁴ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (01:04:12)

⁷⁴⁵ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (01:04:15)

⁷⁴⁶ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (01:04:48)

la misma persona se reencuentran. David, quien parece estar esperando la ocasión de abordar a Lucien mientras aguarda sentado en un banco, se topa con Allen. Pálido, angustiado y todavía asumiendo la noticia que su amigo le acaba de dar se aproxima a David para informarle de las intenciones de Lucien.

Allen Ginsberg: "He left".

David Kammerer: "I did something wrong. Really wrong. And you have no reason to help me. But-".

Allen Ginsberg: "But?".

David Kammerer: "I know who you are. We're the ones he needs, but never wants. It hurts, doesn't it?":⁷⁴⁷

El instante refleja la comprensión de Allen ante las palabras de David, dos hombres conectados por la frustración de no poder obtener aquello que desean. La última parte del film se focaliza en el asesinato cometido por Lucien y el proceso judicial. Aunque nos focalizaremos en el siguiente apartado en la estructura enunciativa de dicha parte, a continuación, mencionaremos los ejemplos homoeróticos que posee. Durante el desarrollo, observaremos la participación de Allen en una relación sexual con un desconocido al que conoce en un bar (figuras 329 y 330). Debido al rechazo recibido por parte de Lucien, Allen decide dejarse llevar manteniendo su primer encuentro homosexual la noche del fatídico asesinato. Krokidas opta por reflejar la situación acompañada por una voz en *off*, concretamente la de Sammy, un amigo de Jack que le ha enviado un LP y narra cómo se encuentra tras haber sido herido en el campo de batalla. Durante el acto sexual el guía no será únicamente Allen, sino que se crea un punto de vista general donde el tiempo se distorsiona y contemplamos diversos acontecimientos a la vez.

A modo de conclusión es pertinente remarcar que, tras haber cometido el asesinato, Lucien todavía ejerce un claro poder sobre Allen (figuras 331 y 331). La enunciación pone nuevamente al espectador a la orden del punto de vista de Allen. Completamente consternado y atemorizado tras el asesinato que acaba de cometer,

⁷⁴⁷ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (01:06:10)

Lucien suplica a Allen que realice su declaración por escrito: “The D.A. is asking for my deposition. In writing. I can’t do it. I don’t know what I’m going to do. I’m going to be stuck in here for the rest of my life! Please don’t leave me here”.⁷⁴⁸ Durante el proceso de desarrollo de la declaración, Allen se enfrentará al descubrimiento de ciertos detalles que desconocía de la vida de su compañero. Un parte de internación psiquiátrico de Lucien firmado por David, un conjunto de *postales* de un viaje que Lucien y David realizaron a México y una fotografía de ambos sentados citando en el reverso: “The perfect day”. Cada uno de esos objetos parecen abrir los ojos a Allen, quien comienza a componer un puzle conectando cada una de las piezas de la historia. Es así como regresamos a las escenas iniciales del film, Allen habiendo escrito un testimonio turbador y provocando la rabia de un Lucien completamente desesperado entre rejas que más tarde tratará de suicidarse de forma fallida.

Figuras 329-332: arriba se la secuencia de Allen manteniendo relaciones sexuales. Abajo es el reencuentro entre Lucien y Allen en la prisión.

Tras el último corte a negro aparecen una serie de títulos que aportan la información de lo aconteció después con cada uno de los personajes y que el film no llega a mostrar. Con respecto a Lucien y David: “Portraying David Kammerer as a homosexual predator, Lucien Carr pled guilty to first degree manslaughter. He served 18 months in a reformatory. He worked as an editor at United Press International, where he remained until his death in 2005. He married twice and had three children”.⁷⁴⁹ En lo referente a Allen: “After his expulsion from Columbia

⁷⁴⁸ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (01:14:57)

⁷⁴⁹ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (01:33:36)

University in 1945, Allen Ginsberg became one of the most awarded poets in American history. He dedicated his first published collection *Howl and Other Poems* to Lucien Carr. In response, Lucien asked that his name be withdrawn from all further editions”.⁷⁵⁰

5.3 LA TRAGEDIA FINAL: EL CUÁDRUPLE ENFOQUE

La secuencia culminante en la que se lleva a cabo el asesinato de David Kammerer se desarrolla mediante una fragmentación del montaje, haciendo uso del montaje paralelo. *Krokidas* muestra las acciones que los cuatro componentes principales de la *New Vision* estaban llevando a cabo en aquel mismo instante bajo un punto de vista narrativo cuádruple —David Kammerer y Lucien Carr, Allen Ginsberg, Jack Kerouac y, por último, William Burroughs—. La mayoría de la narración ha sido guiada por Allen, iniciándola y concluyéndola bajo su propia voz narrativa, pues la escena inicial nos mostraba en imágenes sus alegorías sobre del asesinato. Sin embargo, existen ciertos momentos que eran claves para la comprensión de acción que han sido vistos desde otros puntos de vista; véase la secuencia del golpe en la South Hall Library, la escena en casa de Jack Kerouac donde Lucien se queda a dormir y David se cuela para persuadirlo y el momento en el que Jack y Lucien se hallan esperando su turno en la cola de la marina mercante y aparece David. Este último forma parte de la escena con la que da comienzo el cuádruple enfoque de la tragedia final.

La secuencia va tomando forma en base a unos continuos saltos espaciales, focalizando cada uno de los personajes en sus respectivas situaciones. Lucien y David marchan a Riverside Park, donde el primero llevará a cabo el asesinato contra el segundo; Allen Ginsberg va a un bar a tomar una copa donde encontrará a un joven con el que mantendrá relaciones sexuales por primera vez; Jack Kerouac regresa a casa con su pareja Edie Parker donde juntos escucharán la última grabación de un amigo que está muriendo debido a las heridas de la guerra; y William Burroughs se

⁷⁵⁰ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (01:34:18)

acabará en un dormitorio con otro hombre consumiendo drogas. Las evidencias demuestran que Krokidas quiere generar una cadena de significantes durante esta secuencia. La muestra explícita de cada uno de los actos que cometen recrea la verdadera naturaleza de la Generación *Beat*.

Figuras 333-334: plano-contraplano de Lucien y David reencontrándose en la oficina de la Marina.

Comenzando por el principio, Lucien había informado a Allen de sus intenciones de alistarse junto con Jack Kerouac en la marina mercante y poner rumbo a la ciudad de París. Cuando ambos se hallan en la cola de la oficina de contratación de la marina realizando las acciones burocráticas, una aparición resquebraja la situación. David esperanzado baja las escaleras e informa a Lucien que ha conseguido dos pases para que ambos puedan embarcar juntos, pero Lucien le recuerda que la única razón por la que se marcha es para alejarse de él. Inconsciente de lo que realmente significan las palabras de Lucien, David trata de regalarle los dos pases informando que él los alcanzará más adelante (figuras 333 y 334). Es en ese mismo instante es cuando Lucien se da cuenta de que haga lo que haga, David va a descubrir su paradero y seguir cada paso que dé, por ese motivo opta por tomar un camino que no tendrá vuelta atrás: “Come with me. We’re taking a walk”.⁷⁵¹

Figuras 335-336: Allen solo en el bar y Jack y Sammie reencontrándose.

⁷⁵¹ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (01:08:06)

Seguidamente, la acción se va a encargar de poner en situación a los demás integrantes para después, intercalando puntos de vistas, tomar el mismo ritmo frenético elevado que tendrá el asesinato. Mediante un corte la localización ha cambiado, un cabizbajo Allen Ginsberg toma asiento en la barra de un bar y pide un whiskey al camarero (figura 335). A su derecha, en un segundo plano, está sentado un hombre adulto que asiente con sutileza mientras le observa. Otro corte directo hacia un plano detalle de las manos de Edie Parker dibujando en el sofá de su casa, predice el regreso de Jack Kerouac. Jack entra en la estancia y toma asiento junto a Edie a quien abraza y ofrece una disculpa por su comportamiento (figura 336).

Regresamos al bar con Allen, pese a la diversidad de cambios espaciales en el montaje el ritmo de la acción es relajada y simétrica. Allen observa a una figura masculina de espaldas, abrigo azul marino, porte similar al de Lucien y un halo de luz iluminando sus cabellos rubios (figura 337). Todas las características le llevan a levantarse de su asiento y aproximarse al hombre para comprobar si es “Lou?”.⁷⁵² Al darse la vuelta sus esperanzas quedan frustradas, pues no es Lucien, sino un joven de aspecto similar. Allen analiza de arriba abajo cada detalle del extraño. Diversos planos y contraplanos disponen la intensidad de sus miradas cruzadas, hasta que finalmente Allen se aproxima a él saliendo del plano, dejando al hombre que estaba sentado a su lado observando con curiosidad la acción.

Figuras 337-340: plano del desconocido del bar, plano de Jack y Sammie escuchando el LP, plano de William observando a su camello y plano de Lucien y David discutiendo en el parque.

⁷⁵² KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (01:09:10)

De regreso al salón del apartamento de Edie y Jack, este último descubre que un paquete ha llegado para él, concretamente un disco de vinilo grabado por un viejo amigo de la infancia, Sammy. El disco comienza a girar en el tocadiscos, ambos acurrucados escuchan las palabras de Sammy que comienzan a inundar la estancia junto con una melodía a piano melancólica a modo de acompañamiento (figura 338). Las palabras de Sammy pasarán a convertirse en la voz en *off* de los próximos cambios espaciales. El sonido ambiente desaparece y únicamente se muestran las imágenes.

Allen Ginsberg se halla en una habitación de hotel. De pie desabrocha lentamente su camisa manteniendo la vista fija en el fuera de campo donde sabemos que se encuentra otra persona, pues el plano muestra una parte de un torso desenfocado en el lateral de la pantalla. La acción se dirige al apartamento de William con un corte, el plano muestra dos términos. El primer término se focaliza en un hombre inyectándose a sí mismo una cápsula de morfina en el brazo, mediante un transfoco se descubre que William Burroughs se encuentra recostado en la cama observando la situación (figura 339). En un plano detalle William toma entre sus manos la caja de las cápsulas y extrae una. En otro espacio la estructuración nos lleva a presenciar por primera vez en la narración a Lucien y a David caminando por Riverside Park. Lucien con una petaca entre las manos da un sorbo mientras que David sigue sus pasos. La escena está compuesta mediante dos cortes que profesan un reducido salto temporal. David se pone a su lado y ambos parecen discutir debido a la rapidez de su gesticulación con los brazos y los movimientos de sus labios (figura 340). De nuevo, los rostros de Jack y Edie escuchando consternados las palabras de Sammy que el espectador ha tenido presente en todo momento.

El ritmo de la narración aumenta, los cambios espaciales se vuelven más frecuentes, el tiempo de los planos se reduce, la banda sonora extradiegética cambia su tono melancólico a uno más dramático. Allen se halla prácticamente desnudo, exceptuando su ropa interior. Lucien y David continúan discutiendo, el plano es más cerrado y se centra únicamente en sus rostros saliéndose de los límites del encuadre. Las acciones continúan su curso. William finalmente inyecta una cápsula de morfina en su mano y se deja llevar por el éxtasis. La rápida intercalación permite realizar un paralelismo entre Lucien y David, y Allen y el hombre con el que mantiene

relaciones sexuales. Cuando Allen se encuentra completamente desnudo y recostado en la cama, el hombre se aproxima y toma a Allen de una manera brusca, él trata de detenerlo (figura 341). En ese mismo instante, David se aproxima por detrás a Lucien y comienza un forcejeo entre ambos (figura 342). Ambas disputas llegarán a su conclusión, Allen siendo penetrado por primera vez y David rindiéndose ante la primera puñalada de Lucien (figuras 343 y 344). En ambas ocasiones se puede percibir el sonido distorsionado de un instrumento de percusión, similar al golpeo de un bombo.

Figuras 341-344: secuencias paralelas de Allen manteniendo una relación sexual y de David y Lucien enfrentándose.

Los planos posteriores muestran como cada uno de ellos culminan sus acciones. Krokidas hace uso del montaje paralelo para integrar cada uno de estos momentos claves en la vida de los fundadores de la Generación *Beat*. De manera uniforme, se aleja del drama sensacionalista, proyectando un punto de vista amplio, pero a la vez conciso, de la acción. Cada una de las yuxtaposiciones adquieren un sentido extra junto con las palabras de Sammy, quien explica como su cuerpo ha sido mutilado por la guerra concluyendo con una referencia a la elegía de Percy Bysshe Shelley para John Keats. Con un plano detalle del tocadiscos girando rápidamente, pues las palabras de Sammy han concluido, regresamos nuevamente a la estancia en casa de Jack y Edie. Jack se halla consternado ante lo que acaba de escuchar, por lo tanto, será Edie quien se encargará de exponer una pregunta reflexiva, tanto para Jack como para el espectador:

Edie: "What was that?".

Jack Kerouac: "It's Shelley's elegy for Keats".

Edie: "What is that mean?".

Jack Kerouac: "It means he's dead".⁷⁵³

Kill Your Darlings (2013 film)

Figura 345: post de @thewildetyme. Fuente: Tumblr

Las palabras de Jack son esenciales para cerrar la secuencia, pudiendo extrapolarlas a diversos planos de la narración. No únicamente nos está informando que su amigo Sammy ha fallecido, sino que el final ha llegado, tanto para David como para para el círculo libertino. En escenas posteriores será Allen quien confirme el final del círculo. Tras la redacción de la defensa de Lucien, Allen se halla en el bar donde Jack, Lucien, William y él mismo fueron a celebrar su éxito

tras profanar la South Hall. Allí, escribiendo en una libreta mientras fuma un cigarrillo, nos proporciona unas palabras de esperanza para poner el punto final definitivo a los sucesos circulares del film junto con la canción de The Mills, Brothers *You Always Hurt The One You Love*, de fondo: "Another lover hits the universe. The circle is broken. But with death comes rebirth. And like all lovers and sad people, I am a poet".⁷⁵⁴ Una de las escenas míticas y más evocadas por la estética en *Tumblr* (figura 345).

⁷⁵³ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (01:12:00)

⁷⁵⁴ KROKIDAS, John (dir.). *Kill your Darlings*, USA, 2013. (01:32:31)

CAPÍTULO 6. DRAMA INTERPERSONAL Y HOMOEROTISMO DENTRO DE LOS MUROS DE LA ACADEMIA

6.1 E.M. FORSTER Y EL AMOR PLATÓNICO EN *MAURICE* (JAMES IVORY, 1987)

6.2 EVELYN WAUGH Y LA MEMORIA DEL PASADO EN *BRIDESHEAD REVISITED*
(CHARLES STURRIDGE Y MICHAEL LINDSAY-HOGG, 1981)

CAPÍTULO 6. DRAMA INTERPERSONAL Y HOMOEROTISMO DENTRO DE LOS MUROS DE LA ACADEMIA

I was yours once till death if you'd cared to keep me, but I'm someone else's now —I can't hang about whining for ever—and he's mine in a way that shocks you, but why don't you stop being shocked, and attend to your own happiness?

E.M. Forster. *Maurice*.

1861 fue el año en el que Gran Bretaña puso fin a la pena de muerte por sodomía. Gran Bretaña y Gales aprobaron *The Sexual Offences Act*, una ley del Parlamento del Reino Unido que aprobaba el contacto sexual entre dos personas del mismo sexo. Sin embargo, la conducta homosexual seguiría siendo ilegal hasta 1967. Si bien la homosexualidad dejó de ser un delito, mencionarla en el entorno público o considerarse abiertamente homosexual seguía siendo una acción inimaginable. Tal y como diversos historiadores han recogido, la cultura sexual era desigual, variable, dependiendo de la condición social y de las circunstancias particulares de cada uno y del género. En cuanto a homosexualidad se refiere, tenemos constancia de que era mucho más “tolerada” precisamente en escuelas masculinas y *colleges*, siempre que finalizase llegada la edad adulta. En *A History of Gay Literature. the Male Tradition* (1998) Gregory Woods desarrolla el proceso de evolución de la atmósfera homoerótica que se asentó en universidades como Oxford, donde “until 1884 college

fellow in Oxford were not permitted to marry”.⁷⁵⁵ Para Woods uno de los acontecimientos más significativos en la historia de las culturas homosexuales en Inglaterra es “when Benjamin Jowett introduced Plato into his lectures at Oxford”,⁷⁵⁶ en la década de 1840. Un hecho similar narra Linda Dowling en *Hellenism and homosexuality in Victorian Oxford* (1994), donde explica que los estudios griegos “operated as a ‘homosexual code’ during the great age of English university reform, working invisible to establish the grounds on which, after its shorter-term construction as a nineteenth-century sexual pathology”.⁷⁵⁷ El teólogo Benjamin Jowett se convirtió en una figura relevante de la reforma universitaria, estableciendo el estudio de la tradición y filosofía helénica.

La conexión entre la homosexualidad y la intelectualidad ha sido corroborada a lo largo de la historia, llegando a considerar la preferencia homosexual como una elección intelectual. Los estudios filosóficos consiguieron establecer un marco de idealización en torno a la sexualidad, junto con la pureza y la belleza como valores sólidos, consiguiendo que la homosexualidad fuera más una poetización que un sentido de identidad en sí. Para el ambiente académico elitista, la homosexualidad iba más allá de una orientación sexual. La historiadora francesa Florence Tamagne afirma que Cambridge se convirtió en el símbolo del culto a la homosexualidad, pues ayudó a conformar uno de los grupos intelectuales que desempeñaría un papel fundamental en el cambio de la percepción de la homosexualidad en Inglaterra, “the Bloomsbury Club”.⁷⁵⁸ Sin embargo, el proceso de desarrollo distaba del de Oxford: “whereas Oxford looked to the triumph of aestheticism and proclaimed the glory of homosexuality, Cambridge was characterized by its discreet tolerance, good taste, and restraint”.⁷⁵⁹ Hecho que no impidió ratificar que la gran mayoría de los profesores académicos de Cambridge eran partícipes de las relaciones masculinas. “The most famous figure was Oscar Browning, professor of history, tutor to E.M. Forster, and a former director of Eton,

⁷⁵⁵ WOODS, Gregory. *A history of gay literature: the male tradition*. New Haven: Yale University Press, 1998, p. 5.

⁷⁵⁶ WOODS, Gregory, 1998, (nota 754), p. 4.

⁷⁵⁷ DOWLING, Linda. *Hellenism and homosexuality in Victorian Oxford*. Ithaca: Cornell University Press, 1994, p. xiii.

⁷⁵⁸ TAMAGNE, Florence. *A History of Homosexuality in Europe. Volume I & II*. New York: Algora, 2006, p. 125.

⁷⁵⁹ TAMAGNE, Florence, 2006, (nota 757), p. 126.

but who was fired in the wake of an enormous homosexual scandal”.⁷⁶⁰ Ahora bien, pese a que no se verbalizaba era común hallar un patrón característico dentro de estos círculos sociales que girase en torno a la homosexualidad. Gregory Woods define este estilo de vida como: “homoerotically romantic at public school, homosexually active at university, and after university [had] heterosexual married life”.⁷⁶¹ La cultura popular ha ido recogiendo estos hechos gracias, en parte, a las narraciones de ficción que se han ido desarrollando en dicho entorno y que representan ese homoerotismo latente. Para los *dark* académicos es una característica fundamental de su subcultura y no se esconden al afirmar su interés por ello (figura 346).

etinarcardiaegos [Seguir](#)

...

wait oxford is a real place?? it doesn't just exist in homoerotic and yearning novels of the 1920s???

Figura 346: post de @etinarcardiaegos. Fuente: Tumblr.

Establecidas estas premisas, a continuación, realizaremos un análisis narrativo y audiovisual de dos de las obras más representativas de la *Dark Academia* que recogen los atributos expuestos: *Maurice* (James Ivory, 1987), obra de E.M. Forster, y *Brideshead Revisited* (Charles Sturridge; Michael Lindsay-Hogg, 1981), novela de Evelyn Waugh. Pese a que diversas hubieran sido las piezas que se podrían acotar dentro de este apartado, como por ejemplo *Another Country* (Marek Kaniévskia, 1984), esta selección se basa tanto en la importancia otorgada dentro de la estética como en la necesidad de delimitar nuestro estudio actual. No obstante, con las obras recogidas en los Anexos se podría ampliar el análisis desarrollado.

Las dos piezas audiovisuales seleccionadas comparten valores y tropos comunes, comenzando por que son una adaptación literaria y concluyendo con que coexiste un subtexto homoerótico que permite realizar diversas lecturas interpretativas. Ambas obras capturan la esencia mítica de las pasiones románticas

⁷⁶⁰ TAMAGNE, Florence, 2006, (nota 757), p. 126.

⁷⁶¹ WOODS, Gregory, 1998, (nota 754), p. 258.

always show your dark brooding boyfriend that cool frog you found

Figura 347: post de @lullsinelocution. Fuente: Tumblr.

homosexuales de Oxbridge con aires esteticistas. Además, sus imaginarios se centran en Gran Bretaña y acontecen a la época que evoca la *Dark Academia*, cumpliendo así la gran mayoría de requisitos espaciotemporales que se han mencionado previamente en otros apartados. Sus estilos narrativos invitan al espectador a contemplar el cuerpo masculino como focalizador del deseo

homoerótico, hecho que la estética *dark* académica también comparte, tal y como demuestra el *post* de @lillsinelocution en referencia a las relaciones homoeróticas (figura 347). A su vez, la construcción audiovisual de ambas refuerza determinadas epistemologías del homoerotismo, haciendo uso de algunos elementos como el amor platónico, el amor prohibido, la nostalgia y el duelo. Janice Rossen alega que ambos autores “use the University as a symbol of youthful arcadia, where a unique place and time intersect to provide their heroes with a spiritual rebirth of such magnitude that it continues to resonate throughout the rest of their lives. Yet at the same time, this nostalgia for all the benefits of the enchanted University setting can seem a bit forced, and the place itself can seem excessively idealized”.⁷⁶² El uso del espacio universitario como símbolo de arcadia juvenil es un factor esencial para comprender la *Dark Academia* en su plenitud, pues, más allá de la representación homoerótica, la idealización y romantización de la Universidad es el cenit de la subcultura.

⁷⁶² ROSSEN, Janice, 1993, (nota 497), p. 93.

6.1 E.M. FORSTER Y EL AMOR PLATÓNICO EN *MAURICE* (JAMES IVORY, 1987)

E.M. Forster, miembro del *Bloomsbury Group*, asistió a la Universidad de Cambridge formando parte del King's College. Fue uno de los miembros selectos de la sociedad secreta denominada *Cambridge Apostles*, donde debatía sobre cuestiones intelectuales. Más tarde se convertiría en una pieza esencial del *Bloomsbury Group*, un conjunto de artistas, escritores e intelectuales que compartían una serie de valores estéticos, filosóficos y políticos. Con respecto a su obra literaria y sus temas centrales, la sexualidad es uno de sus tópicos más recurrentes, siendo destacado en la novela *Maurice* y el conjunto de cuentos *The life to come*, ambos publicados tras su fallecimiento. En referente a Forster sería notable hacer uso del apelativo "ec-centric",⁷⁶³ utilizado por Ed Cohen para referirse a aquellos hombres homosexuales de la época victoriana que tendían a expresar su "yo" verdadero a través de la narración. En esta misma línea, es necesario recordar las palabras de Jacques Lacan con relación a la importancia de la mirada del autor sobre su obra:

in the picture, something of the gaze is always manifested. The painter knows this very well-his morality, his search, his quest, his practice is that he should sustain and vary the selection of a certain kind of gaze. Looking at pictures, even those most laing in what is usually called the gaze, and which is constituted by a pair of eyes, pictures in which any representation of the human figure is absent, like a landscape by a Dutch or a Flemish painter, you will see in the end, as in filigree, something so specific to each of the painters that you will feel the presence of the gaze.⁷⁶⁴

Maurice fue comenzada en 1913 y revisada durante décadas posteriores, pero su publicación se llevaría a cabo de forma póstuma en 1971 debido a su temor

⁷⁶³ COHEN, Ed. "The Double Lives of Man: Narration and Identification in Late Nineteenth-Century Representations of Ec-Centric Masculinities". En: LEDGER, Sally; MCCRACKEN, Scott. (Eds.). *Cultural Politics at the Fin De Siecle*. Cambridge: Cambridge UP, 1995, pp. 85-114.

⁷⁶⁴ LACAN, Jacques. *The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. The seminar of Jacques Lacan. Book XI*. New York: Norton, 1978, p. 101.

por presentarla al mundo. La novela ofrece el relato realista de un joven inglés de clase media que encarna la idea de Forster sobre el amor entre dos hombres. El historiador Vern Bullough comenta la dificultad de Forster de ocultar sus emociones a la hora de escribir, por ello manifiesta que el escritor optó por abandonar la publicación de sus obras de ficción en sus últimos años de vida, porque “he felt unable to describe homosexuality publicly”.⁷⁶⁵

studylatin Seguir

...

E.M. Forster's cinematic worlds collide.

Figura 348: post de @studylatin. *Maurice* y *A Room with a View* dirigidas por James Ivory. Fuente: Tumblr.

Antes de profundizar en el análisis audiovisual, es necesario indagar en la trayectoria de James Ivory, tanto en su papel de director como de guionista, ya que la figura de E.M. Forster posee un lugar esencial en su recorrido profesional (figura 348). Sus trabajos han concentrado una amplia serie de adaptaciones convenientemente fieles de la literatura victoriana tardía y eduardiana. Entre sus direcciones destacamos *The Europeans* (1979) y *The Bostonians* (1984), dos adaptaciones de las obras de Henry James, y *A Room with a View* (1985)⁷⁶⁶ y *Howards End* (1992)⁷⁶⁷ basadas en las novelas de E.M. Forster y que con *Maurice* (1987)⁷⁶⁸ completan el trío de adaptaciones del escritor. En 1993 dirigió *The*

⁷⁶⁵ BULLOUGH, Vern. *Homosexuality, a history*. New York: New American Library, 1979, p. 77.

⁷⁶⁶ Ganadora de tres Oscars, un Golden Globe y dos BAFTAs, uno a mejor película.

⁷⁶⁷ Ganadora de tres Oscars, un Golden Globe y dos BAFTAs, uno a mejor película.

⁷⁶⁸ Ganadora de tres premios del Festival de Cine de Venecia, entre ellos el León de Plata a “Mejor dirección”.

Remains of the Day, una adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro asentada en los años cincuenta. En los últimos años, su papel como guionista le ha otorgado en 2017 su primer premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y su tercer BAFTA al elaborar el guion de la novela de André Aciman, *Call me by your name* (2007). Su historia narra el romance entre un adolescente de 17 años y el ayudante arqueólogo de su padre durante su estancia veraniega en Italia en los años ochenta.

Tras haber realizado un corto recorrido por las obras destacadas de Ivory, acción clave para comprender el análisis, a continuación, vamos a desarrollar el tratamiento homoerótico de *Maurice*. Desde sus inicios, el film de James Ivory asienta las bases morales de la sociedad del momento, hecho que provoca algunas problemáticas en la identidad del protagonista y que irá manifestando a lo largo de la narración. El espectador contempla el mundo y los sucesos desde el punto de vista de Maurice a través de sus experiencias. La primera escena se halla enmarcada en una playa azotada por el viento y plenamente descolorida. Un grupo de niños vestidos al estilo victoriano caminan entre las dunas acompañados por su profesor, el señor Ducie. Los niños corretean y juegan, pero uno de ellos decide acompañar a su profesor en su paseo hacia la orilla del mar. Su conversación nos descubre que el niño es Maurice Hall y que va a comenzar una nueva etapa de su vida, asistir a la escuela pública. Maurice no dispone de figuras masculinas en su vida, ha sido criado por su madre junto con sus dos hermanas, por lo que el señor Ducie toma la responsabilidad de ilustrarle sobre los repentinos cambios que experimentará durante la pubertad:

Mr. Ducie: "I speak Hall, of the sacred mystery of sex. The act of procreation between a man and his wife [...] Your body is his temple. You must never, ever pollute that temple. And when, as one day I - I'm sure you will... you fall in love and marry, you will discover to serve and protect a woman and have children by her is life's chiefest glory".⁷⁶⁹

La condición sexual está claramente impuesta, el señor Ducie ofrece un discurso de adoctrinamiento a Maurice, quien desarrollará en la edad adulta un

⁷⁶⁹ IVORY, James (dir.). *Maurice*, UK, 1987. (00:03:32)

sentimiento de culpa por su condición antinatural. A lo largo del relato visual se podrá observar cómo Maurice está en continuo debate entre sus deseos y las responsabilidades del mundo, al mismo tiempo que combaten las fuerzas naturales que mueven al cuerpo contra los ideales sociales. El señor Ducie presenta al sexo como una acción meramente reproductiva que va ligada a los deberes del hombre con y para la mujer. Se encarga de ilustrar ese hecho realizando unos dibujos, “infernal designs”, de los órganos reproductores en la arena de la playa (figura 349). Un último plano de estos dibujos servirá de guía para realizar una elipsis hacia la próxima escena, dejando atrás el prólogo.

Figuras 349-350: dibujo realizado por el Sr. Ducie y el Sr. Ducie conversando con Maurice.

“Michaelmas Term ·1909· Cambridge” informa un intertítulo inscrito en la imagen. A partir de este instante la estrategia narrativa pone en entredicho las complejas relaciones entre los personajes, donde se inscriben la sexualidad y la política natural. El desarrollo educacional de esta etapa conllevará un proceso de reconocimiento personal y sexual. Cambridge funciona como entorno seguro para Maurice, un escenario donde puede descubrir su “yo” interior mediante diversas experiencias que le ayudan a liberarse. Los valores credenciales y el discurso homófobo social de Maurice comienzan a resquebrajarse al mismo tiempo que sus deseos empiezan a tomar forma. Sin embargo, Cambridge también presenta un espacio ambiguo donde el estadio homosocial se confundirá con el homosexual. En este aspecto, la Cultura Clásica griega jugará un gran papel. Ivory ofrece su lugar a la filosofía griega representando múltiples voces y discursos filosóficos, tanto positivos como negativos,⁷⁷⁰ con la ayuda de los personajes.

⁷⁷⁰ Un ejemplo viene de la mano del decano, quien, durante su clase de traducción de griego, insta a sus alumnos a saltarse el pasaje donde Sócrates expone sus opiniones sobre el amor entre hombres, indicándoles: “Omit the reference of the unspeakable vice of the Greeks”.

El adentramiento a este nuevo espacio universitario nos presenta a Maurice almorzando con el decano y diversos compañeros. De entre sus compañeros el más destacable es Lord Risley, quien expone su punto de vista confrontando las leyes morales y naturales presentadas anteriormente por el señor Ducie. Dicho hecho refleja malestar sobre el protagonista manifestado mediante su lenguaje corporal. Lord Risley es un estudiante carismático y homosexual, tal y como se comprobará más adelante, que finalmente acaba siendo juzgado tras ser detenido en un callejón londinense cuando iba a cometer un acto “antinatural”. Gracias a la invitación de Risley a Maurice para que se una al Club Gastronómico, Maurice conoce a Clive Durham, un compañero de la universidad de Cambridge y su primer amor que le ayudará a liberar sus pasiones. Clive es el hombre que le presenta por primera vez y sin tapujos la idea del amor homosexual.

Figuras 351-354: algunos de los fotogramas más emblemáticos de la dark academia y encuentros entre Maurice y Clive.

Ambos comienzan a construir su amistad mediante los momentos íntimos en soledad o compartidos (figuras 352 y 353). Disfrutan de actividades tan corrientes como tocar la *Tchaikovsky's Symphony Pathétique* (1893) en la pianola de Featherstonhaugh o pasear en *punt* con Risley por el río Cam mientras conversan sobre la filosofía platónica (figura 354). A lo largo de todo el metraje, Ivory no pasa por alto el erotismo y recurre al juego de miradas entre ambos personajes y a la

literature-liv Seguir

hands; MAURICE (1987)

Figura 355: post de @literature-liv. Fuente: Tumblr.

gestualidad de las manos para transmitir la intensidad erótica que enmarca su relación,⁷⁷¹ hecho muy destacado por los *dark* académicos (figura 355). La estrecha relación que ambos personajes desarrollan entre los muros de Cambridge se expone mediante la expresión física del deseo. Acciones como compartir una manzana, la proximidad física de Maurice hacia Clive mientras éste tocaba la pianola o las peleas que acaban con ambos en el suelo riéndose, ponen énfasis en la complicidad mutua. No obstante, el ejemplo más notorio es cuando los jóvenes se reencuentran tras el periodo vacacional de Pascua, el trimestre de verano de 1910 ha comenzado. Nos adentramos en una de las estancias del *College* para contemplar un primer plano de Clive, quien se halla en el suelo recostado en las piernas de Maurice. Ambos conversan con sutileza a la vez que una melodía coral eclesiástica no diegética se va sobreponiendo a sus voces, creando una atmósfera sagrada:

Maurice: “Have you been all right?”.

Clive: “Have you?”.

Maurice: “No”.

⁷⁷¹ Dicho recurso también es empleado en la prosa de Forster a lo largo de toda la novela.

Clive: "You wrote that you were".⁷⁷²

En ese mismo instante, Maurice lentamente aproxima su mano a los cabellos de Clive para acariciarlos con suavidad hasta llegar a su cuello (figura 356). Clive mantiene su mirada perdida, pero gira su cabeza pegando su mejilla contra las piernas de Maurice. Conforme se va abriendo lentamente el plano se vislumbra cómo Maurice se incorpora y posa su mejilla sobre los cabellos de Clive sin dejar de acariciarlos. Clive alza su brazo y lo detiene sobre la nuca de Maurice para consolidar esa unión corporal, convirtiéndose en uno de los planos más icónicos del film y más empleados en la imaginería de la *Dark Academia* (figura 357). Clive romperá la unión en el instante que decide alzarse del suelo y tomar asiento en el regazo de Maurice para abrazarle (figura 358). Sin embargo, aunque el momento trae consigo tintes homoeróticos que tenían la intención de confirmarse con un beso, éstos se rompen cuando se escuchan diversas voces en *off* clamando el nombre de: "Hall!". Posteriormente Clive saldrá corriendo de la habitación sin mirar atrás. Tales muestras de afecto en entornos íntimos ayudan al espectador a conocer lo que ambos personajes sienten. La revelación de sentimientos es esclarecedora.

Figura 356-359: secuencia íntima entre Maurice y Clive y su desencuentro exterior.

⁷⁷² IVORY, James (dir.). *Maurice*, UK, 1987. (00:21:20)

La escena posterior nos lleva a los terrenos de la universidad. Clive aborda a Maurice y lo aparta un instante de sus compañeros para confesar sus verdaderos sentimientos que únicamente habían sido expuestos mediante acciones (figura 359):

literature-liv Seguir ... Clive: "Hall. Hall".

Maurice: "Durham. Where did you get to?".

Clive: "I know you read those books in the vac".

Maurice: "How do you mean?".

Clive: "You'll understand then. I don't have to explain".

Maurice: "Understand what?".

Clive: "That I love you".

Maurice: "Don't talk rubbish".⁷⁷³

Figura 360: post de @literature-live. Fuente: Tumblr.

La reacción de Maurice provoca nuevamente la huida de Clive, pero Maurice tarda instantes en rogarle que regrese. Escenas posteriores nos muestran los interiores y exteriores de Cambridge y su vida diaria allí. Cada una de ellas tiene la función de plantear la tensión entre ambos jóvenes durante sus coincidencias en los espacios públicos del *college*. La situación sigue así hasta que Maurice decide ponerle fin y se adentra en la habitación de su compañero aguardando su llegada. Cuando Clive hace acto de presencia, Maurice le confiesa: "You don't know what it is to have a mind in a mess.

⁷⁷³ IVORY, James (dir.). *Maurice*, UK, 1987. (00:23:32)

It makes you very hard”.⁷⁷⁴ Es en ese mismo instante es cuando se descubre el discurso homofóbico que Maurice tenía interiorizado desde su niñez: “I thought it was the worst crime in the calendar. The one subject absolutely beyond the limit”.⁷⁷⁵ Pero, aun así, abre su corazón y le confiesa sus sentimientos: “Durham, I love you... in my very own way”;⁷⁷⁶ aunque Clive insiste en no aceptar su afecto presuponiendo que es por consuelo. Este momento del largometraje es clave, pues ha proporcionado a la estética algunos de los fotogramas de Clive más utilizados para elaborar el discurso visual de la figura del *dark académico*, como por ejemplo el de su figura escribiendo sobre el escritorio (figuras 361 y 362).

Figuras 361-362: detalles del fotograma de Clive sentado en su escritorio. Fuente: Tumblr.

transloverboy3 Seguir

...

what if i climbed through your bedroom window at three am to tell you i loved you and we kissed ... hahaha jk ... unless ?

Figura 363: post de @transloverboy3 haciendo referencia a la intromisión de Maurice. Fuente: Tumblr.

Maurice sumamente dolido opta por salir de la habitación de Clive, pero no se dará por vencido ante la negativa de su compañero. La escena posterior muestra la oscuridad nocturna invadiendo los terrenos de Cambridge. Nos adentramos en la

⁷⁷⁴ IVORY, James (dir.). *Maurice*, UK, 1987. (00:26:11)

⁷⁷⁵ IVORY, James (dir.). *Maurice*, UK, 1987. (00:26:40)

⁷⁷⁶ IVORY, James (dir.). *Maurice*, UK, 1987. (00:27:01)

estancia de Clive, quien se halla recostado en su cama descansando. Al mismo tiempo, el espectador es capaz de escuchar a alguien escalando la pared de piedra del *college*. Instantes después se descubre a Maurice haciendo su aparición tras el ventanal (figura 364). La cristalera se abre lentamente y Maurice se adentra en la habitación de Clive. Los ruidos parecen despertar a Clive, quien se incorpora de la cama justo en el momento que Maurice se aproxima a él y le abraza apasionadamente. Tras la separación, Maurice observa a Clive y le confiesa “I love you”, justo antes de besar sus labios con suma rapidez (figura 365). Instantes después, Maurice regresa al ventanal para salir nuevamente bajo la desconcertada mirada de Clive.

Figuras 364-365: Maurice adentrándose en la habitación de Clive y besándole.

Cabe destacar que el paisaje de Cambridge y sus alrededores campestres también forman parte de la idealización de ese vínculo sexual y natural entre ambos. El paisaje pastoril muestra su belleza creando el escenario perfecto para representar la visión espiritual y erótica de la relación. Un paisaje pintoresco que adquiere una importante relevancia en la construcción visual de la estética y que envuelve todo ese núcleo de Oxbridge. Ivory realiza una representación poética del día en que Maurice y Clive deciden saltarse las clases e ir a pasar las horas recostados sobre un manto de hierba al lado de un arroyo. Escena posterior a la intromisión nocturna de Maurice en el dormitorio de Clive y que será de las más rememoradas por los *dark* académicos. Ambos deciden saltarse las clases y huir a la campiña, como si pudiera realmente existir un estilo de vida sencillo en plena armonía con la naturaleza (figura 366). Armonía que se mantiene hasta el instante en que se descubre el modelo de amor platónico de Clive, cuando Maurice trata de volver a besar sus labios:

Maurice: "Why me? Perhaps we woke up each other".

Clive: "No".

Maurice: "Can't you kiss me?".

Clive: "I think... I think it would bring us... I think it would bring us down. I think it would spoil everything. This harmony. Body... mind, soul. I don't think women have even guessed" (figura 367).⁷⁷⁷

Figuras 366-367: las manos de Maurice y Clive entrelazándose y ambos recostados en el prado.

El amor platónico acogido por Clive genera una clara confusión en Maurice, representada claramente en su rostro. La insatisfacción de Maurice se irá desarrollando a través de cada uno de los momentos que compartan a solas. Si bien es evidente en el film, Forster se encarga de confirmarlo en sus "Notes on the three men" dentro de la "Terminal note"⁷⁷⁸ redactada a modo de epílogo:

It was I who gave Clive his 'hellenic' temperament and flung him into Maurice's affectionate arms. Once there, he took charge, he laid down the lines on which the unusual relationship should proceed. He believed in platonic restraint and induced Maurice to acquiesce, which does not seem to me at all unlikely. Maurice at this stage is humble and inexperienced and adoring, he is the soul released from prison, and if asked by his deliverer to remain chaste he obeys.⁷⁷⁹

Efectivamente, el metraje nos refleja a un Maurice que haría cualquier cosa con tal de complacer a su compañero. Cuando se lleva a cabo su despertar, las

⁷⁷⁷ IVORY, James (dir.). *Maurice*, UK, 1987. (00:29:20)

⁷⁷⁸ La nota final fue redactada en 1960.

⁷⁷⁹ FORSTER, E.M. *Maurice*. London: Penguin Classics, 2005, p. 251.

lecturas recomendadas por Clive acrecientan la estrecha relación entre la filosofía griega y el pensamiento platónico. Fedro en el *Simposio* explica más o menos lo mismo: “porque no conozco mayor ventaja para un joven, que tener un amante virtuoso; ni para un amante que el amar un objeto virtuoso”.⁷⁸⁰ Tal y como afirma Stephen da Silva, los relatos de E.M. Forster en ocasiones representan “the male homosexual as psychically or somatically arrested”.⁷⁸¹

La homosexualidad desarrollada en Maurice se asienta como fuente de distracción en la etapa de crecimiento personal. Por lo tanto, se sitúa paralelamente a la inmadurez del hombre que trata de resistirse hasta que alcanza su “yo maduro” heterosexual. La identidad de Maurice es claramente construida dentro de los límites del período educacional, al igual que su relación con Clive. Clive es la viva imagen de la castidad y el autocontrol, ignora el aspecto físico y sexual de la vida, situando a Maurice como el objeto central de su amor idealizado. En Clive podemos ver reflejado el modelo de relación homoerótica griega. Por el contrario, para Maurice existe una unión clara entre el plano físico y el espiritual. Recordemos el sumo interés de Clive por la Cultura Clásica y sus escritos.

Figura 368-371: Clive en el juicio de Risley y Clive en Grecia. Maurice con el doctor Barry y Maurice en la boda de Clive y Anne.

⁷⁸⁰ PLATÓN. *Obras completas*. Tomo 5. Madrid: Medina y Navarro, 1871, p. 306.

⁷⁸¹ DA SILVA, Stephen. “Transvaluing Immaturity: Reverse Discourses of Male Homosexuality in EM Forster's *Posthumously Published Fiction*”. *Criticism*, spring, 1998, vol. 40, n^o2, p. 237.

La brecha espacial entre ambos ideales se acrecienta en el momento en que Maurice abandona Cambridge. Tras su huida al campo y su ausencia en las clases, el decano Cornwallis opta por no recomendar la admisión de Maurice para el siguiente curso a no ser que redacte una carta de disculpa. Maurice se niega. A su llegada a casa Maurice mantiene una conversación con la única figura masculina integrada en su familia, el Doctor Barry, quien no vacila en enfrentarse a él y exponer su desagrado ante su condición: “You're a disgrace to chivalry. I'm disappointed and disgusted with you”.⁷⁸² Esa acción genera que Maurice sea consciente de lo que simbolizan sus pasiones en el mundo terrenal. Conforme va avanzando la narración se observa una contraposición entre los personajes de Maurice y Clive. El arresto de Risley funciona como otro punto de inflexión, destapando los temores y trayendo consecuencias sobre los protagonistas. Después de que todos los periódicos se hicieran eco de la noticia, Clive teme por las consecuencias ante dicha exposición pública (figura 368). Así pues, temiendo por su posición decide llamar a Risley y confesarle: “I realize it might compromise your position to be seen to be associated with me”.⁷⁸³ El arresto de Risley junto con el viaje a Grecia (figura 369), son dos motivos que impulsan el cambio consciente de Clive, cambio que parece estar principalmente basado en el temor.⁷⁸⁴ Ese temor interiorizado de Clive se traducirá en un ataque de llanto e histeria durante una cena en casa de Maurice. A partir de ese instante, Clive apenas permitirá la proximidad o contacto físico de Maurice.

La estancia en Grecia mostrada por el film es realmente breve, se hace uso de diversos planos de enfoque lírico, en los que Clive camina a través del paisaje campestre para posteriormente acomodarse entre ruinas y leer una carta de Maurice. Pese al poco tiempo dedicado en el largometraje, los *dark* académicos en *Tumblr* romantizan esta secuencia, como es el caso del *post* de *@burningvelvet* (figura 372), donde hace hincapié en que quiere tener una crisis de identidad, irse de viaje a Grecia y regresar “gayer/weirder”, lo contrario que sucede con Clive. Esta matización por parte del usuario tiene una explicación porque para Clive el deseo del amor platónico parece desvanecerse en la cuna del platonismo. Tras su crisis de

⁷⁸² IVORY, James (dir.). *Maurice*, UK, 1987. (00:33:44)

⁷⁸³ IVORY, James (dir.). *Maurice*, UK, 1987. (00:46:24)

⁷⁸⁴ En la novela dicho cambio de actitud no se muestra como una opción que Clive tome bajo su conciencia.

identidad, Clive toma el camino heteronormativo y moralmente aceptado por la sociedad de la época, rechazando su homosexualidad. Al regresar de Grecia acepta su posición de hombre adulto heterosexual dispuesto a casarse con una mujer (figura 371), concretamente con Anne, a quien conoció durante el viaje. Clive trata de mostrar las ventajas de la heterosexualidad a Maurice, quien se rehúsa a escucharle:

Maurice: "There are other ways to be happy, you know. We could... explore those a little [...] think how easy life is for people who don't have to go through all this. This... secrecy. Never being able to talk about the person whom you're in love with to anybody. [...] But don't you think it would be wonderful if there - if there was someone... who I could care about in the same way that I do about you?"⁷⁸⁵

burningvelvet [Seguir](#)

...

i want to take a solo-trip to greece like clive durham but instead of having an identity crisis and coming back straight/normal i want to have an identity crisis and come back gayer/weirder

Figura 372: post de @burningvelvet. Fuente: Tumblr.

⁷⁸⁵ IVORY, James (dir.). *Maurice*, UK, 1987. (01:01:58)

I am, yes.

Maurice 1987

Figura 373: post de @flowerforfrancis. Fuente: Tumblr.

Para Maurice ese camino es impensable y justo antes de la boda de Clive y Anne decide confesar desesperadamente al Doctor Barry: "I'm like Lord Risley. I'm an unspeakable. The Oscar Wilde sort". (figura 373)⁷⁸⁶ Su aproximación al doctor es claramente un reflejo de su angustia, trata de buscar una razón lógica a sus deseos homosexuales, tildándolos de enfermedad. No obstante, la respuesta del Dr. Barry irá conectada a la condición religiosa, por lo que Maurice opta por buscar una segunda opinión y visita a Lasker Jones, un psiquiatra americano que hace uso del hipnotismo con sus pacientes. Jones es la única persona que a lo largo de la novela menciona el concepto de homosexualidad en dos ocasiones. Durante el segundo encuentro con Jones, el doctor alega que "England has always been disinclined... to accept human nature",⁷⁸⁷ por lo que le aconseja que lo mejor sería que se marchara a otro país donde la homosexualidad no estuviera considerada como un delito criminal. Estas recomendaciones son ofrecidas después de que Maurice le confesase que había mantenido relaciones sexuales con Alex Scudder, el guardabosques de la finca de Clive. La figura de Scudder cumple la función de retornar a Maurice a su etapa de juventud, extrayendo nuevamente su verdadero "yo" (figura 374). Forster

⁷⁸⁶ IVORY, James (dir.). *Maurice*, UK, 1987. (01:15:47)

⁷⁸⁷ IVORY, James (dir.). *Maurice*, UK, 1987. (01:51:30)

aclara en la nota final de su novela que Maurice jamás llegó a mantener un encuentro sexual y físico con Clive, satisfaciendo finalmente sus anhelos físicos con Scudder. Asimismo, se observará una contraposición entre la sensualidad que profesa la creciente relación entre Maurice y Scudder, y la falta de pasión en el matrimonio de Clive y Anne.

Figuras 375-378: última secuencia del film.

El film llega a su final cuando Maurice decide ir a confesarle a Clive su romance con Alec, poniendo punto y final a su relación, dejando marchar a Clive definitivamente de su vida (figura 375). Será en este instante cuando nuevamente Clive haga referencia a su ideal del amor platónico: “The sole excuse for any relationship between two men is that it remain purely platonic”.⁷⁸⁸ Tras la partida de Maurice entre el espeso bosque para encontrarse con Alec Scudder, regresamos con Clive que se adentra en su casa y marcha a su dormitorio donde abraza a su mujer. Clive se dispone a cerrar las contraventanas de su dormitorio, hasta que un plano externo nos muestra cómo se detiene y se apoya en el marco mientras observa los jardines con la mirada perdida (figura 376). Posteriormente, hay un corte y observamos a un Maurice juvenil vestido con la túnica de Cambridge y blandiendo una sonrisa en su rostro mientras insta a alguien a que le acompañe, claramente es un *flashback* (figura 377). Nuevamente, vemos al Clive adulto apoyado en el ventanal

⁷⁸⁸ IVORY, James (dir.). *Maurice*, UK, 1987. (02:12:10)

mientras su esposa Anne se aproxima tras él (figura 378). Este nuevo cambio de plano nos da a suponer que es al propio Clive a quien Maurice dedicaba sus señas. Sin embargo, la superposición entre ambos planos confirma que la imagen de Maurice se halla en la mente de Clive.

transloverboy3 Seguir

...

you may be the classics student i fell in love with at nineteen but you will never be the gamekeeper who i kissed in my ex lover's boathouse

Figura 374: post de @transloverboy3. Fuente: Tumblr.

Por último, es necesario mencionar la relación entre el imaginario visual del film y el concepto de “englishness”:

In Maurice Forster uses essentially the same strategies to contest what he sees as 'dominant Englishness'; he attempts both to redefine the groups which constitute it and to subvert or rework some of its central encoding images: the public school, Cambridge, the country house with its shooting and estate-village cricket match, suburbia, the countryside, London and the British Museum, the Royal Family. [...] Dominant Englishness can never include homosexuality: desire, and the human nature of which it is a part, are pushed outside. However, the 'huge creature' that is eternal 'green England' can be reclaimed for homosexuality even in the face of its deployment as the solution to such 'degeneration'.⁷⁸⁹

⁷⁸⁹ HARTREE, Anne. “A passion that few English minds have admitted: Homosexuality and Englishness in E.M. Forster's Maurice”. *Paragraph*, 1996, vol. 19, n°2, pp. 129 y 133.

6.2 EVELYN WAUGH Y LA MEMORIA DEL PASADO EN *BRIDESHEAD REVISITED* (CHARLES STURRIDGE; MICHAEL LINDSAY-HOGG, 1981)

Figura 379: Evelyn Waugh. Fuente: fotografía de Carl Van Vechten.

Arthur Evelyn St. John Waugh tuvo la posibilidad de disfrutar de la vida en Oxford gracias a una beca otorgada para estudiar en Hertford College. Su estilo de vida en Oxford ha sido bastante comentado gracias a la numerosa correspondencia donde lo describía. Se sabe que participó en el conocido *Hypocrites' Club*, impregnado de ciertos valores artísticos, filosóficos y homosexuales, y que mantuvo diversas relaciones con hombres. Algunos teóricos confirman que Alastair Graham fue su inspiración para el personaje de Lord Sebastian Flyte.⁷⁹⁰ En 1945 salió a la luz su

novela *Brideshead Revisited: The Sacred and Profane Memories of Captain Charles Ryder* y diversos son los historiadores que afirman que la obra es en parte autobiográfica,⁷⁹¹ de igual manera que posee un origen homosexual: “the book that most successfully disseminated the mythical image of Oxford as a homosexual paradise”.⁷⁹²

⁷⁹⁰ Para más información ver: STANNARD, Martin. *Evelyn Waugh. Vol. I – The early years, 1903-1939*. London: J. M. Dent and Sons Limited, 1989.

⁷⁹¹ BYRNE, Paula. *Mad World: Evelyn Waugh and the Secrets of Brideshead*. New York: HarperCollins Publishers, 2010, p. 3.

⁷⁹² TAMAGNE, Florence, 2006, (nota 757), p. 138.

Enlazando con la reflexión suscitada por el film *Maurice*, hay que tener presente cómo el entorno cultural de Oxbridge proporcionó durante el paso de los años un lugar seguro, un refugio, a los hombres cuyas identidades de género o sexuales se oponían a las normas sociales. Terence Greenidge, estudiante de Hertford College y gran amigo de Evelyn Waugh, redactó en 1930 *Degenerate Oxford?: A Critical Study of Modern University Life*. Este tratado aporta luz sobre temas tan complejos en aquella época como las relaciones románticas entre estudiantes masculinos en los círculos universitarios. Greenidge desarrolla el contexto homoerótico conectándolo con los conceptos de “aesthete” y “romanticism” y haciendo hincapié en que era una etapa natural del desarrollo de un joven inmaduro que hallaba placer en el afecto platónico.⁷⁹³ Sin embargo, tal y como señala Waugh en su reseña del libro: “by his implied assumption that homosexual relations among undergraduates are merely romantic and sentimental he seems to avoid the most important questions at issue”.⁷⁹⁴

[@etincarcadiaegos Seguir](#)

...

blows my mind that for some people ben wishaw is sebastian flyte
and not anthony andrews

Figura 380: post de @etincarcadiaegos. Fuente: Tumblr.

El Oxford de entreguerras que nos presenta la novela de Evelyn Waugh, así como el de sus adaptaciones audiovisuales, supone una aproximación al clima cultural de la época. La productora Granada Television fue la primera que llevó a la pequeña pantalla la historia de Waugh a través de 11 episodios emitidos por ITV. Charles Sturridge, conocido por su dirección del film *A Handful of Dust* (1988),⁷⁹⁵ basado en la novela homónima de Waugh de 1934, y Michael Lindsay-Hogg, un referente en la dirección de documentales musicales, fueron los encargados de la dirección. La fotografía fue confiada a Ray Goode y el guion fue elaborado por John

⁷⁹³ Greenidge afirma que la gran mayoría de los romances que acontecían entre los muros de Oxford eran platónicos, de ese modo separa el “romanticism” frente a la homosexualidad.

⁷⁹⁴ WAUGH, Evelyn. *The Complete Works of Evelyn Waugh: Essays, Articles, and Reviews 1922-1934: Volume 26*. Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 208.

⁷⁹⁵ El elenco principal estaba formado por James Wilby (*Maurice* en *Maurice*) y Rupert Graves (Alec Scudder en *Maurice*).

Mortimer, sin embargo, los nombres de Derek Granger⁷⁹⁶ y Charles Sturridge aparecen sin acreditar. Su cuidada producción le llevó a ser galardonada con dos Golden Globes, uno de ellos a mejor miniserie, un BAFTA para Laurence Olivier y seis premios EMMYs, entre ellos mejor serie de televisión en la sección de drama, por mencionar algunos. Cabe remarcar que, pese a no ser la adaptación más reciente, la serie se ha convertido en el referente por excelencia de la novela de Waugh entre los *dark* académicos, desbancando al film de 2008 dirigido por Julian Jarrold y guionizado por Jeremy Brock y Andrew Davies. Véase el post de @etinarcardiaegos quien pone en énfasis el papel de Anthony Andrews como Sebastian Flyte (figura 380).

Figuras 381-382: posts de @fluteenthusiast y @punkenfishnerd. Fuente: Tumblr.

⁷⁹⁶ También formó parte en la elaboración del guion de *A Handful of Dust* (1988).

Centrándonos en el clima cultural proyectado en *Brideshead Revisited*, la etapa histórica abarca el periodo comprendido entre 1923 y 1944, por lo tanto, las masculinidades presentadas reflejan los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Su argumento se desarrolla a través del progreso emocional, identitario y espiritual de Charles Ryder, en base a su relación con la familia Flyte. Para comprender plenamente la situación presentada cabe destacar la importancia otorgada a la religión en la novela y su influencia sobre Waugh, quien se convirtió al catolicismo previamente a la escritura de *Brideshead*. Cada una de las manifestaciones culturales, así como los códigos sociales, de clase, de identidad o el periodo histórico, influirán en la construcción identitaria de cada uno de los personajes y en sus acciones. En este sentido, *Brideshead Revisited* (1981) se convirtió en un claro referente de construcción homoerótica audiovisual para obras como *Maurice* (1987), que acabamos de comentar, o *Another Country* (1984). Este hecho podemos verlo reflejado en los *posts* compartidos por *@fluteenthusiast* (figura 381) y *@shazadlatifgf-deactivated202301* (figura 382) en la parte superior. Entre *Brideshead Revisited* y *Maurice* encontramos un claro referente en las dos escenas acontecidas en la campiña, más allá de sus similitudes visuales el poder narrativo que representa ese momento es un punto de inflexión para el desarrollo de las relaciones homoeróticas de los personajes masculinos. Asimismo, otros usuarios como *@Bilbocore* han destacado el paralelismo estético de ambos personajes a lo largo de las tres narrativas: “a blonde and a brunette”.

Diversos son los autores que afirman que coexisten un conjunto de personajes homosexuales claramente reconocibles en las novelas de Evelyn Waugh. En *Brideshead* destaca la figura de Anthony Blanche, un esteta intelectual amigo de Sebastian que es fácil de conectar con el personaje de Lord Risley de *Maurice*. Sin embargo, es innegable el componente homoerótico que discurre entre los protagonistas, componente que los usuarios de la *Dark Academia* ponen en valor a través de sus múltiples *posts* en *Tumblr*, véase el *collage* realizado por *@alexandermoomintroll* donde hace referencia a la cita “Contra Mundum” (figura 383) o los *collages* de personajes individuales de *@porcelain* (figura 384). *Contra Mundum* es una cita que recoge la novela en un momento clave que explicaremos más adelante.

Figuras 383-384: posts de @alexandermoomintroll y @porcelain. Fuente: Tumblr.

La relación central de la narración está compuesta por Charles Ryder, un joven de familia anglicana no practicante, y Sebastian Flyte, el hijo menor de una familia católica aristocrática. Cada uno de ellos posee la capacidad de representación de conflictos o códigos que chocan con las epistemes del momento. Sebastian, por ejemplo, se debate entre los deseos terrenales y la religión, mientras que Charles confluye entre la conversión y el placer de los sentidos. Todo ello teniendo presente las limitaciones del entorno social. Ya desde sus inicios es evidente la erotización y romantización de la etapa que ambos compartieron en Oxford. La narración es guiada principalmente por el personaje de Charles, quien, aunque el tiempo vaya transcurriendo y sus caminos se hayan separado, siempre tiene presente a Sebastian. Pese a que apenas se haga mención directa a la homosexualidad en la

novela, su idea impregna cada una de las adaptaciones, destacando más explícitamente en la serie de la BBC.

The homosexual and the homoerotic were present in *Brideshead Revisited* long before the 1981 British Broadcasting Corporation adaptation visualized Sebastian's and Charles's kiss, close dancing, and gondola ride and equally long before today's gay liberation movement.⁷⁹⁷

Centrándonos en el argumento, cabe señalar que la historia de *Brideshead* podría dividirse en 3 partes, tal y como refleja la novela,⁷⁹⁸ y únicamente una de ellas se centra en la estancia que Charles y Sebastian disfrutaron en Oxford. Tanto en la serie de la BBC como en la novela, la acción toma comienzo durante la Segunda Guerra Mundial. Charles Ryder, un capitán del ejército británico de mediana edad vuelve a visitar la casa rural solariega de los Flyte (figuras 385 y 386). La atmosfera refleja al espectador la importancia de esa acción, como si de una evocación al paraíso perdido de la juventud se tratase.

Charles voz en *off*: "I had been there before; I knew all about it; first with Sebastian more than twenty years ago on a cloudless day in June. That day, too, I had come not knowing my destination".⁷⁹⁹

Figuras 385-386: inicio de la serie. Charles llegando a Brideshead.

⁷⁹⁷ HIGDON, David Leon. "Gay Sebastian and Cheerful Charles: Homoeroticism in Waugh's 'Brideshead Revisited'". *ARIEL: A Review of International English Literature*, 1994, vol.25, n^o4, pp. 78-79.

⁷⁹⁸ La novela se divide en: Libro primero: "Et in arcadia ego"; Libro segundo: Adiós a Brideshead; Libro tercero: Tirando del hilo; Epílogo: Retorno a Brideshead.

⁷⁹⁹ STURRIDGE, Charles; LINDSAY-HOGG, Michael (dir.). *Brideshead Revisited*, UK, 1981. E1: (00:17:26)

Es importante remarcar que la actitud que Charles mantendrá frente a la familia Flyte es claramente, tal y como remarca Selina Hastings, un sentimiento de “romantic veneration of the aristocracy”.⁸⁰⁰ El primer episodio en la BBC —primer libro, en la novela— es titulado “Et in Arcadia Ego”, este hecho es sumamente revelador, dado que certifica su firme conexión con el ambiente pastoral,⁸⁰¹ además de hallarse asociado a las obras de arte que Charles elabora durante su estancia en el castillo de Brideshead. Regresando al inicio, desde los primeros minutos caemos en la cuenta de que Charles es el narrador, pero sus múltiples contradicciones entre sus palabras y la acción lo enmarcan como un relator poco fiable. La importancia de los paisajes es plena, pues a lo largo de todo el metraje Charles toma el castillo de Brideshead⁸⁰² como fuente vital, elaborando de esa manera un imaginario neorromántico. Su punto de vista narrativo conlleva en múltiples ocasiones una estetización tanto del paisaje como de la figura de Sebastian. Tal y como se puede comprobar visualmente en la adaptación, Charles hace uso de la pintura⁸⁰³ para preservar el tiempo durante su estancia en el castillo. Su estilo neorromántico trata de reconstruir ese pasado idílico, pero tristemente perdido.

Conforme va avanzando la narración existe un salto temporal hacia el pasado. Un *flashback* desplaza al espectador años atrás, concretamente a su estancia estudiantil en Oxford. Es durante este período cuando Charles y Sebastian comienzan a asentar los cimientos de su futura relación: “This was my third term at University, but I date my Oxford life from my first meeting with Sebastian [...] I knew Sebastian by sight long before. I met him. That was unavoidable, for, from his first week, he was the most conspicuous man of his year by reason of his beauty, which was arresting, and his eccentricities of behaviour, which seemed to know no

⁸⁰⁰ HASTINGS, Selina. *Evelyn Waugh: A Biography*. London: Minerva, 1994, p. 482.

⁸⁰¹ Definición de “Pastoral” por *The Oxford Companion to English Literature*: A form of literature that celebrates in conventionally idealized terms the innocent loves and musical pleasures of shepherds and shepherdesses, usually in a mythical Arcadian ‘Golden Age’ of ease and harmony. Pastoral writing spans the genres of poetry, drama, and prose fiction. Despite its extreme artificiality, it is often capable of oblique or overt social criticism, in which rural harmony is contrasted with the corruptions of court or city.

Definición de “Pastoral” por *The Concise Oxford Companion to English Literature*: a form of escape literature concerned with country pleasures, which is found in poetry, drama, and prose fiction.

⁸⁰² La serie de la BBC seleccionó Castle Howards como el Castillo de Brideshead.

⁸⁰³ Los cuadros y murales utilizados en la serie de la BBC fueron realizados por Felix Kelly.

bounds”.⁸⁰⁴ Oxford será utilizado como escenario de forjamiento de esa relación especial entre ambos, así como de desarrollo personal.

Figuras 387-388: planos generales de Oxford.

Desde su primer día en Oxford, Charles trata de hallar su sentido de pertenencia, formar parte de un círculo exclusivo y finalmente lo consigue a través de Sebastian y sus amistades, entre las que se encuentra Anthony Blanche. Cada una de las descripciones que realiza Charles de Oxford está elevada a su forma paradisiaca (figuras 387 y 388), la ciudad universitaria funciona como escenario romántico y poético:

Charles voz en *off*: “Oxford, in those days, was still a city of aquatint. When the chestnut was in flower and the bells rang out high and clear over her gables and cupolas, she exhaled the soft airs of centuries of youth. It was this cloistral hush that gave our laughter its resonance and carried it still, joyously, over the intervening clamour”.⁸⁰⁵

Oxford actúa como ese espacio seguro de disfrute y experimentación entre aquellos jóvenes que construyen una relación homosocial u homosexual alrededor de su amistad (figura 389). La primera vez que Charles va al encuentro de Sebastian, después de que este último le hubiese invitado a comer con él, piensa: “But I was in search of love in those days, and I went full of curiosity and the faint, unrecognised apprehension that here, at last, I should find that low door in the wall, others, I knew

⁸⁰⁴ STURRIDGE, Charles; LINDSAY-HOGG, Michael (dir.). *Brideshead Revisited*, UK, 1981. E1: (00:23:36)

⁸⁰⁵ STURRIDGE, Charles; LINDSAY-HOGG, Michael (dir.). *Brideshead Revisited*, UK, 1981. E1: (00:17:54)

had found before me, which opened on an enclosed and enchanted garden, which was somewhere, not overlooked by any window”.⁸⁰⁶

Figuras 389-392: cena entre compañeros en Cambridge y escapada de Charles y Sebastian.

Más adelante, tal y como acontece en *Maurice*, Charles y Sebastian deciden aislarse del resto del mundo y disfrutar de su compañía en la campiña haciendo un picnic y huyendo de lo que Charles califica como “a rabble of womankind”⁸⁰⁷ que habían invadido Oxford (figuras 390 y 391). Como se puede comprobar, la calificación despectiva que utiliza Charles para referirse a las mujeres refleja el poco interés que representan para él, viéndolas como un grupo de intrusas. Durante la escena del picnic, el espectador es capaz de visualizar ese banquete de los sentidos que ambos experimentan entremezclado con el ideal platónico. La descripción que

⁸⁰⁶ STURRIDGE, Charles; LINDSAY-HOGG, Michael (dir.). *Brideshead Revisited*, UK, 1981. E1: (00:36:41)

⁸⁰⁷ STURRIDGE, Charles; LINDSAY-HOGG, Michael (dir.). *Brideshead Revisited*, UK, 1981. E1: (00:18:28)

realiza Charles a través de sus recuerdos nostálgicos enfatiza ese aura romántica, pastoral y arcádica:

Charles voz en *off*: “It was about eleven when Sebastian, without warning, turned the car into a cart track and stopped. We ate the strawberries and drank the wine. As Sebastian promised, they were delicious together. The fumes of the sweet golden wine seemed to lift us a finger’s breadth above the turf and hold us suspended”.⁸⁰⁸

Tras el disfrute del picnic, Charles y Sebastian deciden aproximarse a las inmediaciones de Brideshead y realizar una visita (figura 392). La conclusión de la visita origina una reflexión sentimental de aquellos pasajes que Charles experimentó con Sebastian: “but the other, more ancient love which I acquired that term will be with me in one shape or another to my last hour”.⁸⁰⁹ Pero la estancia en Oxford llega a su final tras el semestre y durante el verano Sebastian envía a Charles, quien se hallaba en casa de su padre, un telegrama donde le informa: “Gravely injured come at once. Sebastian”.⁸¹⁰ Debido al accidente, Charles se desplaza a la finca rural de los Flyte, el magnífico castillo que otorga el nombre a la novela, Brideshead. Aquella será la primera ocasión donde Charles coincidirá con Julia, la hermana de Sebastian, con quien años más tarde establecerá un vínculo romántico y sexual adúltero; aunque jamás dejará partir a Sebastian y reivindicará su recuerdo en la persona de su hermana. De hecho, en su primer encuentro Charles enfatiza el parecido físico entre Julia y Sebastian: “She so much resembled Sebastian that, sitting beside her, I was confused by the double illusion of familiarity and strangeness”.⁸¹¹ Con la visita de Charles a Brideshead el argumento enmarca la aventura estival entre Charles y Sebastian, donde el componente pastoral y homoerótico florecerá (figuras 393 y 394). La composición de los planos y la fotografía en general evoca la sensibilidad y las emociones de Charles:

⁸⁰⁸ STURRIDGE, Charles; LINDSAY-HOGG, Michael (dir.). *Brideshead Revisited*, UK, 1981. E1: (00:22:41)

⁸⁰⁹ STURRIDGE, Charles; LINDSAY-HOGG, Michael (dir.). *Brideshead Revisited*, UK, 1981. E1: (01:00:03)

⁸¹⁰ STURRIDGE, Charles; LINDSAY-HOGG, Michael (dir.). *Brideshead Revisited*, UK, 1981. E1: (01:29:43)

⁸¹¹ STURRIDGE, Charles; LINDSAY-HOGG, Michael (dir.). *Brideshead Revisited*, UK, 1981. E1: (01:33:29)

Charles voz en *off*: “I believed myself very close to heaven, during those languid days at Brideshead. It is thus I like to remember Sebastian, as he was that summer, when we wandered alone through that enchanted palace”.⁸¹²

Figura 393-394: Charles y Sebastian pasando tiempo juntos en Brideshead.

No obstante, aquel verano fue el inicio y el final de su idílica relación. Tras la estancia en Venecia, donde ambos visitan al padre de Sebastian, el joven Sebastian comienza a experimentar un declive en su carácter moral. El alcohol y sus continuas alteraciones emocionales le hacen desplazarse a un segundo plano evadido del mundo, deteriorando su conexión con Charles al comienzo del nuevo curso en Oxford: “The sadness that had been strong in Sebastian the term before, gave place to a kind of sullenness, even towards me [...] When he was happy now, it was usually because he was drunk”.⁸¹³ Es en esta época donde hallamos uno de los puntos de inflexión más dramático entre la relación de Sebastian y Charles. Sebastian siendo consumido poco a poco por el alcoholismo, en parte por sus problemas familiares, trata de hallar un apoyo en Charles:

Sebastian: “Shall we get really drunk tonight?”.

Charles: “For one time it could do no conceivable harm”.

Sebastian: “Promise me you won’t gone over to their side. *Contra mundum?*”

⁸¹² STURRIDGE, Charles; LINDSAY-HOGG, Michael (dir.). *Brideshead Revisited*, UK, 1981. E1: (01:37:58)

⁸¹³ STURRIDGE, Charles; LINDSAY-HOGG, Michael (dir.). *Brideshead Revisited*, UK, 1981. E3: (00:48:56)

Charles: “*Contra mundum*”.⁸¹⁴

Sin embargo, ese mismo curso, tras las vacaciones navideñas, Sebastian es expulsado de Oxford y Charles, proclamándose como el hombre más solitario, decide abandonar también la universidad. La intensidad emocional de este periodo prepara al espectador para los sucesos posteriores, donde la inestabilidad en la relación entre los personajes se acrecienta cuando Sebastian decide abandonar Inglaterra y marcharse a Marruecos. El resquebrajamiento entre Charles y Sebastian y la caída en el alcoholismo de este último marcan uno de los rasgos distintivos más compartidos en las publicaciones de *Tumblr* (figura 395 y 397), llegando incluso a crear *playlists* estéticas de “the alcoholic afternoons when we sat in your room” (figura 396).

Figuras 395-396: detalle de uno de los planos más emblemáticos y post de @idiotwind. Fuente: *Tumblr*.

Algunos teóricos como Peter Christensen alegan que una de las causas que propiciaron el alcoholismo de Sebastian fue que su relación romántica con Charles estaba condenada al fracaso.⁸¹⁵ La última ocasión en la que ambos se ven es en Marruecos (figura 398). Charles decide realizar una visita a su amigo, pero cuando llega se halla con un Sebastian enfermo y hundido en el alcoholismo que reside junto

⁸¹⁴ Ese mismo momento lo encontramos en la novela: WAUGH, Evelyn. *Brideshead Revisited*. Harmondsworth: Penguin Books, 1962, p. 139.

⁸¹⁵ CHRISTENSEN, Peter G. “Homosexuality in *Brideshead Revisited* - ‘Something quite remote from anything the [builder] intended’”. En: GALLAGHER, Donat; PASTERNAK, Ann; HOWARD, John. (Eds.). *A Handful of Mischief: New Essays on Evelyn Waugh*. 2011, p. 140.

con su amigo alemán Kurt a quien cuida. La alegoría del amante alemán es sostenida por la gran mayoría de teóricos.⁸¹⁶ Aunque Sebastian y Charles acaban perdiendo el contacto con el paso de los años, Sebastian seguirá influyendo de manera decisiva en la vida de Charles. Fue él quien le descubrió la belleza de las artes, la religión y el amor, por lo tanto, su espíritu es constantemente evocado por Charles. El paso de los años nos muestra que Charles opta por construir una vida adulta socialmente aceptable. Conoce a una mujer, se casa con ella y tienen dos hijos, sin embargo, jamás volverá a encontrar la intensidad emocional que le proporcionaba su relación con Sebastian. Más adelante, en su reencuentro con Julia, Charles intenta recuperar lo que ha perdido, pero ella afirma sentirse presionada entre el tiempo pasado y el tiempo futuro.

Figuras 397-398: Charles calmando a Sebastian y Charles visitando a Sebastian en Marruecos.

En diversas ocasiones los *dark* académicos han destacado las similitudes halladas entre la narración de *The Secret History* (1992) y la de *Brideshead Revisited* (1945). La usuaria @estherdedlock en 2021 destacó una serie de paralelismos entre ambas obras literarias. Un claro ejemplo es la semejanza entre la descripción de Brideshead y la casa de campo de Francis Abernathy:

The whole interior had been gutted, elaborately refurnished and redecorated in the arts-and-crafts style...an intricate pattern of clear, bright colors. The sanctuary lamp and all the metal furniture were of

⁸¹⁶ HEKANAHU, Pia Livia. "Et in pansy ball ego': A queer look at the representations of masculinity in Evelyn Waugh's *Brideshead Revisited*". *QueerScope Articles*, 2008.
SOVÍKOVÁ, Lenka. *The Motif of Homosexuality in Evelyn Waugh's Brideshead Revisited*. Thesis. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.

bronze...the altar steps had a carpet of grass-green, strewn with white and gold daisies.

“Golly, I said.” (Descripción en *Brideshead Revisited*)

Walking into the library, I took in my breath sharply and stopped: glass-fronted bookcases and Gothic panels, stretching fifteen feet to a frescoed and plaster-medallioned ceiling. In the back of the room was a marble fireplace, big as a sepulchre...

“Golly, I said.” (Descripción en *The Secret History*)

La usuaria alega que son numerosos los críticos que han establecido influencias entre Donna Tartt y diversos literatos, sin poner en relieve a Evelyn Waugh o cómo la serie de la BBC de los años ochenta también ha podido influir. Para ello hace referencia a diversas descripciones que Tartt realiza del personaje de Charles Macaulay y su parecido con el aspecto físico de Anthony Andrews, Sebastian en la serie. Además, destaca otro fragmento descriptivo entre ambos personajes:

When I spoke he turned a face which showed no ravages of the evening before, but was fresh and sullen as a disappointed child's. (Descripción en *Brideshead Revisited*)

He was still drunk, but his night of boozing had done more damage to his clothes than to anything else; his face was fresh and flushed as a child's. (Descripción en *The Secret History*)

Pero fue Michiko Kakutani ofreció la primera conexión entre ambas obras literarias en su *review* de la primera novela de Donna Tartt en *The New York Times* el 4 de septiembre de 1992:

Imagine the plot of Dostoyevsky's "Crime and Punishment" crossed with the story of Euripides' "Bacchae" set against the backdrop of Bret Easton Ellis's "Rules of Attraction" and told in the elegant, ruminative voice of Evelyn Waugh's "Brideshead Revisited". [...] Its main characters, however, have less in common with most of their contemporaries than with the bright young things of England

immortalized by Waugh and Nancy Mitford: the willful esthetes, dedicated to the ideals of beauty and art, who flocked around Harold Acton and Brian Howard at Oxford in the 1920's".⁸¹⁷

klasterni-tajemstvi [Seguir](#)

...

brideshead revisited walked so the secret history could run

Figura 399: post de @klasterni-tajemstvi. Fuente: Tumblr.

⁸¹⁷ KAKUTANI, Michiko. "Students Indulging In Course of Destruction". *The New York Times*, 1992, p. 18. En: <https://www.nytimes.com/1992/09/04/books/books-of-the-times-students-indulging-in-course-of-destruction.html>

CAPÍTULO 7. EL DANDISMO, EL DECADENTISMO Y LA EXPERIENCIA ESTÉTICA

7.1 OSCAR WILDE Y *THE PICTURE OF DORIAN GRAY* (OSCAR WILDE, 1891) COMO
EJEMPLO A SEGUIR

CAPÍTULO 7. EL DANDISMO, EL DECADENTISMO Y LA EXPERIENCIA ESTÉTICA

Those who find ugly meanings in beautiful things are corrupt without being charming. This is a fault. Those who find beautiful meanings in beautiful things are the cultivated. For these there is hope. They are the elect to whom beautiful things mean only Beauty.

Oscar Wilde. *The Picture of Dorian Gray*.

Para comprender este nuevo tropo y cómo adquiere importancia en la estética subcultural cabe retomar algunos de los conceptos mencionados previamente en el bloque primero y hacer referencia a ciertas figuras que los encabezaban. Figuras principalmente literarias que aparecerán en numerosas publicaciones de los *dark* académicos a través de citas de sus obras o de contenido visual. Barbey d'Aurevilly (1808-1889), un personaje importante del dandismo francés, comenzaba su capítulo V de *Du Dandysme et de George Brummell* (1845) titulado "Du Dandysme" así:

Ceci est presque aussi difficile à décrire qu'à définir. Les esprits qui ne voient les choses que par leur plus petit côté ont imaginé que le Dandysme était surtout l'art de la mise en œuvre d'une heureuse et audacieuse dictature en fait de toilette et d'élégance extérieure. Très-certainement c'est cela aussi mais c'est bien davantage. Le Dandysme est toute une manière d'être et l'on n'est pas que par le côté matériellement visible. C'est une manière d'être, entièrement composée de nuances, comme

il arrive toujours dans les sociétés très-vieilles et très-civilisées, où la comédie devient si rare et où la convenance triomphe à peine de l'ennui.⁸¹⁸

A lo largo de su obra, sus asociaciones con la noción de vanidad le llevan a reflexionar su conexión geográfica e histórica con la Regencia inglesa, pues según él ese tipo de vanidad únicamente podría hallarse en la sociedad británica. En conexión también reflexiona sobre sus posibles orígenes franceses con relación a los modales ingleses.⁸¹⁹ Como se puede comprobar, el concepto de *dandy* y, por ende, el movimiento o filosofía del dandismo, establecen un marco realmente complejo de definir y de comprender. Pese a su familiarización con Gran Bretaña y Francia, sus orígenes históricos se han vuelto complejos de establecer y el término se ha ido diseminando con el tiempo hasta establecer una conexión intrínseca con la moda, hecho que también ocurría antaño.⁸²⁰ Si bien George Bryan Brummell (1778-1840), figura esencial al teorizar sobre el dandismo, transformó el estilo de vestir durante la Regencia británica, también desarrolló una actitud desafiando a los márgenes de la sociedad. Al llevar su individualidad más allá de lo conocido se acabó convirtiendo en una obra de arte en sí misma, pues tal y como dijo William Hazlitt: “We look upon Beau Brummell as the greatest of small wits. Indeed, he may in this respect be considered, as Cowley says of Pindar as “a species alone,” and as forming a class by himself”.⁸²¹ Su nueva postura dio pie al cultivo de uno mismo, alentando a otros a seguir sus pasos. Desde aristócratas hasta burgueses querían compartir su arte social. Según las confesiones de Virginia Woolf, Beau admitió que el modo de vida de un *dandy* era el único “which could place him in a prominent light, and enable him to separate himself from the ordinary herd of men, whom he held in considerable contempt”.⁸²²

⁸¹⁸ BARBEY D'AUREVILLY, J.A. *Du dandysme et de G. Brummell*. Paris: B. Mancel, 1845, p. 12.

⁸¹⁹ “Le Dandysme n'étant pas de l'invention d'un homme, mais la conséquence d'un certain état de société qui existait avant Brummell, il serait peut-être convenable d'en constater la présence dans l'histoire des mœurs anglaises, et d'en préciser l'origine. Tout porte à penser que cette origine est française”, p. 24.

⁸²⁰ Thomas Carlyle, filósofo e historiador británico, fue uno de los encargados de categorizar al dandy como “a clothes-wearing Man, a Man whose trade, office, and existence consists in the wearing of Clothes”. En: CARLYLE, Thomas. *Sartur Resartus*. Cambridge: The electric Book Company, 2001, p. 313.

⁸²¹ HAZLITT, William. “Brummelliana”. 1828.

⁸²² WOOLF, Virginia. *The common reader*. London: The Hogarth press, 1965, p. 153.

Pero si indagamos la primera aparición literaria del término nos toparemos con una carta escrita por el poeta romántico británico Lord Byron y dirigida a su homólogo irlandés Thomas Moore el 25 de julio de 1813: “The season has closed with a dandy ball;—but I have dinners with the Harrowbys, Rogers, and Frere and Mackintosh, where I shall drink your health in a silent bumper, and regret your absence till ‘too much canaries’ wash away my memory, or render it superfluous by a vision of you at the opposite side of the table”.⁸²³ Asimismo, Charles Baudelaire (1821-1867), quien defendía que el dandismo había estado presente a lo largo de los años⁸²⁴ en figuras “éclatants”,⁸²⁵ redactó en *Le peintre de la vie moderne* (1863):

IX. LE DANDY

L’homme riche, oisif, et qui, même blasé, n’a pas d’autre occupation que de courir à la piste du bonheur ; l’homme élevé dans le luxe et accoutumé dès sa jeunesse à l’obéissance des autres hommes, celui enfin qui n’a pas d’autre profession que l’élégance, jouira toujours, dans tous les temps, d’une physionomie distincte, tout à fait à part. [...] Le dandysme n’est même pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l’élégance matérielle. Ces choses ne sont pour le parfait dandy qu’un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit. Aussi, à ses yeux, épris avant tout de distinction, la perfection de la toilette consiste-t-elle dans la simplicité absolue, qui est en effet la meilleure manière de se distinguer.⁸²⁶

⁸²³ COCHRAN, Peter (ed.). *The correspondence between Byron and Thomas Moore, 1811-1824*. 2012, p. 13. En: <https://petercochran.files.wordpress.com/2010/03/byron-and-moore-1811-18243.pdf>

⁸²⁴ Este hecho también es defendido por Roger Kempf en: KEMPF Roger. *Dandies. Baudelaire et Cie*. Paris: Edition du Seuil, 1977, p. 9.

⁸²⁵ “Le dandysme est une institution vague, aussi bizarre que le duel ; très ancienne, puisque César, Catilina, Alcibiade nous en fournissent des types éclatants; très générale, puisque Chateaubriand l’a trouvée dans le forêts et au bord des lacs du Nouveau-Monde”. En: BAUDELAIRE, Charles. *Le peintre de la vie moderne*. Collections Litteratura.com, 1863. pp. 19-20. En: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/14785/mod_resource/content/1/BAUDELAIRE_le%20peintre.pdf

⁸²⁶ BAUDELAIRE, Charles, 1863, (nota 824), pp. 19-20.

Figura 400: Robert de Montesquiou, retratado por Giovanni Boldini en 1897. Fuente: Musée d'Orsay online.

La postura de Baudelaire varía hacia una mayor intelectualidad por el concepto, en ocasiones satirizando su asociación con la moda. Es evidente que existe una clara evolución en la figura del *dandy* conforme se va desarrollando el siglo XIX, pues debemos de contemplar el dandismo como un movimiento plural. Su simbología abarca desde lo social a lo intelectual, conectando con amplios conceptos como el ascetismo, esteticismo o belleza. Como sucedió en todas las artes, el dandismo también se vio reflejado a través de la literatura en numerosas obras y personajes, sobre todo en obras realizadas por los poetas y escritores que teorizaron sobre el

concepto en Francia y Gran Bretaña. Figuras como Lord Byron, Alexander Pushkin (1799-1837),⁸²⁷ Jean Richepin (1849-1926),⁸²⁸ Charles Baudelaire, Joris-Karl Huysmans (1848-1907),⁸²⁹ Barbey D'Aurevilly, Benjamin Disraeli (1804-1881),⁸³⁰ Edward Bulwer-Lytton (1803-1873),⁸³¹ Villiers de l'Isle-Adam (1838-1889), Robert de Montesquiou (1855-1921), Max Beerbohm (1872-1956) y Oscar Wilde (1854-1900), entre otras, dejan constancia de la influencia del dandismo en el arte escrito. Arte escrito que será recogido por los *dark* académicos y publicado para elaborar el sentimiento estético que envuelve a la subcultura.

⁸²⁷ Ver su obra *Yevgueni Oneguín* (1833).

⁸²⁸ Ver su cuento *Les Morts Bizarres* (1876).

⁸²⁹ Ver su obra *À Rebours* (1884).

⁸³⁰ Ver su obra *Vivian Grey* (1826).

⁸³¹ Ver su obra *Pelham: Or, the Adventures of a Gentleman* (1828).

the hero of our dreams, the storm of words and the cause of girls tears. he drove crazy not only women, but also Pushkin

It's not too late to raise a glass for the main dandy of all time, George Gordon Byron!

16.01.20 Manchester

"Beauty is the sole ambition, the exclusive goal of Taste." - Baudelaire

Figuras 401-402: posts de @thestraberrynight y @brun-the-disir. Fuente: Tumblr.

Si bien cada uno de los mencionados ha dado forma a la estética, ya sea mediante influencias o desarrollo artístico, tres de ellos han conseguido ser indispensables para la creación y evolución de la *Dark Academia*. Uno de los literatos que mayor número de publicaciones virtuales acoge la subcultura es el poeta romántico Lord Byron (figura 401). Un aura romántica se eleva alrededor de su figura. No únicamente enfatizan sus obras, sino todos los aspectos de su vida, preponderando algunos momentos por encima de otros, como por ejemplo la noche donde nacieron algunas de las obras más importantes de la narrativa gótica. El "Dante d'une époque déchué, du Dante athée et moderne, du Dante venu après Voltaire",⁸³² tal y como lo bautizó Barbey d'Aurevilly, también se ha labrado un renombre entre los *dark académicos*. La poesía de Charles Baudelaire se ha convertido en un clásico para comprender la sensibilidad estética y el comportamiento de los *dark académicos*. Sus alabanzas hacia sus versos pueden ir

⁸³² JULES BARBEY D'AUREVILLY, *Les Œuvres et les hommes (1ère série) – III. Les Poètes*, Paris: Amyot, 1862, p. 380.

acompañados de imágenes que apoyan sus emociones, como es el caso de *@brunthe-disir* quien complementa la cita con fotografías de su escapada a Manchester (figura 402). Pese a que el tercer puesto le corresponder a Oscar Wilde, vemos significativo mencionar al autor del “yellow book” que corrompe a Dorian Gray y su limitada atención que ha recibido. Joris-Karl Huysmans y su *A rebours* (1884) tienen publicaciones contadas en la red social de *Tumblr* bajo la etiqueta *#Dark Academia*, como por ejemplo la de *@whatthecrowtold* quien hace mención de una cita de la novela y la acompaña con la pintura de Giovanni Segantini *The Punishment of Lust* (1891) (figura 403). Este hecho es sumamente notable, revelando así parte del desconocimiento presente en la subcultura.

whatthecrowtold [Seguir](#)

...

"To love at a distance and without hope; never to possess; to dream chastely of pale charms and impossible kisses extinguished on the waxen brow of death: ah, that is something like it. A delicious straying away from the world, and never the return." (Joris-Karl Huysmans)

Figura 403: post de *@whattercrowtold*. Fuente: *Tumblr*.

El fin de siglo trajo consigo una sensibilidad estética y decadente que literatos como Oscar Wilde desarrollaron en su vida personal y reflejaron en sus obras. Wilde cultivó su vida como si de un logro estético se tratase. Amplió y modificó la figura del *dandy* hasta convertirla en un emblema propio. En ocasiones su actitud llegó a alejarse de los márgenes de los cánones morales impuestos por la sociedad. Pero su individualidad estaba por encima, Wilde expresaba su propia moralidad, aunque supusiera una revuelta contra las convenciones. Sus acciones, al nivel que sus obras, lo han convertido en todo un referente para la *Dark Academia* (figura 404). Al cultivar la vida misma como un logro estético, Wilde consiguió establecer el

conocido como arquetipo del *dandy* wildeano en sus obras. *The picture of Dorian Gray* fue publicado al completo en julio de 1890 en la *Lippincott's Monthly Magazine*. Su narrativa presenta diversas características del *dandy* repartidas entre los tres personajes principales: Dorian Gray, Lord Henry y Basil Hallward. En una carta dirigida a Ralph Payne, Wilde acepta su parecido con el personaje de Basil: "I am so glad you like that strange coloured book of mine: it contains much of me in it. Basil Hallward is what I think I am: Lord Henry what the world thinks me: Dorian what I would like to be — in other ages, perhaps".⁸³³

"With freedom, books, flowers, and the moon, who could not be happy?"

-Oscar Wilde

Figura 404: post de @madeofmemoriesblog. Fuente: Tumblr.

Por último, antes de comenzar a analizar las características *dark* académicas de la novela cabe dar crédito a ciertas representaciones audiovisuales que se han ido realizando con el paso de los años. Pese a que han sido diversas las adaptaciones cinematográficas del libro, como por ejemplo *The Picture of Dorian Gray* (Eugene Moore, 1915), *The Picture of Dorian Gray* (Albert Lewin, 1945), *Das Bildnis des Dorian Gray* (Massimo Dallamano, 1970) o *Dorian Gray* (Oliver Parker, 2009), entre muchas otras, la más aludida por los *dark* académicos ha sido la última de ellas. Protagonizada por Ben Barnes como Dorian Gray, Ben Chaplin como Basil Hallward y Colin Firth, quien

⁸³³ Bruno's Weekly, 26 de agosto de 1916, vol. 3, n°11, p. 947.

previamente había encarnado a Reggie Turner en *The Happy Prince* (Rupert Everett, 2018), en el papel de Lord Henry. A pesar de que existe un amplio abanico de obras audiovisuales donde acudir para construir el imaginario de la novela, los usuarios de *Tumblr* pertenecientes a la subcultura han elaborado su reparto perfecto para dos de los papeles principales: Jude Law en *Wilde* (Brian Gilbert, 1997) como Dorian Gray y Hugh Grant en *Maurice* (James Ivory, 1987) como Lord Henry (figura 405). De ese modo, comprendemos que la satisfacción de los *dark* académicos con respecto a las adaptaciones no supera sus expectativas y que puede ser un factor que ofrece respuesta a las escasas alusiones al entorno audiovisual, en comparación con otros casos vistos previamente.

burningvelvet [Seguir](#)

...

imagine the picture of dorian gray (1891) but dorian is jude law in wilde (1997) and lord henry is hugh grant in maurice (1987)

Figura 405: post de @burningvelvet. Fuente: Tumblr.

7.1 OSCAR WILDE Y *THE PICTURE OF DORIAN GRAY*⁸³⁴

(OSCAR WILDE, 1890) COMO EJEMPLO A SEGUIR

The Picture of Dorian Gray, única novela publicada del autor, desarrolla la concepción de Wilde sobre la condición humana, así como sus opiniones estéticas sobre el arte. Recordemos que el texto sufrió diversas modificaciones, con la intención de mejorar su imagen moral. En primer lugar, se halla el manuscrito original que llegó a manos de J. M. Stoddart en 1890. Posteriormente, tenemos el texto que éste publicó en *Lippincott's Monthly Magazine* habiendo suprimido un conjunto de 500 palabras,⁸³⁵ pero que de igual manera recibió duras críticas por parte de la prensa: "Dulness and dirt are the chief features of Lippincott's this month: The element that is unclean, though undeniably amusing, is furnished by Mr. Oscar Wilde's story of The Picture of Dorian Gray. It is a tale spawned from the leprous literature of the French decadents".⁸³⁶ Por último, encontramos la versión reeditada y ampliada en 1891 publicada por *War, Lock and Company*, versión que redujo considerablemente sus alusiones a la homosexualidad.

La obra se ha convertido en todo un referente para la evolución estética de la subcultura, pues la novela de Wilde se desarrolla sobre el trasfondo de múltiples conceptos *dark* académicos que pueden verse representados entre líneas. La narrativa presenta al lector un mundo gótico de fantasía victoriana donde el protagonista es capaz de traspasar los límites morales, consiguiendo su propia autodestrucción. La decadencia moral de la época Victoriana se puede ver reflejada a través de los personajes que discurren entre la luz y la oscuridad, tomando parte entre la dualidad realista o romántica. Es así como la belleza estética juega un papel esencial dentro de esta alegoría artística del terror. A lo largo de los años, la novela

⁸³⁴ Para el análisis se ha optado por seleccionar la versión modificada por Oscar Wilde de 1891. Esta versión cuenta con las ampliaciones, correcciones y el prefacio que realizó en consecuencia a la respuesta pública. WILDE, Oscar. *The Picture of Dorian Gray*. London: Simpkin, Marshall Hamilton, Kent and Co. 1891.

⁸³⁵ FRANKEL, Nicholas. "General Introduction". En: WILDE, Oscar. *The Picture of Dorian Gray: An Annotated, Uncensored Edition*. Cambridge: Belknap Press. 2011, p. 10.

⁸³⁶ Review del London's Daily Chronicle en 1890. Fuente: MASON, Stuart. Oscar Wilde. *Art and Morality: a record of the discussion which followed the publication of "Dorian Gray"*. London: Frank Palmer. 1912, pp. 65-66.

ha sido reducida a una contrapartida entre el bien y el mal o la moralidad contra la tentación, pero *The Picture of Dorian Gray* va más allá representando aspectos de la identidad de Wilde en las tres figuras masculinas principales.

snehadarkacademia [Seguir](#)

...

The feminine urge to impress the ghost of Oscar Wilde.

Figuras 406-407: post de @nehadarkacademia y una de las citas más utilizadas de Oscar Wilde extraída de una carta dirigida a Robert Ross en 1897. Fuente: Tumblr.

La figura de Wilde es un ejemplo a seguir para los *dark* académicos: “Every time I do something dramatic or extravagant I think to myself “this is for Lord Byron” or “Oscar Wilde would’ve loved this””.⁸³⁷ Conocemos su historia desde sus inicios como estudiante en el Magdalen *College* de Oxford, hasta su final en el Hotel D’Alsace de París, pasando por su tumultuosa relación con el estudiante de Oxford Lord Alfred Douglas y su famoso juicio. Sus palabras se han quedado grabadas en las páginas de los libros y sus citas en forma de texto envuelven la red social otorgando ese aire decadente en el ambiente. Es así como *De Profundis* (1905), la epístola que redactó durante su estancia en la cárcel, o sus cartas dirigidas a sus amistades y amantes han sido una vía de expresión utilizada por los *dark* académicos. Pero no habrá nada tan relevante como su novela, pues tal y como reflejan ellos: “The Picture of Dorian Gray is to me what the yellow bound book was to Dorian Gray”.⁸³⁸

Regresando a la narrativa de la obra literaria, es evidente que el aura decadentista wildeana envuelve cada rincón. Desde sus descripciones sobre la

⁸³⁷ Post de @urhexgirl en Tumblr.

⁸³⁸ Post de @so1dialled9 en Tumblr.

belleza que apelan a los sentidos del lector,⁸³⁹ hasta el tratamiento de personajes como objetos de arte.⁸⁴⁰ A lo largo de sus páginas existe una alusión evidente a la búsqueda de nuevas sensaciones por puro placer, hecho que conlleva la destrucción de la vida misma. El arte triunfa frente a la naturaleza. En sus inicios, Dorian representa el ideal, tanto del cuerpo como de la belleza y del alma. Basil Hallward trata de captar esa firme unión en su retrato, la forma y el sentimiento que Dorian transmite:

Unconsciously he defines for me the lines of a fresh school, a school that is to have in it all the passion of the romantic spirit, all the perfection of the spirit that is Greek. The harmony of soul and body—how much that is!⁸⁴¹

Durante el proceso de creación del lienzo, Basil queda completamente fascinado, llegando a rozar el umbral de su moralidad. Convierte a Dorian Gray en su musa griega y se siente reacio a presentárselo a Lord Henry, no desea compartirlo. Aun así, Lord Henry y Dorian se conocen, y pese a las advertencias de Basil sobre la profunda influencia que puede causar Lord Henry, Dorian cae rendido ante sus doctrinas. Lord Henry se encarga de hacerle entender a Dorian que las dos cosas más importantes en la vida son la juventud y la belleza.

When your youth goes, your beauty will go with it, and then you will suddenly discover that there are no triumphs left for you, or have to content yourself with those mean triumphs that the memory of your past will make more bitter than defeats.⁸⁴²

Sus palabras crean tal fascinación en Dorian que éste llega a sentir envidia de su propio retrato. La primera vez que Dorian posa los ojos sobre su cuadro, su único

⁸³⁹ Descripción del estudio de Basil: "THE studio was filled with the rich odour of roses, and when the light summer wind stirred amidst the trees of the garden, there came through the open door the heavy scent of the lilac, or the more delicate perfume of the pink-flowering thorn". WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 7.

⁸⁴⁰ Descripción de Sibyl Vane: "There was something of the fawn in her shy grace and startled eyes. A faint blush, like the shadow of a rose in a mirror of silver, came to her cheeks as she glanced at the crowded, enthusiastic house. [...] Sibyl Vane moved like a creature from a finer world. Her body swayed, while she danced, as a plant sways in the water. The curves of her throat were the curves of a white lily. Her hands seemed to be made of cool ivory". WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 94.

⁸⁴¹ WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 17.

⁸⁴² WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 30.

temor reside sobre su belleza, apenas contempla los peligros que puede desentrañar: “Youth is the only thing worth having. When I find that I am growing old, I shall kill myself”.⁸⁴³ Sabiendo que la belleza del lienzo jamás desaparecerá y que la suya se marchitará con el tiempo, ruega que sea al revés, que el retrato envejezca y que su belleza y juventud se mantenga. A partir de ese mismo instante, el cuadro acarrea con los cambios biológicos que debería experimentar el cuerpo de Dorian, otorgándole la inmortalidad del arte.

macau1aytwin Seguir

...

“You will always be fond of me. I represent to you all the sins you never had the courage to commit.”

Oscar Wilde, ‘The Picture Of Dorian Gray’

Figura 408: post de @macau1aytwin donde utiliza una captura de la serie de *Brideshead Revisited*. Fuente: Tumblr.

El tutelaje que ejerce Lord Henry sobre Dorian le permite contemplar los acontecimientos de la vida como actos estéticos (figura 408). “The yellow book”,⁸⁴⁴ considerado por numerosos teóricos la novela de Joris-Karl Huysmans *A Rebours* (1884), se convierte en la biblia de la decadencia de Dorian. Si bien en la narración no se da el nombre del libro, Oscar Wilde dejó claro en una entrevista realizada por *Morning News* su adoración por la novela: “This last book of Huysmans is one of the best I have ever seen”.⁸⁴⁵ Para afianzar estas conjeturas, tenemos la revelación del argumento del “yellow book” por Dorian,⁸⁴⁶ donde se pueden ver numerosas similitudes con la trama de *A Rebours*. Lo más destacado dentro de la subcultura de la *Dark Academia* es que apenas se hace mención a dicha obra literaria, es

⁸⁴³ WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 34.

⁸⁴⁴ WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 140.

⁸⁴⁵ ELLMANN, Richard. *Oscar Wilde*. London: Hamish Hamilton, 1987, p. 252.

⁸⁴⁶ “It was a novel without a plot, and with only one character, being, indeed, simply a psychological study of a certain young Parisian, who spent his life trying to realise in the nineteenth century all the passions and modes of thought that belonged to every century except his own, and to sum up, as it were, in himself the various moods through which the world-spirit had ever passed, loving for their mere artificiality those renunciations that men have unwisely called virtue, as much as those natural rebellions that wise men still call sin”. WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 141.

prácticamente desconocida para los *dark* académicos y, por lo tanto, los *posts* en *Tumblr* son casi inexistentes como se ha comentado con anterioridad. Ahora bien, entregada por Lord Henry a Dorian en un intento de abrirle camino al Nuevo Hedonismo, su lectura envenena indirectamente la mente de Dorian. Es así como su amigo incita a Dorian a adentrarse en esa filosofía denominada “New Hedonism”, donde la experiencia estética es lo primordial: “you might be its visible symbol. With your personality there is nothing you could not do. The world belongs to you for a season”.⁸⁴⁷ Gracias a que Dorian opta por emprender su vida como arte, Lord Henry adquiere la capacidad de experimentar indirectamente y de manera segura, las vivencias, sensaciones y emociones de su amigo. Un nuevo “yo” de Lord Henry va tomando forma en Dorian, por lo que Lord Henry “lives the poetry that he cannot write”.⁸⁴⁸

polishchuk [Seguir](#)

...

"What are you?"

"I am what you made me. I lived the life that you preached -- but never dared practice. I am everything, that you were too afraid to be."

Figura 408: post de @polishchuk. Fuente: Tumblr.

⁸⁴⁷ WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 30.

⁸⁴⁸ WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 66.

El proceso de autodestrucción de Dorian comienza a intensificarse a medida que aumenta su cultivo por la estética. En *Tumblr* numerosos usuarios utilizan la imagen de Ben Barnes como Dorian Gray (Oliver Parker, 2009) para mostrar su decadencia (figura 408). Conforme se va desequilibrando la balanza entre la moralidad y la degradación, el retrato comienza a cambiar revelando la corrupción moral de su alma. Dorian es incapaz de escapar del pecado, por lo que cede ante tal tentación. Pues tal y como recoge una afirmación dada por Lord Henry: “Sin is the only real colour-element left in modern life”.⁸⁴⁹ El relato presenta al lector la inmersión gradual que poco a poco va consumiendo a Dorian en su búsqueda de sensaciones estéticas, hasta que finalmente se deja llevar de manera voluntaria por el placer más primitivo:

In his search for sensations that would be at once new and delightful, and possess that element of strangeness that is so essential to romance, he would often adopt certain modes of thought that he knew to be really alien to his nature, abandon himself to their subtle influences, and then, having, as it were, caught their colour and satisfied his intellectual curiosity, leave them with that curious indifference that is not incompatible with a real ardour of temperament, and that indeed, according to certain modern psychologists, is often a condition of it.⁸⁵⁰

Wilde hace uso de su prosa decadente y la estética de la fealdad para narrar las acciones más oscuras que se llevan a cabo durante el periodo autocomplaciente de Dorian. En este sentido, el imaginario visual que suele construirse en *Tumblr* se aleja de tonos cálidos y aproxima a tonalidades más oscuras, frías y neutras, como pueden ser los tonos grises y negros (figuras 409 y 410). En la novela aparecen descripciones sobre callejones mugrientos⁸⁵¹ o individuos desvalidos⁸⁵² que se

⁸⁴⁹ WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 37.

⁸⁵⁰ WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 148.

⁸⁵¹ Descripción de la primera noche que Dorian sale a buscar una aventura: “I don't know what I expected, but I went out and wandered eastward, soon losing my way in a labyrinth of grimy streets and black, grassless squares”. WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 57.

⁸⁵² Descripción de la primera noche que Dorian sale a buscar una aventura: “I felt that this grey, monstrous London of ours, with its myriads of people, its sordid sinners, and its splendid sins”. WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 57.

utilizan para insinuar la degradación que estaba presente a su alrededor. Conforme van pasando los años, los rumores sobre la depravación que envuelve la vida de Dorian llegan a oídos de sus amistades: “yet these whispered scandals only increased, in the eyes of many, his strange and dangerous charm”.⁸⁵³ Véase la muestra de hipocresía moral de la sociedad. Basil reaparece con la intención de que Dorian le muestre el retrato que antaño había pintado, pero la negativa de Dorian genera una discusión. Su disputa pone sobre la mesa la moralidad y es así como deja entrever la impostura victoriana: “And what sort of lives do these people, who pose as being moral, lead themselves? My dear fellow, you forget that we are in the native land of the hypocrite”.⁸⁵⁴

Figuras 409-410: portada creada por el usuario @dysphoresque y post de @nostalgicacademia.
Fuente: Tumblr.

Tras su insistencia su amigo finalmente accede a enseñárselo, consiguiendo horrorizar al creador ante semejante imagen. Basil le ruega que se arrepienta de sus acciones pasadas y que rece junto a él en busca de la redención. Basil clama que

Descripción dada tras la decepción de Sibyl Vane a Dorian: “Drunkards had reeled by cursing, and chattering to themselves like monstrous apes. He had seen grotesque children huddled upon doorsteps, and heard shrieks and oaths from gloomy courts”. WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 100.

⁸⁵³ WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 159.

⁸⁵⁴ WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 168.

ambos han sido castigados por sus actos, incluyéndose a él mismo por su suma adoración a Dorian. En lugar de hacer realidad los deseos de Basil, “Dorian Gray glanced at the picture, and suddenly an uncontrollable feeling of hatred for Basil Hallward came over him, as though it had been suggested to him by the image on the canvas, whispered into his ear by those grinning lips”.⁸⁵⁵ Nuevamente se reitera la influencia que ejerce el retrato sobre las acciones de su retratado. La evidencia de su nueva acción queda representada en el retrato, de manera que la mano de Dorian se impregna de sangre. Paralelamente, Lord Henry debe acarrear con la culpabilidad que le achaca Dorian por haberle envenenado con el libro de Huysman. “Yet you poisoned me with a book once. I should not forgive that. Harry, promise me that you will never lend that book to any one. It does harm”.⁸⁵⁶ Sin embargo, lava sus manos informando que ambos son lo que son y siempre lo serán. Según Lord Henry, no hay arte alguno que influya en la acción, al contrario, los libros inmorales aniquilan el deseo de actuar. Dorian acaba siendo víctima por haber hecho mal uso del arte como experiencia en base a los consejos de Lord Henry. Su malinterpretación de la vida como arte puede venir influenciada por la consideración de Henry de que el alma no existe, a lo que Dorian tras haber descubierto la pura realidad le comunica: “The soul is a terrible reality. It can be bought, and sold, and bartered away. It can be poisoned, or made perfect. There is a soul in each one of us. I know it”.⁸⁵⁷ Así pues, finalmente el retrato se convierte en un reflejo de su culpa mortal extrapolada a su alma que vislumbra justo antes de su muerte.

Por último, es necesario mencionar la saturación de referencias homoeróticas que presenta la novela bajo la tutela romántica (figura 411). Otro de los tropos más eludidos por los *dark* académicos. Arriba podemos ver un ejemplo compartido por un usuario de la obra sin censurar, pese a que no existan menciones explícitas, la obra está cargada de sentimiento homoerótico desde las primeras líneas hasta las últimas. Un ejemplo clave es el primer cruce entre Basil y Dorian, donde Basil claramente parece estar describiendo el encuentro entre dos enamorados:

⁸⁵⁵ WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 176.

⁸⁵⁶ WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 241.

⁸⁵⁷ WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 238.

I turned halfway round, and saw Dorian Gray for the first time. When our eyes met, I felt that I was growing pale. A curious sensation of terror came over me. I knew that I had come face to face with someone whose mere personality was so fascinating that, if I allowed it to do so, it would absorb my whole nature, my whole soul, my very art itself. I did not want any external influence in my life. You know yourself, Harry, how independent I am by nature. I have always been my own master; had at least always been so, till I met Dorian Gray.⁸⁵⁸

theotherrichardpapien [Seguir](#)

...

I adored you madly, extravagantly, absurdly. I was jealous of everyone to whom you spoke. I wanted to have you all to myself. I was only happy when I was with you.

The Picture of Dorian Gray (uncensored), Oscar Wilde

Figura 411: post de @theotherrichardpapien. Fuente: Tumblr.

La erotización de la belleza masculina,⁸⁵⁹ los comentarios sarcásticos sobre el matrimonio,⁸⁶⁰ las mujeres⁸⁶¹ o la fidelidad sexual,⁸⁶² así como diversas acciones o comportamientos,⁸⁶³ caracterizan la obra como uno de los primeros intentos de introducir la homosexualidad en la novela inglesa.⁸⁶⁴

⁸⁵⁸ WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 13.

⁸⁵⁹ Lord Henry: "this young Adonis, who looks as if he was made out of ivory and rose-leaves. [...] he is a Narcissus", p. 9 // Basil: "As long as I live, the personality of Dorian Gray will dominate me. You can't feel what I feel". WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 19.

⁸⁶⁰ Lord Henry: "You seem to forget that I am married, and the one charm of marriage is that it makes a life of deception absolutely necessary for both parties". WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 10.

⁸⁶¹ Lord Henry: "Always! That is a dreadful word. It makes me shudder when I hear it. Women are so fond of using it. They spoil every romance by trying to make it last forever". WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 31.

⁸⁶² Lord Henry: "Those who are faithful know only the trivial side of love: it is the faithless who know love's tragedies". WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 19.

⁸⁶³ Basil: "I worshipped you too much. I am punished for it. You worshipped yourself too much. We are both punished". WILDE, Oscar, 1891, (nota 833), p. 175.

⁸⁶⁴ ELLMANN, Richard, 1987, (nota 844), p. 318.

CAPÍTULO 8. EL ESPACIO NATURAL EN LA *DARK ACADEMIA*

8.1 PAISAJES GÓTICOS Y SUBLIMES

8.1.1 MARY SHELLEY Y LA NATURALEZA SUBLIME *FRANKENSTEIN; OR, THE
MODERN PROMETHEUS* (MARY SHELLEY, 1818)

8.2 LO PINTORESCO Y EL PAISAJE ROMÁNTICO EN LA CAMPIÑA BRITÁNICA

8.2.1 JANE AUSTEN Y LA NATURALEZA PINTORESCA EN *PRIDE AND PREJUDICE*
(JOE WRIGHT, 2005)

CAPÍTULO 8. EL ESPACIO NATURAL EN LA *DARK ACADEMIA*

8.1 PAISAJES GÓTICOS Y SUBLIMES

The finer feeling that we will now consider is preeminently of two kinds: the feeling of the sublime and the beautiful. Being touched by either is agreeable, but in different ways.

Kant, *Observations on the feeling of the beautiful and sublime.*

A lo largo de los siglos XVIII y XIX el discurso estético abrió el debate en torno a las categorías de lo sublime y de lo bello, especialmente en países como Inglaterra, Francia y Alemania. Su conexión con los ideales románticos y el paradigma artístico amplió las ideas asociadas a los conceptos. En el campo literario afloró un nuevo género asociado con la naturaleza, el lector no era únicamente partícipe de la belleza que ésta infundía, sino que también experimentaba el temor y la angustia de su sublimidad, de su grandeza. Esta idea llegó a traspasar fronteras, algunos teóricos y escritores establecieron una conexión entre lo sublime y lo divino, concibiendo lo sublime como una vivencia plenamente espiritual.⁸⁶⁵

Ya en la Antigua Roma, la obra crítica atribuida a Longinus o a Pseudo-Longinus, *On the sublime*,⁸⁶⁶ versaba sobre cómo mediante el estilo de escritura el lector podía hallar la sublimidad. Dirigiéndose a Postumius Terentianus, el autor recuerda que “the Sublime consists in a consummate excellence and distinction of

⁸⁶⁵ Véase la poesía de Friederike Brun, concretamente *Chamonix beym Sonnenaufgange* (1791), reconocido como inspirador del *Hymn Before Sunrise* (1802) de Samuel Taylor Coleridge.

⁸⁶⁶ Obra traducida por el poeta y crítico literario francés Nicolás Boileau en 1694.

language, and that this alone gave to the greatest poets and prose writers their preeminence and clothed them with immortal fame. For the effect of genius is not to persuade the audience but rather to transport them out of themselves. Invariably what inspires wonder, with its power of amazing us, always prevails over what is merely convincing and pleasing”.⁸⁶⁷ Asimismo, evoca ciertos pasajes que considera dignos de brindar una experiencia sublime al lector, las obras de Homero son un claro ejemplo. James I. Porter alega que años antes otras obras como *On the Heavens* (entre 50 a.C. y 250 d.C.) del astrónomo griego Cleómenes (siglo I) anticiparon el debate sobre la estética de lo sublime en el periodo antiguo.⁸⁶⁸ No obstante, la significación dada a lo sublime en los períodos clásicos se aproxima más al ámbito de la retórica literaria, concretamente al uso del lenguaje o del estilo.⁸⁶⁹

Regresando nuevamente al siglo XVIII, una de las obras más representativas y que ha determinado el desarrollo del concepto es la del filósofo británico Edmund Burke (1729-1797). *A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful* (1757) trata de distinguir un marco teórico para comprender las categorías de lo sublime frente a lo bello. Si bien sitúa a ambas en igualdad de condiciones, la naturaleza podía ser percibida de manera distinta cuando se hallaba conectada con lo sublime. En la Parte II Sección I de su obra, Burke realiza una estrecha conexión entre la sublimidad y la emoción de terror cuando expone:

The passion caused by the great and sublime in nature when those causes operate most powerfully, is astonishment; and astonishment is that state of the soul, in which all its motions are suspended, with some degree of horror. In this case the mind is so entirely filled with its object, that it cannot entertain any other, nor by consequence reason on that object which employs it. Hence arises the great power of the sublime, that, far from being produced by them, it anticipates our reasonings, and hurries us on by an irresistible force.

⁸⁶⁷ LONGINUS. “On the sublime”. En: *Aristotle: Poetics. Longinus: On the Sublime. Demetrius: On Style*. Cambridge: Harvard University Press, 1995, p. 163.

⁸⁶⁸ PORTER, James. “Homer and the sublime”. *Ramus*, 2015, n°44, p. 184–199.

⁸⁶⁹ Véase los escritos de Cicerón, Quintiliano o Dionisio de Halicarnaso dirigidos a los estilos literarios. Así como sus referencias a la clasificación de estilos realizada por Teofrasto.

Astonishment, as I have said, is the effect of the sublime in its highest degree; the inferior effects are admiration, reverence, and respect.⁸⁷⁰

Este hecho realza su visión de que cualquier objeto que produzca “the ideas of pain and danger”⁸⁷¹ o esté relacionado con el terror “is a source of the sublime”.⁸⁷² Para Burke la emoción más fuerte que cualquier individuo es capaz de sentir en su mente le aproxima al estado sublime. Por eso afirma que las ideas de dolor son más poderosas que las del placer, las cuales están conectadas con la belleza. Este será uno de los paralelismos más sólidos que hallaremos entre la sublimidad y la belleza, dado que esta última gira alrededor de los sentimientos placenteros que son menos poderosos que los que instan peligro. Aun así, Burke alega la existencia de diversos objetos que pueden contener una combinación de elementos bellos y sublimes.

renardreueur Seguir
8 ago 2021

Caspar David Friedrich, *Klosterfriedhof im Schnee*, 1819

Disappeared in 1945

Figura 412: post de @renardreueur. Fuente: Tumblr.

... La defensa de Burke constituye una respuesta teórica realmente compleja a la simbiosis entre naturaleza y sublimidad, tendencia que pervive en numerosas obras literarias del periodo romántico, como por ejemplo *Frankenstein* (1818) de la escritora británica Mary Wollstonecraft Shelley (1797-1851). En *Tumblr* observamos que los *dark* académicos se nutren de obras pictóricas para desarrollar

los conceptos previamente expuestos, otorgado una valiosa importancia a las pinturas del artista alemán Caspar David Friedrich (1774-1840) y completando de esa manera el imaginario *dark* de la estética (figura 412). En Alemania, el filósofo Immanuel Kant (1724-1804), influyente de las ideas de Friedrich, trató de detallar el sentimiento que el ser humano experimenta cuando se halla frente al esplendor

⁸⁷⁰ BURKE, Edmund. *A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful*. London: Thomas M. Lean, 1823, p. 73-74.

⁸⁷¹ BURKE, Edmund, 1823, (nota 869), p. 45.

⁸⁷² BURKE, Edmund, 1823, (nota 869), p. 45.

de la naturaleza. Su preocupación se había ampliado cuando en 1764 gracias a *Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime* ofreció su propia distinción de lo bello y lo sublime. Su caracterización de lo sublime se encuentra dividida en tres estados de la naturaleza humana, pues para él: “human nature there are never to be found praiseworthy qualities that do not at the same time degenerate through endless gradations into the most extreme imperfection”.⁸⁷³ Las tres cualidades a destacar son: “the first the terrifying sublime, the second the noble, and the third the magnificent”.⁸⁷⁴ Su desarrollo de las tres categorías está sumamente encasillado, sin embargo, realiza una acotación bastante precisa en referencia a los sentimientos que los suelen acompañar. El sublime aterrador suele ir acompañado a veces de cierto temor o incluso melancolía, al noble lo escolta una tranquila admiración y al magnífico una belleza que se extiende sobre una perspectiva sublime. Años posteriores en su *Critique of Judgement* (1790) Kant enfatiza que aquello a lo que se le debe llamar sublime es “the state of mind produced by a certain representation with which the reflective judgment is occupied, and not the object”.⁸⁷⁵

happyheidi Seguir
16 oct 2022

Figura 413: post de @happyheidi. Fuente: Tumblr.

Por último, es esencial señalar ciertos matices sobre la importancia del paisaje como rasgo distintivo del género de la novela gótica. La narrativa utilizada en los relatos góticos enfatiza los motivos paisajísticos asociados con el paisaje gótico y sublime. Este conjunto de rasgos suele estar compuesto por una serie de elementos paisajísticos que funcionan como telón de fondo para desarrollar las tramas. Los bosques de cadenas montañosas como los Alpes suelen ser realmente comunes, pero también es normal encontrar las ruinas de castillos o abadías, como hemos podido ver

⁸⁷³ KANT, Immanuel. *Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime and Other Writings*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p. 21.

⁸⁷⁴ KANT, Immanuel, 2011, (nota 872), p. 16.

⁸⁷⁵ KANT, Immanuel. *Critique of Judgement*. New York: Hafner Publishing, 1964, p. 89.

anteriormente, véase el *post* de @happyheidi (figura 413). Fred Botting afirmaba que “the atmosphere of gloom and mystery populated by threatening figures was designed to quicken readers’ pulses in terrified expectation”.⁸⁷⁶ De nuevo, Edmund Burke destaca una serie de objetos, lugares y sonidos sublimes, algunos de ellos relacionados directamente con el paisaje, en su *Inquiry*: “an immense mountain, covered with a shining green turf, is nothing, in this respect to one dark and gloomy; the cloudy sky is more grand than the blue; and night more sublime and solemn than day [...] when the highest degree of the sublime is intended, the materials and ornaments ought neither to be white, nor green, nor yellow, nor blue, nor of a pale red, nor violet nor spotted, but of sad and fuscous colours, as black, or brown, or deep purple, and the like”.⁸⁷⁷ Más adelante hace una reflexión sobre que el ojo no es el único órgano que nos produce sensaciones sublimes, el oído puede realizar la misma función. “Excessive loudness alone is sufficient to overpower the soul, to suspend its action, and to fill it with terror. The noise of vast cataracts, raging storms, thunder, or artillery, awakes a great and awful sensation in the mind”.⁸⁷⁸ Algunos de estos sonidos han sido previamente mencionados en el capítulo dos, al hacer referencia al placer auditivo y la experiencia que éste podía causar al *dark académico*.

ancientsstudies

...

Conquer such whims, and endeavor to strengthen your mind. No existence is more contemptible than that, which is embittered by fear.

- Ann Radcliffe, *The Mysteries of Udolpho*

Figura 414: *post* de @ancientsstudies. Fuente: Tumblr.

El sujeto es capaz de sentir las fuerzas subversivas y desordenadas del paisaje sublime, y es cuando siente una posible amenaza entremezclada con los sentimientos de peligro y terror cuando se desarrolla una experiencia de lo sublime. La pionera de la novela gótica de terror británica, Ann Radcliffe

⁸⁷⁶ BOTTING, Fred. *Gothic*. London: Routledge, 1996, p. 29.

⁸⁷⁷ BURKE, Edmund, 1823, (nota 869), p. 114.

⁸⁷⁸ BURKE, Edmund, 1823, (nota 869), p. 115.

(1764-1823), es una de las mayores exponentes del uso del paisaje de forma estética en sus novelas (figura 414). Para ella el terror despierta el cuerpo de manera física y mental, un lugar donde los sentidos y las sensaciones quedan arraigadas de manera sublime. A lo largo de su ensayo *On the Supernatural in Poetry*, publicado de manera póstuma en 1826 para *The New Monthly Magazine*, recrea una conversación entre Willoughton y el Sr. Simpson donde ambos conversan exponiendo argumentos en defensa del género gótico. La autora, además de realizar una asociación entre el terror gótico y la estética sublime,⁸⁷⁹ también acoge las obras de *Hamlet* (William Shakespeare, 1603) y *Macbeth* (William Shakespeare, 1606) para analizar el uso de diversos elementos para generar temor en el lector:

Every minute circumstance of the scene between those watching on the platform, and of that between them and Horatio, preceding the entrance of the apparition, contributes to excite some feeling of dreariness, or melancholy, or solemnity, or expectation, in unison with, and leading on toward that high curiosity and thrilling awe with which we witness the conclusion of the scene".⁸⁸⁰

bones-ivy-breath [Seguir](#)

...

I have love in me the likes of which you can scarcely imagine and rage the likes of which you would not believe. If I cannot satisfy the one, I will indulge the other.

Frankenstein by Mary Shelley

Figura 415: post de @bones-ivy-breath. Fuente: Tumblr.

Para concluir este apartado vamos a realizar una aproximación a la figura que ha encumbrado la ficción literaria del romanticismo oscuro, la autora británica Mary Wollstonecraft Shelley nacida en Londres en 1797. Mary nació en un entorno donde el pensamiento liberal estaba

desarrollado, pues su madre Mary Wollstonecraft (1759-1797) fue una escritora y filósofa defensora de los derechos de la mujer, y su padre William Godwin (1756-1836) un pensador y ensayista político cuya obra es considerada pionera de los

⁸⁷⁹ Para ello acoge las ideas de autores como Shakespeare, Burke o Milton.

⁸⁸⁰ RADCLIFFE, Ann. "On The Supernatural in Poetry". *New Monthly Magazine*, 1826, vol. 16, nº 1, pp. 145-152.

ideales anarquistas, por lo que comprendemos que los escritos de ambas figuras desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de Mary. Sin embargo, el prematuro fallecimiento de su madre y el matrimonio de su padre con Mary Jane Clairmont, también marcó la infancia de Mary y de su hermanastra por parte de madre Frances Fanny Imlay (1794-1816). Esta herencia intelectual contribuyó a su educación y desarrollo literario, pero otro hecho que también es necesario destacar es la relación que mantuvo con el conjunto de poetas y pensadores de la época. Su vínculo sentimental con el poeta romántico Percy Bysshe Shelley, seguidor político de su padre y defensor del ideario liberal, le permitió ampliar su círculo de amistades. Asimismo, las diversas pérdidas que la autora sufrió a lo largo de su vida, el fallecimiento de su madre y de sus tres hijos, así como el suicidio de Fanny, causaron una profunda repercusión en su personalidad y su escritura. Si bien las obras de Mary Shelley y su estilo de vida han influido a la estética *dark* académica, existe un momento concreto que es clave para comprender su relevancia, la noche tormentosa de junio de 1816 que reunió a Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley y John Polidori en Villa Diodati, Suiza.

“I passed the summer of 1816 in the environs of Geneva. The season was cold and rainy, and in the evenings we crowded around a blazing wood fire, and occasionally amused ourselves with some German stories of ghosts, which happened to fall into our hands. These tales excited in us a playful desire of imitation. Two other friends (a tale from the pen of one of whom would be far more acceptable to the public than anything I can ever hope to produce) and myself agreed to write each a story, founded on some supernatural occurrence”.⁸⁸¹

El suceso que Mary Shelley está narrando en el prefacio de la edición de 1818 es uno de los vértices de la *Dark Academia*. La conexión entre un grupo de escritores y poetas del siglo XIX que van a pasar el verano a una villa, que debido al clima tormentoso deciden quedarse resguardados y que eligen pasar la noche leyendo historias de fantasmas y escribiendo la suya propia, es una fantasía con la que cualquier *dark* académico sueña.

⁸⁸¹ SHELLEY, Mary. *Frankenstein, or the Modern Prometheus*. Oxford: OUP, 1998, p. 14.

8.1.1 MARY SHELLEY Y LA NATURALEZA SUBLIME EN FRANKENSTEIN; OR, THE MODERN PROMETHEUS (MARY SHELLEY, 1818)

Figura 416: portada creada por el usuario @dysphoresque. Fuente: Tumblr.

Numerosos han sido los escritos que analizan lo sublime a través de la obra de Mary Shelley. Anne K. Mellor⁸⁸² ha realizado una excelente función focalizada en la construcción de la criatura, otorgando respuesta a las preguntas: “Is the Creature in Frankenstein good or evil? Is he innately so? Or does he become good or evil? If he becomes so, what causes this change?”. Si bien lo sublime puede verse representado claramente en la criatura —“each time a sublime landscape is depicted, it is linked to the Monster’s appearance”—,⁸⁸³ este apartado se va a centrar en la construcción de la atmósfera sublime que Shelley desarrolla a lo largo de sus páginas gracias

al personaje de Víctor Frankenstein. El paisaje posee una significación primordial en la construcción de los hechos y el desarrollo de los personajes, por lo que Shelley decide presentar la naturaleza ante el lector desde diversos ángulos. Lo sublime y lo bello convergen en la obra, produciendo alternancias constantemente:

This part of the Rhine, indeed, presents a singularly variegated landscape. In one spot you view rugged hills, ruined castles overlooking tremendous precipices, with the dark Rhine rushing beneath; and, on the sudden turn of a promontory, flourishing

⁸⁸² Véase: MELLOR, Anne K. “Frankenstein and the Sublime”. En: BEHRENDT, Stephen (ed.). *Approaches to Teaching Shelley’s Frankenstein*. New York: Modern Language Association of America, 1990, pp. 99-104.

⁸⁸³ FREEMAN, Barbara. ““Frankenstein” with Kant: A Theory of Monstrosity, or the Monstrosity of Theory”. *SubStance*, 1987, vol.16, n^o1, p. 24.

vineyards, with green sloping banks, and a meandering river, and populous towns occupy the scene.⁸⁸⁴

Si bien la narración posee una estrecha relación con la literatura de viajes reflejando los diversos desplazamientos geográficos que realizan los personajes, además, recrea un imaginario del paisaje “desconocido” desde sus inicios. Un claro ejemplo se encuentra en la carta que Robert Walton, un ser solitario y lector de libros de viajes, dirige a su hermana exponiendo una serie de conjeturas paisajísticas sobre su próximo viaje al Ártico, a la vez que idealiza la acción de viajar:

I am already far north of London j and as I walk in the streets of Petersburg, I feel a cold northern breeze play upon my cheeks, which braces my nerves, and fills me with delight. [...] I try in vain to be persuaded that the pole is the seat of frost and desolation; it ever presents itself to my imagination as the region of beauty and delight. [...] the sun is for ever visible; its broad disk just skirting the horizon, and diffusing a perpetual splendour. [...] there snow and frost are banished; and, sailing over a calm sea, we may be wafted to a land surpassing in wonders and in beauty every region hitherto discovered on the habitable globe.⁸⁸⁵

Frankenstein no es una mera novela gótica, su combinación de aspectos románticos y de terror gótico, así como su ensalzamiento de la naturaleza, la convierte en una obra esencial para comprender el imaginario de la *Dark Academia*. En la introducción de la edición de 1831 la propia autora exponía sus intenciones con la creación de esta historia: “I busied myself to think of a story, — a story to rival those which had excited us to this task. One which would speak to the mysterious fears of our nature and awaken thrilling horror — one to make the reader dread to look round, to curdle the blood, and quicken the *beatings* of the heart”.⁸⁸⁶ Para llevar a cabo su misión, Shelley hace uso de un lenguaje poético que celebra lo sublime y lo bello. La representación que realiza de la naturaleza con relación a las teóricas

⁸⁸⁴ SHELLEY, Mary. *Frankenstein, or, The Modern Prometheus*. London: H. Colburn and R. Bentley, 1831, p. 136.

⁸⁸⁵ SHELLEY, Mary, 1831, (nota 883), pp. 3-4.

⁸⁸⁶ SHELLEY, Mary, 1831, (nota 883), pp. viii-ix.

something much less cosy”.⁸⁸⁷ Con ello, Ketterer se refiere a las múltiples contraposiciones que hallamos entre lo pintoresco y lo sublime, pues tras cada episodio donde se muestra una atmósfera cálida y pintoresca, vendrá un hecho sublime que romperá con lo establecido. Este elemento se ve claramente representado en *Tumblr* a través de las decenas de *moodboards* que los usuarios crean para elaborar la atmósfera de la obra (figuras 418 y 419).

A través del lenguaje y los recursos narrativos se pueden vislumbrar las tendencias estéticas que cada uno de los personajes manifiestan. Henry Clerval, por ejemplo, se podría afirmar que es el personaje que mejor refleja la estética de la belleza a lo largo de sus pasajes:

I have seen the mountains of La Valais, and the Pays de Vaud: but this country, Victor, pleases me more than all those wonders. The mountains of Switzerland are more majestic and strange; but there is a charm in the banks of this divine river, that I never before saw equalled. Look at that castle which overhangs yon precipice; and that also on the island, almost concealed amongst the foliage of those lovely trees; and now that group of labourers coming from among their vines; and that village half hid in the recess of the mountain. Oh, surely the spirit that inhabits and guards this place has a soul more in harmony with man than those who pile the glacier, or retire to the inaccessible peaks of the mountains of our own country.⁸⁸⁸

Su conexión con la armonía del ser humano se consolida en la belleza del paisaje y no en su sublimidad, como bien se refiere en las últimas líneas del fragmento. La naturaleza es presentada de formas distintas y en ocasiones también es usada en relación con el estado emocional. Mary Shelley trata de evocar los fenómenos del medio natural para señalar las cualidades que construyen lo sublime. Hecho que en ocasiones tratan de recrear los *dark* académicos tomando imágenes y acompañándolas con fragmentos de la obra (figura 419).

⁸⁸⁷ KETTERER, David. “The Sublime Setting”. En: BLOOM, Harold (ed.). *Blooms Guide. Mary Shelley’s Frankenstein*. New York: Bloom’s Literary Criticism, 2007, p. 86.

⁸⁸⁸ SHELLEY, Mary, 1831, (nota 883), p. 137.

books i read in 2020 — [frankenstein](#) by mary shelley

“how dangerous is the acquirement of knowledge and how much happier that man is who believes his native town to be the world, than he who aspires to become greater than his nature will allow”

Figura 419: post de @apresnuit. Fuente: Tumblr.

El Doctor Víctor Frankenstein posee una especial sensibilidad hacia el entorno geográfico, y su sentir ante el paisaje le ayudará a llevar a cabo en su mente el juicio estético.⁸⁸⁹ En este caso el Doctor nos muestra dos tipos de naturaleza percibida: por un lado, los paisajes bellos y en calma concebidos por él como prácticamente inertes, por el otro, los paisajes caóticos y sublimes que rozan el extremo de lo terrible. Con respecto a los primeros, parecen desquiciar al completo a Víctor Frankenstein, pues el sosiego que poseen entra en conflicto por su turbación interna. Frankenstein tiende a descartar su asociación con el entorno social y la belleza, optando por darle prioridad a su soledad y en consecuencia a lo sublime. Debido a la pérdida de su hermano, el doctor llega a imaginar que la propia naturaleza se está burlando de él: “Dear mountains! My own beautiful lake! How do you welcome your wanderer? Your summits are clear; the sky and lake are blue and placid. Is this to prognosticate peace, or to mock at my unhappiness?”.⁸⁹⁰ La novela nos hace comprender que Víctor había gozado de una infancia feliz, nació en Nápoles y sus años transcurrieron entre los paisajes armoniosos de Italia, Francia y Alemania. No obstante, una serie de causas asociadas al dolor y a la muerte arraigadas a su alma, le llevan a no poder soportar la belleza pintoresca, a querer

⁸⁸⁹ Comprendemos que las categorías de belleza y sublimidad van unidas a la percepción humana.

⁸⁹⁰ SHELLEY, Mary, 1831, (nota 883), pp. 59-60.

evadirse de la realidad. Por ese motivo, cuando se halla frente a escenas de gran belleza apenas muestra un ápice de interés: “Filled with dreary imaginations, I passed through many beautiful and majestic scenes; but my eyes were fixed and unobserving. I could only think of the bourne of my travels, and the work which was to occupy me whilst they endured”.⁸⁹¹ La indiferencia se halla explícita en las descripciones que el protagonista realiza de lo pintoresco, una característica similar a la de bello. La belleza no es capaz de sobrecoger y calmar su alma perturbada, no tiene el poder suficiente para poder identificarse con ella. La única naturaleza capaz de ofrecerle consuelo es aquella que roza los límites de lo infranqueable.

Cuando contempla la sublimidad que puede llegar a expresar la naturaleza, Víctor se queda atónito,⁸⁹² el efecto estético es majestuoso y despierta su mente. Recordemos el concepto de “astonishment” y cómo lo definía Burke: “The passion caused by the great and sublime in nature when those causes operate most powerfully, is astonishment; and astonishment is that state of the soul, in which all its motions are suspended, with some degree of horror”.⁸⁹³ Las palabras de Burke expresan con claridad la sensación que experimenta el doctor al contemplar el paisaje sublime. La sublimidad reaviva su alma y eleva su espíritu. Burke afirma que la pasión que causa lo sublime provoca que la mente esté tan llena de esas sensaciones que no permite pensar en otra cosa. Así es como lo manifiesta el protagonista: “The sight of the awful and majestic in nature had indeed always the effect of solemnising my mind, and causing me to forget the passing cares of life”.⁸⁹⁴ Nuevamente en este pasaje vuelve a insistir en la repercusión mental que le ha producido experimentar lo sublime. El poder supremo que poseen esos paisajes es el único capaz de otorgarle el alivio necesario diluyendo sus preocupaciones. Lo sublime se convierte en la fuerza liberadora. Este suceso se va observando de manera gradual, *in crescendo*, conforme va escalando poco a poco el Mont Blanc, un ascenso físico a la vez que estético:

⁸⁹¹ SHELLEY, Mary, 1831, (nota 883), p. 135.

⁸⁹² Lo mismo sucede con otros personajes cuando se hallan frente a la sublimidad del paisaje, como el capitán Robert Walton, la criatura, Henry Clerval o Elizabeth Lavenza.

⁸⁹³ BURKE, Edmund, 1823, (nota 869), p. 73.

⁸⁹⁴ SHELLEY, Mary, 1831, (nota 883), p. 81.

It was about the middle of the month of August, nearly two months after the death of Justine; that miserable epoch from which I dated all my woe. The weight upon my spirit was sensibly lightened as I plunged yet deeper in the ravine of Arve. The immense mountains and precipices that overhung me on every side—the sound of the river raging among the rocks, and the dashing of the waterfalls around, spoke of a power mighty as Omnipotence—and I ceased to fear, or to bend before any being less almighty than that which had created and ruled the elements, here displayed in their most terrific guise. Still, as I ascended higher, the valley assumed a more magnificent and astonishing character. Ruined castles hanging on the precipices of piny mountains; the impetuous Arve, and cottages every here and there peeping forth from among the trees, formed a scene of singular beauty. But it was augmented and rendered sublime by the mighty Alps, whose white and shining pyramids and domes towered above all, as belonging to another earth, the habitations of another race of beings. [...] Immense glaciers approached the road; I heard the rumbling thunder of the falling avalanche and marked the smoke of its passage. Mont Blanc, the supreme and magnificent Mont Blanc, raised itself from the surrounding aiguilles, and its tremendous dôme overlooked the valley.⁸⁹⁵

El Mont Blanc se convierte en un potente símbolo de placer, terror y destrucción. Víctor reacciona de manera positiva siempre y cuando exista dinamismo y viveza en el paisaje, como si poseyera vida propia. Solamente este tipo de paisajes con sus vinculaciones claras con el horror y la muerte son los que le otorgan consuelo a sus desgracias. “I remembered the effect that the view of the tremendous and ever-moving glacier had produced upon my mind when I first saw it. It had then filled me with a sublime ecstasy, that gave wings to the soul, and allowed it to soar from the obscure world to light and joy”.⁸⁹⁶ Finalmente, el personaje de Frankenstein toma la decisión de abandonarse al completo a la

⁸⁹⁵ SHELLEY, Mary, 1831, (nota 883), p. 78-79.

⁸⁹⁶ SHELLEY, Mary, 1831, (nota 883), p. 81.

sublimidad, finalizando su viaje en el Polo tras haber pasado por las Islas Orkneys. Es así como halla una atmósfera que conecte con su estado emocional y le proporcione la paz que tanto ansiaba, pues tal y como el explorador Robert Walton expuso al inicio con respecto a Víctor Frankenstein:

Even broken in spirit as he is, no one can feel more deeply than he does the beauties of nature. The starry sky, the sea, and every sight afforded by these wonderful regions, seems still to have the power of elevating his soul from earth. Such a man has a double existence: he may suffer misery, and be overwhelmed by disappointments; yet, when he has retired into himself, he will be like a celestial spirit, that has a halo around him, within whose circle no grief or folly ventures.⁸⁹⁷

Dicha cita se ha convertido en una de las más aclamadas por los *dark* académicos en *Tumblr*, siendo acompañada en ocasiones de elementos visuales como paisajes. Como se ha podido comprobar, los paisajes bellos y pintorescos no fomentan la evasión de la realidad, sino todo lo contrario, imponen la atención en ella. Por ese motivo, Víctor acudirá constantemente al entorno sublime para tratar de escapar de la realidad y se someterá a un retiro sublime y solitario. Los últimos capítulos de la novela relatados por Frankenstein exponen la decadencia de su personaje. Su relato se centra en sus emociones culpables y cómo su estado físico y anímico se va lentamente deteriorando, a la vez que es perseguido por el monstruo. Las muertes de sus seres queridos más cercanos se suceden una tras otra y lo único que le queda es buscar el alivio en la sublimidad.

Figura 420: encabezado realizado por @killyourhistory. Fuente: Tumblr.

⁸⁹⁷ SHELLEY, Mary, 1831, (nota 883), p. 16.

Para los *dark* académicos, *Frankenstein* es considerada uno de los clásicos esenciales para la estética, no únicamente por su narrativa y la atmósfera que transmite, sino también por el aura que envuelve a su autora junto con sus experiencias y relaciones de su vida personal (figura 420). Su interés hacia ella ha llevado a que algunos de ellos investiguen ciertos aspectos estéticos que hemos comentado en otras obras con anterioridad, como por ejemplo el homoerotismo. El usuario *@fallen-angel-adam-frankenstein* expone un conjunto de pasajes donde observa la presencia de rasgos homoeróticos, a continuación, descaremos varios:

“His full-toned voice swells in my ears; his lustrous eyes dwell on me with all their melancholy sweetness; I see his thin hand raised in animation, while the lineaments of his face are irradiated by the soul within”. (Robert Walton sobre Victor Frankenstein)

“His manners in private were even more mild and attractive than in public”. (Victor Frankenstein sobre Henry Clerval)

“Excellent friend! How sincerely did you love me, and endeavour to elevate my mind until it was on a level with your own! A selfish pursuit had cramped and narrowed me, until your gentleness and affection warmed and opened my senses...” (Victor Frankenstein sobre Henry Clerval)

“Margaret, what comment can I make on the untimely extinction of this glorious spirit? What can I say that will enable you to understand the depth of my sorrow [at Frankenstein’s death]?” (Robert Walton sobre Victor Frankenstein)

La certeza de un homoerotismo subyacente se torna realidad. El conjunto de relaciones masculinas que desarrolla Mary Shelley eleva el efecto gótico de la novela y refuerza la insinuación del subtexto homoerótico más allá del homosocial. Pero en la historia visual también es sencillo hallar estos rasgos. Un claro y primitivo ejemplo es el cartel realizado por Richard Brinsley Peake de la adaptación teatral realizada en 1823 (figura 421). Con un único vistazo somos capaces de observar la carga homoerótica. El aspecto físico del monstruo digno de una divinidad griega, más su

disposición corporal y la gestualidad de su rostro invitan al espectador a preguntarse sus intenciones ocultas para con el doctor. Toda su atención parece ir dirigida hacia la figura de Frankenstein a quien parece invitar a aproximarse a él.

Figura 421: cartel original de la adaptación teatral de 1823. Fuente: Richard Brinsley Peake.

8.2 LO PINTORESCO Y EL PAISAJE ROMÁNTICO EN LA CAMPIÑA BRITÁNICA

Martin Price comienza su ensayo titulado *The picturesque moment* aludiendo que lo pintoresco, así como cualquier otra teoría estética, “was an attempt to win traditional sanctions for new experience”.⁸⁹⁸ El siglo XVIII trajo consigo un cambio

⁸⁹⁸ En: HILLES, Frederick; BLOOM, Harold. (Eds.). *From sensibility to romanticism; essays presented to Frederick A. Pottle*. New York: Oxford University Press, 1965. p. 259.

en el sentido del gusto inglés con respecto al paisaje y a la belleza en la naturaleza. El movimiento pintoresco que se construyó a lo largo de las décadas y que se forjó a finales de siglo es considerado claro precursor de los ideales románticos de la naturaleza. En ocasiones, otros influyentes estéticos se fusionaban con lo pintoresco, como sucedió con la imaginación gótica, aunque ambos tuvieran orígenes diversos. La esencia de lo pintoresco se manifiesta en las obras de los artistas del momento, como por ejemplo en la poesía de William Cowper (1731-1800), en la que según Joseph F. Musser Jr. el principio estructural pintoresco se puede ver reflejado en sus versos a través de las descripciones del paisaje y de su ordenación:⁸⁹⁹

No tree in all the grove but has its charms,
Though each its hue peculiar; paler some,
And of a wannish gray; the willow such,
And poplar.⁹⁰⁰

El artista paisajista también se convirtió en una figura realmente importante en el desarrollo del concepto pintoresco. La obra del arquitecto del paisaje Lancelot Brown (1716-1783), la cual destacaba por su elegancia de los terrenos cuidadosamente y rechazar el estilo geométrico francés, adquirió una amplia relevancia a mediados del siglo XVIII (figuras 422 y 423). Lagos serpenteantes, arboledas y amplias praderas donde en ocasiones se podían observar elementos arquitectónicos como templos y puentes, eran recurrentes en sus trabajos. Sus entornos paisajísticos han sido esenciales para el imaginario de Gran Bretaña, siendo partícipes de numerosas obras audiovisuales como la adaptación cinematográfica de *Pride and Prejudice* (Joe Wright, 2005), rodada en Chatsworth House, Basildon Park y Burghley House. Asimismo, años más tarde Humphry Repton (1752-1818), paisajista y sucesor de Brown, otorgó un giro más radical a su estilo (figura 424). Repton se aleja de Brown focalizándose en la domesticidad, comenzando por cambiar el emplazamiento de la finca y respaldarla por la

⁸⁹⁹ MUSSER JR., Joseph. "William Cowper's Rhetoric: The Picturesque and the Personal". *Studies in English Literature, 1500-1900, Summer*, 1979, vol. 19, n° 3, pp. 519.

⁹⁰⁰ COWPER, William. *The task: a poem, in six books. By William Cowper*. London: J. Johnson, 1785, p. 41.

naturaleza. Consiguió aproximarse a una nueva belleza paisajística gracias a la inclusión de paseos entre la arboleda, arroyos y terrazas repletas de flora.

Figuras 422-423: paisaje de Chatsworth y terrenos de Stowe diseñados por Lancelot Brown. Fuente: Revista AD.

Figura 424: jardines de Ashridge diseñados por Humphry Repton. Fuente: Getty.edu.

La belleza en la naturaleza había sido tema de debate entre los círculos artísticos durante la mayor parte del siglo XVIII. Recordemos que Edmund Burke en su tratado *A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful* (1756) calificaba que la belleza se relacionaba con el placer positivo, mientras que las emociones de dolor, terror y la violencia denotaban lo sublime. Se podría decir que la aparición de lo pintoresco estableció un puente entre ambas ideas, el mediador que instauraba una balanza equilibrada. Esta tercera categoría fue respaldada por diversos autores como William Gilpin (1724-1804), Uvedale Price (1747-1829) o Richard Payne Knight (1750-1824), que teorizaron acerca de

la afectividad emocional en el ser humano, aunque cabe destacar que no fueron los primeros en emplear el término “pintoresco” para referirse a la naturaleza y al arte. Los estetas dieciochescos han generado las bases para un debate en torno al término que ha pasado de generación a generación entre los críticos. La complejidad y las variaciones a lo largo del tiempo, junto con el carácter subjetivo, han generado que los teóricos no lleguen a coincidir en una definición delimitada sobre lo pintoresco. Si bien Gilpin ha sido señalado en ocasiones como un mero divulgador curioso de la estética en comparación a algunos de sus coetáneos como Payne Knight o Price, quien asumió los valores que Gilpin había establecido y los aplicó a una nueva área de interés estético, los académicos suelen recurrir a las apreciaciones de Gilpin desarrolladas en *An Essay upon Prints* (1768), donde define lo pintoresco como “a term expressive of that peculiar kind of beauty, which is agreeable in a picture”.⁹⁰¹

William Gilpin, artista, clérigo y escritor, es comúnmente considerado el pionero del movimiento pintoresco. Entre 1748 y 1809⁹⁰² sus publicaciones sobre lo pintoresco vieron la luz, entre ellas, sus escritos sobre viajes a través del país británico, conocidos como sus *Observations*, los cuales poseen una coherencia singular donde se propone definir los elementos pintorescos en relación con diversas escenas:

The nearer we approach the character of nature in every mode of imitation, no doubt the better: yet still there are many irregularities and deformities in the natural scene, which we may wish to correct – that is, to correct, by improving one part of nature by another.⁹⁰³

Yet, magnificent as these ruins are, they are not picturesque...unless aided by perspective, and the introduction of trees to hide disgusting parts, would furnish a good picture.⁹⁰⁴

⁹⁰¹ GILPIN, William. *An Essay on Prints*. London: R. Blamire, 1792, p. xii. Esta definición evoluciona y madura a lo largo de sus escritos.

⁹⁰² Su ensayo que recoge su recorrido por Cambridge, Norfolk, Suffolk, Essex y el norte de Gales fue publicado póstumamente en 1809.

⁹⁰³ GILPIN, William. *Observations, relative chiefly to picturesque beauty, made in the year 1772: on several parts of England; particularly the mountains, and lakes of Cumberland, and Westmoreland*. Vol.I. London: printed for R. Blamire, 1786, p. 11.

⁹⁰⁴ GILPIN, William, 1786, (nota 902), p. 42.

If the imagination can be thus fired up by these romantic scenes even in their common state, how much more may we suppose it wrought on, when they strike us under some extraordinary circumstance of beauty, or terror – in the tranquility of a calm, or the agitation of a storm? Some scenes, particularly of the sylvan kind, are perhaps best suited to a calm. They receive their principal beauty from the richness of the objects; which is improved by chearful and splendid lights.⁹⁰⁵

Combinando los elementos bellos y sublimes —terror— introducidos por Burke, Gilpin trata de buscar en la naturaleza el componente estético de las pinturas paisajísticas. Su enfoque del paisaje natural se manifiesta a través de los medios afectivos. David Miall asegura que para Gilpin la importancia residía en sentir la escena antes de comprenderla.⁹⁰⁶ La popularidad que adquirieron sus ensayos pintorescos sobre el paisaje de Gran Bretaña radica en el interés social que surgió para participar en el denominado “Picturesque Tourism”. Richard Payne asegura que “a person conversant with the writing of Theocritus and Virgil will relish pastoral scenery more than one unacquainted with such poetry”;⁹⁰⁷ por lo tanto, aquella persona familiarizada será un turista pintoresco o, como eran calificados en el siglo XVIII, “a man of taste”. Gilpin al inicio de su *Essay II* expone la intención del viaje pintoresco:

Enough has been said to shew the difficulty of assigning causes: let us then take another course, and amuse ourselves with searching after effects. This is the general intention of picturesque travel. [...] In treating of picturesque travel, we may consider first it's object; and secondly it's sources of amusement. It's object is beauty of every kind, which either art, or nature can produce: but it is chiefly that species of beauty, which we have endeavoured to characterize in the preceding essay under the name of picturesque. This great object we pursue through the scenery of nature. We seek it among all the ingredients of

⁹⁰⁵ GILPIN, William, 1786, (nota 902), p. 124.

⁹⁰⁶ MIALL, David. “Representing the Picturesque: William Gilpin and the Laws of Nature”. *Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*, 2005, vol. 12, n^o2, pp. 75-93.

⁹⁰⁷ PAYNE, Richard. *An Analytical Inquiry into the Principles of Taste*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, p. 154.

landscape — trees — rocks — broken-grounds — woods — rivers—
lakes — plains — vallies — mountains — and distances.⁹⁰⁸

Los principios recopilados a lo largo de sus ensayos ejercieron una gran influencia en la percepción estética de lo pintoresco hasta mediados del siglo XIX. Los turistas corrientes únicamente buscaban el mero placer, pero los viajeros pintorescos iban más allá y Gilpin les enseñó a ver y analizar. Así, el concepto de regionalismo se desarrolló en conjunto con el culto a lo pintoresco y los cánones colectivos del siglo XVIII. Gilpin fue el primero en ampliar el significado del término “scenery” y aplicarlo sobre la naturaleza del paisaje. Con todo, el artista trata de educar las percepciones de sus lectores en torno a la representación de la naturaleza y la forma física del paisaje, se podría decir que instruye el “ojo pintoresco”. Para ello, Gilpin realizó una serie de bocetos durante sus viajes para acompañar sus publicaciones (figura 425). Estas ilustraciones solían estar adaptadas a sus principios sobre lo pintoresco, motivo por el que algunos críticos han afirmado que no eran topográficamente correctas.

Figura 425: view near Penmanmawr, 1809. De William Gilpin (1724 - 1804). Fuente: *Observations on several parts of the counties of Cambridge, Norfolk, Suffolk, and Essex*.

⁹⁰⁸ GILPIN, William. *Three Essays: On picturesque beauty; On picturesque travel; and On sketching landscape: to which is added a poem, on landscape painting*. London: R. Blamire, 1792, p. 41-42.

En el terreno literario, William C. Snyder afirma que a lo largo de las últimas décadas del siglo XVIII se fusionaron dos fenómenos: “the solidification of picturesque values and proliferation of women artists”.⁹⁰⁹ Los novelistas de la época hacían un uso contextual del paisaje pintoresco en la ficción, ya fuese para probar la autenticidad de la emoción o para desencadenar la perspicacia.⁹¹⁰ Alexander Ross en su ensayo *The imprint of the picturesque on nineteenth-century British fiction* (1986) describe una serie de evoluciones sobre el uso del paisaje pintoresco que fueron desarrollando con el tiempo los escritores británicos. A lo largo de sus páginas afirma estar de acuerdo con que los escritores de los siglos XVIII y XIX hallaron en lo pintoresco una ventaja narrativa para ofrecer al lector una experiencia visual.⁹¹¹ Para ello hace uso de la novela gótica *Emmeline, The Orphan of the Castle* (1788) de Charlotte Smith:

The road lay along the side of what would in England be called a mountain; at it's feet rolled the rapid stream that washed the castle walls, foaming over fragments of rock; and bounded by a wood of oak and pine; among which the ruins of the monastery, once an appendage to the castle, reared its broken arches; and marked by grey and mouldering walls, and mounds covered with slight vegetation, it was traced to its connection with the castle itself, still frowning in gothic magnificence; and stretching over several acres of ground: the citadel, which was totally in ruins and covered with ivy, crowning the whole.⁹¹²

Como se puede comprobar en el anterior fragmento, los escritores también se encargaban de poner en manifiesto la nueva moda que había surgido, la observación pintoresca. Jane Austen, novelista británica y una de las autoras más influyentes de la literatura anglosajona, estaba al corriente de la estética pintoresca

⁹⁰⁹ SNYDER, William C. “Mother nature's other natures: Landscape in women's writing, 1770–1830” *An inter-disciplinary journal*, 1992, vol.21, n^o2, p. 143.

⁹¹⁰ SNYDER, William C., 1992, (nota 908), p. 148.

⁹¹¹ ROSS, Alexander. *The imprint of the picturesque on nineteenth-century British fiction*. Waterloo, Ont., Canada: Wilfrid Laurier University Press, 1986, p. 25

⁹¹² SMITH, Charlotte. *Emmeline, the Orphan of the Castle, Volumen I*. London: T. Cadell. 1789, pp. 90-91.

o así lo confirma su hermano Henry Austen⁹¹³ en la nueva edición de *Northanger Abbey* publicada en 1817: “She was a warm and judicious admirer of landscape, both in nature and on canvass. At a very early age she was enamoured of Gilpin on the Picturesque; and she seldom changed her opinions either on books or men. Her reading was very extensive in history and belles lettres; and her memory extremely tenacious”.⁹¹⁴ Un ejemplo claro sobre la observación pintoresca lo hallamos en su novela *Northanger Abbey* a través de los personajes de Henry Tilney y su hermana menor Eleanor: “The Tilneys were soon engaged in another, on which she had nothing to say. They were viewing the country with the eyes of persons accustomed drawing; and decided on its capability of being formed into pictures, with all the eagerness of real taste”.⁹¹⁵

Cada una de sus novelas cuenta con la creación de un escenario claramente pintoresco donde se desarrollan las tramas de sus heroínas. Los teóricos coinciden en que la autora era conocedora del debate estético que se estaba llevando a cabo en la época y también estaba familiarizada con los ensayos de Gilpin. Un claro ejemplo se puede hallar en *Pride and Prejudice* (1813). Durante la estancia de Jane Bennet en Netherfield, debido a su enfermedad, su hermana Elizabeth decide caminar la distancia entre las fincas para hacerle compañía. En el transcurso de uno de los días, Elizabeth decide salir con la señora Hurst a pasear por un sendero, dando la casualidad de que se encuentran con el señor Darcy y la señorita Bingley. La señora Hurst toma al señor Darcy del brazo, por lo que Elizabeth se queda sola caminando. Ante tal descortesía, el señor Darcy informa: “this walk is not wide enough for our party. We had better go into the avenue”.⁹¹⁶ A lo que Elizabeth le responde: “No, no; stay where you are. You are charmingly grouped, and appear to uncommon advantage. The Picturesque would be spoilt by admitting a fourth. Good-bye”.⁹¹⁷ Gilpin en sus *Explanation of the prints* de sus *Observations* había difundido

⁹¹³ Aunque no se incluya la autoría directa de esa nota biográfica, los historiadores han determinado con el tiempo que fue obra suya, aunque también se ha puesto en entredicho en ciertas ocasiones. Véase: WELLS, Juliette. “A Note on Henry Austen’s Authorship of the “Biographical Notice””. *Jane Austen Society of North America*, vol.38, n^o1, 2017.

⁹¹⁴ AUSTEN, Henry “Biographical notice of the author”. En: AUSTEN, Jane. *Northanger Abbey*. London: John Murray, 1818. Esta misma nota autobiográfica también aparece en la edición de su novela *Persuasion*.

⁹¹⁵ AUSTEN, Jane. *Northanger Abbey*. Boston: Little, Brown and Company, 1903, p. 132.

⁹¹⁶ AUSTEN, Jane. *Pride and Prejudice*. London: George Allen, 1894, p. 68.

⁹¹⁷ AUSTEN, Jane, 1894, (nota 915), p. 68

sus ideas sobre que una agrupación irregular genera una belleza claramente pintoresca, en referencia a la doctrina de agrupamiento del “larger cattle”.⁹¹⁸ “Two will hardly combine [...] but with three you are almost sure of a good group [...] Four introduce a new difficulty in grouping. Separate they would have a bad effect. [...] The only way in which they will group well, is to unite three [...] to remove the fourth”.⁹¹⁹ Evidentemente, Austen a través de Elizabeth lo que realiza es una satirización de la situación a costa de los personajes. Ambas jóvenes demuestran tener el conocimiento suficiente de las teorías de Gilpin como para lanzar esa chanza a sus acompañantes que parecen no comprender.

disguisedfeelings [Seguir](#) ...

And sometimes I have kept my feelings to myself, because I could find no language to describe them in.

Jane Austen, *Sense and Sensibility*

Figura 426: post de @disguisedfeelings. Fuente: Tumblr.

Su uso de lo pintoresco no únicamente está conectado con la belleza paisajística, sino que también es un respaldo para sus personajes, llegando incluso a desvelar su carácter mediante el paisaje, concretamente en *Pride and Prejudice* (Jane Austen, 1813), tal y como Walton Litz expone: “the picturesque tells us something important about her development as an artist, and about Elizabeth’s changing sensibility in the novel, which reflects the changes in Jane Austen’s own

⁹¹⁸ Se podría traducir como el ganado mayor haciendo referencia al vacuno.

⁹¹⁹ GILPIN, William, 1786, (nota 902), pp. xii-xiii.

sensibility between 1797 and 1811-12".⁹²⁰ Al inicio del "Volume III" en el capítulo 43, se presenta ante el lector una amplia descripción de los alrededores de Pemberley y cómo éstos afectan emocionalmente a Elizabeth. A menudo se ha comentado que dicha descripción puede reflejar el carácter oculto del señor Darcy que será descubierto por la protagonista posteriormente:

Elizabeth's mind was too full for conversation, but she saw and admired every remarkable spot and point of view. They gradually ascended for half a mile, and then found themselves at the top of a considerable eminence, where the wood ceased, and the eye was instantly caught by Pemberley House, situated on the opposite side of the valley, into which the road with some abruptness wound. It was a large, handsome stone building, standing well on rising ground, and backed by a ridge of high woody hills; and in front a stream of some natural importance was swelled into greater, but without any artificial appearance. Its banks were neither formal nor falsely adorned. Elizabeth was delighted. She had never seen a place for which nature had done more, or where natural beauty had been so little counteracted by an awkward taste.⁹²¹

Si bien la naturalidad y liberación que asocia Elizabeth en los terrenos de Pemberley van conectados con el personaje de Darcy, la teórica Roberta Hannay también halla una asociación entre la rigidez social del paisaje presentado en Rosings y su propietaria Lady Catherine.⁹²² Austen hace uso de la metáfora para describir la identidad de sus personajes, lo pintoresco va más allá de una simple idea, es un vocabulario que puede emplearse de una forma correcta o incorrecta.⁹²³ Los recursos que emplea también dejan entrever la personalidad de la heroína y su independencia en una época donde se consideraba socialmente inaceptable que una mujer viajase sola. Por ejemplo cuando Elizabeth decide emprender por sí misma su

⁹²⁰ WALTON LITZ, A. "The Picturesque in *Pride and Prejudice*". *Jane Austen Society of North America*, 1979, n.º1.

⁹²¹ AUSTEN, Jane, 1894, (nota 915), pp. 301-302.

⁹²² HANNAY, Roberta Blackley. *Jane Austen and the Picturesque Movement: the Revision of the English Landscape*. Columbia, 1983, p. 88.

⁹²³ BODENHEIMER, Rosemarie. "Looking at the Landscape in Jane Austen," *Studies in English Literature, 1500-1900*, 1981, vol. 21, n.º4, p. 606.

camino hacia Netherfield para visitar a su hermana enferma: “Elizabeth continued her walk alone, crossing field and after field at a quick pace, jumping over stiles and springing over puddles with impatient activity, and finding herself at last within view of the house, with weary ankles, dirty stockings, and a face glowing with the warmth of exercise”.⁹²⁴

academia-core Seguir
28 ene 2022

...

Gorgeous gorgeous girls say this is their comfort movie (pride and prejudice, 2005)

Figura 427: post de @academia-core. Fuente: Tumblr.

Su desafío a las convenciones sociales se refleja a través del lenguaje empleado para la descripción de la naturaleza, recurso que Joe Wright desarrolla a través del lenguaje cinematográfico en su adaptación de 2005. Lo pintoresco no únicamente es utilizado como un mero telón de fondo o decorado como apoyo a la narrativa, sino que lo toma como una entidad que posee significación propia (figura 427). Los personajes van en consonancia con el paisaje, al mismo tiempo que su carácter, sus expresiones y sus luchas internas son un reflejo de la naturaleza. Las relaciones sociales y románticas evolucionan con el medio natural, elaborando de esa manera un marcador narratológico que está siempre presente. Para los *dark académicos Pride en Prejudice* se ha convertido en un clásico literario de referencia y el film de Wright en una fuente audiovisual para expresar sus sentimientos y emociones a través de

la fotografía de Roman Osin. La campiña británica ofrece ese toque romántico en la

⁹²⁴ AUSTEN, Jane, 1894, (nota 915), p. 42.

búsqueda del espacio natural que envuelve Oxbridge y que evoca a tiempos pasados, concretamente a la era de la Regencia. Con todo, este film se ha convertido en una de las “comfort movies”⁹²⁵ predilectas de los *dark* académicos.

8.2.1 JANE AUSTEN Y LA NATURALEZA PINTORESCA EN PRIDE AND PREJUDICE (JOE WRIGHT, 2005)

In vain have I struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you.

Figura 428: post de @ancientsstudies. Fuente: Tumblr.

Del mismo modo que Jane Austen permite que el lector imagine el paisaje inglés a través de las descripciones en sus narraciones,⁹²⁶ la adaptación cinematográfica de Joe Wright (London, 1972) ofrece al espectador un espectáculo visual haciendo uso del espacio natural al incluir numerosas escenas pastorales. Si bien múltiples usuarios de *Tumblr* acogen la estética visual del film y la novela de Austen en la subcultura *Cottagecore*,⁹²⁷ los *dark* académicos también consideran

tanto la novela como la producción audiovisual esenciales para desarrollar su espacio natural (figura 428). Mediante el uso de *moodboards*, *GIFs*, citas y fotomontajes, entre otros elementos, los usuarios reelaboran el imaginario

⁹²⁵ Término utilizado para describir un film que es reconfortante o agradable para una persona y que generalmente lo visualiza en momento de estrés o malestar.

⁹²⁶ La primera mención sobre el paisaje no se realiza hasta pasados ciertos capítulos, concretamente cuando Jane Bennet es invitada a cenar con los Bingley en Netherfield. Park Honan en su libro titulado “Jane Austen: her life”, trata de dar respuesta al porqué las descripciones naturales son tan escasas en *Pride and Prejudice*. Según sus investigaciones considera que gran parte de estas descripciones se perdieron en la última versión. Según Honan la naturaleza está casi excluida y muy pocas novelas sobre la vida rural han tenido tan poco paisaje rural (p. 309).

⁹²⁷ Una estética/subcultura basada en un estilo de vida sencillo, tradicional y rural, siempre en armonía con la naturaleza y tomando la campiña británica como lugar de referencia.

paisajístico británico. Todo es posible gracias al tratamiento previo que Austen realizó del paisaje, pues su función no reside únicamente en acotar un marco espacial, sino también en desarrollar la identidad, el carácter y la percepción que tiene el lector de sus heroínas. Wright convierte la naturaleza en una metáfora del conflicto interno y social de los personajes. La representación del escenario natural romántico tiene una evolución a lo largo del film, estableciendo un paralelismo con los cambios percibidos por los protagonistas. Gracias a las amplias posibilidades visuales que proporciona el medio cinematográfico, Wright se focaliza más ampliamente en lo natural que lo que Austen había hecho en su novela. Reconstruyendo a través de la escenografía rural el viaje de la heroína y su lucha frente a los valores sociales de la época.

Figuras 429-432: secuencia de inicio del film.

Desde su inicio, el film de Wright nos presenta el despertar de la naturaleza. Visualmente brota un amanecer donde se puede ver salir el sol tras los árboles que rodean un llano y verde pasto (figuras 429 y 430), mientras que sonoramente acompaña a la imagen el cantar de los pájaros y tras salir el sol una melodía a piano. El cambio de plano nos da a conocer al personaje principal, Elizabeth Bennet, quien pasea en soledad a la vez que lee un libro desgastado por el tiempo, convirtiéndose en un icono esencial para la figura femenina de la estética (figura 431). El film de Wright introduce al medio natural como si de un personaje más se tratase, sin él es prácticamente imposible comprender plenamente el relato. Tanto en las obras de Austen como en la adaptación, hallaremos casos en los que actividades de interior serán trasladadas al exterior, ofreciendo autonomía a la heroína femenina y

asociándola con la naturaleza. Sus primeras asociaciones con el intelectualismo, el aislamiento y por supuesto el paisaje natural, otorgan al personaje esa aura romántica que funcionará como conductora a lo largo de la narración. La concepción romántica del “yo” solitario se puede observar en los dos protagonistas, el señor Darcy y Elizabeth, debido, entre otras cosas, a su desvinculación social y su condición de héroes románticos que tratan de buscar su desarrollo personal en el entorno natural.⁹²⁸ Elizabeth destaca más por su papel de observadora que de participante en el medio social, de la misma manera que le sucede al señor Darcy. Por consiguiente, Wright trata de privilegiar esos aspectos mediante el uso de planos en los que encuadrar a los protagonistas, relegando a un segundo plano a sus acompañantes.

Las primeras escenas de *Pride and Prejudice* nos presentan el medio natural y social en el que reside Elizabeth. El paisaje rural de los Bennet es una fuente de conocimiento que contrasta con la estética de museo con la que se representan las demás residencias. Longbourn, la casa de campo de los Bennet, presenta al espectador la disposición social de la familia. La primera visión que tenemos de la finca es a través de su patio trasero. Elizabeth tras haber finalizado su paseo por la campiña se adentra en la propiedad a través de un pequeño puente (figura 432). El plano general que utiliza Wright permite contemplar las actividades rutinarias que se llevan a cabo en la finca, comunes en un espacio agrícola. Un conjunto de patos y ocas casi impiden el paso a Elizabeth, a la vez que una fila de vacas desfila en un segundo plano. Recorriendo la finca y poniendo el foco en Elizabeth se descubre la intimidad en la que convive la familia Bennet, hecho que ayuda a distinguir su nivel económico. Las gallinas acompañan a dos sirvientas mientras realizan la colada en el patio, un criado da de comer a las aves en el corral, un cerdo recorre un pasadizo mientras el señor Bennet deambula tras él conversando consigo mismo, etc.

Esta representación antipictórica de la vida cotidiana continúa en el interior de la propiedad (figura 433). Aunque se sigue a Elizabeth, la cámara se va desligando de su figura y nos permite observar las escenas que acontecen en las estancias a través de amplios ventanales y los marcos de las puertas (figura 434). Todo ello

⁹²⁸ Si bien es cierto, este enfoque suele ser tradicionalmente masculino.

irradia desorden y caos, no únicamente se puede comprobar a través del decorado —sombreros, cintas y telas esparcidas, costureros abiertos— o las vestimentas desaliñadas de los personajes, sino también por la alteración de las jóvenes hermanas y la señora Bennet ante la llegada del señor Bingley a Netherfield (figura435). La secuencia concluye con un plano general de la fachada frontal de la propiedad (figura 436). La acción ha marcado una anticipación de lo que simbolizará esta localización a lo largo de todo el metraje.

Figuras 433-436: planos de la residencia de la familia Bennet, tanto interior como exterior.

Las escenas siguientes conducen a uno de los momentos más icónicos del largometraje. Después del baile en Meryton, donde las hermanas Bennet coincidieron con los recién llegados, Jane Bennet es invitada por la señorita Bingley a Netherfield. La única preocupación de la señora Bennet es el casamiento de sus hijas, por ese motivo y con la convicción de que estaba a punto de llover insta a Jane a que fuera a caballo a la finca.

Mrs. Bennet: “Excellent. Now she will have to stay the night. Exactly as I predicted”.

Mr. Bennet: “Good grief, woman. Your skills in the art of match-making are positively occult”.

Elizabeth: “No, I don't think, mama, you can reasonably take credit for making it rain”.⁹²⁹

⁹²⁹ WRIGHT, Joe (dir.). *Pride and Prejudice*, UK, 2005. (00:16:43)

Figura 437-438: Llegada de Jane a Netherfield y trayecto de Elizabeth hasta Netherfield.

Tras la conversación, un corte a negro permite contemplar cómo las puertas de Netherfield se abren y la luz que entra desde el exterior muestra la silueta de Jane de pie completamente empapada bajo la tormenta. Un pequeño estornudo predice su enfermedad que la mantendrá postrada en cama durante unos días (figura 437). La naturaleza, junto con la sabiduría de la señora Bennet, se convierte en la causante de los próximos sucesos narrativos. Tras descubrir que su hermana Jane ha enfermado durante su visita a Netherfield, debido al tortuoso trayecto bajo la lluvia, Elizabeth decide emprender un largo paseo sobre un terreno completamente embarrado para ir a visitar a su hermana (figura438).

El trayecto desde Longbourn hasta Netherfield supone una intensificación de Elizabeth como figura romántica de la narración. Un gran plano general permite siluetear el paisaje rural. Plano y paisaje definitorio de la estética *dark* académica, donde se recrea una actividad esencial de la estética: “a walk in the countryside”. Elizabeth a la lejanía camina con cierta dificultad sobre el terreno fangoso con la única compañía de un árbol y las nubes todavía proyectadas sobre el cielo. A su llegada a Netherfield, el esfuerzo de Elizabeth se percibe a través de su aspecto desaliñado. Sus cabellos despeinados juntos con sus botas y bajos manchados de barro generan la sorpresa de la señora Bingley que se halla con el señor Darcy tomando el desayuno, llegando a caracterizar a Elizabeth como “positively medieval”.⁹³⁰ No obstante, si la naturaleza ya ha hecho su función para que Jane consiga un tiempo extra en Netherfield, también hará lo propio con Elizabeth. Jane Austen informa en la novela que uno de los atractivos de Elizabeth que deleitan al señor Darcy son sus ojos, sobre todo cuando brillan debido a una jornada de ejercicio:

⁹³⁰ WRIGHT, Joe (dir.). *Pride and Prejudice*, UK, 2005. (00:18:40)

"I am afraid, Mr. Darcy," observed Miss Bingley, in a half whisper, "that this adventure has rather affected your admiration of her fine eyes".

"Not at all," he replied: " they were brightened by the exercise".⁹³¹

Por ese motivo, gracias a la caminata entre los campos que separan Longbourn y Netherfield, Elizabeth posee en su mirada el vigor de una jornada de ejercicio, lo que cautiva por completo la atención del señor Darcy cuando ésta accede al interior. En ese mismo instante los dos mundos se contraponen visualmente. El exterior, representando al mundo rural natural, y el interior, al mundo social. La intrusión del mundo natural viene dada por Elizabeth, cuyo aspecto resulta inadecuado frente al de los demás.

Figuras 439-442: encuentro de las Bennet y Wickham con el Sr. Darcy y Bingley y conversación de Elizabeth y Wickham.

El film de Wright otorga al paisaje inglés un gran protagonismo, siendo partícipe de los momentos más intensos de la novela de Austen. El primer encuentro que el espectador puede contemplar entre el señor Darcy y el señor Wickham se da en un entorno campestre compuesto por un arroyo. Contrariamente, Austen decidió desarrollarlo en medio de una calle de Meryton. Tras su primer encuentro en Meryton, el señor Wickham acompaña a las hermanas Bennet en su trayecto de regreso a Longbourn. Elizabeth pasea a su lado por la orilla del río y sus hermanas guardan las distancias unos metros por delante de ellos (figura 439). Durante el

⁹³¹ AUSTEN, Jane, 1894, (nota 915), p. 47.

trayecto, el señor Darcy cabalga junto al señor Bingley por la otra parte del río y no dudan en detenerse para saludar a sus vecinas. El cruce de miradas que se da entre Darcy y Wickham manifiesta la tensión existente entre ambas figuras, tensión que no pasa por alto Elizabeth.

La estructuración del paisaje favorece la división entre grupos, además de permitir una sutil insinuación emocional de lo que está sucediendo. El río simboliza una ruptura asociativa, tanto social como de afinidad, sobre todo entre los dos hombres. La carga emocional se ve magnificada por la repentina marcha de Darcy a caballo, dejando descolocada a Elizabeth. Instantes después la naturaleza evoluciona hacia un aura más íntima. La lluvia ha comenzado mientras Elizabeth y Wickham se encuentran a solas disfrutando de una conversación donde el oficial narra de qué conoce al señor Darcy y expone su versión de los hechos. Sentada y recostada sobre el tronco de un árbol la joven Bennet, cubierta con una mantaleta, escucha atentamente las palabras de Wickham, quien se mantiene erguido observándola (figura 440). Las ramas del árbol ayudan a cobijar a Elizabeth de la borrasca, al contrario que sucede con el oficial. Elizabeth no duda en ofrecerle preguntas directas ante la situación vivida y su acompañante, tratando de mantener el contacto visual, le ofrece respuestas. Su incomodidad se percibe en el instante en el que dirige su mirada hacia las ramas de los árboles y arranca una hoja para jugar con ella, antes de comenzar a narrar los hechos pasados. No obstante, Elizabeth, establecida en su zona de confort, toma como verdaderas las palabras que del señor Wickham generando un sumo interés hacia su persona (figuras 441 y 442).

Paralelamente, la llegada del señor Collins, primo lejano del señor Bennet y heredero de Longbourn, traerá consigo la necesidad de casarse con una de las hermanas Bennet. Debido a la pronta proposición que la señora Bennet confiaba que su hija Jane iba a recibir del señor Bingley, el señor Collins opta por ofrecerle sus atenciones a Elizabeth. Tras el baile en Netherfield, donde el señor Collins trata de buscar toda y cada una de las atenciones de Elizabeth, éste se arma de valor y decide pedir la mano de Elizabeth a la mañana siguiente durante el desayuno. El rechazo ante tal proposición lleva a que la joven huya de la finca por un amplio camino de tierra y se cobije en la naturaleza (figura 444). Su relación positiva y de protección

Sharing the picture of my favorite scene from "Pride and Prejudice" movie.

Figura 443: post de @fairydrowning. Fuente: Tumblr.

... con el paisaje natural reafirma su carácter de mujer fuerte e independiente. Su refugio se halla próximo al río, pues nuevamente se puede observar su figura en la orilla mientras un grupo de gansos blancos sobrevuelan la zona rozando sus patas con el agua (figuras 443 y 445).

Un pequeño *cottage* hace su aparición en segundo plano entre arbustos, otorgando un aura acogedora al paisaje. Nuevamente Wright decide modificar el espacio frente a la novela. Austen había localizado la escena donde Elizabeth se enfrenta a sus padres en la biblioteca. Wright opta por hacer uso de la naturaleza para envolver al personaje femenino y otorgarle el poder narrativo al paisaje natural. En este sentido cabe destacar la fuerza que adquiere el señor Bennet para enfrentarse a su esposa y ponerse del lado de su hija. Tras la huida de Elizabeth, la señora Bennet corre en busca del apoyo de su marido para hacer entrar en razón a su hija. El señor Bennet acude junto a su esposa a hablar con Elizabeth, no obstante, sus palabras con contrarias a las esperadas por su esposa (figura 446).

Figuras 444-447: secuencia de la discusión de Elizabeth con sus padres.

Mr. Bennet: "So, your mother insists on your marrying Mr. Collins".

Mrs Bennet: "Yes, or I shall never see her again".

Mr Bennet: "Lizzie, from this day onward, you must be a stranger to one of your parents".

Mrs. Bennet: "Who will maintain you when your father is dead?".

Mr. Bennet: "Your mother will never see you again if you do not marry Mr. Collins, and I will never see you again if you do".

Mrs. Bennet: "Mr. Bennet!".

Elizabeth: "Thank you, Papa".⁹³²

Tras la negativa de Elizabeth al señor Collins, éste decide proponer matrimonio a Charlotte Lucas, la amiga cercana de Elizabeth, quien acepta sin pensarlo debido a su condición social. Cuando Charlotte decide visitar a su amiga en Longbourn para darle la noticia, Elizabeth se encuentra en el patio trasero columpiándose. Al no poder comprender por qué su querida amiga acepta tal proposición, Charlotte le recrimina que ella no tiene la posibilidad de elegir. Sus veintisiete años y su carencia en belleza únicamente le permiten establecer la independencia de sus padres mediante el matrimonio. Charlotte decide aceptar la oportunidad y establecer su hogar junto al del señor Collins y finalmente le informa que no se atreva a juzgarla ante tal acción. Elizabeth se queda impasible sobre el columpio ante la noticia, la cámara se mantiene fija pero su figura comienza a dar vueltas (figura 448). Con un cambio en el punto de vista, la cámara ahora se adapta al movimiento y el tiempo comienza a pasar. Observamos el paso de los meses a través de las actividades ganaderas y el clima (figura 449). Al contrario que Charlotte, Elizabeth no concibe el matrimonio como la solución a la desesperación de la supervivencia económica.

⁹³² WRIGHT, Joe (dir.). *Pride and Prejudice*, UK, 2005. (00:51:22)

Figuras 448-451: Elizabeth balanceándose en el columpio mientras pasan las estaciones. Exteriores de Rosings Park.

La libertad e independencia del personaje de Elizabeth acoge unos nuevos límites durante su estancia en Hunsford, lugar de residencia de los Collins (figura 450). Si bien Austen nos informa que la actividad favorita de Elizabeth durante su estancia en casa de los Collins era pasear “along the open grove which edged that side of the park, where there was a nice sheltered path”,⁹³³ el film obvia ese dato y la gran mayoría de escenas que nos presenta en esta parte son rodadas en interiores; a excepción de la llegada de Elizabeth a la rectoría y el trayecto de visita a Rosings Park donde se enmarca el imponente castillo de Lady Catherine De Bourgh en el medio natural (figura 451). A través de los terrenos de Rosings afirmamos que el film realiza una serie de distinciones entre el estilo paisajístico de los siglos XVIII y XIX.

Su reencuentro con el señor Darcy en Rosings Park reafirma el tipo de emociones que Elizabeth siente en los espacios interiores a través de un aura de incomodidad. Hasta ese momento los interiores han funcionado como un patrón para profesar el malestar de Elizabeth en el entorno social, haciendo del medio natural una forma de escape y de capacitación para su autonomía. La versión interna de la protagonista contrasta fuertemente con la versión externa, y este enfrentamiento se refuerza en esta parte del film. La socialización con las amistades de Lady Catherine abre los ojos a Elizabeth sobre la separación entre su hermana

⁹³³ AUSTEN, Jane, 1894, (nota 915), p. 212.

Jane y el señor Bingley. Durante el servicio parroquial del señor Collins, Elizabeth toma asiento junto al coronel Fitzwilliam, sobrino de Lady Catherine, quien de manera inocente y accidental le revela que fue el señor Darcy quien separó a Jane y al señor Bingley. Ante tal descubrimiento un corte descubre al espectador cómo Elizabeth corre bajo la tormenta, dejándose guiar por la naturaleza hasta llegar al conocido Templo de Apolo de los jardines de Stourhead House.⁹³⁴ El paisaje es imponente, el templo se halla en la cima de una pequeña colina, permitiendo contemplar la amplitud de la laguna a sus pies. El patrón se repite, el mundo natural vuelve a funcionar como medio de liberación emocional. Es evidente que la escena muestra un paralelismo con la caminata hacia Netherfield, sin embargo, si las fuerzas naturales se habían amainado en su trayecto a Netherfield, ahora parecen haberse revelado. El clima es una clara analogía de sus sentimientos, la tormenta es el reflejo de sus emociones contenidas en el medio social.

Figuras 452-455: Secuencia de discusión y confesión de sentimientos entre el Sr. Darcy y Elizabeth.

Tras su llegada al templo, Elizabeth se detiene con el pecho agitado tratando de recuperar el aliento. El espectador es capaz de observar cómo la lluvia torrencial ha dejado sus ropajes completamente húmedos y llenos de barro (figura 453), sus cabellos desaliñados y lo que el señor Darcy observaría: un brillo especial en su mirada tras el ejercicio. Con la espalda apoyada sobre la piedra durante su descanso y con los ojos cerrados, una nueva figura aparece a su lado consiguiendo asustar a la

⁹³⁴ Gracias a la diversidad en las localizaciones utilizadas durante el rodaje, es fácil reconocer diversos estilos de jardinería paisajística. El Templo de Apolo en este caso está ligado a la jardinería inglesa del siglo XVIII.

joven. La zona de confort de Elizabeth se trunca ante la presencia del señor Darcy. Al igual que la de ella, su vestimenta está empapada y descuidada, siendo la primera ocasión que el espectador observa al señor Darcy en dicho estado. El mundo natural también ha absuelto a Darcy del convencionalismo social, llegando a alentar su coraje para proponerle matrimonio a Elizabeth (figuras 454). La agitación interior de la joven comienza a hacerse evidente en el rostro y en su tono de voz conforme va evolucionando la escena (figura 455). Una airada discusión brota entre los dos, tratando de aclarar el malentendido entre Jane y Bingley.

Figuras 456-457: posts de @iamlavend3rr y @hevsstuff. Fuente: Tumblr.

A lo largo de esta escena Wright pone sobre la mesa la igualdad de condiciones que ambos personajes poseen en ese justo momento y que la naturaleza se lo permite, destacando el intelectualismo, así como una mutua atracción contenida. Cabe destacar que al contrario que acontece en el film, la novela de Austen nos muestra la primera proposición de matrimonio en la casa parroquial de los Collins. Nuevamente Wright ha reubicado una escena de interior en un paisaje natural imponente. La escena narrada es una de las más aludidas por los *dark* académicos, haciendo uso de los *moodboards* (figura 459) e incluso llegando al punto de visitar las localizaciones del rodaje y publicar fotografías del lugar, como es el caso de @cosyacademiaa quien visitó Stourhead House y sus jardines (figura 458). Para la *Dark Academia* cualquier paisaje tormentoso es fácil de ser integrado en su estética, esta secuencia cumple con todos los requisitos a los que previamente hemos aludido en cuanto al paisaje inglés (figuras 456 y 457).

cosyacademiaa Seguir
28 jun 2022

Instagram: [cosyacademia](#)

...

artemis-de-la-lune Seguir
17 ago 2021

"my affections and wishes are unchanged, but one word from you will silence me on this subject forever." – Jane Austen

Figuras 458-459: posts de @cosyacademiaa y @artemis-de-la-lune. Fuente: Tumblr.

Tras el rechazo ante la proposición de matrimonio del señor Darcy, Elizabeth regresa a su hogar en Longbourn. Una nueva etapa dará comienzo con la llegada de sus tíos, quienes proponen a Elizabeth que los acompañe durante su viaje a la región de los picos. Nuevamente un nuevo estilo de paisaje será mostrado. Ya en la primera escena se pueden contemplar la nueva belleza de la naturaleza gracias a los acantilados de arenisca del Peak District. Elizabeth se halla situada en lo alto, su falda baila por el azote fiero del viento, pero su cuerpo apenas se inmuta (figura 460). La naturaleza vuelve a tomar protagonismo, mostrando su amplitud ante la pequeña silueta de Elizabeth.

La toma es larga, se realiza un travelling hacia la izquierda que nos permite disfrutar de un paisaje salvaje, un paisaje diferente al que se había mostrado durante la primera mitad del film. Mediante un corte el plano se sitúa en contrapicado para mostrarnos la sensibilidad emocional que envuelve a la protagonista. Sus expresiones faciales son serenas, al igual que el clima que representa la naturaleza en aquel momento. Inmediatamente después, la cámara se adentra en un bosquejo donde los arbustos cubren prácticamente el paso y las aves huyen despavoridas ante las pisadas de los nuevos intrusos. Se descubre que el carruaje se ha averiado y los tres buscan el reconforte de la naturaleza, esperando poder emprender el viaje nuevamente. Elizabeth y los Gardiner se encuentran sentados sobre las dilatadas

raíces musgosas de un árbol (figura 461),⁹³⁵ una escena típicamente romántica que le otorga un aire maternal al medio natural y que muestra su semejanza con la obra del ilustrador Maxfield Parrish titulada *Dreaming* (1928), donde encontramos un paisaje con aires neoclásicos y una atmósfera etérea (figura 464). El señor Gardiner revela su actual posición geográfica, realmente próxima a Pemberley, la finca del señor Darcy, hecho que alerta a Elizabeth. Sus tíos tienen la intención de visitar el paraje y aunque Elizabeth se muestra temerosa ante la posibilidad de toparse con el señor Darcy, no sale una firme negación de sus labios.

Figuras 460-463: planos generales de localizaciones exteriores.

Figura 464: *Dreaming* (Maxfield Parrish, 1928)

⁹³⁵ El comentario de Joe Wright incluido en el DVD de *Pride and Prejudice* informa de que la escena fue rodada en el bosque de Sherwood, situado en Derbyshire.

A lo largo del análisis fílmico se han remarcado en diversas ocasiones los cambios ejercidos por Wright en la incorporación del paisaje frente a la novela. Por lo tanto, es primordial destacar que la visita a Pemberley es una de las pocas ocasiones donde Austen ofreció a sus lectores una amplia descripción del paisaje. La importancia de este momento rezuma en la relación de los protagonistas, sin la visita a Pemberley Elizabeth no habría sido capaz de descubrir el carácter del señor Darcy. Asimismo, existe una clara relación entre el paisaje romántico de Derbyshire y la evolución del señor Darcy como personaje romántico. Las escenas del viaje a Pemberley y de sus exteriores proveen algunos de los planos más evocados por los *dark* académicos para elaborar el imaginario paisajístico. La primera muestra de Pemberley viene dada a través de amplio y profundo camino de tierra, por donde marcha el carruaje de los Gardiner. Posteriormente, un plano general muestra el exterior de la casa, los jardines y, por supuesto, el lago (figura 463). Wright trata de privilegiar la óptica visual en cada una de las secuencias que recogen tanto los exteriores como los interiores de Pemberley, filmados en Chatsworth House. El contraste entre las dos fincas señoriales es evidente. La sobriedad de Rosings y el formalismo social se contraponen frente a los interiores de Pemberley, donde Elizabeth puede incluso hallar liberación en el entorno artístico. En ocasiones el ambiente rezuma un erotismo que se puede ver representado en el rostro de Elizabeth y la sutileza de sus movimientos. Se podría decir que Pemberley es el inicio de su despertar.

Figuras 465-468: planos interiores de Pemberley y reencuentro entre Elizabeth y el Sr. Darcy.

La reacción de Elizabeth al bajarse del carruaje y observar la magnificencia de Pemberley es claramente curiosa y está acompañada por una pequeña risa de nerviosismo. En su primer adentramiento al interior de la propiedad, Elizabeth, acompañada por la ama de llaves, pasea por la amplia galería contemplando los frescos que se hallan en el techo. La cámara vaga por el óleo sobre yeso descubriéndonos que se trata de la obra del italiano Antonio Verrio, *Return of the Golden Age* (1691-1692) (figura 465). Un conjunto de figuras desnudas da comienzo al deseo erótico que Wright desea impregnar en la figura femenina. Elizabeth se halla tan sumergida en la belleza de la obra, que sus tíos tienen que llamar su atención para que no se quede rezagada y pueda adentrarse en un nuevo espacio: la galería de esculturas. Un primer plano acoge el rostro escultórico de una dama con velo, concretamente la *Veiled Vestal* (1847) de Raffaele Monti. Elizabeth se posiciona justo enfrente de la vestal⁹³⁶ y observando directamente su rostro trata de descifrar cada uno de los detalles que envuelve la escultura (figura 466). El recorrido por la galería concede al espectador la posibilidad de admirar un conjunto privilegiado de obras de arte: *The Wounded Achilles* (Filippo Albacini, 1825), *Edymion* (Antonio Canova, 1819) y *Recumbent Bacchante* (Lorenzo Bartolini, 1834), entre otras. El mármol blanco otorga una profunda luminosidad a la estancia que se dilata con las vestimentas de Elizabeth. El recorrido se detiene cuando la heroína se topa con el busto del señor Darcy que cumple todas las características del estilo clásico griego. Siendo así como Darcy se entremezcla entre todas las figuras heroicas y románticas que componen la galería y hace rebrotar los sentimientos de Elizabeth.

Es evidente que los sentimientos negativos de Elizabeth hacia Darcy han comenzado a atenuarse. La visita guiada la lleva a descubrir que la propiedad no está vacía, sino que cuenta con la presencia de la señorita Darcy y de su hermano mayor. Investigando el conjunto de habitaciones por su cuenta, Elizabeth irrumpe en la estancia donde ambos se encuentran. Atemorizada ante el inesperado encuentro, Elizabeth trata de escapar rápidamente hacia el exterior de Pemberley en busca del acogimiento natural. Pese a que el señor Darcy consigue alcanzarla en la gran escalinata principal, ambos muestran su nerviosismo y mantienen una conversación

⁹³⁶ En la antigua Roma las vestales eran las guardianas del fuego sagrado del templo de Vesta, sacerdotisas vírgenes que consagraban su vida a la diosa Vesta.

de lo más educada, pero claramente incómoda, donde los sentimientos chocan unos con los otros (figura 467). Tras la negativa a que el señor Darcy la acercase a Lambton, Elizabeth emprende un paseo por la naturaleza hasta llegar a su destino. El clima es tranquilo, no irradia el sol, pues el cielo está cubierto, pero tampoco hay signos de tormenta (figura 468). El oasis romántico que representa Pemberley también se manifiesta en su entorno social, cuando más adelante el señor Darcy invita a Elizabeth y a los Gardiner a comer con él y con su hermana. Elizabeth se dará cuenta de que la austeridad social no es una característica de Pemberley.

muresetivoore [Seguir](#)

...

Charles Bingley is ridiculously underrated, I would simply pass away if I were Jane and he fell for me

Figuras 469-471: post de @muresetivoore. Fuente: Tumblr. Plano de Elizabeth y el Sr. Darcy en los exteriores de Longbourn.

La última evidencia del paisaje como medio narrativo llega tras la propuesta de matrimonio de Bingley a Jane. Nuevamente en Longbourn, Elizabeth es conocedora de cómo cada uno de los inconvenientes de sus hermanas se han ido resolviendo —la huida de Lydia con Wickham y la pedida de matrimonio de Bingley a Jane—. El señor Darcy acompaña a su amigo Bingley a Longbourn para que declare sus sentimientos a Jane. Tras un intento de pedida fallido, donde el señor Darcy apenas dirigió palabra alguna a Elizabeth, el señor Bingley huye despavorido hacia

el exterior. Los dos personajes masculinos protagonizan una escena en el entorno natural próximo a la propiedad, donde Bingley practicará una y otra vez las palabras que usará para realizar la pedida de matrimonio (figura 469). A continuación, el señor Bingley se adentra de nuevo en la propiedad y se dirige directamente a Jane. El desencuentro entre Elizabeth y Darcy se evidencia cuando vemos a Elizabeth justo después de la proposición acurrucada junto al amplio tronco de un árbol (figura 470), pensativa y abrazándose a sí misma. Paralelamente, el señor Darcy contempla Longbourn a la lejanía justo antes de darse la vuelta y alejarse por el campo (figura 471). Este último plano es curioso, pues no se logra ver a Elizabeth sentada en el tronco, sin embargo, los rayos del sol caen sobre ambos por primera vez que comparten espacio. Hecho que está anticipando la segunda propuesta de matrimonio de Darcy hacia Elizabeth.

Figuras 472-475: secuencia de reencuentro entre Elizabeth y el Sr. Darcy.

Si el inicio del film comienza con un plano mostrando el amanecer en los alrededores de Longbourn, el reencuentro de Elizabeth y Darcy donde se llevará a cabo la propuesta definitiva también es acogido por el mismo paisaje. La inquietud de Elizabeth tras la acalorada visita de Lady Catherine de madrugada es evidente, por lo que decide adentrarse entre los campos y caminar al amanecer en soledad (figura 472). La niebla y los arbustos articulan la atmósfera del paisaje por el que Elizabeth se va abriendo camino abrazando su cuerpo. Su detención y observación hacia un lateral fuera de plano indica la presencia de alguien. Un plano general muestra a una figura aproximándose desde la lejanía (figura 473). Conforme se va acercando a la cámara se desvela que se trata del señor Darcy, dos figuras

completamente desaliñadas que se reencuentran en un lugar alejado de las fronteras sociales. Su reencuentro, casi onírico, otorga el placer de realizar una proposición que subyace los límites del romanticismo, tildando al señor Darcy de héroe byronico como lo han categorizado diversos teóricos (figura 474). Sin ofrecer respuesta a su pregunta, Elizabeth únicamente toma su mano y la aproxima a sus labios posando un beso sobre ella y haciendo una observación: “your hands are cold”.⁹³⁷ El sol comienza a salir tras ellos, el cielo está despejado y no existe ningún accidente geográfico que les impida estar juntos (figura 475). La naturaleza de manera definitiva acepta la unión, el círculo por fin se ha cerrado.

Tal y como el análisis ha podido demostrar, *Pride and Prejudice* de Joe Wright realiza una naturalizada y romántica adaptación de la novela de Jane Austen. Wright hace uso de las técnicas y capacidades del audiovisual para seleccionar escenarios naturales y dotarlos de profundidad narrativa. Es así como el poder argumental de los paisajes representa las emociones y los pensamientos de Elizabeth a la vez que la advierte ante sus posibles pretendientes. El medio natural es el único lugar donde realmente la heroína puede mostrarse tal y como es, desafiando el orden social y desarrollando su individualidad. El film apunta a una comprensión del espacio natural en relación a la tradición cultural, hecho plenamente valorado por la estética de la *Dark Academia* a la hora de representar esa naturaleza británica que también envuelve los alrededores de Oxbridge.

⁹³⁷ WRIGHT, Joe (dir.). *Pride and Prejudice*, UK, 2005. (01:55:55)

SÍNTESIS DEL BLOQUE

Resulta especialmente compleja la síntesis de este segundo bloque, puesto que los rasgos que hemos analizado a lo largo de estas páginas son claramente específicos y se presentan en referencia a cada una de las obras seleccionadas. En estos últimos capítulos hemos pretendido desarrollar el imaginario de la *Dark Academia* a partir de una serie de obras artísticas, literarias y audiovisuales, destacando sus puntos de referencia más afines a la subcultura. Así pues, a continuación, llevaremos a cabo un repaso de las categorías expuestas, acotándolas inevitablemente y teniendo en cuenta las explicaciones anteriores para su correcta comprensión. Consideramos pertinente insistir en que la propuesta de las obras audiovisuales y literarias que nos ocupan la realizamos atendiendo a sus particularidades con relación al imaginario visual y narrativo de la *Dark Academia*, en tanto expuesto en el mundo virtual como a raíz de la encuesta a los *dark académicos*.

Figura 476: post de @lordhenrywannabe. Fuente: Tumblr.

En los tres primeros capítulos se presentan los textos conocidos como "*The Holy Trinity de la Dark Academia*": *The Secret History* (Donna Tartt, 1992), *Dead Poets Society* (Peter Weir, 1989) y *Kill Your Darlings* (John Krokidas, 2013). Cada uno de ellos pone sobre la mesa una serie de propiedades más características en relación con el fenómeno subcultural (figura 476).

The Secret History presenta un claro paralelismo con la tragedia griega *Las Bacantes* de Eurípides. Su estrecha relación recompone el mito clásico yendo más allá. El estudio de la disposición argumental de la obra de Tartt permite comprender la simbiosis entre la amistad y la traición que se oculta entre los personajes. El capítulo concluye realizando un análisis de los cronotopos asentadores de las nuevas características de la *Campus novel*

contemporánea, poniendo sobre la mesa una serie de obras contemporáneas que comparten una homogeneidad narrativa. Atendiendo a *Dead Poets Society*, se presenta uno de los rasgos más estudiados y que también subyace en la obra anterior: la idealización de la academia. Las amplias referencias literarias ligadas a la romantización de la figura del profesor permiten al espectador adentrarse en el entorno que envuelve a la Academia Welton, convirtiéndose en uno más de los alumnos. La importancia del estadio ambiental y atmosférico para establecer una estética de la académica cobra importancia junto con el motivo argumental de los personajes, claramente modificado por la figura del profesor Keating. La tragedia finalmente acaba envolviendo las paredes de Welton, un tropo común en la gran mayoría de obras *dark* académicas. Nuevamente, las referencias literarias se hallan presentes en *Kill Your Darlings*, una narración convertida en un *biopic* literario guiado por la figura de Allen Ginsberg. La *Beat* Generation y sus ideales filosóficos permiten establecer un ambiente académico, extrapolado a los barrios bohemios neoyorkinos. El abrupto y trágico suceso con David Kammerer toma el foco referencial de la narración que se construye alrededor de su incógnita. Los rasgos homoeróticos aparecen a raíz de las figuras de Lucien Carr, David Kammerer y Allen Ginsberg, esta característica suele ser compartida por ciertas narrativas englobadas en el paradigma *dark* académico, como hemos podido ver.

Los tres últimos capítulos, por el contrario, agrupan una serie de obras heterogéneas atendiendo a una clasificación donde se destaca: el drama interpersonal y homoerotismo dentro de los muros de la academia —*Maurice* (James Ivory, 1987), *Brideshead Revisited* (Charles Sturridge; Michael Lindsay-Hogg, 1981)—, el dandismo, el decadentismo y la experiencia estética —*The picture of Dorian Gray* (Oscar Wilde, 1891)—, los paisajes góticos y sublimes —*Frankenstein* (Mary Shelley, 1818)— y lo pintoresco y el paisaje romántico en la campiña británica —*Pride and Prejudice* (Joe Wright, 2005)—. Debido a la heterogeneidad argumental y estética, el análisis se focaliza en los aspectos más representativos de cada una de estas obras, destacando de esa manera los potenciadores estéticos más comunes que conforman el imaginario visual y narrativo de la estética subcultural. Observamos pues diferentes grados narrativos, visuales y psicológicos en las obras que nos ocupan. Cada una de estas variables revelan la pluralidad de perspectivas

que conforman el universo *dark* académico. Así pues, el espectador no puede más que compadecerse al adentrarse en las obras y perseguir con nostalgia ese tiempo pasado sabiendo a lo que se debe de enfrentar en el mundo real.

CONCLUSIONES

LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA *DARK ACADEMIA*

VERIFICACIÓN O REFUTACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

CONCLUSIONES

LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA SENSIBILIDAD *DARK* ACADÉMICA

A continuación, vamos a comentar las conclusiones de esta investigación, producto tanto de la contextualización y desarrollo artístico del fenómeno de la *Dark Academia* en el mundo virtual (primer bloque) como del análisis artístico, literario y audiovisual de las obras adscritas a la estética *dark* académica (segundo bloque), ambos apoyados por la metodología de la encuesta. El objeto principal de este estudio, como hemos presentado en el Planteamiento de la investigación y se ha podido comprobar a lo largo de la tesis, surge a finales de la década de 2010, se consolida entre 2019 y 2020 y continúa, en efecto, ampliándose hoy en día. El hecho de su instantánea actualidad asegura el interés de la propia investigación, además de arrojar luz sobre el campo de las estéticas virtuales que tan presentes están hoy en día en las redes sociales.

Debido a la heterogeneidad del estudio se ha optado por dividir la investigación en dos bloques. Ambos son esenciales para comprender el paradigma al que nos enfrentamos, pues presentan una serie de rasgos que conforman a la subcultura, y ambos se podrían ampliar en investigaciones futuras. A lo largo del primer bloque se ha procurado presentar el contexto previo y contemporáneo de la comunidad virtual, la cual se basa en unas estéticas y *fandoms* preexistentes, haciendo hincapié en sus influencias y los factores que han propiciado su formación. De ese modo, se ha atendido a su incesante proliferación durante el periodo pandémico de 2020 y cómo los malestares de una época tan inestable han sido precursores de su notoriedad social. Habiendo asumido en la primera parte de la

tesis la *Dark Academia* como una subcultura que traspasa las fronteras virtuales, hemos procurado profundizar en el desarrollo emocional e identitario que los integrantes desarrollan durante su permanencia a la comunidad estética. La puesta en práctica en la red social *Tumblr* junto con los análisis realizados durante los últimos años y el estudio analítico de la encuesta han hecho factible la comprensión de los atributos principales que definen la estética y la variedad de asociaciones que los *dark* académicos realizan con el panorama artístico y cultural. A lo largo del segundo bloque se proponen y analizan una serie de títulos que refuerzan la esencia de la *Dark Academia*, comenzando por sus tres pilares fundamentales y ampliando el registro a otros potenciadores estéticos. Algunos de ellos han sido influenciados por otros, convirtiéndose en referentes para la consecución de nuevas obras adscritas a la estética. El análisis presentado en este bloque permite hacer una aproximación a diversas teorías que fundamentan las bases de la estética subcultural y que son manifestadas a través de la imagen, la literatura y el audiovisual. Para ello nos hemos apoyado en todo momento en las publicaciones de *Tumblr* que refuerzan el análisis.

A lo largo de las próximas páginas vamos a presentar de manera sistemática un conjunto de conclusiones que hemos extraído tras haber finalizado la investigación. Cada una de ellas dan forma a la consecución de los objetivos y la hipótesis presentada previamente en el planteamiento. Pasamos pues a enumerar las conclusiones extraídas de nuestra investigación:

I: LA PANDEMIA COMO IMPULSORA

Desde el inicio de la investigación hemos rastreado las posibles influencias que ha podido tener la pandemia en el desarrollo y evolución de la subcultura. La situación de confinamiento empleada como norma restrictiva para evitar la propagación del COVID-19 simbolizó un antes y un después en numerosos aspectos, entre ellos destacamos el avance en el entorno digital. El uso de las redes sociales adoptó nuevas funcionalidades, integrándose en el uso cotidiano y facilitando los cambios de hábitos sociales y culturales. En nuestro caso destacamos principalmente a los individuos que comprenden la Generación Z (desde mediados de la década de 1990 hasta finales de la década de 2000) y sus múltiples necesidades

surgidas: "I'm in a terribly urgent need to romanticize my life because that's how I get through it. *Online* classes might kill me but at least I can die in style".⁹³⁸ Centrándonos en la *Dark Academia* y su amplia popularidad hay que tener en cuenta que la pandemia trajo consigo un ambiente oscuro, ese componente inestable apoyado por los medios de comunicación y sus tratamientos de temas espinosos. La subcultura refleja la oscuridad y la incertidumbre que mucha gente sentía, pero ambas fueron aliviadas a través de su estética y sus prácticas. Las redes sociales y la *Dark Academia* se convirtieron en un lugar para desahogarse, un espacio donde cualquier usuario que poseyera una sensibilidad acorde con la estética podía encontrar bienestar y desarrollar sus gustos e intereses.

Si bien los datos propuestos en informes confirman de manera consistente el salto digital —"COVID-19 is transforming consumer lives - we have covered a "decade in days" in adoption of digital"—,⁹³⁹ las estadísticas presentadas en la tesis reafirman este hecho a raíz de una práctica concreta desarrollada en una de las plataformas más amplias de los medios sociales, *Tumblr*. Pese a que focalicemos nuestra atención en un único espacio web, las conocidas también como *aesthetics* están implementadas en cualquier rincón del universo *online*. Las plataformas virtuales se han convertido en un entorno privilegiado en el que los usuarios expresan sus propias narrativas y palian sus afecciones del mundo real. "During the pandemic the vast majority of people needed to escape from the present, so they went into the virtual environment to feel and live somewhere else that was easier. Aesthetics helped them to do this".⁹⁴⁰ Las estéticas subculturales facilitan el acercamiento y compromiso social de grupos homogéneos en tiempos de aislamiento social. Este hecho proporciona consuelo e inspiración a sus usuarios, a la vez que captura un cierto estado de ánimo nostálgico en base a ciertos elementos históricos, artísticos, culturales e identitarios. Idealizarlos y comprometerse con ellos como una especie de manifestación estética se ha convertido en un mecanismo de supervivencia mundial. Su amplia flexibilidad a la hora de publicar *posts* permite de ese modo la inscripción de cualquier cuerpo e identidad. Pese a la precisión

⁹³⁸ Publicación en *Tumblr* de *@watch-me-disappear-into-the-sun* del 4 de junio de 2021.

⁹³⁹ KOHLI, Sajal; et al. "How COVID-19 is changing consumer behavior -now and forever". *McKinsey & Company*, 2020, p. 1.

⁹⁴⁰ Respuesta número 6 de la encuesta de 2022.

histórica occidental que mantiene aún hoy en día como referencia, no existen limitaciones y la subcultura permite renegociar múltiples valores. Asimismo, se considera un espacio seguro para los colectivos LGTBIQ+, dado que las representaciones *queer* se hallan impregnadas en sus obras canónicas.

II: SUBCULTURA ARRAIGADA AL PASADO ROMÁNTICO

El pasado es tomado como signo contextualizador, tanto espaciotemporal como estético. Este último se contempla a través de los múltiples elementos culturales y tradiciones intelectuales acogidas por los *dark* académicos dando forma a una imagen nostálgica. Es así como en el presente los usuarios tratan de mitigar las múltiples carencias que trae consigo el mundo contemporáneo. El pasado se convierte en un principio organizador de la vida de los *dark* académicos, pero éstos no están interesados en recrear el pasado de manera fiel, sino que lo toman como una forma libre de inspiración, lo deconstruyen y reflexionan en torno a él. La representación del tiempo pasado no es más que una relectura subjetiva, distante y romantizada de la historia. “Romanticism is literally what keeps so many of us alive”.⁹⁴¹ Entendemos la romantización como una forma estética de comprender el pasado de manera idealizada. Es importante tener en cuenta que más allá de transmitir conocimientos específicos sobre el pasado idealizado, los usuarios establecen una atmósfera placentera para desarrollar un estado anímico concreto, donde la nostalgia y la expresión “cualquier tiempo pasado fue mejor” ocupan un lugar privilegiado. No obstante, se ha descubierto que la atmósfera de la *Dark Academia* en ocasiones difumina sus fronteras y se entremezcla con otras estéticas o pasados, como puede ser el *Cottagecore* o las múltiples ramificaciones de la academia —*Light Academia*, *Darkest Academia*, *Chaotic Academia*, *Romantic Acadeima*, etc—. Este hecho se debe a que la conformación del imaginario depende de los elementos compartidos por los usuarios, ellos son los que establecen una serie de publicaciones en base a sus percepciones y sensibilidades, dando forma a las estéticas subculturales a raíz de las características y valores que presentan los objetos.

⁹⁴¹ Publicación en *Tumblr* de @medusabutmodern del 20 de marzo de 2021.

III: EXPERIENCIA ESTÉTICA DE LO COTIDIANO

Como hemos demostrado durante el proceso de investigación, durante la pandemia la romantización de ciertas actividades en soledad como la lectura, la escritura, el estudio o el consumo de arte digitalizado, permitieron a los *dark* académicos sobrellevar la situación. En *Tumblr* comenzaron a surgir una serie de listados donde se proponían actividades acordes con los valores de la subcultura. Éstas permitían a los usuarios evadirse de la realidad contemporánea:

- “Staying up late in the dark reading wikipedia articles on obscure topics on your phone.
- Researching random things that caught your interest instead of paying attention to your zoom classes/doing homework.
- Checking daily if your local library reopened.
- Notes app poetry at 4am.
- Wearing dramatic coats and button ups etc to just go to the supermarket”.⁹⁴²

Las teorías sobre la estética de lo cotidiano amplían el universo estético permitiendo aceptar actividades ordinarias o provenientes de la nueva cultura visual como prácticas estéticas. Tanto las prácticas digitales referidas a la *Dark Academia* como las acciones diarias relacionadas con la subcultura forman parte de ese entramado. Cualidades como la absorción, propuesta por John Dewey, induce a los *dark* académicos a seguir con el proceso experiencial integrativo, hecho que permite contemplar dichas actividades como una experiencia estética. Los *dark* académicos también proponen una puesta de escena particular, que permite modificar o adecuar ciertas estancias cotidianas a la estética de la subcultura. Este hecho podría facilitar la inducción al proceso de experiencia, pues tal y como hemos visto, los usuarios establecen relaciones estéticas con ciertos objetos. En cierto sentido sucede lo mismo con las prendas de vestir, descubrimos que adecúan su vestimenta en base a la estética de la subcultura, basándose en diversos estilos concretos. El espacio urbano, definido por Luis Guillermo Sañudo Vélez como “un espacio antropológico, donde se localiza el estudio de la sensibilidad estética en la

⁹⁴² Publicación en *Tumblr* de @abernathyvalois del 10 de diciembre de 2020.

vida cotidiana”,⁹⁴³ también es un claro fomentador de la experiencia estética. Los *dark* académicos contemplan ciertas localizaciones o espacios como arquitectura vivida, lugares donde interactuar con el entorno o con los objetos, como bien podría ser una biblioteca, una librería, un café o ciudades universitarias como Oxford o Cambridge asociadas a una cultura académica. Pero nada de esto podría ser posible si los individuos no poseyesen una clara sensibilidad estética que les permitiese valorar o percibir ciertos aspectos estéticos relacionados con la *Dark Academia*.

IV: TEMAS COMUNES E IMAGINARIO VISUAL

De entre la abundancia de rasgos comunes de la *Dark Academia* esbozados a lo largo del texto, podemos destacar un corpus estructural asociado comúnmente al estilo. Si bien se han presentado con anterioridad, a continuación, compartimos un compendio de las características más representativas:

- Una presencia perpetua de la muerte. El asesinato o suicidio connota la presencia de la muerte, a la vez que aproxima la estética a la oscuridad que tanto caracteriza a la *Dark Academia*. Generalmente las obras de ficción poseen un ciclo trágico concluyendo de manera catastrófica. Este rasgo se halla inscrito en las tres obras que conforman *The Holy Trinity* de la *Dark Academia*, pero ellas no son las únicas que lo cumplen.
- Una profunda amistad con una motivación oculta. Ya sea entre dos o más personajes, las amistades suelen estar conectadas con ideas complejas — muerte, deseo, violencia, fraternidad, trauma, etc— que se encuentran presentes en la acción y ayudan a que ésta progrese. Generalmente el protagonista suele formar parte exclusiva de ese vínculo o, si no es así, desea formar parte y hará cualquier cosa para ser aceptado, véase Richard Papen. En ocasiones, como apoyo narrativo, puede existir una sociedad secreta que aúne la amistad, como es el caso de la *Dead Poets Society* o el Círculo libertino en *Kill your Darlings*. Es común que la amistad posea un carácter positivo o negativo en base a las acciones de los personajes y su desarrollo a lo largo de la narración.

⁹⁴³ SAÑUDO VÉLEZ, Luis Guillermo. “El espacio urbano como experiencia estética en la vida cotidiana”. *CIDI*, 2009, vol.12, p. 136.

- Representación de la academia mediante una figura de autoridad. En este sentido destacamos dos vías que se bifurcan. Por un lado, el académico adulto puede ser el precursor o el guía de las acciones de los personajes principales. Normalmente lucha contra las normas tradicionales establecidas por la sociedad y refleja ser un apoyo para sus alumnos, como sucede con John Keating en *Dead Poets Society* o Julian Morrow en *The Secret History*.⁹⁴⁴ Por el otro, puede ser una figura de oposición que imposibilita el camino del protagonista o limita su capacidad de acción, como el Profesor Steeves en *Kill your Darlings*, Mr. Nolan en *Dead Poets Society* o Mrs. Appleyard en *Picnic at Hanging Rock*. Estos últimos suelen reflejar la opresión de la institución.
- Una gran importancia del estatus social. En sí, la clase social ya se ve impregnada en la atmósfera de la historia, pues la narración suele tener lugar en un espacio donde el nivel económico y social está claramente implícito — academia privada, internado, universidad de élite, etc—. Sin embargo, los personajes también reflejan ese carácter en base a su procedencia. Asimismo, esto se afianza debido al eurocentrismo clasista que promueve la ambientación de estas obras de ficción. Un ejemplo claro donde se demuestra la disparidad entre la condición social y económica lo vemos en el personaje de Sara Waybourne en *Picnic at Hanging Rock* o de Richard Papen en *The Secret History*, pues procede de una familia de clase trabajadora, hecho que desencadena una serie de actitudes de complacencia hacia sus compañeros.
- Un subtexto homoerótico latente. Ya sea de manera implícita o explícita el aura homoerótica suele mostrar su presencia en la *Dark Academia*, rasgo que comparten las obras seleccionadas. En ocasiones, la sutileza del subtexto permite realizar una interpretación de la naturaleza homoerótica u homosocial de la narración. Obras como *Kill your Darlings*, *Dead Poets Society*, *Picnic at Hanging Rock*, *Brideshead Revisited* o *The Picture of Dorian Gray* aluden claramente a ese subtexto. No obstante, en otras ocasiones los propios personajes no dudan en afirmar o mostrar su identidad sexual a través de sus acciones, las cuales rompen con los límites heteronormativos, como sucede en *The Secret History* o en *Maurice*.

⁹⁴⁴ En ocasiones ese tipo de figuras tampoco se libra de las connotaciones negativas.

- Un afán por las artes. Tanto la literatura como las artes clásicas y románticas serán esenciales en la composición narrativa de cada una de las obras. Los elementos artísticos que en ocasiones traen consigo un ideal de pensamiento son fuente de inspiración para la evolución de los personajes hacia su etapa de madurez. Eso genera que las obras literarias y audiovisuales presentadas en el segundo bloque se conviertan en esenciales, pues, además de aunar ciertos elementos mencionados con anterioridad, son un claro referente en el proceso de construcción del imaginario *dark* académico.

Como se puede observar, las historias acogidas por la *Dark Academia* suelen ser relatos de madurez donde los personajes se enfrentan a diversos conflictos y desarrollan un crecimiento personal, en ocasiones madurativo. La conformación del imaginario visual *dark* académico se establece a raíz de un conjunto de elementos compartidos por sus integrantes. Elementos que tras su experimentación son proyectados en el espacio virtual para que los demás miembros puedan descubrirlos y experimentarlos. De esa manera, se elabora un imaginario colectivo que se retroalimenta conforme va pasando el tiempo. Edgar Morin se refiere a lo imaginario como “el lugar común de la imagen y de la imaginación”, así como “la práctica mágica espontánea del espíritu que sueña”.⁹⁴⁵ Paralelamente, Gabriel Ugas Fermin alude al concepto de imaginario como “la codificación que elaboran las sociedades para nombrar una realidad; en esa medida el imaginario se constituye como elemento de cultura y matriz que ordena y expresa la memoria colectiva, mediada por valoraciones ideológicas, auto-representaciones e imágenes identitarias”.⁹⁴⁶ La idealización de esos elementos por parte de los *dark* académicos conforma un imaginario audiovisual compartido, tanto en el mundo virtual como por las obras de referencia, donde podemos enfatizar tres cualidades principales: el ambiente oscuro, la atmósfera académica y el *Englishness* como identidad cultural. Reiteramos que, en ciertas ocasiones, las obras clásicas de la literatura que se han presentado a lo largo de la tesis no cumplen las tres cualidades a la perfección, pero poseen un

⁹⁴⁵ MORIN, Edgar. *El cine o el hombre imaginario*. Barcelona: Paidós. 2001, p. 74.

⁹⁴⁶ UGAS FERMÍN, Gabriel. *La educada ignorancia: Un modo de ser del pensamiento*. Venezuela: TAPECS. 2007, pp. 49.

aura y unos valores inscritos que las convierten en focos esenciales de la subcultura, por ejemplo, Frankenstein (Mary Shelley, 1818).

VERIFICACIÓN O REFUTACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS

Gracias a las conclusiones que se acaban de presentar previamente, podemos confirmar la hipótesis planteada al inicio de la investigación:

“El fenómeno Dark Academia, surgido durante la pandemia de COVID-19, se ha convertido en una subcultura alojada en las redes sociales basada en una profunda nostalgia por el pasado eurocéntrico. Sus principales referentes artísticos, estéticos, literarios y audiovisuales se fundamentan en la romantización del saber, el homoerotismo y la alusión a mitos clásicos, conformando un imaginario neorromántico posmoderno.”

Podemos asumir que la consecución de los objetivos propuestos en el “Planteamiento de la Introducción” ha sido esencial para verificar la hipótesis de partida. Recordemos los objetivos:

- Rastrear el inicio y la evolución que ha tenido la subcultura *Dark Academia* en las redes sociales.
- Analizar las prácticas llevadas a cabo por los *dark* académicos en el entorno *online* y su conexión con la nostalgia, la romantización del intelectualismo y la identidad en tiempos de pandemia.
- Establecer el vínculo entre la experiencia estética y las prácticas o rutinas que realizan los *dark* académicos en el medio físico.
- Ubicar el conjunto de las obras más representativas que integra el corpus de la *Dark Academia*, tanto literarias como audiovisuales.
- Estudiar el corpus que conforma la estética *Dark Academia* y demostrar cuáles son los referentes artísticos.

- Realizar un análisis de las obras audiovisuales y literarias claves, atendiendo al imaginario visual, la narración, el desarrollo de los personajes y la atmósfera.
- Descubrir las cualidades que definen el imaginario colectivo y estético del fenómeno.

Presentadas las características fundamentales que dan forma a la *Dark Academia*, la verificación de la hipótesis y consecución de los objetivos, vamos a tratar de elaborar una breve definición del objeto de estudio que reúna los datos proporcionados. Tras haber llevado a cabo nuestra investigación hemos llegado a la conclusión de que la *Dark Academia* se podría definir como: una subcultura o estética, perteneciente a la corriente del neorromanticismo posmoderno, desarrollada en el entorno virtual y caracterizada por la romantización de conocimiento y el entorno académico de Oxbridge, una nostalgia arraigada al pasado e idealizadora y una pasión por las artes. De ese modo, los *dark* académicos se han encargado de establecer un marco de elementos referenciales que hemos analizado para dar forma a la estética subcultural.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La aproximación al fenómeno subcultural *dark* académico que hemos realizado, así como a su amplio imaginario, puede generar una transformación completa en la manera en la que la sociedad entiende las comunidades virtuales estéticas contemporáneas. Las conclusiones de la presente investigación nos van a permitir establecer una base para seguir analizando el paradigma virtual y físico del objeto de estudio. Asimismo, la propuesta metodológica de investigación se puede tomar para analizar otras muchas estéticas y subculturas que se han desarrollado en el mundo virtual, algunas de ellas mencionadas con anterioridad, como el *Cottagecore*. Hoy en día todavía existe un vacío en la cultura visual difundida en el entorno digital y sin duda esta tesis beneficia al campo de estudio rellenando ciertos espacios en blanco. Las particularidades presentadas nos generan la necesidad de prestar atención a este paradigma que está en constante evolución, pues el

incorporar los puntos de vista de los creadores de contenido supone una comprensión del contexto social, cultural y comunicativo actual.

Como posibles futuras líneas de investigación, a raíz de los resultados obtenidos hemos optado por proponer tres de vías complementarias que nos gustaría ampliar en las investigaciones futuras, no obstante, cabe matizar que el fenómeno se podría desarrollar desde otras múltiples y muy variadas especialidades metodológicas. Nuestras tres propuestas son:

- Estudio de nuevos contextos. El estudio sobre la formación y el desarrollo de las comunidades estéticas en el paradigma virtual podría ampliarse y concretarse atendiendo al contexto social, geográfico y educacional de los usuarios pertenecientes a la subcultura. Este hecho reflejaría el perfil de los usuarios y se podría hacer una comparativa con otras estéticas o subculturas virtuales que se han ido formando las últimas décadas.
- Realización de nuevas encuestas. La encuesta en sí ha sido un núcleo de aprendizaje y conocimiento más profundo de los integrantes. Este tipo de metodología abre los focos de análisis del fenómeno en base a nuevos datos más concretos que las redes sociales de por sí no pueden ofrecernos. Sería realmente interesante realizar nuevas encuestas, ampliando o delimitando una serie de cuestiones para poder recopilar información más concreta o ver cómo evoluciona con el paso de los años el fenómeno.
- Análisis de nuevas obras. Nuestro estudio ha analizado las obras literarias y audiovisuales más fundamentales durante la creación y el desarrollo de la *Dark Academia*. En un futuro, el análisis de nuevas piezas puede servir de apoyo y de ampliación del imaginario estético. Para ello hemos realizado un compendio en nuestros anexos de las obras mencionadas en la encuesta, esta acción facilita la selección de las futuras obras.

Cada una de estas futuras líneas de expansión sería un ejemplo enriquecedor de cómo el campo de estudio puede trabajarse de una manera multidisciplinar y de las posibilidades que ofrece al futuro investigador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A

- ACKERMAN, Diane. *A Natural History of the Senses*. New York: Vintage Books, 1991.
- AIZPÚN BOBADILLA, Teresa. "El alma romántica y el pensamiento mágico: Novalis". *Contrastes. Revista Internacional de Filosofía*, 2019, vol.24, nº2, pp.61-79.
- ALBERTI, John; ANDREW MILLER, P. (eds.). *Transforming Harry: The Adaptation of Harry Potter in the Transmedia Age*. Detroit: Wayne State University Press, 2018.
- ALCOFF, Linda Marín. *Visible Identities: Race, Gender, and the Self*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- ALISON, Archibald. *Essays on the nature and principles of taste*. Hartford: George Goodwin & sons, 1821.
- ALLAN POE, Edgar. "A Dream Within a Dream". En: *The Works of the Late Edgar Allan Poe*. New York: J. S. Redfield, 1850. Public Domain.
- ALLARD, Bethany. "29 gifts for the dark academia devotees in your life". *Mashable*, 21 de octubre de 2021.
- ALLER, Roberta. "¿Qué es ser fan? El abordaje sobre el «fandom» de Harry Potter en Argentina". *Antropológicas*, 2021, nº17, pp.24-35.

- ALPERT-ABRAMS, Hannah; BOSU, Saronik. "What's Hope Got to Do with It?". *Post* 45. En: <https://post45.org/2022/03/whats-hope-got-to-do-with-it/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).
- AMARERO, Jesús. *Intertextualidad. Redes de textos y literaturas transversales en dinámica intercultural*. Barcelona: Anthropos Editorial, 2008.
- ANOLIK, Lili. "The Secret Oral History of Bennington: The 1980s' Most Decadent College". *Esquire*, 2019. En: <https://www.esquire.com/entertainment/a27434009/bennington-college-oral-history-bret-easton-ellis/>
- ARDEN, Heather; LORENZ Kathryn. "The Harry Potter Stories and French Arthurian Romance". *Arthuriana*, 2003, vol.13, nº2, pp.54-68.
- ARGULLOL, Rafael. *El héroe y el único. El espíritu trágico del Romanticismo*. Barcelona: Acantilado, 2008.
- ARIAS, Luis Martín. "El cine como experiencia estética". *Praxis Pedagógica*, 2011, vol.11, nº12, pp.6-15.
- ARISTOTLE. *Poetics*. London: Penguin Classics, 1996.
- ARNHEIM, Rudolf. *Film as art*. Los Angeles: University of California Press, 1957.
- ARONOWITZ, Alfred. "Portrait of a Beat". *Nugget Magazine*, 1960, vol.5, nº5, pp.15-18.
- AUSTEN, Henry "Biographical notice of the author". En: AUSTEN, Jane. *Northanger Abbey*. London: John Murray, 1818.
- AUSTEN, Jane. *Northanger Abbey*. Boston: Little, Brown and Company, 1903.
- AUSTEN, Jane. *Pride and Prejudice*. London: George Allen, 1894.
- AZAM, Martine; FEDERICO, Ainhoa de. "Sociología del arte y análisis de redes sociales". *REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales*. 2014, vol. 25, nº 2, pp. 1-22.

B

BARES, Annie. "Dark Academia Dark Money". *Post* 45. En: <https://post45.org/2022/03/dark-academia-dark-money/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).

BAJTIN, Mijaíl. *Estética de la creación verbal*. México: Siglo XXI, 1982.

BAJTIN, Mijaíl. "Las formas de tiempo y del cronotopo en la novela. Ensayos de poética histórica". En: *Teoría y estética de la novela*. Madrid: Taurus, 1989, pp. 237-409.

BAJTIN, Mijaíl. *Teoría y estética de la novela*. Madrid: Taurus, 1989.

BALZAC, Honoré de; "XLIV" En: BALZAC, Honoré de. *Tratado de la vida elegante*. Madrid: El Panteón Portátil de Impedimenta, 2011.

BARBEY D'AUREVILLY, J.A. *Du dandysme et de G. Brummell*. Paris: B. Mancel, 1845.

BARTHES, Roland. *El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura*. Barcelona: Paidós, 1994.

BARTHES, Roland. *S/Z*. Argentina: Siglo XXI, 2004.

BATEMAN, Kristen. "Academia Lives — on TikTok". *The New York Times*. 30 de junio de 2020.

BATEMAN, Kristen. "Conjuring Up a Tweed World: [Style Desk]". *The New York Times*. 02 de julio de 2020.

BAUDELAIRE, Charles. *Le peintre de la vie moderne*. Collections Litteratura.com, 1863. pp. 19-20. En: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/14785/mod_resource/content/1/BAUDELAIRE_le%20peintre.pdf

BAUMAN, Zygmunt. *Identidad*. Argentina: Losada, 2012.

- BAUMAN, Zygmunt. *La sociedad individualizada*. Madrid: Cátedra, 2001.
- BEARDSLEY, Monroe. *The aesthetic point of view. Selected essays*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1982.
- BEART, Patrick. "The sudden rise of French existentialism: a case-study in the sociology of intellectual life". *Theor Soc*, 2011, vol. 40, pp.619-644.
- BEATTIE, John. *Other Cultures. Aims, Methods and Achievements in Social Anthropology*. New York: The Free Press, 1964.
- BECKER, Howard. *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2008.
- BECKER, Howard. *Art Worlds*. Berkeley: University of California Press, 1982.
- BELL, Pearl. "Fiction chronicle". *Partisan Review*, 1993, vol.60, nº1, pp.282-296.
- BELOVA, Olga. "The event of seeing: A phenomenological perspective on visual sensemaking. Culture and Organization". *Culture and Organization*, 2006, vol.12, nº2, pp. 93–107.
- BENNETT, Andy. "Virtual subculture? Youth, Identity and the Internet". En: BENNETT, Andy; KAHN-HARRIS, Keith. (Eds.). *After Subculture. Critical studies in Contemporary youth culture*. London: McMillan, 2004, p.162-172.
- BEVILLE, Maria. *Gothic Postmodernism*. Amsterdam: Rodopi, 2009.
- BIEHL-MISSAL, Brigitte. "The atmosphere of the image: an aesthetic concept for visual analysis". *Consumption Markets & Culture*, 2012, vol.16, nº 4, pp.356-367.
- BIRNBACH, Lisa (ed.). *The Official Preppy Handbook*. New York: Workman Publishing, 1980.
- BLANK, R. "Lucien Carr and the Origins of the Beat Generation". *Thesis*. Columbia University, 1998.

- BOBBIO, Norberto. *The philosophy of decadentism. A study in existentialism*. New York: The Macmillan Company, 1948.
- BODENHEIMER, Rosemarie. "Looking at the Landscape in Jane Austen," *Studies in English Literature, 1500-1900*, 1981, vol. 21, n°4, pp.605-623.
- BÖHME, Gernot. "The art of the stage set as a paradigm for an aesthetics of atmospheres. La scénographie comme paradigme d'une esthétique des ambiances". *Ambiances, Redécouvertes*, 2012, p. 3. En: <https://doi.org/10.4000/ambiances.315>
- BOOTH, Paul. *Digital Fandom 2.0: New Media Studies*. New York: Peter Lang, 2016.
- BOTTING, Fred. *Gothic*. London: Routledge, 1996.
- BOTTUM, Joseph. "The end of the academic novel". *Weekly Standard*, 1997, vol.2, n°46, pp. 31-33.
- BOUCHER, François. *Historia del traje en occidente, desde la antigüedad hasta nuestros días*. Barcelona: Montaner y Simón, 1967.
- BRAKE, Michael. *Comparative youth culture The Sociology of Youth Cultures and Youth Subcultures in America, Britain and Canada*. London: Routledge, 2003.
- BRETON, André. "Crisis of the Object". En: LIPPARD, Lucy (ed.). *Surrealists on Art*. New Jersey: Prentice Hall, 1970, pp.51-55.
- BULLOUGH, Vern. *Homosexuality, a history*. New York: New American Library, 1979.
- BURKE, Peter. "Identities, events and moods". En: TURNER, J. H. (ed.). *Advances in group processes, Vol. 21. Theory and research on human emotions*. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2004, pp. 25-49.
- BURKE, Edmund. *A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful*. London: Thomas M. Lean, 1823.
- BURKE, Kenneth. *Philosophy of literary form: studies in symbolic action*. Baton Rouge: Louisiana state university press, 1941.

- BURROUGHS, William. *The letter of William S. Burroughs: 1945-1959*. New York: Penguin Books, 1994.
- BURTON, Sarah. "El tipo de cosas que ves en Morse: Academia oscura, género y las prácticas estéticas del intelectual". *NU Women*, 2021. (Presentación).
- BUTLER, Judith. *Bodies that matter: On the discursive limits of 'sex'*. New York: Routledge, 1993.
- BUTLER, Judith. *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. New York: Routledge, 1990.
- BUTLER, Judith. "Imitation and gender insubordination". En: FUSS, Diana. *Inside/Out: Lesbian theories, gay theories*. London: Routledge, 1991. pp. 13–31.
- BYRNE, Paula. *Mad World: Evelyn Waugh and the Secrets of Brideshead*. New York: Harper Collins Publishers, 2010.

C

- CAMARERO, Jesús. *Intertextualidad. Redes de textos y literaturas transversales en dinámica intercultural*. Barcelona: Anthropos Editorial, 2008.
- CAMPBELL, James. *This is the Beat Generation*. New York, San Francisco, Paris. Berkeley: University of California Press, 2001.
- CARLYLE, Thomas. *Sartur Resartus*. Cambridge: The electric Book Company, 2001.
- CARTER, Ian. *Ancient Cultures of Conceit: British University Fiction in the Post-War Years*. London: Routledge, 1990.
- CASSETTI, Francesco; DI CHIO, Federico. *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós, 2003.

- CASO, Laura. "Este otoño es el momento de la dark academia, la estética de TikTok que mezcla a Hermione Granger con Rory Gilmore y Jo de Mujercitas". *Mujer Hoy*, 7 de octubre de 2020.
- CASTELLANOS CERDA, Vicente. "La experiencia estética en el cine: Otros trayectos en los estudios cinematográficos". *UNAM*, 2012, p.7-40.
- CHARTERS, Ann. *The Portable Beat reader*. New York: Penguin Books, 1992.
- CHAUNDRY, Bob. "Harry Potter magician". *BBC News*, 2003. En: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/823330.stm>
- CHON, Harah. "Fashion as Aesthetic Experience. A Discussion of Subject-Object Interaction". *5th International Congress of International Association of Societies of Design Research: Consilience and Innovation in Design*, 2013.
- CHOUDHARY, Sabrina. "CAS' Red Dragon Society Emerges From the Shadows" *Washington Square News, New York University*, 13 de abril de 2020.
- CHRISTENSEN, Peter G. "Homosexuality in Brideshead Revisited - 'Something quite remote from anything the [builder] intended'". En: GALLAGHER, Donat; PASTERNAK, Ann; HOWARD, John (eds.). *A Handful of Mischief: New Essays on Evelyn Waugh*. 2011, pp.137-160.
- CLARKE, John; HALL, Stuart; JEFFERSON, Tony; ROBERTS, Tony. "Subculturas, culturas y clase". En: HALL, Stuart; JEFFERSON, Tony (eds.). *Rituales de Residencia*. Madrid: Traficantes de sueños, 2014, pp.61-142.
- COCHRAN, Peter (ed.). *The correspondence between Byron and Thomas Moore, 1811-1824*. 2012, p.13. En: <https://petercochran.files.wordpress.com/2010/03/byron-and-moore-1811-18243.pdf>
- COHEN, Albert. "The Sociology of the Deviant Act: Anomie Theory and Beyond". *American Sociological Review*, 1965, vol. 30, n°1, p. 13.
- COHEN, Ed. "The Double Lives of Man: Narration and Identification in Late Nineteenth-Century Representations of Ec-Centric Masculinities". En:

LEDGER, Sally; MCCRACKEN, Scott (eds.). *Cultural Politics at the Fin De Siècle*. Cambridge: Cambridge UP, 1995.

COMEGNA, Anthony (ed.). *Democratic Vistas*. Walt Whitman. Washington D.C: Libertarianism.org, 2007.

COVER, Rob. "Identity in the disrupted time of COVID-19: Performativity, crisis, mobility and ethics". *Soc Sci Humanit Open*, 2021, vol.4, nº1, pp.1-8.

COVER, Rob. "Performing and undoing identity online: Social networking, identity theories and the incompatibility of online profiles and friendship regimes". *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologie*, 2012, vol.18, nº2, pp.177-193.

COWPER, William. *The task: a poem, in six books*. By William Cowper. London: J. Johnson, 1785.

CUÉLLAR ALEJANDRO, Carlos A.. *El Prerrafaelismo y su influencia en la creación contemporánea*. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2006.

CUÉLLAR ALEJANDRO, Carlos A.. "Lo Fantástico como categoría estética: tradición musical y Neorromanticismo en las últimas décadas del siglo XX". *Ars Longa: Cuadernos de Arte*, 2004, nº13, pp.147-158.

CURRAN, James; MORLEY, David; WALKERDINE, Valeri (coords.). *Estudios culturales y comunicación: análisis, producción y consumo cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo*. Barcelona: Paidós Ibérica, 1998.

D

D'ANGELO, Paolo. *La estética del romanticismo*. Madrid: La balsa de la Medusa, 1999.

DA SILVA, Stephen. "Transvaluing Immaturity: Reverse Discourses of Male Homosexuality in EM Forster's Posthumously Published Fiction". *Criticism*, spring, 1998, vol. 40, nº2, pp.237-272.

- D'AUREVILLY, Barbey. *El dandismo*. Barcelona: El Tibidabo, 1906.
- DAVIDSON, Dylan. "To Be Transformed". *Post* 45. En: <https://post45.org/2022/03/to-be-transformed/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).
- DAWSON, Jan. "Picnic Under Capricorn". *Sight and Sound*, 1976. En: <http://www.peterweircave.com/articles/articleg.html>
- DELVIGO, Silvia. "Dark Academia, la subcultura que se viralizó durante la pandemia". *Bloc de moda*, 2020. En: <http://www.blocdemoda.com/2020/12/dark-academia-subculture-tik-tok-pandemia.html>
- DE ORTEGA MAXEY, Wallace. "The homosexual and the Beat Generation". *ONE*, 1959, vol.7, pp.5-9.
- DE SAUSSURE, Ferdinand. *Curso de lingüística general*. Buenos Aires: Losada, 1945.
- DE VILLENA, Luis Antonio. "Introducción al dandysmo". En: BALZAC, BAUDELAIRE, D'AUREVILLY, Barbey. *El dandismo*. Madrid: Felmar, 1974.
- DEWEY, John. *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós, 1980.
- DILLMAN, Don". Towards Survey Response Rate Theories That No Longer Pass Each Other Like Strangers in the Night". En: BRENNER, Philip. *Understanding Survey Methodology Sociological Theory and Applications*. Berlín: Springer, 2020, pp. 18-25.
- DI PRIMA, Diane. *Memoirs of a beatnik. San Francisco: Last Gasp of San Francisco*, 1988.
- DOWLING, Linda. *Hellenism and homosexuality in Victorian Oxford*. Ithaca: Cornell University Press, 1994.
- DRAY, Kayleigh. "Dark academia: TikTok is obsessed with this new viral interiors trend, and no wonder". *Stylist*, 15 de julio de 2021.
- DRIVER, Christopher. "Embodying hardcore: rethinking 'subcultural' authenticities". *Journal of Youth Studies*, 2011, vol. 14, nº 8, pp.975-990.

DUFRENNE, Mikel. *The Phenomenology of Aesthetic Experience*. Evanston: Northwestern University Press, 1979.

E

EAGLETON, Terry. "The Silences of David Lodge". *New Left Review*, 1988, nº172, pp.93-102.

ECO, Umberto. *Los límites de la interpretación*. Barcelona: Lumen, 1992.

EICHER, Joanne B.; ROACH-HIGGINS, Mary Ellen. "Definition and Classification of Dress Implications for Analysis of Gender Roles". En: BARNES, Ruth; EICHER, Joanne B. (eds.). *Dress and gender: Making and meaning*. New York: Berg, 1992, pp.8-28.

EISENSTADT, Jill. "Donna Tartt". *BOMB Magazine*, 1992, nº 41, pp. 56-59.

EKMAN, Paul. "Mood, emotions and traits". En: EKMAN, Paul; DAVIDSON, Richard (eds.). *The nature of emotion. Fundamental questions*. Oxford: Oxford University Press, 1994, pp. 56-59.

ELAN, Priya. "TikTok's Dark Academia trend criticised for 'whiteness'". *The Guardian*, 10 de febrero de 2021.

ELLMAN, Richard. *James Joyce*. Oxford: University Press, 1959.

ELLMANN, Richard. *Oscar Wilde*. London: Hamish Hamilton, 1987.

F

FEIN, Esther B. "The Media Business; The Marketing of a Cause Celebre". *The New York Times*, November 16, 1992.

FEIXA, Carles. *Culturas Juveniles en España (1960-2004)*. Madrid: Instituto de la juventud, 2004.

- FEIXA, Carles. *De jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud*. Barcelona: Ariel, 1998.
- FEIXA PAMPOLS, Carles. "De las culturas juveniles al estilo". *Nueva Antropología*, 1996, vol.15, nº50, pp. 71-89.
- FISKE, John. *Introducción al estudio de la comunicación*. Colombia: Norma, 1984.
- FORSTER, E.M. *Maurice*. London: Penguin Classics, 2005.
- FOUCAULT, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Random House, 1977.
- FRANCIS, Claire. "Culture and the occult: Eerie reads for Halloweek". *The Stanford Daily*, Stanford University, 1 de noviembre de 2018.
- FRANK, Manfred. *El dios venidero. Lecciones sobre la nueva mitología*. Barcelona: Serbal, 1994.
- FRANKEL, Nicholas. "General Introduction". En: WILDE, Oscar. *The Picture of Dorian Gray: An Annotated. Uncensored Edition*. Cambridge: Belknap Press. 2011
- FRAZIER, George. "The Art of Wearing Clothes: The history of this rare masculine art and of the men who practice it supremely well". *Esquire*, 1960.
- FREEMAN, Barbara. "'Frankenstein' with Kant: A Theory of Monstrosity, or the Monstrosity of Theory". *SubStance*, 1987, vol.16, nº1, pp.21-31.
- F.S. "How do you dramatise writing poetry? The director talks about "Kill Your Darlings", his new film about the Beats". *The Economist*, 2013. En: <https://www.economist.com/prospero/2013/12/09/how-do-you-dramatise-writing-poetry>
- FU, Shen. *Six récits au fil inconstant des jours*. Paris: Éditions Christian Bourgois, coll. 10/18.

G

- GADAMER, Hans-Georg. *Truth and method*. London: Bloomsbury, 2013,
- GAGLIARDI, Pasquale. "Exploring the Aesthetic Side of Organizational Life". En: CLEGG, Stewart, HARDY, Cynthia, LAWRENCE, Thomas, and NORD, Walter (eds.). *The Sage Handbook of Organizations Studies*. London: Sage, 2006, pp.229-238.
- GARBER, Jennie; MCROBBIE, Angela. "Girls and Subcultures". En: BENNETT, Tony; GRAHAM, Martin (eds.). *Culture, ideology and Social Process*. Batsford Academic and Educational, 1981, pp. 208-222.
- GARCÍA GUAL, Carlos. "Introducción". En: EURÍPIDES. *Tragedias III*. Madrid: Gredos, 1979.
- GELDER, Ken. "Introduction to Part Seven". En: GELDER, Ken; THORNTON, Sarah (eds.). *The subcultures reader*. London: Routledge, 1997, pp. 373-378.
- GENETTE, Gerard. *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid: Taurus, 1989.
- GILPIN, William. *An essay on prints*. London: R. Blamire, 1792.
- GILPIN, William. *Observations, relative chiefly to picturesque beauty, made in the year 1772: on several parts of England; particularly the mountains, and lakes of Cumberland, and Westmoreland. Vol.I*. London: printed for R. Blamire, 1786.
- GILPIN, William. *Three Essays: On picturesque beauty; On picturesque travel; and On sketching landscape: to which is added a poem, on landscape painting*. London: R. Blamire, 1792.
- GINSBERG, Allen. "Interview with the author". New York, March 27, 1995. En: WATSON, Steven. *The birth of the Beat Generation*. New York: Pantheon Books, 1995.
- GINSBERG, Allen. "Introduction". En: BURROUGHS, William. *Junky*. New York: Penguin, 1977.

- GOLDMAN, Alan. "The Broad View of Aesthetic Experience". *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 2013, vol.71, nº 4, pp.323-333.
- GÓMEZ ALONSO, Rafael. *Análisis de la imagen. Estética audiovisual*. Madrid: Ediciones del Laberinto, 2001.
- GÓMEZ, Rocío; GONZÁLEZ, Julián. "Estilos del cuerpo expuesto". *Nómadas*, 2005, nº23, pp.38-46.
- GÓMEZ-TARÍN, Francisco Javier; MARZAL FELICI, Javier (coord.). *Diccionario de conceptos y términos audiovisuales*. Madrid: Cátedra. Signo e imagen, 2015.
- GÓMEZ-ULLATE GARCÍA DE LEÓN, Martín. "El desencanto". *Barataria Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, 2004, nº6, pp.143-162.
- GORDON, Milton M. "The concept of the sub-culture and its application". *Social Forces*, 1947, vol. 26, nº 1, pp. 40-42.
- GRAHAM CHALLIS, Christopher. "Famous Writers More or Less. The Beat Generation as a Literary Coterie". *Thesis*. University of Leicester, 1979.
- GREENFIELD, Jacquelin. "8 Fashion brands to shop for the best Dark Academia outfit". *NYLON*, 3 de noviembre de 2020.
- GREISMAN, H.C. "Disenchantment of the world': romanticism, aesthetics and sociological theory". *The British Journal of Sociology*, 1976, vol.27, nº 4, pp. 495-507.
- GRIFFIN, Dustin. "The St. Louis Clique: Burroughs, Kammerer, and Carr". *Journal of Beat Studies*, 2014, vol.3.
- GRISWOLD, Maggie. "The Biggest Fashion Trends You'll See Everywhere This Fall, According To Fashion Week". *StyleCaster*, 16 de septiembre de 2020.
- GRISWOLD, Wendy. *Cultures and Societies in a Changing world*. California: Pine Forge Press, 1999.

GROSSBERG, Lawrence. "Is there a Fan in the House?: The Affective Sensibility of Fandom". En: LEWIS, Lisa (ed.). *The Adoring Audience. Fan culture and popular media*. New York: Routledge, 2001, pp.50—65.

GUAL, Carlos. "Dioniso en la tragedia". *Helmantica: Revista de filología clásica y hebrea*, 1975, tomo 26, nº 79-81, pp.185-198.

GUERRA, Julia "Finally, a Fashion Trend for Literary Nerds". *InStyle*, 25 de octubre de 2021.

H

HALL, Stuart. "Introducción: ¿quién necesita «identidad»?". En: HALL, Stuart; DU GAY, Paul (comp.) *Cuestiones de identidad cultural*. Buenos Aires: Amorrortu, 2003, pp.13-39.

HALL, Stuart; JEFFERSON, Tony (eds.). *Rituales de resistencia. Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de posguerra*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2014.

HAMMOND, Mike. "The Historical and the Hysterical: Melodrama, War and Masculinity in Dead Poets Society". En: KIRKHAM, Pat and THUMIM, Janet (eds.). *You Tarzan: Masculinity, Movies and Men*. New York: St. Martin's Press, 1993, pp.52-64.

HANICH, Julian. "Watching a Film with Others: Toward a Theory of Collective Spectatorship". *Screen*, 2014, vol. 55, nº. 3, pp. 338–359.

HARGREAVES, Tracy. *Donna Tartt's The Secret History*. New York: Continuum, 2001.

HARRISON, Patricia. "ENCOUNTERS: Burroughs, Kerouac and Ginsberg". En: <https://chezjim.com/Mom/beatniks.html>

HARTREE, Anne. "A passion that few English minds have admitted: Homosexuality and Englishness in E.M. Forster's Maurice". *Paragraph*, 1996, vol. 19, nº2, pp.127-138.

- HARTWELL, David. *Age of Wonders: Exploring the World of Science Fiction*. New York: Walker, 1984.
- HASTINGS, Selina. *Evelyn Waugh: A Biography*. London: Minerva, 1994.
- “Hayashida & Take Ivy on 16mm - Part II of III”. *The Trad*, 7 de octubre de 2010. En: <https://thetrad.blogspot.com/2010/10/hayashida-take-ivy-on-16mm-part-ii-of.html>
- HAZLITT, William. “Brummelliana”. 1828. En: <http://www.dandyism.net/hazlitts-brummelliana/>
- HEALY, Dave. “Cyberspace and place. Internet as middle landscape of the electronic frontier” En: PORTAR, David (ed.) *Internet Culture*. New York: Routledge, 1997, pp.55-69.
- HEBDIGE, Dick. *Subculture: the Meaning of Style*. Barcelona: Paidós, 2004.
- HEKANAHU, Pia Livia. “‘Et in pansy ball ego’: A queer look at the representations of masculinity in Evelyn Waugh’s *Brideshead Revisited*”. *QueerScope Articles*, 2008.
- HELLEKSON, Karen. “A Fannish Field of Value: Online Fan Gift Culture”. *Cinema Journal*, 2009, vol.48, nº4, pp.113-118.
- HELLEKSON, Karen. “The Fan Experience”. En: BOOTH, Paul (ed.). *A Companion to Media Fandom and Fan Studies*. New Jersey: John Wiley & Son, 2018, pp.65-76.
- HERMANN, Steven. “Walt Whitman and the Homoerotic Imagination”. *Jung Journal: Culture & Psyche*, 2007, vol.1, nº 2, pp.16-47.
- HERRICK, Robert. “To the Virgins, to Make Much of Time”. En: ALLISON, Alexander, et al. *The Norton Anthology of Poetry Third Edition*. New York: Norton, 1983, pp.246-247.
- HESMONDHALGH, David. “Recent concepts in youth cultural studies Critical reflections from the sociology of music”. En: HODKINSON, Paul; DEICKE,

Wolfgang (eds.). *Youth Cultures. Scenes, subcultures and tribes*. London: Routledge, 2009, pp. 37-50.

HETTLE, Shelby. "15 Dark Academia Foods to Complete Your Aesthetic". *Only green planet*, 17 de julio de 2020.

HIGDON, David Leon. "Gay Sebastian and Cheerful Charles: Homoeroticism in Waugh's 'Brideshead Revisited'". *ARIEL: A Review of International English Literature*, 1994, vol.25, n^o4, pp.77-89.

HILLES, Frederick; BLOOM, Harold (eds.). *From sensibility to romanticism; essays presented to Frederick A. Pottle*. New York: Oxford University Press, 1965.

HODKINSON, Paul. "Youth cultures. A critical outline of key debates". En: HODKINSON, Paul; DEICKE, Wolfgang (eds.). *Youth Cultures. Scenes, subcultures and tribes*. London: Routledge, 2009, pp. 1-21.

HOGLE, Jerrold E. (ed.). *The Cambridge Companion to Gothic Fiction*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002,

HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor W. *Dialectic of Enlightenment. Philosophical Fragment*. Stanford: Stanford University, 2002.

I

INGARDEN, Roman. "Aesthetic Experience and Aesthetic Object". *Philosophy and phenomenological research*, 1961, vol. 21, n^o 3, pp. 289-313.

INGRUM, Allison. "11 Best Dark Academia Books to Inspire Your New Aesthetic". *Pop Sugar*, 8 de diciembre de 2020.

IZQUIERDO, Violeta; LIMA, David. "Las redes sociales digitales como marco de un nuevo paradigma en el arte contemporáneo". *Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital*. 2018, vol.7, n^o 2, pp. 67-94.

J

JAMESON, Fredric. *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Vol.I. Buenos Aires: La marca editora, 2017.

JAMESON, Fredric. *Teoría de la postmodernidad*. Madrid: Trotta, 1996.

JAUSS, Hans-Robert. *Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética*. Madrid: Taurus, 1992.

JAUSS, Hans-Robert. *Pequeña apología de la experiencia estética*. Barcelona: Paidós, 1972.

JENKINS, Henry. "Fandom, Negotiation, and Participatory Culture". En: BOOTH, Paul (ed.). *A Companion to Media Fandom and Fan Studies*. New Jersey, John Wiley & Sons, 2018.

JENKINS, Henry. *Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture*. London: Routledge, 1992.

JEWETT, Emily. "Dark Academia Has A 'White' Problem". *Study Breaks*, 18 de enero de 2021.

JENKINS, Henry. "'Strangers No More, We Sing': Filking and the Social Construction of the Science Fiction Fan Community". En: LEWIS, Lisa. *Adoring audience: Fan culture and popular media*. New York: Routledge. 1992, pp.208-236.

JOHNSON, Mark. "Art as an exemplar of meaning-making" En: JOHNSON, Mark. *The meaning of the body. Aesthetics of human understanding*. Chicago: The University of Chicago Press. 2007, pp. 209-235.

JOHNSON, Mark. *The meaning of the body: aesthetics of human understanding*. Chicago: University of Chicago Press, 2007.

K

- KAKUTANI, Michiko. "Students Indulging In Course of Destruction". *The New York Times*, 1992, p. 18. En: <https://www.nytimes.com/1992/09/04/books/books-of-the-times-students-indulging-in-course-of-destruction.html>
- KANT, Immanuel. *Critique of Judgement*. New York: Hafner Publishing, 1964.
- KANT, Immanuel. *Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime and Other Writings*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- KAPLAN, James. "Smart Tartt". *Vanity Fair*, 1992, vol. 55, n°9, pp.248-259.
- KARDINER, Abram. *Psychological Frontiers of Society*. New York: Columbia University press, 1945.
- KARDINER, Abram. *The Individual and His Society*. New York: Columbia University Press, 1939.
- KEMPF Roger. *Dandies. Baudelaire et Cie*. Paris: Edition du Seuil, 1977,
- KEMP, Simon. "Digital 2021: the latest insights into the 'State of digital'". *We are social*, 27 de enero de 2021.
- KENDALL, Catriona. "MANAGING READS: 'If We Were Villains' Offers Dark Interpretation of Humanity". *The Hoya, Georgetown University*, 20 de septiembre de 2019.
- KEROUAC, Jack; BURROUGHS, William. *And the Hippos Were Boiled in Their Tanks*. New York: Grove Press, 2008.
- KEROUAC, Jack. *On the Road*. New York: The Viking Press, 1959.
- KEROUAC, Jack. *On the Road*. The original scroll. New York: Penguin, 2007.
- KEROUAC, Jack. *The Vanity of Duluo*. New York: Putnam, 1978.
- KETTERER, David. "The Sublime Setting". En: BLOOM, Harold (ed.). *Blooms Guide. Mary Shelley's Frankenstein*. New York: Bloom's Literary Criticism, 2007.

- KIERKEGAARD, Soren. *The Concept of Anxiety*. Princeton: Princeton University Press, 1980.
- KIVY, Peter. *Once-Told Tales. An Essay in Literary Aesthetics*. Malden: Wiley-Blackwell, 2011.
- KLEIN, Ernest. *A Comprehensive Etymological Dictionary Of The English Language*. Elsevier Publishing Company: Amsterdam, 1969.
- KOHLI, Sajal; et al. "How COVID-19 is changing consumer behavior –now and forever". *McKinsey & Company*, 2020.
- KOMAROVSKY, Mirra; SARGENT, S. S. "Research into Subcultural Influences Upon Personality". En: SARGENT, S. S.; SMITH, M. W. (eds.). *Culture and personality*. New York: The Viking Fund, 1949, pp.143-159.
- KREMER, Alexander. "Richard Shusterman in Budapest - An interview". *Pragmatism Today*, vol.5, nº2, 2014, pp.7-11.
- KRISTEVA, Julia. "Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela". En: NAVARRO, Desiderio (selecc. y trad.). *Intertextualité. Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto*. La Habana: UNEAC, Casa de las Américas, 1997, pp. 1-24.

L

- LACAN, Jacques. *The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. The seminar of Jacques Lacan. Book XI*. New York: Norton, 1978.
- LAWLOR, William. *The Beat Generation*. Lanham: Scarecrow Press, 1998.
- LAZARSELD, Paul; MERTON, Robert. "Comunicación de masas, gusto popular y acción social organizada". En: MURARO, Heriberto (comp.). *La comunicación de masas*. Centro Editor de América Latina: Buenos Aires, 1977.

- LEDDY, Thomas. *The extraordinary in the ordinary: the aesthetics of everyday life*. Peterborough, Ontario: Broadview Press, 2012.
- LEDDY, Tom. "The nature of everyday aesthetics". En: LIGHT, Andrew; SMITH, Jonathan (eds.). *The Aesthetics of everyday*. New York: Columbia University Press, 2005, pp.3-22.
- LEWIS, Lisa, (ed.). *The Adoring Audience. Fan culture and popular media*. New York: Routledge, 2001.
- LIEBERMANN-PLIMPTON, Juanita; MORGAN, Bill. Allen Ginsberg. *The Book of Martyrdom and Artifice: First Journals and Poems, 1937–1952*. New York: Da Capo Press, 2006.
- LINKLATER, Andro. *Compton Mackenzie: A Life*. London: Hogarth Press, 1992.
- LITZLER, Stacey. "Interpretations of fear and anxiety in Gothic-Postmodern fiction: an analysis of *The Secret History* by Donna Tartt". *Thesis*. Cleveland State University, 2013.
- LOCKE, John. *The Works of John Locke in Nine Volumes*. 12^a edición. London: Rivington, 1824, vol. 2.
- LODGE, David. "The Campus novel". *New Republic*, 1982, n^o10, pp. 34-35.
- LODGE, David. *Write On: Occasional Essays 1965-1985*. Harmondsworth: Penguin, 1988.
- LONGINUS. "On the sublime". En: Aristotle: Poetics. *Longinus: On the Sublime. Demetrius: On Style*. Cambridge: Harvard University Press, 1995.
- LÓPEZ MILLÁN, Lara. "Aproximación a la Dark Academia: el imaginario visual de Dead Poets Society como caso de estudio". *AdComunica*, 2023, n^o25, pp. 301-324.
- LÓPEZ MILLÁN, Lara. "The Dark Academia aesthetic: nostalgia for the past in social networks". *International Journal of Creative Media Research*, 2023, n^o10. En:

<https://www.creativemediaresearch.org/post/the-dark-academia-aesthetic-nostalgia-for-the-past-in-social-networks>

LÓPEZ PUERTAS, Ginés. "El mensaje liberador de Dioniso en las Bacantes de Eurípides". *Espéculo: Revista de Estudios Literarios*, 2004-2005, nº28. En: <https://webs.ucm.es/info/especulo/numero28/dioniso.html>

LÖWY, Michael; SAYRE, Ropetribert. *Rebelión y melancolía. El romanticismo a contracorriente de la modernidad*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 2008.

ŁUKASZEWICZ, Aleksandra; PETRI, Jakub. "Reshaping Aesthetics and Aesthetic Sensibility in a Hybrid Environment". *Contemporary Aesthetics*, 2022, Special Volume 10.

M

MAGUIRE, Lucy. "From TikTok to Depop: Fashion's new trend funnel". *Vogue Business*, 30 de diciembre de 2020.

MANN, Caroline; TANG, Lucia. "Dark Glamour Magic". *Post 45*. En: <https://post45.org/2022/03/dark-glamor-magic/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).

MARZAL FELICI, Javier; GÓMEZ TARÍN, Francisco Javier. "Interpretar un film. Reflexiones en torno a las metodologías de análisis del texto fílmico para la formulación de una propuesta de trabajo". En: BENAVIDES DELGADO, Juan; ALAMEDA GARCÍA, David (eds.). *Nuevos temas de comunicación*. Madrid: Universidad Complutense, 2006, pp.393-415.

MASON, Stuart. *Oscar Wilde. Art and Morality: a record of the discussion which followed the publication of "Dorian Gray"*. London: Frank Palmer, 1912.

MASONNY, Theresa. "2020's Viral Internet Fashion Aesthetics & What They Reveal About You". 16 de diciembre de 2020. En:

<https://www.elitedaily.com/p/2020s-viral-internet-fashion-aesthetics-what-they-reveal-about-you-51029839>

MCCAIN, Katharine Elizabeth. "Today Your Barista Is: Genre Characteristics in The Coffee Shop Alternate Universe". *Thesis*. The Ohio State University, 2020.

MCNALLY, Dennis. *Desolate angel: Jack Kerouac, the Beat generation, and America*. New York: Random House, 1979.

MELCHIONNE, Kevin. "Living in Glass Houses: Domesticity, Interior Decoration, and Environmental Aesthetics". *Environmental Aesthetics*, 1998, vol.56, n°2, pp.191-200.

MELCHIONNE, Kevin. "The Definition of Everyday Aesthetics". *Contemporary Aesthetics Journal*, 2013, vol.11.

MELCHIONNE, Kevin. "The point of everyday aesthetics". *Contemporary Aesthetics*, 2014, vol. 12.

MELLOR, Anne K. "Frankenstein and the Sublime". En: BEHRENDT, Stephen (ed.). *Approaches to Teaching Shelley's Frankenstein*. New York: Modern Language Association of America, 1990, pp. 99–104.

MERCER, Blaine E. *The study of society*. New York: Harcourt, Brace and World, 1958.

METZ, Christian. *Lenguaje y cine*. Barcelona: Planeta, 1973.

MIALL, David. "Representing the Picturesque: William Gilpin and the Laws of Nature". *Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*, 2005, vol. 12, n°2, pp. 75-93.

MILES, Barry. *Call Me Burroughs: A Life*. New York: Twelve, 2014.

MITCHELL, W.J.T. *La ciencia de la imagen. Iconología, cultura visual y estética de los medios*. Madrid: Akal, 2019,

MITCHELL, W.J.T. *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*. Madrid: Akal, 2009.

- MONIER, Mel. "Too Dark for Dark Academia". *Post 45*. En: <https://post45.org/2022/03/too-dark-for-dark-academia/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).
- MORIMOTO, Lori; STEIN, Louisa Ellen. "Tumblr and Fandom". *Transformative Works and Cultures*, 2018, nº 27. En: <https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/1580/1826>
- MORGAN, Ted. *Literary outlaw: the life and times of William S. Burroughs*. New York: W. W. Norton & Company, 2012.
- MORIN, Edgar. *El cine o el hombre imaginario*. Barcelona: Paidós. 2001.
- MORLEY, David. *Televisión, Audiencias y Estudios Culturales*. Buenos Aires: Amorrortu, 1996.
- MOSELEY, Merrit. "Types of academic fiction". En: MOSELEY, Marrit (ed.). *The academic novel: new and classic essays*. Chester: Chester Academic Press, 2007, pp.99-113.
- MUGGLETON, David. *Inside Subculture The Postmodern Meaning of Style*. Oxford: Berg. 2002.
- MUKADAM, Amatulla. "A Touch of the Picturesque". *Post 45*. En: <https://post45.org/2022/03/a-touch-of-the-picturesque/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).
- MURDOCK, George. "Culture and Classlessness: The Making and Unmaking of a Contemporary Myth". *Symposium on Work and Leisure*, University of Salford, 1973.
- MUSSER JR., Joseph. "William Cowper's Rhetoric: The Picturesque and the Personal". *Studies in English Literature, 1500-1900*, Summer, 1979, vol. 19, nº 3, pp.515-531.

N

NICHOLLS, Nelson. "Bibliofilia de los libros, más allá de la estética". *Boletín Cultural y Bibliográfico*, 1982, vol.19, nº1, pp.143-147.

NIETZSCHE, Friedrich. *El nacimiento de la tragedia. O helenismo y pesimismo*. Madrid: Biblioteca Nueva. 2007.

NOHRIA, Aarushi. "Decolonizing the dark academia aesthetic". *The Daily Campus*, 17 de marzo de 2021.

O

O'NEILL. "The Only Rebellion Around". *Life Magazine*, 1959, vol. 47, nº 22, pp.

ORTEGA Y GASSET, José. *Obras Completas. Vol. III*. Madrid: Taurus, 2004.

ORTIZ, Áurea. "Paisaje con figuras. El espacio habitado del cine". *Saitabi*, 2007, nº57, pp.205-226.

OTTO, Walter. *Dioniso. Mito y culto*. Madrid: Siruela, 2001.

P

PAGLIA, Camille. *Sexual Personae*. Madrid: Deusto, 1990.

PANDE, Rukmini. "Who Do You Mean by "Fan?" Decolonizing Media Fandom Identity". En: BOOTH, Paul (ed.). *A Companion to Media Fandom and Fan Studies*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2018 pp. 319-332.

PAPANEK, Victor. *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. Chicago: Academy Chicago Publishers, 1992.

PATTERSON, Diana (ed.). *Harry Potter's World Wide Influence*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009.

PAU, Antonio. *Novalis. La nostalgia de lo invisible*. Madrid: Trotta, 2012.

- PAYNE, Richard. *An Analytical Inquiry into the Principles of Taste*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- PFISTER, Manfred. “¿Cuán posmoderna es la intertextualidad?”. *Criterios*, 1991, nº 29, pp. 3-24.
- PAUW, François. ““If on a Winter's Night a Reveller”: the Classical Intertext in Donna Tartt's *The secret history* (Part 1)”. *Akroterion*, 1994, vol. 39, nº 3-4, pp.141-163.
- PAUW, François. ““If on a Winter's Night a Reveller”: the Classical Intertext in Donna Tartt's *The secret history* (Part 2)”. *Akroterion*, 1994, vol.40, nº1, pp.2-29.
- PEDRAZA, Zandra. “Intervenciones estéticas del Yo Sobre estético-política, subjetividad y corporalidad”. En: LAVERDE, Maria Cristina; DAZA, Gisela; ZULETA, Mónica (dir.). *Debates sobre el sujeto. Perspectivas contemporáneas*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. 2004, pp.61-72.
- PEIRCE, Charles Sanders. *La ciencia de la semiótica*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1974.
- PERRIS, Simon. *The Gentle, Jealous God. Reading Euripides' Bacchae in English*. London: Bloomsbury. 2018.
- PIERCE-BOHEN, Kayleena. “15 Best Dark/Gothic Academia Movies & TV Shows On Netflix”. *ScreenRant*, 21 de abril de 2021.
- PLATÓN. *Obras completas. Tomo 5*. Madrid: Medina y Navarro, 1871.
- PLAZAOLA, Juan. *Introducción a la estética. Historia, teoría, textos*. Bilbao: Universidad de Deusto, 2007.
- POLSKY, Ned. *Village Beat Scene*. New York: Doubleday, 1969.
- PORTER, James. “Homer and the sublime”. *Ramus*, 2015, nº44, p.184–199.
- PROCTOR, Mortimer. *The English university novel*. New York: Arno Press, 1977.

PUWAR, Nirmal. *Space Invaders: Race, Gender and Bodies Out of Place*. New York: Berg, 2004.

Q

QUIROGA PUERTAS, Alberto J. "Apuntes sobre bibliofilia: el caso del emperador Juliano". *Flor*, 2019, vol.2, n° 30, pp.309-323.

R

RADCLIFFE, Ann. "On The Supernatural in Poetry". *New Monthly Magazine*, 1826, vol. 16, n° 1, pp. 145-152.

RANCIÈRE, Jacques. *El destino de las imágenes*. Buenos Aires: Prometeo libros, 2011.

RAYMOND, Bellour. *The Analysis of Film*. Indiana: University Press, 2000.

REHLING, Petra. "'One Harry to bind them all' The utilisation of Harry Potter". En: PATTERSON, Diana. *Harry Potter's World Wide Influence*. Cambridge: Cambridge Scholars Publisher, 2009, pp.249-270.

RICARDOU, Jean. *Pour une théorie du nouveau roman*. París: Seuil, 1971.

RICARDOU, Jean; SIMON, Claude (dir.). *Claude Simon. Colloque de Cerisy*. París: Union Générale d'éditions, 1975.

RIFFATERRE, Michael. "La trace de l'intertexte". *La Pensée française*, octobre 1980.

RIFFATERRE, Michael. "La syllepse intertextuelle". *Poétique. Revue de théorie et d'analyse littéraires*, n° 40, 1979, pp.496-501.

RIMBAUD, Arthur. *A season in hell; The illuminations*. New York: Oxford University Press, 1973.

RODRÍGUEZ CIDRE, Elsa. "Mujeres, animales y sacrificio en Bacantes de Eurípides".
Asparkía, 2014, nº 25,

RODRÍGUEZ, Patricia. "Nostalgia por las clases y el eterno encanto de un internado inglés: así es la tendencia estética que marcará el otoño". *S Moda*, 13 de octubre de 2020.

ROGERS, Hannah. "The lowdown: Dark academia". *The Times*, 27 de agosto de 2020.

ROSENHEIM, Andrew. "Dead Guy on Campus". *New York Times*, 1992.

ROSS, Alexander. *The imprint of the picturesque on nineteenth-century British fiction*.
Waterloo, Ont., Canada: Wilfrid Laurier University Press, 1986.

ROSSEN, Janice. *The University in Modern Fiction: When Power Is Academic*. London:
Macmillan, 1993.

ROUX, Jeanne. "Introduction". En: EURIPIDE. *Les Bacchantes II*. Paris: Les Belles
Lettres, 1972.

S

SAITO, Yuriko. *Everyday aesthetics*. New York: Oxford University Press, 2007.

SAITO, Yuriko. "Neglect of Everyday Aesthetics". En: SAITO, Yuriko. *Everyday aesthetics*. New York: Oxford University Press. 2007, pp.9-54.

SAÑUDO VÉLEZ, Luis Guillermo. "El espacio urbano como experiencia estética en la vida cotidiana". *CIDI*, 2009, vol.12.

SARLO, Beatriz. *Escenas de la vida posmoderna*. Buenos Aires: Editorial Ariel, 1994.

SARTRE, Jean Paul. *Being and Nothingness*. London: Routledge, 1995.

SCARAFFIA, Giuseppe. *Diccionario del dandi*. Madrid: Antonio Machado, 2009.

SCHAEFFER, Jean-Marie. *Adiós a la estética*. Madrid: La balsa de Medusa, 2000.

SCHAEFFER, Jean-Marie. *La experiencia estética*. Argentina: La marca editora, 2004.

- SCHEFER, Olivier. *Novalis*. Paris: Editions du Félin, 2011.
- SCHEFER, Olivier. *Poésie de l'infini: Novalis et la question esthétique*. Paris: Lettre Volée, 2001.
- SCHMITT, KL; DAYANIM, S; MATTHIAS, S. "Personal Homepage Construction as an Expression of Social Development". *Developmental Psychology*, 2008, vol.44, n°2, pp.496-506.
- SCHÜTZ, Alfred; LUCKMANN, Thomas. *Strukturen der Lebenswelt*. Constanza: UVK, 2003.
- SHANKLIN, Robert; MEYER, Michael. "Going Together: Toward an Account of Sharing Aesthetic Experiences". *Journal of Aesthetic Education*, 2019, vol. 53, n° 3, pp.106-124.
- SHELLEY, Mary. *Frankenstein, or, The Modern Prometheus*. London: H. Colburn and R. Bentley, 1931.
- SHOWALTER, Elaine. *Faculty Towers. The Academic Novel and Its Discontents*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005.
- SHTEYNBERG, Gariy et al. "Feeling More Together: Group Attention Intensifies Emotion". *Emotion*, 2014, vol.14, n° 6, pp. 1102–1114.
- SHUSTERMAN, Richard. "Aesthetic experience From analysis to Eros" En: SHUSTERMAN, Richard; TOMLIN, Adele (eds.). *Aesthetic Experience*. Routledge, 2008, pp.79-97.
- SIBLEY, Frank. *Approach to Aesthetics: Collected Papers on Philosophical Aesthetics*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- SIMMEL, Georg. "The Philosophy of Landscape". *Theory, Culture & Society*, 2007, vol.24, n°7-8, pp.20-29.
- SKERL, Jennie. "Introduction". En: SKERL, Jennie. *Reconstructing the Beats*. London: Palgrave Macmillan, 2004, pp.1-7.
- SKERL, Jennie. *Reconstructing the Beats*. London: Palgrave Macmillan, 2004.

- SMITH, Charlotte. *Emmeline, the Orphan of the Castle, Volumen I*. London: T. Cadell. 1789.
- SNYDER, William C. "Mother nature's other natures: Landscape in women's writing, 1770-1830". *An inter-disciplinary journal*, 1992, vol.21, n^o2, pp.143-162.
- SOBCHACK, Vivian. *The Address of the Eye. A Phenomenology of Film Experience*. Princeton: Princeton UP, 1992.
- SOTO, Helga Mariel. "Estéticas en Tik Tok: entre lo histórico y lo digital". *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, 2022, n^o152, pp.199-209.
- SOVÍKOVÁ, Lenka. "The Motif of Homosexuality in Evelyn Waugh's Brideshead Revisited". *Thesis*. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.
- STAIGER, Janet. *Media Reception Studies*. New York. New York University Press, 2005
- STAM, Robert; BURGOYNE, Robert; FLITTERMAN-LEWIS, Sandy. *Nuevos conceptos de la teoría del cine: estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad*. Barcelona: Paidós Comunicación, 1992.
- STANNARD, Martin. *Evelyn Waugh. Vol. I – The early years, 1903-1939*. London: J. M. Dent and Sons Limited, 1989.
- STARR, Clinton. "'I Want to Be with My Own Kind': Individual Resistance and Collective Action in the Beat Counterculture". En: SKERL, Jennie (ed.). *Reconstructing the Beats*. Palgrave Macmillan: London, 2004, pp.41-52.
- STEEGE, David. "Harry Potter, Tom Brown, and the British School Story: Lost in Transit?". En: WHITED, Lana (ed.). *The Ivory Tower and Harry Potter*. University of Missouri Press, 2004, pp 140-156.
- STEENBERG, Elisa. "Visual Aesthetic Experience". *The Journal of Aesthetic Education*, 2007, vol. 41, n^o2, pp. 89-94.
- STEIN, Louisa. *Millennial fandom: television audiences in the transmedia age*. Iowa City: University of Iowa Press, 2015.

STEIN, Louisa. "The limits of infinite scroll: gifsets and fanmixes as evolving fan traditions". *Flow Journal*, 25 de enero de 2016.

STENDHAL. "Vie de Henry Brulard". París: Gallimard. En: SCHAEFFER, Jean-Marie. *Adiós a la estética*. Madrid: A. Machado libros, 2005.

STOLNITZ, Jerome. *Aesthetics and philosophy of art criticism*. Boston: Houghton Mifflin, 1960.

STOWELL, Olivia. "The Time Warp Again". *Post 45*. En: <https://post45.org/2022/03/the-time-warp-again/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).

"Study (v.)" "(study (n.)". *Etymonline* En: https://www.etymonline.com/word/study#etymonline_v_22215 (acceso en 25 de enero de 2022).

"Study, n". *OED Online*. Oxford University Press, December 2021. En: <https://www.oed.com/view/Entry/192083> (acceso en 25 de enero de 2022).

SWEETMAN, Paul. "Tourists and travellers? 'Subcultures', reflexive identities and neo-tribal sociality". En: BENNET, A; KAHN-HARRIS, K. (eds.). *After subculture: critical studies in contemporary youth culture*. New York: Palgrave Macmillan, 2004, pp. 79-93.

T

"Take Ivy Interview: The Authors". *The Trad*, 9 de septiembre de 2010. En: <https://thetrad.blogspot.com/2010/09/take-ivy-interview-authors.html>

TAMAGNE, Florence. *A History of Homosexuality in Europe. Volume I & II*. New York: Algora, 2006.

TARTT, Donna. *The Secret History*. London: Penguin, 1993.

- TATARKIEWICZ, Wladislaw. *Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid: Tecnos, 2001.
- TAY, Rachel. "Killing Our Darlings". *Post 45*. En: <https://post45.org/2022/03/killing-our-darlings/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).
- TAYLOR, Gunner. "Tweed Jackets and Class Consciousness". *Post 45*. En: <https://post45.org/2022/03/tweed-jackets-and-class-consciousness/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).
- TEASDALE, Charlie. "The Mood Board: Dark Academia, and Other Vibes". *Esquire*, 23 November 2020.
- "The Beau of Our Times". *Apparel Arts*, 1933.
- THERIEAU, Mitch. "The Novel of Vibes". *Post 45*, 2022. En: <https://post45.org/2022/03/the-novel-of-vibes/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).
- "The rise of Dark Academia". *The Insider*, 5 de noviembre de 2020. En: <https://www.vinsider.ca/voices/the-rise-of-dark-academia/>
- THORNTON, Sarah. *Club Cultures Music, Media and Subcultural Capital*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1995, pp. 29-30.
- THURMAN, Deborah. "The Adjunct Complain". *Post 45*. En: <https://post45.org/2022/03/the-adjunct-complaint/> (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2023).
- TIERNEY, William. "Academic Freedom and Tenure: Between Fiction and Reality". *The Journal of Higher Education*, 2004, vol75, n°2, pp.161-177.
- TOROP, Peeter. "Intersemiosis y traducción intersemiótica". *Cuicuilco*, 2002, vol. 9, n° 25, pp.1-30.
- TRUFFIN, Sherry R. "Gigantic Paradox, Too... Monstrous for Solution": Nightmarish Democracy and the Schoolhouse Gothic from "William Wilson" to The Secret

History". En: CROW, Charles (ed.). *A Companion to American Gothic*. New York: John Wiley, 2014. p. 164-176.

TURNER, Bryan. "A note on nostalgia". *Theory Culture and Society*, 1987, vol.4, nº1, pp. 149-156.

TURNER, Monika. "Greek Tragedy and its Relevance to the Contemporary Novel, With Specific Reference to Donna Tartt's *The Secret History* And my Novel, *The First Seven Years*". *Thesis*. University of Glamorgan, 2010.

TURKLE, Sherry. *La vida en la pantalla: la construcción de la identidad en la era de Internet*. Barcelona: Paidós, 1997.

TURKLE, Sherry. *Life on the screen: identity in the age of the Internet*. New York: Simon & Schuster, 1995.

TURNER-ZWINKELS, Felicity; POSTMES, Tom; VAN ZOMEREN, Martjin. "Achieving Harmony among Different Social Identities within the Self-Concept: The Consequences of Internalising a Group-Based Philosophy of Life". *Plos One*, 2015, vol.10, nº11, pp.

TYLOR, Edward B. *Primitive Culture. Researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art and custom. Volume I*. New York: Henry Holt and Company, 1889.

U

UGAS FERMÍN, Gabriel. *La educada ignorancia: Un modo de ser del pensamiento*. Venezuela: TAPECS. 2007.

V

VALKENBURG, PM; SCHOUTEN, AP; PETER, J. "Adolescents' Identity Experiments on the Internet". *New Media & Society*, 2005, vol.7, nº3, pp.383-402.

VANDER WAL, Thomas. "Folksonomy Coinage and Definition". 2 de febrero de 2007.
En: <https://vanderwal.net/folksonomy.html>

VAN KOKSWIJK, Jacob. *Digital Ego: Social and Legal Aspects of Virtual Identity*.
Utrecht: Eburon Uitgeverij, 2007.

VAN KOKSWIJK, Jacob. "Granting Personality to a Virtual Identity". *International Journal of Human and Social Science*, 2008, vol.3, nº8, pp.1-9.

VELASQUEZ, Angela. "Effortless loungewear and dresses top edited's fall forecast"
Rivet, 18 de septiembre de 2020.

VINTIMILLA-LEÓN, Diego; TORRES-TOUKOUMIDIS, Ángel. "Covid-19 y TikTok. Análisis de la Folksonomía social". *RISTI: Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, 2021. nº. extra 40, pp. 15-26.

W

WAKEFIELD, Dan. *New York in the fifties*. New York: Greenpoint Press, 1992.

WALTON LITZ, A. "The Picturesque in *Pride and Prejudice*". *Jane Austen Society of North America*, 1979, nº1.

WARBURG, Aby. "Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten".
En: WARBURG, Aby. *Gesammelte Schriften. Vol. 2*. Berlin: Leipzig, 1932,
pp.487- 559.

WARDEN, John. *Orpheus: The Metamorphoses of a Myth*. Toronto: University of Toronto Press, 1982.

WATSON, George. "Fictions of Academe: Dons and Realities". *Encounter*, 1978, nº51,
pp.42-45.

WATSON, Steven. *The birth of the Beat Generation*. New York: Pantheon Books, 1995.

WAUGH, Evelyn. *Brideshead Revisited*. Harmondsworth: Penguin Books, 1962

- WAUGH, Evelyn. *The Complete Works of Evelyn Waugh: Essays, Articles, and Reviews 1922-1934: Volume 26*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- WENGER, Etienne. *Comunidades en práctica*. Barcelona: Paidós. 2001.
- WHITE, Leslie. *La ciencia de la cultura. Un estudio sobre el hombre y la civilización*. Barcelona: Paidós, 1982.
- WILDE, Oscar. *The Picture of Dorian Gray*. London: Simpkin, Marshall Hamilton, Kent and Co. 1891.
- WITHERSPOON, Gary. "Navajo Aesthetics: Beautifying the World through Art". En: HIGGINS, Kathleen (ed.). *Aesthetics in Perspective*. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1996, pp. 736-742.
- WELLS, Juliette. "A Note on Henry Austen's Authorship of the "Biographical Notice"". *Jane Austen Society of North America*, vol.38, nº1, 2017.
- WERKE, Novalis. *Herausgegeben und kommentiert von Gerhard Schulz*. Munich: Verlag C.H. Beck, 2001
- WOLF, Norbert. *La pintura del Romanticismo*. New York: TASCHEN, 1999.
- WOODS, Gregory. *A history of gay literature: the male tradition*. New Haven: Yale University Press, 1998.
- WOOLF, Virginia. *The common reader*. London: The Hogarth press, 1965.
- WRIGHT, David G. *Yeats's Myth of Self: A Study of the Autobiographical Prose*. New York: Barnes & Noble Books, 1988.

Y

- YARAREL, Bilge. "Space Identity and Atmosphere fiction in cinema". *International Journal of Advanced Research and Review*, 2019, vol.4, nº10, pp.15-20.
- YEATS, William B. *A vision*. London: Mamillan & Co., 1937.

YINGER, J. Milton. "Contraculture and Subculture". *American Sociological Review*, 1960, vol. 25, nº 5, pp. 625-635.

Z

ZAVALA, Lauro. *Elementos de análisis intertextual*. 1996.

ZAVERICH, E.R. "The Perils of "Dark Academia"". *Women in Higher Education*. 2021. vol. 30, nº 5, pp. 1-2.

ZIMMERMAN, John Edward. *Dictionary of Classical Mythology*. New York: Bantam, 1971.

"Zygmunt Bauman: «Las redes sociales son una trampa»". *Sociólogos | Blog de Actualidad y Sociología*, 19 enero de 2016. En: <https://sociologos.com/2016/01/19/zygmunt-bauman-las-redes-sociales-son-una-trampa/>

ANEXO 1:

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

ANEXO 1.1 FICHAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS LITERARIAS ANALIZADAS

ANEXO 1.2 FICHAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES ANALIZADAS

The Secret History

Año: 1992.

País: Estados Unidos.

Autor: Donna Tartt.

Género: *Campus novel*.

Páginas: 544.

Editor: Alfred A. Knopf.

Artista de la portada: Chip Kidd,

Barbara de Wilde.

Personajes: Richard Papen, Henry

Winter, Bunny Corcoran, Camilla Macaulay, Charles Macaulay, Francis Abernathy, Julian Morrow, Judy Poovey, Marion Barnbridge, Katherine y Macdonald Corcoran.

Sinopsis: Bajo la influencia de su carismático profesor de clásicas, un grupo de inteligentes y excéntricos inadaptados de una elitista universidad de Nueva Inglaterra descubren una forma de pensar y de vivir que está a un mundo de distancia de la monótona existencia de sus contemporáneos. Pero cuando traspasan los límites de la moralidad normal, se deslizan gradualmente de la obsesión a la corrupción y la traición, y al final —inexorablemente— al mal.⁹⁴⁷

⁹⁴⁷ Sinopsis extraída de la página web *Goodreads*.

The Picture of Dorian Gray

Año: 1890/1891.

País: Reino Unido.

Autor: Oscar Wilde.

Género: Novela filosófica, gótica y decadente.

Páginas: 272.

Editor: Ward, Lock and Co.

Personajes: Dorian Gray, Basil Hallward, Lord Henry Wotton, Sybil Vane, James Vane, Lady Victoria Wotton, Alan Campbell.

Sinopsis: El libro se centra en una premisa sorprendente: a medida que Dorian Gray se hunde en una vida de crimen y sensualidad grosera, su cuerpo conserva una juventud y un vigor perfectos, mientras que su retrato recién pintado se convierte día a día en un horrible registro del mal, que debe mantener oculto al mundo.⁹⁴⁸

⁹⁴⁸ Sinopsis extraída de la página web *Goodreads*.

Frankenstein; or, The Modern Prometheus

Año: 1818.

País: Reino Unido.

Autor: Mary Wollstonecraft Shelley

Género: Novela gótica.

Páginas: 280.

Editor: Lackington, Hughes, Harding,
Mavor & Jones.

Personajes: Víctor Frankenstein, la criatura, Capitán Robert Walton, Henry Clerval, Elizabeth Lavenza, William Frankenstein, Alphonse Frankenstein, Justine Mortiz, Beaufort, la familia De Lacey.

Sinopsis: Traumatizado por la muerte de su madre, el joven Victor Frankenstein jura descubrir los secretos de la vida y la muerte. Ensambla un monstruo con partes de cadáveres y utiliza la electricidad para darle vida. Horrorizado por lo que ha hecho, Frankenstein abandona a la criatura, que se encuentra con el miedo, el rechazo y la violencia allá donde va. Aprende a odiarse a sí mismo y a su creador y se propone destruir a todos los que Frankenstein ama.⁹⁴⁹

⁹⁴⁹ Sinopsis extraída de la página web *Goodreads*.

Pride and Prejudice

Año: 1813.

País: Reino Unido.

Autor: Jane Austen.

Género: Novela de la Regencia, romántica.

Páginas: 273.

Editor: T. Egerton, Whitehall.

Personajes: Elizabeth Bennet, Fitzwilliam Darcy, Jane Bennet, Charles Bingley, Mr. Bennet, Mrs. Bennet, Lydia Bennet, Mary Bennet, Catherine Bennet, William Collins, George Wickham, Charlotte Lucas, Miss Bingley, Lady

Catherine de Bourgh, Georgina Darcy, Mr. y Mrs. Gardiner.

Sinopsis: Al contrario que sus hermanas, la protagonista es una joven decidida a casarse por amor y no por salvaguardar su futuro económico. En su camino se cruza el arrogante señor Darcy, con el que Elizabeth establecerá una particular relación, lleva de orgullo y prejuicios, que desembocará en el descubrimiento del verdadero amor.⁹⁵⁰

⁹⁵⁰ Sinopsis extraída de la página web *Goodreads*.

Maurice

Año: 1971.

País: Reino Unido.

Autor: E.M. Forster.

Género: Novela crecimiento, homosexual.

Páginas: 256.

Editor: Hodder Arnold.

Personajes: Maurice Hall, Clive Durham, Alec Scudder, Risley, Anne Woods, Mrs. Hall, Ada Hall, Kitty Hall, Mrs. Durham, Sr. Barry, Mr. Ducie, Mr. Lasker Jones, Arthur Chapman.

Sinopsis: Maurice tiene el corazón roto por un amor no correspondido, que le abrió el

corazón y la mente a su propia identidad sexual. Para ser fiel a sí mismo, va a contracorriente de las normas sociales, a menudo tácitas, de clase, riqueza y política.⁹⁵¹

⁹⁵¹ Sinopsis extraída de la página web *Goodreads*.

Brideshead

Revisited

Año: 1945.

País: Reino Unido.

Autor: Evelyn Waugh.

Género: Novela dramática, sátira social.

Páginas: 402.

Editor: Chapman and Hall.

Personajes: Charles Ryder, Lord Sebastian Flyte, Lady Julia Flyte, Lady Cordelia Flyte, Anthony Blanche, Lord Marchmain, Lady

Marchmain, Kurt, Rex Mottram, Celia, Cara, Ned Ryder, Mr. Samgrass, Nanny Hawkins, Jasper, Hooper.

Sinopsis: Cuenta la historia del enamoramiento de Charles Ryder por los Marchmain y el mundo de privilegios en rápida desaparición en el que viven. Encantado primero por Sebastian en Oxford, luego por su familia católica condenada, en particular su remota hermana, Julia, Charles llega finalmente a reconocer sólo su distancia espiritual y social de ellos.⁹⁵²

⁹⁵² Sinopsis extraída de la página web *Goodreads*.

Dead Poets Society

Año: 1989.

País: Estados Unidos.

Director: Peter Weir.

Género: Comedia, drama.

Duración: 2 horas y 8 minutos.

Diseño de producción: Wendy Stites.

Guion: Tom Schulman.

Fotografía: John Seale.

Música: Maurice Jarre.

Dirección de Arte: Sandy Veneziano.

Diseño de vestuario: Nancy Konrardy.

Reparto: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, Gale Hansen, Dylan Kussman, Allelon Ruggiero, James Waterston, Norman Lloyd, Kutwood Smith, Carla Belver, Leon Pownall.

Sinopsis: Vermont, Nueva Inglaterra, 1959. Los estudiantes de la Academia Welton han sido entrenados durante generaciones para llevar vidas de conformidad y tradición - hasta que el carismático nuevo profesor John Keating pone un pie en la institución, motivándolos a pensar por sí mismos, vivir la vida al máximo, y "Carpe Diem".

Localizaciones del rodaje: St. Andrew's School (Middletown, Estados Unidos), Everett Theatre (Middletown, Estados Unidos), New Castle (Delaware, Estados Unidos).⁹⁵³

⁹⁵³ Todos los datos han sido extraídos de la plataforma IMDB.

Picnic at Hanging Rock

Año: 1975.

País: Australia.

Director: Peter Weir.

Género: Drama, Misterio.

Duración: 1 hora y 55 minutos.

Guion: Joan Lindsay, Cliff Green

Fotografía: Russell Boyd.

Música: Bruce Smeaton, Gheorghe Zmfir.

Dirección de Arte: David Copping.

Diseño de vestuario: Judith Dorsman.

Reparto: Rachel Roberts, Helen Morse, Anne-Louise Lambert, Karen Robson, Jane Vallis, Christine Schuler, Margaret Nelson, Jacki Weaver, Rony Llewellyn-Jones, Wyn Robert, Martin Vaughan, Peter Collingwood.

Sinopsis: Tres estudiantes y un profesor desaparecen en una excursión a Hanging Rock, en Victoria, el día de San Valentín de 1900. La película sigue a los que desaparecieron y a los que se quedaron, pero se recrea en hacer preguntas, no en responderlas.

Localizaciones del rodaje: Hanging Rock Reserve (Woodend, Australia), Adelaide Hills (South Australia), Martindale Hall (Mintaro, South Australia), Albyn Terrace (Strathalbyn, South Australia), Victoria (Australia).⁹⁵⁴

⁹⁵⁴ Todos los datos han sido extraídos de la plataforma IMDB.

Kill your Darlings

Año: 2013.

País: Estados Unidos.

Director: John Krokidas.

Género: Biografía, drama, romance.

Duración: 1 hora y 44 minutos.

Diseño de producción: Stephen H. Carter.

Guion: Austin Bunn, John Krokidas.

Fotografía: Reed Morano.

Música: Nico Muhly.

Dirección de Arte: Alexios Chrysikos.

Diseño de vestuario: Christopher Peterson.

Reparto: Daniel Radcliffe, Dane DeHaan, Michael C. Hall, Jack Huston, Ben Foster, David Cross, Jennifer Jason Leigh, Elizabeth Olsen, John Cullum, Brenda Darke.

Sinopsis: Allen Ginsberg estudia inglés en la Universidad de Columbia, donde aprende más de lo que esperaba. Insatisfecho con las actitudes ortodoxas de la universidad, Allen se siente atraído por colegas iconoclastas como Lucien Carr, William S. Burroughs y Jack Kerouac. Juntos, esta pandilla exploraría nuevas y audaces ideas literarias que desafiarían la sensibilidad de su tiempo como la futura Generación *Beat*. Sin embargo, a pesar de toda su creatividad, sus apetitos y elecciones les llevan a transgresiones más graves que marcarán sus vidas.

Localizaciones del rodaje: Columbia University (Nueva York, Estados Unidos). Queens (Nueva York, Estados Unidos). East Village (Nueva York, Estados Unidos).⁹⁵⁵

⁹⁵⁵ Todos los datos han sido extraídos de la plataforma IMDB.

Maurice

Año: 1987.

País: Reino Unido.

Director: James Ivory.

Género: Adaptación literaria, drama, romance.

Duración: 2 horas y 20 minutos.

Diseño de producción: Brian Ackland-Snow.

Guion: E.M. Forster, Kit Hesketh-Harvey, James Ivory.

Fotografía: Pierre Lhomme.

Música: Richard Robbins.

Dirección de Arte: Peter James, Brian Savegar.

Diseño de vestuario: Jenny Beavan, John Bright.

Reparto: James Wilby, Hugh Grant, Rupert Graves, Denholm Elliott, Simon Callow, Ben Kingsley, Billie Whitelaw, Barry Foster, Judy Parfitt, Phoebe Nicholls, Patrick Godfrey, Mark Tandy, Kitty Aldridge.

Sinopsis: Dos compañeros de colegio ingleses se enamoran en Cambridge. Para recuperar su lugar en la sociedad, Clive renuncia a su amor prohibido, Maurice y se casa. Durante su estancia con Clive y su superficial esposa, Anne, Maurice descubre por fin el romance en brazos de Alec, el guardabosques. Escrita desde el dolor personal, es la historia de E.M. Forster sobre la aceptación de la sexualidad en la época eduardiana.

Localizaciones del rodaje: Café Royal (Londres, Reino Unido). Gloucester Docks (Gloucestershire, Reino Unido). King's College, Trinity College (Cambridge, Reino Unido). British Museum (Londres, Reino Unido). Londres (Reino Unido). Sicilia (Italia).⁹⁵⁶

⁹⁵⁶ Todos los datos han sido extraídos de la plataforma IMDB.

Brideshead *Revisited*

Año: 1981.

País: Reino Unido.

Director: Charles Sturridge, Michael Lindsay-Hogg.

Género: Adaptación literaria, drama.

Duración: 10 horas y 59 minutos.

Diseño de producción: Peter Phillips.

Guion: Evelyn Waugh, John Mortimer, Derek Granger, Charles Suttidge.

Fotografía: Ray Goode.

Música: Geoffrey Burgon.

Dirección de Arte: Peter Phillips.

Diseño de vestuario: Jane Robinson.

Reparto: Jeremy Irons, Anthony Andrews, Diana Quick, Phoebe Nicholls, Roger Milner, Laurence Olivier, Simon Jones, Charles Keating, Claire Bloom, John Gielgud, Jane Asher.

Sinopsis: Dos jóvenes se conocen en Oxford. Charles Ryder se hace amigo de Sebastian Flyte. Sebastian invita a Charles a comer y se involucra con la familia de Sebastián. La historia se cuenta en *flashback* mientras Charles, ahora oficial del ejército británico, se traslada con su compañía a una casa de campo inglesa que descubre que es Brideshead, la casa familiar de Sebastian.

Localizaciones del rodaje: Castle Howard (North Yorkshire, Reino Unido). Christ Church College, Hetford College, Exeter College, Turl Street, St Aldate's (Oxford, Reino Unido). Vitoria (Malta). Bridgewater House (Londres, Reino Unido).⁹⁵⁷

⁹⁵⁷ Todos los datos han sido extraídos de la plataforma IMDB.

Pride and Prejudice

Año: 2005.

Países: Francia, Reino Unido, Estados Unidos.

Director: Joe Wright.

Género: Adaptación literaria,

Duración: 2 horas y 9 minutos.

Calificación: A.

Diseño de producción: Sarah Greenwood.

Guion: Jane Austen, Deborah Moggach, Emma Thompson.

Fotografía: Roman Osin.

Música: Dario Marianelli.

Dirección de Arte: Ian Bailie.

Diseño de vestuario: Jacqueline Durran.

Reparto: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike, Simon Woods, Rupert Friend, Donald Sutherland, Brenda Blethyn, Jena Malone, Carey Mulligan, Talulah Riley, Claudie Blakley, Kelly Reilly, Tom Hollander, Judi Dench, Cornelius Booth.

Sinopsis: En la Inglaterra georgiana, la Sra. Bennet cría a sus cinco hijas: Jane, Elizabeth, Mar, Kitty y Lydia con el propósito de casarse con un marido rico que pueda mantener a la familia. No pertenecen a la clase alta y su casa de Hertfordshire será heredada por un primo lejano si el Sr. Bennet muere. Cuando el acaudalado soltero Sr. Bingley y su mejor amigo el Sr. Darcy llegan a la ciudad para pasar el verano en una mansión cercana a su propiedad, la tímida y bella Jane se enamora del Sr. Bingley, y Elizabeth encuentra al Sr. Darcy un hombre esnob y orgulloso, y

jura aborrecerlo para siempre. Este es el comienzo de su maravillosa historia de amor.

Localizaciones del rodaje: Chatsworth House, Stanage Edge, Haddon Hall (Derbyshire, Reino Unido). Stourhead Garden, Wilton House (Wiltshire, Reino Unido). Basildon Park (Berkshire, Reino Unido). Burghley House, Stamford (Lincolnshire, Reino Unido). Groombridge Place (Kent, Reino Unido).⁹⁵⁸

⁹⁵⁸ Todos los datos han sido extraídos de la plataforma IMDB.

ANEXO 2:

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 2021/2022

ANEXO 2.1 OBRAS LITERARIAS MENCIONADAS EN LA ENCUESTA Y AUTORES

ANEXO 2.2 OBRAS AUDIOVISUALES MENCIONADAS EN LA ENCUESTA Y AUTORES

ANEXO 2.1 OBRAS LITERARIAS

MENCIONADAS EN LA ENCUESTA Y

AUTORES⁹⁵⁹

OBRAS LITERARIAS DEL SIGLO XXI Y SUS AUTORES

- *A Court of Thorns and Roses* (Sarah J. Maas, 2015).
- *A Deadly education* (Naomi Novik, 2020).
- *A Discovery of Witches* (Deborah Harkness, 2011).
- *A Good Girl's Guide to Murder* (Holly Jackson, 2019).
- *A Great and Terrible Beauty* (Libba Bray, 2003).
- *A House Without Windows* (Nadia Hashimi, 2016).
- *A Lesson in Vengeance* (Victoria Lee, 2021).
- *A Little Life* (Hanya Yanagihara, 2015).
- *A Monster Calls* (Patrick Ness, 2018).
- *A Series of Unfortunate Events* (Lemony Snicket, 1999-2006).
- *A Study in Charlotte* (Brittany Cavallero, 2016).
- *A Touch of Darkness* (Scarlett St. Clair, 2019).
- *Ace of Spades* (Faridah Àbíké-Íyímídé, 2021).
- *All the Light we Cannot See* (Anthony Doerr, 2015).
- *Atonement* (Ian McEwan, 2001).
- *Black Chalk* (Christopher Yates, 2013).
- *Bunny* (Mona Awad, 2019).
- *Call me by your Name* (André Aciman, 2007).

⁹⁵⁹ Ordenación alfabética.

- *Carry on Series* (Rainbow Rowell, 2015).
- *Cat Among the Pigeons. Cat Royal Series* (Julia Golding, 2006).
- *Catherine House* (Elisabeth Thomas, 2020).
- *Circe* (Madeline Miller, 2018).
- *Crush* (Richard Silken, 2005).
- *Daughter of Smoke and Bone* (Laini Taylor, 2011).
- *Dead Beautiful* (Yvonne Woon, 2010).
- *El Laberinto de los Espíritus* (Carlos Ruíz Zafón, 2016).
- *Evernight Saga* (Claudia Gray, 2008-2012).
- *Gentlemen and Players* (Joanne Harris, 2005).
- *Gods of Jade and Shadow* (Silvia Moreno-Garcia, 2019)
- *House of Night* (Kristin Cast, 2007).
- *How We Fall Apart* (Katie Zhao, 2021).
- *If we Were Villains* (M. L. Rio, 2017).
- *In My Dreams I Hold a Knife* (Ashley Winstead, 2021).
- *Lakesedge* (Lyndall Clipstone, 2021).
- *La Sombra del Viento* (Carlos Ruiz Zafón, 2001).
- *Legendborn Saga* (Tracy Deonn, 2020).
- *Lesson in Vengeance* (Victoria Lee, 2021).
- *Midnight Library* (Matt Haig, 2020).
- *Mouthful of Birds* (Samanta Schweblin, 2008).
- *My Dark Vanessa* (Kate Elizabeth Russel, 2020).
- *My Year of Rest and Relaxation* (Ottessa Moshfegh, 2018).
- *Never Let me Go* (Kazuo Ishiguro, 2005).
- *Nevernight* (Jay Kristoff, 2017).
- *Night Sky with Exit Wounds* (Ocean Vuong, 2016).
- *On Earth we're Briefly Gorgeous* (Ocean Vuong, 2019).
- *Parabellum Saga* (Prędkość ucieczki, 2013).
- *People Like You* (Margaret Malone, 2015).
- *Percy Jackson* (2005, Rick Riordan, 2005).
- *Piranesi* (2020, Susanna Clarke, 2020).
- *Plain Bad Heroines* (2020, Emily Danforth, 2020).

- *Red, White Royal Blue* (Casey McQuinston, 2019).
- *Shadowhunters* (Cassandra Clare, Joshua Lewis, 2014) / *The Infernal Devices*
- *Six of Crows* (Leigh Bardugo, 2015).
- *Special Topics in Calamity Physics* (Marisha Pessi, 2006).
- *Spires Universe Series* (Aexis Hall, 2013-2016).
- *Some Kind of Happiness* (Claire Legrand, 2016).
- *Stalking Jack the Ripper Saga* (Kerri Maniscalco, 2016).
- *Summer Sons* (Lee Mandelo, 2021).
- *The Alienist Saga* (Caleb Carr, 2018).
- *The Bellwether Revivals* (Benjamin Wood, 2012).
- *The Betrayals* (Fiona Neill, 2020).
- *The Bone Houses* (Emily Lloyd-Jones, 2019).
- *The Book Thief* (Markus Zusak, 2005).
- *The Chilling Adventures of Sabrina* (Roberto Aguirre-Sacasa, 2014-2020).
- *The Conspiracy against the human race* (Thomas Ligotti, 2010).
- *The Cruel Prince Saga* (Holly Black, 2018).
- *The Davinci Code* (Dan Brown, 2003).
- *The Diviners Saga* (Libba Bray, 2012).
- *The Enola Holmes Mysteries* (Nancy Springer, 2006).
- *The Gemma Doyle Trilogy* (Libba Bray, 2003-2007).
- *The Goldfinch* (Donna Tartt, 2013).
- *The Greatest Game* (Mark Frost, 2004).
- *The Grimrose Girls* (Laura Pohl, 2021).
- *The Historian* (Elizabeth Kostova, 2005).
- *The Invisible life of Addie Laure* (V. E. Schwab, 2020).
- *The Ivies* (Alexa Donne, 2021).
- *The Kite Runner* (Khaled Hosseini, 2003).
- *The Lake of Dead Languages* (Carol Goordman, 2002).
- *The Lessons* (Naomi Alderman, 2010).
- *The Lie Tree* (Frances Hardinge, 2015).
- *The Likeness* (Tana French, 2008).
- *The Little Friend* (Donna Tartt, 2002).

- *The Magicians Trilogy* (Lev Grossman, 2009).
- *The Maidens* (Alex Michaelides, 2021).
- *The Marriage Plot* (Jeffrey Eugenides, 2011).
- *The Mary Shelley Club* (Goldy Moldavsky, 2021).
- *The Mysterious Benedict Society* (Trenton Lee Stewart, 2007)
- *The Nevermore* (Kelly Creagh, 2010).
- *The Night Circus* (Erin Morgenstern, 2011).
- *The Night School* (C.J. Daugherty, 2012-2015).
- *The Ninth House* (Leigh Bardugo, 2019).
- *The Palace of Illusions* (Chitra Banerjee Divakaruni, 2008).
- *The Poe Shadow* (Matthew Pearl, 2006).
- *The Raven Boys* (Maggie Stiefvater, 2012-2016).
- *The Rithmatist* (Brandon Sanderson, 2013).
- *The Scholar* (Dervla McTiernan, 2019).
- *The Secret Keep* (Kate Morton, 2012).
- *The Shakespeare Secret* (Jennifer Lee Carrell, 2007).
- *The Silent Patient* (Alex Michaelides, 2019).
- *The Song of Achilles* (Madeline Miller, 2012).
- *The Starless Sea* (Erin Morgenstern, 2019).
- *The Technologists* (Matthew Pearl, 2012).
- *The Terror* (Dan Simmons, 2007).
- *The Thirteenth Tale* (Diane Setterfield, 2006).
- *The Turn of the Key* (Ruth Ware, 2019).
- *These Violent Delights* (Chloe Gong, 2020).
- *The Winternight Trilogy* (Katherine Arden, 2017-2019).
- *They Both Die at the End* (Adam Silvera, 2017).
- *They Never Learn* (Layne Fargo, 2020).
- *This Savage Song* (V.E. Schwab, 2016).
- *Truly Devious* (Maureen Johnson, 2018-2021).
- *Vampire Academy* (Richelle Mead, 2007).
- *Vampire Knight* (Matsuri Hino, 2008).
- *Vicious* (V. E. Schwab, 2013).

- *Wakenhyrst* (Michelle Paaver, 2019).
- *We Were Liars* (E. Lockhart, 2014).
- *When we Cease to Understand the World* (Benjamín Labatut, 2021).

- Anne Carson (Toronto, 1950).
- Evie Dunmore (Contemporánea).
- George R.R. Martin (Bayonne, 1948).
- Haruki Murakami (Fushimi-ku, 1949).
- Peter Ackroyd (London, 1949).
- Richard Siken (Nueva York, 1967).
- Stephen Edwin King (Portland, 1947).

OBRAS LITERARIAS DEL SIGLO XX Y SUS AUTORES

- *1984* (George Orwell, 1949).
- *84 Charring Cross Road* (Helene Hanff, 1970).
- *A Good School* (Richard Yates, 1978).
- *Alias Grace* (Margaret Atwood, 1996).
- *A little Princess* (Frances Hodgson Burnett, 1905).
- *A Separate Peace* (John Knowles, 1959).
- *Autobiography of Red* (Anne Carson, 1998).
- *A Vision* (William Butler Yeats, 1925).
- *Belle du Seigneur* (Albert Cohen, 1968).
- *Brideshead Revisited* (Evelyn Waugh, 1945).
- *Buffy the Vampire Slayer Novels* (1998-present).
- *Catcher in the Rye* (J. D. Salinger, 1951).
- *Darconville's Cat* (Alexander Theroux, 1981).
- *Death on the Nile* (Agatha Christie, 1937).
- *Death Poets Society* (Nancy H. Kleinbaum, 1989).
- *Due South series* (Tom McGregor, 1996-1997).
- *El Aleph* (Jorge Luis Borges, 1949).
- *Fahrenheit 451* (Ray Bradbury, 1953).
- *Frankenweenie* (Elizabeth Rudnick, 2012).

- *Giovanni's Room* (James Baldwin, 1956).
- *Ghost Stories* (M.R. James, 1931).
- *Goodbye Mr. Chips* (James Hilton, 1934).
- *Hallucinating Foucault* (Patricia Duncker, 1996).
- *Hannibal Lecter Saga* (Thomas Harris, 1981-2006).
- *Harry Potter* (J. K. Rowling, 1997-2007) —especialmente a partir del tercero—.
- *His Dark Materials* (Phillip Pullman, 1995-2000).
- *Howl* (Allen Ginsberg, 1956).
- *I Capture the Castle* (Dodie Smith, 1948).
- *In Cold Blood* (Truman Capote, 1965).
- *Letters to Milena* (Franz Kafka, 1952).
- *Lord of the Flies* (William Golding, 1954).
- *Marina* (Carlos Ruíz Zafón, 1999).
- *Memoirs of Hadrian* (Marguerite Yourcenar, 1951).
- *Morphine* (Mijaíl Bulgákov, 1926).
- *Murder on the Orient Express* (Agatha Christie, 1934).
- *Nada* (Carmen Laforet, 1945).
- *Nancy Drew series* (Carolyn Keene, 1930-1974).
- *Perks of being a Wallflower* (Stephen Chbosky, 1999).
- *Picnic at Hanging Rock* (Joan Lindsay, 1967).
- *Possession* (A. S. Byatt, 1990).
- *Rebecca* (Daphne du Maurier, 1938).
- *The Alchemist* (Paulo Coelho, 1988).
- *The Basic Eight* (Daniel Hadler, 1998).
- *The Charioteer* (Mary Renault, 1953).
- *The English Patient* (Michael Ondaatje, 1992).
- *The Glass Essay* (Anne Carson, 1995).
- *The Great Gatsby* (F. Scott Fitzgerald, 1925).
- *The Groves of Academe* (Mary McCarthy, 1952).
- *The Jar Bell* (Sylvia Plath, 1963).
- *The Joys of Motherhood* (Buchi Emecheta, 1979).

- *The Lower Depths* (Máximo Gorki, 1902) (Obra de teatro).
 - *The Magus* (John Fowles, 1965).
 - *The Night Climbers* (Ivo Stourton, 1998).
 - *The Night Climbers of Cambridge* (Whipplesnaith, 1937)
 - *The Queen's Gambit* (Walter Tevis, 1983).
 - *The Railway Children* (Edith Nesbit, 1906).
 - *The Recognitions* (William Gaddis, 1955).
 - *The Secret Garden* (Frances Hodgson Burnett, 1911)
 - *The Secret History* (Donna Tartt, 1992).
 - *The Sun also Rises* (Ernest Hemingway, 1926).
 - *The Talented Mr. Ripley* (Patricia Highsmith, 1955).
 - *Interview with the Vampire* (1976, Anne Rice, 1976).
 - *The Man who Loved the Sun. The Life of Vincent Van Gogh* (Jack Raymond Jones, 1966).
 - *The Woman in the Dunes* (Kobo Abe, 1962).
 - *The Word for World is Forest* (Ursula K. Le Guin, 1972).
 - *Things Fall Apart* (Chinua Achebe, 1958).
 - *This Side of Paradise* (F. Scott Fitzgerald, 1920).
 - *The Trial* (Franz Kafka, 1925).
 - *To Kill a Mockingbird* (Harper Lee, 1960).
 - *To the Lighthouse* (Virginia Woolf, 1927).
 - *Ulysses* (James Joyce, 1920).
 - *Waking the Moon* (Elizabeth Hand, 1994).
- Agatha Christie (1890-1976).
- Alejandra Pizarnik (1936-1972).
- Carlos Drummond de Andrade (1902-1987).
- C.S. Lewis (1898-1963).
- Franz Kafka (1883-1924).
- H.P. Lovecraft (1890-1937).
- J.R.R. Tolkien (1892-1973).
- Langston Hughes (1901-1967).

- Mahmoud Darwish (1941-2008).
- Seamus Heaney (1939-2013).
- Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954).
- Sylvia Plath (1932-1963).
- Thomas Clayton Wolfe (1900-1938).
- Virginia Woolf (1882-1941).

OBRAS LITERARIAS DEL SIGLO XIX Y SUS AUTORES

- *A Hero of our Time* (Mijaíl Lérmontov, 1840).
- *A Study in Scarlet /Sherlock Holmes* (Conan Doyle, 1887).
- *Anna Karenina* (León Tolstoi, 1878).
- *Bleak House* (Charles Dickens, 1852).
- *Carmilla* (Sheridan Le Fanu, 1872).
- *Crime and Punishment* (Fiódor Dostoyevski, 1866).
- *Dead Souls* (Nicolái Gógol, 1842).
- *Demons* (Fiódor Dostoyevski, 1872).
- *Drácula* (Bram Stoker, 1897).
- *Frankenstein* (Mary Shelley, 1818).
- *Great Expectations* (Charles Dickens, 1861).
- *Jane Eyre* (Charlotte Brontë, 1847).
- *Leaves of Grass* (Walt Whitman, 1855).
- *Les Misérables* (Victor Hugo, 1862).
- *Lucifer* (Mihai Eminescu, 1800s).
- *Little Women* (Louisa May Alcott, 1868).
- *Madame Bovary* (Gustave Flaubert, 1856).
- *Melmoth the Wanderer* (Charles Maturin, 1820).
- *Moby-Dick* (Herman Melville, 1851).
- *Oliver Twist* (Charles Dickens, 1838).
- *Otra Vuelta de Tuerca* (Henry James, 1898).
- *Pride and Prejudice* (Jane Austen, 1813).
- *Sense and Sensibility* (Jane Austen, 1811).

- *Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde* (Robert Louis Stevenson, 1886).
- *The Canterville Ghost* (Oscar Wilde, 1887).
- *The Count of Monte Cristo* (Alejandro Dumas, 1846).
- *House of the Dead Fiódor* (Dostoyevski, 1861).
- *The Hunchback of Notre-Dame* (Victor Hugo, 1831).
- *The Idiot* (Fiódor Dostoyevski, 1869).
- *The Invisible Man* (H. G. Wells, 1897).
- *The Brothers Karamazov* (Fyodor Dostoevsky, 1879).
- *The Legend of Sleepy Hollow* (Washington Irving, 1820).
- *The Marble Faun* (Nathaniel Hawthorne, 1859).
- *The Sketchbook of Geoffrey Crayon* (Washington Irving, 1820).
- *The Time Machine* (G.H. Wells, 1895).
- *The Woman in White* (Wilkie Collins, 1860).
- *Treasure Island* (Robert Louis Stevenson, 1883).
- *Wuthering Heights* (Emily Brontë, 1847).

- Alfred Tennyson (1809-1892).
- Anne Brontë (1820-1849).
- Anton Chekhov (1860-1904).
- Arthur Rimbaud (1854-1891).
- Charles Baudelaire (1821-1867).
- Charles Dickens (1812-1870).
- Charlotte Brontë (1816-1855).
- Constantino Cavafis (1863-1933).
- Edgar Allan Poe (1809-1849).
- Emily Brontë (1818-1848).
- Emily Dickinson (1830-1886).
- Fiódor Dostoyevski (1821-1881).
- Friedrich Nietzsche (1844-1900).
- Guy de Maupassant (1850-1893).
- Joaquim Machado de Assis (1839-1908).

- Jules Verne (1828-1905).
- Karl Marx (1818-1883).
- Leo Tolstoi (1828-1910).
- Louisa May Alcott (1832-1888).
- Matthew Arnold (1822-1888).
- Nathaniel Hawthorne (1804-1864).
- Oscar Wilde (1854-1900).
- Robert Frost (1874-1963).
- Rainer Maria Rilke (1875-1926).
- Walt Whitman (1819-1892).
- William Butler Yeats (1865-1939).

OBRA LITERARIAS ANTERIORES AL SIGLO XIX Y SUS AUTORES

- *Authorized Version; KJV* (1611).
- *Divina Commedia* (Dante, 1472).
- *Don Quijote de la Mancha* (Miguel de Cervantes, 1605).
- *Faust* (Goethe, 1790).
- *Hamlet* (William Shakespeare, 1603).
- *King Lear* (William Shakespeare, 1606).
- *Le Morte d'Arthur* (Thomas Malory, 1485).
- *Letters of Leonardo Da Vinci* (1452-1519).
- *Macbeth* (William Shakespeare, 1606).
- *Midsummer Night's Dream* (William Shakespeare, 1600).
- *Othello* (William Shakespeare, 1604).
- *Paradise Lost* (John Milton, 1667).
- *Romeo and Juliet* (William Shakespeare, 1597).
- *The Tempest* (William Shakespeare, 1611).
- *The Castle of Otranto* (Horace Walpole, 1764).
- *The Italian* (Ann Radcliffe, 1797).
- *The Lusíads* (Luís de Camões, 1572).
- *The Monk* (Matthew Lewis, 1796).

- *The Prince* (Nicolás Maquiavelo, 1532).
- *The Sorrows of Young Werther* (Goethe, 1774).
- *Vathek* (William Beckford, 1786).

→ John Keats (1795-1821).

→ Jane Austen (1775-1817).

→ Lord Byron (1788-1824).

→ Percy Shelley (1792-1822).

→ Robert Herrick (1591-1674).

CLÁSICOS DE GRECIA Y ROMA Y SUS AUTORES

- *Aeneid* (Virgilio, 19 a.C.).
- *Antigone* (Sófocles, 441 a.C.).
- *Republic* (Platón, IV a.C.).
- *Medea* (Eurípides, 431 a.C.).
- *Meditations* (Marco Aurelio, 170-180).
- *Metamorphoses* (Ovidio, 8 d.C.).
- *Odyssea* (Homero, VIII a.C.).
- *On the Nature of Things* (Lucrecio, I a.C.).
- *The Bacchae* (Eurípides, 405 a.C.).
- *The History of the Peloponnesian War* (Tucídides, 431-404).
- *The Iliad* (Homero, VIII a.C.).

→ Aristófanes (V a.C.-IV a.C.).

→ Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.).

→ Esquilo (VI a.C.-V a.C.).

→ Eurípides (V a.C.-V a.C.).

→ Heródoto (V a.C.-V a.C.).

→ Homero (VIII a.C.-VIII a.C.).

→ Ovidio (I a.C.-I d.C.).

→ Platón (427 a.C.-347 a.C.).

- Safo de Mitilene (VII a.C.-V a.C.).
- Sócrates (470 a.C.-399 a.C.).
- Sófocles (V a.C.-V a.C.).

ANEXO 2.2 OBRAS AUDIOVISUALES

MENCIONADAS EN LA ENCUESTA Y

AUTORES⁹⁶⁰

FILMOGRAFÍA

- *1920* (Vikram Bhatt, 2008).
- *84 Charring Cross Road* (David Jones, 1987).
- *A beautiful mind* (Ron Howard, 2001).
- *A Little Princess* (Alfonso Cuarón, 1995).
- *Angels & Demons* (Ron Howard, 2009).
- *Anna Karenina* (Joe Wright, 2013).
- *Arrival* (Denis Villeneuve, 2016).
- *A Room With a View* (James Ivory, 1986).
- *A separate peace* (Larry Peerce, 1972).
- *A separate peace* (Peter Yates, 2004).
- *A Testament of Youth* (James Kent, 2014).
- *Beauty and the Beast* (1946-1991-2014-2017).
- *Before trilogy* (Richard Linklater, 1995-2004-2013).
- *Black Swan* (Darren Aronofsky, 2011).
- *Bright Young Things* (Stephen Fry, 2003).
- *Candy jar* (Ben Shelton, 2018).
- *Clue* (Jonathan Lynn, 1986).

⁹⁶⁰ Ordenación alfabética.

- *Colette* (Wash Westmoreland, 2018).
- *Coraline* (Henry Selick, 2009).
- *Cracks* (Jordan Scott, 2009).
- *Crimson Peak* (Guillermo del Toro, 2015).
- *Death in Venice* (Luchino Visconti, 1972).
- *Dead Poets Society* (Peter Weir, 1989).
- *Dial m for murder* (Alfred Hitchcock, 1954).
- *Down a Dark Hall* (Rodrigo Cortés, 2018).
- *Dracula Untold* (Gary Shote, 2014).
- *Dr. Marston and The Wonder Women* (Angela Robinson, 2017).
- *Enola Holmes* (Harry Bradbeer, 2020).
- *Fantastic beasts* (2016-2018-2022).
- *Firebird* (Peeter Rebane, 2022).
- *Franklin* (Gerald McMorrow, 2008).
- *Fried Green Tomatoes* (Jon Avnet, 1991).
- *Girl with a Pearl Earring* (Peter Webber, 2003).
- *Good Will Hunting* (Gus Van Sant, 1997).
- *Hamlet* (Kenneth Branagh, 1996).
- *Harry Potter Saga* (2001-2002-2004-2005-2007-2009-2010-2011).
- *Heavenly Creatures* (Peter Jackson, 1994).
- *Hugo* (Martin Scorsese, 2011).
- *If...* (Lindsay Anderson, 1968).
- *Il Giovani Favoloso* (Mario Martone, 2014).
- *Inception* (Christopher Nolan, 2010).
- *Indiana Jones* (1981-1984-1989-2008-2023).
- *Interview with the Vampire* (Neil Jordan, 1994).
- *Into Great Silence* (Philip Gröning, 2005).
- *Irrational Man* (Woody Allen, 2015).
- *Kill your darlings* (John Krokidas, 2013).
- *Knives out* (Rian Johnson, 2019).
- *Kuroshitsuji: Book of the Atlantic* (Noriyuki Abe, 2017).
- *La Belle Personne* (Christophe Honoré, 2008).

- *Legally Blonde* (Robert Luketic, 2001).
- *Leopardi* (Mario Martone, 2014).
- *Little women* (Greta Gerwig, 2019).
- *Los crímenes de Oxford* (Álex de la Iglesia, 2008).
- *Lost in Translation* (Sofia Coppola, 2003).
- *Mary Shelley* (Haifaa Al-Mansour, 2017).
- *Mathilda* (Danny DeVito, 1996).
- *Maurice* (James Ivory, 1987).
- *Meshes of the afternoon* (Maya Deren, Alexandr Hackenschmied, 1943).
- *Midnight in paris* (Woody Allen, 2011).
- *Modigliani* (Mick David, 2004).
- *Mona Lisa Smile* (Mike Newell, 2003).
- *Morphine* (Aleksei Balabanov, 2008).
- *National Treasure Saga* (2004-2007).
- *Never let me go* (Mark Romanek, 2010).
- *Northanger Abbey* (Jon Jones, Giles Foster, 2007).
- *North by Northwest* (Alfred Hitchcock, 1959).
- *Novitiate* (Maggie Betts, 2017).
- *October Sky* (Joe Johnston, 1999).
- *Only Lovers Left Alive* (Jim Jarmusch, 2014).
- *Ophelia* (Claire McCarthy, 2019).
- *Over the Garden Wall* (Robert Alvarez, et al., 2014).
- *Pan's Labyrinth* (Guillermo del Toro, 2006).
- *Perfume: Story of a Murderer* (Tom Tykwer, 2006).
- *Peter's Friend* (Kenneth Branagh, 1992).
- *Phantom of the Opera* (Joel Schumacher, 2004).
- *Picnic At Hanging Rock* (Peter Weir, 1975).
- *Picture of Dorian Gray* (Oliver Parker, 2010).
- *Portrait of a Lady on Fire* (Céline Sciamma, 2019).
- *Pride and prejudice* (Joe Wright, 2005).
- *Profondo Rosso* (Dario Argento, 1975).
- *Radioactive /Madame Curie* (Marjane Satrapi, 2020).

- *Ratched* (Ryan Murphy et al., 2020).
- *Rebecca* (Alfred Hitchcock, 1940) y (Ben Wheatley, 2020).
- *Rope* (Alfred Hitchcock, 1948).
- *Ruby Red* (Felix Fuchssteiner, 2013).
- *Russian Ark* (Aleksandr Sokúrov, 2002).
- *Scent of a woman* (Martin Brest, 1993).
- *Sela and the Spades* (Tayarisha Poe, 2019).
- *Seven / Se7en* (David Fincher, 1996).
- *School Ties* (Robert Mandel, 1992).
- *Sherlock Holmes and Sherlock Holmes: game of shadows* (Guy Ritchie, 2009-2012).
- *Shutter Island* (2010, US).
- *Sleepy Hollow* (Martin Scorsese, 2010).
- *Spotlight* (Thomas McCarthy, 2016).
- *Suspiria* (Dario Argento, 1977).
- *Suicide Room* (Jan Komasa, 2011).
- *Sylvia* (Christine Jeffs, 2004).
- *The Age of Adaline* (Lee Toland Krieger, 2015).
- *The Beguiled* (Sofia Coppola, 2017).
- *The book thief* (Markus Zusak, 2005).
- *The Chronicles of Narnia* (Andrew Adamson, 2005).
- *The Choristes* (Christophe Barratier, 2004).
- *The Crucible* (Nicholas Hytner, 1996).
- *The Dig* (Simon Stone, 2021).
- *The Dreamers* (Bernardo Bertolucci, 2003).
- *The Green Knight* (David Lowery, 2021).
- *The Giver* (Phillip Noyce, 2014).
- *The Golden Compass* (Chris Weilt, 2007).
- *The Goldfinch* (John Crowley, 2019).
- *The Guernsey literary and potato peel pie society* (Mike Newell, 2018).
- *The Handmaiden* (Park Chan-wook, 2016).
- *The Haunting* (Jan de Bont, 1999).

- *The History Boys* (Nicholas Hytner, 2006).
- *The Imitation Game* (Morten Tyldum, 2014).
- *The Man Who Invented Christmas* (Bharat Nalluri, 2017).
- *The Man Who Knew Infinity* (Matt Broen, 2016).
- *The Masque of the Red Death* (Roger Corman, 1964).
- *The Most Reluctant Convert* (Norman Stone, 2021).
- *The Moth Diaries* (Mary Harron, 2011).
- *The Mummy* (Stephen Sommers, 1999).
- *The Ninth Gate* (Roman Polanski, 1999).
- *The Paper Chase* (James Bridges, 1973).
- *The Perks of Being a Wallflower* (Stephen Chbosky, 2013).
- *The Prestige* (Christopher Nolan, 2007).
- *The Prime of Miss Jean Brodie* (Ronald Neame, 1969).
- *The Phantom of the Opera* (Joel Schumacher, 2004).
- *The Professor and the Madman* (Sarhad Safinia, 2019).
- *The Reader* (Stephen Daldry, 2009).
- *The Red Shoes* (Emeric Pressburger, Michael Powell, 1950).
- *The Riot club* (Lone Scherfig, 2014).
- *The Royal Tenenbaums* (Wes Anderson, 2002).
- *The Secret Garden* (Agnieszka Holland, 1994).
- *The Skulls* (Rob Cohen, 2000).
- *The Tashkent Files* (Vivek Agnihotri, 2019).
- *The theory of everything* (James Marsh, 2014).
- *The swing kids* (Thomas Carter, 1993).
- *The Woods* (Lucky McKee, 2006).
- *Titanic* (James Cameron, 1997).
- *Tolkien* (Dome Karukoski, 2019).
- *Total Eclipse* (Agnieszka Holland, 1996).
- *Tulip Fever* (Justin Chadwick, 2017).
- *Twilight* (Catherine Hardwicke, 2008).
- *Van Gogh: Painted with Words* (Andrew Hutton, 2010).
- *Vincent* (Tim Burton, 1982).

- *Vita & Virginia* (Chanya Button, 2018).
- *War and Peace* (King Vidor, 1960).
- *Whisper of the Heart* (Yoshifumi Kondō, 1995).
- *Wilde* (Brian Gilbert, 1997).
- *Winter Journey* (зимний путь) (Sergey Taramaev, Lubov Lvova, 2013).
- *With Honors* (Alek Keshishian, 1994).

SERIES DE TV

- *A Discovery of Witches* (Juan Carlos Medina; Alice Troughton; Sarah Walker, 2018).
- *Alias Grace* (Mary Harron, 2017).
- *AlRawabi School for Girls* (Tima Shomali, 2021).
- *A Series of Unfortunate Events* (Barry Sonnenfeld et al., 2017).
- *And then there were none* (Craig Viveiros, 2015).
- *Anne with an E* (Niki Caro et al., 2017).
- *Arcane* (Ash Brannon, 2021).
- *Ares* (Giancarlo Sanchez, Michiel Ten Horn, 2020).
- *Around the world in 80 days* (Steve Barron, 2021).
- *Babylon Berlin* (Tom Tykwer, 2017).
- *Berserk* (Shin Itagaki, 2016).
- *Black Butler* (Toshiya Shinohara, 2008).
- *Blood & Water* (Nosipho Dumisa et al., 2020).
- *Bridgerton* (Sheree Folkson, 2020).
- *Bungō Stray Dogs* (Takuya Igarashi, 2016).
- *Cambridge Spies* (Tim Fywell, 2003).
- *Chapelwaite* (Rachel Leiterman et al., 2021).
- *Charité* (Sönke Wortmann, 2017).
- *Chilling Adventures of Sabrina* (Lee Toland Krieger et al., 2018).
- *Code Geass* (Gorô Taniguchi, 2006).
- *Criminal Minds* (Glenn Kershaw, 2005).
- *Danganronpa* (Seiji Kishi, 2013).

- *Dark* (Baran bo Odar, 2017).
- *Deadly Class* (Lee Toland Krieger et al., 2019).
- *Death Note* (Tetsurō Araki, 2006).
- *Dickinson* (David Gordon Green, 2019).
- *Downton Abbey* (Julian Fellowes, 2010).
- *Fahrenheit 451* (Ramin Bahrani, 2018).
- *Fate the winx saga* (Iginio Straffi, 2021).
- *Gilmore Girls* (Amy Sherman-Palladino, 2000).
- *Gossip Girl* (Josh Schwartz et al., 2007).
- *Hannibal* (Bryan Fuller, 2013).
- *His Dark Materials* (Tom Hooper et al., 2019).
- *House of Anubis* (Hans Bourlon et al., 2011).
- *How to get away with murder* (Peter Nowalk, 2014).
- *Jane Eyre* (Susanna White, 2006).
- *Jeeves and Wooster* (Clive Exton, 1990).
- *Killing Eve* (Phoebe Waller-Bridge, 2018).
- *Legacies* (Julie Plec, 2018).
- *Luna Nera* (Francesca Comencini, 2020).
- *Lupin* (George Kay et al., 2021).
- *Mentes criminales* (Jeff David, 2005).
- *Merlin* (Julian Jones et al., 2008).
- *Midnight Mass* (Mike Flanagan, 2021).
- *Moriarty the Patriot* (Ryōsuke Takeuchi, 2020).
- *Normal People* (Lenny Abrahamson, 2020).
- *Peaky Blinders* (Steven Knight, 2013).
- *Penny Dreadful* (John Logan, 2014).
- *Reign* (Laurie McCarthy, 2013).
- *Ripper Street* (Andy Wilson et al., 2012).
- *Riverdale* (Robert Aguirre-Sacasa, 2017).
- *Sabrina* (Robert Aguirre-Sacasa, 2018).
- *Shadow and Bone* (Eric Heisserer, 2021).
- *Shadowhunters* (Ed Decter, 2016).

- *Sherlock* (Steven Moffat et al., 2010).
- *Taboo* (Steven Knight, 2017).
- *The Alienist* (James Hawes et al., 2018).
- *The Chair* (Amanda Peet, 2021).
- *The end of the f***ing world* (Jonathan Entwistle, 2017).
- *The Magicians* (Sera Gamble et al., 2015).
- *The Order* (Dennis Heaton, 2019).
- *The Protector* (Jason George et al., 2018).
- *The queen's gambit* (Scott Frank et al., 2020).
- *The umbrella academy* (Jeremy Slater, 2019).
- *The witcher* (Lauren Schmidt, 2019).
- *The Worst Witch* (Emma Reeves, 2017).
- *Tiny Pretty Things* (Michael MacLennan, 2020).
- *To Walk Invisible* (Sally Wainwright, 2016).
- *True detective* (Nic Pizzolatto, 2014).
- *Twin Peaks* (David Lynch et al., 1990).
- *Violet Evergarden* (Taichi Ishidate, 2018).
- *The Promised Neverland* (Mamoru Kanbe, 2019).
- *What We Do in the Shadows* (Jemaine Clement, 2019).
- *Young Royals* (Rodja Sekersöz, Erika Calmeyer, 2021).

PODCAST

- *The Magnus Archives* (2016-2021).

AUTORES Y TIPOLOGÍAS

- A prep school prior to the 80s.
- Georg Wilhelm Pabst's films.
- Hitchcock's films.
- Jean Epstein's film.
- Man Ray's films.
- Merchant Ivory films.

- Period Pieces.
- Prominent greenery and or old English aesthetics.
- Rich kids and boarding school.
- Shakespeare plays turned films.
- Silent films.
- Vampire Movies.
- Vsévolod Pudovkin's films.

